

REHETOBLER

Gemeindefestsblatt

Januar 2016

Zur aktuellen Asylsituation in unserer Gemeinde

Liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler

Vorerst möchte ich mich für den grossen Vertrauens-Vorschuss bedanken, den Sie mir mit der überzeugenden Wahl in den Gemeinderat entgegengebracht haben, - für mich nicht selbstverständlich, bin ich doch Vielen von Ihnen unbekannt und ein «unbeschriebenes Blatt». Selbstverständlich für mich ist, dass ich mich dieser neuen Aufgabe mit Verantwortungsbewusstsein und Engagement, aber auch mit kritischer Distanz widme. Gewählt als Präsident der Sozialhilfekommission bin ich verantwortlich für das Sozial- und Asylwesen der Gemeinde. Kein einfaches Amt, gilt es doch, die Bedürfnisse von Menschen, die Unterstützung und Hilfe brauchen einerseits und die Sozialaufgaben der Gemeinde andererseits zu berücksichtigen.

Nun aber zur aktuellen Asyl-Situation in Rehetobel. Wir beherbergen und betreuen in den zwei Wohnungen der alten Kanzlei zur Zeit drei Frauen aus Eritrea und fünf Männer aus Syrien aus unterschiedlicher Ethnien und Religionszugehörigkeiten, in einer privat vermieteten Wohnung eine afghanische Familie mit drei Kindern. Die drei Frauen aus Eritrea sowie zwei Männer aus Syrien befinden sich noch im Asylverfahren. Drei Männer aus Syrien und die afghanische Familie leben bei uns als vorläufig aufgenommene Ausländer.

Seit Juni 15 betreue ich interimweise die Asylbewerber/Innen in der alten Kanzlei. Ich habe diese Aufgabe übernommen, um mir einen eigenen Einblick in die Asyl-Situation in unserer Gemeinde zu verschaffen. In vielen Gesprächen höre ich von den Gründen, die diese Menschen veranlasst haben ihr Land zu verlassen, werde kon-

frontiert mit Ängsten dieser Menschen vor der Zukunft, mit der Mühe sich in unserer Kultur zurechtzufinden, mit den Konflikten des Zusammenlebens. Ich werde aber auch konfrontiert mit Verharren in Passivität und Erwartungshaltung sowie Enttäuschung als Folge von unrealistischen Vorstellungen was die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz betrifft. So ist diese Betreuungsarbeit ein dauernder Balanceakt zwischen Mitgefühl und Abgrenzung, Hilfeleistung und Forderung nach Eigeninitiative, zwischen Verständnis für kulturelle Herkunft und Forderung nach Akzeptanz unserer kulturellen Eigenheiten und Bedingungen. Das zentralste Problem und zugleich wichtigste Anliegen ist für mich aber die berufliche Integration der aufgenommenen Asylbewerber/innen und damit verbunden deren wirtschaftliche Unabhängigkeit, für mich Grundlage einer erfolgreichen gesellschaftlichen Integration.

Um eine zuverlässige und professionelle Betreuung der zugewiesenen Asylbewerber/innen sicherzustellen hat sich die Sozialhilfe-Kommission entschlossen, dem Gemeinderat die Schaffung einer für ein Jahr befristeten 15%-Stelle zu beantragen. Wie bereits veröffentlicht, hat der Gemeinderat diesem Antrag zugestimmt. Ab 1. Februar wird Frau Esra Venegas die Betreuungsaufgaben übernehmen. Frau Venegas wohnt in Rehetobel, ist mit den lokalen Infrastrukturen vertraut und hat Erfahrung in der Betreuung von Asylsuchenden. Die administrative Betreuung der Asylsuchenden bleibt weiterhin bei Frau Beate Göller, Soziale Dienste Vorderland. Sie wird aber durch die neu geschaffene Stelle von den Betreuungsarbeiten vor Ort entlastet.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Kurt Weber, Gemeinderat
Präsident Sozialhilfekommission

In eigener Sache

**Abstimmungssonntag:
Sonntag, 28. Februar 2016**

Volksdiskussion des neuen Leitbilds

Vor kurzem fand zusammen mit interessierten Einwohnerinnen und Einwohner ein Auswertungsworkshop des Dorf-Cafés statt an welchem die einzelnen Leitbildthemen bearbeitet und diskutiert wurden. Der Gemeinderat hat nun das Leitbild zur Volksdiskussion verabschiedet.

Die Volksdiskussion dauert vom 15. Januar 2016 bis 29. Februar 2016. Die Unterlagen sind unter www.rehetobel.ch – Aktuelles einsehbar oder können bei der Gemeindekanzlei bezogen werden. Eingaben können bis zu diesem Datum schriftlich (Post oder eMail) zu Händen des Gemeinderates (Gemeindekanzlei, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel AR oder kevin.friedauer@rehetobel.ar.ch) eingereicht werden.

Nach der Volksdiskussion wird der Gemeinderat das definitive Leitbild erstellen und sich der Gestaltung annehmen. Es ist vorgesehen, an der öffentlichen Versammlung vom 16. März 2016 über die Resultate der Volksdiskussion zu orientieren und das neue Leitbild spätestens per 1. Juni 2016 zu erlassen.

Anpassung Spesenentschädigung / Sitzungsgelder Gemeinderat

Gestützt auf Art. 5 und Art. 20 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat Rehetobel eine Anpassung der Spesenentschädigung und Sitzungsgelder für den Gemeinderat ab 1. Januar 2016 genehmigt und dem fakultativen Referendum unterstellt.

Die Anpassung sieht folgende Erhöhungen der Sitzungsgelder vor:

Tages-Sitzung/ganztägige Beanspruchung: bisher Fr. 160.00; neu Fr. 250.00

Halbtägige Beanspruchung: bisher Fr. 80.00; neu Fr. 125.00

Kurzzeitige Beanspruchung tagsüber (max. 1.5 h): bisher Fr. 20.00; neu Fr. 30.00

Die Entschädigung des Gemeindepräsidenten, Pauschalentschädigungen Gemeinderäte sowie Sitzungsgelder für Kommissionsmitglieder bleiben unverändert. Eine detaillierte Auflistung ist unter www.rehetobel.ch – Aktuelles aufgeschaltet.

Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und dauert vom 9. Januar 2016 bis am 8. Februar 2016. Während dieser Frist können wenigstens 50 Stimmberechtigte die Umenabstimmung über die neuen Spesenentschädigungen / Sitzungsgelder verlangen. Die Referendumspublikation wurde am 08. Januar 2016 in den amtlichen Publikationsorganen publiziert.

Freie Sitze in gemeinderätlichen Kommissionen

Auf das neue Amtsjahr, beginnend am 1. Juni 2016, werden für folgende Kommissionen Mitglieder gesucht:

- Ortsplanungskommission (2-3 Mitglieder)
- Forst- und Landwirtschaftskommission (1 Mitglied)
- Jugendkommission (1 Mitglied)
- Wasser- und Umweltkommission (1 Mitglied)
- Kulturkommission (2 Mitglieder)

Vorschläge für die Vakanzen in den gemeinderätlichen Kommissionen sind schriftlich bis Freitag, 29. April 2016 an die Gemeindekanzlei Rehetobel (Gemeindekanzlei,

St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel AR oder kevin.friedauer@rehetobel.ar.ch) einzureichen.

Arbeitsgruppe zur Prüfung einer Revision der Gemeindeordnung

Anfang des Jahres trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der politisch interessierten Vereine zu einem Runden Tisch um über die Vakanzen im Gemeindepräsidium, Gemeinde- und Kantonsrat zu sprechen. Daraus resultierte der Antrag an den Gemeinderat, eine Arbeitsgruppe zwecks Prüfung einer Teilrevision der Gemeindeordnung zu bilden. Die politisch interessierten Vereine möchten mit der Einsetzung einer Arbeitsgruppe, welche aus Vertreter der politisch interessierten Vereinen sowie einer Delegation aus dem Gemeinderat und allenfalls weiteren Fachpersonen besteht, insbesondere folgende Fragestellungen prüfen und gegebenenfalls eine Teilrevision der Gemeindeordnung anzustossen:

- Pensum des Gemeindepräsidenten erhöhen mit Aufgaben in der Verwaltung?
- Anzahl Gemeinderäte reduzieren?
- Verwaltungsaufgaben und Verwaltungsstellen in der Gemeinde anders strukturieren?

Der Gemeinderat hat vom Vorschlag des Runden Tisches dankend Kenntnis genommen und möchte auf das neue Amtsjahr hin eine Revisionskommission bilden. Personen, welche an der Mitarbeit in der Revisionskommission interessiert sind werden eingeladen sich bis Freitag, 29. April 2016 bei der Gemeindekanzlei Rehetobel (Gemeindekanzlei, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel AR oder kevin.friedauer@rehetobel.ar.ch) zu melden. Die Wahl der Kommissionsmitglieder und Konstituierung der Kommission erfolgt an der Gemeinderatssitzung im Mai 2016.

Vakanz Bausekretariat Rehetobel

Im September 2015 wurde über die personelle Veränderung auf der Bauverwaltung Rehetobel informiert. Die Stellvertretung des Bausekretärs wurde von Christoph Lang (Büro ERR) in Zusammenarbeit mit Graziano Pattaro wahrgenommen. Aus gesundheitlichen Gründen ist es Graziano Pattaro seit Mitte Dezember 2015 nicht möglich seine Aufgaben als Sachbearbeiter Bausekretariat und Hauswart/Saalwirt auszuführen. Als ausserordentliche Stellvertretung für den Bereich Hauswart / Saalwirt wurde vom Gemeinderat Philipp Jenny gewählt. Er wird diese Tätigkeiten bis zur Rückkehr von Graziano Pattaro ausführen.

Durch diese Vakanzen musste eine Unterstützung im administrativen Bereich gesucht werden. Ab Ende Januar wird Simone Rechsteiner die Gemeindekanzlei im Baubewilligungswesen im Umfang von ca. 20-Stellenprozent unterstützen. Durch ihre Tätigkeit auf dem Bausekretariat in Heiden ist sie mit den Programmen und Abläufen bestens vertraut.

Für Anliegen im Zusammenhang mit dem Baubewilligungswesen setzen Sie sich bitte mit der Gemeindekanzlei (071 878 70 20) in Verbindung.

Eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe wird sich um die Stellenbesetzung kümmern, so dass die Kanzlei baldmöglichst wieder vollständig besetzt ist.

Baumemorandum für Rehetobel

Im Nachgang zur Veranstaltung der IG-Rehetobel zum Thema Baumemorandum wurde dieses Thema innerhalb der Baukommission und der Ortsplanungskommission (OPK) vertiefter diskutiert und eine Offerte bei der HTW Chur eingeholt.

Erklärung Baumemorandum – Zitate aus der Offerte
Das Baumemorandum soll die siedlungsplanerischen Qualitäten der unterschiedlichen Quartiere aufzeigen und durch die Definition von gestalterischen Zielvorgaben den Charakter des Ortes stärken. Die Erstellung umfasst die Betrachtung der Siedlungseinheiten gesamthaft und beinhaltet neben der Betrachtung der historischen Dorfkerns auch die neueren Quartiere und wichtigen städtebaulichen Besonderheiten. Für die Baukommission soll ein Arbeitsinstrument entwickelt werden, das einfach nachvollziehbar und von Bauherren, Planern einsehbar ist. Als Arbeitsinstrument soll es die gestalterisch-architektonischen Zielvorgaben für das Dorf aufzeigen um eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der «Rehetobler Authentizität» zu ermöglichen.

Der Gemeinderat teilt die Ansicht der beiden Kommissionen und hat an der Januar-Sitzung die Erarbeitung eines Baumemorandums in Auftrag gegeben. Die Kosten belaufen sich auf Total Fr. 28'296.00. Es wird derzeit abgeklärt, ob Unterstützungsbeiträge des Kantons und einer lokalen Stiftung möglich sind. Weiter wird das OPK-Budget 2016 von Fr. 10'000.00 dafür aufgewendet. Für den Restbetrag wurde eine Kreditüberschreitung von maximal Fr. 19'000.00 gesprochen.

Über den genauen Zeitplan wird die Bevölkerung zu gegebener Zeit informiert werden.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Handänderungen Okt. – Dez. 2015

Höfler Franziska, Rehetobel (Erwerb 10.11.2008, 30.03.2012) an Frischknecht Ralph, Lustmühle und Hödl Natascha Franziska, Lustmühle, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 250, 1'200 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 523, Garagengebäude Nr. 878, Halden

Schöni Walter, Rehetobel (Erwerb 16.09.1981, 29.07.1982, 19.05.1987, 08.11.1993, 26.04.1994) an Schöni Erika, Rehetobel, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 458, 49'932 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 403, Remise Nr. 1036 (Teil), Remise mit Anbau Nr. 401 (Teil), Laufstall Nr. 1111, Neuschwendi, Liegenschaft Nr. 542, 29'023 m² Grundstückfläche, Stadel Nr. 376, Robach, Liegenschaft Nr. 543, 5'504 m² Grundstückfläche, Rosschwendi, Liegenschaft Nr. 548, 11'576 m² Grundstückfläche, Robach, Liegenschaft Nr. 612, 42'463 m² Grundstückfläche, Stadel Nr. 416, Nord, Liegenschaft Nr. 743, 1'950 m² Grundstückfläche, Rosschwendi und Liegenschaft Nr. 1034, 3'648 m² Grundstückfläche, Neuschwendi

Bischof Gebhard Viktor, Rehetobel (Erwerb 13.05.1987, 13.09.1995) an Holderegger Adolf, Rehetobel, 356 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 817, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 415, Midegg

Giger Paul, Rehetobel und Dähler Marie-Louise, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 03.08.2010) an Angehm Beda, Widnau und Angehm Ruth, Widnau, zu je 1/2 Miteigentum, 59 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 226, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 812, Berg

Angehm Beda, Widnau und Angehm Ruth, Widnau, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 21.09.2005) an Giger Paul, Rehetobel und Dähler Marie-Louise, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, 287 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 812, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 226, Berg

Fässler Monika, Rehetobel (Erwerb 20.07.1988, 20.06.1995, 09.01.2008) an Heller Heinrich, Heiden, Liegenschaft Nr. 818, 866 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 712, Berg

Laich Susanne, Eggensriet (Erwerb 26.08.1977) an Nägeli Johannes, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 232, 2'852 m² Grundstückfläche, Betriebsgebäude Nr. 450, Berg

Erbengemeinschaft Fröhlich Ima (Erwerb 27.11.2015) an Sturzenegger Enrico, Rehetobel und Sturzenegger Marina, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 998, 888 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 893, Sonder

Wälti Anny Liselotte, Zürich (Erwerb 15.07.2015) an Fässler Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 840, 4'441 m² Grundstückfläche, Oberkai

Erbengemeinschaft Walser-Bruckhorst Elsa (Erwerb 04.06.1992, 15.09.2015) an Manser Invest AG, in Horn, Liegenschaft Nr. 788, 629 m² Grundstückfläche, Sonder und Liegenschaft Nr. 1230, 1'603 m² Grundstückfläche, Sonder

Erbengemeinschaft Lehmann Walter (Erwerb 21.12.2015) an Lehmann Bianca Maria, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 330, 899 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 220, Sägholz

Lanter Sonja Georgette sel., (Erwerb 22.01.2013) an Lanter Marco, Rehetobel, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 768, 1'654 m² Grundstückfläche, Holzunterstand Nr. 1114, Wohnhaus mit Anbau Nr. 517, Gigeren

Bevölkerungsbewegung 2015

Im Jahre 2015 kamen auf der Einwohnerkontrolle Rehetobel 130 (133) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 134 (131) Personen, so dass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2015 um 4 Personen auf **1'728** (1'732) verringerte, diese verteilt sich auf:

155	(153)	Bürger(innen)
1'381	(1'394)	übrige Schweizer(innen)
192	(185)	Ausländer(innen)

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 876 (884) Einwohnerinnen und 852 (848) Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 837 (858) zur evangelisch-reformierten, 439 (457) zur römisch-katholischen und 452 (417) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Lydia Schaufelberger-Bolliger, Oberdorf 3, geboren am 09. August 1914.

Ältester Einwohner ist Herr Willi Lutz, Heidenerstrasse 40, geboren am 28. August 1923.

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2015 89 (96) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

Einwohnerkontrolle Rehetobel, Susanne Altherr

Information zum Veranstaltungskalender

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an info@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Hilda Fueter

Die KKR zu Besuch im Atelier von Luzia Lenggenhager und Rolf Trochsler

Am 2. Dezember 2015 traf sich die KKR mit Luzia Lenggenhager zur Atelierbesichtigung im Dorf 3. Über eine hausinterne Treppe steigen wir in die grossräumigen und langgezogenen Kellerräume hinunter. Früher wurden diese Räume von der Familie Lutz zur Weinherstellung und -abfüllung sowie Weinlagerung erbaut und zu diesem Zweck benutzt. In einem hinteren Kellerraum, der jetzt zur Lagerung von verschiedensten Papieren, Offsetdruckplatten, Hölzern, etc. dient finden sich noch Hinweise auf die ursprüngliche Benutzung. So sind die massiven Holzgestelle mit diversen Weinsorten beschriftet. Linksseitig führt eine Rampe zu einem südlichen Ausgang auf die Heidenstrasse. Ein weiterer Ausgang liegt am andern Ende des Ateliers unmittelbar neben der Galerie Tolle – Art&Weise. Im ersten Atelierraum steht eine alte, in Deutschland hergestellte handbetriebene Lithografiepresse. Daneben aufgereiht und gestapelt liegen viele Lithosteine in unterschiedlichen Grössen und Qualitäten. Die Wahl des geeigneten Steins wird bestimmt durch die geplante Zeichentechnik. Ob zum Beispiel eine Kreide-, Tusche-, Federzeichnung oder ein Mehrfarbendruck vorgesehen ist. Je härter der Stein umso besser seine Qualität und Eignung für z. B. eine Tuschezeichnung.

Vor dem Bezeichnen des Steins muss dieser in anstrengender Handarbeit vorbereitet werden. Dazu wird er mit einer Schleifscheibe oder mit einem zweiten Stein und Gebrauch von Quarzsand fein geschliffen. Die Korngrösse des Sandes wählt man wiederum entsprechend dem geplanten Objekt. Zum Bezeichnen benutzt man spezielle, fetthaltige Lithokreiden oder Lithotusche. Die nächsten Schritte dienen dann dazu die fettführenden Stellen zu verstärken sowie die nicht zu druckenden Stellen «wasserfreundlich» zu halten. Dadurch werden die im anschließenden eigentlichen Druckverfahren von den Künstler/-innen bezeichneten «fettfreundlichen», vor dem Drucken ausgewaschenen Partien beim Einwalzen der fetthaltigen Farben diese annehmen - die übrigen, nicht bezeichneten und wasserführenden Partien diese abstossen. Ist der Stein eingefärbt wird das Papier darüber gelegt und die Zeichnung auf der Steindruckpresse unter grossem Druck vom Stein auf das Papier übertragen.

Doch zurück zum Atelier; im mittleren Raum, der auch gelegentlich für Konzerte genutzt wird, stehen diverse Schriftsetzdruckmaschinen, -utensilien und es ist eine Vielzahl von verschiedenen Schriften und Schriftzeichen zu bemerken. In naher Zukunft werden Besichtigungen von diesem Teil des Ateliers möglich sein (Hansruedi Traber).

Im hintersten Abschnitt des Kellers befindet sich der hauptsächliche Arbeits- und Atelierbereich. Hier ist ein kleiner Raum mit alten ausrangierten Fenstern abgetrennt. So lässt sich dieser auch einfacher beheizen. Auf dem darin befindlichen grossen Tisch wird gezeichnet, geschnitten, Druckschritte vorbereitet, geklebt, aber auch Holz und Tonarbeiten und/oder ähnliche künstlerische Arbeiten werden hier gemacht. Die an der Wand mon-

tierten Tablare sind übervoll belegt mit Büchern, kleinen Bildern, Plastiken, Zeichnungen, Entwürfen sowie diversen Arbeitsutensilien. Überall, im ganzen Atelier finden sich Bilder und Skulpturen die von einem vielfältigen und kreativen Schaffen zeugen.

Ebenfalls im hinteren Teil des Raumes steht eine zweite Lithografiepresse die für experimentelles Arbeiten mit verschiedenen Materialien und Techniken verwendet wird. Doch den meisten Platz beansprucht eine Offsetpresse. Ein Druckverfahren das mit lichtsensiblen Offsetplatten arbeitet, die verschieden abgedeckt und belichtet werden. Im Druckprozess wird das Bild im ersten Schritt auf eine Gummiwalze und im zweiten Schritt von der Walze auf das Papier übertragen. Bei diesem Druckverfahren ist ein seitenrichtiges Bezeichnen der Platte möglich – im Gegensatz zur klassischen Lithografie wo die Steinplatte seitenverkehrt gestaltet werden muss.

Über dem ganzen Atelier liegt eine gewisse Patina, der Schreibende erlebt hier schon fast einen musealen Charakter. Dieser Eindruck deckt sich mit den Vorstellungen von Luzia Lenggenhager und Rolf Trochsler. Für sie beide sei es wichtig, dass das wertvolle Wissen über, sowie die Erfahrung mit dem qualitativ hochstehenden, differenzierten und anspruchsvollen Lithografieverfahren nicht verloren gehe. Dazu dienen auch Projekte in Zusammenarbeit mit anderen Kunstschaaffenden (so wie stattgefunden bei einem Lithografieprojekt mit Künstler/-innen aus allen Alpenländern) und es wäre für sie spannend, wenn sich wiederum etwas ähnliches realisieren liesse.

Neben der «musealen» Herstellung von Lithografien eröffne sich aber auch eine immense Vielfalt an künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten, wenn man dieses alte Flachdruckverfahren mit zusätzlichen Bearbeitungen und Ideen kombiniere und es dadurch erweitere. Dies mache Freude, wecke Neugier und warte darauf wieder entdeckt zu werden.

Für die KKR im Januar 2016, Hans Rudolf Lüscher

Sportsclinic: Informationstreffen mit Interessengruppen

Die Sportsmedicine Excellence Gruppe (SME) hat seit der positiven Abstimmung zum Baurechtsvertrag die Arbeiten für die Realisierung eines Therapie- und Regenerationszentrums im ehemaligen Bürgerheim «ob dem Holz» weiter vorangetrieben. Wie angekündigt strebt sie dabei auch einen Dialog mit Kritikern des Projekts und verschiedenen Interessengruppen an. Am Mittwoch, 13. Januar 2016 fand in diesem Rahmen ein Informations- und Diskussionstreffen statt. Weitere Daten für einen Runden Tisch sind vereinbart.

Die Stimmbürgerinnen- und Stimmbürger von Rehetobel nahmen den Baurechtsvertrag zwischen der Gemeinde Rehetobel und SME am 29. November 2015 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von rund 57 Prozent an. Um das Projekt im Dorf gut zu verankern, kündigte SME gleich nach der Abstimmung an, mit den Kritikern des Vorhabens den Dialog zu suchen. Diesen Schritt hat das Unternehmen nun vollzogen und Heinz Meier als Vertreter der Opposition zu einem Informations- und Diskussionsanlass eingeladen. Mit eingeladen waren WWF Appenzell, Pro Natura St. Gallen-Appenzell (vertreten durch den WWF Appenzell), der Heimatschutz Appenzeller Ausserrhoden und der Bauernverband Appenzell Ausserrhoden. Diese

Organisationen hatten sich im Vorfeld der Abstimmung ebenfalls zu Wort gemeldet und Fragen zu verschiedenen Aspekten des Therapie- und Regenerationsprojekts gestellt.

Im Mittelpunkt des Anlasses standen einerseits raumplanerische Fragen. Andererseits ging es um die Einordnung des vorgesehenen Neubaus in die wertvolle Appenzeller Streusiedlungslandschaft. Kriterien der Planung wurden diskutiert. Um eine Grundlage für die Diskussion zu legen, stellte der Mailänder Architekt Matteo Thun den aktuellen Stand des Bauprojekts vor. Für raumplanerische Belange war das spezialisierte Atelier Bottlang (St. Gallen) dabei. SME beurteilt den Austausch mit den Kritikern und den verschiedenen Interessengruppen als wichtig und wertvoll. Nach einer ersten Auslegeordnung einigten sich SME und die teilnehmenden Institutionen darauf, den Kontakt im Rahmen eines Runden Tisches fortzusetzen. Auf diese Weise soll versucht werden, verschiedene offene Fragen gemeinsam zu klären. Die nächsten gemeinsamen Schritte wurden im Anschluss an die Diskussion definiert, ein nächstes Treffen in selbiger Runde wurde schon vereinbart. Die gefundenen Lösungen sollen in ein bewilligungsfähiges Bauprojekt einfließen.

Florian Kamelger, CEO SME

YOLO / Jugendraum Rehetobel

**Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
12. Februar und 26. Februar 2016.**

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Mittelstufe)

10. Feb.	Fotoshooting	Sarina, Valentine
17. Feb.	Mädchennachmittag	Alle Betreuerinnen
24. Feb.	Backen	Sarina, Mireille

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

BILLARDTISCH vom Jugendraum gratis abzugeben!
Telefon M. Stadelmann 071 877 17 18

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Markus Stadelmann Tel. 079 350 65 93 oder 071 877 17 18. Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis.

Kultur im Kronenbühl

**Freitag, 26. Februar 2016, 20.00 Uhr
DERSU UZALA VON AKIRA KUROSAWA**

Episches Kino der allerschönsten Art, gedreht in der Wildnis der russischen Taiga.

Der grossartige Film zeigt die Forschungsreise eines russischen Landvermessers in der Taiga, der dort dem alten Nomaden Dersu Uzala begegnet, welcher sich ihm anschliesst. Akira Kurosawa (Regisseur von «die 7 Samurai») hat 1975 eine traumhaft schöne Parabel über das Zusammentreffen zweier Kulturen und Lebensformen geschaffen, die einander im Grunde fremd bleiben. Die grosse Heldin seines Films ist die Natur, die in eindringlichen, fast mythischen Bildern beschworen wird. Wie Dersu Uzala war auch Akira Kurosawa ein Unangepasster, ein letzter Vertreter einer sterbenden gesellschaftlichen Gruppe. Der Film ist eine Ode an die Natur und ans Leben in Verbundenheit mit ihr. Reservation unter kultur@kronenbühl.ch

Akkordeon Konzert am Sonntag, 21. Februar 2016

Liebe Musikfreunde, gerne laden wir Sie zu unserem Kirchenkonzert in die evangelische Kirche Rehetobel ein. Wir haben ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Stilrichtungen zusammengestellt. Es freut uns, Sie am **21. Februar 2016 um 17.00 Uhr** in der evangelischen Kirche begrüßen zu dürfen. Freie Kollekte.

Akkordeon Orchester Heiden, Belinda Nagel

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Donnerstag, 17. März 2016

19.00 Uhr

Restaurant Alte Post, Rehetobel

Traktanden:

1. Wahl der Stimmzähler
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Protokoll der letzten GV
4. Rechnung 2015
5. Bericht der Geschäftsprüfungskommission
6. Budget 2016
7. Varia und Anträge

Anträge sind bis zum 6. Februar 2016 schriftlich zu richten an: Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel, Jürg Baumgartner, Sägholzstrasse 66, 9038 Rehetobel

Das Protokoll der letzten GV, die Betriebsrechnung 2015 und das Budget 2016 können auf unserer Homepage www.badi-rehetobel.ch eingesehen werden. Es erfolgt kein Postversand.

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Der Präsident, Jürg Baumgartner

Rechtobler Osterbrunnen 2016 – Mitwirkende gesucht!

Kaum hat das Jahr angefangen, steht schon Ostern vor der Tür. Deshalb suchen wir wieder begeisterte Brunnendekorateurinnen und -dekorateure. Obwohl Ostern dieses Jahr besonders früh liegt, möchten wir mit dieser Aktion einmal mehr den Frühling ins Dorf holen, um damit möglichst viele zu einem Frühlings- (oder Winter-) Spaziergang zu animieren.

Wer Lust verspürt mitzumachen, sei es als Einzelperson, Gruppe oder als Verein, soll sich doch bitte bis zum 15. Februar 2016 mit uns in Verbindung setzen. Ziel ist es natürlich, möglichst viele Brunnen im Dorf und ausserhalb für die Zeit vom 19. März bis 3. April zu schmücken. Für Anmeldungen und weitere Informationen stehen wir gerne unter der Telefonnummer 071 877 14 42 (Gasthaus zur Post) zur Verfügung.

Monika & Paul Zünd-Keller und Claudia Riedener

Mittels Erdwärmesonden soll der CO₂-Ausstoss drastisch gesenkt werden

Die in die Jahre gekommene Heizung im Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel muss ersetzt werden. Einstimmig beschliessen die Genossenschafter die Realisierung einer Erdwärmesonden-Anlage für Heizung und Warmwasseraufbereitung und spricht einen Kredit von Fr. 885'000.00. Die Machbarkeitsstudie des Energieberatungsbüros ezwei gmbh zeigt auf, dass sich der Wunsch nach ökologischem Verhalten wirtschaftlich realisieren lässt.

Das Konzept sieht die Erstellung von 12 Erdwärmesonden in einer Tiefe von 380m vor. Um den Energiebedarf von 478'000 kWh zu decken, wird mit Stromkosten von jährlich ca. Fr. 19'000.00 respektive inklusiv Amortisation der Anlage von ca. Fr. 62'000.00 gerechnet.

Im Vergleich dazu haben wir nur für den Gasverbrauch ohne Amortisation der Heizungsanlage in den Jahren 2011 – 2014 durchschnittlich Fr. 55'500.00 aufgewendet.

Ökologisch macht die Investition darum einen Sinn, weil der jährliche Ausstoss von CO₂ von ca. 130t pro Jahr auf 21t gesenkt werden kann.

Das neue Projekt reiht sich nahtlos in die Reihe der nachhaltigen Investitionen der Krone ein und sichert somit den längerfristigen Bestand der Institution.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Kleiner Unterschied ganz gross

Draussen ist es kalt, eine nasse Kälte die durch die Massen an verbautem Beton abstrahlt und deren Wirkung vervielfacht. Im überfüllten Tram Gesichter aus allen Herren Ländern – die Welt vereint in diesem Tram. Überall hängende Köpfe und Schultern zu sehen, konzentriert auf die daumengesteuerten Kommunikationsmittel der heutigen Zeit, durch Kopfhörer abgeschottet vom Rest der Welt. Um die Mittagszeit entscheidet die kürzeste Menschenschlange vor den zahlreichen internationalen Take Aways wo ein kleiner Imbiss ergattert wird. Auf dem Weg zurück zur Arbeit schlendern einige Kinder vorbei, auch beim zweiten Hinhören ist ihre Sprache keiner bekann-

ten Nationalität zu zuordnen. In einem grossen grauen Block verschwinden sie hinter der Türe eines städtischen Mittagstischs. Abends dasselbe Bild im Tram. Unter die feierabendhungrigen Menschen haben sich Obdachlose gemischt um in der Wärme kurz zu verweilen. Einige Meter vor dem Hauseingang grüsst jemand von der anderen Strassenseite, ist das nicht die ältere Dame im Haus nebenan, die langjährige Nachbarin? Zuhause angekommen erst mal die Hektik, Menschenmenge und Anonymität der Stadt zurück lassen und durchatmen. Der Wetterbericht verspricht eine klare Sternennacht – einen Blick aus dem Fenster zeigt das reflektierte Licht der Stadt an der nächsten Hausmauer, wo sind bloss die Sterne?

Eine frostige Nacht kündigt sich über Rehetobel an. Das diffuse Abendlicht verwandelt die Hügellandschaft in ein Gemälde. Die Sterne tanzen funkelnd durch die Nacht bis zum Morgengrauen. Die kühle Morgenluft weckt die Lebensgeister und aus der Ferne grüsst bereits majestätisch der Alpstein – diese Weitsicht, keine Selbstverständlichkeit für uns!

Ein gutes Jahr ist es nun her, seit Simon und ich das weisse Häuschen an der Sägholzstrasse aus dem Domröschenschlaf erweckten. Bei unserem Einzug noch mit einem ungefähren Plan was nacheinander in Angriff genommen wird, zeigte uns das charaktervolle heimelige Haus rasch, was als nächstes angepackt werden muss. So fallen Nachbarn und Spaziergängern zu teils kuriosen Zeiten Geräusche von Hammer, Meissel und Bohrer entgegen. Und wir schleifen, hobeln und streichen mit ungebremster Freude weiter.

Hier, wo die Luft rein und der Himmel klar ist, funktioniert Kommunikation auch ohne Internet, denn hier sind es die Begegnungen mit Menschen die Wissen bringen. Hier, wo bei nicht genomten Briefkästen auch mal ein Auge zuge-drückt wird, machen Kinder vor unserem Haus halt um sich nach dem Umbau zu erkundigen und auch mal selbst tatkräftig mitzuhelfen. Hier, wo handwerkliches Geschick und grüne Daumen vererbt werden, beginnt eine Freundschaft manchmal mit dem Ausleihen von Werkzeug. Hier wo auf der Strasse gegrüsst wird, hier ist Nachbarschaft hilfsbereit und herzlich. Hier wo die Geburt eines Kindes als natürliches Ereignis betrachtet wird, hier möchte ich als Hebamme tätig sein.

Gesucht haben wir einen «Fleck» Appenzellerland. Gefunden haben wir ein sonniges Paradies – wir fühlen uns rechtoblerisch wohl!

Die Feder reiche ich mit Freude weiter an Irene Kern.

Carina Piatti

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Sturzenegger, Jana, geboren am 06.12.2015 in Heiden AR, Tochter des Sturzenegger, Enrico und der Sturzenegger geb. Lieberherr, Marina, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Rheingold, Heinrich Anton (genannt Heinz), geboren 1927, gestorben am 20. Dezember 2015 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Hauser, Jakob, geboren 1935, gestorben am 14. Januar 2016 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Schule Rehetobel

Erziehung

Silvesterchlausen 2016

Passend zu unserem diesjährigen Jahresthema «Feste und Bräuche», kam die 3. Klasse vergangenen Mittwoch in den Genuss eines Appenzeller Brauchs. Gemeinsam fuhren wir nach Umäsch und erlebten dort das Silvesterchlausen. Wir machten uns auf die Suche nach den Kläusen und wanderten durch wundervolle, schneebedeckte Landschaften. Dank den Schellen, den Glocken und den naturbelassenen Klängen des «Zäuerli» wurden wir schnell fündig und sahen sowohl Schön-Wüeshti, wie auch Wüeshti Kläuse.

Es war ein sehr spannender und eindrücklicher Tag, an dem wir viel Neues lernen durften.

3. Klasse mit Julia Bruderer und Carmen Meusburger

Kinder

Workshop «neue Medien»

Die 5. Klasse hat am 12. Januar 2016 im Rahmen des AR-Präventionsprogramms «Umgang mit neuen Medien» einen Workshop von Fachpersonen besucht.

Erfahrene Referenten haben mit den Kindern zum Thema Cybermobbing, Internet und Social Media gearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse haben Texte verfasst, was sie gelernt und wie sie diesen Morgen erlebt haben.

Maya Mändli

Workshop

Die Workshops waren zuerst bei Stefan Caduff und die Mädchen bei Marc Gilliland. Bei Stefan Caduff haben wir über Games geredet wie z.B. Clash of Clans oder über Minecraft. Bei Marc Gilliland haben wir über Cybermobbing geredet. Interessant war für mich das Stefan Caduff ein Passwort innerhalb von fünf Sekunden ein Knaken kann. Ich achte darauf das ich ein gutes Passwort habe. Bei Marc Gilliland war es sehr cool.

Von Fabian

Neue Medien Workshop

Wir waren zuerst bei Stefan Caduff. Wir haben über Games gesprochen und über Internetseiten.

Er hat uns Facebook erklärt und hat die Facebookseite von seiner Katze Penny Lopez gezeigt. Er hat uns gezeigt wie man gute Passwörter macht.

Nach der Pause gingen wir zu Marc Gilliland dort haben wir über Cyber-mobbing gesprochen. Ich fand sehr interessant das Marc Gilliland über Fake gesprochen hat. Und bei Stefan Caduff wie lange er braucht um unsere Passwörter raus zu finden. Ich mach ein neues Passwort und schreibe auf vierer die mich angreifen können und mach eine E-mail adresse wo bullywar reinkommt. Er hat gesagt das hab ich weniger stress wenn ich erwachsen bin.

Patrick

Hurra – der Winter ist da!

Die jüngsten Kinder der Primarschule freuen sich über den lang ersehnten Winter. Hier lesen Sie, was ihnen an der weissen Pracht am besten gefällt.

Alexandra Wirth

... und zum Schluss

Wie sag ich's?

Zwei Kinder der Unterstufe unterhalten sich miteinander. Das eine Kind fragt das andere: «Häsch du hüt Zäh putzt?» «Jo, eigentlich scho – worum?» «Äs schmöckt ebe nöd äso...»

Martina Steiner

SEKUNDARSCHULE

Externe Evaluation: Sekundarschule TWR auf dem Prüfstand

Im vergangenen Jahr wurde die Sekundarschule Trogenwald-Rehetobel im Auftrag des Departements Bildung und Kultur einer externen Evaluation unterzogen, so wie dies im Schulgesetz festgehalten ist. Die Evaluation dient der Beurteilung der Schulqualität einer Schule als Ganzes. Während zwei Tagen haben externe Fachpersonen zahlreiche Unterrichtsbesuche sowie Einzel- und Gruppeninterviews durchgeführt und eine Vielzahl von Dokumenten gelesen. Im Vorfeld hatte eine schriftliche Vorbefragung aller Eltern, Lernenden und Mitarbeitenden stattgefunden. Insgesamt erhält die Sekundarschule TWR gute bis sehr gute Rückmeldungen von den Eltern und Lernenden.

Positive Einschätzungen

Die Lehrpersonen fördern gemäss den externen Evaluator/-innen einen konstruktiven Umgang der Schüle-

rinnen und Schüler untereinander. Das Kennenlernlager in der 1. Sek, die Aktionen zum Jahresmotto, die klaren und transparenten Regeln sowie die konsequente Haltung der Lehrpersonen seien wichtige Bausteine dabei. Die meisten Lehrpersonen gestalten einen motivierenden, klar strukturierten Unterricht und sorgen dafür, dass die Zeit zum Lernen genutzt wird, indem beispielsweise eine konzentrationsfördernde Arbeits- und Lernumgebung geschaffen wird. Gemäss den Schülerinnen und Schülern ist klar, was in Prüfungen verlangt wird, die Prüfungen würden rechtzeitig angesagt und den Lernzielen entsprechend abgefragt. Die Lehrpersonen erfassen die überfachlichen Kompetenzen der Lernenden kontinuierlich und tauschen sich regelmässig über ihre Beobachtungen aus. Sowohl für die Eltern als auch für die Lernenden ist die Beurteilung im Zeugnis nachvollziehbar, verständlich und fair. Die Sekundarschule TWR baut laut den Evaluatoren/-innen die Methodenkompetenz sowie das selbständige Lernen der Schülerinnen und Schüler kontinuierlich auf und vermittelt über die drei Jahre hinweg wichtige Arbeitstechniken, die auch in der Lernagenda festgehalten sind. Sowohl im Unterricht als auch in der Berufswahl fühlen sich die Lernenden durch ihre Lehrpersonen gut unterstützt. Dank der strukturellen Angebote der Schule (Niveaufächer, SHP, Hausaufgabestunden etc.) und der individuellen Begleitung durch die Lehrpersonen gelingt es der Schule gut auf die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Die Rahmenbedingungen für die Ein- und Umstufungen sind schriftlich definiert und sowohl die Lernenden als auch die Eltern fühlen sich gut darüber orientiert. Die Sekundarschule TWR verfügt über ein detailliertes schulinternes Qualitätskonzept und die verschiedenen Interessensgruppen sind mit der Organisation der Schule sowie der Kommunikation nach innen und aussen zufrieden.

Entwicklungshinweise

Eine wichtige Funktion der externen Evaluation liegt darin, der Schule aufzuzeigen in welchen Bereichen sie sich weiterentwickeln könnte bzw. sollte. Die Evaluatoren/-innen sind der Meinung, dass die Schule mit dem Lernraum Pharos und der systematischen Förderung des selbständigen Lernens eine gute Grundlage geschaffen hat. Darauf soll nun aufgebaut werden, indem die Arbeitsaufträge über die Fächer hinweg besser koordiniert, konsequent schriftlich abgegeben und diese vermehrt den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schüler/-innen angepasst werden. Das Evaluationsteam empfiehlt zudem, die Prüfungen hinsichtlich der Beurteilung transparenter aufzubauen und auf die Angabe des Klassendurchschnittes zu verzichten. Im Unterricht könnte mit einer grösseren Methodenvielfalt und der Etablierung der Reflexion des eigenen Lernens der Aufbau der Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz weiter gefördert werden. Ein weiterer Entwicklungshinweis bezieht sich auf eine verstärkte Zusammenarbeit über die Jahrgänge und die Niveaufächer hinweg bezüglich der Beurteilungspraxis und den Vereinbarungen zur Unterrichtsgestaltung.

Massnahmenplanung

Während verschiedener Arbeitstage und Teamsitzungen hat sich die Sekundarschule intensiv mit den Rückmeldungen der externen Fachpersonen auseinandergesetzt und die folgenden Schwerpunkte für die kommenden

Jahre festgelegt. Bei dieser Planung musste auch der anstehenden Einführung des Lehrplans 21 besondere Beachtung geschenkt werden.

- Förderung des selbständigen Lernens: Auseinandersetzung mit der Aufgabenkultur für den Lernraum Pharos
- Beurteilung im kompetenzorientierten Unterricht gemäss LP 21 (formative & summative Beurteilung, Bilanzierung, Förder- und Standortgespräche, ...)
- Unterrichtsentwicklung (kompetenzorientiertes Planen & Unterrichten gemäss LP 21, überfachliche Kompetenzen, Umgang mit Heterogenität, Unterrichtsgestaltung, Transparenz der Lernziele, ...)
- Umgang mit dem neuen Modul «Medien und Infomatik» im LP 21
- Schulklima: Ausbau der Schülerpartizipation, Gestaltung des Lebensraums Schule, wertschätzender Umgang

Dank

Bei der Vorbefragung haben 98% der Eltern der Aussage «unser Kind fühlt sich wohl an der Schule» zugestimmt und 96% haben die Aussage «alles in allem haben wir eine sehr gute Schule» bejaht. Die Lehrpersonen und die Schulleitung der Sekundarschule TWR bedanken sich bei allen Eltern für die Teilnahme an der Befragung und für das Vertrauen in unsere Arbeit.

Der Bericht kann auf der Homepage der Sekundarschule unter «Aktuelles» eingesehen werden.

Einladung zum «ineluege» am Dienstag 23. Februar

Am 23. Februar findet der jährliche öffentliche Besuchstag an der Sekundarschule TWR statt. Alle Eltern, aber auch weitere interessierte Personen sind herzlich eingeladen unsere Schule und den Unterricht zu besuchen. Damit auch Berufstätige die Möglichkeit haben in unsere Schule «inezluege», bieten wir am Abend ein spezielles Unterrichtsprogramm an, bei dem wir Sie einladen am Unterricht zusammen mit den Lernenden der 1. Sek. während einer oder zwei Lektionen mitzumachen. Weitere Informationen finden Sie ab Februar auf unserer Homepage: sek.kst.ch.

Tagesprogramm

07.40 - 12.00	Unterricht nach Stundenplan
10.00	Kaffee & Kuchen in der Mensa
	Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen
12.55 - 16.05	Unterricht nach Stundenplan

Abendprogramm

18.30 - 19.10	1. Mitmach-Lektion
19.20 - 20.00	2. Mitmach-Lektion
20.00 - 21.00	Kaffee & Kuchen in der Arche
	Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Schulleitung und Lehrpersonen
Sekundarschule TWR in Trogen
sek.kst.ch

Gruppenprojekte der 3. Sek

Mit grossem Stolz konnten im Januar die Lernenden der 3. Sek ihre Arbeiten vorstellen, welche im Rahmen des Projektunterrichts entstanden sind. Während zwei Monaten haben die Jugendlichen zu zweit oder auch zu dritt ein Produkt hergestellt. Von der Planung bis zur Fertigstellung lag die Verantwortung für das Gelingen in der Hand der Teams. Eine Herausforderung stellte auch die Dokumentation dar, in der die Gruppen ihren Arbeitsprozess beschreiben mussten. Den Abschluss der Gruppenprojekte bildete die Präsentation der gelungenen Produkte vor dem ganzen Jahrgang.

Free-Running

Da wir zwei (Damjan und Luca) uns in unserer Freizeit oft treffen, um ein paar neue tumerische Tricks zu üben, fiel uns die Themenwahl für unser Gruppenprojekt leicht. Das Projekt gab uns die Chance unsere sportlichen Fähigkeiten zu nutzen und diese zu verbessern. Daher entschieden wir uns einen kurzen Freestyle-Clip zum Thema «**Parcour/Free-Running**» zu produzieren und unser Können darauf mit Musik unterlegt filmisch festzuhalten. Diese Arbeit machte uns trotz des grossen Aufwandes sehr viel Spass und wir freuen uns über unser Ergebnis.

Damjan und Luca

Bau eines Gartenhauses

Adrian und David haben sich ein grosses Projekt vorgenommen. Sie haben ein komplettes Gartenhaus gebaut inklusive Planung, Organisation des Materials, Maschinen und etwa 150 Arbeitsstunden. Sie selber sagen über ihre Arbeit:

«Wir sind glücklich, dass wir unser Gartenhaus-Projekt trotz der Schule und unseren Hobbys fertig gebracht haben. Wir haben viel gelernt und konnten viel profitieren von diesem Projekt auch für das zukünftige Berufsleben.»

Adrian und David

Für eine gute Sache – Backen für die Winterhilfe

Alexandra, Rahel und Sarina haben sich organisatorisch ins Zeug gelegt: «Damit unser Projekt auch zustande kommen konnte, mussten wir viel organisieren und planen, wofür wir aufeinander angewiesen waren. Bereits in der Schule funktionierte unsere Zusammenarbeit sehr gut, so dass wir gemeinsam viel erreichen konnten.»

Fakten zu unserer Arbeit:

- wir waren **drei Personen**
- wir backten **einen Tag** lang
- wir arbeiteten in **drei** verschiedenen **Küchen**
- wir arbeiteten an **zwei Arbeitstagen** zu Hause
- für unsere Projektarbeit setzten wir zusätzlich **zwei Freitage** ein
- wir backten **sechs Sorten Gebäck**
- wir standen **sechs Stunden** am Stand
- wir nahmen **222.30 Franken** ein
- wir **spendeten** dieses Geld der Winterhilfe
- wir verkauften $\frac{3}{4}$ von unserem **Gebäck**
- wir gaben alle **100%**

Alexandra, Rahel und Sarina

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 7. Feb.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 14. Feb. 09.45 Uhr Familiengottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Monika Baumgartner mit den Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 21. Feb. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 28. Feb. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst (Kanzeltausch)** mit Pfr. Carlos Ferrer, Grub, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel

FIIRE MIT DE CHLIINE

Samstag, 20. Februar, 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Friedens-Meditation

Am Dienstag, 9./16. und 23. Februar mit Janine Spirig und Oliver Paganini
20.15 - 21.00 Uhr Meditation mit Ein- und Ausklang
21.00 - 21.30 Uhr Zeit für Fragen

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 3. Februar um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**
Montag, 15. Februar um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Konzert Akkordeon Orchester Heiden

Sonntag, 21. Februar, 17.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 24. Februar, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 29. Januar bis 12. Februar vertreten durch:
René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung. (Mittwochvormittag unter Telefon 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Friedensmeditation

Auf Grund der vielen positiven Rückmeldungen auf die Friedensmeditation vom 23. November in der Reformierten Kirche Rehetobel wird nun diese Form der Meditation wöchentlich weiter geführt, **beginnend am Dienstag 5. Januar 2016.**

Von Seiten der Kirchenvorsteherschaft wird die Friedensmeditation unterstützt und in das kirchliche Angebot mit aufgenommen. Wir danken Pfarrerin Beatrix Jessberger und der Kirchenvorsteherschaft.

Diese Meditationen möchten wir dem Frieden widmen. Dem Frieden in uns drin, mit uns selbst. Dem Frieden in unserem inneren Raum. Dem Frieden mit Dingen, Geschehnissen und Vorkommnissen in unserem eigenen Leben. Denn da beginnt der Frieden. In uns selbst.

Wir alle haben unsere dunklen Abgründe in uns und wir alle haben unser Leiden. Wir alle kennen Momente des Unfriedens, des Krieges in und um uns.

Dort braucht es Frieden. Dort gilt es zu lieben. Dort braucht es Licht. Dort braucht es unser Herzensleuchten. Dort braucht es einen neuen Atem. Dort gilt es wach zu sein und Frieden zu schliessen.

«In dem wir uns bemühen, Licht in unsere eigene tiefe Finsternis zu atmen, können wir gleichzeitig die verdrängte Finsternis auf der Welt mit unserem lebendigem Atemhauch berühren. Diese Berührung streichelt das viele Leiden und hüllt es zart ein. Vielleicht vermag sie es ein klein bisschen zu lindern.»

(Janine Spirig «Trauma und ein neuer Atem», Spuren-Verlag 2014)

«Den sanften Lichtschimmer aufgehender Sinnsterne sehen, den Blick einen kurzen Moment vom äusserlich Sichtbaren abwenden und nach innen schauen. Dort zeigen sich die nächsten Schritte manchmal klarer aus aussen und können getan werden.»

(Janine Spirig «Asche und Blüten», Appenzeller-Verlag 2012)

Organisation Evang. ref. Kirchgemeinde Rehetobel

Ort ev. ref. Kirche Rehetobel

Tag Dienstag (ausgenommen Schulferien)

Zeit 20.15 bis 21.00 Uhr Meditation mit Ein- und Ausklang

21.00 bis 21.30 Uhr Zeit für Fragen

Kosten Kollekte

Leitung Janine Spirig, Autorin, Körpertherapeutin (in eigener Praxis tätig seit 1995)

Oliver Paganini, Judo-Lehrer 5. Dan, Feldenkrais-Lehrer (eigenes Dojo seit 1999)

Wir freuen uns!

Janine Spirig und Oliver Paganini

Ökumene leben

Sternsingen 2016

Werden sich genügend Kinder fürs Sternsingen anmelden? Werden wir für beide Tage eine Gruppe zusammenstellen können? Gibt es wieder genügend Helferinnen und Helfer? All' diese Fragen stellten wir uns auch dieses Mal wieder...

Am 2. und 3. Januar zogen wir dann mit insgesamt 15 Rechtobler Sternsängern durchs Dorf und überbrachten den Segen Gottes. Die Könige wurden überall freundlich empfangen und es war vielerorts förmlich spürbar, dass man sich über den Besuch der Sternsinger freute. Die Spendenbereitschaft war ebenfalls gross und so durften wir sage und schreibe Fr. 1600.00 an Missio überweisen – allen Spendern ein herzliches Dankeschön!

Missio koordiniert seit 27 Jahren das Sternsingen in der Schweiz. Bei der diesjährigen Aktion dreht sich alles um Bolivien und das Thema des gegenseitigen Respekts. Es werden einerseits Projekte für Kinder und Jugendliche in Bolivien mitfinanziert, andererseits werden zahlreiche Projekte für Kinder und Jugendliche weltweit unterstützt, so zum Beispiel im Libanon und in Syrien. Wir danken den Rechtobler Sternsängern für den grossartigen Einsatz und den Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung.

Elisabeth Gröli, Yvonne Nees und Barbara Nef

Daten Fiire mit de Chliine im 2016 (jeweils um 10.00 Uhr)

Samstag, 20. Februar 2016	in der katholischen Kirche
Samstag, 30. April 2016	in der katholischen Kirche
Samstag, 18. Juni 2016	in der katholischen Kirche
Samstag, 10. September 2016	in der evang.-ref. Kirche
Samstag, 29. Oktober 2016	in der evang.-ref. Kirche
Samstag, 3. Dezember 2016	in der evang.-ref. Kirche

Einladung zu unserer Senioren Ferienwoche 2016

Liebe Seniorinnen und Senioren

Wir möchten euch gerne wieder eine schöne Ferienwoche anbieten.

Zielort ist Bad Bimbach in Niederbayern das ist eine flache mit sanften Hügeln besetzte Gegend. Es liegt ca. 30km westlich von Passau. Wir haben für 6 Nächte reserviert und würden die Ferien vom 4. bis 11. Juni 2016 im Rottaler Hof verbringen. Wir können von dort aus schöne Ausflüge machen: Passau mit Schiffahrt, eine Kutschenfahrt zum Nachbarort, einen «Bayrischen Abend» im Schloss Mariakirchen mit Musik etc. Die Preise des Hotels sind mit Abendessen einschliesslich aller Getränke (auch Bier und Wein). Das EZ kostet Fr. 920.-, das DZ pro Person Fr. 870.- (zum aktuellen Eurokurs). Die Ausflüge sind ebenfalls im Preis inbegriffen. Vis à vis vom Hotel liegt die wunderschöne Rottaler Theme für die wir verbilligte Eintrittskarten im Hotel bekommen. Wir hoffen, dass wir euch

neugierig gemacht haben und würden uns freuen, wenn ihr euch wieder zahlreich für diese Reise entschliessen könntet.

Anmeldeschluss: Samstag, den 10. April 2016 bei Jeanette Paganini oder Elisabeth Gröli

Wir laden alle Interessierten herzlich zu unserer Info-Veranstaltung im kleinen Saal des Gemeindezentrums am 17. Februar 2016, um 14.30 Uhr

Ökumenische Fastenwoche

Eine Woche nur bei Wasser, Tee und Fruchtsäften – ... geht denn das?

Ja, das geht! Wer es selber einmal probieren möchte, hat dazu Gelegenheit in der ökumenischen Fastenwoche vom Freitag, 26. Februar

bis Donnerstag, 3. März. Wer ganz bewusst auf das Essen verzichten möchte und für vieles, was sonst oft unbeachtet an uns vorübergeht, offen sein möchte, ist herzlich zu diesem speziellen Erlebnis eingeladen. Fasten ist mehr als Nicht-Essen, es bewirkt körperliche, seelische und geistige Veränderungen. Wir begegnen uns selbst, finden innere Ruhe und erfahren eine Präsenz, die den Blick auf das Wesentliche öffnet. In der Fastenwoche treffen wir uns regelmässig zum Austausch. Spirituelle Impulse, Leibarbeit und Meditation verstärken das Erleben.

Anmeldeschluss: Montag, 15. Februar. Flyer liegen in den Kirchen auf.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 6. Februar

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 10. Februar, Aschermittwoch

- 15.00 Uhr Gottesdienst im Altersheim Krone
- 18.30 Uhr Versöhnungsfeier mit Erstkommunikanten und Eltern in Heiden

Sonntag, 14. Februar

- 09.45 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der ref. Kirche mitgestaltet von den Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse zum Thema «Humor»

Samstag, 20. Februar

- 10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche
- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 23. Februar

- **20.00 Uhr** Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 27. Februar

- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier

Firmweg

Montag, 15. Februar, 19.40 Uhr schauen wir einen Film über das Leben von Franziskus.

Vreni Kuster

Kommunionweg

Je 5 Kinder aus Rehetobel und Walzenhausen bereiten sich mit der Katechetin Lucia Alton auf die Erstkommunion am Ostermontag vor (28. März, 10.30 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel).

Auf dem Kommunionweg erleben die Kinder, Gemeinschaft, erfahren, was das Teilen des Brotes in der Kirche und im Alltag bedeutet. Der Weg beginnt mit der Veröhnungsfeier am Aschermittwoch in der kath. Kirche Heiden (10. Februar, 17.00 Uhr Kommuniongruppe; 18.30 Uhr Gottesdienst mit den Eltern). Am 27. Februar verbringen Eltern und Kinder einen halben Tag im Pfarreizentrum Heiden.

Das Palmbinden mit anschliessendem Gottesdienst findet in diesem Jahr im Kloster Walzenhausen statt. Wir freuen uns, wenn viele Rehetobler unsere Erstkommunikanten nach Walzenhausen begleiten (Samstag, 19. März, 19.00 Uhr im Kloster Grimmenstein).

Wir freuen uns, wenn viele Rehetobler unsere Erstkommunikanten nach Walzenhausen begleiten (Samstag, 19. März, 19.00 Uhr im Kloster Grimmenstein).

Wir freuen uns, wenn viele Rehetobler unsere Erstkommunikanten nach Walzenhausen begleiten (Samstag, 19. März, 19.00 Uhr im Kloster Grimmenstein).

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Rückblick Weihnachtssingen

Am vierten Adventssonntag versammelte sich – dieses Jahr bei wenig winterlichen Temperaturen – wieder eine kleine Schar Sängerinnen und Sänger zum Weihnachtssingen im Hof Lenggenhager. Unter der Begleitung eines Ensembles aus der Jugendmusik sowie kräftigen Sängerinnen- und Sängerstimmen vom Gemischtchor sangen wir gemeinsam Weihnachtslieder. Den gemütlichen Anlass im mit Kerzen geschmückten Hof liessen wir bei einem Glas Glühwein und selbstgemachten Weihnachts-Chrömlis ausklingen. Wir möchten allen, die zu diesem stimmungsvollen Anlass beigetragen haben, ganz herzlich danken. Ein ganz besonderer Dank geht an Marianne Zähler und die Musiker der Jugendmusik, an Renate Burri und die Sängerinnen und Sänger des Gemischtchors, an Familie Lenggenhager für die Gastfreundschaft sowie an Marketta und Heinz Meier für den feinen Glühwein und Zitronenpunsch!

Ausblick

Hauptversammlung am Donnerstag, 18. Februar 2016 um 19.30 Uhr im Kleinen Saal GZ

Anschliessend, um 20.30 Uhr: öffentliches Referat zum Thema «Rehetobel als Textildorf» von Dr. phil. Heidi Eisenhut

Mit der Hauptversammlung starten wir in das neue Vereinsjahr. Darin planen wir verschiedene Anlässe zum Thema «Rehetobel als Textildorf», darunter zwei Veranstaltungen, zu denen wir gemeinsam mit der Lesegesellschaft Kaien einladen dürfen.

Im Anschluss an die Hauptversammlung, um 20.30 Uhr, laden wir im kleinen Saal zu einem Referat ein. Unser Mitglied, Dr. phil. Heidi Eisenhut, Historikerin und Leiterin Kantonsbibliothek, wird uns Zusammenhänge zur Textilgeschichte unseres Dorfes aufzeigen. Wir freuen uns, mit einem ersten Blick zurück das Bewusstsein für vergangenes und ebenso wie für aktuelles Zeitgeschehen zu wecken.

Naturvortrag am Dienstag, 23. Februar 2016 um 19.15 Uhr im Kleinen Saal GZ

Am Dienstag, 23. Februar 2016, laden wir gemeinsam mit der rechtobler natur zum Naturvortrag. Martin Ott wird zum Thema «Bienen verstehen – der Weg durchs Nadelöhr» referieren. Der Vortrag beginnt um 19.15 Uhr im Kleinen Saal GZ, Türöffnung ist um 19.00 Uhr. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und verweisen auf die detaillierte Ausschreibung in diesem Gmäändsblatt.

Vorankündigung Konzert am Sonntag, 6. März 2016 um 17 Uhr in der ref. Kirche Rehetobel mit Anna Tchinaeva (Violine) und Inga Kazantseva (Piano).

Wir dürfen uns auf Violinsonaten von Beethoven und Franck sowie Klaviersoli von Rachmaninov und Pierné freuen! Eintritt ist frei, Kollekte.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

**«Bienen verstehen
– der Weg durchs
Nadelöhr.»**

Vortrag von Martin Ott, Buchautor, Lehrer, Sozialtherapeut, Musiker und Meisterlandwirt.

Die Weisheit im Bienenstock mit seinem erstaunlichen sozialen Leben fasziniert seit jeher. Doch dieses sensible Wesen stirbt unter den Händen der Imker hinweg. Was fehlt? Sind es die Veränderungen in Natur und Landwirtschaft, oder fehlt es an der Achtsamkeit der Imkerschaft? Anstatt Glaubensbekenntnisse zu wiederholen, zeigt Ott auf, was die Biene der Erde und dem Menschen zu geben hat, in welchem Verhältnis sie zur Pflanzenwelt steht – und weshalb sie auf den Menschen als Partner ebenso angewiesen ist, wie dieser auf die Bienen. Er geht der Frage nach, was die **Grundlage einer wirklichen Zusammenarbeit** sein kann, einer Zusammenarbeit, die den Wert dieser besonderen Wesen erkennt und achtet.

Reservieren Sie sich den **Dienstagabend 23. Februar** und besuchen Sie den Vortrag im **kleinen Saal des Gemeindezentrums** in Rehetobel. **Beginn 19.15 Uhr – Saalöffnung 19.00 Uhr.** Seien Sie herzlich willkommen – ganz besonders auch Kinder und Jugendliche.

rechtobler natur & Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Rehetobel

Das Ziel immer im Blick

Unser Leiterteam, bestehend aus Fabian Jäggi und Pascal Bruderer übernimmt wiederum den Jungschützenkurs in Rehetobel. Zielorientiertes Arbeiten liegt uns genau so am Herzen wie die Pflege von Freundschaften. Dazu gehören Übungen im Schützenhaus Rehetobel sowie auswärtige Schiessen. Dies entspricht etwa 9 Samstagnachmittage von März-September die du mit Schiessen verbringen wirst.

Ausserdem gibt es vor der Saison zwei Theorie-Abende für einen sicheren Umgang mit dem Sportgerät.

Bist du:

- Zwischen 14-18 Jahre alt
- Bereit einen Teil der Freizeit zu investieren
- Geneigt neue Freundschaften zu knüpfen
- Interessiert am Umgang mit dem Stummgewehr 90

Dann bist du genau der/die Richtige

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bis am **Dienstag, 1. März 2016** bei mir an.

Pascal Bruderer, 078 889 64 98, pascalino_b@hotmail.com

Pascal Bruderer

Aktuelle Medien in der Bibliothek

Nachts in Vals

Tim Krohn

In Vals verändert sich der Mensch...

Da sind Auiollette und Luca, die frisch verliebten Teenager. An der Rezeption des berühmten Hotels in Vals müssen sie feststellen, dass ihr Geld bestenfalls für zwei Nächte reicht, also nehmen die beiden ein billiges Zimmer im Ort, schmuggeln sich heimlich ins Hotel und erleben eine abenteuerliche Nacht in der Theme... Da ist ein gescheiter Trompeter, der als Bamusiker sein Geld verdient und im Maschinenraum des Hotels einen Ort entdeckt, an dem er endlich zu seinem ureigenem Ton findet... Die Geschichten Tim Krohns umfassen die ganze Spannung des menschlichen Lebens, alle spielen am selben Ort und in jeder spannt der Himmel sein Sternenzelt aus.

Über die Eiserne Hand hinüber / Kriminalroman

Amin Zwerger

Im Jahre 1942 wird die Grenze zwischen dem Deutschen Reich und der Schweiz nördlich von Basel hementisch abgeriegelt. Lediglich ein fingerartiges Landstück das knapp zwei Kilometer ins Reich hineinragt, bleibt ohne Absperrung: Die Eiserne Hand. Im Dorf unweit dieses Zaunes lebt die Familie Heimer. Als Sohn Paul an der Grenze umkommt, braucht Vater Heimer lange, bis er begreift, dass Nazis für den Tod Pauls verantwortlich sind.

Er entschliesst sich, auf seine Art mit dem Mörder fertig zu werden und überschreitet die Grenze ein letztes Mal. Viele Jahre später findet ein Einwohner dieses Dorfes immer wieder weggeworfene Kindersocken. Da er sich die Herkunft nicht erklären kann, nimmt er sich vor, der Sache auf den Grund zu gehen...

Die Bibliothek ist während den Sportferien **31.01.2016 bis 07.02.2016** nur am **Freitag 5. Februar** geöffnet.

Marlene Brülisauer

rechtobler natur

Lokalgruppe

Jahresbericht 2015

Aktivitäten

- Einsatz in der Habset vor, während und nach dem Amphibienlaichzug - wie alle Jahre wieder ein Vabanquespiel mit dem Aufstellen des Zauns.
- Diavortrag von Hanspeter Schumacher, Leiter des Botanischen Gartens St. Gallen mit dem Titel **«Betrug in der Pflanzenwelt»**. Mogeleyen und Trickereien von Pflanzen für den Fortbestand der eigenen Art in witzigfrecher Manier vorgetragen – ein sehr interessanter Abend.
- Abendrundgang durch den Botanischen Garten – Hanspeter Schumacher liess uns an seinem immensen botanischen Wissen in gewohnt unterhaltsamer Manier teilhaben.
- Mähen der Waldwiesen im Sonderwaldreservat Gupfloch – ein Höhepunkt als Naturerlebnis, als Begegnung verschiedener Naturfreunde, immer gut gepflegt.
- Lustvoll Ideen spinnen für ein gutes Nächstjahresprogramm – bei Speis und Trank.
- Arbeiten rund um den Habsetweiher und im Ettenberg – im November noch getätigt zusammen mit zwei heimsuchenden Menschen aus dem Irak und Kurdistan, kulinarisch verwöhnt von Rüttimann's.

Dank und Ausblick

Herzlichen Dank allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben, sei es finanziell, sei es bei unseren Einsätzen zu Gunsten von mehr Naturvielfalt in unserer Gemeinde.

Mögliche Engagements

- indirekt über eine Mitgliedschaft bei **Pro Natura Schweiz**
- **konkreter** mit einem Besuch des einen oder anderen Anlass, beim Naturvortrag, bei einer Exkursion oder bei einem Arbeitseinsatz mit Rechen, Gabel und Sense.
- **noch etwas weiter zu gehend** mit einem Mitwirken in unserer Lokalgruppe. Eine Möglichkeit sich einzubringen bietet der 27. Oktober – wir treffen uns zur Besprechung unseres Jahresprogramms 2017 (vgl. Jahresprogramm 2016 (http://www.pronatura-sg.ch/veranstaltungen_pro_natura)).

In der *rechtobler natur* engagieren sich Brigitt Baumgartner, Tobias Brülisauer, Vreni und Hans Rüttimann, Christian Weisser und Emanuel Hörler.

Bis bald und mit den besten Wünschen.

Emanuel Hörler

Frauenverein
Rehetobel

Programm im Februar 2016

Donnerstag, 4. Februar 2016, 12.15 Uhr
Seniorenmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Donnerstag, 11. Februar 2016, 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag mit dem Schlager- und Volksmusikduo Agnes Herger und Martin Rüthemann.

Im Altersheim Krone

Geniessen Sie die gemeinsamen Stunden!

Die Frauen vom Frauenverein freuen sich auf Ihr Kommen!

Rückblick

Adventfeier im Gemeindezentrum

57 Schülerinnen und Schüler der vierten, fünften und sechsten Klasse versammelten sich am 10. Dezember auf der Bühne des Gemeindezentrums. Sie hatten Lieder einstudiert um die meist älteren Gäste im Saal zu erfreuen. Es war berührend ihnen zuzuhören. Vor allem die gelungene Mundharmonikabegleitung war eine Überraschung. Zwischen den Liedern erzählten die Kinder eine Geschichte. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dankten mit Applaus.

Bei Hackbraten und Kartoffelgratin blieb Zeit für einen Schwatz mit alten und neuen Bekannten.

Singend liessen wir den Nachmittag ausklingen. Marianne Zähler begleitete die Lieder auf ihrem Comet.

Umrahmt wurden die Darbietungen vom Drehorgelspiel. Anita Kast brachte ihre Orgel mit und brachte sie auch selbst zum Klingen.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen des Anlasses beigetragen haben.

Unterhaltungsnachmittag mit dem Bäuerinnenchörli Nassen unter der Leitung von Werner Frick

Der 14. Januar 2016 wird bei vielen in Erinnerung bleiben. Der Chor aus Nassen (bei Mogelsberg) kam mit einem grossen Rucksack voll Lieder angereist. Zu den, mit zwei Akkordeons gespielten Musikstücken, wurde auch getanzt. Die Frauen überraschten mit humoristischen Einlagen. Werner Frick verstand es, das Publikum mit seinen träfen Sprüchen zum Lachen zu bringen. Der Apfelstrudel aus der Bäckerei Kern mit der selbstgemachten Vanillesauce schmeckte vorzüglich.

Marianne Traber

Reanimations-Grundkurs (BLS-AED) Reanimations-Repetitionskurs (BLS-AED)

Es kann jeden treffen!

Sie, Ihre Angehörigen, Ihre Freunde, Ihre Arbeitskollegen... Jede Minute zählt! Wird nach einem Herzstillstand nicht sofort Erste Hilfe geleistet, sinken die Überlebenschancen rapide (mit jeder Minute um 10%).

Da ein Arzt nicht immer in wenigen Minuten zur Stelle ist, können Laien mit Erfolg die Herz-Lungen-Wiederbelebung in die Wege leiten, bis der Patient in professionelle Hände kommt.

Werden auch Sie zum Lebensretter, wir zeigen Ihnen wie!

BLS = Basic Life Support oder
Lebensrettende
Basismassnahmen

AED = Automated external defibrillation
oder Automatische externe
Defibrillation

Kursdaten **Dienstag, 8. März 2016, 19.00 – 22.00 Uhr**
Dienstag, 15. März 2016, 19.00 – 22.00 Uhr

Ort **Gemeindezentrum Rehetobel**

Kosten Grundkurs 6 Std. Fr. 120.–
Repetitionskurs 3 Std. Fr. 60.– (nur am 2. Abend)

Anmeldung direkt unter www.redcross-edu.ch

Auskünfte Marlene Kellenberger, Telefon 071 877 29 79

E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

Gemeinsam statt einsam – Klänge im Advent

MGBB Rehetobel / Gemischt Chor Rehetobel

Zu einem stimmungsvollen Konzert luden am Sonntag, 13.12.2015 gleich zwei, seit vielen Jahren sehr engagierte und ebenso ambitionierte Rehtobler Vereine in die evangelische Kirche ein. Bereits beim Betreten des schönen Raumes verführten uns die vielen Kerzenlichter – stimmungsvoll arrangiert von Regina Hüttenmoser – in vorweihnachtliche Stimmung.

Herrlich, was die zwei Vereine in der nachfolgenden Stunde entfalteten. Überaus geschickt die Programmwahl und die Sorgfalt der musikalischen Leiter Peter Vonbank (Gemischtchor) und Daniel Maggi (MG Brass Band). Eine echte Herausforderung angesichts der klanglichen Stärkerhältnisse beider Vereine! Man wählte alternierende Vortragsblöcke, die dann auch das Publikum in stimmigem Wechsel zwischen kraftvoll triumphalen Klängen und lieblich vertrauten Melodien die angebrochene Adventszeit erleben liess. Überall, wo sich Chor und Musikgesellschaft gegenseitig musikalisch unterstützten, war die Subtilität der dirigierenden Leiter gefragt, was diesen überzeugend gelang.

Hermann Hohl führte als Moderator durch das Programm. Seine Ausführungen zu einzelnen Musikstücken vermittelten nicht bloss musikgeschichtliche Hintergründe, sondern eröffneten ebenso gedankliche Verbindungen zu unseren sehr aktuellen, gesellschaftlichen Herausforderungen, die man durchaus mit der christlichen Botschaft zu verbinden hat.

Im ersten Block brachte die MG Brass Band Rehetobel die zwei Titel «Joy to the world» und «Glorifico Aeternum» zur Aufführung. Wuchtig das eine mit Anklängen anvertraute weihnachtliche Melodien. Anspruchsvoll das Arrangement von Dean Jones mit vollem Klangkörper der Brass Band und feinen Klängen. Man erkannte spannende Stimmführungen und rhythmische Überraschungen. Daniel Maggis Leitung überzeugte durch zurückhaltende Gestik und Präzision.

Zum Abschluss dieses ersten Blocks ergriff Andreas Emi als Präsident der MG Brass Band Rehetobel das Wort und verabschiedete Werner Frehner nach 55 Jahren Aktivzeit(!) als Bassposaunist in den verdienten Ruhestand. Bei derartigen Verabschiedungen wird einem einmal mehr bewusst, welch jahrzehntelanges und treues Vereinsengagement manch eine(r) in unserem Dorf leistet und geleistet hat. Hut ab und lieben Dank für alles!

Den zweiten Block bestreift der Gemischtchor mit Gospelweisen wie «All nights all days» «Go, tell it on the mountains», «He's got the whole world», «Lullaby» und «Good news». Peter Vonbank weiss mit engagierter Gestik alles aus den vier Chorstimmen herauszuholen. Solches kann man im Konzertvortrag aber nur abrufen, wenn man lange entsprechend mit seiner Sängerschar kommuniziert und intensiv geprobt hat. Der Chor macht dieses Engagement mit Bewegung und Stimmigkeit spürbar und überträgt das Feuer aufs Publikum. Die klaren Sopranstimmen überzeugen immer wieder.

Der dritte Block wird wieder von der MG Brass Band bestritten: Im Medley «A Celebration of Christmas» zaubert Trommel und Melodieführung u.a. bekannte Weisen wie «Tochter Zion» hervor und unter dem Titel von «Vitae Lux» entfalten sich u.a. Melodienbögen von «Es ist ein Ros entsprungen» im festlichen Kirchenraum.

Den vierten Block gestaltet wieder der Chor. «Licht und Schatten», «Oh Heiland reiss die Himmel auf», «Als ich bei meinen Schafen war», «Es ist ein Ros entsprungen» und das herrliche «Ave Maria» von August Weirich begeistern das Publikum mit wunderschön sauberen und innigen Stimmführungen.

Der fünfte Block vereinigt Chor und MG Brass Band bei der Intonation von Henry Purcells «Lobt den Herrn der Welt» und einem Strauss «Alpenländischer Weihnachtslieder». Das herrliche Musikprogramm schliesst sich mit

dem gemeinsamen Anstimmen des Liedes «Herbei, o ihr Gläubigen». Das dankbare Publikum fühlt sich weihnachtlich aufgehoben im herrlichen Kirchenraum und verlässt diesen mit der Überzeugung, dass gemeinsames Schaffen immer wieder Grosses entstehen lässt.

Ein stilles Dankeschön den beiden unermüdeten Vereinen und all ihren Mitgliedern!

Ueli Kohler

17. Rechetobel Dorfadventskalender

Dank Ihrer Mithilfe konnten auch in diesem Jahr, viele Kinder und Erwachsene die wunderschönen Adventsfenster bestaunen. Die festlichen Fenster wurden gut besucht und für viele boten die unterschiedlichen Begegnungen eine schöne Abwechslung. **Ein herzliches Dankeschön an ALLE**, die ein Fenster geschmückt haben. Natürlich hoffen wir,

dass auch dieses Jahr wieder ein Dorfadventskalender durchgeführt werden kann, um unserem Dorf etwas Adventszauber zu verleihen.

Spielgruppe Rägeboge, Nicole Schöni

GESUCHT – Jugileiter für:

Jugi Unterstufe

Freitag: 18.30 – 20.00 Uhr, TH

Jugi Mittelstufe Mädchen

Mittwoch: 18.30 – 20.00 Uhr, TH

(unterstützende Leitung, zusammen mit Lisa Steiner)

Spielertrainer Kinderfussball

Mittwoch: 19.00 – 20.00 Uhr, MZG

Leitung vorübergehend bis Februar 2017, jeden zweiten Mittwoch

Interessierte melden sich gerne bei Nicole Schöni, Tel. 071 870 04 28, nicole.sigel@schoenisplanet.ch

Hopp Unihockey SV Rehetobel! Tabelle 2015/2016

Stand 22.01.2016

Herren Aktive KF 5. Liga Gruppe 13 Junioren A Regional Gruppe 7

1. UH Appenzell II	15	1. Blau-Gelb Cazis	24
2. SV Rehetobel Unihockey	14	2. SV Rehetobel Unihockey	22
3. Chur Unihockey III	12	3. UHC EP Niederwil	18
4. UHC R. Grabs-Werdenberg II	10	4. UHC Jonschwil Vipers	18
5. Barracudas Romanshorn II	10	5. UHC Löwen Bürglen	15
6. Buffalo Rheintal II	7	6. UHC WS Sulgen	11
7. Spiders St. Margrethen	7	7. UHC Zuzwil-Wuppenau	10
8. UHC Flyers Widnau II	3	8. Barracudas Romanshorn	6
9. TSV Fortitudo Gossau II	2	9. Floorball Thurgau	4
10. Speicher Bears	0	10. UHT H.S. Bronschhofen	0

RECHTOBLER MASKENBALL

Freitag, 12. Feb. 2016

Ab 20:00 Uhr, im MZG

Schiff Ahoi! Entern oder Kentern

Eintritt ab 16 Jahren

Guggen:
Izi bizi tini wini
Adlerbrüeter
Möttelisounders

Kindermaskenball
Samstag, 13. Februar
Ab 13:30 Uhr

Unterhaltung mit
VivaPeople

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/foelster

Vorankündigung

Turnerunterhaltungen vom 8. und 9. April 2016
www.sportverein-rehetobel.ch

TURNUNTERHALTUNG

Freitag, 8. April 2016
20 Uhr

Samstag, 9. April 2016
13.30 und 20 Uhr

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

KINDER MASKENBALL

REHETOBEL

13. Februar 13.30 Uhr

im Gemeindezentrum

tolles Fasnachtsprogramm

Wettspiele, Kinderbar und Disco

Ab 15.45 Uhr Fasnachtsanzug durchs Dorf

Freier Eintritt für alle maskierten Kinder

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Februar

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen NEU	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Lueg doch ine... mer freued us of neuji Gsichter

Skiferien: 1. Februar 2016

Ab 8. Februar üben wir für die Abendunterhaltung vom 8. und 9. April

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Frauen

Mi	03.02.	20.00	Wir bleiben fit	TH
Mi	10.02.	20.00	Gleichgewicht und Geschicklichkeit	TH
Mi	17.02.	19.00	Jahresversammlung	Alte Post
Mi	24.02.	20.00	Beweglich bleiben!	TH

Männer

Di	02.02.	20.00	Winterfit	TH
Di	09.02.	20.00	Vorfasnachtsgymnastik	TH
Di	16.02.	20.00	Fasnachtskaterbefreiung	TH
Di	23.02.	19.30	Vortrag von Werner und Robert	Brauerei

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Skiferien: 2. Februar 2016

Gratulationen

3. Februar	Herbert Mäder , Unterer Michlenberg 5	86-jährig
6. Februar	Hans Tobler , Robach 39	80-jährig
10. Februar	Arthur Sturzenegger , Gartenstrasse 18	83-jährig
11. Februar	Laura Sonderer-Jann , Oberdorf 3	92-jährig
11. Februar	Lydia Rechsteiner-Wuffli , Sägholzstrasse 38	89-jährig
21. Februar	Hans Graf , Hauetenstrasse 6	89-jährig
28. Februar	Theresia Züst-Rosner , Holderenstrasse 21	88-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Dezember 2015

- Amrein, Joren, St. Gallerstrasse 57
- Golla, Bernhard, Unterer Michlenberg 9
- Rüegg Simone, Unterer Michlenberg 9
- Rupp, Carina, St. Gallerstrasse 57

Rosental Das Kino.

Programm im Februar 2016

Di	2.2.	14.15	Kinomol: Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück
Di	2.2.	20.15	Heaven on Earth
Fr	5.2.	20.15	Die dunkle Seite des Mondes
Sa	6.2.	17.15	Heaven on Earth
Sa	6.2.	20.15	The Danish Girl
So	7.2.	15.00	Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs
So	7.2.	19.15	An – Kirschblüten und rote Bohnen
Di	9.2.	20.15	Joy
Fr	12.2.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	12.2.	20.15	Heaven on Earth
Sa	13.2.	17.15	Heidi
Sa	13.2.	20.15	Point Break
So	14.2.	15.00	Alvin and the Chipmunks
So	14.2.	19.15	Der grosse Sommer
Di	16.2.	14.15	Kinomol: Cinema Paradiso
Di	16.2.	20.15	Joy
Mi	17.2.	20.15	Cinéclub: Turist
Fr	19.2.	20.15	Der grosse Sommer
Sa	20.2.	17.15	Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs
Sa	20.2.	20.15	Die dunkle Seite des Mondes
So	21.2.	15.00	Alvin and the Chipmunks
So	21.2.	19.15	Filmhit vom Januar
Di	23.2.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	23.2.	20.15	Point Break
Fr	26.2.	20.15	Suffragette
Sa	27.2.	17.15	Filmhit vom Januar
Sa	27.2.	20.15	Der grosse Sommer
So	28.2.	15.00	Belle et Sébastien
So	28.2.	19.15	Mustang

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen
www.kino-heiden.ch

Der Verein Musik und Migration ist begeistert von Rehetobel

Ursprünglich im Zusammenhang mit der Jubiläumsfeier 200 Jahre Kanton St. Gallen gegründet, veranstaltet der Verein Musik und Migration seit 2003 verschiedenste Begegnungsanlässe in der Ostschweiz. Die Mehrzweckhalle Rehetobel ist laut Vereinspräsident Richard Kronig sehr geeignet für Projekte des Integrationsvereins. Mit der Rehetoblerin Brigitt Baumgartner als Vizepräsidentin ist der Verein auch direkt lokal verbunden.

Herzliche Einladung für Samstagabend, den 12.11.2016 ab 18 Uhr im Gemeindezentrum

Wer das letzte Begegnungsfest vom 21. November 2015 mit dem vielfältigen Programm mit Musik - und Tanzgruppen erlebt hat, wird das Folge-Datum gleich in der Agenda eintragen! Eine weitere Chance für interkulturellen Austausch: Sönd Willkomm!

Was uns erwartet: afrikanische Musik und Tanz, Odeon Choro Quintett (Belle Epoque-Musik aus Brasilien), Musik und Tanz aus der Türkei und weiteren Ländern, einheimische Hackbrettklänge und Gesang mit Urs Fässler. Zum Tanz einladen wird uns die serbische Tanzgruppe (Rorschach) und auch Sonoro (kubanisch-schweizerische Musikgruppe). Die Idee, wieder mit einem einheimischen Verein zusammenzuarbeiten ist uns wichtig. Das Gespräch wurde aufgenommen - noch bleibt Einiges offen - wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Gäste werden auch kulinarisch verwöhnt. Nun freut sich der Verein Musik und Migration wiederum auf Gross und Klein, Jung und Alt!

Beschreibung des letzten Begegnungsfestes November 2015:

Bereits um 17.30 Uhr füllte sich der Saal mit einem buntgemischten Publikum sowie aktiven MusikerInnen und TänzerInnen. Der Pianist Fabio Detata stimmte, passend zur Spaghetteria, mit italienischen Melodien und Songs in das Abendprogramm ein. Die vielen HelferInnen der Jugendmusik hatten alle Hände voll zu tun mit dem Servieren des Menus vom bewährten Koch Theo Zähler. Marianne Zähners Organisationstalent bewährte sich einmal mehr hervorragend und verdiente einen grossen Applaus mit den Begrüssungsworten von Brigitt Baumgartner. Die erstmalige Zusammenarbeit zwischen dem Verein «Musik und Migration» und der «Jugendmusik Rehetobel» lief sehr erfreulich.

Als Moderatorin liess Brigitt die italienischen, polnischen, serbischen, türkischen, kurdischen, holländischen, griechischen, ungarischen und russischen Vereinsvertreterinnen und -Vertreter begrüssen und konnte viele Trumpfkarten des grossen Programms ankündigen.

Der musikalische Auftakt der Jugendmusik beeindruckte sehr. Das Publikum staunte, dass in Rehetobel eine so hochstehende Darbietung möglich ist (ein grosser Verdienst von Marianne und Theo. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für Euer grossartiges Engagement! Auch Anja Bereiter, die russische Geigenlehrerin mit ihren kleinen Geigenvirtuosen konnte das Publikum in ihren Bann ziehen. Ihr überdurchschnittlicher Einsatz mit ihren MusikschülerInnen brachte erfreuliche Resultate - und die Freude am Musizieren war sicht- und spürbar.

Für die 40 Kinder des serbischen Tanzvereins OSTROG Wil und deren Eltern war der Abend eine ganz neue Erfahrung und sie haben ihren Auftritt sowie den interkulturellen Austausch sehr genossen. Als sich die türkische Sängerin Serenat Ezgican mit einem serbischen Volkslied für ihren Auftritt bedankte, stieg die Stimmung im Saal: Alle sangen mit. Serenat, die begabte, türkische Sängerin, die in 14 verschiedenen Sprachen Lieder vorträgt, konnte mit ihrer Stimmkraft und der passenden Gitarrenbegleitung voll überzeugen. Ihr Einfühlungsvermögen kam auch gut zum Ausdruck im Zusammenspiel mit dem Duo Orpheas, den griechischen Musikkünstlern. Im Vorfeld im März wurden die drei Musizierenden von Brigitt zum Nachtessen eingeladen und persönlich und musikalisch «zusammengeführt». Zur grossen Freude aller Beteiligten wirkt dies auch nachhaltig - sie musizieren auch weiterhin zusammen. Das treue Fanpublikum von Eleni, Petros und Serenat blieb bis zum musikalischen Ausklang kurz vor Mitternacht: ein eindrücklicher Musikbeitrag, der die Herzen berührte. Mit dem Auftritt der Klezmerband Foolish Freylach um ca. 20

Uhr und der fachkundigen Tanzanleitung von Krisztina Sachs kam Bewegung ins Publikum. Viele Tanzfreudige, nationengemischt, jung und alt, erfreuten sich über die beschwingten Melodien.

Auch zur nächsten Musikgruppe, Frauenpower mit den Distelfinken, wurde getanzt. Allerdings hätte diese Gruppe eine Musikverstärkung verdient. Wer in der Nähe der Bühne stand oder tanzte, erkannte die feinen Klänge und Melodien.

Die jungen Musizierenden des Alevitischen Kulturvereins brachten ein grosses Publikum auf die Tanzfläche: Zeki Mert forderte die mutigen Tanzfreudigen heraus.

Heimische und fremdländische Klänge und Menschen haben zusammengefunden - und werden es hoffentlich auch beim nächsten BEGEGNUNGSFEST.

Sind Sie auch dabei? Bist Du auch dabei? Wir freuen uns - miteinander!

Auch mit dem nächsten Programm wird Einiges geboten - Chom ond mach mit! Da wird en Hit!

Für den Verein «Musik + Migration», Brigitt Baumgartner

Erfolgreiches Jahr 2015 für AüB

Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) blickt auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück. Die Vorbereitungsarbeiten für die Oberstufenreform im AüB stammen aus AüB-Hand, der Berufserkundungstag brachte Schulen, Unternehmen und künftige Lernende zusammen und die Energie-Region AüB kommt zustande.

Anfang 2015 wurden auf Initiative von AüB verschiedene Zukunftsmodelle für die Sekundarschulstandorte in der Region durch die Gemeinden diskutiert. Daraus resultierte eine aktuell laufende Prüfung einer verstärkten Zusammenarbeit auf Sekundarschulstufe zwischen verschiedenen Gemeinden.

Am 12. Februar organisierte AüB im Kursaal Heiden in Kooperation mit der Appenzeller Zeitung ein Wahlpodium zu den Regierungsratswahlen, welches von über 220 interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus dem AüB besucht wurde. Ebenfalls viele interessierte Besucher zog ein Informationsanlass über Windenergie im März 2015 in Oberegg an. Vor knapp 200 Zuhörerinnen und Zuhörern referierten fünf hochkarätige Referenten über die Vor- und Nachteile der Windenergie mit besonderem Bezug zum Appenzellerland. So konnten sich die Anwesenden ein differenziertes Bild über Auswirkungen des aktuellen Windkraftprojektes auf dem Oberfeld beim St. Anton machen.

Weiter ist die erste erfolgreiche Durchführung des regionalen Berufserkundungstages AüB im Herbst ein grosser Erfolg für AüB. Beim Berufserkundungstag konnten 150 Schülerinnen und Schüler aus den fünf Sekundarschulen der Region während eines halben Tages in 38 Betrieben ca. 35 Lehrberufe unkompliziert kennenlernen. So profitieren Betriebe, Schülerinnen und Schüler und die Region AüB von einer stärkeren Vernetzung und Bekanntheit zwischen Betrieben und Jugendlichen.

Beim Projekt Energie-Region AüB startete im ersten Halbjahr eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation im Energie-Bereich in fünf teilnehmenden Gemeinden. Eine Bestandsaufnahme ist der erste notwendige Meilenstein

für eine spätere Zertifizierung als Energiestadt-Region AüB. Dabei zeigte sich klar, dass die Gemeinden auf dem richtigen Weg sind und eine Zertifizierung erreichbar ist. So entschlossen sich die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute und Walzenhausen Ende Jahr, gemeinsam eine Zertifizierung als Energie-Region anzustreben. Somit wurde dank der jahrelangen Vorarbeit von AüB ein wichtiger Meilenstein erreicht.

In der Fachgruppe Gemeindepräsidenten AüB, der Fachgruppe Energie und der neu geschaffenen Fachgruppe Kultur wurden diverse regionale Themen diskutiert und Lösungen für die Region AüB erarbeitet.

Die jährliche Mitgliederversammlung im Juni in der ThyssenKrupp Presta AG in Oberegg führte die Mitglieder von AüB zusammen. Eine spannende Führung durch den Betrieb zeigte einen der bedeutendsten Industriebetriebe im AüB. An diesem Anlass wurde nach den Rücktritten des Vereinspräsidenten Jakob Egli und des langjährigen Vorstandsmitglieds Heini Eggenberger als neuer AüB-Präsident Kantonsrat Norbert Näf gewählt. Neu im Vorstand Einsitz genommen haben Edith Beeler, Gemeindepräsidentin Wald und Walter Kugler, Kugler Holzbau.

Der AüB-Vorstand und die Geschäftsstelle werden auch 2016 bestrebt sein, die Region AüB voranzubringen und weitere Projekte zum Wohle der Region zu koordinieren.

Simon Spillmann

Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage!

Schlittelstrasse Michlenberg – Hörnlirank

Schlittelstrasse Neuschwendi – Robach

Am **Samstag ab 12 Uhr**
bis Sonntag 18 Uhr als
Schlittelstrasse markiert
und darf von Autos
nur abwärts befahren
werden.

Sängerinnen und Sänger gesucht

Mit den **SongSwingers Eggersriet** planen wir ein **neues Musikprojekt**. Das Projekt startet am 25. April 2016 und endet mit zwei bis drei Konzerten im Februar 2017.

Das Repertoire umfasst Melodien aus den Musicals «Sister Act» und «Grease». Weiter kommen Beatles-Stücke sowie einige Evergreens dazu.

Wir proben jeweils jeden zweiten Montag im Schulhaus Eggersriet. Der Chor wird von einer eigenen 4-Mann-Band begleitet.

Wir suchen junge und junggebliebene Männer und Frauen.

Bitte melde dich bei:
erich.kemptoner@kemptoner-partner.ch
Info unter: www.Songswingers.ch

Generationenwechsel

Seit 1979 führten wir, FÜRER Guido und Margrit, das Elektroinstallationsunternehmen mit viel Freude. Nun ist es an der Zeit das Familienunternehmen in jüngere Hände zugeben. Es freut uns daher sehr, dass zwei unserer Kinder, FÜRER Jürg und Langenegger (-FÜRER) Luzia, die elektro fürer ag mit viel Herzblut weiterführen werden.

Wir danken allen Kunden und Freunden für das uns in all den Jahren entgegengebrachte Vertrauen. Die vielen interessanten Kontakte und Begegnungen werden uns in wertvoller Erinnerung bleiben.

Wir, FÜRER Jürg und Langenegger (-FÜRER) Luzia, durften mit Stolz das Unternehmen unserer Eltern übernehmen. Wir werden alles daran setzen es im Sinne unserer Eltern weiterzuführen und die guten Geschäftsbeziehungen weiter mit Sorgfalt zu pflegen. Voller Elan starteten wir bereits ins neue Jahr und freuen uns sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen als bestehende und neue Kunden.

Besuchen Sie uns auf unserer Website: www.elektrofuerer.ch.

Ihr Partner für Ihre Technik.

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Jetzt

ist die richtige Zeit
um Ihre Gartenmöbel
aufzufrischen!

Wir beraten Sie gerne

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

BabyGuide, das Original Ausgabe 2015

Geschrieben und empfohlen von vielen Fachspezialisten aus allen wichtigen medizinischen Gesellschaften und diversen anderen Verbänden/Institutionen unseres Landes sowie von kantonalen Behörden und mehr als 20 Bundeskantonen und Bundesstellen.

In dieser zuverlässigen Referenzwerk findet die Familie (auch der Vater) alles, was man über Schwangerschaft, Geburt und die drei ersten Lebensjahre des Kindes wissen muss.

Auf Verwendung kostenlos in Apotheken und Drogerien.

ab sofort zu vermieten

Garagenplatz

(Mtl. Fr. 130.00)

Heidener Str. 42
9038 Rehetobel

Tel. 071 877 26 93

Malen mit Naturfarben Naturputze

Erwin Spörri | Telefon 079 485 69 82 | www.oekofarben.ch

Lehmputze und Lehmtrockenbau

Gesundes Wohnraumklima mit Lehmverputz.
Wärmedämmend! Geruchsneutralisierend!
Feuchtigkeitsregulierend!

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Februar-Aktion: für jedes 50iger oder 25iger Divinia-Abo erhalten
Divinia-Abo Sie in diesem Monat 20% Rabatt

wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR

9038 Rehetobel

Tel 071 877 17 93

info@wenkbau.ch

Römer m a c h t schöner

D i c h a u c h ?
P r o b i e r e s a u s !
M o r g e n

30. Januar
am Römertag
Ab 14:53 h

Im Handwerkerzentrum an der Kirchstrasse 2
Verpasst Du es! Vermisst Du es!

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

DER ZAFIRA TOURER

DAS SPIELZEUG FÜR PAPA.

opel.ch

Wir leben Autos.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch

071 / 282 30 40
071 / 222 75 92

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

www.rehetobel.ch

Haushaltshilfe gesucht 2 x wöchentlich

von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Tel.: 043 818 06 58

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Urs Gmür

gmür ENERGIE / Rehetobel

Felix Schwyn
Heiden

Alles aus einer Hand?

Von der Beratung bis zur Subventionierung

„Via Internet Energie AR kam ich auf die Adresse der Firma **gmür ENERGIE**. Unsere Dachsanierung stand im Vordergrund und mein Sohn wollte noch eine PV Anlage. Unser Ausschlag für die Auftragserteilung war, dass Herr Gmür uns ein Gesamtkonzept mit Elektrik vorgelegt hat.

gmür ENERGIE hat für uns auch alle Eingaben und Subventionsangelegenheiten erledigt. Das Dach haben wir selber abgedeckt. Wir erhalten lauter Komplimente von Fussgängern. Es sieht richtig gut aus!“

Felix Schwyn Heiden

www.gh-gmuer.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

28 Jahre

**Bauen ist Vertrauenssache, auf SCHMID
HOLZBAU können Sie vertrauen!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Februar
Malzkorn

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

**Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!
Ferien vom 31. Januar bis 15. Februar 2016**

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

PREMIERE
Kundenvorteile bis 31%*

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2015 VON SERGIO CELLANO SERIENMÄSSIG MIT ESPRESSOMASCHINE

Sergio Cellano

**ACHILLES
SPORTSLINE AG**

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggensriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportline.ch
www.achilles-sportline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeprüftes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen

- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltungsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

KUNDENVORTEILE BIS ZU
Fr. 6 120.-*

JETZT SACKSTARKE PREISE
BEIM OFFIZIELLEN SUZUKI
FACHHÄNDLER.

Die kompakte Nr. 1

Way of Life!

www.suzuki.ch

New Swift 1.2 Sergio Cellano manuell, 5-türig, Fr. 18990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 4960.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kunden-
vorteile Fr. 5960.- (= 31%), Treibstoff-Normverbrauch: 4.3l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 99g/km; New Swift 1.2
Sergio Cellano Top 4x4 manuell, 5-türig, Fr. 21990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 5120.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kunden-
vorteile Fr. 6120.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emission: 111g/km; Durchschnitt aller
Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144g/km. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig vom
27.1.-27.2.2015 (Vertragsabschluss). Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.

wann	was	wo	wer
	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		Sportverein
4.-7. Feb.	Kaiehaus während der Sportwoche offen		
2. Feb., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
3. Feb., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
3. Feb., Mi. ab 18.00	Spaghettiplausch	Gasthaus zur Post	
4. Feb., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
4. Feb., Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
4. Feb., Do. ab 18.00	Spaghettiplausch	Gasthaus zur Post	
5. Feb., Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
5. Feb., Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
6. Feb., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Dorf
7. Feb., So. 12.00-20.00	Fondueplausch	Gasthaus zur Post	
8. Feb., Mo.	TK Sitzung		Sportverein
8. Feb., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
8. Feb., Mo. 19.30	Freie Übung	GZ	ZS Sägholz
9. Feb., Di. 20.15-21.30	Friedens-Meditation		evang. Kirche
11. Feb., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag m. Schlager- und Volksmusikduo Herger/Rüthemann	«Krone»	Frauenverein
12. Feb., Fr. 18.45	HV Gewerbeverein Rehetobel		
12. Feb., Fr. ab 20.00	Rechtobler Maskenball	GZ	Sportverein
13. Feb., Sa. ab 09.00	Bacheschette	alte Post	Sportverein
13. Feb., Sa. 13.30	Kindermaskenball	GZ	Sportverein
14. Feb., So. 13.30	8. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
16. Feb., Di. 14.00	Lottomatch	Rest. Weinburg	Landfrauen
16. Feb., Di. 20.15-21.30	Friedens-Meditation		evang. Kirche
18. Feb., Do. 19.30	HV Lesegesellschaft Dorf	GZ	
18. Feb., Do. 20.15	öffentliches Referat zur Textilgeschichte von Dr. phil. Heidi Eisenhut	GZ	LG Dorf
19. Feb., Fr. 19.00	HV Gemischtchor	Rest. Gupf	
20. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		MG Brass Band
20. Feb., Sa. 17.00	HV MG Brass Band Rehetobel		
20. Feb., Sa. 19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
20. Feb., Sa. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Dorf
21. Feb., So. 17.00	Kirchenkonzert	evang. Kirche	Akkordeon-Orch.
22. Feb., Mo. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Sägholz
23. Feb., Di. 19.15	Bienen verstehen - der Gang durchs Nadelöhr	GZ,	rechtobler natur/LG Dorf
23. Feb., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
23. Feb., Di.	öffentlicher Besuchstag Sekundarschule TWR	Sekundarschule Trogen	
23. Feb., Di. 20.15-21.30	Friedens-Meditation		evang. Kirche
24. Feb., Mi. 19.30-22.00	Hefengebäck	Schule Rehetobel	Landfrauen
26. Feb., Fr. 20.00	Filmabend «Dersu Uzala»		kronenbuehl.ch
28. Feb., So. 13.30	Sau-Stich und Jux-Stich	Rest. Bären	ZS Robach
28. Feb., So. 09.30-11.00	Abstimmungssonntag	GZ	
29. Feb., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi

Nächste Ausgabe:

Montag, 29. Februar 2016

Redaktions- und Inserateschluss:

Freitag, 19. Februar 2016

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung:

Samstag, 20. Februar 2016

ab 08.00 Uhr

MG Brass Band Rehetobel

Papier und Karton **GETRENNT** zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrachtsäcke
hinbringen, deponieren.

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Februar 2016

Abfall-Ärgernis oder Wertstoff?

Leider ist es eine Tatsache, dass an der Altstoffsammelstelle öfters eine Verunreinigung durch unsachgemässes Entsorgen von Altstoffen entsteht. Wie auf diesem Bild ersichtlich, wurde Altöl nicht ordentlich umgeschüttet, so dass es zu massiver Verschmutzung auch auf der Aussen-seite des Containers kam. Unsere Mitarbeiter sind

Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Altstoffe sorgfältig und artgerecht entsorgen und ihnen damit viel zusätzliche Arbeit erspart wird. Welche Stoffe wie und wo umweltschonend entsorgt werden können ist auf unserem Abfallkalender ersichtlich, der jedes Jahr in die Haushalte verteilt wird. Helfen Sie uns mit, die Sammelstelle sauber zu halten. Sie ersparen uns Arbeit und der nächste Entsorger kann sich über eine ordentliche Anlage freuen. Besten Dank.

Gesammelt wurden im Jahr 2015 folgende Mengen:

Altglas 49 Tonnen, was einer Sammelmenge von 29 kg pro Einwohner entspricht. Dies ist leicht über dem Durchschnitt der A-Region (27 kg/Einwohner). Beim Alu-Weissblech beträgt die gesammelte Menge 2340 kg, was einer Sammelmenge von 1.36 kg/Einwohner entspricht. Dies ist leicht unter dem Schnitt von 1.41 kg/Einwohner (A-Region).

Ich möchte mich an dieser Stelle bei all den freiwilligen Helfern und Organisationen bedanken die Karton und Altpapier einsammeln. Sammeln sie doch im Schnitt pro Sammlung an einem Samstagmorgen rund 24 Tonnen. Sie sind Ihnen dankbar, wenn die Bündel sauber geschnürt bereitgestellt werden.

Ebenfalls eindrücklich ist die gesammelte Kerichtmenge im gleichen Zeitraum. Diese beträgt 307 Tonnen was ein durchschnittliches Gewicht von 178 kg pro Einwohner und Jahr ergibt. Zum Vergleich ein Airbus A-380 der häufig um die Mittagszeit über unser Dorf hinweg fliegt hat ein Leergewicht von 275 Tonnen und ein maximales Startgewicht von 569 Tonnen. Übrigens haben Sie gewusst, dass beliebte Landeplätze von Energydrink Dosen entlang der Hauptstrasse wie Postautohaltestellen liegen. Dies stellen wir immer wieder an unseren periodisch durchgeführten Clean Up Days fest. Auch diesen freiwilligen Helfern ein grosses Dankeschön.

Mittlerweile sind sich die Experten uneinig ob es mehr Fisch oder Plastik in unseren Gewässern hat.

Denken Sie daran: Helfen Sie mit, dem Planet Erde Sorge zu tragen, wir haben nur diesen einen!

*Richard Sennhauser, Gemeinderat
Präsident WUK*

Öffentliche Versammlung:

**Mittwoch, 16. März 2016
19.30 Uhr, Gemeindezentrum**

Pikettdienst über die Osterfeiertage 2016

In dringenden Fällen erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stellvertreterin, Frau Jeannette Eisenhut, unter den Mobile-Nrn. 079 249 17 47 oder 075 413 58 62.

**Frohe Ostern wünscht Ihnen das
Kanzlei- & ZAVLAR-Team!**

In eigener Sache

Jahresrechnung 2015

Die Jahresrechnung 2015 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 917'886.72 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 231'875.00.

Dieses Ergebnis konnte durch einen sehr haushälterischen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erreicht werden. Folgende Gründe führten zu den (teilweise massiven) Abweichungen gegenüber dem Voranschlag:

- Minderausgaben im Bereich Allgemeine Dienste (rund Fr. 137'000)
- Minderausgaben im Bereich Übrige Verwaltungsliegenschaften (rund Fr. 13'000)
- Minderausgaben im Bereich Gemeindezentrum (rund Fr. 110'000)
- Mehrausgaben im Bereich Kindergarten (rund Fr. 57'000)
- Minderausgaben im Bereich Primarschule (rund Fr. 8'500)
- Minderausgaben im Bereich Oberstufe (rund Fr. 51'000)
- Mehrausgaben im Bereich Schulliegenschaften (rund Fr. 13'000)
- Minderausgaben im Bereich Sonderschulen (Fr. 15'800)
- Mehrausgaben Annuität auf Investitionsbeitrag Schwimmbad (rund Fr. 10'600)
- Minderausgaben Pflegefinanzierung (rund 75'000)
- Mehrausgaben an Kant. Spitex-Organisation (rund Fr. 10'000)
- Mehrausgaben im Bereich Wirtschaftliche Sozialhilfe (rund Fr. 15'600)
- Mehrausgaben im Bereich Asylwesen (rund Fr. 6'700)
- Minderausgaben Soziale Dienste Vorderland (rund Fr. 29'200)
- Minderausgaben Winterdienst (rund Fr. 98'500)
- Mehreinnahmen Anteile aus Strassenverkehrssteuern und LSV (rund Fr. 76'100)
- Mehrausgaben Unterhalt Friedhof (rund Fr. 13'600)
- Mehreinnahmen Steuern (rund Fr. 356'600)
- Mehreinnahmen Sondersteuern (rund Fr. 17'600)
- Mindereinnahmen Finanzausgleich (Fr. 93'800)
- Minderausgaben Passivzinsen (rund Fr. 25'300)
- Minderausgaben Liegenschaften Finanzvermögen (rund 17'200)

Die als Spezialfinanzierungen geführten Ressorts schliessen voraussichtlich wie folgt ab:

Feuerwehr:

- Ertragsüberschuss von Fr. 14'952.76

Wasserversorgung:

- Ertragsüberschuss von Fr. 28'371.52

Abwasserbeseitigung:

- Aufwandüberschuss von Fr. 18'783.52

Abfallwirtschaft:

- Aufwandüberschuss von Fr. 355.30

ehem. «Haus Ob dem Holz»:

- Aufwandüberschuss von Fr. 25'126.38

Die Nettoverschuldung konnte wiederum reduziert werden und liegt derzeit nun bei rund Fr. 4'080.00 pro Einwohner (Jahr 2014: rund Fr. 4'800.00 pro Einwohner).

Dieser provisorische Abschluss wurde vom Gemeinderat zu Händen der Revision durch die externe Revisionsstelle BDO AG, St. Gallen sowie die Geschäftsprüfungskommission verabschiedet. Die definitive Verabschiedung

der Jahresrechnung 2015 durch den Gemeinderat erfolgt voraussichtlich im April 2016. Anschliessend erfolgt die detaillierte Veröffentlichung und die Unterstellung unter das fakultative Referendum. In der April-Ausgabe des Gemeindeblattes wird wie üblich eine Kurzversion der Jahresrechnung 2015 veröffentlicht.

Regionalisierung Asylbetreuung

Im Januar 2016 fand ein Infoanlass zum Thema Regionalisierung der Asylbetreuung im Appenzeller Vorderland statt. Da sich eine Mehrheit der Gemeindevertreter eine Regionalisierung der Asylbetreuung (analog Organisation im Mittelland) vorstellen kann, wurde den Gemeinden die Bildung einer Arbeitsgruppe beantragt.

Der Gemeinderat begrüsst dieses Vorgehen und beteiligt sich in der Arbeitsgruppe, welche die Regionalisierung der Asylbetreuung prüft. Gemeinderat Kurt Weber wird die regionale Arbeitsgruppe leiten. Der definitive Entscheid zu Regionalisierung wird gestützt auf die Abklärungen der Arbeitsgruppe zu einem späteren Zeitpunkt gefasst.

Anpassung der Sitzungsgelder für Gemeinderäte

Am 11. Dezember 2015 hat der Gemeinderat die neuen Sitzungsgelder für den Gemeinderat verabschiedet und dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist lief vom 8. Januar 2016 bis 9. Februar 2016. Das Referendum wurde nicht ergriffen. Somit sind ab 1. Januar 2016 die neuen Ansätze gültig.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Optimierung im Bereich technische Dienste Rehetobel

Aufgrund der Kündigung von Walter Nees (16.2.2016) aus persönlichen Gründen, möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir nun an der Optimierung des Personals im technischen Bereich bereits die ersten Gespräche geführt haben.

Zuerst bedanken wir uns bei Walter Nees für seine stets zuverlässige und speditive Arbeit in der Gemeinde und wünschen ihm in seiner neuen Position als Wasserwart (per 1.6.2016) in der Gemeinde Wald AR viel Freude und Erfolg.

Weiter sehen wir die Situation als Chance für die Gemeinde, dass wir Synergien optimaler nutzen können und somit Stellenpensen sicherlich anpassen werden.

Beispielsweise die Pensionierung im kommenden Jahr (2017) von Antonio Verlingieri sowie die Auflösung unserer Kläranlage, die durch das neue AVA System ersetzt wird, aber auch die seit Jahren im Auge behaltene Saisonstelle als Bademeister in unserem Freibad.

Eventuelle Outsourcingmöglichkeiten (Organisationsform, bei der ein Unternehmen komplette Arbeitsbereiche oder Teile davon einer anderen Firma übergibt, um Kosten zu sparen.) im Bereich Strassenunterhalt (Winterdienst) werden wir nicht ausser Acht lassen.

*Philipp Jenny, Gemeinderat
Präsident UBK*

Peter Bischoff als Gemeindepräsident

Peter Bischoff, geb. 1947, ist seit 1979 im Unteren Michlenberg 7, Rehetobel, wohnhaft. Nach langjähriger Tätigkeit als Chefarzt Augenklinik am Kantonsspital St. Gallen ist er seit Januar 2011 pensioniert. Als seine Interessen umschreibt er seine Familie - seine Frau Barbara, 2 erwachsene Töchter und 3 quirlige Enkel (2, 8 und 10 Jahre alt), weiter humanes Manage-

ment, Schach und Musik.

Peter Bischoff war von 1986-1989 und seit 2011 Gemeinderat. Seit 2011 steht er dem Ressort Schule vor und ist seit 2014 auch Vizegemeindepräsident. Weiter war er von 1989 - 2001 Präsident der evangelisch-reformierten Kirchenvorsteherschaft Rehetobel und übt dieses Amt wieder seit 2009 und voraussichtlich bis April 2016 aus. Von 1990-1995 sowie 2009-2015 war Peter Bischoff zudem Präsident des Synodalbüros der evangelischen Landeskirche beider Appenzell.

Peter Bischoff engagiert sich, weil ihm das Wohl unserer Gemeinde sowie deren Verwaltung als Dienstleistung für die Bevölkerung wichtig ist und er dafür Zeit aufwenden kann.

Wir freuen uns, dass sich mit Peter Bischoff eine offene und im Dorf geschätzte Persönlichkeit für das Gemeindepräsidium zur Verfügung stellt und er bereit ist, seine Führungsqualitäten und langjährige Erfahrung in Exekutivbehörden von Gemeinde und Kirche im Präsidentenamt einbringt.

Wahlvorschlag des Gewerbevereins, der SP Vorderland sowie der Lesegesellschaften Lobenschwendli und Dorf

Thomas Frei in den Gemeinderat

Geschätzte Rechtoblerinnen und Rechtobler

Ich heisse Thomas Frei, bin Jahrgang 1971, in Rehetobel aufgewachsen und habe die Schulen in Rehetobel und Trogen besucht.

Nach meinem Berufsabschluss als Mechaniker, arbeitete ich über mehrere Jahre auf Montage, sowohl im In- wie auch im Ausland.

Seit 1997 bin ich bei der Brauerei Locher in Appenzell angestellt. Als Technischer-Aussendienstmitarbeiter berate ich Gastronomiebetriebe in der ganzen Schweiz. Hierzu gehört unter anderem der Geräteeinkauf, die Kalkulation und Planung der jeweiligen Ausschankanlagen vor der Montage. Mein kaufmännisches Wissen konnte ich mit dem Abschluss der Handelsschule 2007 auf- und ausbauen.

Ich bin «Rechtobler» und Appenzeller

Zu Rehetobel und zum Appenzellerland habe ich eine tiefe Verbundenheit.

Ich bin seit über 25 Jahren Aktivmitglied der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel. Seit 2001 kümmere ich mich als Kassier zudem um die finanziellen Interessen des Vereins. Auf kantonaler Ebene engagiere ich mich seit 12 Jahren im Appenzeller Blasmusikverband. Nebst der Blasmusik liegt mir die Feuerwehr sehr am Herzen. Ich leistete während 26 Jahren Aktivdienst in der Feuerwehr Wald-Rehetobel. Hiervon rund 18 Jahre als Offizier. Aktuell habe ich das Präsidium des Feuerwehrvereins Rehetobel inne. Dieses Amt führe ich seit 1996 aus.

Politisch engagierte ich mich in Rehetobel als Mitglied der Altersheim- sowie der Wasser- und Umwelt-Kommission. Vor drei Jahren wurde ich dann in die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Rehetobel gewählt.

Meine Wahl in den Gemeinderat

Ich stelle mich zur Wahl in den Gemeinderat, um mich für die Interessen und das Wohlergehen von Rehetobel einzusetzen zu können.

Ich stehe für eine bürgerlich faire Politik ein. Die Zukunft und die Weiterentwicklung der Gemeinde stehen für mich hierbei klar im Vordergrund. Ausserdem will ich mich für die Gesundung der «rechtobler» Finanzsituation einsetzen. Selbstverständlich soll das bunte Dorfleben weiterhin erhalten bleiben. Deshalb möchte ich künftig auch für die Interessen der «rechtobler» Vereine eintreten.

Mit vollem Elan und engagiert werde ich das verantwortungsvolle Amt als Gemeinderat ausüben. Darum freue ich mich auf Ihre Unterstützung, wenn Sie **meinen Wahlzettel am 03.04.2016 in die Urne** legen.

Beste Grüsse, Thomas Frei

Wir begrüßen und unterstützen die Kandidatur von Thomas Frei: Gewerbeverein Rehetobel, SVP Rehetobel, FDP Rehetobel

Remo Kästli als Gemeinderat

Remo Kästli Bucher, Jahrgang 1974, ist in Gossau SG aufgewachsen. Seit bald elf Jahren wohnt er mit seiner Frau, Elisabeth Bucher und den drei Kindern an der Sägholzstrasse 42. Nach der obligatorischen Schulzeit in Gossau besuchte er die Verkehrs-Mittelschule in St.Gallen, bevor er mit der

vierjährigen Ausbildung zum diplomierten Pflegefachmann am Theodosianum in Schlieren ZH starten konnte. Zurück in der Ostschweiz arbeitete Remo Kästli am Kantonsspital St. Gallen als Ausbilder und bildete sich zum Eidg. Erwachsenenbildner FA weiter. Ab 2007 absolvierte er den zweijährigen Nachdiplomstudiengang für Intensivpflege und ist seitdem auf der chirurgischen Intensivstation am Kantonsspital St. Gallen als Ausbilder und Ausbildungsteamleiter tätig. Er arbeitet in einem Pensum zu 80%, seine Ehefrau zu 60%. Mit diesem Familienmodell ist es ihm möglich an einem Tag pro Woche für die Kinder zuständig zu sein. In seiner Freizeit ist Remo Kästli gerne mit dem Bike oder den Füßen und in den Bergen unterwegs, oder geniesst die Natur in unserem Dorf. Auf längeren Veloreisen in Asien und Südamerika lernte er verschiedene Kulturen und Lebensbedingungen der Menschen

kennen. Das Interesse an den globalen Ereignissen ist nach wie vor gross. An unserem Dorf schätzt er die hohe Lebensqualität und die vielen engagierten Einwohner, welche sich mit Herzblut für ein aktives Dorfleben einsetzen, sei es zu kulturellen, sportlichen oder politischen Themen. Seit 2012 ist er Mitglied der Schulkommission und stellt sich nun zur Wahl als Gemeinderat. Ein Beweggrund sich wählen zu lassen, besteht darin, dass er dieses Amt als Chance erachtet, um sich auf kommunaler Ebene für politische Prozesse einzusetzen. Aus seiner Tätigkeit in der Schulkommission ist ihm das Engagement für eine gute Volksschule ein besonders wichtiges Anliegen.

Wir freuen uns über die Kandidatur von Remo Kästli Bucher als Gemeinderat. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner differenzierten, besonnenen und umgänglichen Art, seinem beruflichen Werdegang und seiner Erfahrung aus der Kommissionstätigkeit für das Amt als Gemeinderat bestens gerüstet ist.

*Wahlvorschlag der Lesegesellschaften
Lobenschwendi und Dorf*

**Ergänzungswahl Kantonsrat:
Michael Kunz, Holderenstrasse 7, Berufsschullehrer**

Die Lesegesellschaften Lobenschwendi, Kaien und Dorf Rehetobel sowie die SP Vorderland unterstützen die Kandidatur von Michael Kunz als Kantonsrat.

Michael Kunz (Jg. 1966) wuchs in Mexiko und Herisau auf. Nach der Matura an der Kantonschule in Trogen studierte er an der Universität Zürich Geschichte und Politische Wissenschaften. Ab 1994 reorganisierte er verschiedene Gemeindecollections, u.a. auch das von Rehetobel und war Mitautor bei

der Ortsgeschichte der Gemeinde Herisau. Seit 20 Jahren unterrichtet er an den Berufsfachschulen in Wil und Herisau Geschichte und Staatslehre. Michael Kunz ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Zusammen mit seiner Familie wohnt er seit 1997 an der Holderenstrasse.

Engagement

In seiner Jugend engagierte sich Michael Kunz lange Zeit bei der Pfadfinderbewegung, zuerst im direkten Kontakt mit Kindern, dann in der Leiterausbildung und später als Mitglied der Bundesleitung. Schon kurz nach dem Umzug nach Rehetobel wurde er in den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf gewählt und war von 2008 bis 2013 deren Präsident. Seit über zehn Jahren ist er auch Stiftungsrat der Bären-Robach Stiftung (Urwaldhaus) und arbeitet seit 2006 im Vorstand des Historischen Vereins Herisau mit. 2002 wurde er in den Gemeinderat Rehetobel gewählt. Während fünf Jahren präsidierte er das Ressort Soziales und war Vizepräsident der Schulkommission. 2006 leitete er eine überparteiliche Arbeitsgruppe zur Reorganisation der Gemeindestrukturen. Seit 2001 ist er Mitglied der kantonalen Mittelschulkommission.

Politische Leitlinien

Michael Kunz wuchs in einem politisch engagierten, liberalen Elternhaus auf. Der Auslandsaufenthalt der Familie und die sozialen Engagements der Eltern haben seinen Blick für soziale Fragen geschärft. Auf Gemeindeebene fand er in der Lesegesellschaft Dorf ein sehr aufgeschlossenes Umfeld, in dem alle politischen Themen offen diskutiert werden konnten. Gleichzeitig sympathisierte er in kantonalen und eidgenössischen Fragen schon seit der Jugend mit den Zielen der Sozialdemokraten. Nach seinem Rücktritt als Präsident der Lesegesellschaft trat er dann auch der SP Vorderland bei.

Bei einer Wahl in den Kantonsrat möchte sich Michael Kunz für eine nachhaltige Entwicklung Ausserrhodens einsetzen. Der Kanton soll für den Zuzug von Familien wieder attraktiver werden. Dabei steht für ihn eine Tiefsteuerpolitik klar nicht im Zentrum. Die bauliche Entwicklung soll Rücksicht auf die gewachsene Landschaft nehmen. Trotzdem sollen neue Projekte möglich sein. Gute Bildungsinstitutionen, ein breites Angebot an qualifizierten Stellen sowie ein breites kulturelles Angebot sollen die Attraktivität als Wohn- und Arbeitskanton steigern.

Auch politisch soll sich der Kanton weiterentwickeln: Als Mitglied der «IG Starkes AR» möchte sich Michael Kunz für eine Anpassung der Strukturen an die heutigen Bedürfnisse einsetzen. Eine vertiefte Zusammenarbeit der Gemeinden mit demokratisch breit abgestützten Behörden soll nicht nur mehr Effizienz sondern auch mehr Lebensqualität bringen.

Motivation

Geme möchte Michael Kunz seine Erfahrungen aus Politik und Kultur in den Kantonsrat einbringen. Zusammen mit der SP-Fraktion und mit Unterstützung aller offenen Kräfte im Parlament möchte er an der Zukunft Ausserrhodens mit bauen und sich für einen lebenswerten Kanton einsetzen.

Wir freuen uns und sind überzeugt, mit Michael Kunz einen aufgeschlossenen, dem Rehetobel verbundenen und menschlich wie fachlich überaus kompetenten Kantonsrat zur Wahl vorschlagen zu dürfen.

*Für die Lesegesellschaften Lobenschwendi
und Dorf und für die SP Vorderland:
Jörg Burtschi, Sarah Kohler und Anne Zesiger Hotz*

**Runder Tisch
im Stall**

Die Kulturkommission, KKR, organisiert 4 Mal im Jahr eine offene Diskussion über Kultur: Was ist Kultur? Was kann, was soll sie? Was bedeutet sie für jeden Einzelnen?

Wir starten am 30. März um 20.00 Uhr.

Dazu haben wir Andreas Giger, Krimiautor eingeladen, der uns zum Anfang mit einigen Gedanken und Ausserungen zur Diskussion anregen wird.

Wir laden Sie herzlich ein teilzunehmen und zu diskutieren.

Wir treffen uns im Stall des Urwaldhauses, Restaurant Bären Rehetobel

Zum Start am 30. März offeriert die KKR ein Fondue. Wir freuen uns auf einen geselligen und interessanten Abend.

Information zum Veranstaltungs- kalender

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei den Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an info@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Hilda Fueter

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
Nur noch am **1. Freitag** des Monats offen

4. März, 1. April

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Mittelstufe)

2. März	Karaoke	Lukas, Mireille
9. März	Spiele	Sarina, Nora
16. März	Skaten	Lukas, Jan
23. März	Osterbasteln	Valentina, Anna

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Markus Stadelmann Tel. 079 350 65 93 oder 071 877 17 18. Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis.

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Francesca Bedini.

FRANCESCA BEDINI

Das künstlerische Schaffen von Francesca Bedini geht zurück ins Jahr 1979, in dem sie während ihrer Ausbildung an der «Accademia di Belle Arti» in Carrara, Italien von ihrem Professor und späteren Mentor Getulio Alviani, dem bekannten Kunstschaffenden der «Arte Programmata», inspiriert und gefördert wurde. Hier legte sie den Grundstein für ihre künftigen Arbeiten in der Ausrichtung der abstrakten Malerei, insbesondere der «Geometrischen Abstraktion». Francesca Bedini hat diese Stilrichtung vertieft und eine ganz eigene Technik in der Herstellung und Komposition ihrer Bilder entwickelt. Stoff und gefärbte, mehrschichtig ineinander verwobene und geflochtene Baumwollfäden erzielen so eine aussergewöhnlich farbige Tiefenwirkung. In ihren neueren Werken schafft Francesca Bedini auf der Grundlage der Fotografie und ihrer eigenen über Jahrzehnte entwickelten Technik eine Symbiose von Konkretem und Abstraktem. Diese Form der «befreiten Technik» eröffnet der Künstlerin eine neue Dimension ihres künstlerischen Schaffens.

Vernissage

Samstag, 5. März 2016, 17 Uhr
Musikalische Umrahmung Formation «uno per uno»
Hannes Geisser, Saxophon & Daniel Schaffner, Percussion

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

Samstag, 5. März bis Freitag, 25. März

Sonntags,	jeweils 14.30 – 16.30 Uhr
Mittwochs,	jeweils 18.00 – 20.00 Uhr
Donnerstags,	jeweils 14.00 – 16.00 Uhr
Karfreitag, 25. März	14.30 – 16.30h

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Rechtobler Osterbrunnen 2016

19. März bis 3. April

Wir freuen uns über das Engagement anlässlich der Rechtobler Osterbrunnen und hoffen, ein bisschen Frühling ins noch winterliche Rehetobel zu bringen. Wir danken allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihre Kreativität. Wir sind gespannt auf das Ergebnis und freuen uns im Namen aller Mitwirkenden und Sponsoren auf viele Bewunderer.

Bis Redaktionsschluss zählten wir 11 Brunnen, die vom 19. März bis zum 3. April geschmückt sind. Diese sind an folgenden Standorten anzutreffen:

Standort	dekoriert von
Robach 25, Urwaldhaus	Nadja Haltmann, Wirtschaft zum Bären
St. Gallerstrasse 35	5. Klasse Religion, Schule Rehetobel & Kath. Kirchgemeinde Rehetobel
St. Gallerstrasse 15	Famile Gauch
St. Gallerstrasse 9 Sponsoren	Bluemehüsli, Fabienne Holderegger Raiffeisenbank Heiden, Muttener Applikations-Systeme, Aufbau und Sponsor der Brunnenanlage: Werner Zähler, Holzmanufaktur
Dorf 3 (hinter Dorf 3)	Werner und Vreni Graf
Dorf 5	Monika Zünd, Gasthaus zur Post & Claudia Riedener
Dorf 10 Sponsor	Bluemehüsli, Fabienne Holderegger Hansruedi Kast AG
Holderenstrasse 3	Andreas Wick, Wick Gartenbau GmbH
Holderenstrasse 11	Landfrauenverein Rehetobel
Sägholzstrasse 37	Bernadette Mathis, Bernadettes Hobbylädeli
Heidenerstrasse 17	Unterstufe Schule Rehetobel

Wer spontan Lust verspürt noch dieses Jahr einen weiteren Brunnen zu schmücken, ist herzlich eingeladen, sich uns anzuschliessen. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung (Tel. 071 877 14 42).

Monika & Paul Zünd-Keller und Claudia Riedener

Freitag, 4. März 2016, 19.00 Uhr,
Restaurant Linde

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen.

Gestalten Sie mit – zum Wohl unseres Dorfes.

Pflanzensetzlings-Tausch

Schon bald beginnt das neue Gartenjahr und jede Gärtnerin und Gärtner weiss, dass es gar nicht so einfach ist an Setzlinge zu kommen, die noch die Fähigkeit besitzen in der nächsten Generation keimfähige Samen zu bilden. Die Samen im Handel sind normalerweise Hybriden, die für die Samenvermehrung nicht mehr verwendet werden können. Unsere Grosseltern, wenn sie wollten, konnten einen Salat blühen lassen und die nachfolgenden Samen ernten und das nächste Jahr wieder für die neue Saat verwenden. Aus Hybriden ist dies nicht mehr möglich. Betriebe wie Zollinger Samen und auch Sativa bieten noch Samen an, die eine Samenvermehrung ermöglichen.

Wer ab und zu seine Setzlinge selber zieht hat sicher schon die Erfahrung gemacht, dass die «überschüssigen» Pflanzen auf dem Kompost landen. Sei dies aus Platzmangel oder weil man Wochen später nicht nur Salat essen möchte.

So entstand bei mir die Idee des Pflanzensetzlings-Tausches während des Gartenjahres. Vielleicht gibt es in Rehetobel auch andere Personen, die aus biologischem Saatgut ihre Pflanzen selber ziehen möchten und gerne bereit sind, die «überschüssigen» Pflänzchen an andere weiter zu geben. So könnten diese Gärtnerinnen und Gärtner zum Beispiel via Rundmail oder Telefon ihre nicht mehr benötigten Pflänzchen in die Runde geben oder auch anfragen, ob jemand zum Beispiel zu viele Brokkolisetzlinge hat. So ein Setzlingstausch vereinfacht das Gärtnern und ermöglicht - wenn man will - auch einen Erfahrungsaustausch.

Wenn sich jemand von dieser Idee angesprochen fühlt, freut es mich, wenn Sie sich bei mir melden.

Jacqueline Vogel, Lobenschwendstrasse 17, Tel. 071 877 30 76, eMail jvogelreh@bluewin.ch.

Jacqueline Vogel

S+samariter Schnupperübung Samariterverein Rehetobel

Wie hilft man korrekt bei einer Verletzung oder bei einem Notfall? Wie legt man einen Verband an? Dies und vieles mehr lernt man im Samariterverein!

Sie sind herzlich eingeladen, an unserer Schnupperübung mit erfahrenen HelferInnen zusammen an einem Postenlauf teilzunehmen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich!

Montag, 14. März 2016 um 19.30 Uhr

Gemeindezentrum Rehetobel

Bitte ziehen Sie zweckmässige Kleider an!

Wir freuen uns auf Ihr Kommen, jeder kann mitmachen!
Auskunft erteilt Marlene Kellenberger, Tel. 071 877 29 79

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Haben Sie sich auch schon gefragt, woher der Name «GEMEINDE» stammt?

Liebe Rechtoberinnen, liebe Rechtober
Viele interessante Seiten im Internet, mit teils unverständlichen Erklärungen finden für mich keine zufriedenstellenden Antworten.

Die einfachste Auskunft findet man in der Zusammenstellung des Wortes **Gemeinde-Gemeinschaft-Gemeinsam-Miteinander**.

Für das Rechtober sind diese Begriffe keineswegs fremd. Viele mutige Projekte, Vorhaben und Ideen konnten in der Vergangenheit Dank einem starken Zusammenhalt realisiert werden. Aus dem ersten Jahrbuch der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft von 1854 kann folgendes aus der Chronik entnommen werden:

«In solcher Weise, mit solcher beharrlichen Ausdauer und solchem grossen Opfern hat die Gemeinde Rehetobel ihren Strassenbau nach St. Gallen unternommen und vollendet. Wir haben in der Tat da ein Beispiel vor uns, was gemeinsame und konsequente Verfolgung eines gemeinnützigen Ziels, selbst bei fehlenden Mitteln, Grosses und segenreiches zu schaffen im Stande sind».

Tugenden die über Jahrzehnte hinweg das Rechtober entwickeln liess. Stets waren plötzliche Not und wachsende Bedürfnisse die Treiber für eine gemeinsame Lösung.

Ein Dorf ist wie ein Mosaik, welches aus vielen einzelnen Teilen ein Bild ergibt. Unsere Dorfvereine spielten und spielen eine sehr zentrale Bedeutung für die Entwicklung der Gemeinde. Die Lesegesellschaften, das Handwerk und Gewerbe sowie die Parteien, die sich für politische Interessen stark machen. Die Feuerwehr und der Samariterverein leisten grosse Dienste für die Sicherheit unserer Einwohner, zudem bieten dutzende Vereine für die körperliche (Sportverein mit den vielen Angeboten) und musische (Chor, Musikgesellschaft, Jugendmusik) Freizeitgestaltung attraktive Möglichkeiten.

Für alle stehen nebst dem gemeinsamen Interesse die Kameradschaft im Mittelpunkt, welche unser Dorf lebenswert macht. Jeder Einzelne, der mithilft die anfallenden Lasten mitzutragen, steuert einen wertvollen Beitrag zur Vervollständigung des Mosaikes bei.

Ich danke daher allen aktiven Rechtoberinnen und Rechtober ganz herzlich!

Gerne überreiche ich die Feder Heidi Steiner für ihr wertvolles Engagement in unserer Gemeinde.

Irene Kern

Schule Rehetobel

Erziehung

Kind und Kunst

Einen ganzen Monat erleben wir mit den Kindern im Kindergarten Rehetobel das Thema Kunst. Was ist ein Künstler? Wie entstehen Farben? Wie malt der selbst hergestellte Pinsel? Viele Fragen, auf die wir zusammen Antworten suchen. Die entstandenen Objekte werden ausgestellt und die Kinder erklären anhand von Gegenständen und Fotos, wie sie zu ihrem Kunstwerk gekommen sind.

«Das Geheimnis der Kunst liegt darin, dass man nicht sucht, sondern findet.»

Pablo Picasso

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Das Kindergartenteam
Regina Kunz

Ausstellung

Kind und Kunst

Kultur im Kronenbühl, Bürgerheimstrasse 8,
9038 Rehetobel

Kinder vom Kindergarten Rehetobel stellen ihre Bilder und Kunstwerke aus.

Vernissage: Freitag, 11. März 2016, von 16 - 20 Uhr

Öffnungszeiten: Samstag, 12. März, von 14 - 17 Uhr

Sonntag, 13. März, von 14 - 17 Uhr

Mittwoch, 16. März, von 14 - 17 Uhr

Während den Öffnungszeiten sind kleine KünstlerInnen anwesend, die ihnen ihre Werke vorstellen.

Es gibt **keine Parkplätze** vor dem Haus. Bitte beim Gemeindezentrum parkieren.

Eintritt frei/ Kollekte

Schule Rehetobel

Kinder

Wintertage Kindergarten und Unterstufe

Immer, wenn es für die Mittelstufe ins Skilager geht, verbringen der Kindergarten und die Unterstufe zwei gemeinsame Tage mit Spezialprogramm. Dieses Jahr organisierten Regina Kunz und Julia Bruderer etwas ganz Tolles: Wir hatten 20000 Dominosteine, die wir verbauen durften. Am Donnerstagmorgen lernten wir mit Spielen, Filmen und Bildern, welche Möglichkeiten sich beim Bauen bieten. Am Freitag wurde mit viel Eifer und Geduld eine riesige Dominobahn im Saal des Gemeindezentrums aufgestellt. Zum Showdown um 11Uhr kamen viele Zuschauer. Die Kinder der zweiten Klasse haben ihre Eindrücke in Worte gefasst:

Martina Steiner

Schneesportlager 2016

der Mittelstufe Rehetobel auf der Alp Sellamatt / Alt St. Johann

Die Mittelstufe, 4. – 6. Klasse Rehetobel, war vom 25. – 29. Januar 2016 im Ski- und Schneesportlager auf der Alp Sellamatt. Eine erlebnisreiche Woche mit traumhaftem Wetter, die allen in bester Erinnerung bleiben wird. Ein Bericht der 6. Klasse:

Eveline Laguna

Skilagertag Montag

Um 8.15 mussten wir beim Volg sein und die Koffer, Ski und Schuhtasche einladen. Um ca 8.25 Uhr kam das Postauto. Um 8.30 Uhr fuhren wir ab. Auf der Fahrt spielten wir Wahrheit, Pflicht und Banana. Als wir dort waren mussten wir alles auf die Sesselbahn legen. Als alles oben ankam mussten wir Schleppen, Schleppen und Schleppen. Zum Z'mittag gab es Äpler Macaroni. Am Nachmittag gingen wir Skifahren. Am Abend mussten wir ein Postenlauf machen. Der Z'nacht war lecker. ☺

Skilager

Dienstag: Zum Frühstück gab es Brot, Milch Cornflakes und Nutella. Um 9 Uhr geht es los. Wir durften bis zum Mittag freifahren. Am Mittag gab es Pizza. Am Nachmittag durften wir mit dem neuen Stöffelibahn fahren. Das Abendprogramm war Freier Abend. Um 10 Uhr war Nachtruhe.

Mittwoch:

Am Mittwoch waren wir im Outdoor-Programm, zuerst 2 mal Schlitteln am Morgen. Dann haben wir bei der Posthaltestelle Mittag gegessen. Danach gingen wir mit dem Posti zur Eisbahn und sind Schlittschuh gefahren. Es war sehr lustig. Nachher sind wir wieder nach Hause gegangen. Dann war am Abend das spezielle Vampir-Grosel-Essen. Die Lehrer haben sich verkleidet und es gab gruselige Essen wie Zb. Wienerli-Finger. Nach dem Essen war der Filmabend und wir haben Hotel Transilvanien geschaut. Manche haben ihn fertig geschaut und manche nicht. Dann war Nachtruhe.

Skilager Donnerstag:

Am Morgen gingen wir um 9.15 Uhr - 12.00 Uhr skifahren. Um 14.00 Uhr gab es ein Rennen. Jede Klasse rannte getrennt. Wir mussten 2 mal um einen Jogurtbecher rennen, einen Bob nehmen, den Hügel mit dem Bob herunterfahren und ins Ziel rennen. Nach dem Rennen gab es einen Punsch an der Schneebar, die die Outdoorler gebaut hatten. Nachdem Rennen durften wir uns bereit machen für die Disco. Die Disco war von 20.00 Uhr - 22.00 Uhr. Die 6. Klässler mussten noch den Disco-Raum dekorieren, das Essen vorbereiten u.s.w. ☺ Nach der Disco mussten wir wieder alles verräumen. ☺

ENDE

SEKUNDARSCHULE

Skilager Sekundarschule

Auch in diesen Sportferien benutzten 32 Schülerinnen und Schüler der Sek Trogen - Wald - Rehetobel die Gelegenheit, die Skipisten von Scuol unsicher zu machen. Begleitet von drei Lehrpersonen und zwei Köchinnen verbrachte die bunte Schar sechs (fast) unfallfreie, abwechslungsreiche und lustige Tage im Unterengadin.

Balladen schreiben

Im Lernraum PHAROS der Sekundarschule Trogen haben die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2b und 2c im vergangenen halben Jahr neben vielen anderen, zwei längerfristige Aufträge in den Fächern Deutsch und Räume und Zeiten bearbeitet.

Zuerst haben sie sich selbständig mit Merkmalen und Beispielen von Balladen (Erzählgedichten) auseinandergesetzt und anschliessend eine kleine Zeitungsnotiz zu einer Ballade umgestaltet. Nach sechs Pharos-Stunden wurden die Balladen mit vielen interessanten Gestaltungs- und Rhythmus-elementen im Wald den Mitschülern vorgeführt. Zum Abschluss gab es dann ein feines Menü vom Lagerfeuer.

Zwei Balladen als Beispiel:

Kakerlaken

Refrain:

Eine ekelhafte Kakerlake in seinem Ohr
Langsam krabbelt sie den Gehörgang empor
Sie kribbelt und krabbelt, sie tut ihm weh
Dem armen Chang schmerzt es von Kopf bis Zeh.

Es gibt Kakerlaken, die unter alten Dielen hocken
Es gibt Kakerlaken, die wohnen in alten Socken
Es gibt Kakerlaken, Kakerlaken kurz und lang
Doch diese Kakerlake wohnt im Ohr von Chang

Die Kakerlake macht sich bei Chang ganz breit
Sie macht's sich gemütlich, bald ist sie bereit
Dann legt sie ihre Eier voller Stolz und Pracht
vierundzwanzig Kakerlakeneier hat sie gemacht

Freitag

Heute ist der letzte Tag im Skilager. Ich und ein paar andere haben sich freiwillig zum Putzen gemeldet. Ich und Noelle putzen das Jungs Zimmer und das Leiter Zimmer. Die anderen fahren Ski.

Nach dem Ski fahren trugen die anderen das Gepäck zu der Station. Nach her waren wir fertig mit dem Putzen und haben geholfen das Gepäck rüber zu tragen. Das Gepäck luden wir auf den Sessellift und unten in den Anhänger. Wir assen dann ein Brot mit einer Schokolade und einem Farmer. Nach dem Essen kam der Bus wir stiegen ein und fuhren los. Wir fuhren von Alt St. Johann bis Rehetobel 1h 30min etwa. Schon waren wir da begrüßten unsere Eltern. Wir nahmen unser Gepäck und sagten Auf Wiedersehen den Lehrern und zu unsern Eltern Hallo. Das Skilager war sehr cool leider das letzte mit der ganze Klasse. ♥ LG Fabienne!

... und zum Schluss

Zwei Kinder unterhalten sich in der Garderobe:

«Gäll, wenn man besoffen ist, hat man keine Erinnerung mehr?»

«Ja.»

«Warum?»

«Weil man dann besoffen ist!»

Refrain

Aus Japan kommt Chang, er ist ein kleiner Junge
Dort lebt er schon lang, von Geburt an im Grunde
Der arme Chang hat nicht gecheckt
Was sich in seinem Ohr versteckt

Als Chang plötzlich in der Nacht erwacht
«Was krabbelt da so?», hat er sich gedacht
Er hat unerträgliche Ohrenscherzen
Die Mutter reagiert schnell und von ganzem Herzen

Refrain

Die vierundzwanzig Kakerlakeneier sind geschlüpft
Das ist der Grund, weshalb es in Changs Ohr so hüpf
In Changs Ohr gibt's ein Kakerlakenfest
Es breitet sich aus, das Kakerlakennest

Die Mutter von Chang schnell reagiert
Sie handelt sofort und ungeniert
Sie fährt den Jungen ins Krankenhaus
Die Ärzte schauen dumm zur Wäsche raus

Denn was sie finden ist unglaublich
Es ist selten und höchst erstaunlich

**Sie finden vierundzwanzig Kakerlaken in seinem Ohr
Langsam krabbeln sie den Gehörgang empor
Sie kribbeln und krabbeln, sie tun ihm weh
Dem armen Chang schmerzt es von Kopf bis Zeh.**

Die guten Ärzte tun, was sie können
Sie würden Chang die Gesundheit gönnen
Sie werden die Kakerlaken schnell entfernen
Doch ob es klappt, steht noch in den Sternen

Es wird nicht mehr viel Zeit vergehn
Da kriegt Chang seine verdiente OP
Nach der OP ist sein Ohr wieder leer
Keine ekelhaften Kakerlaken geistern mehr umher

**Keine ekelhafte Kakerlake mehr in seinem Ohr
Sie krabbeln nicht mehr den Gehörgang empor
Kein Kribbeln, kein Krabbeln, das ist vorbei
Endlich kann Chang wieder glücklich sein!**

Mädchen 2. Sek.

Bobby und die «Natur»

Über nah und fern,
wandert Bobby mit seinem Herrn.
An der Leine muss man Bobby führen,
damit er das Wild nicht kann aufspüren.
Sein Herrchen hat dies auf Tafeln gesehen,
aber Bobby will das nicht verstehen.
Bobby hat einen Gedanken nur,
er will Teil sein, dieser Natur.

In einem kurzen Augenblick,
er die Leine dem Herrchen entrückt.
Über Stock und über Stein
taucht er in die Natur hinein.
Sein Herrchen ruft wie verrückt,

doch Bobby kommt nicht zurück.
Er hört die Rufe, doch er bleibt stur,
denn nun ist er Teil dieser Natur.

Interessiert an allen Tieren,
rennt er auf allen vieren.
Plötzlich sieht Bobby eine Schlange
und schaut ihr in die Augen ganz lange.
Die Schlange zuckt und beisst,
was Bobby aus seinen Gedanken reisst.
Als Teil dieser Natur
erlebt Bobby das Leben pur.

Winselnd und geschafft,
entschwindet ihm seine Lebenskraft.
Es vergingen keine Stunden
und sein Herrchen hat ihn gefunden.
Der Tod hat sich an ihn gekettet,
doch nun wird er gerettet.
Der Gedanke, der Bobby durchfuhr,
er will raus aus dieser Natur.

Seine Augen sind ganz fahl,
und sein Herrchen bringt ihn ins Tal.
Der Tierarzt spritzt ohne Komplikation,
eine hoch dosierte Injektion.
Dank des Arztes gutem Saft,
erstrahlt Bobby mit neuer Lebenskraft.
Bobby wird für immer bewahren,
was er durch die Natur hat erfahren.

Mädchen 2.Sek.

Eigene Spiele erfinden

Während zwölf Wochen stellte jeder und jede Lernende der Klassen 2b & 2c im Fach Räume und Zeiten ein informatives Spiel über eine Stadt, eine Region, ein Land oder einen Kontinent her. Dabei wurden bekannte Spiele (Monopoly, Leiterlenspiel usw.) durch eigene Ideen ausgebaut, 3-D-Spiele entworfen, Quiz- und Ereigniskarten geschrieben, hervorragend gestaltete Spielbretter hergestellt und neben vielem anderen auch passende Spielregeln zusammengestellt. Viel lernen konnte man anschliessend beim Spielen der informativen, abwechslungsreichen und unterhaltsamen Spiele.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. März 19.30 Uhr (Freitag)** Weltgebetstag von Frauen aus Kuba, mit den ARAI-Frauen Doris Lienert, Rosmarie Arnold, Ilse Schläpfer und Pfrn. Beatrix Jessberger
- 6. März 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger Musik: Barbara Bischoff
- 13. März 10.30 Uhr** **ökumenischer Suppentag:** Gottesdienst in der evang.-ref. Kirche mit Pfrn. Beatrix Jessberger Musik: **Pop-Band Spoon up** mit Ralf Freiesleben, Thomas Strauman, Michaela Silvestri, Alex Steiner, Harry Langenegger und Peter Schweizer. Anschliessend Suppenessen im Gemeindezentrum
- 20. März 09.45 Uhr** **Gottesdienst am Palmsonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom **Gemischter Chor Wald** unter der Leitung von Jürg Surber
- 25. März 09.45 Uhr (Freitag)** Abendmahls-Gottesdienst am Karfreitag mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 27. März 06.00 Uhr** **Liturgischer Oster-Gottesdienst mit Feuer** mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Janine Spirig, Musik: Barbara Bischoff, Treffpunkt: Abdankungshalle
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle herzlich zum Osterbrunch in der Kirche eingeladen
- 27. März 09.45 Uhr** **Abendmahls-Gottesdienst im Altersheim Krone** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel

Friedens-Meditation

Am Dienstag, 1./8./15./22. und 29. März mit Janine Spirig und Oliver Paganini
20.15 - 21.00 Uhr Meditation mit Ein- und Ausklang
21.00 - 21.30 Uhr Zeit für Fragen

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 2. März um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a Montag, 14. März um 15.30 Uhr** in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 6. März, 17.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel. Konzert für Violine und Piano

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 2. März, 15.00 Uhr Bibelstunde
Mittwoch, 23. März, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Revision Kirchenguhr

Wegen der Revision des Uhrwerks wird die Kirchenguhr ab 29. Februar für ca. 3 Wochen ausser Betrieb sein.

Vorankündigung

Die **ordentliche Kirchgemeindeversammlung** findet am **Mittwoch den 27. April um 19.30 Uhr** in der Kirche statt, bitte reservieren Sie sich schon jetzt das Datum. Die genaue Traktandenliste wird im nächsten Gmäändsblatt sowie den Stimmberechtigten per Post zugestellt werden.

Peter Bischoff, Präsident der evangelisch-reformierten Kirchengemeinschaft Rehetobel

Ökumene leben

Einladung zu unserer Senioren Ferien-woche 2016

Liebe Seniorinnen und Senioren
Wir möchten euch gerne wieder eine schöne Ferienwoche anbieten.
Zielort ist Bad Birnbach in Niederbayern. Das ist eine flache mit sanften Hügeln besetzte Gegend. Es liegt ca. 30 km westlich von Passau. Wir haben für 6 Nächte reserviert und würden die Ferien vom 4. bis 11. Juni 2016 im Rottaler Hof verbringen. Wir können von dort aus schöne Ausflüge machen, Passau mit Schifffahrt, eine Kutschenfahrt zum Nachbarort, einen «Bayrischen Abend» im Schloss Mariakirchen mit Musik etc. etc. Die Preise des Hotels sind mit Abendessen einschliesslich aller Getränke (auch Bier und Wein). Das EZ kostet Fr. 920.00 das DZ Fr. 870.00 pro Pers. (zum aktuellen Eurokurs). Die Ausflüge sind ebenfalls im Preis inbegriffen. Vis à vis vom Hotel liegt die wun-

derschöne Rottaler Theme für die wir verbilligte Eintrittskarten im Hotel bekommen. Wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben und würden uns freuen, wenn Ihr euch wieder zahlreich für diese Reise entschliessen könntet.

Anmeldeschluss: Samstag, den 10. April 2016 bei Jeanette Paganini oder Elisabeth Gröli

Jeanette Paganini

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 5. März

- 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 9. März

- 15.00 Uhr Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Sonntag, 13. März

- 10.30 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst zur Fastenzeit in der evang.-ref. Kirche. Anschliessend Suppenzmittag im Mehrzweckgebäude.

Samstag, 19. März

- 17.00 Uhr Palmenbinden in Walzenhausen
- 19.00 Uhr Eucharistiefeier zum Palmsonntag in Walzenhausen mit den Erstkommunikanten von Rehetobel und Walzenhausen

Sonntag, 20. März

- 10.00 Uhr «Öffentliches Ja» der Firmlinge von Rehetobel in der kath. Kirche Speicher

Samstag, 26. März

- 21.00 Uhr Osternacht-Feier in Rehetobel. Segnung des Osterfeuers Mitwirkung Kirchenchor Heiden und Instrumentalisten. Anschliessend Apéro mit «Eiertütche»

Ostermontag, 28. März

- 10.30 Uhr Eucharistiefeier mit feierlicher Erstkommunion

Dienstag, 29. März

- 20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Voranzeige

Mittwoch, 27. April

- 20.00 Uhr Kirchgemeindeversammlung in Heiden

Firmweg

Mittwoch, 2. März, 19.40 Uhr

Warum mich firmen lassen? Wir geben Entscheidungshilfen für oder gegen die Firmung.

Freitag, 18. März ab 18.00 Uhr

Wir binden alle eine «Palme» für den Sonntag.

Sonntag, 20. März, 10.00 Uhr

«Öffentliches Ja» der Firmlinge von Rehetobel in der kath. Kirche Speicher

Die Jugendlichen erklären vor der Gemeinde ihre Gründe, warum sie auf dem Firmweg sind. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Vreni Kuster

Gelebte Ökumene in der Fastenzeit

Als «Liebesbriefe an das Leben» erscheinen die Denkanstösse in der Fastenagenda 2016. Nehmen Sie sich doch jeden Tag ein paar Minuten Zeit und setzen Sie sich mit den Anregungen der diesjähri-

gen Kampagne auseinander, bilden Sie sich Ihre eigene Meinung und entscheiden Sie selbst, wie und wo Sie ein Zeichen der Solidarität setzen wollen.

Brot für alle und Fastenopfer unterstützen Projekte auf der südlichen Halbkugel unserer Erde, sie versuchen aber auch bei uns das Bewusstsein für Friede und Gerechtigkeit zu wecken.

Wir möchten den Erlös des Suppentages und die Kollekte für den Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft weltweit einsetzen. Vielfalt statt Einheitsbrei, Nahrungsmittel statt Rohstoffe, für die Natur statt gegen die Natur.

Wir freuen uns wenn Sie mit uns feiern, essen und teilen:

Ökumenischer Suppentag in Rehetobel:

13. März 2016, 10.30 Uhr Familiengottesdienst in der evang.-ref. Kirche Rehetobel. Anschliessend treffen wir uns im Gemeindezentrum zur Fastensuppe.

Palmbinden in Walzenhausen

Da in diesem Jahr 5 Kinder aus Walzenhausen am Kommunionweg in Rehetobel teilnehmen, feiern wir den Gottesdienst für Rehetobel und Walzenhausen am Vorabend zum Palmsonntag im Kloster Grimmenstein, Walzenhausen.

Palmbinden: Samstag, 19. März, 17.00 Uhr im Unterrichtszimmer, Walzenhausen.

Gottesdienst mit Palmweihe: 19.00 Uhr in der Klosterkirche, Walzenhausen.

Mitbringen: Gartenschere, Gartenhandschuhe, Zange, ev. Palmgerüst vom Vorjahr (für ein neues verlangen wir Fr. 5.- Depot). Die Kinder sollten von einem Erwachsenen begleitet werden. Wir freuen uns auf viele Palmen mit denen wir in die Kirche einziehen können.

Es sind auch Kinder willkommen, die nicht zur Kommuniongruppe gehören.

Kreuzweg

Während der Karwoche wird in der Kirche Heiden der Kreuzweg von Martina Fomito-Lehmann, Eggersriet ausgestellt. Die Künstlerin schuf die 14 Ölgemälde für die erste Ausstellung vor 6 Jahren in Rorschach und überarbeitete sie in den letzten Jahren. Die Bilder beeindrucken durch ihre Schönheit, sie rütteln aber auch auf durch die Darstellung des Schmerzes. Der Kreuzweg ist während der Karwoche von 8 – 18 Uhr frei zugänglich.

Vernissage: Dienstag, 22. März, 20.00 Uhr. Musikalische Gestaltung durch Mitglieder des Corale Santa Cecilia und die Solistin Adriana De Toffol. Anschliessend Apéro.

Kreuzwegsandacht: Karfreitag, 25. März, 19.30 Uhr mit dem Corale Santa Cecilia unter der Leitung von Claudio Ambrosi.

Ostern und Erstkommunion

Die Osternacht

feiern wir um 21.00 Uhr in Rehetobel. Musikalische Gestaltung durch den Kirchenchor Heiden und Instrumentalisten. Nach dem Gottesdienst bleiben wir zusammen zum «Eiertütsche».

Der Kirchenchor singt dann wieder zum Festgottesdienst am Ostersonntag um 10.15 Uhr in der Kirche Heiden. Nach dem Gottesdienst treffen wir uns zum traditionellen Eiertütsche im Pfarreizentrum.

Am Ostermontag

feiern wir um 10.30 Uhr die Erstkommunion in Rehetobel mit festlichem Einzug vom Gemeindezentrum aus, begleitet von der Musikgesellschaft.

Solardorf Rehetobel

Einladung zur Jubiläumsversammlung – 5 Jahre «Verein Solardorf Rehetobel»

Bereits können wir auf fünf Jahre erfolgreiche Aktivitäten unseres Vereins zurückblicken.

Wir freuen uns über Erreichtes und sind mit viel Elan dabei, unsere Möglichkeiten für die Unterstützung der Energie-wende weiter auszuloten und umzusetzen.

Wir möchten gerne möglichst viele Gemeindebewohner erreichen. Jeder und jede von uns hat im Alltag zig kleine und grössere Möglichkeiten einen Teil beizutragen. Wir wollen dies noch vertiefter ins Bewusstsein holen, eine Gemeinschaft sein, die Ideen entwickelt, umsetzt, sich gegenseitig anregt und über die Fortschritte gemeinsam freut.

Unsere geschätzten Mitglieder und Interessierte laden wir herzlich ein:

**zur Jubiläums-Mitgliederversammlung
im Saal des Alters- und Pflegeheims «Krone»
am Donnerstag 31. März 2016
um 19.30 Uhr**

Neben den Traktanden mit vielen interessanten Informationen erwartet Sie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm:

- Andreas Zuberbühler gibt Einblick in die Energieversorgung des Alters- und Pflegeheims «Krone»
- Gruppe «Laptop und Lendauerli» tritt mit dem Solarlied auf (Naturjodel und Acapella, www.nalul.ch)
- gemütlicher Ausklang bei einem feinen Apéro

Besuchen Sie unsere Homepage: www.solardorf-rehetobel.ch

Wir freuen uns riesig, Sie an unserem Jubiläumsanlass begrüßen zu dürfen!

Für den Vorstand, Gabriela Gehr-Huber

Nächstes Ostermärtli am 19. März

Wenn der Gemischtchor Rehetobel sein traditionelles Ostermärtli durchführt, ist der Osterhase nicht mehr weit.

Am 19. März 2016 können Sie ab 10.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel schönen Osterschmuck, Gestecke, aber auch Ostergebäck und -eier kaufen. Bringen Sie Ihre ganze Familie mit. Während die Eltern einkaufen, können Ihre Kinder betreut spielen, zeichnen oder Oster-eier bemalen.

Auch für das leibliche Wohl mit Spaghetteria und Kuchenbuffet ist gesorgt. Auch dieses Jahr werden Sie vom Gemischtchor nicht nur kulinarisch verwöhnt sondern auch noch musikalisch unterhalten. Um 11.00 Uhr und um 13.30 Uhr singt der Chor Lieder aus seinem grossen Repertoire.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Rückblick auf die HV vom Donnerstag, 18. Februar 2016

Zu unserer diesjährigen HV freute sich der Vorstand über die erfreulich grosse Teilnahme von 44 Mitgliedern. Nebst den ordentlichen Geschäften gab der Jahresbericht der Präsidentin einen Rückblick auf ein vielseitiges Vereinsjahr. Als Beispiele von Veranstaltungen sind die Lesung von Walter Züst aus seinem Roman «Die Biologin», die Exkursion in den Zoo Zürich oder die Besichtigung der Waldheim-Baustelle und des Landwirtschaftsbetriebes der Familie Graf zu nennen. Als besondere Bereicherung der Veranstaltungen zählten wieder der Naturvortrag, das Open Air Kino und das Weihnachtssingen, zu denen wir zusammen mit anderen Dorfvereinen einladen durften. Der ganze Jahresbericht ist auf unserer Homepage www.lgdorf.ch einsehbar. Mit grossem Dank für seine tadellose Kassiertätigkeit hat Arthur Sturzenegger die Vereinsrechnung zum letzten Mal präsentiert. An seiner Stelle hat die HV Anita Kast, Midegg in den Vorstand gewählt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit für die Lesegesellschaft Dorf. Für die kommunalen Ergänzungswahlen hat die HV sodann folgende Personen portiert: Als Gemeindepräsident: Peter Bischoff; als Gemeinderat: Remo Kästli Bucher und als Kantonsrat: Michael Kunz.

Im Anschluss an die HV eröffneten wir das neue Vereinsjahr mit dem Referat unseres Mitgliedes Dr. phil. Heidi Eisenhut zum Thema «Rehetobel als Textildorf». Dazu durften wir zusätzlich eine weitere stattliche Anzahl Interessierte begrüssen.

Als Historikerin und Leiterin der Kantonsbibliothek vermochte Heidi Eisenhut uns auf verständliche Art Zusammenhänge zwischen der Textilgeschichte unseres Dorfes und der auch heute noch wahrnehmbaren «Zeitzeugnisse» aufzuzeigen. Dabei hat sie die Entwicklungen der Textilindustrie in Rehetobel ab dem 18. Jahrhundert mit derjenigen der umliegenden Gemeinden verglichen, Parallelen aufgezeigt und Unterschiede erläutert. Diese hat sie auch in den Zusammenhang mit gesellschaftlichen Aspekten sowie der Bauwerke gestellt. Nicht zufällig stehen in Trogen und Speicher, wo die Textilhändler und Fabrikanten zahlreicher vertreten waren, mehr Paläste und stattliche Fabrikantenhäuser als in Rehetobel und Wald, wo Siedhäuser und die zahlreichen Weber und Sticker mit den jeweiligen Lokalen verschiedene Bauten und Häuserzeilen bis heute prägen. Heidi Eisenhut hat uns ermuntert, eigenen Zeugnissen aus dieser Zeit nachzugehen, Gespräche zu führen, Fotos, Pläne etc. zu sammeln und so die Geschichte unseres Dorfes dokumentieren helfen. So hoffen wir, das engagierte und beeindruckende Referat von Heidi Eisenhut begleitet uns noch lange und weckt neue Gedanken und Ideen. Mit diesem Bewusstsein für das Vergangene möchten wir auch das Interesse für das aktuelle Zeitgeschehen wecken und pflegen.

Mit dem separaten Aufruf in diesem Gmäändsblatt macht die Lesegesellschaft Dorf einen Aufruf um Ihre Mithilfe beim Sammeln solcher Geschichtszeugnisse. Weiter greifen wir dieses Thema bei weiteren Veranstaltungen im aktuellen Vereinsjahr auf: Am 9. Juni beispielsweise planen

wir einen Dorfspaziergang zu Bauten als Zeitzeugnisse unserer Textilgeschichte. Bereits jetzt hilft uns Monika Golay bei Interviews, um vorhandenes Wissen festzuhalten. Nicht zu kurz kommen sollen auch Einblicke in aktuelle Textilunternehmen. So dürfen wir gemeinsam mit der Lesegesellschaft Kaien am Samstagvormittag, 4. Juni die Walter Sonderegger AG besichtigen und laden am 27. Oktober zu einem Gesprächsabend mit Walter Sonderegger und Heinz Rohner über Textilunternehmen heute ein.

Ausblick:

Konzert vom Sonntag, 6. März 2016 um 17 Uhr in der ref. Kirche Rehetobel mit Anna Tchinaeva (Violine) und Inga Kazantseva (Piano).

Programm

Ludwig van Beethoven, Sonate für Klavier und Violine Nr. 5, F-Dur, Op. 24

(1712 – 1773) «Frühlingssonate»

Allegro

Adagio molto espressivo

Scherzo: Allegro molto

Rondo: Allegro ma non troppo

Sergei Rachmaninow, Melodie E-Dur, Klaviersolo

(1873 – 1943)

Gabriel Pierné, Etude de concert c-moll, Op. 13, Klaviersolo, (1863-1937)

César Franck, Sonate A-Dur für Violine und Klavier

(1822-1890)

Allegretto moderato

Allegro

Recitativo – Fantasia. Moderato

Allegretto poco mosso

Anna Tchinaeva spielte bereits mit neun Jahren erstmals als Solistin mit Orchester und gewann mehrere Preise bei Jugendwettbewerben. Die Studien an der Hochschule für Musik und Theater Hannover und an der Hochschule für Musik «Franz Liszt» in Weimar schloss sie 2003 mit dem Solistendiplom ab. Sie gewann verschiedene Preise in den Kategorien Violine solo und Kammernmusik. Seit 2004 gehört sie dem Zürcher Kammerorchester an. Ausserdem wirkt sie regelmässig mit im Orchester des Opernhauses Zürich, der Tonhalle Zürich, des Festival Strings Luzern, dem Berner Symphonieorchester sowie im Orchestre de Chambre de Genève. Sie ist Mitglied im Trio Aurora, mit dem sie sich intensiv und erfolgreich der Gattung Klaviertrio widmet.

Inga Kazantseva begann ihr Studium 1981 in Nizhnij Nowgorod und gewann verschiedene Preise in Klavier, Unterricht und Klavierbegleitung. An der Hochschule für Musik in Detmold legte sie 2004 das Konzertexamen mit Auszeichnung ab. Ihre Auftritte führten sie nach Dortmund zur Nordwestdeutschen Philharmonie, zu den Philharmonie Orchestern von Nizhnij Nowgorod und Kostroma, dem Royal Stockholm Opera Orchestra, in die Pariser Salle Cortot, die Strassburger Rheinoper, an das Chopin Festival, an das internationale Geografie-Festival in Saint-Dié-des-Vosges und an das Festival «Bilder einer Ausstellung» in Nizhnij Nowgorod. Auf Einladung der Strassburger Philharmonie Orchester brachte Inga Kazantseva im 2012 in zehn Konzerten, die ähnlich einer Promenade an atypischen Orten der Stadt gegeben wurden, sämtliche 32 Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven zum Vortrag.

Wir freuen uns auf einen wunderbaren Konzertabend mit Anna Tchinaeva und Inga Kazantseva. Der Eintritt ist frei, Kollekte.

Exkursion ins Textilmuseum Sorntal am Samstag, 2. April

(Anmeldefrist: 13. März 2016)

Im Textilmuseum Sorntal sind funktionierende Maschinen und Arbeitsgeräte aus der Flachsverarbeitung, der Handstickerei, Stoffdruck, Strohverarbeitung, Jacquardweberei, Handweberei usw. zu sehen. Sie verraten in kleinen Details ein Stück Fabrikleben und die Industrie- und Sozialgeschichte aus dem 19./20. Jahrhundert, die auch für unser Dorf von Bedeutung war.

Um einen Teil unserer Dorfvergangenheit kennen zu lernen, laden wir Sie deshalb zu einem Besuch in das Textilmuseum Sorntal am **Samstag, 2. April 2016** ein:

- 13.00 Uhr:** Abfahrt in Rehetobel mit Car nach Hauptwil / Bischofszell
- 14.00 Uhr:** Besuch des Textilmuseums Sorntal mit Führung
- 16.00 Uhr:** Rückfahrt nach Rehetobel
- 17.00 Uhr:** Ankunft in Rehetobel

Kosten: Fr. 39.- pro Person (Reise und Museumsführung)
Um Reise und Führung zu organisieren, bitten wir Sie um **Anmeldung bis spätestens 13. März 2016** an Sarah Kohler (kohler.sarah@bluwin.ch oder 071 870 05 56, abends).

Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben und freuen uns auf Ihre Teilnahme. Diese steht auch für Nichtmitglieder offen.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Frauenverein
Rehetobel

Programm im März 2016

Donnerstag, 3. März 2016, 12.15 Uhr
Seniorenmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an
Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.
Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Donnerstag, 10. März 2016, 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag mit dem Grueber Chörl
im Gemeindezentrum

Geniessen Sie die gemeinsamen Stunden!
Die Frauen vom Frauenverein freuen sich auf Ihr Kommen!
Marianne Traber

bibliothek rehetobel

Aktuelle Medien in der Bibliothek

Michael Köhlmeier: Das Mädchen mit dem Fingerhut

Der Autor hat ein starkes, unvergessliches Buch über unsere ganz reale Gegenwart geschrieben.

Eine Geschichte von Menschen ohne Herkunft. Eine grosse Stadt, irgendwo in Westeuropa. Ein Mädchen, das alles verloren hat und eine neue Heimat sucht. Woher sie kommt? Warum sie hier ist? Wie sie heisst? Sie weiss es nicht. Das Mädchen mit dem Fingerhut erzählt in bewegenden Bildern von einem Leben am Rande und von der kindlichen Kraft des Überlebens.

Paolo Giordano: Schwarz und Silber

Was hält Menschen zusammen, was trennt sie? Was passiert, wenn plötzlich jemand fehlt, der immer da war? Babette ist nicht nur die Kinderfrau für den kleinen Sohn, sie bildet auch den ruhenden Pol für Nora und ihren Mann. Sie gehört zur Familie. Doch eines Tages kann sie nicht mehr kommen, sie ist an Krebs erkrankt. Ohne ihren schützenden Blick verliert das Ehepaar seinen Halt, jeder zieht sich in sich selbst zurück. Paolo Giordano beschreibt, wie das Fehlen eines geliebten Menschen alles verändert.

Antoine Laurain: Der Hut des Präsidenten

Als Francois Mitterrand eines Abends in einer Brasserie seinen Hut vergisst, landet der auf dem Kopf von Daniel, dem unscheinbaren Buchhalter. Von da an ändert sich in Daniels Leben alles. Doch der Hut bleibt nicht bei Daniel sondern wandert weiter zu Fanny, der unglücklich verliebten Hobbyschriftstellerin - und plötzlich steht einer neuen Liebe nichts mehr im Weg. Ein chamanter Roman über Träume, Hoffnungen und glückliche Wendungen, die das Leben nimmt.

Anna Pearson / Catherine Pearson: zu Tisch

Nach einem Design-Studium an der Zürcher Hochschule der Künste absolvierte Anna ein Praktikum im Restaurant

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Familiennachmittag

16. März 2016, ab 14 Uhr – 17 Uhr

Mehrzweckgebäude Rehetobel

Eintritt pro Kind Fr. 3.-

Kasperltheater
mit Heidi Egli & Monika Kuhn
14:15 & 15:45 Uhr

Kaffeestube
Osterbasteln mit Bernadette
und andere
Überraschungen

Die Blume & Gerstenschicht
in Dorf & Stadtwald
Feldweg 10, Rehetobel, 8400 Winterthur

ihrer Tante im Tessin, wo sie beschloss ihre Leidenschaft «Kochen» zu ihrem Beruf zu machen. Sie startete 2010 das Projekt «a tavola», um ihre eigenen kulinarischen Ideen und Vorstellungen von Gastfreundschaft umzusetzen.

Auf den Teller kommen frische, qualitativ hochwertige und mit Respekt gegenüber Natur, Mensch und Tier hergestellte Produkte. «zu Tisch» dokumentiert das letzte Jahr von «a tavola», mit Rezepten zu zwölf Menüs, die im Laufe des Jahres aufgetischt wurden.

Anna Pearson: «Kochen macht mich glücklich. Nichts mehr und nichts weniger möchte ich mit diesem Buch weitergeben».

Hauptversammlung der Bibliothek: Freitag, 1. April 2016, um 19.30 Uhr in der Bibliothek

Dieser Abend bietet auch Gelegenheit, nach der Sitzung miteinander in Kontakt zu treten und Wünsche, Anregungen und vielleicht auch Kritik anzubringen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

Helga Reinhardt

Gala Dinner – Ein Konzert der besonderen Art

Samstag 30. April, 18.00 Uhr GZ Rehetobel

Bereits zum zweiten Mal organisiert die Musikgesellschaft Rehetobel ein Gala Dinner. Geniessen Sie ein fünfgängiges Überraschungsmenü, musikalisch umrahmt von der Musikgesellschaft und der Jugendmusik. Die beiden Dirigenten, Daniel Maggi und Marianne Zähler, haben wiederum ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm zusammen mit den Musikanten einstudiert.

Der Abend ist **nur mit einer Reservation** und in einem Ganzen zu geniessen. Ihre Anmeldung nimmt Nadja Andres gerne entgegen unter:

nadja.andres@gmx.ch, 071 898 83 60 (tagsüber)

Erwachsene: CHF 49.– (ab 16 Jahren)

Jugendliche: CHF 19.– (7 bis 15 Jahre)

Kinder: gratis (unter 7 Jahren)

Im Preis enthalten: Eintritt, Gala Dinner (exkl. Getränke)

Saalöffnung: 17.15 Uhr

Reservieren Sie frühzeitig, der Reservationsschluss ist der 18. April. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Nadja Andres, Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Helfen Sie mit die Textilgeschichte unseres Dorfes aufzuarbeiten.

Die Lesegesellschaft Dorf befasst sich in diesem Jahr hauptsächlich mit dem Thema «Textildorf».

Anlässlich der Hauptversammlung hat Dr. Heidi Eisenhut, Historikerin und Leiterin der Kantonsbibliothek über Rehetobel als Textildorf referiert und dabei die Feststellung gemacht, dass in den Archiven über die jüngere Geschichte wenig Material vorhanden ist. Wir möchten das ändern und unsere Geschichte dokumentieren.

Noch gibt es Leute in Rehetobel, deren Eltern oder sie selber mit dem Textilgewerbe verbunden waren und mit-helfen können, diese Lücke zu schliessen. Die Lesegesellschaft ist daran, Material zu unserer Textilgeschichte zu sichten. Monika Golay ist bereits daran, Interviews zu führen, um vorhandenes Wissen festzuhalten.

Wir suchen zum Thema Textilgewerbe in Rehetobel:

- Firmen- und Heimarbeitergeschichten
- Persönliche Geschichten, Erlebnisse, Erinnerungen
- Zahlen und Fakten
- Geschäftsbücher, Korrespondenzen, Abrechnungen
- Photos und Bilder von Persönlichkeiten, Arbeitssituationen
- Produkte aus der Zeit, Musterbücher
- Baupläne für Stickerhäuser, Umbaupläne

Wenn Sie uns unterstützen können, nehmen Sie bitte Kontakt mit Sarah Kohler, Gartenstrasse 8, Tel: 071 870 05 56; Mail: kohler.sarah@bluewin.ch auf.

Was machen wir damit?

Am 9. Juni 2016 führen wir einen Dorfrundgang zum Thema durch. Dazu benötigen wir Geschichten. Auf diesen Grundlagen könnte ein Audio-Guide und eine Broschüre/Buch erstellt werden. Denkbar wäre eine Ausstellung zum 350-Jahrjubiläum der Gemeinde Rehetobel im Jahr 2019. Originaldokumente würden in Ihrem Besitz verbleiben. Allenfalls könnten sie digitalisiert werden. Die von uns gesammelten Unterlagen würden wir auch der Kantonsbibliothek zur Verfügung stellen.

Ihre Lesegesellschaft Dorf, der Vorstand

TURNUNTERHALTUNG

Sportverein Rehetobel

Tombola | Barbetrieb | Tanz mit DJ Letz Fetz

TURNERBOX

Freitag, 8. April 2016
20 Uhr

Samstag, 9. April 2016
13.30 und 20 Uhr

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Turnunterhaltungen Sportverein Rehetobel

Am **Freitag, 8. April und Samstag, 9. April 2016** finden im Gemeindezentrum Rehetobel die Turnunterhaltungen des Sportvereins unter dem Motto «Jukebox» statt. Neun Riegen der Turnfamilie des Gesamtvereins, darunter Jugendriegen, Geräteriege und Erwachsenenriegen sind fleissig am Proben um in die Hitliste der Jukebox aufgenommen zu werden.

Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20.00 Uhr, ab 18.30 Uhr werden aus der Küche «klassische Bestseller auf dem Esstisch» angeboten. Zusätzlich findet am Samstag-nachmittag ab 13.30 Uhr eine Vorstellung mit Kuchenbuffet statt. Auch für eine reichhaltige Tombola, eine Bar mit feinen Drinks und Tanz mit dem DJ Letz Fetz ist gesorgt. Der SV Rehetobel freut sich auf turnbegeisterte Zuschauer aus nah und fern!

Heidi Steiner

Hopp Unihockey SV Rehetobel! Tabelle 2015/2016

Stand 17.02.2016

Herren Aktive KF 5. Liga Gruppe 13 Junioren A Regional Gruppe 7

1. SV Rehetobel Unihockey	19	1. SV Rehetobel Unihockey	26
2. Chur Unihockey III	19	2. Blau-Gelb Cazis	24
3. UH Appenzell II	19	3. UHC Jonschwil Vipers	22
4. Barracudas Romanshorn II	18	4. UHC F.P. Niederwil	20
5. UHC R. Grabs-Werdenberg II	15	5. UHC Löwen Bürglen	17
6. Buffalo Rheintal II	10	6. UHC W.S. Sulgen	11
7. Spiders St. Margrethen	9	7. UHC Zuzwil-Wuppenau	10
8. TSV Fortitudo Gossau II	6	8. Barracudas Romanshorn	6
9. UHC Flyers Widnau II	3	9. Floorball Thurgau	4
10. Speicher Bears	2	10. UHT H.S. Bronschhofen	0

Maskenball 2016

Liebe Ex-Fasnächtler

Auch dieses Jahr konnten wir am 12.2.2016 viele Fasnächtler zum Maskenball im Mehrzweckgebäude begrüßen. Die meisten Maskierten waren gem. dem Motto «Schiff Ahoi! / Entern oder Kentern» verkleidet und so waren natürlich sehr viele Piraten an Bord. Aber auch Schiffe, Tintenfische, Leuchttürme, Schiffbrüchige, die Arche Noah mit den Tieren und weitere Masken waren zu finden.

Um 22.00 Uhr sorgten die Gugge «Izi bizi tini wini» (Herisau) für gute Laune. Danach konnte bei einem Drink an der Bar oder einer feinen Pasta am Buffet eine kurze Pause eingelegt werden. Aber auch zwischen den Gugge wurde die Halle mit der Party-Band «Viva People» zum Kochen gebracht und es wurde das Tanzbein geschwungen.

Ab 23.00 Uhr trat ein weiteres Highlight des Abends mit der Gugge «Adlerbrüeter» (Mörschwil) auf die Bühne. Für die Vollmaskierten ist immer die Maskenprämierung eine willkommene Erfrischung, da sie dann Ihre Maske abnehmen dürfen. Um kurz nach 24.00 Uhr war es dann so weit. Bei den Gruppen siegte das Piratenschiff mit den zwei Insassen.

Als Zweitplatzierte wurde die Gruppe Leuchtturm gekürt und die Arche Noah mit den vielen Tieren platzierte sich auf den dritten Platz. Da sehr viele in Gruppenformationen kamen, entschied sich die Jury auch einen vierten Rang zu prämiieren. Diesen Preis konnte die Gruppe Segelschiffchen abräumen. Bei den Einzelmasken wurde daher nur der erste Rang prämiert und dieser ging an die Maske Piratenmeerjungfrau.

Nachdem sich alle von den Masken befreit hatten, konnte mit der Gugge «Möttelisuunders» (Untereggen) die letzte Guggenmusik voll genossen werden. Auch als die «Möttelisuunders» bereits im Foyer ankamen, wurde immer noch kräftig weitergespielt.

Danach ging die Party natürlich weiter, bis uns auch die frühen Morgenstunden wieder einholten ...

Geme möchten wir uns nochmals bei den Guggen und den Viva People für den guten Sound und die Stimmung bedanken.

Bei allen Helfern möchten wir uns für die tatkräftige Unterstützung bedanken, ohne Euch kann ein solcher Event nicht durchgeführt werden.

Bis zum nächsten Maskenball im 2017 ...

Für das OK Maskenball, Thomas Schöni

Kindermaskenball Rehetobel 2016

Am Samstag 13. Februar trafen sich alle kleinen Fasnächtler von Rehetobel zum diesjährigen Kindermaskenball im Gemeindezentrum.

Es war ein grosses Tanzfest, an dem sich die Kinder in Prinzessinnen, Legofiguren, Punks oder Piraten verwandelten. Die lachenden Kinder tanzten zur Musik, spielten lustige Spiele oder genossen den Nachmittag

einfach bei einem leckeren Z'vieri und Konfettischlacht. Bei der spannenden Maskenprämierung wurden die 5 bestmaskierten Kinder mit einem Hallenbadgutschein für ihre kreativen Verkleidungen belohnt.

Den Höhepunkt setzten dieses Jahr die Rehetobler Nachwuchsmusiker der Jugendmusik mit ihrem gelungenen Auftritt als Guggenmusik und sie begeisterten nicht nur alle kleinen, sondern auch die grossen Besucher. Anschliessend zogen sie mit einem Zug von vielen Buntverkleideten durchs Dorf in Richtung Altersheim Krone, wo der Nachmittag einen schönen Abschluss fand.

Ein herzliches Dankeschön den vielen Helfern, vor allem den jugendlichen Mädchen, die den Nachmittag mitorganisiert und gestaltet haben.

Für das neue Jahr werden noch Mitglieder ins OK des Kindermaskenballs gesucht.

Julia Weigand und Priska Kast

Sportverein Rehetobel

Sportverein im März

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen NEU	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Lueg doch ine... mer freued us of neu! Gsichter

Wir üben zur Zeit für die Abendunterhaltung vom 8./9. April

Montag, 28. März 2016: Ostermontag

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Frauen

Mi	02.03.	20.00	Pilates und Spiel	TH
Mi	09.03.	20.00	Kräftigen und Dehnen	TH
Mi	16.03.	20.00	Fit in den Frühling!	TH
Mi	23.03.		Telefonkette	
Mi	30.03.	20.00	Bewegung bringt Wohlbefinden	TH

Männer

Di	01.03.	20.00	Im Märzen der Turner ...	TH
Di	08.03.	20.00	Erste Frühlingsgefühle	TH
Di	15.03.	20.00	Zweite Frühlingsgefühle	TH
Di	22.03.	20.00	Und jetzt geht's los ...	TH
Di	29.03.	19.30	Telefonkette	

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gratulationen

4. März	Gertrude Kast-Dorn , Alte Landstrasse 9	84-jährig
8. März	Emma Schläpfer-Tobler , Neuschwendi 11	92-jährig
9. März	Willi Frei , Oberstrasse 3	80-jährig
11. März	Annalise Zbinden , Hauetenstrasse 6	87-jährig
13. März	Anna Fässler-Bruderer , Oberdorf 3	82-jährig
21. März	Bernhard Brassel , Alte Landstrasse 23	84-jährig
24. März	Elsbeth Züst-Rohner , Hüseren 3	80-jährig
25. März	Verena Waldburger-Stadelmann , Hauetenstrasse 4	82-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Würth, Yasmin, geboren am 21.01.2016 in Heiden AR, Tochter des Würth, Remo Armin und der Würth geb. Heinemann, Sibylle, wohnhaft in Rehetobel

Todesfall

Köppel, Adolf, geboren 1925, gestorben am 13.02.2016 in Herisau AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Januar 2016

- Camiño Suarez, Rafael, Habsset 89
- Graf, Sarina, Bergstrasse 32
- Lutz, Simon, Bergstrasse 32

Rosental.
Das Kino.

Programm im März 2016

Di	1.3.	14.15	Kinomol: Der 10. Mai
Di	1.3.	20.15	Suffragette
Mi	2.3.	14.00	Robinson Crusoe
Fr	4.3.	20.15	Mustang
Sa	5.3.	17.15	Wie Brüder im Wind
Sa	5.3.	20.15	The hateful eight
So	6.3.	15.00	Belle et Sébastien
So	6.3.	19.15	Suffragette
Di	8.3.	20.15	Colonia
Mi	9.3.	14.00	Molly Monster

Fr	11.3.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	11.3.	20.15	Chocolat
Sa	12.3.	17.15	Die Schwalbe
Sa	12.3.	20.15	Brooklyn*
So	13.3.	15.00	Robinson Crusoe
So	13.3.	19.15	The hateful eight
Di	15.3.	14.15	Kinomol: A little Chaos – die Gärtnerin von Versailles
Di	15.3.	20.15	Una noche sin luna
Mi	16.3.	14.00	Die wilden Kerle / Die Legende lebt
Mi	16.3.	20.15	Cinéclub: Deux Jours und Nuit
Fr	18.3.	20.15	Kinoteens: Der geilste Tag
Sa	19.3.	17.15	Chocolat
Sa	19.3.	20.15	Das Tagebuch der Anne Frank
So	20.3.	10.30	Matinée: Swing Kids mit Konzert
So	20.3.	15.00	Die wilden Kerle / Die Legende lebt
So	20.3.	19.15	Wie Brüder im Wind
Di	22.3.	20.15	Chocolat
Mi	23.3.	14.00	Molly Monster
Fr	25.3.	20.15	keine Vorführung
Sa	26.3.	17.15	Das Tagebuch der Anne Frank
Sa	26.3.	20.15	Filmhit vom Februar
So	27.3.	15.00	Zootopia
So	27.3.	19.15	Die Schwalbe
Mo	28.3.	15.00	Der grosse Sommer
Di	29.3.	14.15	Kinomol: Wir sind die Neuen
Di	29.3.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	29.3.	20.15	Brooklyn
Mi	30.3.	14.00	Zootopia

* Frauenabend inkl. GOBA-Cocktail «Schlingel»
Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen
www.kino-heiden.ch

Mehr Kinderfilme im Kino Rosental!

Wir möchten mehr Kinderfilme in unserem Kino zeigen. Im Monat März und April 2016 werden wir versuchsweise am **Mittwoch Nachmittag um 14 Uhr einen weiteren Kinderfilm** vorführen.

Wird sich dies bewähren, wird die Mittwoch-Nachmittags-Vorstellung im Winterhalbjahr fix im Programm aufgenommen. Bitte weitersagen!!

www.kino-heiden.ch

Klingende Musikschule

Am Samstag, 19. März von 9 bis 12 Uhr, findet im Schulhaus Gerbe in Heiden die jährliche Instrumentenvorstellung der Musikschule Appenzeller Vorderland statt. Kinder mit ihren Eltern sind eingeladen, die ganze Palette an Instrumente zu hören, anzuschauen, anzufassen und auszuprobieren.

Die Qual der Wahl

Mag ich am liebsten Streichinstrumente, das Klavier oder doch die Trompete? Wie klingt eigentlich ein Saxophon und wie spielt man auf dem Hackbrett?

Bei solchen und anderen Fragen sind die Musiklehrkräfte gerne behilflich. Sie zeigen, wie die Instrumente klingen und erklären, woraus sie bestehen und welche körperlichen Voraussetzungen erfüllt sein sollten.

Ein Musik-Kaffee in der Aula des Schulhauses sorgt für das leibliche Wohl, umrahmt von musikalischen Vorträgen der Schüler/-innen und Lehrkräften.

Woche der offenen Türen

Wer einen direkten Einblick in den Musikunterricht gewinnen möchte, ist eingeladen, während der Woche der offenen Türen (21. bis 24. März und 1. April) Musiklektionen in den Unterrichtszimmern der einzelnen Gemeinden zu besuchen.

Stundenpläne können vom Internet heruntergeladen oder auf dem Sekretariat bestellt werden (www.msav.ch Tel. 071 891 24 05).

Schnupperlektionen

Schnupperlektionen dienen dazu, ein bestimmtes Instrument unter Anleitung einer Musiklehrerin oder eines Musiklehrers näher kennenzulernen.

Eine Schnupperlektion dauert 20 Minuten und kann auf dem Sekretariat oder direkt bei der Lehrkraft gebucht werden. Die Kosten betragen Fr. 20.–

Instrumentenvorstellung

Samstag 19. März, 9.00 bis 12.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden

Woche der offenen Tür

Montag 21. bis 24. März und 1. April, in allen Gemeinden.

MSAV, Daniel Pfister

Katja Breitenmoser ist neue AüB-Geschäftsführerin

Der Vorstand der Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hat **Katja Breitenmoser** als neue Geschäftsführerin von AüB gewählt. Sie tritt am 1. Mai 2016 die Nachfolge von Simon Spillmann an, welcher nach Abschluss seiner Ausbildung eine neue Herausforderung

anstrebt. Katja Breitenmoser ist Juristin, Berufsschullehrerin, Erwachsenenbildner, Grossgruppenmoderatorin und Regionalentwicklerin, Mutter von zwei Buben von 7 und 9 Jahren, geschäftsführende Partnerin der e7° Beratung Bildung Reisen GmbH, strukturierte Denkerin und kreative Macherin, outdoorbegeisterte Reisende und noch vieles mehr.

Warum haben Sie sich als Geschäftsführerin bei AüB beworben?

Ich freue mich, im Appenzellerland, wo ich wohne und vernetzt bin, als Regionalentwicklerin zu engagieren. Die Stelle verspricht, dass ich mit unterschiedlichsten Menschen und Organisationen zusammenarbeiten und innovative und kreative Ideen entwickeln und umsetzen kann. Das ist genau das, was ich mit Freude tue.

Wie nehmen Sie das Appenzellerland über dem Bodensee wahr?

Ich nehme das Appenzellerland über dem Bodensee als eine weltoffene und innovationsfreudige Region wahr, die dennoch ländlich geprägt und traditionell verwurzelt ist. Der Blick auf den Bodensee, den man von vielen Punkten der Region aus genießt, ist für mich das Sinnbild dafür.

Was möchten Sie bei AüB bewegen?

Meiner Meinung nach können die grossen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft nur gelöst werden, wenn viele unterschiedliche Menschen und Organisationen zusammenarbeiten. Der Verein AüB ist eine Institution, welche das Potential hat, die regionale Zusammenarbeit zu stärken und zu beflügeln. Das hat AüB bereits in der Vergangenheit getan und dafür möchte auch ich mich einsetzen.

Wo sehen Sie Chancen und Potenzial für die Region AüB?

Wie bereits oben erwähnt ist die Zeit reif für neue Formen von Kooperation zwischen Wirtschaft, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft. Darin sehe ich grosses Potential, gerade weil die Akteure in der Region offen zu sein scheinen für kreative Lösungen. Ich wünsche mir, dass es gelingt, Lösungen für Herausforderungen gemeinsam zu denken und dann auch mit vereinten Kräften zu handeln.

Simon Spillmann

Ausbau des Verteilgebietes

Die St. Galler Nachrichten werden ab 2016 auch in der Gemeinde Rehetobel AR über die Post in alle Haushaltungen (ohne Werbestopp-Kleber) verteilt.

Die Nachfrage einer «kostenlosen» Zeitung steigt stetig. Das zeigt die neue **Leser-Steigerung der St. Galler Nachrichten von + 9%** (WEMF 2015-2) und auch die zahlreichen Inserenten. Insgesamt werden über 2'500 zusätzliche Exemplare in den **Gemeinden Grub SG, Bühler AR, Hundwil AR, Rehetobel AR und Trogen AR** verteilt. Zukünftig werden auch überregionale, lokale Themen aus dem neuen Verteilgebiet aufgegriffen und die gesamte

Region in allen drei Zeitungstiteln (St. Galler-/Gossauer-/Herisauer Nachrichten) informiert.

Sollte eine Haushaltung mit einem Werbestopp-Kleber die Zeitung trotzdem wünschen, so müsste man den Kleber entfernen oder man meldet sich über die zusätzlichen Möglichkeiten direkt auf dem Sekretariat unter 071 242 67 70 oder info@st-galler-nachrichten.ch.

Nebst dem weiteren Ausbau des Printbereiches wird auch weiter in den Online-Auftritt investiert. So werden auf den Online-Portals www.st-galler-nachrichten.ch, www.gossauer-nachrichten.ch und www.herisauer-nachrichten.ch täglich regionale und lokale Neuheiten, aktuelle Themen oder Berichte, die für die Printausgabe zu spät veröffentlicht werden können, laufend aktualisiert. Wer schnell informiert sein will, lässt sich mit dem Newsletter bedienen, der einmal pro Woche am Donnerstagmorgen versandt wird. Und alles für Print und Online ist kostenlos! Die Regionalität für diesen Auftritt ist nur so stark, wie sich auch die Bewohner und Leser beteiligen. So bitten wir Sie, falls Ihnen etwas Spezielles auffällt oder Sie etwas Interessantes hören oder sehen, uns zu informieren.

Mario Stäheli, Geschäftsleiter

Kurz-Vorstellung

Die St. Galler Nachrichten ist eine kostenlose Wochenzeitung, die jeden Donnerstag mit der POST in alle Haushaltungen der Region verteilt wird. Die Zeitung wurde 1985 gegründet und feierte im 2015 ihr 30-jähriges Bestehen. Die Herisauer- und die Gossauer Nachrichten ist eine Mantelzeitung der St. Galler Nachrichten und feiert dieses Jahr mit dieser Ausgabe ihr fünfjähriges Bestehen.

Am Sitz, an der Zürcherstrasse 172 in St. Gallen, der zu den Zehnder Medien AG in Wil/SG mit über 23 weiteren Gratiszeitungen gehört, sind total 16 Mitarbeiter beschäftigt. Insgesamt arbeiten sechs Mitarbeiter inkl. Volontäre in der Redaktion, sechs im Verkauf und vier inkl. Praktikanten in der Verwaltung.

Die Zeitung mit dem Online-Portal finanziert sich nur aus Inseraten, Beilagen und dem jährlichen, freiwilligen «Zustupf» der Leser.

Vorderländer Literatur: Zwei Bücher nachgedruckt – in Rehetobel erhältlich

Die beiden Bücher «Vo Wiertschafte ond Wiertschüslers» mit vergnüglichen Appenzeller Kurzgeschichten (auch die ehemalige «Fernsicht» in Rehetobel ist vertreten) sowie der Vorderländer Krimi «Tod eines Wunderheilers» von Peter Eggenberger, Wolfhalden, sind dieser Tage nachgedruckt worden und ab sofort wieder im Volg, Rehetobel, und beim Autor

(www.peter-eggenberger.ch) erhältlich. Auch die ehemalige «Fernsicht», Rehetobel, ist im Buch «Vo Wiertschafte ond Wiertschüslers» vertreten.

Peter Eggenberger, Illustration Ernst Bänziger

Heizungersatz – Chance auf kalkulierbare Heizkosten

Wer die Heizung ersetzen muss, tätigt Investitionen für die nächsten 20 Jahre. Damit bietet sich die oft einmalige Chance, auf erneuerbare Energie umzustellen – ein Wechsel, der sich angesichts der langfristigen Amortisationszeit, des tieferen CO²-Ausstosses sowie der Förderbeiträge des Kantons auszahlen kann.

Ein anstehender Heizungersatz soll dazu beitragen, mit einem modernen Heizsystem den Energieverbrauch zu senken und die Heizkosten über die nächsten 20 Jahre kalkulieren zu können. Um diese Ziele zu erreichen, ist es sinnvoll, einen Fachmann der Energieberatungsstelle beizuziehen. Dieser klärt im ersten Schritt die energetische Qualität des Gebäudes. Denn allenfalls empfiehlt sich die vorgängige Wärmedämmung der Gebäudehülle oder der Ersatz der Fenster (vgl. www.dasgebaeudeprogramm.ch). Wenn ein Gebäude gut gedämmt ist, sinkt der Wärmebedarf, so dass die neue Heizung oft bedeutend kleiner dimensioniert wird.

Hat ein Energieberater die Leistung für die neue Heizung berechnet, unterstützt er den Hausbesitzer auch bei der Entscheidung bezüglich des Energieträgers. Dabei gilt es die Investitions- und die Betriebskosten in die Überlegungen einzubeziehen, die lange Lebensdauer im Auge zu behalten und dem CO²-Ausstoss Rechnung zu tragen. Die Nutzung von Wärme aus der Umgebung wie Erdwärme, Holz und Sonne, ist unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte eine empfehlenswerte Lösung. Zudem sprechen die beiden Kantone Appenzell an Holzfeuerung und thermische Solaranlagen Fördergelder. Appenzell Ausserrhoden unterstützt auch Erdsonden-Wärmepumpen mit einem finanziellen Beitrag.

Info-Kasten

Beratung zum Heizungersatz sowie rund um Energieeffizienz, die Nutzung erneuerbarer Energien und Gebäudesanierungen bietet die **Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI:**

Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt
Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

An thermische Solaranlagen leistet der Kanton einen Förderbeitrag. Informationen sind zu finden unter: www.ai.ch -> Fachstelle für Hochbau und Energie (© Fotoautor: Ernst Schweizer AG, Hedingen).

Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage!

Malen mit Naturfarben

Naturputze

Erwin Spörri 9413 Oberegg

079 485 69 82

www.oekofarben.ch

27 Jahre Naturfarbenmalerei Erwin Spörri Oberegg

Am 2. Februar 1989 habe ich meine Naturfarbenmalerei in Oberegg gegründet.

Es war und ist mir stets ein Anliegen die Aufträge für meine Kunden ökologisch und Baubiologisch einwandfrei auszuführen.

Im Laufe der Jahre habe ich mich ständig weiter entwickelt und mein Angebot ist heute im Innen wie im Aussenbereich auf dem neuesten Baubiologischen Stand.

Lehmtrockenbauplatten und Lehmputze im Wohnbereich
Bauen und Gestalten mit Lehm ist eine Bauweise für gesundes Wohnen.

Lehm eignet sich für sämtliche Neu und Umbauten und Lehm kann in verschiedenen natürlichen Farbvarianten und Strukturzuschlägen wie Stroh oder Kalkmuschelsand verarbeitet werden. Modern oder auch Rustikal.

Lehm reguliert die Raumluftfeuchtigkeit und verhindert das Austrocknen der Schleimhäute. Es entstehen sinnlich schöne Oberflächen.

Kalkputze

Um Innenräumen einen individuellen Touch zu geben verwende ich feinkörnige Kalkedelputze und ebenfalls im Angebot habe ich Kalkglätte oder Stucco Veneziano wasserdicht geeignet für Badezimmer und überall im Wohnbereich.

In vielen verschiedenen Farben. Echt, Natürlich, und nach ursprünglichem Handwerk.

Malen mit Naturfarben innen

Ich führe sämtliche Anstriche im Innenbereich mit Kalkfarben, Naturöl- Wandfarben, Naturharz – Decklacken und Leimfarbe in vielen Farbtönen oder in Weiss aus.

Malen aussen mit echter Leinölfarbe für Fassaden

Leinölfarbe ist der perfekte und nachhaltigste Anstrich für sämtliches Holzwerk an Fassaden. Leinölfarbe schützt Holz im Aussenbereich bestmöglich und es entsteht keine Staunässe zwischen Holz und Anstrich. Leinölfarbe kann mit wenig Aufwand renoviert werden. Der Anstrich muss bei einer Nachbehandlung nur mit Laugenwasser gewaschen werden und mit einem neuen Anstrich Leinölfarbe ist die Oberfläche wieder in Top Zustand.

Malen mit Mineralfarben

Mineralfarben schützen Stein, Beton und mineralische Putze an Fassaden und Mauerwerk und ermöglichen uneingeschränkte Wasserdampfdiffusion. So sind die Untergründe vor Staunässe und Schäden geschützt.

Kontakt und Beratung

spoerri.farben@bluewin.ch

www.oekofarben.ch

079 485 69 82

Steuererklärung 2015

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

Kommunale Ergänzungswahlen 03.04.2016

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

SP

Michael Kunz (ehem. Gemeinderat)
in den Kantonsrat

**Engagiert,
erfahren und
offen für Neues**

Auf den Wahlzettel:
Michael Kunz, Berufsschullehrer, Holderenstrasse 7

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365
Tagen im Jahr Rund um die Uhr telefonische Beratung,
auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort
verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Not-
rufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebens-
bedrohlichen Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELER VORDERLAND

O S T E R M O N T A G 28. März 2016

Musik vom Feinsten: Appenzeller Echo, Appenzell

Musikalischer fröhlicher Anlass mit einem 3-Gang Mittagsmenue.
Bitte frühzeitig reservieren, da die Anzahl Plätze beschränkt sind.
Beginn um 12.00 Uhr. Menue und Musik Fr. 75.-. Bei uns wird mit
Liebe gekocht und mit Freude serviert.

In grosser Vorfreude
Brigitte Bänziger Kern
www.hauszurstickerei.ch
info@hauszurstickerei.ch
Telefon 071 877 12 41
und 076 741 24 76

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

GREAT PLACE TO WORK
Bester Arbeitgeber 2015
2014
Gesundheits- und Sozialwesen

**Jetzt Berufskarriere starten - und
anmelden zum Berufsinfo-Nachmittag
«Fachperson Betreuung».**

Für Schüler, Eltern und Lehrpersonen

Mittwoch, 23. März 2016 von 15.00 bis 17.00 Uhr
Im Wohnheim Schönenbüel, 9053 Teufen (AR)

Interessiert an einer Ausbildung mit Zukunft? Dann gleich
anmelden unter **071 886 66 16** oder per E-Mail an:
ausbildung@stiftung-waldheim.ch

Weitere Informationen unter:
www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

stiftung
waldheim

**Neu in
unserem Angebot:
Feinstrahlen**

- Anstriche entfernen
- Naturholz reinigen
- Eisenteile entrostern
- Metallteile reinigen

**Fragen Sie uns nach den
Möglichkeiten,
wir beraten Sie gerne!**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

März-Aktion: Beim Kauf eines 10-er Vollmassage-Abonnement, schenken wir Ihnen 1 Vollmassage im Wert von Fr. 90.– dazu.

wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR

9038 Rehetobel

Tel 071 877 17 93

info@wenkbau.ch

www.rehetobel.ch

DER MOKKA
**ÜBER STOCK
UND STEIN.**

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE
opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türer, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.–. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türer, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.–, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D. Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch

071 / 282 30 40
071 / 222 75 92

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?

Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

Winterzeit ist Service Zeit

Garten- Motorgeräte und Landmaschinen
Jetzt in die Winterinspektion
Mit Liefer- und Abholdienst

www.kastlandmaschinen.ch

LANDMASCHINEN AG
Kast

Reparaturen und Unterhalt
Beratung und Verkauf
Telefon 071 891 64 44
Rosentalstr. 641 • 9410 Heiden

Impressum

Redaktionsadresse
Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse
MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung
Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Alles rund um Ihr Haar - bei Ihnen zu Hause !

Rufen Sie mich an:

Ihre Stör-Coiffeuse Vera Christen

Wasserweg 1, 9450 Altstätten

071 870 08 18

079 432 29 04

Bruno Niederer

Reparaturen + Dienstleistungen

Verkauf und Anschluss aller Elektrogeräte für den Haushalt

Elektroinstallationen

Reinigungsarbeiten und vieles mehr

Tel: 071 877 25 38 / Mob: 079 629 52 26

Restaurant Alte Post
Rehetobel

Ferien

vom 19. März bis 3. April

Sonntag, 1. Mai ab 11 Uhr

Gselligi Musik mit Lorenz, Ueli und Stefan

Ich freue mich auf Ihren Besuch!
Erika Signer

Schliessung Ladengeschäft und Umzug an die Sonnenbergstrasse 6

Ab dem 1. April 2016 führen wir kein Ladengeschäft mehr. Für EDV-Support, Webprogrammierung und Kopier-/Druckaufträge (keine Einzelkopien) sind wir unter den gewohnten Kommunikationsnummern (071 878 70 80, info@maps-com.ch) weiterhin für Sie da!

Wenn Sie eine detaillierte Aufstellung der zukünftigen Angebotspalette wünschen, fordern Sie diese mit dem Stichwort «MAPS Angebotspalette 2016» per Mail an.

www.maps-com.ch

KOPIERPAPIER

BIS ZU

40%

REDUZIERT

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

28 Jahre

**Besser Isolieren statt Frieren! Ist erst noch steuerlich
absetzbar. Ich weiss wie!**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir Sie über
die Vorteile von LED-Lampen.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im März
Wurzelbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

PREMIERE
Kundenvorteile bis 31%*

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2015 VON SERGIO CELLANO SERIENMÄSSIG MIT ESPRESSOMASCHINE

Sergio Cellano

**ACHILLES
SPORTSLINE AG**

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggensriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportline.ch
www.achilles-sportline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen

- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

KUNDENVORTEILE BIS ZU
Fr. 6 120.-*

JETZT SACKSTARKE PREISE
BEIM OFFIZIELLEN SUZUKI
FACHHÄNDLER.

Die kompakte Nr. 1

Way of Life!

www.suzuki.ch

New Swift 1.2 Sergio Cellano manuell, 5-türig, Fr. 18990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 4960.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kunden-
vorteile Fr. 5960.- (= 31%), Treibstoff-Normverbrauch: 4.3l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 99g/km; New Swift 1.2
Sergio Cellano Top 4x4 manuell, 5-türig, Fr. 21990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 5120.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kunden-
vorteile Fr. 6120.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emission: 111g/km; Durchschnitt aller
Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144g/km. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig vom
27.1.-27.2.2015 (Vertragsabschluss). Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.

wann	was	wo	wer
	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		Sportverein
1. März, Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
2. März, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
3. März, Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
3. März, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
4. März, Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
4. März, Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
4. März, Fr. 19.00	HV Verkehrsverein	Rest. Linde	Verkehrsverein
4. März, Fr. ab 17.00	Antrinkete	Hofmüli	Verein Abtropfi
4. März, Fr. 19.30	Weltgebetstag	evang. Kirche	
5. März, Sa.	Verbandswettschiessen 2016	Heiden	Zimmerschützen
5. März, Sa. 17.00	Vernissage Francesca Pedini		Tolle Art&Weise
5. März, Sa. 19.30	3. Freie Übung, inkl. Nachschiessen	GZ	ZS Dorf
6. März, So. 17.00	Konzert Anna Tchinaeva und Inga Kazantseva	evang. Kirche	Konzerte Rehetobel
7. März, Mo. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Sägholz
8. März, Di. 18.30-23.00	Frauentag 2016	Hotel Linde, Heiden	
8. März, Di. 19.00	Reanimations BLS/AED Grundkurs	GZ	Samariterverein
10. März, Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag mit dem Grueber Chörli	GZ	Frauenverein
11. März, Fr. 16.00-20.00	Vernissage Kinder und Kunst		kronenbuehl.ch
12. März, Sa. 09.00-12.30	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
12. März, Sa. 20.00	Schützenabend	Rest. Bären	ZS Robach
13. März, So. 10.30	ökumenischer Suppentag	GZ	Kirchen Rehetobel
14. März, Mo. 19.30	Schnupper-Samariterübung	GZ	Samariterverein
14. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
15. März, Di. 19.00	Reanimations BLS/AED Grundkurs	GZ	Samariterverein
15. März, Di. 19.00	Reanimations BLS/AED Rep.kurs	GZ	Samariterverein
16. März, Mi. 19.30	Öffentliche Versammlung	GZ	Gemeinderat
16. März, Mi. 14.00-17.00	Familiennachmittag	GZ	Verein Spielgruppe
17. März, Do. 19.00	GV Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel	Rest. Alte Post	
19. März, Sa. 08.30-10.30	Kinderkleiderbörse	Kursaal Heiden	Frauengem. Heiden
19. März, Sa. ab 10.00	Ostermärtli	GZ	Gemischtkhor
19. März, Sa. 18.00	HV Verein Abtropfi	Hofmüli	
20. März, So. 09.45	Palmsonntags-Gottesdienst mit gemischter Chor Wald	evang. Kirche	
21. März, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
26. März, Sa. 21.00	Osternachtgottesdienst	kath. Kirche	
27. März, So. 06.00	Ostermorgenliturgie	evang. Kirche	
28. März, Mo. 10.30	Erstkommunion	kath. Kirche	
28. März, Mo. 12.00	Ostermontagskonzert mit dem Appenzeller Echo und 3-Gang Menue (Reservation)	Haus zur Stickerei	
29. März, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
30. März, Mi. 20.00	Runder Tisch im Stall: offene Diskusion über Kultur	Rest. Bären	Kulturkommission
31. März, Do. 19.00	HV Verein Solardorf Rehetobel	«Krone»	

**Nächste Ausgabe:
Donnerstag, 31. März 2016**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Sonntag, 20. März 2016**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!
Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

März 2016

YOLO, unser Jugendraum, You only live once!

Jeden Mittwochnachmittag treffen sich Kinder der Mittelstufe im Jugendraum, dank einer Gruppe von Sek'schülern: Valentina Hug, Sarah Jost, Nora Stoffel, Mireille Bucher, Lukas Burri und Anna Heimann, die mit Begeisterung und Enthusiasmus spannende Nachmittage im YOLO organisieren. Vielen Dank!

Ganz cool wäre es, wenn wir für den Freitagabend ebenfalls ein motiviertes Team von Schülern der 3. Sek. oder älteren Jugendlichen finden könnten, das den YOLO zum attraktiven Treffpunkt macht.

KKR Kulturkommission Rehetobel

Eine der Aktivitäten der KKR ist es, künstlerisch tätige Personen in Rehetobel zu besuchen und einen Bericht über sie im Gmäändsblatt zu schreiben. Im Eingang zum MZG finden Sie einen Ordner der KKR mit all den Beiträgen wo wir schon zu Besuch waren. Wir staunen nur, wieviel künstlerisch arbeitende Menschen in unserem kleinen Dorf wohnen. Rehetobel muss ein Ort sein, wo man sich wohl fühlt, eine gute Lebensqualität hat und dadurch die Möglichkeit hat, sich zu entfalten und kreativ zu sein! Die KKR sucht noch zwei neue Kommissions-Mitglieder. Wir haben ein grösseres Projekt vor: Interessierte und innovative Personen sind herzlich willkommen!

*Hilda Fueter, Gemeinderätin
Präsidentin JUKO und KKR*

Verein Appenzellerland über dem Bodensee

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) engagiert sich in der Standort- und Wirtschaftsförderung für die Vorderländer Gemeinden sowie den Bezirk Oberegg. AüB fördert aktiv die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und bietet eine regionale Austauschplattform für kantonale und kommunale Themen (beispielsweise die Gemeindepräsidentenkonferenz Vorderland oder Energieregion AüB).

Die Gemeinde Rehetobel ist seit dem Jahr 2011 Mitglied beim Verein AüB und bezahlt dafür jährlich einen Mitgliederbeitrag von Fr. 3.- pro Einwohner/in. Der Gemeinderat Rehetobel möchte auch künftig von den Leistungen von AüB profitieren und hat der Mitgliedschaft für die Jahre 2017 bis 2019 zugestimmt.

Informationen zum Verein Appenzellerland über dem Bodensee finden Sie unter www.aueb.ch.

Einladung zum Wahlapéro:

**Am Abstimmungssonntag, 3. April 2016
sind alle Einwohnerinnen und Einwohner
zum Wahlapéro ins Foyer des
Gemeindezentrums eingeladen.**

**Mit den Resultaten kann ab 12.30 Uhr
gerechnet werden. Das Foyer ist ab diesem
Zeitpunkt für alle Interessierten offen.**

Stellenbesetzung Bausekretariat – Roman Höhener als Sachbearbeiter gewählt

Nach der Auflösung des Arbeitsvertrages mit dem Bauverwalter hat sich der Gemeinderat mit der künftigen Organisation der Bauverwaltung befasst. Leider war der Rücklauf der Bewerbungen für das Bausekretariat sehr klein und es fand sich keine geeignete Person. Aus diesem Grund mussten andere Möglichkeiten geprüft werden. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es schwierig ist eine Person für die Leitung der technischen Dienste (techn. Personal, UBK und WUK) und Bausekretariat (Baubewilligungswesen) zu finden. Aus diesem Grund sollen diese beiden Bereiche künftig getrennt werden und auch nicht mehr auf zwei Personen aufgeteilt werden.

Die Leitung der technischen Dienste wurde an Gemeindeschreiber Kevin Friedauer übertragen. Er wird künftig die Führung des technischen Personals übernehmen, die Unterhalts- und Betriebskommission sowie die Wasser- und Umweltkommission unterstützen. Dies ist möglich, da viele Geschäfte zuerst in den Kommissionen und anschliessend im Gemeinderat behandelt werden und so Synergien genutzt werden können, aber auch durch einen Wechsel beim Erbschaftsamt.

Das Erbschaftsamt wird künftig von Gemeindeschreiber-Stellvertreterin und Zivilstandsbeamtin Jeannette Eisenhut übernommen. Da sie bereits das Bestattungsamt führt, ergeben sich auch in diesem Bereich Synergien und für die Angehörigen bleibt die Ansprechperson bei einem Todesfall und der anschliessenden Erbteilung die gleiche. Der grosse Vorteil liegt darin, dass beim Erbschaftsamt die Tätigkeiten in gewissem Rahmen planbar sind. Dies passt mit den Zivilstandsamts-Arbeiten zusammen, da die Arbeitsbelastung im Zivilstandswesen, vor allem über die Winterzeit, Schwankungen ausgesetzt ist. Die Tätigkeiten des Erbschaftsamtes werden separat erfasst, so dass diese Aufwände Ende Jahr von den ZAVLAR-Stunden abgegrenzt werden können.

Im Bereich Baubewilligungswesen werden künftig nur noch administrative Tätigkeiten innerhalb der Kanzlei ausgeführt. Für diesen Bereich wurde Roman Höhener aus Heiden als Sachbearbeiter mit einem 100%-Pensum gewählt. Roman Höhener absolviert derzeit die kaufmännische Lehre auf der Gemeindeverwaltung Heiden. Sein Stellenantritt in Rehetobel ist im August 2016. Ca. die Hälfte des Pensums wird für die administrativen Arbeiten im Bausekretariat benötigt (Erfassung von Baugesuchen, Weiterleitung an Amts- und Fachstellen, Korrespondenzen etc.). Die restliche Zeit wird er Gemeindeschreiber Kevin Friedauer in den Bereichen Kanzlei und technische Dienste unterstützen.

Die fachlichen Arbeiten im Baubewilligungsverfahren werden künftig durch die ERR Raumplaner AG in Herisau durchgeführt. Dazu wird ein entsprechender Vertrag ausgethandelt.

Durch die neue Organisation werden derzeit innerhalb der Gemeindkanzlei 40-Stellenprozente frei. Einen Teil davon wird aber für die externe Unterstützung durch das Büro ERR benötigt. Im nächsten Jahr soll eine Standortbestimmung durchgeführt werden, ob die aktuellen Pensen ausreichend sind, oder ob diese doch zu knapp bemessen wurden. Für den zweiten Fall könnte ein Teil dieser 40%

wieder besetzt, oder andernfalls diese Prozente definitiv gestrichen werden.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Kanalanschluss der ARA Rehetobel

Seit Februar 2016 werden die Arbeiten in der Lobenschwendi zum Kanalanschluss der ARA Rehetobel fortgesetzt. Abhängig von der Witterung beträgt die Bauzeit voraussichtlich bis ca. Juni 2016. Die Baustelle kann die meiste Zeit durchgängig passiert werden, vereinzelt kann es aber zu kurzzeitigen Strassensperrungen von wenigen Tagen kommen. Für die Anwohner hat der AVA einen Emailverteiler eingerichtet, um regelmässig über die aktuelle Verkehrssituation zu informieren. Wer noch nicht im Verteiler aufgenommen wurde, kann sich bei Interesse unter frank.luekewille@ava-altenrhein.ch eintragen lassen. Mit Ausnahme der Anwohner wird für den übrigen Verkehr ein allgemeines Fahrverbot signalisiert.

Richard Sennhauser, Präsident WUK

Erste kommunale Strassenverzeichnisse genehmigt

Die Gemeinden Wald und Rehetobel haben als erste Ausserrhoder Gemeinden ein Verzeichnis der öffentlichen Strassen. Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat die entsprechenden Pläne und Listen genehmigt. Sie sind für die Öffentlichkeit im Geoportal des Kantons aufgeschaltet.

Das neue Strassengesetz trat anfangs Jahr 2010 in Kraft. Darin wurden die Gemeinden verpflichtet, die öffentlichen Strassen zu klassieren und ein Verzeichnis zu erstellen. Gleichzeitig mussten die Strassenreglemente angepasst werden. Das Verzeichnis besteht aus einer Liste und einem Plan, auf denen zu jeder öffentlichen Strasse der Name, die Klassierung, die Eigentumsverhältnisse, die Länge und die Fläche erkennbar sind. Das Verzeichnis muss der Öffentlichkeit via Geoportal zugänglich gemacht werden.

Das neue Strassengesetz schreibt die Strassenverzeichnisse vor, weil die Gemeinden Beiträge an den Bau und Unterhalt der öffentlichen Strassen auf ihrem Gebiet zahlen. Dazu sind vielerorts aufwändige Gespräche mit den Flurgenossenschaften nötig. Statuten müssen angepasst, Eigentumsverhältnisse geklärt und Verkehrsbeschränkungen ausdiskutiert werden. Anschliessend ist eine öffentliche Auflage vorgeschrieben. Nach der Bereinigung allfälliger Einsprachen sind die Verzeichnisse dem Departement Bau und Volkswirtschaft zur Genehmigung einzureichen. Für Strassen, die dem allgemeinen Verkehr offenstehen, erhalten die Gemeinden Geld vom Kanton. Umso mehr sollten aktuelle und genehmigte Strassenverzeichnisse im Interesse der Gemeinden liegen. Die Frist für die Erstellung der Verzeichnisse betrug drei Jahre. Da das Strassenwesen während Jahrzehnten häufig bei Flurgenossenschaften und Privaten lag, ist das Erstellen der Verzeichnisse keine leichte Aufgabe für die Gemeinden. Nach wie vor ist die Trägerschaft der Strassen sehr unterschiedlich. So gibt es heute noch Ausserrhoder Gemeinden, die nur wenige Meter Gemeindestrasse haben.

Die Gemeinden Wald und Rehetobel haben nun als erste Gemeinden die Arbeiten zum Strassenverzeichnis abgeschlossen und vom Departement Bau und Volkswirtschaft die Genehmigung erhalten. Die Strassenverzeichnisse sind im Internet unter www.geoportal.ch in der Rubrik «Strassenverzeichnis Kanton AR» öffentlich zugänglich.

Urban Keller, Kantonsingenieur

Ausschnitt aus dem Geoportal mit den öffentlichen Strassen in Rehetobel.

Rehetobel Hauptversammlung 2016

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

An der 112. Ordentlichen Hauptversammlung des Verkehrsvereins Rehetobel ging es ruhig zu. Der bestens organisierte und motivierte Vorstand erledigte im vergangenen Jahr die anstehenden Pflichten und Aufgaben erfolgreich. Auch die erforderlichen Strukturänderungen im Zusammenhang mit der Auflösung des Verkehrsbüros (siehe unten) sind eingeleitet. Die dazu gehörigen Statutenänderungen wurden vorgenommen und genehmigt.

Der Vorstand des Verkehrsvereins bedankt sich herzlich bei der Bevölkerung für die Unterstützung in Form von tatkräftiger Mitarbeit, den vielen Anregungen und natürlich für die grosszügigen finanziellen Zuwendungen mit der Mitgliedschaft oder von Spenden.

Auflösung des Verkehrsbüros

Das Verkehrsbüro war in den letzten 15 Jahren in den Räumlichkeiten der Firma MAPS an bester Lage integriert. Wir möchten der Firma MAPS ganz herzlich für diese Bereitschaft danken. Durch den Umzug der Firma MAPS an die Sonnenbergstrasse fällt auch der Standort für das Verkehrsbüro weg. Eine Weiterführung an einem anderen Ort ist aus heutiger Sicht nicht sinnvoll. Der Verkehrsverein wird der Informationspflicht folgendemass nachkommen:

Im Eingangsbereich des Gemeindezentrums (jederzeit öffentlich zugänglich) stehen auf einem Prospektständer alle Hinweise zu unserer Gemeinde und zu touristischen Angeboten zur allgemeinen Verfügung. Die kostenpflichtigen Angebote wie Postkarten, Wanderkarten usw. können im VOLG-Laden gekauft werden. Auf unserer stets aktuellen Webseite www.rehetobel-tourismus.ch finden Sie alle Informationen zu unserem Dorf, z.B. die Öffnungszeiten der noch vorhandenen Restaurants, Tipps für Wander- und Spaziergangsvorschläge, den aktualisierten Veranstal-

tungskalender, usw. Wenn Sie uns eine schriftliche Anfrage senden, eine Anregung oder Kritik oder gar ein Lob(!) loswerden wollen, benützen Sie die Mailadresse info@rehetobel-tourismus.ch

P.S. Spazieren oder wandern Sie doch wieder einmal in unserem Dorf und geniessen Sie in einem der gemütlichen Restaurants eine verdiente Pause und leisten damit einen Beitrag zu Erhaltung der wichtigen Einkehrmöglichkeiten!

Für den Verkehrsverein Rehetobel, Hansruedi Traber

Lesung mit Musik und Bild Das Weltbild der Igel von Peter Kurzeck

mit: Marcus Schäfer (Sprecher), Willi Häne (Musik), Tine und Jurek Edel (Bilder)

Freitag, 29. April 2016, 20 Uhr

Kultur im Kronenbühl lädt zum Theater am Tisch ein. Der Schauspieler Marcus Schäfer liest Texte des modernen Romantikers Peter Kurzeck. In Verbindung mit dem Akkordeonisten Willi Häne und den Bildern und Videoarbeiten von Tine und Jurek Edel wird die Lesung zu einem Erlebnis. Sie spiegelt ein Stück Weltgeschichte aus der Sicht der Igel. «Das Weltbild der Igel» stammt

aus dem grossen autobiographisch-poetischen Projekt «Das alte Jahrhundert» von Peter Kurzeck. Er wirft darin einen Blick auf die untergegangene Nachkriegszeit, in der die oberhessischen Igel noch ihren festen Platz hatten. Doch dann kommt der Fortschritt, der Strassenbau...

www.kronenbuehl.ch

Emmi Knöpfel – 25 Jahre im Dienste unserer älteren Mitmenschen

Liebe Emmi, 25 Jahre Treue am Arbeitsplatz ist keine Selbstverständlichkeit. Du hast viele Veränderungen in der Krone miterlebt, mitgetragen und akzeptiert. Auch wenn sich das Umfeld, die Rahmenbedingungen, die Anforderungen und die Ansprüche stark verändert haben, war für uns deine

Aussage eine grosse Freude, dass sich die Pflege am Bett kaum geändert hat und dass du deine Arbeitskraft nach wie vor gerne einsetzt für das Wohlergehen unserer BewohnerInnen. Zum Jubiläum am 13. März 2016 sprechen wir Dir

auch im Namen der Verwaltung, der BewohnerInnen und MitarbeiterInnen die herzlichsten Glückwünsche aus und bedanken uns für Deinen grossen Einsatz. Du hast über all die Jahre hinweg mehr als Deine Pflicht getan. Auf Deine tatkräftige und wirkungsvolle Mitarbeit bauen wir auch in Zukunft.

Geschäftsleitung Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel

samariter eNothelferkurs

Praxisteil 7 Std.

Dienstag, 19. April 2016
08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Der eNothelferkurs umfasst neben einer **siebenstündigen Präsenzveranstaltung** einen **eLearning-Teil**, bei dem zuerst die theoretischen Kursinhalte in einem dreistündigen eLearning am eigenen PC erarbeitet werden müssen. Möchten Sie lernen, wie Sie sich im Notfall richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann absolvieren Sie den **eNothelfer**. Der Nothelferkurs ist für den Erhalt des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern obligatorisch!

Kosten: Freischaltcode für eLearning Fr. 15.–
Praxisteil Fr. 125.–

Kursanmeldung bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn direkt unter: www.redcross-edu.ch (beschränkte Teilnehmerzahl).

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger, E-Mail: marlene.kellenberger@bluwin.ch, Telefon 071 877 29 79.

Samariterverein Rehetobel

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Geschätztes Rechetobel

Ich schreibe Dir ein paar Zeilen aus dem winterlichen Engadin, wo ich in einer Skilagerwoche im Küchenteam mitarbeite. Keine Ferien, denkst Du? Ich geniesse die Luftveränderung, die neuen Bekanntschaften und die Dankbarkeit der hungrigen Mäuler nach den Mahlzeiten. Es ist unglaublich, wie schnell die Berge von Lebensmitteln in den munter schwatzenden Mündern der Jugendli-

chen und Leiter verschwinden. Bereits am frühen Morgen werden einige Kilos Brot in Scheiben geschnitten und für das Frühstück und den Lunch bereitgestellt.

Da kommt mir unweigerlich jenes Buch in den Sinn, welches über vier Frauen aus vier Generationen einer, hier im Engadin sowie im Bergell lebenden Familie berichtet. Eine dieser Frauen erinnert mich an Irene Kern, von welcher die Feder des Rechetobler Gmäändsblattes ganz sanft und fein, wie eine Schneeflocke im verschneiten Engadin, bei mir gelandet ist.

Diese Frau wurde von den Behörden der Gemeinde Sils-Maria offiziell zur Dorfbäckerin, romanisch genannt «Furnera», gewählt. Da zu dieser Zeit im Oberengadin, wo der Wald wegen dem Hochgebirge nur langsam wächst, niemand einen eigenen Backofen besass, hatte sie die Aufgabe, an bestimmten Tagen der Woche den Dorfbackofen einzuheizen. Sie musste ihn Tag und Nacht in Betrieb halten bis für alle Haushaltungen der Gemeinde die gebrachten Teiglaibe gebacken waren. Diese Zusammenarbeit der Brotversorgung geschah, um möglichst wenig Holz zu verbrauchen, denn schon seit Urzeiten wusste man, dass die Erhaltung des Waldes als Schutz vor Lawinen sehr wichtig war.

Fern meiner Heimat denke ich oft an Dich, geliebtes Rechetobel. Im Zusammenhang mit der Versorgung der Jugendlichen im Skilager und der damaligen Backgemeinschaft der Silser, erinnere ich mich an meine Grossmutter. Sie hat mir oft von ihrem Alltag als Hausfrau, Mutter und «Bothelferin» meines Grossvaters, genannt «Bot Chasch» erzählt. Da die Rechetobler damals nur wenig oder gar nicht mobil waren, wurden die Waren vier Mal wöchentlich durch den Boten von und nach St. Gallen chauffiert. Die Vielfältigkeit der Ladungen war stets eine Herausforderung. Es handelte sich vor allem um Lebensmittel aber auch um Stoffrollen für die Sticker, Sauerstoff und Gas für die Handwerker, Tierhäute, Fett und sogar um lebende Tiere. Nicht selten war auch der Beifahrersitz im Lastwagen von einem Rechetobler besetzt, der etwas in der Stadt zu erledigen hatte. So fand der stete Wechsel zwischen Versorgung und Entsorgung des Notwendigsten für die Bewohner und das Gewerbe statt.

Die Art und Weise der damaligen Kooperationen zum Wohle der Gemeinde im abgeschiedenen und schwer zugänglichen Engadin und der noch nicht mobilen und dadurch ebenfalls von der Stadt weit entfernten Rechetobler, sowie die Sorgfalt gegenüber der Natur erfüllen mich mit Respekt.

Nun ist es Zeit, den Weg in die Lagerküche unter die Füsse zu nehmen, denn schliesslich will die Lagergemeinschaft mit Nahrung versorgt werden.

Ich sende Dir sonnige Grüsse und wünsche Dir wiederum eine reizvolle Geschichte aus der Feder von unseren Nachbarsbuben Andrea-Luca und Flurin Kuster, welche ihre Ausbildungen ausserhalb vom Rechetobel absolvieren. Sie haben bestimmt Interessantes zu berichten.

Herzlich, Heidi Steiner-Kast

Herzlich Willkommen in Rechetobel **Wohnsitznahmen im Februar 2016**

- Bruderer, Pascal, Sonderstrasse 10
- Inauen geb. Guidolin, Sonja, St. Gallerstrasse 51

Rechetobler Gmäändsblatt

Schule Rehetobel

Erziehung

Physikalisches Phänomen: Was ist hier falsch?

Als ich am Montagmorgen ins Schulzimmer im Dach kam und lüften wollte, meinte ich meinen Augen nicht zu trauen! Da hingen doch die Eiszapfen vom Ende des Daches über den Nordfenstern nicht etwa wie gewohnt senkrecht nach unten, sondern sie standen waagrecht von der «Dachpfättere» aus bis zu den Fenstern reichend da. Als die Kinder kamen, ergab dieses seltsame Ereignis auch in der Klasse Diskussionen, wie diese Eiszapfen wohl gewachsen sein

konnten: Magie? Der Wind? Imitation einer Haifischzahnreihe? Langsames Abrutschen der Schneemasse auf dem Dach?

Im Verlauf des Tages haben wir dann den Grund für diese seltsamen Eiszapfenformen erkennen können: Die Eisschicht unter dem Schnee ist mit dem Schnee darauf ganz langsam vom Dach gerutscht und hat durch diese Bewegung die Eiszapfen nach innen und somit nach oben gedreht. Am späteren Nachmittag ist dann die ganze Schneemasse donnernd heruntergestürzt und liess das ganze Gebäude erbeben..... und auch uns vor lauter Schreck!

Esther Sonderegger

Schulbesuchstag

An der Schule Rehetobel stehen die Fähigkeiten, das Wohlergehen und die Entwicklung der Kinder im Vordergrund. Sorgfalt und Wertschätzung prägen unseren Umgang mit Menschen. Soweit das Leitbild der Schule Rehetobel. Und die Realität?

Den offiziellen Besuchstag am 8. März nutzte die Schulkommission, um Einblick in den Alltag der Rehetobler Primarschüler und Kindergärtler zu nehmen. **Fazit: Das Leitbild wird aktiv gelebt.**

Es ist sehr schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder mitziehen und ihren Schulalltag mit Freude bestreiten. Gezielt und strukturiert erledigen sie die Auf-

gaben. Sie arbeiten ruhig, konzentriert und diszipliniert. In einer herzlichen und sehr wertschätzenden Atmosphäre werden selbständiges Problemlösen und zielgerichtete Projektarbeit vom ersten Kindergarten bis zur sechsten Klasse gefördert und gefordert. Der Individualität der Schüler wird in hohem Mass Rechnung getragen. Sie werden angehalten, ihr Verhalten zu reflektieren. Disziplin, Arbeitswille und die Hilfsbereitschaft untereinander sind beeindruckend. Durch den Wechsel der Unterrichtsräume und -formen wird die Konzentration aufrechterhalten und die Kreativität gefördert.

Die modernen Unterrichtsformen wie altersdurchmisches Lernen stellen hohe Anforderungen an alle Beteiligten. Den Lehrpersonen gelingt es, eine warme Unterrichtsatmosphäre zu schaffen und zu erhalten. Neben hoher beruflicher Kompetenz bringen sie auch viel Einfühlungsvermögen mit.

Die Schulkommission möchte die Gelegenheit nutzen, sich herzlich für das grosse Engagement der Lehrpersonen unter der Leitung von Maria Etter zu bedanken. Sie machen unsere Schule zu einem lebenswerten und kinderfreundlichen Lernort.

Für die Schulkommission, Marius Nissille

Kinder

Tattoos

Im Bildnerischen Gestalten haben die Kinder der 5. Klasse ihre eigenen Hände zuerst mit Acrylfarbe aufgemalt und danach mit Feder und Tusche tätowiert. Dabei sind sehr schöne und filigrane Muster entstanden.

Diese Arbeiten stammen von Janis, Nina und Sophia.

Esther Sonderegger

«Kind und Kunst» im Kronenbühl

An der Ausstellung «Kind und Kunst» präsentierten die Rehetobler Kindergärtler zahlreiche bewundernswerte Kunstwerke.

Während 5 Wochen beschäftigten sich die Kinder des Kindergartens Rehetobel mit dem Thema «Kunst». Die Kinder, die während dieser Zeit oft mit Farbspuren an den Fingern nach Hause kamen, berichteten den Eltern voller Begeisterung von den verschiedensten Techniken und gaben dabei manches Rätsel auf: «Wir kratzen mit Nägeln und dann wird aus schwarz auf einmal bunt» oder «Durch Pusten in Seifenschaum erzeugen wir farbige Bilder» oder «Wir machen unsere Pinsel selber aus Haselzweigen» oder «Wir malen mit Händen und Füssen»...

Diese und weitere Rätsel wurden am Freitag, 11. März aufgelöst, als alle Eltern und Angehörigen zur Vernissage in den Ausstellungsraum vom «Kronenbühl» eingeladen wurden. In der aufwändig vorbereiteten Ausstellung konnten zahlreiche Kunstwerke der Kinder bewundert werden. Die Besucher waren beeindruckt von den verschiedensten Techniken, welche die Erzieherinnen mit den Kindern ausprobiert hatten und fasziniert, welche gelungenen Kunstwerke dabei entstanden sind: Fensterbilder mit Wachstropfen, die in bunten Farben leuchteten, wurden bestaunt. Mithilfe einer Schnur und eines Telefonbuchs wurden abstrakte Muster gezaubert. Durch Pusten in Wasserfarbtropfen entstanden Höhlenbilder, die mit Lianen zugewachsen waren. Ausserdem wurde das bekannte Seerosen-Bild von Monet mit der, bei den Kindern sehr beliebten «Zuckerwasser-Technik» nachgemalt. Beeindruckend war ebenso eine ganze Stadt aus bunten Hundertwasser-Häusern. Viele weitere kreative Techniken wurden an den einzelnen Stationen anhand von Gegenständen und Beschreibungen vorgestellt. Ganz detaillierte Auskünfte gaben aber auch geme die kleinen Künstler selber, voller Stolz und Freude. Dass die Kinder diese Kunstwochen sehr genossen haben, dies konnten die Besucher anhand der gezeigten Fotoschau nachspüren. Beliebter Begleiter war stets das Chamäleon «Carlo», das auch an der Ausstellung nicht fehlen durfte.

Umrahmt wurde die Vernissage von schönen Hackbrett-Klängen von Lorenz Schefer. Am gesamten Wochenende vom 12. und 13. März sowie am Mittwoch, 16. März war die Ausstellung für die Öffentlichkeit zugänglich und die vielfältigen Kunstwerke haben den Besuchern sehr gefallen.

Ein herzliches Dankeschön geht an das gesamte Team der Kindergärtnerinnen: Regina Kunz, Simone Schmidli, Maya

Beutler, Patricia Tachezy, Monika Baumgartner und Camen Meusburger. Ihr habt den Kindern die vielen Facetten des bildnerischen Gestaltens auf spannende Weise näher gebracht und damit grosse Begeisterung bei den Kindern sowie bei den Eltern geweckt. Ein weiterer Dank geht an Gisa Frank und Bruno Wiederkehr für das Gastrecht im «Kronenbühl».

Diese gelungene Ausstellung wird den Besuchern und besonders den kleinen Künstlern in bester Erinnerung bleiben.

Ricarda Zech

... und zum Schluss

Englisch

Die Kinder der 3. Klasse üben, englische Sätze zu übersetzen. Ein Schüler meint: «Ich verstehe praktisch den Satz, aber nicht mit allem Zubehör.»

Erika Fritsche

SEKUNDARSCHULE

INELUEGE: Volle Schulzimmer beim Abendunterricht

Fotos unter sek.kst.ch/aktuelles

Am 23. Februar haben zahlreiche Eltern die Gelegenheit genutzt, um einen Einblick in die Sekundarschule zu erhalten. Tagsüber konnten die Eltern den normalen Schulbetrieb beispielsweise in der Mathematik, im Werken oder im Lernraum «Pharos» erleben. Insbesondere beim speziellen Mitmach-Unterricht am Abend waren die Schulzimmer mit eifrigen Eltern gefüllt. Verschiedene Eltern nutzten anschliessend die Gelegenheit bei Kaffee & Kuchen mit den Lehrpersonen ins Gespräch zu kommen.

Rechtobler Gmäändsblatt

Elternabend der 1. Sek im Januar zum Thema: «Umgang mit digitalen Medien»

Fachleute von der «New Media Concept» arbeiteten während eines Tages mit dem 1. Jahrgang der Sekundarschule TWR an Brennpunkthemen rund um den Gebrauch der ICT-Medien. Am Abend informierten die Fachleute die interessierten Eltern und gaben einen Einblick in die Ergebnisse der Vorbefragung.

In Workshops wurden die Lernenden mit den Problemfeldern der digitalen Medien konfrontiert. Die Jugendlichen setzten sich mit brisanten Fragestellungen auseinander. Die Chancen, aber auch die Risiken von Handy & Co. wurden aufgezeigt. Diese reichen von der Kontaktpflege in den Communitys und den Social Games, bis zu den Gefahren von Cybermobbing und Sexting. Überrascht waren die Jugendlichen, wie schnell die Grenze des Legalen überschritten werden kann.

Im Vorfeld des Sondertages haben die Lernenden eine repräsentative Umfrage zur Nutzung der digitalen Medien ausgefüllt. Diese ist auf der Homepage der Sekundarschule TWR unter «Aktuelles» angeschaltet (sek.kst.ch/aktuelles). Aufgefallen ist, dass die Jugendlichen das Internet massvoll nutzen. Drei Viertel der 1. Sekler geben an, maximal eine Stunde im Internet und zusätzlich maximal eine Stunde mit dem Smartphone beschäftigt zu sein. Wie erwartet ergab die Umfrage, dass der Fernseher an Bedeutung verloren hat. 90% sagen, dass sie maximal eine Stunde am Tag fernsehen. Es war überraschend, dass im Gegensatz zu früheren Erhebungen eine deutliche Mehrheit der Jugendlichen ihre eigenen Konten auf Facebook schützt. Obwohl sich die meisten Lernenden der 1. Sek an die Altersgrenze bei den Spielen halten, ist es doch beunruhigend, dass in einigen Fällen diese zum Teil deutlich unterschritten wird.

Klassenkunstwerk im Pharos

Im neuen Semester hat unser Lernraum Pharos eine neue Gestaltung erfahren. Gemäss unserem diesjährigen Motto «zusammen arbeiten – Zusammenarbeit» fertigte jede Klasse in Gemeinschaftsarbeit ein Gemälde an. Diese wurden bei der Semesterbeginnfeier vorgestellt und mit viel Applaus gewürdigt. Als Gesamtkunstwerk schmücken sie nun den Eingangsbereich des Pharos.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

3. April 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger. **Es singt der Byzantinische Chor Rorschach.** Anschliessend sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen

10. April 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit René Häfelfinger, Pfr.i.R., Altstätten, Orgel: Werner Graf

17. April Sie sind herzlich eingeladen den Gottesdienst in einer Nachbar-gemeinde zu besuchen

24. April 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Richard Bloomfield, Pfr.i.R., Wienacht, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel

Ordentliche Kirchgemeindeversammlung

Mittwoch, 27. April um 19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche.

Alle evang.-ref. Kirchenmitglieder erhalten die Einladung per Post. Wir freuen uns auf einen regen Besuch.

Friedens-Meditation

Am **Dienstag, 5. und 26. April** mit **Janine Spirig** und **Oliver Paganini**

20.15 - 21.00 Uhr Meditation mit Ein- und Ausklang

21.00 - 21.30 Uhr Zeit für Fragen

Flüügäpilz und Extra-Flüügäpilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 6. April um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**
Montag, 18. April um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Fiire mit de Chliine

Samstag, 30. April um 10.00 Uhr in der kath. Kirche

Konzert der Musikschule Appenzeller Vorderland

Freitag, 1. April um 18.30 Uhr **Benefiz-Konzert für Flüchtlingskinder** in der evang.-ref. Kirche. Es musizieren Schülerinnen und Schüler von M. Berthold, R. Küng, J. Levitin, P. Seitz und F. Soltani. Eintritt frei – Spenden für die Kinder des Asylzentrums Landegg.

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 6. April, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 27. April, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 10. - 17. April und vom 22. - 26. April (Konfirmandenlager) vertreten durch:

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch)

Rückblick ökum. Suppentag 13. März

Für viele war es mitreissend, die Popband «Spoon up» am Suppentag in der Kirche zu erleben. Ralf Freiesleben hat dankenswerterweise den Auftritt der Band in der Kirche ermöglicht. Die Lieder passten zum Inhalt des Gottesdienstes: «Stand by me»/ Steh mir bei und «Imagine» Stell dir vor, es wäre Frieden etc. Am Ende des Gottesdienstes gab es stehenden Applaus.

Aber auch die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher waren gefragt. Am Suppentag ging es um die Suppe, die wir nicht auslöffeln wollen (Krieg und andere Katastrophen) und um die Frage, welche Zutaten es braucht, um eine schmackhafte Suppe zu zubereiten.

Die Antworten waren zum Teil sehr kreativ. Genannt wurden die Zutaten der Kappeler Milchsuppe, die den 1. Kappelerkrieg beendete. Der Konflikt zwischen reformierten und katholischen Orten in der Schweiz brach 1529 aus, endete aber ohne eigentliche Kampfhandlungen mit einem Versöhnungssessen, der «Kappeler Milchsuppe» nahe der Ortschaft Kappel am Albis.

Auch eine Dorfsuppe wurde angeboten, mit Toleranz, Loyalität, Zusammenhalt, Verständnis, nicht zu kleinlich sein und sie sollte nicht zu heiss gegessen werden.

Jugendliche lösten das Problem ganz pragmatisch, indem sie die Zutaten der Gerstensuppe detailliert notierten, sogar das Maggi fehlte nicht. An anderer Stelle hiess es, die Suppe soll schmackhaft, farbenfroh und würzig sein. Sie soll kalt und warm ein Genuss sein. Dann würde ich mit allen und jederzeit eine Suppe auslöffeln. Andere wünschten sich mehr Solidarität mit dem Dorf oder einen guten Zusammenhalt bei Glaubensfragen. Und dann kamen die vielen, guten Zutaten, die eine Suppe schmackhaft machen: Toleranz, Gerechtigkeit, Anerkennung, Frohsinn, Liebe, Weisheit, Geduld, Demut, Freisinn, Güte,

Besinnlichkeit, Tierliebe, Umweltbewusstsein, Friedfertigkeit, Harmonie, andere Meinungen gelten lassen, Rücksichtnahme, Gleichberechtigung, Humor als Salz in der Suppe, Weltoffenheit, Authentizität, Vielfältigkeit, Tauschbörsen, Brot für alle, Kompromisse eingehen, nicht nachtragend sein, Zufriedenheit, Zeit haben, Koriander einer radikalen Liebe, Jesus Christus als unaufdringlichen Gast beim gemeinsamen Mahl und einiges mehr.

Nun, wie sagte Mahatma Gandhi so treffend: *Du selbst bist die Veränderung, die du sehen willst.* Oder, sei selbst ein gutes Gewürz oder Gemüse für die Suppe des Lebens.

Einladung zur ordentlichen Kirch- gemeindeversammlung vom Mittwoch, den 27. April 2016 um 19.30 Uhr (in der evang. Kirche)

Im Namen der Kirchenvorsteherschaft lade ich Sie herzlich zur Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung ein, welche wichtige Traktanden wie die Jahresrechnung 2015, den Voranschlag 2016 sowie Ersatzwahlen umfasst. Wie in der Regel nur alle 10-20 Jahre vorkommend ist zudem eine Pfarrwahlkommission zu wählen, da unsere Pfarrerin Beatrix Jessberger per 30. September 2017 in Pension geht.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählern/Stimmzählerinnen
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Abnahme der Jahresrechnung 2015; Entlastung der Kirchenvorsteherschaft
5. Voranschlag 2016 und Genehmigung Steuerfuss 2017 – Antrag: Beibehalten 0.7 Einheiten für 2017
6. Ersatzwahlen
 - a. Rücktritt von Peter Bischoff (bei Wahl zum Gemeindepräsidenten): Wahl eines neuen Mitglieds in die Kivo (Vorschlag der Kivo: Verena Fässler), Regelung des Präsidiums
 - b. 2 Synodale (Rücktritte Peter Bischoff, Fredi Zuberbühler) Vorschlag der Kivo: Theo Zähler, Verena Fässler
7. Wahl einer Pfarrwahlkommission, welche zuhanden einer Kirchgemeindeversammlung die Nachfolge von Pfarrerin Beatrix Jessberger planen und nach Möglichkeit eine neue Pfarrperson und deren Pensum vorschlagen soll. Vorschläge der Kivo: Barbara Nef, Jeanette Paganini und Theo Zähler (Kivo), Jürg Baumgartner, Monika Baumgartner, Sanna Dütsch, Hedi Kohler, Andrea Rechsteiner, Annetta Schillig, Ricarda Zech
8. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
9. Publikation des Protokolls

Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, welche das 16. Altersjahr erreicht haben.

Als Stimmausweis gilt der adressierte Briefumschlag, welchen Sie zur Kirchgemeindeversammlung bitte mitbringen wollen.

Ich freue mich auf zahlreiche und interessierte Teilnehmende.

Peter Bischoff, Präsident Kirchenvorsteherschaft

Osterkerzen-Verzieren

Für einige Kinder gehört das jährliche Osterkerzen-Verzieren in der evang.-ref. Kirche bereits zur Tradition. So wurden auch dieses Jahr viele Kerzen mit einem Kreuz, Hasen, Namen,... wunderschön gestaltet.

Monika Baumgartner

Einladung zu unserer Senioren Ferien- woche 2016

Liebe Seniorinnen und Senioren

Wir möchten euch gerne wieder eine schöne Ferienwoche anbieten.

Zielort ist Bad Birnbach in Niederbayern. Das ist eine flache mit sanften Hügeln besetzte Gegend. Es liegt ca. 30 km westlich von Passau. Wir haben für 6 Nächte reserviert und würden die Ferien vom 4. bis 11. Juni 2016 im Rottaler Hof verbringen. Wir können von dort aus schöne Ausflüge machen, Passau mit Schiffahrt, eine Kutschenfahrt zum Nachbarort, einen «Bayrischen Abend» im Schloss Mariakirchen mit Musik etc. etc. Die Preise des Hotels sind mit Abendessen einschliesslich aller Getränke (auch Bier und Wein). Das EZ kostet Fr. 920.00 das DZ Fr. 870.00 pro Pers. (zum aktuellen Eurokurs). Die Ausflüge sind ebenfalls im Preis inbegriffen. Vis à vis vom Hotel liegt die wunderschöne Rottaler Theme für die wir verbilligte Eintrittskarten im Hotel bekommen. Wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben und würden uns freuen, wenn Ihr euch wieder zahlreich für diese Reise entschliessen könntet.

Anmeldeschluss: Samstag, den 10. April 2016 bei Jeanette Paganini oder Elisabeth Gröli

Jeanette Paganini

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDEHEIDEN-
REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 2. April
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 9. April
20.00 Uhr Eucharistiefeier auf dem St. Anton

Mittwoch, 13. April
15.00 Uhr Kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 16. April
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 23. April
20.00 Uhr Eucharistiefeier auf dem St. Anton

Dienstag, 26. April
20.00 Uhr Meditatives Kreistzen im kath. Pfarreizentrum
Heiden mit Ruth Stöckli

Mittwoch, 27. April
20.00 Uhr Kirchgemeindeversammlung im Pfarreizentrum
Heiden

Samstag, 30. April
10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der kath. Kirche
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Firmweg

10. – 16. April 2016 – Firmreise nach Assisi
Mit grosser Freude gehen wir auf unsere gemeinsame
Assisi-Reise. Assisi ist mehr als eine Ferienreise. Assisi ist

ein besonderer Ort, das heisst ein Ort mit einer eigenen Ausstrahlung, die irgendwie spürbar ist. Etwas von Franziskus lebt in Assisi weiter. Wir hoffen deshalb, dass es uns allen gelingt, dem kl. Franz zu «begegnen», von ihm und seinem Leben etwas zu erfahren. Die fröhlichen und lustigen Momente sollen dabei nicht zu kurz kommen.

Dienstag, 26. April 2016, 19.40 Uhr

Mit grossen Schritten gehen wir auf die Firmung zu. Die Firmung und das anschliessende Firmfest wollen wir gemeinsam vorbereiten.

Vreni Kuster

Pfarreiwallfahrt zum Kloster Ingenbohl, Brunnen

Donnerstag, 5. Mai 2016 – Auffahrt

Dieses Jahr führt uns die Pfarreiwallfahrt nach Brunnen. Den Gottesdienst feiern wir mit den Kreuzschwestern in der Klosterkirche Ingenbohl und besuchen das Grab von Pater Theodosius Florentini. Anschliessend geniessen wir ein feines Mittagessen im Kloster Ingenbohl. Es bleibt auch Zeit für das fröhliche Beisammensein.

Treffpunkt: 07.15 Uhr Parkplatz kath. Kirche Heiden
Ca. 18.30 Uhr Rückkehr in Heiden

Kosten für Fahrt und Mittagessen Fr. 45.00 (ohne Getränke), Kinder bis 16 Jahre bezahlen die Hälfte.

Auskunft und Anmeldung bis 25. April 2016 an das kath. Pfarramt, Rosenweg 3, 9410 Heiden, 071 891 17 56
Flyer liegen im Schriftenstand der kath. Kirche Rehetobel und Heiden auf.

Herzliche Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Wir laden Sie herzlich ein zur 1. Ordentlichen Kirchbürgerversammlung der fusionierten Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel: **Mittwoch, 27. April, 20.00 Uhr** im Pfarreizentrum Heiden
Sie erhalten eine persönliche Einladung.

Gala Dinner – Ein Konzert der besonderen Art

Samstag, 30. April, 18.00 Uhr GZ Rehetobel

Bereits zum zweiten Mal organisiert die Musikgesellschaft Rehetobel ein Gala Dinner. Geniessen Sie ein fünfgängiges Überraschungsmenü, musikalisch umrahmt von der Musikgesellschaft und der Jugendmusik. Die beiden Dirigenten, Daniel Maggi und Marianne Zähler, haben wiederum ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm zusammen mit den Musikanten einstudiert.

Der Abend ist nur mit einer Reservation und in einem Ganzen zu geniessen. Ihre **Anmeldung** nimmt Nadja Andres geme entgegen unter:

nadja.andres@gmx.ch, 071 898 83 60 (tagsüber)

Erwachsene: CHF 49.– (ab 16 Jahren)
Jugendliche: CHF 19.– (7 bis 15 Jahre)
Kinder: gratis (unter 7 Jahren)

Im Preis enthalten: Eintritt, Gala Dinner (exkl. Getränke)
Saalöffnung: 17.15 Uhr

Reservieren Sie frühzeitig, der Reservationsschluss ist der 18. April. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Nadja Andres, MGBB Rehetobel

Die Aufnahme neuer Mitglieder, Vorstandswahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Hauptversammlung des Gemischtchors Rehetobel.

Rückblick auf das Jahr 2015

Chorpräsidentin Renate Burri liess zu Beginn das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Während das 1. Halbjahr mit einem Auftritt an der Delegiertenversammlung des Kant. Feuerwehrverbandes und dem traditionellen Ostermärtli noch eher ruhig verlief, folgten die Höhepunkte nach den Sommerferien Schlag auf Schlag. An einem intensiven Probenwochenende bereitete sich der Chor auf die Matinée vom 20.09.2016 vor. 25 Jahre Dirigent und 25 Jahre Gemischtchor waren Anlass genug, mit den zahlreichen Besuchern «uns selbst zu feiern». Kurz darauf sang der Chor in einem Gottesdienst in Wienacht und an einem Taufgottesdienst in der evang. Kirche Rehetobel. Den Schlusspunkt setzte der Auftritt in der Adventszeit mit der MGBB Rehetobel in der evang. Kirche Rehetobel. Ein musikalischer Genuss für alle Anhänger und Besucher der beiden aktiven Rechetobler Vereine.

Wahlen und Ehrungen

Keine hohen Wellen warf die Jahresrechnung. Der Chor steht auf gesunden finanziellen Beinen, nicht zuletzt dank den Passivmitgliedern und Gönnern, die den Chor immer wieder unterstützen. Herzlichen Dank dafür.

2016 ist zwar kein Wahljahr. Trotzdem galt es, ein neues Vorstandsmitglied für die zurücktretende Vera Stoffel zu wählen. Ursula Graf stellte sich dafür zur Verfügung und wurde natürlich mit viel Applaus gewählt.

Leider sind einige Mitglieder infolge Wohnsitzwechsel oder aus gesundheitlichen resp. zeitlichen Gründen aus dem Chor ausgetreten. Erfreulicherweise konnte die Hauptversammlung aber auch zwei neue junge Mitglieder aufnehmen. Dass man sich im Gemischtchor sehr wohl fühlen kann, bewiesen auch dieses Jahr wieder ein paar Jubiläen: 35 Jahre ist Marlis Zuberbühler im Chor, Monika Golay sogar 40 Jahre. Beide Mitglieder haben zuvor schon im Frauenchor mitgesungen und bei der Gründung des Gemischtchors mitgeholfen. Für die 10-jährige Mitgliedschaft konnte Ursula Graf geehrt werden.

Präsidentin Renate Burri ehrt Marlis Zuberbühler für 35 Jahre Mitgliedschaft.

Präsidentin Renate Burri ehrt Monika Golay für 40 Jahre Mitgliedschaft.

Jahresprogramm 2016

Auch 2016 ist im Gemischtchor wieder viel los. Wie im letzten Jahr bereichert der Chor sein eigenes Ostermärtli

am 19. März 2016 mit zwei Gesangseinlagen. Anfangs April findet das Probenwochenende statt, wo sich der Chor auf den gemeinsamen Auftritt mit dem Männerchor Heiden an der Matinée vom 6. Juni 2016 in Rehetobel vorbereitet. Nach den Sommerferien ist der Gemischtchor Gastgeber im «Chueschtall» anlässlich des diesjährigen Kellerfestes. Im Herbst/Winter folgen drei Auftritte im Altersheim «Krone», in einem Gottesdienst in der kath. Kirche sowie im Betreuungszentrum Heiden.

Neue Mitglieder sind immer willkommen

Natürlich kommt neben der Probenarbeit und den Auftritten auch die Sängerkameradschaft und Geselligkeit nicht zu kurz. Haben Sie auch Lust bei uns mitzusingen? Die Vorbereitung der Matinée im Frühsommer macht das Schnuppern besonders spannend. Der gemeinsame Auftritt des Gemischtchors und des Männerchors Heiden unter dem Motto «Freu(n)de» verspricht ein vielfältiges Programm.

Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum zur Probe. Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, besuchen Sie unsere Website www.chor-rehetobel.ch.

Erfolgreiches Ostermärtli

Traditionsgemäss fand eine Woche vor Ostern das Ostermärtli des Gemischtchor Rehetobel statt. Wie immer hatten fleissige und talentierte Chormitglieder mit Unterstützung von weiteren Helferinnen wunderschöne und phantasievolle Gestecke, Sträusse, Osterschmuck etc. vorbereitet. So war es nicht verwunderlich, dass die aussergewöhnlichen und originellen Stücke bald weg und bis zum Schluss fast alles verkauft war.

Der Gemischtchor unterhielt das Publikum in zwei Gesangsblöcken musikalisch. Beide Male konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mitsingen. Dazwischen wurden die Besucherinnen und Besucher mit Salat, Spaghetti mit verschiedenen Saucen oder etwas Süßem vom Kuchenbuffet verwöhnt. Einmal mehr gab es einen so grossen Publikumsaufmarsch, dass noch weitere Tische und Stühle nötig waren, damit alle zu ihrem Zmittag kamen.

Das Ostermärtli ist also rundum gelungen und hat die Bevölkerung so richtig auf die Osterfeiertage eingestimmt.

A propos singen: **Am 5. Juni 2016** findet die nächste Matinée des Gemischtchor Rehetobel statt. Unter dem Motto «Freu(n)de» schliessen sich der Gemischtchor und der Männerchor Heiden zu einem Gemeinschaftsprojekt zusammen. Wer hat Lust, mitzusingen? Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum zur Probe.

Annelies Rutz

Frauenverein
Rehetobel

Auch in diesem Jahr eine Fahrt ins Blaue!

Donnerstag, 7. April 2016, 12.15 Uhr
Seniorenmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Donnerstag, 10. Mai 2016
Fahrt ins Blaue

Weitere Angaben folgen im nächsten Gmäändsblatt.

Rückblick

10. März 2016: Auftritt vom Grueberhörli im Gemeindezentrum

Wir danken den Sängerinnen und Sängern für ihre fröhlichen Lieder, die Zäuerli, das Talerschwingen und die träfen Witze. Das Publikum hat der Begeisterung mit grossem Applaus und grosszügigen Spenden Ausdruck gegeben. Herzlichen Dank!

Dies war der letzte Unterhaltungsnachmittag der Saison. Der nächste wird am **13. Oktober 2016** stattfinden.

Die Frauen vom Frauenverein wünschen Ihnen viele sonnige Frühlingstage!

Marianne Traber

Rehetobel HV der Schützen

Vor kurzem trafen sich die Ehrenmitglieder, Aktiv- und Jungschützen der Schützengesellschaft Rehetobel im Restaurant «alte Post» zur diesjährigen Hauptversammlung.

Kassier/Vizepräsident Markus Kellenberger eröffnete um 20.00 Uhr die 44. Hauptversammlung und konnte trotz einigen Entschuldigungen rund 20 Mitglieder begrüssen. Das Protokoll der letzten Hauptversammlung und der Jahresbericht des Vizepräsidenten wurden einstimmig genehmigt. Leider schloss unsere Kasse mit einem grösseren Verlust ab. Dies aber nicht ganz unerwartet, resultieren die Ausgaben doch ausschliesslich aus den Aufwendungen für das Eidgenössische Schützenfest vom Juli 2015 im Wallis. Seit einem Jahr ist das Amt des Präsidenten vakant. Dies änderte sich auch nach dem Traktandum Wahlen nicht. Dem verbliebenen Vorstand ist es nicht gelungen, im vergangenen Jahr eine Lösung zu finden. Markus Kellenberger wird in seiner Funktion als Vizepräsident/Kassier den Verein für ein weiteres Jahr führen. Dafür konnten wir mit der Wahl von Priska Kellenberger den vakanten Sitz des Beisitzers neu besetzen. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Das Jahresprogramm wird ebenfalls genehmigt. Ende Mai findet das Eidgenössische Feldschieszen in Rehetobel statt. Zwischen dem 11. Juni 2016 und dem 3. Juli 2016 findet das Appenzell Innerrhoder Kantonschützenfest statt. Wir werden in Sektionsstärke an diesem Anlass teilneh-

men und hoffen am Freitag, 17. Juni 2016 in Haslen gute Resultate zu erzielen. Im Weiteren nehmen wir am Hinterländer Frühlingsschiessen in Stein, am Vögelinseggschiessen in Speicher, am Jubiläumsschiessen in Berneck und am Olma-Schiessen in St. Gallen teil. Weitere Schiessanlässe werden wir individuell besuchen.

Zum Schluss der HV verliert Emil Sturzenegger die Ranglisten der letztjährigen Meisterschaften.

Vereinsmeisterschaft

1.	Markus Kellenberger	830.5 Punkte
2.	Stefan Matlas	806.5 Punkte
3.	Remo Kellenberger	797.2 Punkte

Meisterschaft «auswärtige Schiessen»

1.	Stefan Matlas	418.8 Punkte
2.	Peter Sonderegger	394.5 Punkte
3.	Emil Sturzenegger	389.2 Punkte

Im Anschluss an die 44. Hauptversammlung verbrachten wir noch einige gemütliche Stunden im Kreise der Schützen.

Die diesjährige Saison starten wir am 02. April 2016 um 15.00 Uhr mit dem traditionellen Eröffnungsschiessen. Wir freuen uns immer auf neue Mitglieder. Haben Sie Lust, sich dem Schiesssport zu frönen? Haben Sie noch Fragen? Zögern Sie nicht. Gerne geben wir Ihnen Auskunft.

(Markus Kellenberger, Tel. 071 877 29 79, Mail: m.kefo@bluewin.ch)

Markus Kellenberger, Kassier

bibliothek rehetobel

In eigener Sache...

Auch wenn eBooks, digitale Bibliotheken, Smartphones, usw., das Leseverhalten immer mehr beherrschen, möchten wir Ihnen doch wieder einmal unsere «normale» Bibliothek sozusagen ans Herz legen. Es ist und bleibt wohl immer noch ein besonderes Gefühl, ein gedrucktes Buch in die Hand zu nehmen, sich zurück zu lehnen und den Inhalt zu geniessen.

Selbstverständlich verschliessen wir uns aber gleichzeitig nicht der digitalen Welt und sind gerne behilflich, wenn Sie sich für die digitale Bibliothek (Dibiost) interessieren. Das ist übrigens mit einem Ausweis unserer Bibliothek für Sie gratis.

Daneben bieten wir auch immer die neuesten DVD's an und seit Januar 2016 beträgt die Ausleihgebühr für zwei Wochen nur noch Fr. 1.-. Regelmässig decken wir uns mit neuen Medien ein. Auch interessante Zeitschriften warten auf wissbegierige Leser und liegen nach dem Lesen nicht zu Hause herum, sondern können wieder zurückgebracht werden.

Wir haben am **Dienstag, Mittwoch und Freitag ab 16.30 - 19.00 Uhr** geöffnet und sind Ihnen gerne bei der Auswahl der Medien behilflich. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich um!

Auf unserer Homepage, www.bibliothekrehetobel.ch, können Sie sich über Veranstaltungen, neue Medien und allerhand Wissenswertes über die Bibliothek orientieren.

Das Bibliotheksteam, Trudi Bänziger

Während den Frühlingsferien vom 9. - 24. April ist die Bibliothek nur am Freitag den 15. und 22. April geöffnet.

«Ein ganz herzliches Dankeschön»

Liebe Gönnerinnen, liebe Gönner, liebe Rehetoblerinnen, liebe Rehetobler

Der OV Rehetobel möchte sich an dieser Stelle ganz herzlich für die tolle finanzielle Unterstützung auf Grund des Gönnerbriefes 2015 bedanken. Wir sind sehr beeindruckt über die vielen Geldbeträge, die wir entgegennehmen durften. Das zeigt uns, dass Einsatz in der Natur und ganz speziell in der Vogelwelt allgemein sehr geschätzt wird. Gleichzeitig spornt es uns an, alles zu unternehmen diese Tätigkeiten nicht nur zu behalten, sondern zu optimieren und zu fördern. Mit Ihrer Spende haben Sie einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Vogelwelt geleistet.

Warum Vogelschutz? Vögel sind die Anzeiger der Gefährdung unserer Umwelt. Eine Landschaft ohne Vögel, ohne ihren Gesang, ihre Rufe, ihre Flugspiele, eine solche Landschaft ist krank.

Der Buntspecht ist Vogel des Jahres und genau so bunt möchten wir im laufenden Jahr unser Programm gestalten. Als erster Schritt erlauben wir uns mit einem Appell an die Rehetobler Bevölkerung zu gelangen. Dieser Appell richtet sich an alle die in unserer Landschaft ihre Freizeit geniessen wollen und auch einen aktiven Beitrag zum Vogelschutz leisten möchten. Die Abteilung Vogelschutz im OV Rehetobel leidet stark unter einem permanenten Mangel an gleichgesinnten Helfern, ganz speziell suchen wir nach neuem naturverbundenen Nachwuchs.

So ein Rundgang durch Wald und Wiesen zwecks Unterhalts unserer Nistkästen oder einfach zur Beobachtung der Vogelwelt bringt eine sinnvolle und lehrreiche Abwechslung zum meist stressigen Alltag.

Versuchen Sie es doch einmal und nehmen Sie Kontakt auf mit Präsident Christof Rechsteiner Tel. 071 877 34 66 oder Vogelobmann Klaus Vogt Tel. 071 877 32 80

OV Rehetobel und Umgebung, Fritz Sieber

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Rückblick Konzert Anna Tchinaeva und Inga Kazantseva

Am Sonntagabend, 6. März durften wir Anna Tchinaeva und Inga Kazantseva zu einem wunderbaren Frühlingskonzert begrüßen. Sie brachten ein ansprechendes, vielseitiges Programm mit Violinsonaten von Beethoven und Franck sowie Klaviersoli von Rachmaninov und Pierné mit. Damit begeisterten die beiden Solistinnen russischer Herkunft die Zuhörenden mit Kammemusikwerken aus verschiedenen Epochen der Romantik. Von verspielt über melancholisch bis virtuos – die beiden Künstlerinnen überzeugten mit professioneller Spielkunst – sowohl als Solistinnen wie auch im Zusammenspiel. Beide spielten bereits vor 20 Jahren in ihrer russischen Heimat, Nizhnij Nowgorod, zusammen. Inzwischen reisen sie beide mit renommierten Ensembles durch Europa und die Welt, so

Anna Tchinaeva u.a. als stellvertretende Stimmführerin im Zürcher Kammerorchesters oder als Gründungsmitglied des Kammemusikensembles Trio Aurora mit Anna Tyka Nyffenegger und dem Pianisten Ito Suguru, den wir – ebenfalls über den Kontakt von Anna Tchinaeva vermittelt – vor zwei Jahren mit einem überwältigendem Solo-programm in unserer Konzertreihe begrüßen durften. Wir freuen uns auf weitere musikalische Begegnungen!

Foto: Ferdinand Ortner

Ausblick

Nach dem bevorstehenden Besuch des Textilmuseums Sorntal am Samstag, 2. April werden auch die nächsten beiden Anlässe unserem Jahresmotto «Rehetobel als Textildorf» folgen. So freuen wir uns, auf Einladung der Lesegesellschaft Kaien am Samstag, 4. Juni, 10 Uhr die Walter Sonderegger AG besichtigen zu dürfen und am Donnerstag, 9. Juni auf einem Dorfspaziergang verschiedene Orte im Dorf mit Bezug zur Textilgeschichte zu besuchen. Nähere Angaben folgen im nächsten Gmäändsblatt.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Unihockey Aktive: Aufstieg rückt näher

Am Sonntag, 20. März reisten die Herren nach St. Margrethen um 4 Punkte zu holen. Von dem Spitzentrio: Rehetobel, Appenzell und Romanshorn haben wir in der verbleibenden Saison das beste Los, da wir nur noch gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte spielen müssen.

Rehetobel vs. Fortitudo Gossau

In der Rückrunde war Gossau ein ebenbürtiger Gegner vor allem brachte uns der gegnerische Torhüter abermals in Verzweiflung. Nicht aber in diesem Spiel. Kaum angepöfften zappelte der Ball bereits durch Fabian im Tor zum 1:0. Mit der ersten Chance von Gossau konnten sie ebenfalls erfolgreich einnetzen. Von diesem Zeitpunkt spielte nur noch Rehetobel, welches kontinuierlich das Score in die Höhe schraubte. Somit stand es zur Pause 6:1 für die Tabellenleader. Die Pausenansprache war klar, man wollte noch etwas tun für das Goalverhältnis, da jeder Treffer im Schlusssprint mit den anderen Teams entscheidend sein könnte. In der 2. Halbzeit vielen nochmals 6 Treffer welche wunderschön herausgespielt wurden. Nennenswert war das Tor durch Raoul zum 9:1, welcher den Ball vom Torhüter bekam und direkt einnetzte. Am Schluss ging diese Partie verdient mit 12:1 nach Rehetobel.

Rehetobel vs. Speicher Bears

Im 2. Spiel des Tages war das Verdikt klar. Alles andere als ein Sieg Rehetobels wäre eine riesen Überraschung. Auch in diesem Spiel konnten wir etwas fürs Goalverhältnis machen und es wurde auch konsequent umgesetzt. Bemitleidenswert war der Torhüter von Speicher, welcher ziemlich oft allein gelassen wurde und wir dies mit Toren dankend annahmen. Somit ging ein faires und einseitiges Spiel mit 18:4 zu Ende.

Mit diesen 2 Siegen sind wir dem Aufstieg einen riesen Schritt nähergekommen. In der **letzten Runde** müssen noch 2 Punkte her, damit wir definitiv Gruppensieger werden. Diese findet am **10. April in der Turnhalle Wyden in Widnau** statt.

Pascal Bruderer

Unihockey A-Junioren: Verdienter Gruppensieg

Nach einer langen Saison konnten die Unihockeyaner in Chur den Pokal in Empfang nehmen.

Am 27.09.2015 begann die lange Saison. Die ersten 8 Spiele wurden alle gewonnen. Im 9. Spiel gegen Jonschwil mussten wir uns geschlagen geben, zeigten aber zwei Stunden später wieder, dass diese Niederlage nur ein Ausrutscher

war. Nach der Hinrunde zeichnete sich ein Dreikampf an der Tabellenspitze ab. Cazis und Jonschwil blieben uns auf den Fersen. Im neuen Jahr konnte uns keine Mannschaft in Verlegenheit bringen. Wir spielten schnelles, attraktives und vor allem torreiches Unihockey. Im letzten Spiel trafen wir in Chur auf Cazis. In diesem Spiel ging es um den Gruppensieg. Nach einem eher taktischen Spiel endete es 5:5 unentschieden.

In 18 Spielen erzielten wir 241 Tore, 68 landeten bei uns im Netz.

Mit so einer tollen Truppe solche Erfolge feiern zu dürfen, ist einfach fantastisch, was will man mehr.

Es spielten: Goalie: Fabio Bruderer. Spieler: Andrin Steiner, Timon Graf, Lukas Kern, Jonas Graf und Nicolas Steiner. Trainer: Ralph Kern, Fabian Graf und Heinz Bruderer.

Am Wochenende vom 9./10. April findet die Endrunde statt. Der Austragungsort ist noch nicht bekannt. Nöd logg lo gwönnt.

Heinz Bruderer

Hopp Unihockey SV Rehetobel! Tabelle 2015/2016

Stand 21.03.2016

Herren Aktive KF 5. Liga Gruppe 13 Junioren A Regional Gruppe 7

1. SV Rehetobel Unihockey	27	1. SV Rehetobel Unihockey	33
2. Barracudas Romanshorn II	24	2. Blau-Gelb Cazis	31
3. UH Appenzell II	23	3. UHC Jonschwil Vipers	30
4. Chur Unihockey III	21	4. UHC FP.Niederwil	24
5. UHC R. Grabs-Werdenberg II	20	5. UHC Löwen Bürglen	17
6. Buffalo Rheintal II	15	6. UHC Zuzwil-Wuppenau	16
7. TSV Fortitudo Gossau II	10	7. UHC W.S. Sulgen	13
8. Spiders St. Margrethen	9	8. Barracudas Romanshorn	10
9. UHC Flyers Widnau II	6	9. Floorball Thurgau	6
10. Speicher Bears	5	10. UHT H.S. Bronschhofen	0

TURNUNTERHALTUNG

Freitag, 8. April 2016
20 Uhr

Samstag, 9. April 2016
13.30 und 20 Uhr

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Sportverein Rehetobel

Sportverein im April

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen NEU	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Lueg doch ine... mer freued us of neuvi Gsichter

Abendunterhaltung: 8./9. April

Frühlingsferien: 11. – 24. April

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	19.00 – 20.00	Lauftraining in versch. Gruppen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Frauen

Mi	06.04.		Hauptprobe	GZ
Mi	13.04.	20.00	Bewegung von Kopf bis Fuss	TH
Mi	20.04.	20.00	Bummel oder Turnen	TH
Mi	27.04.	20.00	dehnen und entspannen	TH

Männer

Di	05.04.	20.00	April, der Turner macht was er will?	TH
Di	12.04.	20.00	Spiel und Spass	TH
Di	19.04.	20.00	Gleichgewicht und Koordination	TH
Di	26.04.	19.30	Telefonkette	

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Frühlingsferien: 12. – 25. April

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Pitsch, Anian Maurin, geboren am 20.02.2016 in St. Gallen, Sohn der Pitsch, Jasmin und des Gemann, Ralf, wohnhaft in Rehetobel AR

Wagner, Milo Arven Undómiel, geboren am 23.02.2016 in Heiden AR, Sohn der Eggmann, Sandra und des Wagner, Remo, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfall

Graf geb. Jüstrich, Rosemarie Mela, geboren 1937, gestorben am 29.02.2016 in St. Gallen, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Gratulationen

1. April

Dora Vogt, Oberdorf 3 82-jährig

2. April

Emil Sturzenegger, Buechschwendstrasse 3 82-jährig

3. April

Gerhard Jung, Oberstädeliweg 8 80-jährig

6. April

Hans Graf, Oberkaien 1 85-jährig

6. April

Helena Rohner-Bänziger, Oberdorf 2 83-jährig

15. April

Hanna Kern-Walser, Oberdorf 3 90-jährig

17. April

Hedwig Bänziger-Fässler, Kirchstrasse 12 96-jährig

22. April

Lina Egli-Berweger, Sägholzstrasse 65 83-jährig

30. April

Bertha Rohrer-Ehrler, Sägholzstrasse 2 88-jährig

**Rosental.
Das Kino.**

Programm im April 2016

Fr	1.4.	20.15	Colonia
Sa	2.4.	17.15	The Danish Girl
Sa	2.4.	20.15	Room
So	3.4.	15.00	Molly Monster
So	3.4.	19.15	Grüsse aus Fukushima
Di	5.4.	20.15	Le tout nouveau testament
Mi	6.4.	14.00	Wie Brüder im Wind
Fr	8.4.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	8.4.	20.15	Miss you already
Sa	9.4.	17.15	Grüsse aus Fukushima
Sa	9.4.	20.15	Spotlight
So	10.4.	15.00	Belle et Sébastien 2
So	10.4.	19.15	Gloria mit Regisseur Christian Keller
Di	12.4.	14.15	Kinomol: Monsieur Claude und seine Töchter
Di	12.4.	20.15	Mon Roi
Mi	13.4.	14.00	Zootopia*
Fr	15.4.	20.15	Room
Sa	16.4.	17.15	Miss you already
Sa	16.4.	20.15	Spotlight
So	17.4.	15.00	Robinson Crusoe
So	17.4.	19.15	Mon Roi
Di	19.4.	20.15	Gloria
Mi	20.4.	14.00	Belle et Sébastien 2
Fr	22.4.	20.15	Son of Saul
Sa	23.4.	17.15	Filmhit vom März
Sa	23.4.	20.15	Une famille à louer
So	24.4.	15.00	Zootopia
So	24.4.	19.15	Lolo
Di	26.4.	14.15	Kinomol: Bis zum Horizont und dann links
Di	26.4.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	26.4.	20.15	Une famille à louer
Mi	27.4.	14.00	Kung Fu Panda 3
Mi	27.4.	20.15	Cinéclub: Ida
Fr	29.4.	20.15	Lolo
Sa	30.4.	17.15	Eddie the Eagle
Sa	30.4.	20.15	Son of Saul

* Kindernachmittag = inkl. FRISCO-Glacé

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Eltern – Kind – Rhythmik

richtet sich an Eltern mit ihrem ca. 2 ½ - 4 Jährigen Kind. Wir erleben und freuen uns gemeinsam an Musik und Bewegung. Der nächste Kurs findet im (Mai)/Juni statt: Mittwochs von 9.45 -10.30 Uhr im Kleinen Saal (MZG) statt. 1.6., 8.6., 15.6., 22.6, 29.6., 6.7.

Interessiert?

Christina Brülisauer, Gartenstr. 16, Rehetobel
bruelisauer_ch@bluewin.ch 071/ 870 06 01

Arbeiten Sie gerne selbständig in einem professionellen Team?
Sind Ihnen eine individuelle Pflege und hohe Pflegequalität wichtig?

Dann suchen wir Sie!

Pflegefachperson 50-80% HF (evt. auch Berufsbildnerin für HF und FAGE)

Als Pflegefachperson mit Fallführung begleiten, beraten und pflegen Sie Menschen zu Hause, und sind für den Pflegeprozess inkl. Bedarfsabklärung und die Organisation einer ganzheitlichen Betreuung verantwortlich, wofür Ihnen bei den Klienten angemessen Zeit zur Verfügung steht.

Sie verfügen über den entsprechenden Berufsabschluss und haben bereits erste Erfahrung gesammelt, so dass Sie Ihre Aufgaben nach gründlicher Einführung selbständig und verantwortungsbewusst übernehmen können.

Für WiedereinsteigerInnen bieten wir ebenfalls eine gründliche Einführung und Weiterbildung zur Erlangung der erforderlichen Kompetenzen.

Bei uns haben Sie Entwicklungsmöglichkeiten. Bewerben Sie sich!

Spitex Vorderland, Rosentalstr.8, 9410 Heiden

Telefonische Auskunft erteilt Ihnen gerne die Geschäftsleiterin Monika Niederer oder die Teamleiterinnen Maja Weder und Karin Siebeneicher Tel. 071 891 19 08

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE

opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch 071 / 222 75 92

Vali's Bike-Shop

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch

Frühlings-Ausstellung:

9. April, 10.00 – 16.00 (Hot Dog, Kuchen)

Bis zu 30% Rabatt

Elektro-Velos ab 2800
Mountain Bikes ab 499
Kindervelos ab 269
Citybikes ab 599
Micro-Scooter
Zuebehör
Schuhe, Kleider
Service aller Marken...

Öffnungszeiten: 1. April – 30. Nov.

Mo: geschlossen
Di – Fr.: 14.30 – 18.30
Samstag: 13.00 – 16.30

Gastgeber gesucht!!!!

Am 23. April 2016 gastiert der Teens-Chor Adonia, mit live Band, im Rahmen der der Schweizertournee 2016 in Wald AR. Der Chor besteht aus ca. 65 SängerInnen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren.

In diesem Zusammenhang suche ich **Privatquartiere**. Wer mindestens zwei aus dieser Gruppe **für eine Nacht** beherbergen kann (alle TeilnehmerInnen haben einen Schlafsack dabei), melde sich bitte bei

Enza Welz, Telefon 071 877 33 35

Herzlichen Dank!

**Die Haustüre:
Die Visitenkarte
von jedem Haus**

Durch unsere vielfältigen
Möglichkeiten lassen wir jede
Türe in neuem Glanz
erstrahlen!

Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gerne.

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

April-Aktion: Auf jede Pedicure bekommen Sie 10% Rabatt, wenn Sie gleich
beim Bezahlen den nächsten Fusspflege-Termin innerhalb der
10% Rabatt 6 nachfolgenden Wochen reservieren.

wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR

9038 Rehetobel

Tel 071 877 17 93

info@wenkbau.ch

Frühlingsausstellung

**Samstag / Sonntag
16. / 17. April 2016
10.00 Uhr – 17.00 Uhr**

Wir zeigen Ihnen die aktuelle Modellpalette
von VW, VW Nutzfahrzeuge und Seat.
Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen
zu absoluten Tiefpreisen und mit
attraktiven Eintauschangeboten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

City-Garage AG • Hinterbissastrasse 20 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • www.city-garage.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!!

Reservierung über www.rehetobel.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Endlich ist es soweit...

**Ganz herzlich laden wir Sie zum
Tag der offenen Tür am Samstag,
30. April 2016 von 9.00 – 17.00 Uhr
an der St. Gallerstrasse 43 in
Rehetobel ein.**

**Es würde uns freuen, Sie bei uns
begrüssen zu dürfen.
Auch einige Überraschungen warten
auf Sie**

**Ihre Zimmerei-Schreinerei Zähler
W. Zähler & Team**

WIDMER BODENKUNST

Wir freuen uns, Sie anlässlich des Tages der offenen
Tür vom Samstag, 30. April 2016 bei der Zimmerei
Zähler AG in Rehetobel an unserem Stand begrüßen
und kennen lernen zu dürfen.

WIDMER BODENKUNST
Daniel Widmer
Robach 36
9038 Rehetobel
www.widmer-bodenkunst.ch

www.rehetobel.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

YOGA IN REHETOBEL

Frühling...

Altes loslassen und öffnen
für Neues

Fortlaufende Kurse

Dienstag 9:30 bis 11:00 Uhr
Donnerstag 19:30 bis 21:00 Uhr

Ich freue mich auf bekannte
und neue Gesichter!

Anne-Kathrin Ruth
071 534 81 22 / 079 780 68 05
www.judo-feldenkrais.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

 Appenzell Ausserrhoden

Flexible Arbeitszeitmodelle
So klappt's: ar.ch/mannsein

Chottleschmaus

Donnerstag, 21. April 2016

Elsbeth und ihre Helfer freuen sich auf euren Besuch
ab 17.00 Uhr in der Linde

Steuererklärung 2015

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 180.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
melanie.roger.felix@bluewin.ch

Dr. med. T. Kaufmann

FERIEN

9. April bis 24. April 2016

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung
Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

28 Jahre

**Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im April
Dinkel-Gerste
(weizenfrei)

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

PREMIERE
Kundenvorteile bis 31%*

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2015 VON SERGIO CELLANO SERIENMÄSSIG MIT ESPRESSOMASCHINE

ACHILLES
SPORTSLINE AG

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportslines.ch
www.achilles-sportslines.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeprüftes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen

- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltungsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

KUNDENVORTEILE BIS ZU
Fr. 6 120.-*

JETZT SACKSTARKE PREISE
BEIM OFFIZIELLEN SUZUKI
FACHHÄNDLER.

Die kompakte Nr. 1

Way of Life!

www.suzuki.ch

New Swift 1.2 Sergio Cellano manuell, 5-türig, Fr. 18990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 4960.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kunden-
vorteile Fr. 5960.- (= 31%), Treibstoff-Normverbrauch: 4.3l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 99g/km; New Swift 1.2
Sergio Cellano Top 4x4 manuell, 5-türig, Fr. 21990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 5120.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kunden-
vorteile Fr. 6120.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emission: 111g/km; Durchschnitt aller
Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144g/km. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig vom
27.1.-27.2.2015 (Vertragsabschluss). Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.

wann	was	wo	wer
1. April, Fr. 19.30	HV der Bibliothek	Bibliothek	
1. April, Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
1. April, Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
1. April, Fr. 18.30	Benefiz-Konzert für Flüchtlingskinder	evang. Kirche	Musikschule MSAV
1. April, Fr. 20.00-23.00	YOLO / Jugendraum offen ab 6. Klasse	Jugendraum	
2. April, Sa. 20.00	HV Zimmerschützen Robach	Rest. Sonne, Speicherschwendi	
2. April, Sa. 13.00	Ausflug Textilmuseum Sorntal		LG Dorf
2. April, Sa. 15.00-17.00	Eröffnungsschiessen Aktive/Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
2. April, Sa. 19.30	Endschiessen	GZ	ZS Dorf
3. April, So. 09.45	Gottesdienst mit dem Byzantinischen Chor Rorschach, anschliessend Apéro	evang. Kirche	
3. April, So.	Abstimmungssonntag		
4. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
5. April, Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
6. April, Mi. 15.00	Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger	«Krone»	
6. April, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
7. April, Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
7. April, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
8.+9. April	Turnerunterhaltung	GZ	Sportverein
8.-10. April	Freizeitarbeitenausstellung	Oberegg	
9. April, Sa. 13.30-15.00	1. Übung Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
9. April, Sa. 15.00-17.00	Freie Übung Aktive Schützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
10.-16. April	Jugendmusiklager	Bezau	
16. April, Sa. 18.00	HV Zimmerschützen Dorf		
16. April, Sa. 20.00	HV Zimmerschützen Sägholz	Rest. Alte Post	
18. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
19. April, Di. 08.30	E-Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
21. April, Do. ab 17.00	Chottleschmaus	Rest. Linde	
22. April, Fr. 20.00	Frühlingsversammlung	Rest. Alte Post	Landfrauen
22.-26. April	Konfirmandenlager		
23. April, Sa. 13.30-15.00	2. Übung Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
23. April, Sa. 15.00-17.00	Freie Übung Aktive Schützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
24. April, So. 10.22	HV OBFCR		
25. April, Mo. 07.45	Ausflug Landfrauen	Simach	Landfrauen
25. April, Mo. 19.00	HV Lesegesellschaft Lobenschwendi	Rest. Linde	
25. April, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
26. April, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
26. April, Di.	TK Sitzung		Sportverein
27. April, Mi. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	
27. April, Mi. 20.00	Kath. Kirchgemeindeversammlung	kath. Kirche Heiden	
27. April, Mi. 19.30	Evang. Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche	
29. April, Fr. 20.00	Lesung mit Musik und Bild: «Das Weltbild der Igel» von Peter Kurzeck	Kronenbühl	kronenbuehl.ch
29. April, Fr.	DV App. Chorverband	GZ	
30. April, Sa. 09.00	Pflege und Ausbesserung Weiher Habset	Zweibrücken	rechtobler natur
30. April, Sa. 19.00	Whisky und Zigarren	Hofmüli	Verein Abtropfi
30. April, Sa. 17.00	Vernissage Rita Blum + Maria Kern		Tolle Art&Weise
30. April, Sa. 13.30-15.00	3. Übung Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
30. April, Sa. 15.00-17.00	1. Obligatorische Bundesübung	Schützenhaus	SG Rehetobel
30. April, Sa. 18.00	Gala-Dinner (Reservation bis 18.4.2016)	GZ	MG Brass Band

**Nächste Ausgabe:
Freitag, 29. April 2016**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Mittwoch, 20. April 2016**

**Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch
Inserate direkt zu MAPS:
E-Mail: gemeindeblatt@maps-com.ch**

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

April 2016

Rücktritt per 31. Mai 2016

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler
Geme möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen in den letzten 3 Jahren bedanken.

Es war eine spannende und schöne Zeit als «junger Gemeinderat» tätig zu sein. Im Weiteren danke ich herzlichst meinen Ratskolleginnen und -kollegen sowie Kommissionskameraden, die mich stets fach-

kompetent und tatkräftig unterstützt haben.

Ein grosses Dankeschön den Mitarbeitenden im Technischen Betrieb Rehetobel für ihre Mithilfe und ihr Engagement zum Wohl der Gemeinde Rehetobel.

Ich wünsche hiemit allen Rechtoblerinnen und Rechtoblern einen sonnigen Frühling, einen warmen Sommer sowie eine gute Zeit.

Herzlichst ond för öses Dorf Rechetobel.

Philipp Jenny, Gemeinderat

Referendumspublikation

Gestützt auf Art. 5 und Art. 20 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat Rehetobel die **Jahresrechnung 2015** verabschiedet und dem fakultativen Referendum unterstellt.

Bitte beachten Sie die Kurzfassung der Jahresrechnung, welche in diesen Tagen in alle Haushaltungen versandt wird. Die detaillierte Jahresrechnung mitsamt GPK- und Verwaltungsbericht kann bei der Gemeindeverwaltung

Rehetobel bezogen oder im Internet www.rehetobel.ch eingesehen werden (siehe Startseite; Rubrik «Aktuelles»).

Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und dauert vom 02.05.2016 bis am 31.05.2016. Während dieser Frist können wenigstens 50 Stimmberechtigte die Urnenabstimmung über die Jahresrechnung 2015 verlangen.
9038 Rehetobel AR, 29. April 2016

Gemeinderat Rehetobel

Der erste runde Tisch

Am 30. März traf sich eine kleine Gruppe von interessierten Personen im Stall vom Urwaldhaus, der Wirtschaft zum Bären. Im kurzen Einführungsreferat durch den eingeladenen Kriminalschriftsteller Andreas Giger sprach er über seine Ansichten, äusserte Gedanken zu einem möglichen Kulturverständnis und durch welche kulturellen Leistungen sich ein Dorf wie Rehetobel auszeichne. Er erzählte sehr wohlwollend und zugetan auch über die persönlichen Erfahrungen zu der Zeit als er in Rehetobel wohnte. Nach dieser Einleitung entstand unter den Anwe-

**Altpapiersammlung:
Samstag, 7. Mai 2016
ab 08.00 Uhr**

Feuerwehrverein

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.**

senden eine lebhaft und offene Diskussion über welche Wertschätzung denjenigen Menschen entgegengebracht werde, die sich für Rehetobel einsetzen und sich auf eine kulturell vielfältige Art im Dorf engagieren. Und wie diese zumeist freiwillig und unentgeltlich erbrachten Leistungen gewürdigt oder verdankt werden könnten.

Ja und dann servierte uns die freundliche Gastgeberin Nadja ein total leckeres Fondue! Während dem Schmausen, inklusive einer Aufklärung zum Appenzeller-Begriff der «Grossmuetta» – so nenne man hier den festgebrannten Käse auf dem Pfannenboden - ging der Austausch munter und ohne grosse Pausen weiter. Vorstellungen wurden eingebracht, ausgetauscht, miteinander weitergedacht und manchmal noch weiter entwickelt. Man darf gespannt sein welche Ideen die KKR aus dem angeregten Treffen mit Andreas Giger in den nächsten Monaten umsetzen kann. Als Datum und Ort für einen zweiten runden Tisch ist der 28. September 2016 im Atelier Rosavita an der Bergstrasse 35 in Rehetobel vorgesehen. Zur eingeladenen kulturschaffenden Person wird die KKR zu gegebener Zeit informieren, aber auch über Vorschläge aus der Gemeinde würden wir uns sehr freuen.

Hans Rudolf Lüscher, KKR

Handänderungen Januar - März 2016

Damm Richard Werner, Speicherschwendi (Erwerb 20.12.2012) an Casutt Damm Tina, Speicherschwendi, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 505, 8'680 m² Grundstückfläche, Schopf Nr. 341, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 340, andere Gebäude Nr. 944, Remise Nr. 342, gedeckte Holzbrücke Nr. 344, Achwis, Unterach, und 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 506, 1'273 m² Grundstückfläche, Unterach

Erbengemeinschaft Stadelmann Jakob (Erwerb 14.01.2016) an Stadelmann Elisabeth, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 359, 20'238 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 247, Gitzibüel

Römisch-Katholische Kirchgemeinde Rehetobel, in Rehetobel (Erwerb 29.06.1976) an Katholische Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel, in Heiden, Liegenschaft Nr. 973, 1'827 m² Grundstückfläche, Kirche Nr. 813, Sonder

Regenass Urs, Rehetobel (Erwerb 01.05.2000, 16.09.2010) an Regenass Lea, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 286, 862 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 595, Hofmüli

Kunze Kurt, Riehen, und Kunze Ursula Heidi, Binningen, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 22.05.2015) an Gigon Alain Robert, Heiden, und Gigon Karin, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 710, 1'282 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 570, Langenegg

Erbengemeinschaft Bruderer Peter (Erwerb 03.02.2016) an Bruderer Heinz, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 468, 266 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 472, Garangebäude Nr. 1154, Sonder

Kessler Beatrix Hedwig, Münchenstein, Miteigentümer zu 1/2, Kessler Felix, Ittigen, und Kessler Dominik, Basel, Miteigentümer zu je 1/4 (Erwerb 02.02.1998, 16.12.2013) an Weiss Simon Martin, Teufen, und Weiss Franziska Sabrina, Teufen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 53, 484 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 479, Sonder

Sonderegger Bruno sel., (Erwerb 13.10.1964) an Sonderegger Agnes Karolina, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1094, 122 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 966, Dorf

Kanton Appenzell Auser Rhoden (Erwerb 10.07.1996) an Föger René, Rorschacherberg, 90 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 1081, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 46, Sonder

Erbengemeinschaft Büchi Gertrud (Erwerb 16.02.2016) an Bischofberger Daniel Hubert, Wolfhalden, und Bischofberger Bernadette, Wolfhalden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 247, 162 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 529, Bärstang

Bischofberger Walter, Rehetobel (Erwerb 27.06.1963, 23.07.2012) an Baumberger Andreas Ulrich, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 36, 393 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 17, Veloraum Nr. 869, Dorf

Laich Susanne, Eggersriet (Erwerb 26.08.1977, 09.01.2008) an Zähler Hansjakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1215, 66'460 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 451, Berg

Sträuli Hans Rudolf, Ronco sopra Ascona (Erwerb 27.05.1960) an Werfeli Bruno Arnold, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 791, 208 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 621, Oberstädeli

Graf Andreas, Rehetobel (Erwerb 30.04.2008) an Jaun Graf Irene Alice, Rehetobel, 1/5 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 378, 955 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 291, Garangebäude Nr. 1122, Lobenschwendli

Tschopp Kurt, Grub (Erwerb 12.12.2008) an Bruderer Marcel, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 398, 11'075 m² Grundstückfläche, Chastenloch

Erbengemeinschaft Schläpfer Hedwig (Erwerb 04.03.2016) an Lindenbaum Immobilien GmbH, in Teufen, Liegenschaft Nr. 29, 272 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Laden Nr. 95, Dorf

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
Nur noch am **1. Freitag** des Monats offen

6. Mai und 3. Juni

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe)

4. Mai	Übernachtung	Lukas, Anna
11. Mai	Mädelsnachmittag	Alle BetreuerInnen
18. Mai	Backen	Mireille, Lukas
25. Mai	Film Mittelstufe	Sarina, Mireille
1. Juni	Drinks selber	Sarina, Valentina

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Markus Stadelmann Tel. 079 350 65 93 oder 071 877 17 18. Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis.

Rehetobel Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Nach dem Start im letzten Jahr öffnen wir wieder das Hüttli auf dem Kaienspitz **von vormittags 11 Uhr bis abends 11 Uhr und zwar am Pfingstsonntag, 14. Mai und am Samstag, 21. Mai (Vollmond).**

Kommen Sie vorbei zu einem gemütlichen Schwatz über Allerweltsthemen oder über die Zukunft unseres Dorfes (wie bleibe ich oder werde ich Fan vom Rechtober). Es gibt Getränke und Grilladen zu kaufen. Und, das alles findet bei jedem Wetter statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Der Verkehrsverein Rehetobel machts möglich.

Hansruedi Traber

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Saisoneröffnung 2016

Liebe Gäste

Wir starten die Saison 2016 am **Samstag 14. Mai 2016**. Ab 10 – 12 Uhr servieren wir euch einen Willkommensdrink. Unser Bademeister Gabor Kiss ist bereits wieder daran die Badi zu reinigen und startklar zu machen. Peter Brunner ist unser neuer Betriebsleiter, wir wünschen ihm einen guten Start in die Saison 2016.

Das Kioskteam mit Gaby Kern, Heidi Steiner, Ursi Sträuli und Vreni Egli wird uns auch diese Saison wieder mit feinen Mittags-Menüs von Montag bis Freitag und mit zusätzlichem, vielseitigem Kartenangebot am Abend und zwischendurch bewirten.

Öffnungszeiten:

Badebetrieb täglich von 10 – 20 Uhr

Kiosk/Restaurant ab 10 Uhr

Telefon 071 877 11 67

Wir freuen uns auf Sie und eine sonnige Saison in unserer Badi. Weitere Infos: www.badi-rehetobel.ch

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel, Patricia Tachezy

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Rita Blum und Maria Kern.

RITA BLUM

Die vielseitige Künstlerin und Graphikerin setzt sich in ihren neuesten Werken mit dem Thema Märchen auseinander. Die Berührung mit besonderen Rollen in den Märchen, die spielerische Leichtigkeit und eine besondere Strahlkraft ziehen sich durch die Bilder hindurch. Bei den Arbeiten von Rita Blum handelt es sich fast immer um Königstöchter und Königssöhne. Einzelne Segmente sind mit echtem Blattgold veredelt. Allgemein ist ihr künstlerisches Thema immer mit goldenen Aspekten versehen, welche die Fülle, Reichtum in allen Belangen und Gesundheit symbolisieren.

MARIA KERN

Ich setze mich in Bildern, Texten und Liedern mit Polaritäten, wie Harmonie und Spannung, Ordnung und Chaos, Geist und Psyche, vor allem aber Zeit und Zeitlosigkeit auseinander. Farb-Form-Kompositionen und Text-Musik-Kreationen sind für mich der herausforderndste Weg zu Selbsterfahrung und Selbstfindung: Farben, Formen, Schattierungen und Bewegungen, aber auch Worte und Melodien sind Ausdrucksmittel von Gedanken und Gefühlen, die in tiefe Schichten der Psyche und des Geistes führen können. Auf meiner grenzüberschreitenden Entdeckungsreise möchte ich Menschen einladen, sich als Zuschauende, Reflektierende und Geniessende Zeit zu nehmen, Ganzheitlichkeit zu erleben und sich auch an existentielle Fragen heranzutasten.

Vernissage

Samstag, 30. April 2016, 17 Uhr

Ausschnitte aus Musik-Performances von und mit Maria Kern, Gitarre/Keyboard: Marcel Bollier

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

Samstag, 30. April bis Donnerstag, 26. Mai

Sonntags, jeweils 14.30 – 16.30 Uhr (inkl. Pfingsten)

Mittwochs, jeweils 18.00 – 20.00 Uhr

Donnerstags, jeweils 14.00 – 16.00 Uhr (inkl. Auffahrt)

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

samariter Erste Hilfe-Kurse Samariterverein Rehetobel

Nothilfekurs-Refresher

Montag, 30. Mai 2016

19.00 bis 22.00 Uhr

Der Nothilfekurs-Refresher richtet sich an alle Absolventen eines Nothilfekurses, die ihr Wissen in Erster Hilfe auffrischen möchten. Es wird das richtige Verhalten repetiert, welches nach einem Unfall unnötiges Leiden vermeiden hilft:

- Eine Notfallsituation richtig einschätzen
- Weitere Schäden für Betroffene und Helfende verhindern
- Die lebensrettenden Sofortmassnahmen situationsgerecht einsetzen

Kosten: Fr. 60.–

Nothilfe bei Kleinkindern

4 Lektionen à 2 Stunden

Samstag, 11. Juni 2016

8.30 bis 12.30 / 13.30 bis 17.30 Uhr

Kinder nehmen aktiv am Leben teil. Ihr natürlicher Bewegungsdrang bringt oft auch Stürze mit sich. Eine Wunde ist nicht das Einzige, was sich die Kleinen dabei zuziehen. Im Kurs lernen Sie, wie Sie sich richtig verhalten, wie Sie schnell und richtig helfen, wenn ein Kleinkind verunfallt oder erkrankt. Dieses Wissen gibt Sicherheit und Selbstvertrauen.

Zielgruppe

Eltern, Grosseltern, Babysitter, Tagesmütter, Spielgruppenleiterinnen, Kindergärtnerinnen und weitere Betreuer von Kindern.

Kosten: Fr. 100.– / Paare Fr. 140.–

Kursanmeldungen bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn direkt unter www.redcross-edu.ch.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Marlene Kellenberger, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

Samariterverein Rehetobel

Frauenverein
Rehetobel

Wer kommt mit auf die Reise?

Wir laden Sie herzlich ein zur «Fahrt ins Blaue»

Dienstag, 10. Mai 2016

Besammlung um 12.15 Uhr beim Gemeindezentrum.

Abfahrt um 12.30 Uhr. Wir werden einen Kaffeehalt machen und am späteren Nachmittag in einem Restaurant einen Znacht geniessen.

Anmeldungen bis Montag, 9. Mai 2016

an Käthi Wagner, 071 877 24 83 und 078 617 27 24 oder Marianne Traber, 071 877 10 58.

Auch kurzentschlossene Gäste sind herzlich willkommen, solange im Car freie Plätze vorhanden sind. Wir freuen uns auf viele gutgelaunte Gäste und wünschen allen bereits jetzt eine gute Fahrt! Unkostenbeitrag Fr. 10.– pro Person.

Donnerstag, 12. Mai 2016, 12.15 Uhr

Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an:

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Für die Frauen vom Frauenverein, Marianne Traber

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäandsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Vom Lande in die Stadt und ab und an wieder back

Geschätzte Anwohner, Einwohner und Ureinwohner

In den nachfolgenden Zeilen schicken wir uns an über allerlei, das wir bis anhin im Rehtobel erleben durften und unsere gegenwärtige Lage zu berichten. Zusätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass möglicherweise der eine oder andere Anglizismus zu finden sein wird, was allerdings mit unserem jugendlichen Alter einhergeht.

Vor geraumer Zeit sind unsere Eltern mit uns vom benachbarten Trogen ins sonnige Rehtobel übersiedelt. Von Anbeginn fühlten wir uns pudelwohl und geborgen. Konnten wir uns doch nach Belieben im Walde mit Stöcken verprügeln, auf dem Sportplatz den Ball und unsere Freunde treten und in der Badi die Bäuche

bräunen. Zudem kamen wir in den Genuss des vielseitigen Vereinslebens welches das Rehtobel zu bieten hat. So haben wir kräftig in der Jugendmusik sowie der MGBB Rehtobel um die Wette geblasen und haben auch die eine oder andere Schweissperle im Sportverein vergossen. Mehr oder weniger erfolgreich kämpften wir uns durch unsere Primarschulzeit, wobei wir einige Highlights, wie beispielsweise den Bau des wohl schönsten Schulhauses im ganzen Vorderland miterleben durften. Gestärkt, mit viel Wissen im Gepäck, setzten wir nach Trogen über, um die sagenumwobene Sekundarschule zu absolvieren. Vorausschauend, wie wir bereits damals waren, vermuteten wir, dass hinter der «Gmäängsgränze» noch so einiges auf uns wartet. Kaum in Trogen angekommen, wurden wir merklich krasser und unser Wortschatz reduzierte sich auf das Wesentliche. «Aber voll easy Alte!»

Das Flaggschiff namens Ausbildung führte uns nach intensiven Zeiten in Trogen, auch in fremde Gewässer. Der Bodensee, respektive der Zürichsee anboten sich als neues Zuhause. Aufgrund unserer zeitaufwändigen Ausbildungen, sind wir gezwungen die ganze Woche über dort zu nächtigen. Zum ersten Mal ganz auf sich alleine gestellt, ohne Mami und Papi, lernt man den Ernst des Lebens kennen. Die Rösti ist ausserordentlich dunkel und knusprig und aus unerfindlichen Gründen sind die T-Shirts nach dem ersten grossen Washtag auf Grösse S geschrumpft. «Herrschaftine!» Doch was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Ausserdem lernt man gewisse Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, was einem ganz gut tut, wenn man so wohlbehütet aufgewachsen ist wie wir. Obwohl wir spannende Abenteuer erleben durften, mussten wir betrübt feststellen, dass uns so einiges aus der Rehtobler-Dorfszene entgeht. Neue Ehen wurden geschlossen, bei anderen wiederum ist die Liebe verflossen und Gebäude sind aus dem Erdboden empor geschossen.

Auch wenn wir nicht immer auf dem neusten Stand der Dinge sind, ist es uns jedes Mal eine Freude, wenn wir von den vernebelten Seeufem, in das sonnige, idyllische und vertraute Rehtobel kommen dürfen.

Hiermit überreichen wir die Feder in aller Feierlichkeit an unseren geschätzten Nachbarn Mick Schraner.

Andrea-Luca Kuster und Flurin Kuster

Familiennachmittag

Am 16.3.2016 fand zum dritten Mal im Mehrzweckgebäude Rehtobel unser Familiennachmittag statt.

Heidi Egli und Monika Kuhn begeisterten mit dem Kasperlistück «Zauberfee und dä Oschterhaas» viele Kinderherzen. In der Backstube wurden phantasievolle Zopfsteig-Osterhasen kreiert und die «Gumpi-Ecke» lud zum Austoben ein.

Mit Bernadette Mathis bastelten viele Kinder Filzosterhasen und beklebten diese bunt.

Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren und allen Helfer und Helferinnen für den lässigen Nachmittag bedanken.

Nicole Schöni

Schule Rehetobel

Erziehung

Praktikum Sarah Monnet

Mein Name ist Sarah Monnet und ich besuche zurzeit die Fachmittelschule in Trogen. Ich bin im ersten Jahr und verbringe vier der sechs obligatorischen Praktikumswochen in der fünften Klasse der Schule Rehetobel. Da ich später selbst einmal Lehrerin werden will, sehe ich hiemit die ideale Gelegenheit mich auf mein kommendes Berufsleben vorzubereiten. Es gefällt mir richtig gut und es ist sehr interessant, die Schule einmal von einer anderen Seite wahrnehmen zu können. Ich hoffe, dass ich auch noch in den zwei verbleibenden Wochen nach den Frühlingsferien, eine gute Beziehung mit den Kindern der 5. Klasse aufbauen kann. Da ich jetzt beide Seiten der Schule kenne, kann ich auch meine eigenen Erfahrungen einbringen. Ich habe sehr viel korrigiert und jeweils ein Feedback abgegeben, viel laminiert, im Turnen Badminton gespielt und auch mit kleineren Gruppen Aufträge gelöst. Den Aufwand der Lehrtätigkeit habe ich definitiv wahrgenommen, weil ich sehr gut miteinbezogen wurde, viel zu tun hatte und das Gefühl habe, dass ich helfen konnte.

... und zum Schluss

Die Unterstufenkinder sind beim Zeichnen, als eine Schülerin im Gang die Schulleiterin sieht. Sie fragt ihre Lehrerin: «Darf ich schnell in den Gang gehen? Ich muss der Schuldirigentin noch etwas geben.»

Alexandra Wirth

SEKUNDARSCHULE

3. Rang für «The Crew» am St. Galler School Dance Award 2016

Zum ersten Mal hat eine Gruppe der Sekundarschule TWR am St. Galler School Dance Award teilgenommen, einem

vom Amt für Sport jährlich durchgeführten Tanzwettbewerb für Schülerinnen und Schüler der Ostschweizer Kantone.

Für diesen Wettbewerb haben sich acht Mädchen und ein Schüler der Sekundarschule TWR so richtig ins Zeug gelegt. Mit einer originellen und vielseitigen Choreographie, welche sie eigenständig und mit viel Engagement selbst zusammengestellt hatten, konnten sie die Jury überzeugen und erreichten den 3. Rang von insgesamt 17 Teams. Die Freude über das Ergebnis war riesig. Wir von der Sekundarschule gratulieren allen Mitwirkenden ganz herzlich.

Sportschüler/-innen an der Sekundarschule

Die Sportschule Appenzellerland bietet Schülerinnen und Schülern einen professionellen Trainingsbetrieb und ermöglicht gemeinsam mit der Kantonsschule Trogen optimale Schullösungen. Seit vielen Jahren besuchen auch immer wieder Sportschüler/-innen den Unterricht der Sekundarstufe I.

Heute führen wir ein Interview mit den Sportschüler/-innen Adina und Nicolas, die in die Sekundarschule gehen. (Soen, der dritte Sportschüler, war leider am Tag des Interviews krank.)

Nicolas, Adina und Seon

Adina, aus welchem Kanton kommst du und welchen Sport übst du aus?

Ich komme aus Uzwil im Kanton St. Gallen. Meine Sportart ist Badminton.

Nicolas berichte von dir.

Ich komme aus Biel im Kanton Bern und spiele ebenfalls Badminton.

Adina, du wohnst zu Hause und wirst jeden Morgen in die Schule gefahren. Nicolas, wo wohnst du?

Zusammen mit meiner Schwester wohne ich bei Familie Welz in Trogen. Dort fühlen wir uns sehr wohl. Mit mir und meiner Schwester sind wir dann sieben Kinder und es ist immer etwas los. Nur am Wochenende fahren wir nach Hause. Aber auch dann geht es am Samstag und Sonntag zu den Wettkämpfen. Obwohl das Leben natürlich recht anstrengend ist, habe ich meine Entscheidung nie bereut. Ich würde es sofort wieder machen.

Könnt ihr euch an euren ersten sportlichen Erfolg erinnern?

Adina: Im 2015 wurde ich U12- Schweizermeisterin.

Nicolas: Vor 5 Jahren habe ich ein Internationales U11-Turnier in Luxemburg gewonnen.

Auf welchen sportlichen Erfolg seid ihr besonders stolz?

Adina: Mein Sieg im letzten Jahr an der Schweizermeisterschaft.

Nicolas: Ich darf weiterhin im U17- Nationalteam bleiben und mein 3. Platz an der Schweizer Meisterschaft 2015.

Wo steht ihr in 10 Jahren beruflich, wo sportlich?

Adina: Sportlich will ich in der Nationalliga A spielen und International (vorne) dabei sein. Beruflich sehe ich mich in einem Job mit Kindern oder ein Medizinstudium würde mich auch reizen.

Nicolas: Beruflich möchte ich etwas mit Sport machen, z. B. Trainer an einer Sportschule. Zuerst absolviere ich aber die Sport-KV an der United School in St. Gallen.

Sportlich möchte ich unter den Besten in Europa sein. Natürlich ist die Olympiade 2024 oder 2028 ein Ziel.

Sport und Schule: Was ist schwierig unter einen Hut zu bringen?

Wir müssen gut organisieren können, da wir wenig Zeit haben. Wir brauchen viel Selbstdisziplin. Die Zeit hier in Trogen betrachten wir bereits jetzt als gute Lebensschule.

Kannst du einen normalen Arbeitstag schildern?

Adina: Um 5.45 Uhr stehe ich auf, damit ich rechtzeitig in der Schule in Trogen bin. Am Vormittag habe ich normal Unterricht bis 12 Uhr. Dann beginnt das 1. Training bis 13.30 Uhr. Auf die 2. Nachmittagslektion bin ich wieder bei meinen Klassenkolleginnen und -kollegen. Das 2. Training beginnt um 16.30 Uhr und dauert bis 18 Uhr. Wenn meine Mutter mich nicht holen kann, muss ich den Zug nach Uzwil nehmen. An den Wochenenden finden samstags und sonntags oft Turniere statt.

Nicolas: Ausser Freitag ist es bei mir ähnlich. Am Freitag habe ich bereits um 6.00 Uhr ein Training. Dann stehe ich um 5.00 Uhr auf, mache mir selbstständig das Frühstück, so dass ich pünktlich mit dem Training beginnen kann. Am Freitag habe ich kein Mittagstraining, dafür trainiere ich abends noch einmal in einem Club in Fribourg.

Nicolas, wie gross bist du?

Ich bin mit 150 cm ein kleiner Gegner. Meine Körpergrösse ist momentan für mich aber ein Vorteil, da die Gegner mich laufend unterschätzen.

Adina, welches sind die Stärken von Nicolas im Badminton?

Nicolas ist konditionell sehr stark und hat eine gute Technik.

Nicolas, und welches sind die Stärken von Adina

Adina weiss was sie will. Sie kann den Gegner gut lesen (weiss, welcher Schlag als nächstes folgt).

Herzlichen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg beim Sport und in der Schule.

Hesch gwüsst?

..., dass ein Federball im Spiel eine Geschwindigkeit von ca. 290 km/h erreichen kann?

..., der malaysische Badmintonprofi Tan Boon Heong schmetterte bei seinem Geschwindigkeitsrekord den Shuttle auf ungläubliche 493 Stundenkilometer.

Wahlfach «Fotokurs» in der 3. Sek.

Im 2. Semester beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler im Wahlfach «Digitale Fotografie» mit der Frage, was ein gutes Bild ausmacht. Die Schulung des Auges zu schärfen für Details, denen man sonst keine Beachtung schenkt, steht zu Beginn im Mittelpunkt. Daraus ergeben sich oft die spannendsten Ausschnitte für Fotos. Auch Gestaltungsregeln wie der «Goldene Schnitt» oder das «Führen des Auges» werden direkt in Bildern umgesetzt und in der Lerngruppe verglichen.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. Mai 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Bischoff
- 5. Mai 10.00 Uhr** **Regionaler Singgottesdienst an Auffahrt in der evang.-ref. Kirche Wald** mit dem Gemischten Chor Wald und Rosy Zeiter an der Orgel. Kinderprogramm während des Gottesdienstes, anschliessend Apéro
- 8. Mai 09.45 Uhr** **Gottesdienst am Muttertag** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, musikalisch gestaltet vom Percussion Ensemble Ritmos der MG Rehetobel
- 13. Mai 19.30 Uhr** **Aufbruch Apéro** (Freitag)
Das Team von «Gleis 2» freut sich auf ein Kennenlernen – auf einen interessanten Dialog und – wer weiss – pfingstfeurige Ideen. Sie wissen – «an Pfingsten geht's am ringsten»...
Gleis 2 ist der Aufbruch zur Kirche, die Sie selber sind. Die Kirche, die «HR» Raum sein kann und will. Die Kirche, in der SIE mit Ihren Anliegen, Ihren Wünschen und Ideen Raum und Zeit finden, selber zu gestalten – vom Reden bis zum Feiern, vom Lachen bis zum Weinen. Die Kirche, die sich mitteilt und in diesem Teilen reich wird – Sie erinnern sich sicher an die wunderbare Brotvermehrung. Damit die Lebendigkeit uns alle im Dorf nährt und belebt.
- 15. Mai 09.45 Uhr** **Abendmahls-Gottesdienst am Pfingstsonntag** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Alphomtrio Kellenberger

22. Mai 09.45 Uhr **Konfirmation** unter Mitwirkung der Jugendlichen, mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Marianne Zähler und Yamoussa Sylla; die Gemeindelieder werden begleitet vom Bläserquartett der MG Rehetobel.
Konfirmiert werden: Dario Aebi, Laura Altherr, Fabienne Bänziger, Raffael Gemann, Henry Görtz, David Langenegger, Martina Mutzner, Flavio Paganini, Joël Rohner, Monja Schillig und Philippe Steiner

29. Mai 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Kind

Friedens-Meditation

Jeweils am Dienstag, 3./ 10./ 24. und 31. Mai mit Janine Spirig und Oliver Paganini
20.15 - 21.00 Uhr Meditation mit Ein- und Ausklang
21.00 - 21.30 Uhr Zeit für Fragen

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 4. Mai um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**
Montag, 16. Mai um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 4. Mai, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfm. Beatrix Jessberger
Mittwoch, 25. Mai, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfm. Beatrix Jessberger

Abschiedsbrief an Peter Bischoff

Lieber Peter
Ich möchte Dir ganz herzlich danken, dass Du das Präsidium der Kirchenvorsteherschaft im Jahr 2009 übernommen hast und mit uns die evang.-ref. Kirche durch ruhige Gewässer geleitet hast. Denn das ist Deine vorstechende Art, in Ruhe und Unaufgeregtheit Sitzungen zu leiten, Probleme zu lösen und Fragen zu beantworten. Es stand

Dir auch stets ein motiviertes Team zur Seite. Miteinander haben wir in allen Bereichen der Kirchgemeinde Ordnung geschaffen, Du hast mich als Pfarrerin in meinen Anliegen unterstützt und die Kirche zu einem Ort der Begegnung und Kultur werden lassen.

Du hast Dich nicht nur als Präsident der Kirchenvorsteherschaft gezeigt, indem Du in jedem Jahr die Konfirmandin-

nen und Konfirmanden begrüsst hast. Du hast auch mit deiner wunderbaren Stimme im Ad hoc Chor deiner Frau mitgesungen, bist nach Rom und in die Rhön mitgereist, hast sogar einen Theologiekurs besucht, um Dich auch inhaltlich tiefer einzulassen. Du hast die Ökumene im Dorf gepflegt, in der Synode unsere Kirchgemeinde vertreten und als Präsident der Synode ihr eine unüberhörbare Stimme geschenkt. Du warst mitverantwortlich, dass im Rahmen des Jubiläums «500 Jahre Appenzell bei der Eidgenossenschaft» der Ökumenische Appenzeller Kirchentag 2013 in Rehetobel stattfinden konnte und zahlreiche Besucher aus den Dörfern beider Appenzell unsere schöne Kirche besuchten und Rehetobel kennenlernten. Leider wirst Du die nächste «500 Jahrfeier», das Reformationsjubiläum 2017, nicht mehr mit uns gestalten.

Als Mitglied des Gemeinderats warst Du auch eine stabile und vertrauenswürdige Brücke zur politischen Gemeinde. Mit Dir blieb unsere Kirche immer im Dorf und hat sich nicht nur um sich selbst gedreht.

Wir danken Dir für die guten Gespräche, das gemeinsame Lachen, Dein ausgeglichenes Wesen und Dein Engagement.

Beatrix Jessberger und KIVO

Beten für Opfer von Terror und Krieg

Auf Anregung von Menschen aus dem Dorf brennt in unserer Kirche täglich eine Kerze für die Opfer von Terror und Krieg weltweit. Wer sich im Gebet oder im Schweigen verbinden möchte, kann eine Kerze anzünden oder eine Blume mitbringen. Die Kirche ist tagsüber geöffnet.

Pfm. Beatrix Jessberger

«Gleis 2»

Freitagnachmittag,

13. Mai 2016

Schulklassen pflanzen Blumen und lassen den Raum um die Kirche neu erblühen, damit es bunter in uns und auch rund um die Kirche wird.

Freitagabend, 13. Mai 2016 von 19.00 bis 21.00 Uhr in der evangelischen Kirche.

Aufbruch aufs «Gleis 2», mit Apéro, Musik und einem Kurzvortrag von Ursula Taravella, Robach.

Was ist das «Gleis 2» und wohin führt es?

Liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler

Gleis 1 kennen Sie alle – das ist das, was unsere Pfarrerin Beatrix Jessberger seit vielen Jahren für uns macht. Sie feiert Gottesdienst und begleitet uns in wichtigen Lebensabschnitten und Ritualen von Geburt bis zum Tod. Zudem sorgt sie dafür, dass in der Kirche immer wieder auch Überraschendes an Kunst und Musik Platz findet.

Gleis 2 ist der Aufbruch zur Kirche, die wir selber sind. Die Kirche, die unser Raum sein kann und will. Die Kirche, in der wir mit unseren Anliegen, unseren Wünschen und Ideen Raum und Zeit finden, selber mitzugestalten – vom Reden bis zum Feiern, vom Lachen bis zum Weinen.

Gleis 2 ist also die Möglichkeit, sich als Privatperson oder auch als Verein einzubringen. Aufbruch hin zu andern Menschen im Dorf, zu denen, die wir kennen oder noch nicht kennen, die uns auf den Alltagswegen nicht über den Weg laufen – und die trotzdem da sind mitten unter uns. Dafür hat die KIVO zusammen mit der Pfarrerin eine Projektgruppe gegründet und diese Gruppe nimmt nun den Freitag vor Pfingsten zum Anlass, den Aufbruch zu feiern und zu gestalten. Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen!

An diesem Aufbruch-Anlass möchten wir mit Ihnen gemeinsam den Raum um die Kirche neu planen, Anregungen erhalten, damit der Kirchenumschwung dann auch Platz bietet zum Verweilen. Zudem suchen wir Ideen für die Innenkultur und überraschende Zwischenräume.

Wir freuen uns auf Sie.

Das Team von «Gleis 2»

Ursi Sträuli, Ursula Taravella, Beatrix Jessberger, Hansruedi Traber, Hans-Peter Studer

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Donnerstag, 5. Mai – Fest Christi Himmelfahrt

Pfarreiwallfahrt zum Kloster Ingenbohl nach Brunnen

Samstag, 7. Mai

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 11. Mai

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 14. Mai – Hochfest Pfingsten

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 22. Mai – Bistumsjubiläum

10.00 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Mauritius in Appenzell

Samstag, 28. Mai

18.30 Uhr Fimung in der kath. Kirche Speicher

Die Fimlinge von Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel waren gemeinsam auf dem Fimweg und werden gefimmt.

Dienstag, 31. Mai

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Erstkommunion

Foto: Brigitte Gerber

Damit die Freude nicht ausgeht

Am Ostermontag haben in der katholischen Kirche Rehetobel 10 Kinder (5 aus Walzenhausen und 5 aus Rehetobel) zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen. Sonnenschein und die Klänge der Musikgesellschaft begleiteten den feierlichen Einzug. Zusammen mit ihrer Katechetin, Lucia Alton, gestalteten die Erstkommunikanten ihren Festgottesdienst mit eigenen Texten und musikalischen Einlagen. Ausgehend von der Hochzeit zu Kana zeigten die Kinder, dass die Freude und die Liebe nicht ausgehen, wenn sie geteilt werden. Pater Stephan Dähler von der Marienburg, Thal, stand der Liturgie vor.

Firmweg

Donnerstag, 12. Mai, 19.40 in Speicher

Was heisst Heiliger Geist oder Geist Gottes?

Anhand einiger Stationen wollen wir Erfahrungen erspüren, die mit Heiligem Geist mitten im Leben zu tun haben. Sozusagen eine Entdeckungsreise in Sachen Heiliger Geist.

bibliothek rehetobel

Hauptversammlung Freitag, 1. April

Nach der Begrüssung zur Hauptversammlung 2016 am 1. April 2016, 19.30 Uhr in der Bibliothek und der Genehmigung des letztjährigen Protokolls verlas die Präsidentin Ruth Zürcher den Jahresbericht.

Jahresbericht

Auch das Jahr 2015 stand im Zeichen des Wandels, von der traditionellen Bücherausleihe zur digitalen Entwicklung, der sich auch die kleinen Bibliotheken nicht mehr verschliessen können. Trotzdem wies die Präsidentin auf die verschiedenen Bemühungen der Verlage hin, ein möglichst ansprechendes «Outfit» der Bücher zu präsentieren, um auch die Freude an gedruckten Medien weiter zu fördern.

Rückblick

Die Besucherzahlen sind leicht rückgängig, 926 Personen besuchten die Bibliothek, dazu kommen die Schulklassen,

Firmung

Samstag, 28. Mai, 17.00 Uhr haben wir ein Gespräch mit dem Firmspender.

Ab 18.30 Uhr feiern wir das Fest der Firmung in der kath. Kirche Speicher. Zu diesem Gottesdienst laden wir alle herzlich ein.

Vreni Kuster

bistum st.gallen

150 Jahre beim Bistum St. Gallen

Sonntag, 22. Mai 2016, 10.00 Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Mauritius Appenzell mit Bischof Markus

Am 19. Mai 1866 eröffnete der päpstliche Nuntius dem Bischof von St. Gallen, Carl Johann Greith, dass die beiden Appenzell der Administratur des Bischofs von St. Gallen unterstellt werden. Wir sind glücklich über viele gute Jahre unter dem Hirtenstab von St. Gallen und drücken unsere Dankbarkeit in einem Festgottesdienst in Appenzell aus. Alle Gläubigen aus beiden Halbkantonen sind zum Gottesdienst und zum anschliessenden Apéro herzlich eingeladen. In den Pfarreien finden an diesem Sonntag keine Gottesdienste statt.

Für die gemeinsame Hin- und Rückfahrt stellt die Pfarrei einen Bus bereit. Anschliessend Apéro für alle.

Abfahrt: 9.00 Uhr, oberer Parkplatz der kath. Kirche Heiden, Rückkehr ca. 13.00 Uhr

Anmeldung für die gemeinsame Fahrt nach Appenzell auf der Liste in der Kirche oder auf dem Pfarramt (071 891 17 56) **bis Freitag, 13. Mai 2016.**

die regelmässig Kinder- und Jugendbücher ausleihen. Ein- und Austritte hielten sich 2015 in etwa die Waage, 28 Mitglieder sind bei Dibiost eingeschrieben.

Wie jedes Jahr fand ein appenzellischer Bibliothekstag statt, diesmal in Stein. Auch diese Veranstaltung war geprägt von der digitalen Bücherwelt bevor im Volkshausmuseum noch die Ausstellung von Gret Zellweger besichtigt wurde. Der Austausch mit anderen Bibliotheksmitarbeitern ist immer ein wichtiges Element des Bibliothekstages.

Anschliessend wurden die Jahresrechnung, der Revisorenbericht und das Budget 2016 von den anwesenden Mitgliedern durchgewinkt. Nach der einstimmigen Wiederwahl des gesamten Vorstandes galt es noch, Susanne Nissile, die uns ab Mitte 2016 bei der Ausleihe und im Vorstand unterstützen wird, zu begrüssen.

Schon vor 20 Uhr konnte die Sitzung abgeschlossen werden und wir hoffen, dass auch im 30. Jahr des Bestehens unsere Bibliothek viele Leser den Weg in unsere Bibliothek finden werden.

Trudi Bänziger

Rückblick Besuch Textilmuseum in Sorntal

Rund dreissig Rehtobler, bunt durchmischt, folgten unserer Einladung zum Besuch des Textilmuseums ins Sorntal. Dort warteten die Herren Gottlob Lutz und Franz Kettel vom Textilmuseum auf die Ankunft unseres Reisebusses und führten uns anschliessend durch das Museum. Die Ausstellungsobjekte zeugen aus verschiedenen Epochen der Textilgeschichte der Ostschweiz. Bereits das Gebäude selbst erzählt mit den alten, abgelaufenen, von Maschinen belasteten Riemenböden Textilgeschichte. Im oberen Stockwerk befindet sich an der Wand des Kontors eine «Verordnung wegen des Gebrauchs der minderjährigen Jugend in Fabriken überhaupt und an Spinnmaschinen besonders» aus 1815. Demnach dürfe «kein Knabe oder Mädchen in die Fabrik aufgenommen werden, ehe das zehnte Jahr angetreten» oder «die jungen Leute sollen täglich nicht mehr als zwölf bis vierzehn Stunden beschäftigt werden...» Zusammen mit den vielfältigen Maschinen, Werkzeugen und Gegenständen der Textilverarbeitung gibt das Museum Einblick in die Industrie- und Sozialgeschichte aus dem 18. und 19. Jahrhundert, wie sie auch für unser Dorf gegolten hat. Besonders beeindruckend und gerade auch deshalb sehr empfehlenswert ist die Ausstellung, weil sämtliche Maschinen betriebsbereit sind und ihre Funktion den Besuchern demonstriert wird. Das lässt vermuten, wie viel Wissen und Engagement in diesem Museum steckt und wir können uns vorstellen, wie schwierig das sein wird, dieses Wissen weiterzugeben. Noch freuen sich die Herren Lutz und Kettel aber auf weitere Besucher des Textilmuseums und wem der Ausflug entgangen ist, können wir eine Besichtigung des Museums in Sorntal nur empfehlen (Anmeldung erforderlich)!

An unserem Dorfspaziergang vom 9. Juni (18 Uhr ab Gemeindezentrum) gehen wir ein paar Orte im Dorf besuchen, wo solche und ähnliche Maschinen im Rehtobel betrieben worden sind, erfahren Geschichten über Häuser und Menschen.

Eine aktuelle Textilfirma, welche modernste Stickereien herstellt, ist die Walter Sonderegger AG im Nasenrank. Wir freuen uns, sie auf Einladung der Lesegesellschaft Kaien am Samstagvormittag, 4. Juni, besichtigen zu dürfen. Dazu verweisen wir auf die separate Einladung in diesem Gmäändsblatt.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Die Textilindustrie im Wandel der Zeit

Herzlich laden wir Sie ein zur Stickereibesichtigung. In der Stickerei Sonderegger AG an der Wäldlerstrasse 11 wird mit neuesten Techniken Aussergewöhnliches gestickt. In der ca. einstündigen Führung durch die Firma erzählt Walter Sonderegger Senior über die Entwicklung der Stickereitechnik bis zum Einzug des EDV-Systems. Anschliessend führt Walter Sonderegger Junior durch den Betrieb der modernen Automatenstickerei.

Datum: Samstag, 4. Juni 2016

Zeit: 1. Führung 9.00 Uhr
2. Führung 10.00 Uhr

Ort: Stickerei Sonderegger AG, Wäldlerstrasse 11

Auf Wunsch werden Teilnehmer beim Scheidweg abgeholt. **Anmeldung bis 22. Mai 2016** an: Heidi Steiner, 071 877 37 04, h-jm.steiner@bluewin.ch

Wir bitten um Anmeldung, da die Platzzahl beschränkt ist. Wir freuen uns auf einen spannenden Vormittag mit Ihnen in der Stickerei Sonderegger. Es wird ein kleiner Apéro offeriert.

Ruedi Wilhelm und Heidi Steiner, LG Kaien

Erfolgreiches Probenwochenende

Seit einigen Jahren bereitet sich der Gemischtchor Rehetobel jeweils an einem Probenwochenende auf spezielle Choranlässe vor. So auch dieses Jahr. Ein solcher spezieller Anlass steht nämlich schon bald vor der Tür.

Am **Sonntag, 5. Juni 2016, 11.00 Uhr**, findet die schon fast traditionelle **Matinée** im Gemeindezentrum Rehetobel statt, diesmal unter dem Motto «Freu(n)de».

Der Gemischtchor wird nämlich zusammen mit dem Männerchor Heiden auftreten. In Blöcken bieten die beiden Chöre einzeln bekannte und neue Lieder aus ihrem Repertoire dar. Weil Gemischtchöre und Männerchöre bekanntlich ganz unterschiedliches Liedgut singen, besteht das bunte Programm aus traditionellen Männer- und Gemischtchorliedern, aber auch aus gemeinsam gesungenen Stücken. Denn Singen verbindet - über die Chor- und über die Gemeindegrenzen hinaus. Und wer den Gemischtchor kennt, weiss, dass deshalb auch das Publikum einbezogen wird.

Auftritt am 5. Juni 2016. Reservieren Sie sich bereits jetzt das Datum.

Für diesen gemeinsamen Auftritt hat sich der Gemischtchor kürzlich in Wildhaus zu zwei intensiven Proben getroffen. Die Sängerinnen und Sänger sind also auf dem besten Weg zu einem gelungenen

Annelies Rutz

Fünffähriges Jubiläum des Vereins Solardorf an der Mitgliederversammlung

Am 31. März lud der Vorstand die Mitglieder und Interessierte zur Mitgliederversammlung und Jubiläumsfeier in den Saal des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel ein.

Besonders interessant gestaltete der Präsident Christian Eisenhut seinen Jahresbericht. Er blendete zu den anfänglichen Zielsetzungen zurück, welche zentral den Bau einer Freiflächenanlage beinhalteten. Er zeigte auf, wie die Rahmenbedingungen sich stetig veränderten. Der Vorstand nahm die Herausforderungen an und suchte immer wieder neue Möglichkeiten und Ideen, dennoch vereins-eigene Anlagen, schlussendlich auf gemieteten Dachflächen, zu realisieren. Für die Realisierung, Umsetzung und Betreuung dieser Anlagen bedankte er sich speziell bei den Vorstandsmitgliedern Röbi Jost und Walter Züst, bei Erich Friemel für die Mitarbeit in der AG Solaranlagen und Daniel Bartholdi, der den Betrieb der Anlagen überwacht. Parallel zu den Belangen rund um die Solaranlagen konnte durch Information, Beratung und Engagement in Rehetobel die Nutzung der Sonnenkraft gefördert werden. Heute steht Rehetobel punkto Sonnenenergieproduktion pro Kopf an der Spitze der Ausserrhoder Gemeinden.

Das ist selbstverständlich auch vielen Eigentümern zu verdanken, welche sich an den Bau einer Anlage für Solarwärme oder -energie wagten, nicht zuletzt auch ermuntert durch die bereits in der Nachbarschaft realisierten Projekte.

Nach diesen fünf Jahren wird in Rehetobel etwa diejenige Energiemenge aus der Sonne produziert, welche am Anfang als ambitioniertes Ziel bis 2016 angestrebt wurde. Dies darf uns mit etwas Stolz und viel Zuversicht für die Zukunft erfüllen.

Das Buch «Kraftwerk Schweiz» von Anton Gunzinger empfiehlt Christian allen wärmstens zur Lektüre, da darin aufgezeigt wird, wie die Schweiz bereits mit dem heutigen Stand der Technik ihren Energiebedarf hundert Prozent durch erneuerbare Energien decken kann.

Die Jahresrechnung präsentierte zum letzten Mal Erika Kürsteiner. Sie weist einen Ertragsüberschuss von 478 Fr. aus. Sie wies darauf hin, dass diese sich in Zukunft noch besser präsentieren kann, wenn die verkaufte Menge Rechtobler Solarstrom weiter ansteigen wird. Einstimmig wurde die Jahresrechnung und das präsentierte Budget genehmigt.

Der Bau zusätzlicher vereinseigener Solarstromanlagen wird neu erwägt, wenn die Nachfrage nach Rechtobler Solarstrom entsprechend gross ist. Weitere Stromkunden sind jederzeit herzlich willkommen!

Erika Kürsteiner und Gabriela Gehr reichten nach fünf Jahren Aufbauarbeit im Verein auf diese MV ihren Rücktritt ein. Sie wurden von Andreas Zech im Namen des ganzen Vorstandes mit warmen Worten herzlich gewürdigt und verabschiedet.

Erfreulicherweise wurden mit Monika Golay, Gabriela Koller und Barbara Scretta drei Nachfolgerinnen gefunden, welche die vier verbleibenden Männer im Vorstand ideal ergänzen. Sie wurden einstimmig gewählt. Es warten

noch viele Ideen zur Förderung erneuerbarer Energien, des sparsamen Umgangs und effizienter Techniken auf die Umsetzung. Diese wird der nun siebenköpfige Vorstand mit viel Elan und Sachverstand weiterverfolgen.

Die Homepage www.solardorf-rehetobel.ch wird mit einer Plattform ergänzt, auf welcher die Rechtobler ihr **Energieprofil** ausfüllen und zugänglich machen können. Dieser Austausch regt an, steckt an und weckt die Freude daran, Massnahmen zur Energiewende umzusetzen, auch wenn es nur kleinere Schritte sind, wie der haushälterische Umgang mit Energie (LED-Lampen, A+-Geräte, wenn die alten ersetzt werden müssen, etc.)

Christian Eisenhut wird zusammen mit Gemeinderat Richard Sennhauser unsere Gemeinde im **Projekt Energiestadtregion Appenzellerland über dem Bodensee (AüB)** vertreten. Um die Lizenzierung zu erhalten, gehen die Gemeinden auf den Weg, anhand vorgegebener Kriterien und durch Innovation, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Co2-Emissionen zu senken.

Zum Projektstart überreichte Christian Eisenhut Ueli Graf 10'000 kWh Rechtobler Solarstrom als Geschenk an unsere Gemeinde. Ueli Graf wirkte

bei unserer Vereinsgründung 2011 als Geburtshelfer mit. Ebenfalls ist er als Vorstandsmitglied im Verein Energie AR aktiv und überbrachte uns ihrerseits Glückwünsche zum Jubiläum. Er nahm das Überraschungsgeschenk zusammen mit zwei Rechtobler Solarbibern mit Freude und Dank entgegen.

Nächste Veranstaltungen

- Im laufenden Jahr findet am frühen Abend des **17. Juni ein Solarapéro mit Vergabe des ersten Rechtobler Solarpreises** statt. Die genaue Zeit und der Ort werden noch bekannt gegeben.
- Für den **4. November** ist ein **regionaler Filmabend im Kino Rosenthal** mit dem neuen Film zur Energiewende **«Power to change» von Carl-A. Fechner** geplant. Der Film «Power to change» ist ein eindrucksvolles Plädoyer für eine rasche Umsetzung der Energiewende.

Rahmenprogramm

Im Anschluss an die Versammlung erläuterte Andreas Zuberbühler, Leiter und Gastgeber im Alters- und Pflegeheim Krone, die Baupläne des spannenden Projekts zur neuen Heizenergiegewinnung des Alters- und Pflegeheims Krone mittels Erdwärmesonden.

Für einen feierlichen und gemütlichen Abschluss sorgte die Gesangsgruppe Laptop & Lendauerli (Naturjodel & Acapella) mit dem Solarliedli und weiteren Kostproben aus ihrem Repertoire. Die in der Appenzeller Tracht Auftretenden verbinden die Tradition in ihrem Gesang auch mit modernen Inhalten: Das Ganze gewürzt mit etwas Schalk und einem Augenzwinkern.

Zum Dank überreichte Christian Eisenhut am Schluss Andreas Zuberbühler und den Mannen der Gesangsgruppe ebenfalls einen Rechtobler Solarbiber (ein feiner Biber der Bäckerei Kern plus 100kWh Rechtobler Solarstrom). Beim anschliessenden Apéro genossen viele den Austausch und das gemütliche Beisammensein. Herzlichen Dank für die offerierten Getränke und die Gastfreundschaft in der Krone.

Für den Vorstand, Gabriela Gehr-Huber

35. Rehetobler Fussball-Dorfturnier vom 18./19. Juni 2016

Am 18./19. Juni organisiert der Sportverein Rehetobel zum 35. Mal das Fussball-Dorfturnier. Das Turnier findet bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz ob dem Schwimmbad statt. Bei schlechtem Wetter gibt die Homepage (www.sportverein-rehetobel.ch) Auskunft über die Durchführung.

Es müssen mindestens 2 Spieler pro Mannschaft aus Rehetobel (Wohnen, Verein, Arbeiten, Sek. Trogen) stammen. Neu wird es eine Firmenmannschaften (Plausch) Kategorie geben. Wiederum wird eine Familienkategorie Plausch angeboten. (Preise werden ausgelost.)

Ebenfalls wird die Kategorie Plausch durchgeführt. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Quartiermannschaften, Vereinsmannschaften etc. gedacht. (Die Preise werden ausgelost.)

Kat. A, S und B (Plausch und Firmenmannschaften) spielen am Samstag, die Kat. C, E, K, M und F (Familienmannschaften) am Sonntag.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

- Kat. A:** Damen und Herren ab Jahrgang 2000 und älter
- Kat. B:** Plausch und Firmenmannschaften
- Kat. F:** Familienmannschaften (Plausch)
- Kat. C:** Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2001 (dürfen zusätzlich bei den Aktiven mitspielen)
- Kat. E:** Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2001
- Kat. K:** Knaben bis und mit 4. Klasse
- Kat. M:** Mädchen bis und mit 4. Klasse
- Kat. Senioren:** Herren Jahrgang 1983 und älter (bei weniger als 3 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit 1 Torhüter und 5 Feldspieler gespielt. Pro Mannschaft sind max. 7 Spieler preisberechtigt. Einsatz: Das Startgeld beträgt für alle Mannschaften Fr. 60.-. Die Anmeldung erwarten wir bis spätestens **Sonntag, 5. Juni 2016** an: **Werner Schefer, Sonnenbergstrasse 46, 9038 Rehetobel, a.w.schefer@bluewin.ch**

Name der Mannschaftschaft Kat.

Name/Vorname Wohnort Jahrgang

Spieler 1

Spieler 2

Spieler 3

Spieler 4

Spieler 5

Spieler 6

Spieler 7

Adresse Mannschaftsführer:

Sieg für Lea Thürlemann

An der ersten Standortbestimmung am 19. März in Wald knüpften die Turnerinnen der Geräte-riege Rehetobel nahtlos an die Erfolge vom letzten Jahr an. Hier die Rangliste:

K1 Turnerinnen:

- 1. Rang Kalivoda Jamina*
- 3. Rang Schacht Selina*
- 4. Rang Kalivoda Luana*
- 5. Rang Lanker Melanie*
- 6. Rang Martinet Chatrigna*
- 7. Rang Braune Steffi*
- 8. Rang Kirchhofer Viktoria*
- 12. Rang Lüchinger Luana*
- 18. Rang Schoch Julia*
- 20. Rang Jäckli Celine*

K1 Turner

- 1. Rang Sieber Raul*
- 3. Rang Braune Marc*

K2 Turnerinnen

- 1. Rang Thalmann Fabienne*
- 2. Rang Sieber Ramona*
- 3. Rang Pizio Liliana*
- 4. Rang Ostler Naemi*
- 6. Rang Beutler Nina*

K3 Turnerinnen

- 1. Rang Bernhard Anna-Kira*
- 3. Rang Capaul Luana*
- 4. Rang Oetiker Anna Sophia*
- 5. Rang Raciti Enola*
- 6. Rang Lieberherr Camen*
- 7. Rang Müller Hannah*
- 8. Rang Schmid Alessia*

K4 Turner

- 1. Rang Rüthemann Maurice*
- 2. Rang Inauen Janis*

K4 Turnerinnen

- 1. Rang Eugster Julia*
- 2. Rang Sparr Noemi*
- 3. Rang Gretler Enola*
- 6. Rang Dutler Katja*
- 8. Rang Bleiker Anina*
- 10. Rang Dutler Corinne*

K5 Turnerinnen

- 1. Rang Thürlemann Lea*
- 2. Rang Abderhalden Leonie*
- 3. Rang Brülisauer Celia*
- 4. Rang Mc Evoy Annie*
- 5. Rang Raschle Tabea*
- 6. Rang Dietsche Julie*

K6 Turnerinnen

- 1. Rang Imhoof Norina*

*mit Auszeichnung

Willi Lanker

Schweizermeister-Titel der A-Junioren Region Ost, 9./10. April in Oberägeri

Mit 16 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage qualifizierten sich die A-Junioren vom Unihockey SV Rehetobel für das Finalturnier um den Regionalmeister Ost.

Der erste Gegner hiess Nuglar (SO), dieser hatte alle 15 Gruppenspiele gewonnen. Noch keine Minute gespielt und schon landet ein Weitschuss in den Maschen. Nach nur sieben Minuten war Rehetobel bereits 4:0 im Rückstand. Nuglar spielte sehr aggressiv. In der 12. Minute erzielte Lukas das erste Tor. Als Timon in der 13. Minute das zweite Tor gelang, kehrte die Hoffnung zurück. Nach einem weiteren Treffer der Solothurer konnte Nicolas nochmals verkürzen. Zur Pause stand es 3:6. Nach nur 14 Sekunden erzielte Lukas das vierte Tor. Nuglar legte wieder etwas zu und baute den Vorsprung auf 4:9 aus. Es spielte ein sehr gradliniges, schnelles Unihockey und die Schüsse waren gut platziert. In der 14. Minute konnte Jonas zum 5:9 verkürzen.

Cazis hiess der nächste Gegner, welcher gegen Nuglar ein Unentschieden erspielte. Damit war die Ausgangslage klar. Nur ein Sieg brachte die Appenzeller in den Halbfi-

nal am Sonntag. Sie spielten von Beginn an sehr aggressiv und setzten die Bündner unter Druck. In der zweiten Minute erzielte Lukas in Überzahl das erste Tor. Nur zwei Minuten später konnte Jonas auf 2:0 erhöhen. Nach 10 Minuten erzielte wiederum Jonas das 3:0. Cazis fand kein Mittel gegen die spielfreudigen Appenzeller. Nach weiteren zwei Toren von Timon und Lukas nahm Cazis ein Time-Out. Lukas traf das 6:0 zum Pausenstand. Bereits drei Minuten nach der Pause gelang Lukas das siebte Tor. Cazis nahm in der Folge immer wieder den Torhüter heraus und ersetzte ihn durch einen zusätzlichen Feldspieler. In der sechsten Minute wurde Fabio, der Rehetobler Torhüter, das erste Mal bezwungen. Durch zwei schöne Tore von Andrin stand es bald danach 9:1. Cazis konnte sich nochmals zwei Tore gutschreiben lassen. Auf Rehetobler Seite gelang Lukas das «Stängeli» und Timon, in der letzten Spielminute, das 11. Tor. Die ganze Mannschaft zeigte von Beginn weg eine sehr starke Leistung. Durch diesen Sieg erreichte die Mannschaft aus Rehetobel als Gruppenzweiter den Halbfinal und spielte gegen Bärenswil.

Von Anfang an zählte nur noch der Sieg. Gut auf den Gegner eingestellt, war den Rehetoblern bewusst, dass man ihm nicht zu viel Platz lassen durfte und auf die Freischiessen achtgeben musste. Nach zwei Spielminuten lancierte Lukas das Spiel mit dem ersten Goal. In der vierten Minute konnte Bärenswil mit einem Weitschuss ausgleichen. In der sechsten Minute gelang es Nicolas das zweite Tor für die Appenzeller einzunetzen. Bis zur 10. Minute erzielte Lukas zwei weitere Tore und schon stand es 4:1. Bis zur 14. Minute bestimmten die Rehetobler das Spiel und liessen Bärenswil keinen Platz. Dann nahm Bärenswil das Time-Out und danach erspielten sie sich hochkarätige Chancen. Angetrieben durch die lautstarken Fans erzielten sie innerhalb von drei Minuten drei Tore. Weg war der Vorsprung, zur Pause stand es 4:4. Nach vier Minuten konnte Bärenswil erstmals vorlegen. Das Spiel wogte hin und her, beide Teams erspielten sich gute Chancen, die aber durch die beiden starken Torhüter schadlos blieben. In der siebten Minute konnte Nicolas dank einem Pass von Timon ausgleichen. Beide Mannschaften suchten die Entscheidung, Spannung pur. Nach 11 Minuten legte Lukas vor zum 6:5. Bärenswil blieben noch acht Minuten um den Ausgleich zu erzielen. Die Appenzeller liessen den Zürchern nicht mehr viel Raum. Die letzten drei Spielminuten begannen zu laufen. Bärenswil, angetrieben von den Fans, versuchte alles um noch in die Verlängerung zu kommen, doch Rehetobel gewann den Halbfinal mit 6:5. Nun standen sie im Final um den Schweizermeistertitel der A-Junioren Region Ost gegen Saland.

Nach dem letzten Ton der Nationalhymne begann das Spiel. Saland erwischte den besseren Start, hatte die besseren Chancen und ging in der dritten Minute in Führung. Langsam glied sich das Spielgeschehen aus, beide Teams versuchten sich Chancen zu erspielen. In der 17. Minute lancierte Fabio einen Konter, spielte den Ball auf Lukas, und es stand zur Pause 1:1. Nach dem Seitenwechsel versuchten beide Teams sich Vorteile zu verschaffen. In der ersten Minute konnte Lukas, auf einen Pass von Timon, das 2:1 markieren. Saland reagiert heftig und nur eine Minute später stand es 2:2. In der vierten Minute erzielte Timon die erneute Führung für die Appenzeller. Saland spielte in der siebten Minute erneut zum Ausgleich. Durch einen Weitschuss legte Saland in der 11. Minute wieder vor. Lukas war in bester Torlaune und konnte wieder ausglei-

chen. Jetzt entschied jedes Tor das Spiel. Dramatik pur. Nach 17 Spielminuten ging Saland erneut in Führung. Jetzt musste Rehetobel nochmals reagieren. Der Einsatz hatte sich gelohnt, 5:5 durch Lukas und nur noch zwei Minuten waren zu spielen. Dann ertönte die Sirene und die Verlängerung konnte beginnen. Saland versucht einen Angriff, dann eroberte sich Lukas den Ball, schoss und der Meistertitel war gewonnen. Die Mannschaft wurde einmal mehr ihrem Motto gerecht: Nöd logg loo gwönnt!

Im Appenzellerland angekommen, wurde zusammen mit dem Herren-Team der Meistertitel der A-Junioren und der Aufstieg der Herren in die 4. Liga gefeiert.

Es spielten: Fabio Bruderer (Tor); Lukas Kern; Timon Graf; Nicolas Steiner; Jonas Graf und Andrin Steiner. Trainer: Ralph Kern; Fabian Graf und Heinz Bruderer

Heinz Bruderer

Aufstieg in die 4. Liga

Vergangenen Sonntag konnten wir erstmals in unserer noch jungen 5. Liga-Karriere um den Aufstieg spielen. Unsere Ausgangslage sah vor unserem Spiel wie folgt aus: Verliert einer unserer Konkurrenten ein Spiel sind wir schon in die 4. Liga aufgestiegen bevor wir überhaupt spielen müssen.

So machte sich ein kleiner Teil unserer Mannschaft bereits am Morgen auf den Weg nach Widnau um die Spiele von Appenzell und Romanshorn zu begutachten. Da Romanshorn gegen Grabs 9:0 verlor und auch Appenzell gegen Chur Punkte liegen gelassen hatte, konnten wir unbeschwert die letzte Runde in Angriff nehmen.

Rehetobel vs. Grabs

Da Grabs das Team aus Romanshorn mit 9:0 besiegt hatte, spielten sie frech und mutig auf, was bis zur Pause mit einem 3:1 Vorsprung belohnt wurde. Nach einer klaren Pausenansprache und einem Torhüterwechsel starteten wir in die 2. Hälfte der Partie. Bereits nach 5 Minuten konnte Grabs auf 4:1 erhöhen. Nach diesen Toren konnten wir uns wieder fangen und begannen endlich Unihockey zu spielen. Michael mit dem 4:2, dann Fabian und Ralph zum 4:3 und 4:4. Das Unentschieden konnten wir leider nicht halten, da wir am Schluss noch einen blöden Fehler machten, konnte Grabs zum 5:4 Endstand einnetzen.

Rehetobel vs. Flyers Widnau

Im 2. Spiel wollten wir unbedingt einen Sieg einfahren, da wir dem zahlreich angereisten Publikum noch einen würdigen Abschluss zeigen wollten.

Da wir vor dem Spiel schon wussten, dass Flyers extrem unfair und auf den Körper spielt, stellten wir uns dementsprechend ein. Man kann von diesem Spiel nicht von Unihockey erzählen eher von einem Boxkampf zweier unterschiedlicher Persönlichkeiten. Leider spielten wir am Anfang ganz nach dem Wunsch von Flyers. Wir hielten den Ball zu lange am Stock und gerieten somit in Zweikämpfe, die wir mehrheitlich verloren. Wenn wir unser schnelles Spiel aufbauen konnten, klingelte es jeweils im Kasten von Widnau. Raoul mit 5, Fabian mit 3 und Ralph mit 1 Treffer sicherte Rehetobel einen verdienten, hartumkämpften Sieg von 9:3. Am Schluss feierten wir mit unseren zahlreich angereisten Fans den Gruppensieg mit dem dazugehörigen Pokal.

Somit ging eine äusserst erfolgreiche Saison zu Ende und wir hoffen, dass wir in der 4. Liga Fuss fassen können und ein paar Siege feiern werden.

- Ich möchte mich ganz herzlich bei den Fans bedanken die uns die ganze Saison lautstark unterstützt haben.
- Weiter danke ich unseren A-Junioren welche uns, wenn wir keine Doppelrunde hatten, super unterstützt haben.

Pascal Bruderer

Herzliche Gratulation!

Der Vorstand des Sportvereins Rehetobel gratuliert im Namen des gesamten Vereins den A-Junioren-Trainern Heinz Bruderer, Fabian Graf, Ralph Kern und ihren Jungs zum Meistertitel Region Ost sowie Pascal Bruderer und seinen Mannen zum Aufstieg in die 4. Liga. **Bravo Unihockey SV Rehetobel, wir sind stolz auf Euch!**

Turnunterhaltungen des Sportvereins Rehetobel

Wer kennt sie noch, die gute alte Jukebox welche nach Einwurf eines Frankens der Lieblingshit entlockt werden konnte? Musik aller Stilrichtungen entleerte sich dann in das gesamte Restaurant und alle Gäste erfreuten sich oder manchmal wohl auch nicht an den gewählten Hits.

Der Sportverein Rehetobel entlockte der Originaljukebox vom legendären «Hecht» nicht nur Musikhits sondern auch eine bunte Vielfalt an Bewegung. Auf wunderbare Weise verstanden es Patrizia und Lorenz die Vorführungen mit Witz und Charme zu moderieren.

Unter der Nummer A1 startete die Turnunterhaltung mit den wilden Kinderturnern aus dem Regenwald von Borneo in das Programm. Es folgten die fleissigen Bienen mit ihren Mamis vom Muki und anschliessend eine bunte Schar Jugendriegler im Stil der Fünfziger zum Hit «Foot-loose». Die Ballerinas der Mädchenriege schwangen sich elegant auf den Stufenbarren und begeisterten mit einer

kecken Choreo. Ein tumberisch anspruchsvolles Programm bot die Geräteriege am Boden und auf dem Airtrek. Sie brillierte mit Perfektion, Synchronität und Temperament. Die Jungs der Jugi flogen als Pirates of Rechetobel durch die Luft und überraschten mit einem Gymnastikteil. Die Zusammenarbeit der Frauen- und Männerriege harmonisierte in Musik und Bewegung auf der ganzen Linie und bot ein bunt gemischtes Bild. Mit der Riege Aktiv 30+ folgte unter der Nummer B3 eine Vorführung der Grossen am Barren. Derweil die Kleinen für die Bewegung der Lachmuskeln des Publikums verantwortlich waren. Für Stimmung sorgten zu guter Letzt die Frauen vom Fit und Fun. Ihre abwechslungsreiche Darbietung im Sennengewand und Dimndl leitete über in die Nummer C1.

Die Wahl der Nummer C1 fiel auf das Publikum, welches nun für den Rest des Unterhaltungsprogrammes selber zuständig war. Ob beim Tanz zur Musik vom DJ Letz Fetz, beim Zusammentreffen an der Sportvereinbar oder im Saal und beim Anstehen an der reichhaltigen Tombola, das Publikum war aktiv und wurde der Wahl von den Turnerinnen und Turnern des Sportvereins bestens gerecht. Einen herzlichen Dank allen Beteiligten und dem tollen Publikum, es war hitverdächtig schön!

Heidi Steiner

Sportverein im Mai

Sportverein Rehetobel

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen NEU	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Lueg doch ine... mer freued üs of neu! Gsichter

Pfingstmontag 16. Mai – kein Turnen

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	19.00 – 20.00	Lauftraining in versch. Gruppen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Frauen

Mi	04.05.	20.00	kräftigen und dehnen	TH
Mi	11.05.	20.00	Gymnastik mit dem Seil	TH
Mi	17.05.		Telefonkette	
Mi	25.05.	20.00	Wer rastet, rostet	TH

Männer

Di	03.05.	20.00	Maientanz	TH
Di	10.05.	20.00	Kleine Spiele	TH
Di	17.05.	20.00	Kraft	TH
Di	24.05.	20.00	Beweglichkeit	TH
Di	31.05.	19.30	Telefonkette	

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gratulationen

03. Mai
Oskar Egli, Sägholzstrasse 65 83-jährig

09. Mai
Margaretha Zähler-Jantscher,
Sägholzstrasse 46 87-jährig

12. Mai
Jakob Eisenhut, Lochersebni 3 84-jährig

20. Mai
Erna Schläpfer-Spörri, Oberdorf 3 83-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Eisenhut, Rebecca, geboren am 13.03.2016 in Heiden AR, Tochter des Eisenhut, Christian und der Eisenhut geb. Walser, Rahel, wohnhaft in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im März 2016

– Werfeli, Bruno, Oberstädeliweg 26

Rosental.
Das Kino.

Programm im Mai 2016

Sa	30.4.	17.15	Eddie the Eagle
Sa	30.4.	20.15	Son of Saul
So	1.5.	15.00	Kung Fu Panda 3
So	1.5.	19.15	Swing it Kids
Di	3.5.	20.15	Le tout nouveau testament
Fr	6.5.	20.15	Der geilste Tag
Sa	7.5.	17.15	Das Tagebuch der Anne Frank
Sa	7.5.	20.15	Ein Hologramm für den König
So	8.5.	15.00	Eddie the Eagle
So	8.5.	19.15	Kollektivet – The Commune
Di	10.5.	20.15	Tinou
Fr	13.5.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	13.5.	20.15	Kollektivet – The Commune
Sa	14.5.	17.15	La belle Saison
Sa	14.5.	20.15	Tinou
So	15.5.	15.00	Kung Fu Panda 3
So	15.5.	19.15	Ein Hologramm für den König
Di	17.5.	20.15	Ein Mann names Ove
Mi	18.5.	20.15	Cinéclub: Cinema Paradiso
Fr	20.5.	20.15	Kinoteens: Der Boss
Sa	21.5.	17.15	Filmhit vom April
Sa	21.5.	20.15	Triple 9*

So	22.5.	15.00	Das Dschungelbuch
So	22.5.	19.15	Ein Mann names Ove
Di	25.5.	20.15	La belle Saison
Fr	27.5.	20.15	Triple 9
Sa	28.5.	16.30	Fremdfötzelige Musikanten inkl. Konzert
Sa	28.5.	20.15	Der Boss
So	29.5.	15.00	Das Dschungelbuch
So	29.5.	19.15	Filmhit vom April
Di	31.5.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	31.5.	20.15	Janis – Little Girl Blue

*Männerabend = inkl. Locher Spezli

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Ärztefon

Notfallnummer: 0844 55 00 55

Pflanzenverkauf durch Blumen Dietz Do 12. + Do 26. Mai

8.30-12.00 + 13.45-17.00

vor dem Gemeindehaus

Tel. 071 891 12 19

blumendietz@sunrise.ch

Naturmuseum
St. Gallen

FLIEDERMÄUSE

UNHEIMLICH
FASZINIEREND
5.5. – 6.11.16

Zu verkaufen in Rehetobel
4.5-Zi. Wohnung im 2. OG

Zentral gelegen an der Haueten-
strasse 4 in Rehetobel. Gut ge-
pflegte und altersgerechte Woh-
nung mit fantastischer Weitsicht.
Einkaufsmöglichkeiten und öV zu
Fuss in nur 2 Min. erreichbar. Lift
und TG-Platz vorhanden.

Verkaufspreis CHF 495'000.-

Kontakt: Kevin Auer,
071 227 42 69 / 079 632 81 02

HEV Verwaltungs AG | 9001 St. Gallen
071 227 42 60 | info@hevsag.ch | hevsag.ch

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel bleibt
am Freitag, 6. Mai 2016
(«Auffahrts-Brücke»)
den ganzen Tag geschlossen.

Wir danken für Ihr Verständnis.
Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team

In unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen
Sie die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-
Stv., Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Über die Pfingst-Feiertage (14. bis 16. Mai 2016)
erreichen Sie in dringenden Fällen die
Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv.,
Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365
Tagen im Jahr Rund um die Uhr telefonische Beratung,
auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort
verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Not-
rufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohli-
chen Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

**Bröckelnde
Fassade?**

**Eintönige Zimmer-
wände?**

**Langweilige
Farbkombinationen?**

**Dann wird es Zeit
für eine Veränderung!
Rufen Sie uns an.**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB

TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

**Mai-Aktion:
Haartönung**

Bei jeder Dauerwelle schenken wir Ihnen eine
auffrischende Haartönung im Wert von Fr. 32.50!

wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR

9038 Rehetobel

Tel 071 877 17 93

info@wenkbau.ch

DER MOKKA
**ÜBER STOCK
UND STEIN.**

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE
opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10% Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10% Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch

071 / 282 30 40
071 / 222 75 92

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Endlich ist es soweit...

**Ganz herzlich laden wir Sie zum
Tag der offenen Tür am Samstag,
30. April 2016 von 9.00 – 17.00 Uhr
an der St. Gallerstrasse 43 in
Rehetobel ein.**

**Es würde uns freuen, Sie bei uns
begrüssen zu dürfen.
Auch einige Überraschungen warten
auf Sie**

**Ihre Zimmerei-Schreinerei Zähler
W. Zähler & Team**

WIDMER BODENKUNST
Bodenbeläge & Estrich

Wir freuen uns, Sie anlässlich des Tages der offenen
Tür vom Samstag, 30. April 2016 bei der Zimmerei
Zähler AG in Rehetobel an unserem Stand begrüßen
und kennen lernen zu dürfen.

WIDMER BODENKUNST
Daniel Widmer
Robach 36
9038 Rehetobel
www.widmer-bodenkunst.ch

www.rehetobel.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Gesucht:

Hilfsperson für gelegentliche
Haus- und Umgebungs-
arbeiten. (Lobenschwendli)

Einsatz und Entlohnung
gemäss Absprache.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Tel. 079 317 22 57 oder
valudo@gmx.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab
Rampe
oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies,
Humus, Sand, etc.
- Gasflaschen-
verkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

BRUNO NIEDERER

Reparaturen + Dienstleistungen

Elektroinstallationen

Elektro Reparaturen

Reinigungen etc.

Tel: 071 877 25 38 / Mob.079 629 52 26

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Tel. 077 437 44 15

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER ...»

JETZT
kostenlos
Batterien!

Beim Kauf eines Widex
Unique erhalten Sie gegen
Abgabe dieses Inserates
den ersten Jahres-
bedarf an Batterien
kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe
Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und
unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex!
Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten
wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustiX

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung
Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

28 Jahre

**Ihr Renovations- und Umbauspezialist!
Ich übernehme auch die Planung, Baueingabe und
die Bauleitung.**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Leistungsstarke Unterstützung

Informieren Sie sich.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Mai
Pane Maggia

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

PREMIERE
Kundenvorteile bis 31%*

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2015 VON SERGIO CELLANO SERIENMÄSSIG MIT ESPRESSOMASCHINE

Sergio Cellano

ACHILLES SPORTSLINE AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportslines.ch
www.achilles-sportslines.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltungsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

**KUNDENVORTEILE BIS ZU
Fr. 6 120.-***

JETZT SACKSTARKE PREISE
BEIM OFFIZIELLEN SUZUKI
FACHHÄNDLER.

Die kompakte Nr. 1

SUZUKI
Way of Life!

www.suzuki.ch

SUZUKI
NEW HIT
LEASING

New Swift 1.2 Sergio Cellano manuell, 5-türig, Fr. 18990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 4960.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kunden-
vorteile Fr. 5960.- (= 31%), Treibstoff-Normverbrauch: 4.3l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 99g/km; New Swift 1.2
Sergio Cellano Top 4x4 manuell, 5-türig, Fr. 21990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 5120.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kunden-
vorteile Fr. 6120.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emission: 111g/km; Durchschnitt aller
Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144g/km. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig vom
27.1.-27.2.2015 (Vertragsabschluss). **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.**

wann	was	wo	wer
30. April, Sa. 09.00-17.00	Tag der offenen Tür	St. Gallerstr. 43	Zähler AG
30. April, Sa. 09.00	Pflege und Ausbesserung Weiher Habset	Zweibrücken	rechtobler natur
30. April, Sa. 19.00	Whisky und Zigarren	Hofmüli	Verein Abtropfi
30. April, Sa. 17.00	Vernissage Rita Blum + Maria Kern		Tolle Art&Weise
30. April, Sa. 13.30-15.00	3. Übung Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
30. April, Sa. 15.00-17.00	1. Obligatorische Bundesübung	Schützenhaus	SG Rehetobel
30. April, Sa. 18.00	Gala-Dinner (mit Reservation)	GZ	MG Brass Band
1. Mai, So. 11.00	Gselligi Musik mit Lorenz, Ueli u. Stefan	Rest. Alte Post	
2. Mai, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
4. Mai, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
5. Mai, Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
6. Mai, Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
6. Mai, Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
6. Mai, Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
7. Mai, Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Feuerwehrverein
9. Mai, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
10. Mai, Di. 12.15	Fahrt ins Blaue	GZ	Frauenverein
12. Mai, Do. 08.45-17.00	Pflanzenverkauf durch Blumen Dietz	GZ	
12. Mai, Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
13. Mai, Fr. 19.30	Aufbruch Apéro: Projekt «Gleis 2»	evang. Kirche	
14. Mai, Sa. 10.00	Eröffnung Badi	Schwimmbad	
14. Mai, Sa. 11.00-23.00	Von 11 bis 11 of em Stobetebüel		Verkehrsverein
14. Mai, Sa. 13.30-15.00	4. Übung Jungschützen	Schützenhaus	SG Rehetobel
14. Mai, Sa. 15.00-17.00	Freie Übung Aktive (Gruppenschiessen)	Schützenhaus	SG Rehetobel
16. Mai, Mo. ab 11.00	SVP-Pfingstgrill		SVP Rehetobel
20. Mai, Fr. 18.00-20.00	Eidg. Feldschiessen	Schützenhaus	SG Rehetobel
21. Mai, Sa. 09.00-11.00	Grüngut-, Altmittel- und Bauschuttsammlung	GZ	
21. Mai, Sa. 11.00-23.00	Von 11 bis 11 of em Stobetebüel		Verkehrsverein
21. Mai, Sa.	Vollmondschwimmen	Schwimmbad	
21.+22. Mai	Probenwochenende	GZ	MG Brass Band
22. Mai, So. 09.45	Konfirmation	evang. Kirche	
22. Mai, So.	Internationaler Museumstag		Velomuseum
25. Mai, Mi. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	
26. Mai, Do. 08:45-17.00	Pflanzenverkauf durch Blumen Dietz	GZ	
27. Mai, Fr. 18.00-20.00	Eidg. Feldschiessen	Schützenhaus	SG Rehetobel
28. Mai, Sa. 13.30-17.00	Eidg. Feldschiessen	Schützenhaus	SG Rehetobel
27.+28. Mai	Trainingswochenende	GZ	Sportverein
28. Mai, Sa.	Dorfbummel		JUPP Säntis
28. Mai, Sa. 19.00	Rechtobler Dialekt	Hofmüli	Verein Abtropfi
28. Mai, Sa. 18.30	Firmung	Speicher	kath. Kirche
28. Mai, Sa.	Weinländer Musiktag	Hettlingen	MG Brass Band
29. Mai, So. 12.00-20.00	Rustico-Sonntag: Risotto bis Mostbröckli	Gasthaus zur Post	
30. Mai, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
30. Mai, Mo. 19.00-22.00	Nothilfekurs-Refresher	GZ	Samariterverein
30. Mai, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
31. Mai, Di. 18.00-20.00	Freie Übung Aktive	Schützenhaus	SG Rehetobel
31. Mai, Di. 20.00	Zischtigs Höck		

Nächste Ausgabe:
Dienstag, 31. Mai 2016

Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. Mai 2016

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

**Bauschutt-, Grüngut- und
Altmittelsammlung**

Samstag, 21. Mai 2016
09.00 – 11.00 Uhr

Bauschuttmulde beim Gemeindezentrum
Grüngut an der Buechschwendistrasse 3a

Die Mulden stehen an den gewohnten Standorten und
zusätzlich eine beim Gemeindezentrum!

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

Mai 2016

Danke und «politisch Adieu» meinem Rechtobel

Heute am 31. Mai werde ich meinen letzten Arbeitstag als Gemeindepräsident im Gemeindehaus haben. Diese Aufgabe erfüllte mich neun Jahre grossmehrheitlich mit Freude. Vieles gelang, einiges misslang. Es gab «Gfreuts ond Ogfreuts». Das gehört dazu. Ich werde und möchte nun diesen Moment nicht mit grossem

Pomp begehen und vielmehr mit Ihnen, die noch vorbeischaun, auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und gerne auch auf die Zukunft anstossen.

Danken möchte ich hiemit allen Weggefährten, die mich in den vergangenen Jahren bei so vielen Projekten begleitet und aufrichtig unterstützt haben. In diesem Zusammenhang möchte ich ganz besonders meine Frau Gabi und unsere vier Kinder hervorheben. Ohne ihre Liebe, ohne ihren Beistand, ohne ihre Geduld und Entbehrungsbereitschaft und ohne ihr Vertrauen wäre mein langjähriges Engagement «fürs Rechtobel» niemals möglich gewesen. **Meine Lieben, ich danke euch.**

Und nun sage ich euch allen «politisch Adieu» und das mit einem guten Gefühl, weil ich unser Dorf in guten Händen weiss. Es wird geschickt gelenkt werden durch den neuen Gemeindepräsidenten Peter Bischoff. Zusammen mit seiner Crew, bestehend aus dem Gemeinderat und allen Kommissionen kann er dabei auf wirklich gute Mitarbeitende zählen. **Peter, Dir und «deiner Crew» wünsche ich stets auch das nötige Quäntchen Glück.**

Adieu und Danke euer Ueli Graf
Gemeindepräsident 2007 bis Mai 2016

Lieber Ueli, Danke für 40 Jahre!

Ueli Graf tritt auf Ende Mai 2016 von seinem Amt als Gemeindepräsident zurück, nachdem er vorher als KV-Lehrling und Kanzlist, Gemeindekassier, Gemeindeschreiber und Gemeindepräsident in und für Rehetobel 40 Jahre lang gearbeitet hat. Sein Wissen über die Gemeinde und ihre Einwohner ist und war riesig. Sein Arbeitseinsatz ging oft über das 50%-Pensum eines Gemeindepräsidenten hinaus. Unparteilich und engagiert setzte er sich bis zuletzt für unsere Gemeinde ein.

Lieber Ueli, im Namen aller Rechtoblerinnen und Rechtobler wünsche ich Dir alles Gute für Deine neue berufliche Tätigkeit. Wir alle freuen uns, Dich nun häufig mit dem neuen E-Bike durch Rehetobel flitzen zu sehen und hoffen, dass Du dennoch hie und da auf die Bremsen drücken und Zeit für einen Schwatz finden wirst. Herzlichen Dank für alles!

Peter Bischoff
Gemeindepräsident ab Juni 2016

Voranzeige: Abstimmungssonntag

Sonntag, 5. Juni 2016

- 1 «Pro Service public»
- 2 «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
- 3 «Für eine faire Verkehrsfinanzierung»
- 4 Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG)
- 5 Änderung des Asylgesetzes (AsylG)

Leitbildüberarbeitung verabschiedet und per 1. Juni 2016 in Kraft gesetzt

Der Gemeinderat hat im März 2016 von den Volksdiskussionseingaben zum Leitbild Kenntnis genommen. Anschliessend daran wurde das Leitbild nochmals überarbeitet und teilweise Vorschläge aus der Volksdiskussion einbezogen resp. übernommen.

Zu den Eingaben aus der Volksdiskussion:

Es wurde zu Recht bemängelt, dass unter «Ziele» manchmal eher Massnahmen oder Handlungsempfehlungen aufgeführt seien. Statt nun zu versuchen, alle Handlungsempfehlungen zu eigentlichen Zielen umformulieren zu wollen, hat der Gemeinderat einen bescheideneren aber treffenden Weg gewählt. Statt «Ziele» wie im letzten Leitbild aufgeführt, verwenden wir nun den offeneren Begriff «Ziele oder Wege zum Ziel». Zudem muss festgehalten werden, dass ein Leitbild immer eine Momentaufnahme ist, welche zwar Leitplanken für die nächsten Jahre aufzeigen soll, aber dadurch auch keine neuen positiven Entwicklungen verhindern darf. Ein Leitbild muss aus heutiger Sicht Schwerpunkte setzen ohne aber in Stein gemeisselt zu sein. Es kann auch nicht in Vollständigkeit alle Aufgaben einer Gemeinde mit ihren dynamischen Einwohnerinnen und Einwohnern aufzeigen.

Der Gemeinderat hat bewusst darauf verzichtet, nach dem Workshop neue Themen ins Leitbild einfliessen zu lassen und hat sich deshalb auf die am Workshop diskutierten Themen beschränkt. Da beispielsweise Gemeindestrukturen und Fusionen an den Workshops nicht erwähnt wurden, sind diese auch nicht ins Leitbild eingeflossen.

Vereinzelte wurde in der Volksdiskussion beantragt, den Leitbildprozess im Ganzen neu aufzugleisen. Darauf ist der Gemeinderat nicht eingegangen. Der doch mehr als einjährige Prozess soll jetzt zu einem Ende gebracht werden, um neue Herausforderungen angehen zu können.

Ebenso können in einem Leitbild kaum Werte definiert werden, da diese für jeden eine andere Bedeutung haben und sich auch mit der Zeit und Entwicklung verändern. Weiter war auch die Gewichtung der Ziele nicht Bestandteil des Prozesses, was auch schwierig und kaum Mehrheitsfähig sein dürfte, da jede Person unterschiedliche Ziele prioritär sieht.

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 26. April 2016 die definitive Version des Leitbilds genehmigt und per 1. Juni 2016 in Kraft gesetzt. Das Design wird von der Kulturkommission und der in Rehetobel wohnenden Grafikerin Bettina Zarpellon erarbeitet. Das Leitbild wird im Juni 2016 in alle Haushaltungen verschickt. Zudem findet am Dienstag, 31. Mai 2016 zwischen 17 und 19 Uhr im Gemeindezentrum die Übergabe des Leitbilds an die Bevölkerung statt.

Für die Gestaltung, Druck und Versand hat der Gemeinderat eine Kreditüberschreitung in der Höhe von Fr. 5'000.00 genehmigt.

Petition Schlittelstrasse

Im März 2016 wurde dem Gemeinderat die von 32 Personen unterzeichnete Petition «Schlittelstrasse Rehetobel» eingereicht. Diese möchte, dass die Schlittelstrasse in Rehetobel (Lobenschwendstrasse bis Hömlirank) auch unter der Woche bei guten Schlittelverhältnissen nur in

eine Richtung befahrbar sein soll. Der Gemeinderat hat von der Petition Kenntnis genommen und diese an, für die Strassen und Verkehrsbeschränkungen zuständige Unterhalt- und Betriebskommission zur Bearbeitung überwiesen.

Sanierung Flachdächer Gemeindezentrum

Die drei Flachdächer beim Gemeindezentrum (oberhalb grosser Saal und Bühnenanbau) sind seit längerem nicht mehr dicht. In den letzten Monaten wurde mehrfach versucht einen weiteren Wassereintritt durch kleinere Sanierungs- und Dichtungsmassnahmen zu verhindern. Dies ist leider nicht gelungen, so dass eine grössere Sanierung vorgenommen werden muss. Die Sanierung ist bereits in der Investitionsrechnung 2016 enthalten. Der Gemeinderat hat nun auf Antrag der Unterhalts- und Betriebskommission den Kredit in der Höhe von Fr. 120'000.00 freigegeben.

Erhöhung der Anzahl Mitglieder der Baubewilligungskommission

Die Arbeitsbelastung der Baubewilligungskommission (BBK) hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Zudem werden die Baugesuche immer komplexer und die Bearbeitung anspruchsvoller. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat einer Änderung des Pflichtenheftes der BBK zugestimmt und die Anzahl Kommissionsmitglieder von derzeit «fünf» auf «fünf bis maximal sieben» erhöht. Personen, welche an der Mitarbeit in der Kommission interessiert sind, werden gebeten, sich bis Ende Juni 2016 bei der Gemeindekanzlei zu melden. Wünschenswert wären Personen mit Kenntnissen im Baurecht / Bauwesen.

Ferner hat der Gemeinderat

- Eine Kreditüberschreitung in der Höhe von Fr. 6'000.00 für Sanierungsmassnahmen Hangrutsch Oberach genehmigt.

- Kenntnis genommen, dass das Departement Bau und Volkswirtschaft das Strassenverzeichnis der Gemeinde Rehetobel genehmigt hat.

- Den Rücktritt als GPK-Mitglied per 31. Mai 2016 von Thomas Frei infolge Wahl in den Gemeinderat zu Kenntnis genommen. Über den Termin der Ersatzwahl wird im nächsten Gmäändsblatt informiert werden.

- erfreut zur Kenntnis nehmen können, dass das Projekt Baumemorandum Rehetobel von der Stiftung Ersparnisanstalt Rehetobel mit einem Beitrag von Fr. 3'000 unterstützt wird. Das Baumemorandum Rehetobel wird gegenwärtig durch die HTW Chur erstellt. Es wird siedlungsplanerische Qualitäten der unterschiedlichen Quartiere aufzeigen. Der Gemeinderat hofft, dass es bei den anstehenden Revisionen des Baureglementes und der Zonen- und Sondernutzungsplanungen sowie bei künftigen Volksdiskussionen auch das Verständnis für gestalterische Zielvorgaben positiv befruchtet wird. Und letztendlich kann dies den Charakter unseres Dorfes stärken, ohne eine Innenentwicklung zu behindern. Der Gemeinderat dankt der Stiftung Ersparnisanstalt für die grosszügige Unterstützung dieses Zukunftsprojektes.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Ausstellung von Sibylle Hildebrand und Marcel Eyer.

Sibylle Hildebrand – Holzskulpturen

Im Zentrum meiner Arbeiten steht der Mensch, alleine oder im Austausch mit anderen. Über minimale, sorgfältig gesuchte Linien, Formen und Zwischenräume versuche ich auch in meinen abstrakten Skulpturen das auszudrücken, was mich beschäftigt und bewegt.

Marcel Eyer – Acrylbilder

Die Emotionen fliessen ungehindert vom Bauch über die Hand aufs Blatt. Einziger Filter ist der Wille, die Emotionen in eine adäquate Form zu binden. Mit breiten, direkten Pinselstrichen versucht der Maler, seinen Figuren Leben einzuhauchen. Da ist Zorn spürbar, auch Aggressivität. Manche grossformatigen Zeichnungen wirken über das

Lavieren transparenter, befreiter, auch sanfter. Melancholie und Trauer werden sichtbar.

Vernissage

Samstag, 4. Juni 2016, 19 Uhr

Musikalische Umrahmung: Marie-Louise Dähler, Cembalo und Paul Giger, Violine

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

Samstag, 4. Juni bis Samstag, 2. Juli

Donnerstags, jeweils 15.00 – 17.00 Uhr

Samstags, jeweils 17.00 – 19.00 Uhr

Sonntags, jeweils 14.00 – 16.00 Uhr

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

3x MUSIK, KAFFEE UND WEITSICHT IM JUNI

Der Musik-Sommer im Kronenbühl bringt zwischen Juni und August insgesamt 25 Musiker und MusikerInnen in Neuformationen, alt bewährten und ganz jungen Ensembles zwischen Volk, Jazz, Pop und Klassik auf die Bühne. Dazu gibt es jeweils zwischen 9 und 13 Uhr Kaffee, Zeitungen und Gipfeli. Zum Auftakt am 11. Juni findet von 9-14 Uhr ein Koffemarkt mit Selbstgemachtem, Eigen-Artigem, Schrägem statt. Aus dem rollenden Pizzaofen werden von 12-14 Uhr biologische Dinkelpizzas serviert.

Infos: www.kronenbuehl.ch

Samstag 11. Juni, zwischen 9 – 13 Uhr

MUSIKALISCHES AUS DEM KULTURKREIS MITTELMEER

Musica mediterranea mit Maria Walpen (Gesang), Christine Baumann (Violine), Katharina Kern (Violine), Ange

Tangermann (Gesang, Akkordeon, Perkussion), Christian Berger (Gitarre, Oud, Perkussion), Jürg Surber (Kontrabass) laden ein zu Musikalischem aus dem Mittelmeerraum. Die Musiker und Musikerinnen verbindet in ihrer neuen Formation Instrumentalmusik aus dem Orient, Lieder aus dem Balkan, italienische Tarantellas und Volksmusik aus Südfrankreich und umkreist damit musikalisch das Mittelmeer. Melancholie und Lebensfreude, Wiegenlied und Tanz, arabisch und katalanisch – die Musik lädt zu vielfältigen Begegnungen ein!

Samstag 18. Juni, zwischen 9 – 13 Uhr

BEETHOVEN UND BARTOK, SCHWEDISCHES, OSTEUROPÄISCHES UND APPENZELNISCHES

spielen Nina Imiger, Cheyenne Sonderegger, Muriel Frei (Violinen/Viola) auf. Die drei zauberhaften jungen Frauen präsentieren zum Abschluss ihrer Kantonsschulzeit mit Viola und Violinen Solos, Duos und Trios aus Skandinavien, Osteuropa, dem Appenzellerland, sowie Werke von Beethoven, Bartok, Albinoni und Monti, z.T. begleitet am Klavier von ihrem Lehrer Paul Giger.

Samstag 25. Juni, zwischen 9 – 13 Uhr

ERFRISCHENDES VON RENAISSANCE BIS POP

mit dem Blockflöten-Ensemble Rainbow Sound mit Siri Löffel, Lisa Scherer, Marlen Siegwart, Sarah Looser, Isabelle Brunner, unter der Leitung von Christiane Dick. Das fünfköpfige Ensemble aus Herisau präsentiert Blockflötenmusik frisch und kein bisschen angestaubt. Da werden beschwingte Tänze der Renaissance neu interpretiert, höfische Tänze erwachen zu neuem Leben, Boogies, Ragtimes, Rock und Pop auf der gesamten Palette von der kleinen Sopraninoblockflöte bis hin zur grossen Bassblockflöte bringen gute Stimmung und die Fussspitzen zum Mitwippen.

Lassen Sie sich überraschen und gehen Sie mit uns auf grosse Reise durch verschiedene Epochen und Stilrichtungen...

1. KOFFERMARKT IN REHETOBEL

11. Juni 2016, 9 – 14 Uhr

Verkauft werden Eigenfabrikate: Eigen-Artiges, Schräges, Feines, Echtes – Alles aus dem Koffer

- von 12 – 14 Uhr gibts aus dem rollenden Pizzaofen verschiedenste biologische Dinkel-Pizzas.
- Einrichten ab 8.30 Uhr
- Fr. 5.– pro Koffer
- Keine Anmeldung nötig

Bürgerheimstrasse 8, auf der Strasse zum Gupf

Keine Parkplätze vor dem Haus!

bei Fragen: kultur@kronenbuehl.ch

Kultur im Kronenbühl, Gisa Frank

Freude und Frust halten sich die Waage

An der 42. ordentlichen Generalversammlung der Genossenschaft Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident Urs Rohner kürzlich eine grosse Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüessen. Alle Verwaltungsmitglieder wurden einstimmig wiedergewählt.

Rückblick des Präsidenten

Grosse Freude über das gute Jahresergebnis ist dem Geschäftsbericht des Präsidenten Urs Rohner zu entnehmen. Zudem zeigt der eingeschlagene Weg in der konsequenten Umsetzung der Ausbildungsstrategie ihre Wirkung. Entgegen der allgemein geäusserten Problematik des Fachpersonalnotstands ist dies in der Krone zumindest gegenwärtig kein Thema. Vor allem die schon etwas älteren Mitarbeiterinnen, die eine verkürzte Ausbildung zur Fachangestellten Gesundheit machen, bleiben der Institution erhalten. Es sind auch im Jahr 2015 neun Mitarbeiterinnen in der Ausbildung.

Krone 2015 – Zahlen

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 ist sehr erfreulich. Die erheblich gestiegene Pflegenachfrage vor allem im zweiten Halbjahr haben Abschreibungen in der Höhe von 322'000.00 ermöglicht. Dies entspricht zwar noch nicht ganz dem Abschreibungsbedarf auf der Basis einer Vollkostenrechnung, trotzdem geht das Jahr 2015 als eines der erfolgreichsten in die Geschichte ein. Die Revisionsgesellschaft beurteilt die finanzielle Situation der Krone nach wie vor sehr gesund und gratuliert zum guten Ergebnis.

Verzinsung des Genossenschaftskapitals

Nachdem im Vorjahr auf die Verzinsung des Genossenschaftskapitals verzichtet wurde, folgt die Versammlung dem Antrag der Verwaltung auf eine Verzinsung von 2%. Der gute Geschäftsgang erlaubt diese Ausschüttung. Der Präsident bedankt sich bei allen Genossenschaftern (mehr als die Hälfte), die freiwillig auf eine Auszahlung verzichteten.

Heizungersatz – Keine Bewilligung

Die unter Auflagen erteilte Baubewilligung für die Energiebeschaffung mittels Erdsonden wird nicht bestätigt. Bei der verlangten Probebohrung ist man in der Tiefe von 70m auf Wasser gestossen. Trotz den Aussagen vom Geologen, dem Planer und der Bohrfirma, dass mit entsprechend gewählter Bohrtechnik das Grundwasser nicht in Mitleidenschaft gezogen wird und dies in den umliegenden Kantonen auch akzeptiert ist, hat der Kanton den Abbruch der Arbeiten verfügt. Falls als Alternative wieder auf die Verbrennung von Gas und/oder Öl zurückgegriffen werden muss, bedeutet dies eine Steigerung der CO² – Emission von 100 Tonnen pro Jahr. Die Auswirkungen dieser Treibhausgasemissionen auf unsere Umwelt sind bekannt. Die Versammlung hat dem Antrag der Verwaltung mit 2 Enthaltungen zugestimmt, dass dem Wunsch nach einer ökologisch guten Lösung weiter grosse Beachtung geschenkt wird und daher eine Lösung mittels Luftwärmepumpe detailliert abgeklärt wird. Das Ziel die 38-jährige Heizung bis im Herbst 2016 zu ersetzen wird aufrechterhalten.

Andreas Zuberbühler / Geschäftsleiter

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)

Nur noch am 1. Freitag des Monats offen

3. Juni und 1. Juli

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe)

1. Juni	Drinks selber machen	Sarina, Valentina
8. Juni	Spiele draussen	Anna, Valentina
15. Juni	Film Unterstufe	Sarina, Lukas
22. Juni	Challenge	Nora, Anna
29. Juni	Wasserschlacht	Anna, Mireille
6. Juli	Sportnachmittag	Lukas, Nora

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Markus Stadelmann Tel. 079 350 65 93 oder 071 877 17 18. Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

So federleicht es ja aussehen mochte «die Feder» zu übernehmen, die die Kuster Jungs mir überbrachten, hat es mich doch einige meiner fast allmorgendlichen Gänge auf den Kaienspitz beschäftigt, was ich denn wohl lesenswertes zu Papier bringen kann, was mit den Texten der vergangenen Federschreiber mithalten kann.

Als wir, das heisst ich und meine Partnerin Esra, vor zweieinhalb Jahren von Zürich hierherzogen, hatten wir kaum erwartet so schnell in die Rechtober Dorfgemeinde integriert zu werden. Nicht dass ich die Offenherzigkeit im Appenzellerland jemals unterschätzt hätte, da ich ja schliesslich seit 1971 mehr oder weniger regelmässig diese Gegend besuchte, war ich mir sicher hier gerne leben zu wollen.

Mit meiner Arbeit als Tätowierer war ich ja auch kein Aussenseiter, da ja bereits zwei Berufskollegen in der Gemeinde wohnten (einer davon ist inzwischen nach Appenzell umgezogen). Da mussten wir schon schmunzeln; drei Tätowierer, aber keine Post und Metzger – die «Moderne» hat nun auch das Appenzellerland erreicht. Wobei ich sagen muss, dass Mode und Tätowierungen nie

in einem Satz genannt werden dürften, da Mode etwas sich ständig veränderndes ist, während Tätowierungen ein für alle Mal unveränderlich sind.

Nun kommen also (auch Dank der praktisch geeigneten Bushaltestelle vor dem Haus) meine Kunden aus der gesamten Schweiz, aus ganz Europa und der ganzen Welt nach Ausserkaiern um ihre Haut mit meinen, im japanischen Stil angefertigten Tätowierungen, verzieren zu lassen. Dass dies auch so ist, schmeichelt einem natürlich und ist ein grosser Luxus. Natürlich darf dann eine Führung auf den Kaienspitz, ein Biber vom Dorfbeck oder «ä Söd-worscht» im Scheidweg nicht fehlen. Damit nicht nur die Tätowierung einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Auch sind schon einige «Tattouristen» in den Genuss der tollen Küche des Restaurants Sonne gekommen, das ja auch so schön nahe um die Ecke liegt.

Im Gegensatz zu Zürich sind meine Kunden hier viel spannender, da sie auf der Reise zu mir fast gezwungenemassen ihren Stadt-Stress «herunterfahren» können. Die tolle Naturkulisse hilft sicher auch den Schmerz der Nadeln besser zu überwinden.

Zum Schluss noch; gute Tätowierungen sind gut überlegt! Besser keine Tätowierung als eine die man sich aus purem Leichtsinn anbringen liess und sich danach täglich darüber ärgern muss! Tattoos überleben jede Romanze!

Nach so vielen Weisheiten meinerseits, übergebe ich die Feder an Christina Brülisauer, die mich so freundlich um die Feder gebeten hatte. Mein Dank und Respekt geht an alle Rechtoblerinnen und Rechtobler!

Mick Schraner

STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel

Wir, Ana Joos und Martina Wagner, haben uns entschieden die Tradition des Weihnachtsmarktes weiter zu führen. Neu wird der Rehetobler Weihnachtsmarkt unter dem Namen STERNSTUND im Freien veranstaltet. Der Markt erstreckt sich vom Dorf kern, Richtung Kirche bis zum Gemeindezentrum. Der STERNSTUND Weihnachtsmarkt findet am **Samstag 26. November 2016 von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr** statt.

Um den Weihnachtsmarkt in neuem Gewand präsentieren zu können, freuen wir uns über jeden der einen Stand betreiben will.

Zudem sind wir für die Realisierung des Markttagess auf tatkräftige Unterstützung angewiesen. In erster Linie suchen wir Rechtobler/innen für den Auf- und Abbau der Marktstände. Wer sich in einer anderen Weise an der Umsetzung beteiligen will, ist natürlich auch herzlich willkommen.

Bei Interesse, melde Dich unter «sternstund.rehetobel@gmx.ch» oder **079 754 77 55** (Martina Wagner). Wir freuen uns auf Sternstunden mit Euch!

Ana & Martina

Rehetobel Vo 11-11 of em Stobetebüel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Trotz garstigem Wetter haben am Pflingstsamstag einige Besucher den Weg auf den Kaienspitz gefunden, um sich im – wamen – Hüttli verpflegen zu lassen.

Am letzten Samstag, 21. Mai durften die Wanderer bei prächtigstem Wetter nebst dem üblichen Angebot auch noch die wunderbaren Hackbrettklänge von Urs Fässler (herzlichen Dank für die spontane Einlage) und später den Vollmond geniessen. Wir freuen uns schon, auch im nächsten Jahr viele Besucher begrüssen zu dürfen.

Hansruedi Traber

bibliothek rehetobel

Aktuelle Hörbücher in der Bibliothek

Hoch über dem idyllisch gelegenen Kurort schwebt ein wunderschöner Heissluftballon. Doch dieser ist plötzlich verschwunden. Kommissar Jennerwein und sein Team ermitteln...

Ein humorvolles und spannendes Krimihörbuch mit skurrilen Typen und eigenwilligen Charakteren.

Johan Andersson, «Mörder Anders», ist frisch aus dem Gefängnis entlassen und benötigt nun einen neuen Job und neue Freunde. Mit einer geschäftstüchtigen Pfarrerin (arbeitslos) und einem Hotel-Rezeptionisten gründen sie eine «Körperverletzungsagentur». Die Nachfrage läuft perfekt, bis sich Mörder Anders nach dem Sinn des Ganzen fragt... «augenzwinkernd und respektlos nimmt Jonas Jonasson die menschliche Profitgier aufs Korn».

Obwohl längst pensioniert, ist Ubbo Heide für alle bei der Kripo Aurich noch immer der Chef. Er bekommt ein grosses Paket, darin liegt ein abgetrennter Kopf. Es ist ein Kopf, den er kennt. Jahrelang hat er versucht, ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen, musste ihn jedoch laufen lassen. Ihr zehnter Fall führt Hauptkommissarin Ann Kathrin auf die beiden ostfriesischen Inseln Wangerooge und Langeoog. Ein packendes Hörerlebnis.

Harriet und David Lovatt haben vier Kinder und gelten als vorbildliche Familie. Das ändert sich mit dem fünften Kind: Ben ist ein Monster, das Haustiere erwürgt und seine vier Geschwister bedroht. Da die Verhältnisse in einem Heim für Ben katastrophal sind, holen sie ihn zurück. Darüber zerbricht die frühere glückliche Familie.

Doris Lessing wurde 2007 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Sie verstarb 2013 in London.

Ruth Zürcher

Schule Rehetobel

Informationen

Danke, Peter Bischoff!

Schulpräsident Peter Bischoff wird Gemeindepräsident: Bedauern und Freude in der Schule...

Vor fünf Jahren wurde Peter Bischoff in die Schulkommission und zum Schulpräsidenten gewählt. Er kam in eine «hitzige Zeit» mit anstehendem «Entscheid Oberstufenstandort»: Sollte neu Heiden anstelle von Trogen unsere Oberstufenschülerinnen beschulen können? – Dieses – und alle andern Fragen und Geschäfte der fünfjährigen Amtszeit – hat Peter Bischoff mit Klarheit, Besonnenheit, dem nötigen Verhandlungsgeschick und Sachverständnis zusammen mit der Schulkommission bearbeitet.

Er ist in seiner Zeit als Schulpräsident in die Themen rund um Bildung und Erziehung eingetaucht und hat sich mit Interesse und Wohlwollen unserer Rehetobler Schule zugewandt: Wir konnten immer auf seine Unterstützung und das Vertreten unserer Anliegen bauen. Zwar musste auch die Schule in den «mageren Finanzjahren» sparen, aber ohne Peter Bischoff wäre dies bedeutend einschneidender gewesen.

Während seiner Zeit als Schulpräsident war Peter Bischoff parallel im Vorstand der Schulpräsidien AR und Mitglied der Oberstufen-Schulkommission. Hier sind einige wenige – aber wichtige – Geschäfte aus seiner Amtszeit aufgeführt:

- Welches Schulmodell für die Primarschule?
- Neuer Vertrag mit der Oberstufe
Trogen-Wald-Rehetobel
- Kindergarten-Neubau?
- Wahl von neuen Lehrpersonen
- Strategieklausur Schulkommission
- Neuorganisation der Ressorts in der SK
- Externe Evaluation
- Raumkonzept Schulhaus
- Einarbeiten neuer Schulkommissions-Mitglieder
- Schul-Schluss-Singen: Teminentscheid
- Projekt Schulsozialarbeit
- Gesuche und andere Anliegen...

An der letzten Kommissions-Sitzung übergab Peter Bischoff, der auch als Gemeindepräsident der Schule weiter verbunden bleiben wird, die Geschäfte und den Schlüssel an seinen Nachfolger Remo Kästli, dem bisherigen Schulkommissions-Mitglied, welches die Fragestellungen mit und um die Schule bereits bestens kennt.

Geschäfts- und Schlüsselübergabe...

Schulkommission, Lehrpersonen und Kinder danken Peter Bischoff herzlich für das besonnene und unterstützende Handeln zu Gunsten unserer Schule!

Viel Glück, Freude und Erfolg im neuen Amt!

Maria Etter, Schulleiterin

Rehetobler Fussball EM 2016

Anlässlich der diesjährigen Fussball Europameisterschaft in Frankreich, findet am **Dienstag, 14. Juni** auf dem Sportplatz bei der Badi unser schulinternes Rehetobler EM-Turnier statt.

Die Kinder spielen in gemischten Mannschaften und eigenhändig bedruckten Nationaltrikots um den EM-Titel in den verschiedenen Kategorien.

Das Turnier beginnt **um 8.10 Uhr und dauert bis ca. 16 Uhr** (für die Kinder aus dem Kindergarten endet das Turnier bereits um 13.00 Uhr). Als Highlight zum Schluss, findet ein Allstargame zwischen dem LehrerInnenteam und ausgewählten Kindern aus den verschiedenen Kategorien statt.

Den ganzen Tag haben die Kinder, wie auch die Eltern die Möglichkeit, sich in der Festwirtschaft zu verpflegen.

Es wäre natürlich schön, wenn möglichst viele Eltern, Grosseltern, Verwandte und Bekannte die Gelegenheit nutzen würden, die Mannschaften lautstark zu unterstützen.

Wir hoffen auf sonniges Fussballwetter! Bei ganz schlechter Witterung wird das Turnier an einem der folgenden Verschiebungsdaten stattfinden:

- Donnerstag, 16. Juni 2016
- Dienstag, 21. Juni 2016
- Donnerstag, 23. Juni 2016

Wir freuen uns auf ein spannendes Turnier und viele Tore.

Schule Rehetobel, Johannes Mäder

Tag des Feuers

Natalie

Tag des Feuers.

Es ist lustig gewesen und ich danke der Feuerwehr. Weil die Feuerwerker Männer und Feuerwehr Frauen die Post gemacht haben und das Essen war fein. Und am Schluss hat die Feuerwehr eine Explosion gemacht.

DAVID

Tag des Feuers.

Ich fand es cool das die Feuerwehr extra frei genommen hat. Und das in ein grosses Feuer angezündet habt. Und ich fand es lieb das in für uns gekocht habt.

... und zum Schluss

Schulreise

In der 1. Klasse wird über die Schulreise gesprochen. Ein Schüler meint zur Lehrerin: «Gehen wir ins «Fägnäscht»? Dann können wir Kinder irgendwo hingehen und du kannst uns suchen!»

Alexandra Wirth

SEKUNDARSCHULE

Ausstellung 2. Sek: Freiarbeit Berufswahl

Die Lernenden der 2. Sek präsentierten der 1. Sek ihre Freiarbeiten. Die 2. Sek'ler hatten im Rahmen des Berufswahlprozesses den Auftrag sich über zwei Berufe zu informieren und diese möglichst attraktiv zu präsentieren. Die gelungenen Plakate und Ausstellungsobjekte stiessen auf grosses Interesse und die 2. Sek'ler wurden mit Fragen regelrecht «gelöchert».

Endspurt der 3. Sek

Unsere Sekundarschulzeit ist schnell vorbeigegangen. Gerade eben waren wir noch die kleinen «Höselen» und nun sind wir schon bereit in die Arbeitswelt einzutauchen. Die Warnungen, die uns zuvor zu Ohren gekommen waren, dass die Sekundarschulzeit richtig stressig werden würde, waren teilweise übertrieben. Nach einem anstrengenden Start war es dann mit den Aushilfslehrpersonen ein halbes Jahr lang deutlich ruhiger. Das änderte sich aber

zum Schulanfang des zweiten Jahres. Wir erhielten eine neue Klassenlehrerin, bzw. eine neue Geschichts- und Sprachlehrerin: Frau Rechsteiner. Obwohl mit ihr die richtige Arbeit wieder anfang, war Frau Rechsteiner schon bald bei vielen Schülern und besonders bei den Schülerinnen sehr beliebt.

Der Klassenlehrer der b-Klasse, Herr Hagmann, sorgte mit seinen ausgefallenen Sprüchen für einige Lacher und für einen unvergesslichen Wortschatz. Die a-Klasse genoss neben der Arbeit auch gemütliche Stunden mit ihrem Lehrer Herr Jemmi.

Trotz unerklärlichem Nachsitzen und Strafarbeiten wussten wir den Unterricht stets mit Humor zu nehmen, oft zum Leidwesen unserer Lehrpersonen.

Einer der Höhepunkte unserer Schulzeit war das von der gesamten Sek gestaltete Musical «Catch me if you can!», das uns allen viel Spass bereitet hat. Natürlich waren auch die verschiedenen Klassenlager Glanzpunkte, wie auch, besonders für die Jungs, die diversen Sportanlässe. Ein weiteres Highlight steht uns mit der Atelierwoche noch bevor und auch der Abschluss und die Präsentation unserer Projektarbeiten wird uns noch eine Weile auf Trab halten.

Trotzdem hoffen wir alle auf einen entspannten Schulabschluss und dass wir uns trotz verschiedener Wege nicht aus den Augen verlieren werden.

Martina (3sa), Paula und Rahel (3sb), Yasmin (3sc)

Name	Anschlusslösung
Aebi Dario	Logistiker, Permapack, Rorschach
Bänziger Sarina	Drogistin, Drogerie Sonderegger, Speicher
Bartholdi Nadine	KV M-Profil, Raiffeisenbank, St. Gallen
Bärtzchi Lorena	Praktikum als FaGe Kinderspital St. Gallen
Felix Timo	FaGe, Kantonsspital St. Gallen
Gemann Raffael	KV E-Profil, Biosynth AG Staad
Goertz Henry	Praktikum als Koch, Candela St. Gallen
Kunz Loris	KV E-Profil, Gemeinde Heiden
Langenegger David	Strassenbauer, Dietsche Kriessem
Maier Maurice	Informatiker Applikationsentwicklung, Swisscom St. Gallen
Mutzner Martina	Restaurationsfachfrau, Hotel Heiden, Heiden
Oats Alexandra	Sanitärinstallateurin, Rolf Meier AG, St. Gallen
Rohner Joël	Zehntes Schuljahr GBS St. Gallen
Schläpfer Patrick	Zimmemann, Fa. Zähler Heiden
Steiner Philippe	Elektroinstallateur EFZ, Elektro Bänziger, Rehetobel
Tobler Ivan	Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau, BPA GmbH St. Gallen

Lernende der 3. Sek aus Rehetobel:

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 5. Juni 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Musik: Barbara Bischoff
- 12. Juni 09.45 Uhr** **Waldgottesdienst am Kaienspit** mit Pfm. Beatrix Jessberger und dem Team der Kinderkirche
- 19. Juni 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Familie Dütsch
- 26. Juni 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof

Friedens-Meditation

Jeweils am **Dienstag, 7./ 14./ 21. und 28. Juni** mit **Janine Spirig und Oliver Paganini**
20.15 - 21.00 Uhr Meditation mit Ein- und Ausklang
21.00 - 21.30 Uhr Zeit für Fragen

Flügäpilz und Extra-Flügäpilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 1. Juni um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**
Montag, 13. Juni um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Fiire mit de Chliine

Samstag, 18. Juni um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 1. Juni, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfm. Beatrix Jessberger
Mittwoch, 22. Juni, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfm. Beatrix Jessberger

Vom Umgang mit der Angst – Vortrag von Verena Kast

Montag, 13. Juni 2016, um 19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Flüchtlinge suchen einen Weg aus Kriegsgebieten und Amut nach Europa. Die unsichere Weltsituation, die Terrorattacken in europäischen Städten und Touristenorten, spüren wir als Angst. Angst vor dem Fremden und dem Anderen. Wie leben wir mit unseren Ängsten und Fantasien von Bedrohung und Ungewissheit? Wie gehen wir mit unseren Ängsten vor dem Fremden und den Fremden um? Wie gewinnen wir Mut zur Angst?

Verena Kast ist Psychologin und Psychotherapeutin, seit April 2014 Präsidentin des C.G. Jung-Instituts, Zürich, Küssnacht.

Sie sind herzlich eingeladen. Eintritt frei - Kollekte

Pfm. Beatrix Jessberger und die ARAI Frauen: Rosmarie Arnold, Doris Lienert, Ursula Mosimann und Ilse Schläpfer

KINDERKIRCHE REHETOBEL

KiK-Frühlingsblock zum Thema «Bergpredigt»

Liebe Kinder vom 2. Kindergarten bis zur 3. Klasse und alle weiteren interessierten Kinder, wir möchten euch herzlich zum **KiK-Frühlingsblock am 11. und 12. Juni** zum Thema «Bergpredigt» einladen. Was haben Jesus und seine Freunde alles erlebt? Was werden wir Spannendes erleben?

Wir treffen uns am **Samstag, 11. Juni** um 15h beim Parkplatz vom Naturfreundehaus. Wer möchte, darf draussen unter Planen übermachten (Eltern auch); wer zu Hause schläft, muss um 20 Uhr auf dem Parkplatz abgeholt werden. Am **Sonntag** sind alle zum Gottesdienst um 9.45 Uhr am Kaienspit mit Pfm. Beatrix Jessberger herzlich willkommen. Anschliessend können von euch selbst mitgebrachte Speisen gebraten und geteilt werden. Für ZNacht und ZMorge der Kinder ist gesorgt.

Bei zu schlechter Witterung schlafen wir in der Kirche, wo dann auch der Gottesdienst stattfinden wird.

Mitnehmen: Rucksack, Regenkleider, Schlafsack, Mätteli, Flasche mit Wasser, Besteck, Teller, Tasse, gute Schuhe, warme Kleider für die Nacht, (Zipfelkappe), Lampe, Stofftierli.

Bitte bis 5. Juni anmelden unter remey@gmx.ch oder Tel. 077 461 98 07. Natelnr. der Eltern für Notfälle bitte angeben. Bis bald im Wald.

Remo Wagner, Sandra Eggmann, Milo

«Gleis 2»

Wer hätte gedacht, dass an einem Freitag dem dreizehnten, während die Eisheiligen ihrem Namen alle Ehre machten, sich so viele RehetoblerInnen Zeit nehmen würden, um am ersten Treffen auf «Gleis 2» dabei zu sein. Wunderbar empfangen von der Familienmusik mit Sanna, Anja, Dany und Flurin Dütsch, begrüßte Beatrix Jessberger die Teilnehmerinnen und umriss noch einmal die Vision von «Gleis 2». Ursula Taravella nahm die ZuhörerInnen mit auf eine Schiffsreise, die zu einem besonderen Aufbruch in ihrem Leben gehört, und spann den Faden weiter zum Aufbruch auf «Gleis 2». Nach einem feinen Apéro mit einem Rundgang um das Aussengelände folgte ein Brainstorming zu den Inhalten und Formen von Aktivitäten in und um die Kirche herum. Hans-Peter Studer führte durch die Aufgabenstellung und Dany Dütsch sorgte mit unterstützenden Klängen dafür, dass auch an den Tischen die Ideen leicht wie der Pfingstgeist flossen. Ein herzlicher Dank geht an alle Beteiligten für den anregenden Abend mit besonderem Dank an die Familie Dütsch, die Mesmer Rahel und Hans Zähler und Marlene Solenthaler sowie die Schulkinder mit Monika Baumgartner für den Blumenschmuck vor der Kirche. Die Projektkommission wird die reichhaltige Ideensammlung, so wie sie zum Schluss vorgestellt wurde, bearbeiten und publizieren und freut sich auf den nächsten Anlass auf «Gleis 2».

Für die Projektkommission, Ursula Taravella

Konfirmationsreise nach Berlin vom 22.-26. April

Am Freitag, 22. April war es so weit: 11 Konfirmandinnen und Konfirmanden machten sich mit Beatrix Jessberger, Urs Breu und Lisa Steiner auf den Weg nach Berlin. Zuerst fuhren wir mit dem Postauto nach St. Gallen, um dort in den Zug zum Flughafen in Zürich einzusteigen. Schliesslich ging es mit dem Flugzeug hoch in die Lüfte Richtung Berlin.

Die nächsten Tage beschäftigten wir uns mit der Berliner Mauer, dem Judentum und der Geschichte von Berlin. Dabei lernten wir spannende Menschen kennen und deren Geschichten, welche uns nachdenklich stimmten. Vor allem die Begegnung mit Mischa Naue im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen regte zum Nachdenken an, denn er verbrachte selbst vier Monate als Gefangener dort und ein Jahr in der Strafvollzugseinrichtung Naumburg. Als Ausgleich gab es aber Shopping-Touren am Alexanderplatz, ein Kinobesuch und Abendessen in den verschiedensten Restaurants. Natürlich gab es auch ein Museumsbesuch. In unserem Fall war es ein Besuch im jüdischen Museum. Die fünf Tage in Berlin verfliegen im Nu, denn schon am Dienstagabend landeten wir pünktlich beim Zürcher Flughafen. Rückblickend gesehen war die Reise ein voller Erfolg, auch wenn gleich zu Beginn

ein Rucksack verloren ging und eine Stadtführung im strömenden Regen war. Durch die fürsorgliche Beatrix Jessberger erreichten wir unsere Ziele auch immer sehr pünktlich und für Essen war ebenfalls immer gesorgt.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Sonntag, 5. Juni

10.15 Uhr Dankgottesdienst mit den Erstkommunikanten von Heiden, Rehetobel und Walzenhausen in Heiden
Anschließend Apéro

Mittwoch, 8. Juni

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 11. Juni

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 18. Juni

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der kath. Kirche

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 25. Juni

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 28. Juni

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Firmweg

Mittwoch, 15. Juni, 19.40 Uhr in Speicher

Beim Abschluss-Abend schauen wir auf unsere gemeinsame Zeit zurück und geniessen ein feines Abendessen.

Vreni Kuster

Seelsorgeeinheit
über dem Bodensee

Eggersriet-Grub SG, Heiden-Rehetobel, Oberegg-Reute, Walzenhausen

Kirchenfest in Grub SG

Am 26. Juni um 10.00 Uhr feiert die Pfarrei Grub SG ihren Kirchenpatron, den Heiligen Johannes. Nachdem wir am Kirchenfest in Heiden die ganze Seelsorgeeinheit zur Errichtungsfeier begrüßen durften, ist die Seelsorgeeinheit über dem Bodensee in diesem Jahr zum Kirchenfest in Grub SG eingeladen. Der Kirchenchor singt die Missa Lumen von Lorenz Meierhofer. Wir freuen uns auf einen festlichen Gottesdienst und auf schöne Begegnungen beim Apéro, der von der Bürgermusik umrahmt wird. Am Kirchenfest öffnen sich erstmals wieder die Türen für den Gottesdienst nach der Sanierung der Pfarrkirche. Wer eine Mitfahrgelegenheit wünscht, melde sich auf dem Pfarramt.

Frauenverein
Rehetobel

Ideen für das neue Programm

Unterhaltungsnachmittage von Oktober bis März

Wir Frauen nutzen den Sommer für die Sammlung von Vorschlägen für die Unterhaltungsnachmittage 2016/2017. Haben Sie einen Wunsch oder eine Idee, so lassen Sie es uns wissen.

Donnerstag, 2. Juni 2016, 12.15 Uhr Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post

Anmeldungen bitte an:

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Ausflug Frauenverein 2016

Und schon ist wieder ein Jahr vorbei, Zeit für unser alljährliches Ausflügli und zugleich der Saisonabschluss unseres Frauenverein-Jahres.

Der Start für unsere «Fahrt ins Blaue» war zwar eher grau, die Temperaturen doch angenehm warm, gerade recht, für unsere Fahrt. 47 Männer und Frauen rästelten bereits bevor wir starteten, wohin sie die Reise denn dieses Jahr hinführe. In Berneck war es dann schon mal allen klar, es geht ins Rheintal.

Genau: Unser erstes Ziel war Malbun. Dieses auf 1600 m ü. Meer, ist eine Exklave der Gemeinde Triesenberg und ist wohl allen Sportlern ein Begriff. Uns zeigte sich das Dorf doch eher ausgestorben. Der Schnee doch noch recht nah und der Frühling noch weit entfernt. Gerade mal die Schlüsselblümchen streckten zaghafte ihre Köpfchen der Sonne entgegen. Ansonsten waren die Wiesen noch braun, aber immerhin entschädigte uns der Kaffee und die feine Kuchenauswahl für die karge Landschaft.

Wieder zurück im Car, ging's dann wieder die vielen Kurven runter, vorbei am schönen Örtchen Triesenberg nach Vaduz und weiter Richtung Wildhaus. Mit jedem Kilometer wurde das Wetter schöner und das Toggenburg zeigte sich von der schönsten Seite.

Wer gute Augen hatte, konnte auf dem Chäserrugg sogar das neu gebaute Gipfelgebäude, erbaut von Herzog & de Meuron, erspähen. Nesslau liegt bereits hinter uns und weiter führt uns die Fahrt Richtung Schwägalp.

Ja und schon gibt es wieder was Neues zu sehen: Vom alten Hotel ist fast nichts mehr zu sehen, allerdings sind die Abbrucharbeiten noch im Gang und es gibt noch einiges an Schutt zu «entsorgen».

Daneben aber steht bereits das neue Hotel. Eröffnet im Dezember 2015. Mit 68 Hotelzimmer auf drei Etagen, Sauna, Dampfbad, Erlebnisduschen, (was immer das auch sein mag) und mit einer Bio-Sauna muss man sich hier einfach wohlfühlen, aber auch mit einem grossen kulinarischen Angebot kann man sich hier verwöhnen lassen.

Stunend stehen wir vor dem riesigen Gebäude und die Meinungen darüber, ob das jetzt schön sei und hierher passe, oder doch nicht, gingen bei unserer Gästeschar weit auseinander. Manche finden, das alte Hotel sei doch viel gemütlicher gewesen. Wieder andere meinen, es

müsse auch wieder mal was Neues entstehen. Wie auch immer, wir setzen unsere Fahrt fort und schon sind wir auch wieder auf heimischen Boden. So langsam meldet sich ein «Hungerlein» und wir sind froh, als Gerda verkündet, dass wir in Umäsch in der Krone unseren Abendessen-Halt machen. Ein wirklich sehr zartes Voessen, Spätzli und ein Gemüsebouquet kam uns da gerade recht und hat allen geschmeckt.

Ja und dann nehmen wir die letzte Etappe unter die Räder. Und wie immer, singen wir auf den letzten Kilometern noch unser Liederbüchlein «durch».

Mit einem herzlichen Dank an den Chauffeur, der uns gut und sicher «rond om de Säntis» gefahren hat, einen grossen Dank an unsere Präsidentin Gerda Mühlebach, fürs organisieren und natürlich ein grosses Dankeschön, an all unsere Frauen und Mannen, die jedes Jahr wieder mitkommen. Mit einem hoffnungsvollen «uf Wiederluege» verabschieden wir uns auf dem Rehetobler Dorfplatz. Froh, dass wir gesund wieder zu Hause angekommen sind.

Käthi Wagner

Solardorf Rehetobel

Erster Solarpreis am Solarapéro 2016

Im Leitbild der Gemeinde Rehetobel steht folgendes: «Im 21. Jahrhundert wird der Sonne eine hohe Bedeutung zukommen. Ihre Kraft durchdringt alle unsere Lebensbereiche und bietet Lösungen für die Zukunft. Diese Chance anzunehmen ist Notwendigkeit und Herausforderung zugleich. Wir nehmen sie an».

Unsere Gemeinde will sich dieser Herausforderung stellen: Zusammen mit vier andern Vorderländer AÜB-Gemeinden strebt sie die Zertifizierung mit dem Label Energie-Region an. Mit zusätzlichen Massnahmen wie z.B. einer Energiebuchhaltung zur Verfolgung und Steuerung des Energieverbrauchs der kommunalen Gebäude, soll eine solche Zertifizierung realistisch werden. Unsere Nachbargemeinde Heiden trägt bereits den Titel «Energie Stadt».

Der Präsident unseres Vereins Solardorf Rehetobel, Christian Eisenhut wird demnächst mit Gemeinderat Richard Sennhauser die nötigen Massnahmen besprechen. Die Zertifizierung ist Anfang 2017 geplant.

Der Verein Solardorf Rehetobel verleiht in diesem Jahr zum ersten Mal einen Solarpreis. In Frage kommt, wer sich mit den ihm zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten für Solarzellen oder Fotovoltaik entscheidet, ein interessantes Energiegebäude hat oder sonst im Zusammenhang mit Solarenergie etwas zu einem nachhaltigen Umgang mit Energie tut.

Der **Solarapéro** mit der Preisvergabe findet am **17. Juni um 19.00 Uhr** an der **Gartenstrasse 8** bei den Familien Kohler/Hasler statt. Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen; Sie sind alle herzlich dazu eingeladen!

Für den Vorstand, M.Golay-Boller

Matinée mit dem Gemischtchor Rehetobel und dem Männerchor Heiden

Am Sonntag, 5. Juni 2016 findet im Gemeindezentrum Rehetobel die gemeinsame Matinée des Gemischtchors Rehetobel und des Männerchors Heiden unter dem Motto «Freunde» statt.

Der Gemischtchor Rehetobel und der Männerchor Heiden haben getrennt voneinander ein vielseitiges Programm aus ihrem Repertoire zusammengestellt, das abwechslungsweise dargeboten wird. Die musikalische Reise geht vom Appenzellerland über Russland, Afrika und Irland wieder zurück in die Schweiz. Deutsch und englisch gesungene Schlager und Volkslieder sind ebenso vertreten wie spezielle Stücke für Gemischt- und Männerchor, Spirituals etc. Zwei Lieder werden die Chöre gemeinsam singen, aber auch die Mitwirkung des Publikums ist gefragt.

Zur Vorbereitung des Konzertes trafen sich die beiden Chöre zu einer Probe in Heiden. Ganz nach dem Motto «Freunde» pflegten im Anschluss daran die Mitglieder bei einem Umtrunk die Kameradschaft. Die

dort gesungenen Lieder werden allerdings leider an der Matinée nicht zu hören sein...

Die Matinée beginnt am Sonntagvormittag um 11.00 Uhr, Saalöffnung ist bereits um 10.30 Uhr. Anschliessend an das Konzert gibt es eine Festwirtschaft mit einem feinen Mittagessen. Die beiden Chöre freuen sich auf Ihren Besuch.

Annelies Rutz

www.chor-rehetobel.ch

<http://maennerchor-heiden.ch>

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Die Lesegesellschaft Dorf lädt zu einem Dorfrundgang am Donnerstag, 9. Juni, 18 Uhr beim Gemeindezentrum

Die meisten Häuser im Dorf sind in der Textilhochblüte zwischen 1800 und 1920 entstanden und prägen unser Dorfbild. Viele dieser Häuser erzählen von Personen mit ihren Geschichten und ihrem Erwerbsleben. Wir begeben uns auf Spurensuche und erfahren, warum was wie entstanden ist. Wir lernen das Dorf und seinen unverkennbaren Charakter von seiner Geschichte her kennen. Persönlichkeiten, welche mit der Textilindustrie verbunden waren und es immer noch sind, begleiten uns auf diesem Dorfspaziergang. Wir zeigen Ihnen auch Erinnerungstücke. Kommen Sie mit, vielleicht haben Sie auch einen Beitrag.

Den Dorfgrundgang beenden wir in der **Galerie Tolle – Art & Weise**, Dorf 11, wo wir Ihnen einzelne Erinnerungstücke unserer Textilgeschichte zeigen werden. Für all diejenigen, die am Dorfgrundgang nicht teilnehmen können, ist die Galerie bereits ab 18.30 Uhr offen. Wir freuen uns auf zahlreiche interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

GemischtChor Rehetobel und Männerchor Heiden laden ein zur

Matinée **Freunde**

Am Sonntag

05.06.2016

Im Gemeindezentrum Rehetobel.

Saalöffnung:
10.30 Uhr

Konzertbeginn:

11.00 Uhr

anschliessend
Festwirtschaft

Freier Eintritt
Kollekte

MIGROS
kulturprozent
RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch/heiden

Rehetobler Dorfturnier vom 18./19. Juni 2016 mit EM-Live Übertragung in HD-Qualität!

Am Samstag und Sonntag den 18./19. Juni lädt der Sportverein Rehetobel auf dem Spielplatz zum traditionellen Dorfturnier ein. Es wird über beide Tage eine Festwirtschaft in Betrieb sein. Nebst verschiedenen Grilladen gibt es am Samstag ab 17.45 Uhr wiederum «Brigittes Risotto». Am

Sonntagmorgen besteht die Möglichkeit, ein bayrisches Frühstück zu geniessen. Es werden Weisswürste, Brezen und Weissbier angeboten.

Am Samstag spielen die Erwachsenen in der Kategorie Aktive und Senioren um den Turniersieg. Ebenfalls versuchen die «Pläuschler» am Samstag die Zuschauer mit vielen Toren zu entzücken.

Am Sonntag spielen die Kinder und die Familienmannschaften in den verschiedenen Kategorien um die Turniersiege.

Am ganzen Wochenende werden alle Spiele der Fussball-Europameisterschaft im Festzelt auf Grossleinwand übertragen. Vor allem das Schlagerspiel am Sonntagabend, Schweiz gegen Gastgeber Frankreich dürfen sie auf keinen Fall verpassen! Neu finden die Übertragungen in **HD – Qualität** statt!

Über die Durchführung des Turniers gibt die Homepage des Sportverein Rehetobel Auskunft. (www.sportverein-rehetobel.ch)

Achtung: Anmeldeschluss vom Sonntag 5.Juni nicht verpassen!!

OK Dorfturnier

www.sportverein-rehetobel.ch

UEFA
EURO2016
FRANCE

**EM-Zelt – Live
Übertragung in
HD-Qualität**

Ab dem 10.Juni 2016 findet in Frankreich die Fussball-Europameisterschaft statt. Rechtzeitig auf Beginn der Euro wird das Zelt ob dem Schwimmbad aufgestellt.

Es besteht dann wiederum die Möglichkeit, verschiedene Spiele in geselliger Runde auf Grossleinwand zu betrachten. Neu finden die Übertragungen in **HD-Qualität** statt. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt, denn **umrahmt werden die verschiedenen Übertragungen mit einer Festwirtschaft.**

Folgende Spiele werden übertragen:

Freitag	10.06.	21.00 Uhr	Frankreich – Rumänien
Samstag	11.06.	15.00 Uhr	Schweiz – Albanien
Mittwoch	15.06.	18.00 Uhr	Schweiz – Rumänien
Mittwoch	15.06.	21.00 Uhr	Frankreich – Albanien
Freitag	17.06.	21.00 Uhr	Spanien – Türkei
Samstag	18.06.	alle Spiele werden übertragen	
Sonntag	19.06.	alle Spiele werden übertragen	
		21.00 Uhr	Schweiz – Frankreich

Sollte die Schweizer Nationalmannschaft die Gruppenphase überstehen, werden zusätzlich alle Spiele mit Schweizer Beteiligung gezeigt.

Samstag	25.06.	18.00 Uhr	Achtelfinal
Samstag	25.06.	21.00 Uhr	Achtelfinal
Freitag	01.07.	21.00 Uhr	Viertelfinal
Samstag	02.07.	21.00 Uhr	Viertelfinal
Mittwoch	06.07.	21.00 Uhr	Halbfinal
Donnerstag	07.07.	21.00 Uhr	Halbfinal

Das Running mit neuem T-Shirt

Pünktlich zur diesjährigen Laufsaison hat sich die Running-Riege des Sportvereins mit einem Funktions-Shirt ausgerüstet. Dank dem Sponsoring von Peter Bänziger, Peter's Pneuservice, Rehetobel und der Raiffeisenbank Heiden können die Läuferinnen und Läufer nun im frischen Grün auf die Laufstrecken.

Ein herzliches Dankeschön den beiden Sponsoren für die finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung des neuen Outfits!

Am Auffahrtslauf in St. Gallen konnten die Mitglieder des Runnings bereits erste Saisonserfolge feiern:

10 km Strecke

Altherr Laura,	1:06.47,	Rang 29
Bechtiger Iris,	0:42.15,	Rang 2
Hefti Daniela,	1:06.00,	Rang 120
Riedener Claudia,	1:09.15,	Rang 145
Schoch Barbara,	0:48.59,	Rang 12

21.1 km Strecke

Bänziger Peter,	1:44.25,	Rang 41
-----------------	----------	---------

Couples 21.1 km

Schoch Hansjörg und Zoller Markus,	1:39.17,	Rang 15
------------------------------------	----------	---------

Herzliche Gratulation an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Neue Mitglieder im Running sind jederzeit willkommen:

Ab sofort jeden Dienstag-Abend

Lauftreff

für Einsteiger und Profis
19.00 – ca. 20.00 Uhr, Turnhalle Rehetobel

Sportverein Rehetobel

**Sportverein
im Juni**

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen NEU	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Lueg doch ine... mer freued üs of neuI Gsichter

Unihockey

Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	19.00 – 20.00	Lauftraining in versch. Gruppen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Frauen

Mi	01.06.	20.00	fit und fröhlich	TH
Mi	08.06.	20.00	unsere Füsse	TH
Mi	15.06.	20.00	atmen, dehnen, entspannen	TH
Mi	22.06.	20.00	Spiel und Spass	TH
Mi	29.06.		Telefonkette	

Männer

Di	07.06.	20.00	Geschicklichkeit	TH
Di	14.06.	20.00	Spiele	TH
Di	21.06.	20.00	Koordination	TH
Di	28.06.	20.00	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im April 2016

- Agosti, Sandro und Billington, Emma mit Agosti, Juna, Buechschwendistrasse 22
- Emmert, Maria, Heidenerstrasse 63
- Fehrlin, Jolanda mit Emilia, St. Gallerstrasse 64
- Florin, Selina, Heidenerstrasse 56
- Zindel, Raphael, Heidenerstrasse 56

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Gjaka, Linda, geboren am 22.04.2016 in Heiden AR, Tochter des Gjaka, Fidan und der Gjaka geb. Lushtaku, Fatime, wohnhaft in Rehetobel AR

Stoffel, Gianna Ida, geboren am 15.05.2016 in Heiden AR, Tochter des Stoffel, Patrick Otto und der Stoffel geb. Kölbener, Patrizia Madeleine, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Schläpfer geb. Fässler, Hulda, geboren 1919, gestorben am 02.05.2016 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Brüllmann, Rolf, geboren 1942, gestorben am 16.05.2016 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Fischer, Hans Rudolf, geboren 1924, gestorben am 17.05.2016 in Heiden AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Gratulationen

03. Juni
Catterina Niederer-Monigatti, Untere Neuschwendi 4 88-jährig
06. Juni
Klara Tobler-Dürst, Oberdorf 3 96-jährig
06. Juni
Alfred Rechsteiner, Wisli 7 86-jährig
13. Juni
Hansuli Zuberbühler, Heidenerstrasse 8 85-jährig
15. Juni
Kurt Zähler, Sägholzstrasse 46 87-jährig
16. Juni
Martha Eugster-Langenegger, Langenegg 9 89-jährig
17. Juni
Veronika Kuratli-Widmann, Oberdorf 3 85-jährig
19. Juni
Hans Kern, Sonnenbergstrasse 4 86-jährig
21. Juni
Katharina Lendenmann-Sulser, Heidenerstrasse 59 91-jährig
23. Juni
Hedwig Rohner, St. Gallerstrasse 53 93-jährig
24. Juni
Elli Sturzenegger-Steiner, Gartenstrasse 18 84-jährig
25. Juni
Florian Schapper, Bergstrasse 12 84-jährig
29. Juni
Elisabeth Böhler-Schmid, Alte Landstrasse 42 82-jährig

Programm im Juni 2016

Fr	3.6.	20.15	Grüsse aus Fukushima
Sa	4.6.	17.15	Ein Mann namens Ove
Sa	4.6.	20.15	Son of Saul
So	5.6.	15.00	Angry Bird
So	5.6.	19.15	The Man Who Knew Infinity
Di	7.6.	20.15	Room
Fr	10.6.	20.15	Valley of Love
Sa	11.6.	17.15	Das Dschungelbuch
Sa	11.6.	20.15	Ein Hologramm für den König
So	12.6.	15.00	Angry Bird
So	12.6.	19.15	Eddy the Eagle
Di	14.6.	20.15	The Man Who Knew Infinity
Fr	17.6.	20.15	Mountains May Depart
Sa	18.6.	17.15	Gyrischachen – von Sünden, Sofas und Cervelats
Sa	18.6.	20.15	Money Monster
So	19.6.	15.00	Das Dschungelbuch*
So	19.6.	19.15	Valley of Love
Di	21.6.	20.15	Mountains May Depart
Fr	24.6.	20.15	Mare Nostrum - Ein Konzert. Eine Reise
Sa	25.6.	17.15	Truth
Sa	25.6.	20.15	Fathers & Daughters**
So	26.6.	15.00	Zootopia
So	26.6.	19.15	Nice Guys
Di	28.6.	20.15	Money Monster
Fr	1.7.	20.15	Fathers & Daughters
Sa	2.7.	17.15	Gyrischachen – von Sünden, Sofas und Cervelats
Sa	2.7.	20.15	Nice Guys
So	3.7.	15.00	Kung Fu Panda 3
So	3.7.	19.15	Truth

*Kindernachmittag: inkl. FRISCO Rakete

** Frauenabend: inkl. GOBA-Cocktail «Schlingel»

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Die Musikschule im Juni

Für die Jüngsten bietet die Musikschule auch im nächsten Jahr verschiedene Kurse auf der musikalischen Grundstufe an.

Grundkurs Blockflöte

Erstes Musizieren auf einem Instrument, dabei spielerisch die Grundlagen von Rhythmus und Musiknotation kennenlernen. Für Kinder der 1. bis 3. Klasse.

Hands & Drums

Mit lustigen Rhythmuspielen, einfachen Beats und jeder Menge Spass lernen die Kinder verschiedene Trommeln kennen und spielen. Für Kinder ab der 2. Klasse.

Kinderchor und Stimmbildung

Die Kinder werden durch spielerische Stimmbildung die Grundkenntnisse des Singens erlernen und die Möglichkeit des wunderbaren Instruments «eigene Stimme» entdecken. Für Kinder ab dem Kindergarten.

Das Saxonette – eine Klarinette im Miniformat

Das Saxonette ist eine Mischung aus Blockflöte und Klarinette und eignet sich sehr gut zum Einstieg in die Instrumentalmusik. Für Kinder ab der 1. Klasse.

TanzTheater für Kinder und Jugendliche

Der Kurs vermittelt den schöpferischen Umgang mit Bewegung, mit dem Entdecken und Erweitern der eigenen Bewegungsmöglichkeiten, sowie der seelischen und geistigen Beweglichkeit. Für Kinder ab 5 Jahren.

Grundkurs Ukulele

Erste Gehversuche mit der kleinen Schwester der Gitarre. Für Kinder der 1. bis 3. Klasse.

Anmeldung bis 15. Juni an: MSAV, Sekretariat, Blumenfeldstrasse 4, Heiden

Weitere Informationen unter www.msav.ch

Unglaublich, aber wahr: Als es noch Ausserrhoder Banknoten gab...

Unglaublich, aber wahr: Einst gab es Ausserrhoder Banknoten, deren Ende 1891 und damit vor 125 Jahren eingeläutet wurde. Damals hiessen die Schweizer Stimmbürger einen Verfassungsartikel gut, der dem Bund das Alleinrecht zum Druck von Banknoten übertrug.

Ab 1878 gab es Ausserrhoder Banknoten. Herausgegeben wurden sie von der 1877 gegründeten Kantonalbank. Trotz des Volksentscheids von 1891 dauerte es noch 16 Jahre, bis 1907 erstmals schweizerische Banknoten in Umlauf gesetzt wurden. In der Folge erhielten die verschiedenen kantonalen Banknoten eine dreijährige Gnadenfrist bis 1910. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte auch die Bevölkerung im Vorderland Gelegenheit, bei Banken die Ausserrhoder «Nötli» gegen die neuen schweizerischen Banknoten einzutauschen.

Vor 125 Jahren erhielt der Bund das Alleinrecht zum Druck von Banknoten. Die Ausserrhoder Banknoten verschwanden aber erst ab 1907.

Text&Bild, Peter Eggenberger

Friedhof Rehetobel / Gräber-Räumung im Herbst 2016

Die Unterhalts- und Betriebskommission Rehetobel ordnet alle fünf Jahre gemäss Art. 18 des Bestattungs- und Friedhofreglements der Gemeinde Rehetobel nach Ablauf der Grabesruhe die Räumung folgender Grabfelder an:

1. Urnen-Erdgräber (linke obere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)

- Nr. 223 (†1992) bis 234 (†1993) (unterste Reihe)
- Nr. 235 (†1993) bis 261 (†1996) (zweitunterste Reihe)
- Nr. 262 (†1996) (drittunterste Reihe)

2. Erdbestattungsgräber (rechte obere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)

- Nr. 162 (†1992) bis 166 (†1993) (unterste Reihe)
- Nr. 167 (†1993) bis 186 (†1995) (zweitunterste Reihe)
- Nr. 187 (†1995) bis 193 (†1996) (drittunterste Reihe)

3. Kindergrab (linke untere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)

- des "Bagis, Joel" (†1994)

Die Eigentümer von Grabmälern und Pflanzen etc. auf den vorstehend aufgeführten Grabfeldern werden eingeladen, diese **bis spätestens 31. August 2016 abzuräumen**. Nach diesem Zeitpunkt werden die verbliebenen Grabmäler und der übrige Grabeschmuck durch den zuständigen Friedhofverantwortlichen entfernt. Allfällige Ansprüche auf solche Gegenstände müssen daher vollumfänglich abgelehnt werden. Es werden keine separaten Aufforderungen an die Hinterbliebenen versandt.

Allfällige Rückfragen sind an den Friedhofverantwortlichen, Herr Antonio Verlingieri, Rehetobel, Mobile-Nr. 079 601 07 65, zu richten.

9038 Rehetobel AR, Ende Mai 2016

Im Auftrag Bestattungsamt Rehetobel

Mütter-Väterberatung Appenzeller Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag, Tel. 077 437 44 15

Die Ferienzeit beginnt! – Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür und viele zieht es auch dieses Jahr in die Ferne. Damit Sie ohne Umwege in Ihre wohlverdienten Ferien kommen, überprüfen Sie Ihre Reisedokumente!

Identitätskarte

Eine ID können Sie bei der Einwohnerkontrolle Rehetobel bestellen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- **alter Ausweis** (falls nicht vorhanden, Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitbringen)
- **Passfoto** unter Einhaltung folgender Kriterien:
- max. 1 Jahr alt
- neutraler Hintergrund (weiss)
- keine Kopfbedeckung
- Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
- geschlossener Mund
- für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Beachten Sie, der Antrag muss **persönlich** von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein

Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	35.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	70.00

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 10 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 21 / Email: susanne.altherr@rehetobel.ar.ch).

Biometrischer Pass

Seit dem 01. März 2010 werden nur noch biometrische Pässe ausgestellt. Diese müssen beim Kantonalen Passbüro, Regierungsgebäude, 9102 Herisau beantragt werden. Auch der Kombi-Antrag (Pass und ID) ist beim Kantonalen Passbüro zu beantragen.

Bei Fragen setzen Sie sich bitte direkt mit dem Passbüro in Verbindung (Tel. 071 353 67 87 / Email: passbuero@ar.ch). Weitere Informationen erhalten Sie auch unter <http://www.ar.ch/departemente/kantonskanzlei/kanzleidienste/passbuero/>

Susanne Altherr, Einwohnerkontrolle

**Mit uns
Renovieren
macht
Freude!**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Juni-Aktion: Jeder Herr erhält bei einer Gesichtsbehandlung zusätzlich eine Pflegeampulle im Wert von CHF 15.00 mit nach Hause.

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

DER MOKKA
**ÜBER STOCK
UND STEIN.**
Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE
opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch 071 / 222 75 92

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

www.rehetobel.ch

Zu kaufen gesucht

Wir möchten im Appenzellerland sesshaft werden und suchen für dieses Vorhaben ein

Appenzeller Bauern/Weber/Heiden-Haus mit guter Aussicht

möglichst noch in einem ursprünglichen aber von der Bausubstanz her passablen Zustand. Wenn Ihnen daran gelegen ist, Ihr Haus in sorgfältige Hände zu geben, würden wir uns über eine Kontaktnahme unter 079 572 56 99 freuen.

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
St. Gallerstrasse 11
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Flohmarkt beim Postplatz

Samstag, 4. Juni 2016, ab 9 Uhr
Festwirtschaft

Wer hat noch Sachen für den Flohmarkt?
Artikel werden gerne entgegengenommen.
Telefon 071 877 24 83

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

SIMON ENZLER PRIMATSPHÄRE

FREITAG, 7. OKTOBER 2016

KURSAAL HEIDEN

Tickets: www.kulturkiosk.ch, Bahnhof Heiden,
Die Post oder Tel. 0900 325 325 (CHF 1.19/Min. ab Festnetz)

Ärztefon

Notfallnummer: 0844 55 00 55

Zu verkaufen in Rehetobel
4.5-Zi. Wohnung im 2. OG

Zentral gelegen an der Hauetenstrasse 4 in Rehetobel. Gut gepflegte und altersgerechte Wohnung mit fantastischer Weitsicht. Einkaufsmöglichkeiten und öV zu Fuss in nur 2 Min. erreichbar. Lift und TG-Platz vorhanden.
Verkaufspreis CHF 495'000.-

Kontakt: Kevin Auer,
071 227 42 69 / 079 632 81 02

HEV Verwaltungs AG | 9001 St. Gallen
071 227 42 60 | info@hevsg.ch | hevsg.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 schmidholzbau@bluewin.ch
9425 Thal Telefon 071 888 11 60 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

29 Jahre

**Dank Ihrem Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Juni
Fussballer-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

PREMIERE
Kundenvorteile bis 31%*

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2015 VON SERGIO CELLANO SERIENMÄSSIG MIT ESPRESSOMASCHINE

Sergio Cellano

**ACHILLES
SPORTSLINE AG**

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportline.ch
www.achilles-sportline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltungsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

KUNDENVORTEILE BIS ZU
Fr. 6 120.-*

JETZT SACKSTARKE PREISE
BEIM OFFIZIELLEN SUZUKI
FACHHÄNDLER.

Die kompakte Nr. 1

Way of Life!

www.suzuki.ch

New Swift 1.2 Sergio Cellano manuell, 5-türig, Fr. 18990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 4960.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kunden-
vorteile Fr. 5960.- (= 31%), Treibstoff-Normverbrauch: 4.3l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 99g/km; New Swift 1.2
Sergio Cellano Top 4x4 manuell, 5-türig, Fr. 21990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 5120.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kunden-
vorteile Fr. 6120.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emission: 111g/km; Durchschnitt aller
Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144g/km. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig vom
27.1.-27.2.2015 (Vertragsabschluss). Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.

wann	was	wo	wer
1. Juni, Mi.	15.00	Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger	«Krone»
1. Juni, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
2. Juni, Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
2. Juni, Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
3. Juni, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
3. Juni, Fr.	11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post
3. Juni, Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
4. Juni, Sa.	09.00+10.00	Besichtigung Walter Sonderegger AG	LG Kaien
4. Juni, Sa.	ab 09.00	Flohmarkt auf dem alten Postplatz	OBFCR
4. Juni, Sa.	13.00-17.30	Kantonaler GM-Final Kat. G.	Schützenhaus SG Rehetobel
4. Juni, Sa.	19.00	Vernissage Sibylle Hiltbrand + Marcel Eyer	Tolle Art&Weise
4.-10. Juni		ökum. Seniorenferien in Bad Birnbach	
5. Juni, So.	11.00	Matinée mit Männerchor Heiden	Gemischtchor
5. Juni, So.	12.00-20.00	Rustico-Sonntag: Risotto bis Mostbröckli	Gasthaus zur Post
5. Juni, So.		Abstimmungssonntag	
6. Juni, Mo.	19.30	Samariterübung	
7. Juni, Di.	20.15	Friedensmeditation	evang. Kirche
9. Juni, Do.	18.00	Dorfspaziergang zum Thema Textildorf	ab GZ LG Dorf
11. Juni, Sa.	09.00-14.00	1. Rehetobler Koffermarkt	Kronenbühl kronenbuehl.ch
11. Juni, Sa.	09.00-13.00	Musik aus dem Mittelmeerraum, Kaffee	kronenbuehl.ch
11./12. Juni		KiK mit Waldgottesdienst am Sonntag	evang. Kirche
11.+12. Juni		Eidg. Musikfest Montreux	MG Brass Band
11. Juni, Sa.	13.30-15.00	5. Übung Jungschützen	Schützenhaus SG Rehetobel
11. Juni, Sa.	15.00-17.00	Freie Übung Aktive Schützen	Schützenhaus SG Rehetobel
11. Juni, Sa.	08.30-17.30	Erste Hilfe-Kurse: Notfälle bei Kleinkindern	GZ Samariterverein
12. Juni, So.	18.00	Empfang der MGBB vom Eidg. Musikfest	GZ MG Brass Band
13. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
13. Juni, Mo.	19.30	Vom Umgang mit der Angst - Vortrag von Verena Kast	evang. Kirche
14. Juni, Di.	20.15	Friedensmeditation	evang. Kirche
17. Juni, Fr.	19.00	Solarpreis und Solarapéro Kohler/Hasler	Gartenstrasse 8 Verein Solardorf
18.+19. Juni		Dorfgrümpelturnier	Sportplatz Sportverein
18. Juni, Sa.	09.00-13.00	von Beethoven bis Appenzellisches, Kaffee	kronenbuehl.ch
20. Juni, Mo.		Vollmondschwimmen	Badi
21. Juni, Di.	20.15	Friedensmeditation	evang. Kirche
22. Juni, Mi.	15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»
24.-26. Juni		Turnfest Wetzikon	Sportverein
24. Juni, Fr.	18.00-20.00	Freie Übung Aktive Schützen	Schützenhaus SG Rehetobel
25. Juni, Sa.	09.00-13.00	Blockflöten-Ensemble «Rainbow Sound»	kronenbuehl.ch
27. Juni, Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
27. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
28. Juni, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
28. Juni, Di.	20.15	Friedensmeditation	evang. Kirche

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 30. Juni 2016

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. Juni 2016

Übernächste Ausgabe:

Mittwoch, 31. August 2016

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 45.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindefachblatt

Juni/Juli 2016

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Kaum einen Monat im Amt durfte ich bereits zahlreiche gute Erfahrungen machen: Das Tagesgeschäft wird von einer hochmotivierten Kanzlei-Mannschaft unter Leitung von Kevin Friedauer, Gemeindefachreiber kompetent betrieben. Der teilweise neu zusammengesetzte Gemeinderat hat sich reibungslos konstituiert und an die Arbeit gemacht. Der Kontakt mit

den GemeindepäsidentInnen der umgebenden Gemeinden ist von gegenseitiger Achtung und Freundlichkeit bestimmt. Und mit Philipp Jenny haben wir ab 1. Juni einen neuen Hauswart und Saalwirt gewählt, der diese Arbeiten bereits in den letzten Monaten in Stellvertretung ausgeübt hat. Nun noch einige Informationen:

Sprechstunden des Gemeindepäsidenten

Ich stehe Ihnen, liebe Einwohnerinnen und Einwohner gerne zu einem Gespräch zur Verfügung, wenn Sie irgendein «Problem» mit der Gemeinde äussern oder aber auch eine gute Idee einbringen möchten.

Am besten vereinbaren Sie mit mir einen Termin per Mail (peter.bischoff@rehetobel.ar.ch) oder via Kanzlei telefonisch 071 878 70 20.

Pläne für die Zeit nach den Sommerferien

Neben den üblichen Traktanden wie dem jährlich zu erstellenden Budget und den laufenden Geschäften stehen Sitzungen folgender Gruppierungen bevor, welche sich mit Zukunftsfragen befassen:

- Eine von den politischen Organisationen angeregte Arbeitsgruppe zur **Revision der Gemeindeordnung** wird

sich Fragen zur Exekutive machen: Wieviele Gemeinderäte brauchen wir? Mit welchem Pensum soll ein zukünftiger Präsident in der neuen Amtszeit (das heisst ab Frühling 2019) arbeiten? Zur Revision der Gemeindeordnung werden Sie das letzte Wort haben, eine Urnenabstimmung dazu soll Ende 2017 oder anfangs 2018 erfolgen. Über den Verlauf der Diskussionen mit Pro und Kontra verschiedener Optionen werden wir Sie laufend informieren.

- Die **Ortsplanungskommission** wird ihre Tätigkeit unter Berücksichtigung des Baumemorandums (dessen Resultate noch ausstehen) wieder aufnehmen. Grosse Würfe wird sie allerdings nicht machen können, solange die Revision der kantonalen Raumplanung noch aussteht.

- Bei der Erstellung des neuen Leitbilds wurde ein Wunsch immer wieder geäussert, nämlich der Wunsch nach besserer Kommunikation durch den Gemeinderat. Dazu soll ein **Kommunikationskonzept** erarbeitet werden, das unter Wahrung des Amtsgeheimnisses dennoch eine sinnvolle und rasche Information der Einwohnerinnen und Einwohner ermöglicht. Auch dazu werden Sie im Herbst wieder informiert werden.

Vorerst aber wünsche ich Ihnen allen einen prächtigen Sommer, erholsame Ferien im In- oder Ausland und viele ungetrübte Sonnentage in unserem Klimakurort – sei es in der Badi oder sonst im Freien!

Peter Bischoff, Gemeindepäsident

Altpapiersammlung:
Samstag, 13. August 2016
ab 08.00 Uhr

Schule Rehetobel

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.**

Konstituierung für das Amtsjahr 2016/17

Der Gemeinderat hat sich für das neue Amtsjahr konstituiert und diverse Personen in die gemeinderätlichen Kommissionen gewählt.

Das freigewordene Ressort Schule wird neu von Remo Kästli Bucher präsidiert. Thomas Frei hat das Präsidium der Unterhalts- und Betriebskommission sowie der Forst- und Landwirtschaftskommission übernommen. Zudem wurde Thomas Frei als Präsident des Feuerwehrazweckverbands Wald – Rehetobel gewählt. Gemeinderat Richard Sennhauser wurde zum neuen Vizegemeindepräsidenten gewählt.

Zudem mussten infolge Rücktritts von Ueli Graf diverse Delegiertenmandate und Einzelbeamtungen neu verteilt werden. Diese Zuständigkeiten können dem neuen Behördenverzeichnis entnommen werden, welches mit dem August-Gmäändsblatt in alle Haushalte verteilt wird. Bereits vor längerem wurde angekündigt, dass eine Arbeitsgruppe zur Prüfung einer Revision der Gemeindeordnung gegründet wird. Der Gemeinderat hat an der Konstituierungssitzung folgende Personen in die Arbeitsgruppe gewählt:

Peter Bischoff als Leiter der Arbeitsgruppe, Gemeinderat Richard Sennhauser, Gemeinderätin Rita Fisch, Gemeindeschreiber Kevin Friedauer als Aktuar und Mitglied, Silvia Frischknecht, Sarah Kohler, Jan Kubli, Marcel Küng, Ruedi Schmid, Roger Sträuli, Esra Venegas, Christian Vogel und Thomas Bühler. Die Arbeitsgruppe wird im Laufe des zweiten Halbjahrs 2016 mit der Arbeit beginnen.

Neuer Hauswart und Saalwirt für das Gemeindezentrum gewählt

Da der bisherige Hauswart und Saalwirt für das Gemeindezentrum, Graziano Pattaro, beabsichtigt in die Privatwirtschaft zurückzukehren wird das Arbeitsverhältnis aufgelöst. Wir danken ihm für die geleisteten Dienste und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Die freierwerdende Stelle wurde umgehend zur Neubesetzung ausgeschrieben. Aus den zahlreich eingegangenen Bewerbungen wurden mehrere Personen zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und ein Wahlantrag an den Gemeinderat gestellt.

Der Gemeinderat hat Philipp Jenny, Michlenberg, per 1. Juni 2016 als neuen Hauswart und Saalwirt gewählt. Er wird mit einem 100%-Pensum angestellt sein, wobei sich das Pensum wie folgt verteilt: 60% Hauswart Gemeindezentrum, 20% Saalwirt, 10% Marktchef und Quartiermeister sowie 10% Mitarbeit im Bauamt.

Fortschreibung der Gemeindegeschichte

Im Jahr 2019 kann die Gemeinde Rehetobel das 350jährige Bestehen feiern. In diesem Zusammenhang hat eine Arbeitsgruppe ein Grobkonzept zur Fortschreibung der Gemeindegeschichte erstellt.

Der Gemeinderat hat sich an der letzten Sitzung mit dem Thema befasst und dem Konzept grundsätzlich zugestimmt. Die neue Chronik soll den Zeitraum seit 1960 umfassen und wird von einer Projektgruppe in Zusammenarbeit mit einem noch zu bestimmenden Historiker verfasst werden. Die Kosten belaufen sich auf total Fr. 75'000.00. Davon sollen Fr. 15'000.00 durch Sponsoren

und Stiftungen getragen werden. Die Kosten zu Lasten des Gemeindehaushalts belaufen sich auf Fr. 60'000.00, verteilt auf die Jahre 2017 bis 2019.

Die Arbeitsgruppe, unter der Leitung von Gemeinderätin Hilda Fueter, wird als nächstes ein Detailkonzept erarbeiten und im Spätsommer dem Gemeinderat vorlegen.

Ferner hat der Gemeinderat...

- Kenntnis genommen, dass gegen die Jahresrechnung 2015 kein Referendum ergriffen wurde.
- einem Beitragsgesuch auf Antrag der Denkmalpflege AR entsprochen. Für eine Renovation der Grundmauern aus Bruchsteinen in Sandstein und Reparatur von Schäden durch die schwarzglänzende Holzameise am geschützten Objekt Holderenstrasse 33 (Hörler Emanuel und Katharina), wird ein Beitrag von Fr. 4'137.00 aus dem Konto für denkmalpflegerische Beiträge zugesichert.
- Der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel einen Totalbetrag von Fr. 1'000.00 für die Teilnahme am eidgenössischen Musikfest im Sinne eines Jugendförderungsbeitrages gesprochen.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Informationen des Abwasserverbands Altenrhein AVA

Der Anschluss der beiden Gemeinden Rehetobel und Speicher an die ARA Altenrhein rückt näher. Die an der Abstimmung im Jahre 2012 vorgelegten Investitionskosten fallen höher aus.

Rehetobel und Speicher entschieden sich im Jahr 2012 aus ökologischen, wirtschaftlichen und betrieblichen Überlegungen zur Stilllegung der eigenen Klärwerke und zum Anschluss an die ARA Altenrhein. Diese reinigt bereits heute die Abwässer dank einer gut ausgelegten Biologiestufe und einer Flockungsfiltration effizienter und wird ab 2018 zudem über eine Erweiterungsstufe zur Entnahme von Spurenstoffen verfügen.

Rehetobel wird noch dieses Jahr angeschlossen

Die gemeinsame von Rehetobel und Speicher genutzte künftige Ableitstrecke von der Lobenschwendi bis zum Anschlusspunkt im Gebiet Oberebni in Eggersriet an das bestehende AVA-Kanalnetz ist weitgehend erstellt. Auf diesem Abschnitt quert ein 2.75 km langer Düker das Goldachtobel via Achmüli in teilweise schwierigem Gelände. Aus hydraulischen, betrieblichen und sicherheitstechnischen Gründen wurde nachträglich entscheiden, den gesamten Strang redundant mit zwei parallelen Leitungen zu verlegen und mit zusätzlichen Interventionschächten zu bestücken.

Ebenfalls betriebsbereit ist die Ableitstrecke von der gegen Ende 2016 stillzulegenden ARA Rehetobel bis zur Lobenschwendi. Eine 615 Meter lange Bohrstrecke unterquert den Michlenberg. Im weiteren Verlauf wurde der Kanal in der Lobenschwendistrasse verlegt.

Im Juli 2016 beginnt der Umbau der ARA Rehetobel zu einem Stapelbecken. Die künftige chargenweise Ablei-

tung erfordert Beckenvolumen für die Zwischenstapelung. Während des ARA-Umbaus, welche bis Ende Oktober 2016 dauern wird, ist die ARA Rehetobel noch beschränkt im Einsatz. Das vorgeklärte und teilgereinigte Abwasser wird aber bereits während der Umbauphase nach Altenrhein abgeleitet, bevor im November die ARA Rehetobel komplett ausser Betrieb genommen wird und erstmals das vollständige Rohabwasser nach Altenrhein abfließt.

Baustart der Erschliessung von Speicher

Das Bauprojekt für die Erschliessung von Speicher ist verfasst und die Baueingabe erfolgt. Auch hier quert ein rund 1.2 km langer Düker das Goldachtobel, wobei auf der Ableitstrecke zwischen der ARA Speicher und dem Tiefpunkt zwischen Zweibruggen und Chastenloch die gesamte Passage gebohrt wird. In der Planungsphase hat sich diese Bauweise gegenüber der klassischen Grabarbeit als vorteilhaft erwiesen. Gewisse Beeinträchtigungen gibt es auf der gegenüberliegenden Talseite auf Gemeindegebiet von Rehetobel im Gebiet Oberaach, wo die Steigstrecke vom Dükertiefpunkt bis zum Vereinigungspunkt bei der Lobenschwendistrasse ungefähr zur Hälfte in konventionellem Tiefbau erstellt wird.

Nach Fertigstellung der Ableitstrecke wird die ARA Speicher im Frühjahr 2017 ebenfalls zu einem Stapelbecken umgebaut mit dem Ziel der kompletten Ausserbetriebnahme und Ableitung nach Altenrhein gegen Ende 2017.

Höhere Kantonsbeiträge und längere Abschreibungsdauer

Projektanpassungen zur Verbesserung der Betriebssicherheit, die redundante Linienführung in der gemeinsamen Ableitstrecke, eine höhere Dimensionierung zur Schaffung von Reservekapazitäten und einzelne Auftragsvergaben über dem vorgesehenen Kostenvoranschlag führen für das Gesamtprojekt zu höheren Investitionskosten, welche nach aktueller Kostenprognose bei insgesamt 10.5 Mio. Franken brutto liegen werden und damit über der ursprünglich geplanten Vorgabe sind. Die Investition wird vom Abwasserverband Altenrhein, der als Bauherr auftritt, vorfinanziert und den Gemeinden nach Abzug der Subventionen in Form gleichbleibender jährlicher Tilgungsraten überwält.

Da mit dem ausgeweiteten Projekt auch die Kapazität für einen späteren Anschluss von Trogen und Wald geschaffen ist, hat der Kanton seinen Subventionssatz erhöht, wodurch die von Rehetobel und Speicher zu tragenden Nettokosten positiv beeinflusst werden. Diese liegen aber als Gesamtposition noch immer höher als vorgesehen. Die nach HRM2 für Kanalbauten verlangte Ausweitung der Abschreibungsdauer auf 40 Jahre bewirkt, dass die jährlichen Investitionsfolgekosten für beide Gemeinden nicht ansteigen werden, jedoch wird die Zeitdauer, während welcher die Gemeinden dem Abwasserverband Tilgungsbeiträge an die vorfinanzierten Erschliessungsleitungen zahlen, sich länger in die Zukunft erstrecken.

Speziell bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei den Einwohnern in den Gebieten Buechschwendi, Lobenschwendi, Oberach, Herdli, Achmüli und Risel für deren Geduld bei leider nicht vermeidbaren Bauemissionen und Verkehrsbehinderungen.

*Abwasserverband Altenrhein, Elmar Büchel
www.ava-altenrhein.ch*

Die KKR zu Besuch im Atelier von Jan Lüthi – Gitarren Restaurator

Am 17. Mai 2016 besuchte die Kulturkommission Jan Lüthi in seinem Atelier an der Lobenschwendistrasse 4 in Rehetobel. Wir wurden von ihm und seiner Frau Viola sehr freundlich empfangen. Der Berichtende kam vor gut zwei Jahren in Kontakt mit Jan Lüthi als er übers Internet eine von ihm komplett restaurierte «Vintage» Gitarre, eine Framus Junior J-155 mit Jahrgang 1972 kaufte.

Jan Lüthi kam 1981 in Huttwil BE auf die Welt und wuchs in Murten FR auf. Schon früh entwickelte er eine Begeisterung für Rock'n'Roll (Elvis Presley) und die Pop Musik (The Beatles). Mit elf Jahren begann er Gitarrenunterricht zu nehmen und mit sechzehn Jahren kaufte er sich seine erste elektrische Gitarre. Das war eine Fender Stratocaster, die er bald nach eigenen Vorstellungen umbaute und modifizierte. Leider liess sich sein Berufswunsch (Gitarrenbauer – what else?) nicht umsetzen und so schloss er eine Lehre als Kaufmännischer Angestellter ab. Nach der Lehre begann er als Verkäufer im Musikhandel mit ersten Arbeiten an gebrauchten Gitarren im Kundenauftrag sowie als selbständiger Gitarrenlehrer zu arbeiten. Ab 2004 startete er mit diversen Tätigkeiten als Ton- und später auch als Haus-techniker für die in der alternativen Musikszene international bekannte Kulturinstitution Bad Bonn in Düdingen FR. Seit dem Umzug nach St. Gallen, einem kurzen Umweg über Trogen nach Rehetobel arbeitet Jan als Freelancer im Tontechnikbereich, was ihm Zeit und Möglichkeiten gibt die Restauration und den Verkauf von «Vintage» Gitarren, akustischen wie elektrischen, weiter zu verfolgen und zu intensivieren. Speziell fokussiert hat sich Jan auf Marken wie Framus, Höfner, Hagström oder andere sogenannte «Cheapos» aus den fünfzigern bis siebziger Jahren, die er vorwiegend in Deutschland besorgt. Mit viel Sorgfalt, einigem Improvisationsgeschick, oftmals auch verbunden mit einer langwierigen und intensiven Suche nach Originalteilen im Internet restauriert er die Gitarren. Dies immer mit dem hauptsächlichen Ziel sie in jedem Fall für die zukünftigen Benutzer wieder spielbar zu machen. Sobald eine Restauration abgeschlossen ist bietet er die Gitarre in seinem Internet Shop zum Verkauf an. Jan macht aber auch Service- oder Restaurationsarbeiten an ihm gebrachten Instrumenten. Der Berichtende hat Jan einige seiner Instrumente zur Überarbeitung anvertraut und er war immer sehr zufrieden, begeistert über die Qualität, die Leidenschaft und die Sorgfalt durch die sich Jan's Arbeit auszeichnet.

In der lockeren Runde erfahren wir einiges zur Geschichte der elektrischen Gitarre. Und siehe da «Wer hat's mit erfunden?» – ein Schweizer natürlich! Nämlich der 1891 mit seiner Familie aus dem Baselland nach Amerika ausgewanderte Adolph Rickenbacher. Zusammen mit George Beauchamp und Paul Barth entwickelte er 1931 einen elektromagnetischen Tonabnehmer und baute die erste elektrische Hawaiigitarre. Aufgrund ihrer eigenwilligen Form nannte man sie «Rickenbacker Frying Pan» (= Rickenbacker Bratpfanne). Diese Lap-Steel Guitar gilt bis heute quasi als das Umodell, als erste ab 1932 in Serie hergestellte elektrische Gitarre.

US-Patentzeichnung der Flying Pan

1936 brachte die Firma Gibson mit der halbakustischen ES-150 eine Schlaggitarre auf den Markt, die über einen Verstärker gespielt auch laut genug war um sich in einem Orchester durchzusetzen. Da Halb- oder Vollresonanzgitarren bei hohen Lautstärken zu Rückkopplungen neigen kamen zu Beginn der 50'er Jahre die ersten Massivholzgitarren (= Solid Body) auf den Markt; so unter anderen die

klassischen Modelle der Gibson Les Paul sowie die Telecaster und die Stratocaster von Leo Fender. Etwa zur selben Zeit wurden in Europa von deutschen Firmen wie Framus und Höfner, in Schweden durch die Firma Hagström oder im fernen Japan unter dem Label Ibanez akustische und elektrische Gitarren gebaut. Und obwohl in den letzten Jahren die Tendenz zur vom Computer erzeugten Musik vorwiegt bleibt die elektrische Gitarre weiterhin ein stilprägendes Arbeitsinstrument in der Musikszene, dies vor allem wenn die Musik live auf der Bühne gespielt wird.

Seit diesem Jahr ist Jan Lüthi Besitzer einer eigenen Marke mit Logo und er führt unter der Internetadresse www.stageguitarservice.com einen Internet Shop. Über Besuche in seinem Atelier freut er sich sehr, aber da er momentan freiberuflich viel unterwegs ist – die alljährliche Festivalsaison hat begonnen – sind solche nur nach Anmeldung möglich.

«Wie die Beatles, es wird nie wieder etwas wie sie geben. Wie mein Elvis Presley. Ich war der Elvis des Boxens.»
Muhammad Ali - R.I.P.

Für die KKR im Juni 2016, Hans Rudolf Lüscher

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
Nur noch am **1. Freitag** des Monats offen.

1. Juli geschlossen

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe)

6. Juli Sportnachmittag Lukas, Nora
Ab 6. Juli geschlossen

17. Aug. offen

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

Freitag, 1. Juli 2016, 20 Uhr

«MITEINANDER GESTALTEN UND ETWAS BEWIRKEN»

Soziokulturelle Videoanimation in seinen Anfängen – ein Portrait von Margrit Bürer

Moderation: Béatrice Breitschmid

Zu Gast ist Margrit Bürer, Kulturbeauftragte des Kantons Appenzell Ausserrhoden, die in der Community Video Bewegung der 80er-Jahre in der Schweiz aktiv beteiligt war. Béatrice Breitschmid, selber Mitwirkende in einem der damaligen Filme, unterhält sich mit der ehemaligen Community-Initiantin anhand von Filmausschnitten über Engagement und Dringlichkeit der Bewegung. Gezeigt werden Ausschnitte aus Do-it-yourself Produktionen von «Video mitenand», «Jungi macht TV», «Projektstelle für Videoanimation» und anderen Gruppen, die in den 80er und frühen 90er-Jahren in Zürich mit dem Medium Video partizipativ gearbeitet haben, immer mit dem Ziel, verschiedensten Gruppen die Möglichkeit zu geben, sich öffentlich auszudrücken.

MUSIK, KAFFEE UND WEITSICHT

3 mal Livemusik auf der kleinen Kulturbühne im Kronenbühl **im August**: zu hören und zu sehen sind zwischen 9-13 Uhr Musiker und Musikerinnen in Neuformationen, alt Bewährtem und ganz jungen Ensembles zwischen Volk, Jazz, Pop und Klassik. Dazu gibt es Kaffee, eine Menge Zeitungen und viel Weitsicht.

Samstag, 13. August 2016, zwischen 9-13 Uhr
FRANZÖSISCH FÜR FORTGESCHRITTENE

Edes-ensemble: Johanna Degen (Cello), Daniel Pfister (Flöte), Christian Bissig (Gitarre)

Das Ensemble wurde 1988 vom Gitarristen Christian Bissig und dem Flötisten Daniel Pfister als offenes Ensemble für variable Besetzungen gegründet. Heute tritt es meist als Trio auf, zusammen mit der Cellistin Johanna Degen. Im Programm «par la suite» erklingen Werke von französischen Komponisten aus dem 17. bis ins 20. Jahrhundert.

Samstag, 20. August, zwischen 9-13 Uhr

TANGOS UND EIGENKOMPOSITIONEN AUS DEM CAFÉ IN PATAGONIEN

Café Deseado: Julia Herkert (Violine/Viola), Martin Amstutz (Bandoneón), Stefan Gschwend (Gitarre)

Im Café Deseado ertönt die Musik aus jenem Café, das es im Puerto Deseado, Patagonien nicht gibt. Serviert werden durchwegs Eigenkreationen – eine Mixtur, zusammengebraut aus den verschiedensten, mehr oder weniger traditionellen Stilen. Mag eine ähnliche Mélange damals an der Mündung des Río de la Plata eine Hauptzutat gewesen sein, um den Tango zu destillieren, erzählt sie heute wortlose Geschichten aus der Pampa südlich des oberen Bodensee.

Samstag, 27. August, zwischen 9-13 Uhr
MUSIKALISCHE MINIATURGESCHICHTEN

Duo corAmar: Coretta Bürgi (Vokalgesang) und Markus Brechbühl (Percussion)

Mal verschmitzt mal tiefgründig erzählt das Duo mit Instrumenten und erfundener Sprache musikalische Miniaturgeschichten zum Staunen und Geniessen. Seit 9 Jahren setzt sich die musikalische Formation aus den Leidenschaften von Coretta Bürgi (Vokalgesang) und Markus Brechbühl (Percussion) zusammen.

www.kronenbuehl.ch

Rehetobel Kellerfest vom 13. Augst 2016

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Am 13. August 2016 (letztes Wochenende vor Schulbeginn) ab 17.00 Uhr – Kaffeestube ab 18.00 Uhr – findet wieder ein Kellerfest in unserem Dorf statt. Neun Vereine werden Sie in ihren «Kellern» verwöhnen. Vom Apéro, zur Pizza, über Chäs-Spätzli zum Pantli, vom Pita-Brötchen zu selbstgemachten Grillwürsten, dazwischen ein Rinds-Tatar, kurz vor Kuchen und Kaffee oder coolen Drinks kann man sich entscheiden oder auch nicht und dann halt das ganze Angebot geniessen!

Auch Tanzmusik (im Surfer Paradies) und Blues- und Folkmusik mit Richi Lusti (im Velo-Keller) werden angeboten. Geniessen Sie ein fröhliches Zusammensein bei den verschiedenen Vereinen.

Anfangs August finden Sie in Ihrem Briefkasten einen Flyer mit allen Angaben zum Angebot und zu den Standorten. Die veranstaltenden Vereine freuen sich auf Ihren Besuch.

Und: halten Sie bitte die Wege und die Plätze schön sauber und denken Sie daran, nach Mitternacht darf man dem Läm nicht mehr so sagen.

Der Verkehrsverein Rehetobel machts möglich.

Hansruedi Traber

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

«Ihr wohned ja i de Ferie», so die erstaunte Aussage einer Freundin, die uns in der Lobeschwendi unten besuchen kam. Seit bald 10 Jahren wohnen mein Mann Mario und ich, Christina Brülisauer, im Rechetobel.

Eigentlich lebte ich bis jetzt ausschliesslich an besonders schönen Orten: Papua Neu Guinea, Sigriswil, Walzenhausen, Oberschan, Mettmenstetten und St. Gallen. Die Schönheit der Schöpfung bedeutet mir viel und ich bin dankbar, sind wir - in der Zwischenzeit mit 3 Jungs - im kinderfreundlichen und familienstarken Rechetobel daheim. Die Kinder und ihre Entwicklung/Beziehung faszinieren mich, und darum ist es mir ein Anliegen, das Angebot diesbezüglich in unserem Dorf zu erweitern. Gerne stelle ich hier zum bereits bestehenden und «gut etablierten» Angebot wie Spielgruppe und Muki-Turnen ein Ergänzungsangebot für Kinder im Alter von 2 1/2 - 4 Jahre vor: Die **Eltern-Kind-Rhythmik** als Bereicherung – als eine weitere Klangfarbe in einem lebendigen Musikstück - und nicht als Konkurrenz zum Bestehenden.

Da sind wir beim Thema: meine Sprache ist eher die der Musik und Klänge als die der vielen Worte. Und doch hole ich hier etwas aus:

Was ist Rhythmik? «*da tuet me doch so mit de Schlaghölzli en Takt chlopfe*»...

Wir erleben gemeinsam Musik und Bewegung. Dadurch bereichern wir unsere Beziehung zu uns selbst und zu anderen. Dies auf spielerische und vielschichtige Art.

Mit der **Bewegung** vertiefen und erweitern wir unser körperliches und sinnliches Erleben. Die Kinder bauen so wichtige Grundfunktionen wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Konzentrations- und Merkfähigkeit auf. Die Freude in der Bewegung, der **Sprache** und versch. **Materialien** fördert die **Kreativität** und Spontaneität. Das Kind kann gleichzeitig sein **soziales Verhalten** in der Gruppe ausprobieren. So stärkt es sein Selbstvertrauen und seine Persönlichkeit. Die **Musik** spielt eine zentrale Rolle: sie motiviert, unterstützt, weckt Freude an Neuem sowie an Bekanntem. Musik machen wir durch Bewegung, Stimme, Instrumente und Gestaltungen erlebbar.

In der Rhythmik werden sowohl die Kinder also auch die Erwachsenen ganzheitlich angesprochen.

Ich begegne den verschiedenen Eltern-Kind-«Päarli» mit grossem Respekt und sehe es als persönlichen Schatz, dass ich in den Rhythmikstunden so nah «am Geschehen» dabei sein darf: nämlich ihren Beziehungen, Begegnungen und Entwicklungen.

Nach den Sommerferien starten wir wieder. 6x donnerstags (der «freie» Vormittag der Spielgruppen- und Muki-Turmkinder!) Im kleinen Saal des MZG. Ich freue mich am 25.8., 1.9., 8.9., 15.9., 22.9., 29.9. auf gwundrige und interessierte Kinder und Erwachsene. Mehr Infos im Flyer beim Volg oder unter 071/ 870 06 01.

So lasse ich die Feder ins Gitzibüel runterfliegen zu unseren – so schnell ins Herz geschlossenen – ehemaligen Nachbarn Gaby und Christoph Rüegg.

Christina Brülisauer

bibliothek rehetobel

Sommerferien 2016

In den Sommerferien vom 10. Juli - 14. August 2016 ist die Bibliothek Rehetobel nur am Freitag, 15. Juli und am Freitag, 12. August geöffnet.

Trudi Bänziger

Schule Rehetobel

Informationen

Schulschlussingen der Schule

Liebe und Freundschaft
am **Sonntag, 3. Juli 2016**
um **9.00 Uhr** in der evangelischen Kirche Rehetobel.

Wir freuen uns, Sie zu sehen!

*Kinder und Lehrpersonen
der Schule Rehetobel*

Kinder

Kindergarten besucht das Sea Life

Endlich ist der grosse Tag da, lange haben wir gewartet und uns auf den Besuch im grossen Aquarium gefreut. Haifische, Tintenfische, Seesterne. Grosse Rochen, die durchs Wasser «fliegen»! Schmucke Seepferdchen, die sich an den Seegräsern wiegen. Im grossen Glastunnel schwimmen Schildkröten und Haie über unsere Köpfe. Die Pinguine zeigen ihre tollkühnsten Schwimmkünste und Rutschpartien. Am Nachmittag geniessen wir den wunderschönen Spielplatz am Kreuzlingerhafen. Müde, glücklich und mit vielen Eindrücken vom Meer kehren wir nach Rehetobel zurück.

Regina Kunz

Lily

Moritz W.

EM-Kickoff-Veranstaltung

Um auch an unserer Schule die Fussball EM Atmosphäre richtig aufkommen zu lassen, wurde anfangs Juni eine kleine Kickoff-Veranstaltung durchgeführt. Dank der grosszügigen Spende der Raiffeisenbank Heiden hat die Schule nun einen neuen Töggelikasten und jede Klasse einen neuen Super League Fussball. Vielen Dank!

Der neue Töggelikasten wurde mit einem «Mätschli» zwischen verschiedenen Lehrpersonen und den Raiffeisenvertretern J. Baumgartner und R. Kast eingeweiht. Die Kinder feuerten die Teams lautstark an und sorgten in der kleinen Arena für tolle Stimmung.

J. Mäder

... und zum Schluss

1. Klasse beim Laubsägen

Eine Schülerin betrachtet ihr Arbeit und meint: «Gäll, jetzt war ich aber fleissig, nämlich ganz viele Meter!»

Alexandra Wirth

«Agenten auf dem Weg» – erfolgreicher Jungen-Workshop in Rehetobel

In Zusammenarbeit mit der Kantonalsektion Schule & Elternhaus AI, AR, SG konnte am 20./21. Mai 2016 einmal mehr das beliebte MFM-Projekt in Rehetobel durchgeführt werden. Das MFM-Projekt ist ein sexualpädagogisches Projekt, bestehend aus einem Workshop für 10-12jährige Jungen oder Mädchen und einem Vortrag für die Eltern. Das Zielpublikum waren die Jungen der Mittelstufe und deren Eltern. Der Workshop war mit 15 Teilnehmern aus Rehetobel und der Region ausgebucht.

Das **Departement Gesundheit AR** unterstützt das Angebot finanziell mit einem Drittel der Teilnehmerkosten und einer Defizitgarantie.

Im **Vortrag** für Väter und Mütter «**Wenn Jungen Männer werden**» erhielten die Eltern neben Informationen zum MFM-Projekt® einen neuartigen Blick auf die spannenden Vorgänge im Körper von Jungen während der Pubertät. Sie erlebten eine Reise durch die inneren und äusseren Geschlechtsorgane des Mannes, die seine Fruchtbarkeit ermöglichen und eine faszinierende Darstellung des Zyklusgeschehens der Frau.

Sie wurden ermutigt und unterstützt, ihren Söhnen einen positiven Zugang zu ihrem Körper zu vermitteln. Die Erfahrung zeigt, dass die Jungen mehr vom Workshop profitieren, wenn sich auch die Eltern vorgängig eingehend mit dem Thema auseinandersetzen und den Kursleiter kennen.

Roland Demel, unser Kursleiter, verstand es ausgezeichnet, die zahlreichen Eltern zu begeistern und ihnen den Ablauf und die Inhalte des Jungenworkshops auf äusserst spannende und unterhaltsame Weise zu vermitteln.

Im **Workshop «Agenten auf dem Weg»** lernten die Jungen in einem Abenteuerspiel die Vorgänge rund um Pubertät und Fruchtbarkeit wertschätzend kennen und verstehen. Als Spezialagenten in der Rolle der Spermazellen machten sie sich auf die Reise durch den männlichen und weiblichen Körper. Ebenfalls wurden die Jungen mit den körperlichen Veränderungen in der Pubertät vertraut gemacht. Nach dem sechsstündigen Workshop verliessen aufgestellte Jungs den Kursraum. Die Rückmeldungen waren

alle sehr positiv (... eine Mutter schrieb uns voller Freude, dass seit dem Kursbesuch ihres Sohnes, die schmutzige Unterwäsche endlich den direkten Weg in den Wäschekorb findet ☺...).

Für die Organisation,
Nadja Peloli, Elterrat Rehetobel

SEKUNDARSCHULE

Zeichnungswettbewerb der 1. & 2. Sek

Im Bildnerischen Gestalten wird derzeit fleissig an der Zukunft gearbeitet. Zum Thema «Zukunftsvisionen für das Jahr 2100» entstehen von den Schülerinnen und Schülern der ersten und zweiten Sekundarklassen vielfältige und spannende Werke. Die besten Arbeiten werden an der Schlussfeier, am letzten Schultag vor den Sommerferien, vorgestellt und prämiert.

Schlussarbeiten der 3. Sek

Bevor sich die Wege der Schülerinnen und Schüler im Sommer trennen und sie sich in der Lehre oder weiterführenden Schule bewähren müssen, wurde noch ein grosser Schlusseinsatz von ihnen gefordert.

In Einzelarbeit haben die Lernenden während mehrerer Wochen ein Projekt realisiert, für das sie sich nach eigenen Interessen und Fähigkeiten entschieden haben. Der Startschuss für die Arbeiten fiel bereits Ende des letzten Jahres mit der Suche nach Ideen und Themen. Ab Januar wurde dann während drei Lektionen in der Woche und zahlreichen zusätzlichen Stunden während der Freizeit gebastelt, genäht, geplant, gesägt, überlegt, gemalt, geschrieben, hinterfragt, skizziert, gefräst, geübt und was sonst noch alles gefordert war.

Im Folgenden erhalten Sie einen Einblick in die vielfältigen Arbeiten.

Sarina:

«Ich habe selber vegane und nicht vegane Pflegeprodukte hergestellt. Es war sehr interessant zu erfahren, dass es gute pflanzliche Alternativen zu Bienenwachs gibt. Auf meinen Lippenstift bin ich richtig stolz. Ich konnte vieles ausprobieren und freue mich umso mehr auf meine Ausbildung als Drogistin.»

Yannis:

«Ich habe 1280m² Wald aufgeforstet. Zuerst habe ich den Wald aufgeräumt, passende Bäume im richtigen Abstand gesetzt und bei den Lärchen und Föhren Wildschutzzäune aufgestellt. Ich hatte das Glück nur bei gutem Wetter arbeiten zu müssen, so hat mir die Arbeit im Freien grossen Spass gemacht. Ich habe viel über die Bäume selber und die ideale Zusammensetzung des Waldes gelernt. Manchmal waren die Arbeiten ganz schön streng.»

Raffael:

«Ich habe in und um Rehetobel geeignete Walkingstrecken zusammengestellt, dabei habe ich mein Dorf von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Für meine Walkingrunden muss man mindestens eine Stunde einrechnen, sie sind abwechslungsreich und bestehen hauptsächlich aus Naturbelag. Vielleicht ist ja das Tourismusbüro in Rehetobel an meiner Dokumentation interessiert.»

Alexandra:

«Essen ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Es hat mich deshalb sehr interessiert, was Menschen früher gegessen haben und was ihnen das Essen bedeutet hat. Es hat mich beeindruckt, wie sparsam man früher mit Essen umgegangen ist – heute wird unglaublich viel fortgeworfen.»

David:

«Mit meinem Projekt habe ich vielfältige Erfahrungen machen können, zum Beispiel habe ich gelernt genau zu arbeiten, Abläufe zu planen und die Arbeitszeiten einzuteilen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Abschlussarbeit, ich habe meine Ziele erreicht und ich schlafe sehr gut in meinem selbst-designten Bett.»

Am 8. Juli enden für die 3. Sek'ler drei vielfältige Jahre an der Sekundarschule TWR. Das Lehrerteam wünscht allen viel Erfolg auf ihrem zukünftigen Weg.

Abschied von der Sekundarschule

Nach zwei erfolgreichen Jahren verlassen folgende Lernenden der Klassen 2b (M. Nef) und 2c (R. Messmer) die Sekundarschulabteilung und besuchen nach den Sommerferien das Gymnasium hier in Trogen:

Hinterer Reihe von links: Jonathan Eickhoff, Sarah Tachezy, Nora Stoffel, Aline Schefer, Vivienne Lull, Léonie Cauderay. Vordere Reihe von links: Moritz Koszinowski, Livia Züst, Alina Blumer, Celia Brülisauer, (auf dem Bild fehlen Mischa Link und Soen Rimmer)

Wir wünschen den angehenden Gymnasiasten einen guten Start in ihren neuen Klassen.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- | | | |
|---|------------------|---|
| 3. Juli | 09.00 Uhr | Schulschlussingen der Schule Rehetobel zum Thema Liebe und Freundschaft in der evang.-ref. Kirche Rehetobel |
| 10. Juli | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Richard Bloomfield, Pfr.i.R., Wienacht, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel |
| 17. Juli | | Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen |
| 24. Juli | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit René Häfelfinger, Pfr.i.R., Altstätten, Orgel: Werner Graf |
| 31. Juli | | Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen |
| 7. Aug. | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff |
| 14. Aug. | | Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen |
| 19. Aug. ca. 11.00 Uhr (Freitag) | | ökum. SchulanfängerInnen-Gottesdienst mit Pfm. Beatrix Jessberger und Katechetin Lucia Alton in der evang.-ref. Kirche |
| 21. Aug. | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel |
| 28. Aug. | 10.45 Uhr | ökumenischer Familiengottesdienst auf dem Gupf mit Pfm. Beatrix Jessberger, Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfr. Carlos Ferrer (Grub), musikalisch gestaltet vom Land- |

jugendchörli Säntis, Urnäsch und dem Bläserquartett der MG Rehetobel.

Achtung: Auf dem Gupf kann nicht parkiert werden! Für gehbehinderte Personen wird ab 10.30 Uhr ein Fahrdienst (Abfahrt beim Gemeindezentrum) angeboten

Friedens-Meditation

Jeweils am **Dienstag, 16./ 23. und 30. August** mit **Janine Spirig und Oliver Paganini**
20.15 - 21.00 Uhr Meditation mit Ein- und Ausklang
21.00 - 21.30 Uhr Zeit für Fragen

Flügäpiz und Extra-Flügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 6. Juli und 3. August um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**
Montag, 18. Juli und 15. August um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 3. August, 15.00 Uhr Bibelstunde
Mittwoch, 17. August, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen mit Pfm. Beatrix Jessberger

Vorschau Gupfgottesdienst

Am **28. August um 10.45 Uhr** findet wieder unser traditioneller **Gupfgottesdienst** statt.
Bei schönem Wetter werden wir in der Natur, unter freiem Himmel diesen Gottesdienst zelebrieren. Wir heissen auch unsere Gäste aus Heiden und Umgebung herzlich willkommen. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst im Tenn beim Gupf statt.
Zum geselligen Zusammensitzen nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit eine kleine Verpflegung mit Wienerli, Kuchen, Kaffee und Getränke zu geniessen.
Für gehbehinderte Personen haben wir wieder einen Fahrdienst, der ab 10.30 Uhr beim Gemeindezentrum für sie bereit steht.

Jeanette Paganini

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfm. Beatrix Jessberger wird vom 4. bis 31. Juli vertreten durch:

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Proben Ad-hoc-Chor

Herzliche Einladung zum Mitsingen im Ad-hoc-Chor für Sängerinnen und Sänger und neu Interessierte!

Der Ad-hoc-Chor probt für die Abendbesinnung am **18. September** (eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag) um 17.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche zu folgenden Daten:

Mittwoch, den 17. und 24. August und 7. und 14. September jeweils von 8.30-9.30 Uhr und/oder von 18.30-19.30 Uhr in der Kirche.

Wir proben drei Abendgebete - eines auf Deutsch, (Kanon mit Oberstimmen), eines auf Romanisch und ein englisches «As I went down to the River to pray», das der Chor bereits letztes Jahr im Schwägälpgottesdienst gesungen hat.

Ich freue mich auf Anmeldungen zum Mitsingen - es ist auch möglich in einer ersten Probe zu «schnuppern», oder auch ohne Anmeldung dazu zu kommen.

Barbara Bischoff-Moebius

Tel. 071 877 13 43, b.moebius@bluewin.ch

Informationen von «Gleis 2» in der Kirche

Die **Grundfrage** lautet: Was will die Bevölkerung von Rehetobel mit ihrem Bijou Kirche? Die Kirche gehört dem Dorf und damit allen Bürgerinnen und Bürgern. Bei der Aufbruchsveranstaltung am 13. Mai wurden Ideen gesammelt für die Gestaltung des Umschwungs der Kirche und für Veranstaltungen in der Kirche. Davon möchten wir ein paar nennen:

Um die Kirche herum sollten Ausstellungen stattfinden, Bänkli aufgestellt werden und Orte geschaffen werden, die zum Spielen einladen, wie z.B. Mühle oder Boccia.

Ein Rankenweg aus Pflastersteinen, der sich um die Kirche schlängelt, soll für einen sicheren und schönen Weg rund um die Kirche sorgen.

Märkte sollen stattfinden, ein Erntemarkt, ein Setzlingsmarkt, eine Tauschbörse. Die Seitentüren sollen für verschiedene Anlässe geöffnet werden, um einen anderen Zugang, im übertragenen Sinn, zu Veranstaltungen in der Kirche zu ermöglichen.

In der Kirche soll es auch Ausstellungen geben, Dichterlesungen, Filme gezeigt werden, Tanz stattfinden (wie der Sufitanz mit Pit Euler im vergangenen Jahr), kreative Anlässe wie Basteln (wie bereits vor Weihnachten und vor Ostern), Jahrzeitenfeste gefeiert werden, die Kirche thematisch geschmückt werden, Referate und Diskussionen stattfinden (wie mit Verena Kast zum Thema «Angst»

oder über Visionen und Werte), die Kirche soll zu einem Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger werden, altersdurchmisch - und ein Erlebnisraum für Kinder, z.B. indem sie in der Kirche übernachten.

Die Projektkommission mit Sanna Dütsch, Ursula Taravella, Ursi Sträuli, Beatrix Jessberger, Hans-Peter Studer und Hansruedi Traber wird «am Ball bleiben» und Sie weiter informieren.

KIVO-Präsidium - wie weiter?

Trotz grossen Bemühungen ist es uns leider nicht gelungen, eine Nachfolge für das Präsidium der Kirchgemeinde Rehetobel zu bestimmen. Sowohl aus der Kirchenvorsteherschaft als auch aus unserer Kirchgemeinde war niemand bereit, das Amt von Peter Bischoff zu übernehmen. In unserer Landeskirche sind wir nicht die einzigen, die nach den Wahlen 2016 kein reguläres Präsidium haben.

Wir werden die präsidialen Aufgaben bis zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung 2017 innerhalb der KIVO aufteilen. Bei Fragen oder Anliegen steht Ihnen unser Vizepräsident Theo Zähler gerne zur Verfügung. Wir sind dankbar, dass solche provisorischen Lösungen von der Landeskirche akzeptiert werden und hoffen, das Amt zeitnah wieder besetzen zu können. Immerhin bleiben wir als Gremium beschlussfähig, da wir mit Verena Fässler ein neues Mitglied für die KIVO gewinnen konnten. Verena Fässler und Theo Zähler werden uns inskünftig auch in der Synode (gesetzgebende Behörde der Landeskirche) vertreten.

Weitere Angaben entnehmen Sie unserer Homepage www.ref-rehetobel.ch

Rahel und Hans - ja das ist wahr, sind Gastgeber seit genau 10 Jahr!

Am 1. Juni 2006 traten Rahel und Hans Zähler ihre Stelle als Mesmer-Ehepaar an und versehen seitdem ihren Dienst mit grossem Engagement, Freude und Können.

Nebst den von den Gottesdiensten bekannten Tätigkeiten sind sie für die Pflege der Kirche und deren Anlagen rund herum zuständig. Das Schmücken der Kirche, aber auch die Pflege des Pfarrhausgartens, trägt die Handschrift von

Rahel. Es gelingt den beiden immer wieder, den äusseren Rahmen den vielfältigen kirchlichen Veranstaltungen anzupassen. Durch ihre Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft tragen sie zur guten Atmosphäre in unserem Gotteshaus bei. Sie werden dabei in verdankenswerter Weise von unserer Mesmer-Stellvertreterin, Marlene Solenthaler, tatkräftig unterstützt. Seit nunmehr 10 Jahren haben Rahel und Hans das kirchliche Leben unserer Gemeinde mitgestaltet und mitgeprägt. Immer wieder bringen sie Ideen und Anregungen ein, weil es ihnen wichtig ist, dass es der Kirchgemeinde gut geht. Wir hoffen deshalb, auch weiterhin auf ihre Mitarbeit zählen zu dürfen.

Wir gratulieren den beiden zu ihrem Jubiläum und danken ihnen von Herzen für ihren grossen Einsatz und ihr ausserordentliches Engagement.

Barbara Nef im Namen der Kirchenvorsteherschaft sowie Corinne Ruch vom Sekretariat und Pfm. Beatrix Jessberger

Ökumene leben

Reisebericht Seniorenferien 4. – 10. Juni 2016 in Bad Birnbach

Am 4. Juni 2016 am halbi nuni han i müesse stuune, über 20 Ex-Junioren, ohne Reisefieber und in bester Luune händ uf de Charly und sin Car gwartet.

Punkt viertel vor Nuni simmer Richtig nord-ost gstartet.

Alli Weg und Umweg führet noch Rom, noch Bad Bimbach in Niederbayern und zum Passauer Dom.

Im Hotel hät üs de Chef begrüesst und zwor persönlich. S'Personal: hilfsbereit und fründlich.

S'Ferieprogramm ischt parat gsi uf em Tisch und de Aperö hätt fein gschmeckt, aromatisch und frisch. Denn en Mix us Ueberraschige, Gastronomie und Natur, Besichtigungen und iheimischer Kultur.

Di weltgrösste Domorgel, ä Schiffahrt uf de Donau, prächtigs Wetter, und de Himmel hät nur ei Farb gcha, blau.

Sacrale Kunst und Stadtrundfahrt, tanze uf em fine Chiis im Biergarte.

Dampfross fahre, wildi Hase uf em Feld und Fasane, die guet Erdbeertorte gnüsse mit viel Sahne.

I de Theme hät jedes Becke e anderer Temperatur d'Birnbacher regelet das mit Bravur.

Es Picknick am Ufer vom Dorffluss, e Kutschefahrt mit Rösser am Schluss.

Gnosse hämmer au s'bayrische Bier bi fast alle häts gwirkt wie es magisches Elexier.

Di meiste Seniore händ s'Bebeli extra di Hei loo friedlich ond gsünder sind si mer am Schluss vorchoo.

För mi, hett die Woche nüd besser chöne sii.

Dank am Chef, d'Elisabeth Gröli und d'Jeanette Paganini.

Vittorio Paganini

Erlebnistag 27. und 28. August 2016

für die Kinder der 1. – 6. Klasse

Wir machen uns Gedanken zum Thema Mut, hören Geschichten, probieren Neues aus, sind mutig, singen, spielen und verbringen gemeinsame Zeit...

Nach dem erfolgreichen letzten Erlebnistag planen Mitglieder der Rehetobler Kirchgemeinden auch in diesem Herbst einen Erlebnistag. Auch diesmal werden wir gemeinsam im Naturfreundehaus Kaien übermachten. Am 28. August um 10.45 Uhr wirken wir am Gupfgottesdienst mit. Dazu sind die Familien herzlich eingeladen.

Wann: vom Samstag 27. August 2016, 15.00 Uhr bis Sonntag 28. August 2016 nach dem Gupfgottesdienst

Kosten: ein Unkostenbeitrag von Fr. 10.00

Genauere Informationen werden den Kindern nach Hause geschickt. Es freuen sich auf ein tolles Erlebnis

Gabi Gehr, Monika Baumgartner, Eva Schachner, Claudia Rechsteiner

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Sonntag, 2. Juli

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 9. Juli

20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Mittwoch, 13. Juli

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 16. Juli

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 23. Juli

18.15 Uhr Eucharistiefeier in Heiden

20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Samstag, 30. Juli

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 6. August

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Mittwoch, 10. August

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 13. August

20.00 Uhr Eucharistiefeier auf St. Anton

Samstag, 20. August

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 28. August

10.45 Uhr ökumenischer Gupfgottesdienst

Firmung 2016

Seit dem Herbst 2015 haben sich Sarah Bühlmann, Sina Graf, Carmen Pagitz, Andreu Tolle, Tobias Bartholdi und Damian Kuster aus Rehetobel auf dem Firmweg mit verschiedenen Glaubens- und Lebensfragen auseinandergesetzt. In einem feierlichen Gottesdienst spendete der Generalvikar Guido Scherrer am 28. Mai das Sakrament der Firmung in der Kirche Bendlehn in Speicher. Anschliessend an den Gottesdienst wurde bei einem reichhaltigen Apéro und Dessertbuffet noch bis spät am Abend gefeiert.

Vreni Kuster

Abschied und Willkomm

Lucia Alton

Unsere Katechetin, Lucia Alton sucht eine neue Herausforderung als Jugendseelsorgerin der Seelsorgeeinheit Werdenberg und wird uns Ende August verlassen. Lucia ist vor 3 Jahren in unsere Pfarrei gekommen. Letzten Sommer erhielt sie nach zweijähriger Berufseinführung die Mission unseres Bischofs. Lucia war in Heiden und Rehetobel eine beliebte Religionslehrerin und hat jedes Jahr den Kommunionweg mitgestaltet und geprägt. Wir danken Lucia für Ihren Einsatz im Unterricht und im Gottesdienst und wünschen Ihr einen guten Start im Rheintal.

Christine Imholz

Wir freuen uns, dass Christine Imholz in unsere Pfarrei zurückkehrt. Sie wird als Katechetin und Seelsorgerin eine reiche Lebenserfahrung einbringen. 1981 begann sie ihre berufliche Laufbahn als Primarlehrerin in Rehetobel. 1986 reiste sie mit der Bethlehem Mission Immensee nach Kolumbien und setzte sich für kirchliche und soziale Pro-

jekte ein. Mit ihrer vielseitigen Erfahrung in den Pfarreien und Basisgemeinden Kolumbiens wird sie eine Bereicherung für unsere Pfarrei sein.

Freude» über die Rückkehr von Christine. Wir heissen Sie herzlich willkommen.

Jeanette Kempf

In den letzten Monaten hat sich eine gemischte Arbeitsgruppe aus Eggersriet-Grub SG und Heiden Gedanken über die Zukunft der Jugendarbeit gemacht. Der Prozess wurde unterstützt von der akj-Rorschach (Animationsstelle kirchlicher Jugendarbeit). Als Ergebnis dieser Arbeit wurde Jeanette Kempf, Rorschach, als Jugendarbeiterin für Eggersriet-Grub SG und Heiden angestellt. Jeanette wird weiterhin als Katechetin wirken, in Heiden übernimmt sie zwei Klassen an der Oberstufe. Zusammen mit einem kleinen Team Jugendlicher wird sie die Jugendarbeit in unseren Pfarreien aufbauen und entwickeln. Junge Menschen, die aktiv diese Projekte mitgestalten wollen, sind herzlich zum Mitmachen eingeladen. Jeanette ist bereits seit einem Jahr für den Firmweg der Seelsorgeeinheit mitverantwortlich.

Bozena Frei, Heiden: 1. Klasse in Rehetobel (zusammen mit Christine Imholz).

Marlies Sohm, Alberschwende im Bregenzerwald (3./4. Klasse in Grub AR).

Wir danken den beiden Katechetinnen für ihre Bereitschaft in unserer Pfarrei mitzuarbeiten.

«Sommer-Ständli»

Auch in der diesjährigen Sommerzeit ist die MG Rehetobel mit diversen «Ständli» im Dorf unterwegs. Die Musikanten freuen sich, Sie an unseren «Ständli» begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit.

Donnerstag 7. Juli

ab 19.30 Uhr Holderen – Gartenstr. – Schulstrasse

Samstag 20. August

14.00 Uhr Badi Rehetobel
15.00 Uhr Altersheim Krone
16.30 Uhr Scheidweghütte

Nadja Andres

Waldlichtungen und Waldwiesen sind sehr vielfältige und wertvolle Lebensräume. Damit die dort heimische Pflanzen- und Tiervielfalt erhalten bleibt brauchen diese Biotope regelmässige Pflege. Durch Mähen der Wiesen kann dem natürlichen Prozess des Verbuschens und Zuwachsens der Waldlichtungen entgegengewirkt werden.

In unserer Gemeinde befinden sich sehr schöne Waldlichtungen im Gupfloch. Wir freuen uns über jede helfende Hand am **Samstag 20. August**. Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen. Ein kleiner Imbiss und Getränke sind organisiert.

09.00 Uhr Besammlung beim Schweinestall unterhalb des Gasthauses Gupf in nördlicher Richtung.

Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk sind empfohlen, falls vorhanden Sense, Rechen und Gabel mitbringen.

Anmeldung bis spätestens Fr., 19.08. / 12.00 Uhr

Kontakt Ch. Weisser Telefon 071 870 07 61.

rechtobler natur, Emanuel Hörler

Frauenverein
Rehetobel

Neue Präsidentin gewählt

Hauptversammlung in der Alten Post am 31. Mai 2016

Gerda Mühlebach gibt ihren Rücktritt bekannt. Käthi Wagner wird zur Präsidentin gewählt und Anita Kast zur Vizepräsidentin. Die übrigen Vorstandsmitglieder werden bestätigt.

Der Vorstand setzt sich somit wie folgt zusammen:

Präsidentin:	Käthi Wagner
Vizepräsidentin:	Anita Kast
Kassierin:	Margrit Egli
Aktuarin:	Marianne Traber
1. Revisorin:	Susi Solenthaler
2. Revisorin:	Susi Andres

Zudem sind Maja Bruderer, Bernadette Eisenhut, Silvia Hohl und Rösli Sigel aktiv im Verein.

Die Kasse verzeichnet einen Rückschlag. Um diesen in der kommenden Saison möglichst zu vermeiden, wird beschlossen, den Unkostenbeitrag der «Fahrt ins Blaue» auf Fr. 20.– zu erhöhen.

Donnerstag, 7. Juli 2016 und 4. August 2016, 12.15 Uhr Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Än Guete!

Herzlichst, die Frauen des Vereins

Rückblick Dorfrundgang

Nachdem der Vormittag regnerischer nicht hätte sein können, zeigte sich die Sonne von ihrer besten Seite, als sich am Abend erfreulich viele Interessierte zum Dorf-rundgang trafen. Mit noch lebenden Personen, die mit dieser Vergangenheit besonders vertraut sind und Erinnerungen und Erinnerungstücke haben. Nach verschiedenen Gesprächen mit solchen Persönlichkeiten und unserem Aufruf nach Erinnerungstücken planten wir diesen Dorf-rundgang. So sind wir Geschichten, Erzählungen und Anekdoten gefolgt und haben das eine oder andere Gebäude aus einem anderen Blickwinkel betrachtet: Bei einem ersten Halt die typischen Weberhäuser in der Hüseren, die – lange Zeit vom (heute eingedolten) Holderenbach getrennt – noch nicht zum Dorfkern zählten, sondern als Weiler bezeichnet wurden. Der Rundgang führte uns weiter zum alten Siedhäuschen («Wöschhüsli») vorbei an ehemaligen Bauernhäusern («Lädeli Graf», Gasthaus zur Post) – beides Zeugen für die enge Verbindung zwischen Landwirtschaft und Textilgewerbe. Die von einem erfolgreichen Fergger 1911 als Wohnhaus erbaute Villa Erika ist das einzige Jugendstilhaus im Dorf. In der Oberstrasse sind nach der Jahrhundertwende Stickerhäuser entstanden, die mit ihren hohen Sockelgeschossen und grossen Fenstern davon Zeugen, dass im Lokal Stickmaschinen betrieben wurden. Mit einem Blick auf die Reihe gleich aussehender Stickerhäuser am Oberstädeliweg erzählte eine ehemalige Bewohnerin, dass zu ihrer Kindheit alle fünf Häuser dasselbe Schloss mit gleichem Schlüssel besaßen, was dem einen oder anderen späten Heimkehrer ohne Dietriche gelegentlich eine praktische Hilfe gewesen sei. Der Rundgang führte uns weiter, am «Kamelhof» vorbei, wo wir die Anekdote vernahmen, weshalb das Gebäude diesen Namen trägt: Anscheinend hätten die Stickereiarbeiter in den hitzigen Sticklokalen immer mal wieder die Fenster geöffnet, obwohl sie dies – weil eine unbeständige Raumfeuchtigkeit der Qualität der Produkte nicht zuträglich gewesen sei – nicht hätten tun dürfen. Dies hätte jeweils den Ausruf «mach emol zue, Du Kamel!» zur Folge gehabt.

Schliesslich folgten wir der Schulstrasse zur ehemaligen Strumpffabrik Tobler & Co., die heute Strickrundwaren für den Spitalbedarf herstellt und in ihrer Vergangenheit bis 60 Mitarbeiter in verschiedenen Gebäuden beschäftigte. Über die alte Post und Holderenstrasse besichtigten wir die frühere Automatenstickerei Kellenberger und das ehemalige Fabrikantenhaus von Johannes Zähler (1803-1880), der in der Holderen einen Weberei- und später Stickereibetrieb führte und mit der Idee den Holderenbach zu stauen, die so gewonnene Wasserkraft nutzte, um die eintönige Handarbeit der Ausschneiderei zu automatisieren.

Vor seiner Fabrik, der Solenthaler AG, schilderte uns der Besitzer den Werdegang seiner Firma von den Anfängen bis heute mit den Höhen und Tiefen und den etlichen, aufgrund veränderter Marktbedingungen erfolgten betrieblichen Anpassungen. Den Ausklang fand dieser ergiebige mit vielen auch spontan ergänzten Erinnerungen verbundene Rundgang in der Galerie Tolle Art & Weise. Dort

durften wir Erinnerungsstücke ausstellen, Musterblätter, wundervolle Handstickereibildchen, Rechtobler-Stickerreikleider, Fotos und eine beeindruckende Auswahl von Stoffmustern, die der heute noch einzige Stickereibetrieb im Kanton, die Walter Sonderegger AG in Rehetobel, herstellt – nebenan die Fotos dieser zu exklusiven Kleidern der grossen Modehäuser verarbeiteten Stoffe. Der rege Austausch am Rundgang und schliesslich im Rahmen der kleinen Ausstellung im Anschluss an den Rundgang, der zahlreiche Aufmarsch von Interessierten, von Rechtoblern sowie zugereisten Gästen gar aus Zürich und Basel zeigt uns, dass dem Bewusstsein um die Vergangenheit Sorge zu tragen ist und es ermuntert uns, vielleicht das eine oder andere Mal aufmerksamer durch Rehetobel zu spazieren und das stark durch die Textilindustrie geprägte Dorfbild zu verstehen.

Fotos von Impulse Pictures AG

Open-Air Kino: «Der grosse Sommer»

mit Matthias Gnädinger im Open-Air Kino am Freitag, 19. August, ab 20.15 Uhr, im Hof Lenggenhager, Dorf 3

Am Freitag, 19. August findet im Hof der Familie Lenggenhager, Dorf 3, das traditionelle Open Air Kino statt. Wir zeigen die Schweizer Filmkomödie «Der grosse Sommer». Der Film von Stefan Jäger zeigt Matthias Gnädinger in seiner letzten Rolle und kam im Januar dieses Jahres in die Schweizer Kinos.

Baröffnung ist um 20.15 Uhr, Filmstart um 21.00 Uhr. Der Eintritt beträgt Fr. 10.–.

Wir freuen uns auf zahlreiche Kinobesucherinnen und Kinobesucher!

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Die Textilindustrie im Wandel der Zeit

Hinter den grosszügigen Fenstern, wie sie auch in ehemaligen Sticker-Häusern im Dorf anzutreffen sind, der Stickerei Sonderegger AG an der Wäldlerstrasse wird Aussergewöhnliches gestickt.

Am Samstag, 4. Juni blieben die Rollläden offen und die eindrücklichen Arbeitsgänge und Maschinen konnten bestaunt werden. Auf die Einladung der Lesegesellschaft Kaien folgten zahlreiche Interessierte den Ausführungen des Geschäftsinhabers Walter Sonderegger Junior und dessen Vater, Walter Sonderegger Senior.

Die Führung begann mit dem geschichtlichen Teil über die Entwicklung der Stickereitechnik, vom florierenden Unternehmen bis zur Plombierung der Stickmaschinen in den Krisenjahren nach dem ersten Weltkrieg. Walter Sonderegger Senior wies ausserdem auf die daraus entstandene Arbeitslosigkeit vieler Nebenerwerbender hin, welche Arbeiten rund um die Stickerei erledigten. Schliesslich wurden die Maschinen sogar zerstört und die Stickereindustrie brach ein.

Heute ist die Stickerei Sonderegger AG noch das einzige Unternehmen dieser Branche im Kanton. Dies, Dank der Spezialisierung und der Herstellung von Kleinaufträgen für grosse Modelabels.

Nach der Besichtigung der digitalen Musterentwicklung, der früheren Arbeit des Punchers, wurden die Laser- und Stickmaschinen von Walter Sonderegger Junior in Betrieb genommen und vorgeführt. Es konnten auch verschiedenste Stoffe bewundert und angefasst werden. Manch einer war erstaunt über die heutigen Möglichkeiten, welche scheinbar keine Wünsche der Entwerfer offen lassen.

Ein grosses Dankeschön der Firma Sonderegger AG für die interessante Führung über die Textilindustrie im Wandel der Zeit.

Für die Lesegesellschaft Kaien, Heidi Steiner

Ein Sonntagsfest für den Gesang

Im beinahe vollzählig besetzten Saal des Gemeindezentrums Rehetobel haben am 5. Juni 2016 Freunde, Bekannte und Neugierige vom Gemischtchor Rehetobel und vom Männerchor Heiden im Rahmen einer Matinée, Gesangsinterpretationen mit einem anschliessenden Zusammensein am Mittagstisch geniessen können.

Die beiden Chöre haben mit viel Engagement und Sorgfalt ein musikalisches Geschenk vorgetragen, welches mit einer freiwilligen Kollekte hoffentlich reichhaltig entschädigt wurde. Denn was die beiden Dirigenten, Peter Vonbank vom Gemischtchor Rehetobel und Michael Schläpfer vom Männerchor Heiden, aus ihren Repertoires für die Matinée-Freunde ausgesucht haben, war so vielfältig wie ein Blumenstrauss. So war klassisches Liedgut ebenso vertreten wie moderne poppige Musikkultur – bis hin zur klanglosen Interpretation des Musikstückes «Fisches Nachtgesang». Dabei konnte das Publikum die Töne, Akkorde und Intervalle tonlos (!) durch die einfühlsame Gestik und Körpersprache der Sängerinnen und

Sänger erleben. Einmalig und durch die Moderation gar als Welturaufführung angekündigt, war der gemeinsame Vortrag der Komposition «Wenn alle Brünlein fliessen». Die Anmut bei den wenigen gemeinsamen Vorträgen war immer wunderschön im Klangbild wie in der Aufstellung der beiden Chöre auf der Bühne. Man wünscht sich noch mehr solche klangliche wie optische Augenblicke.

Die beiden Moderatoren Horst Müller-Pathle und Hansruedi Traber stellten das Liedgut mit Schalk, Humor und Hintergrundwissen vor, so dass man die geographische Spanne zwischen der Herkunft der Interpretationen – von der Schweiz, über Amerika, Südafrika den Britischen Inseln bis in den Osten – ohne Jetlag und Kulturschock geniessen konnte. Besonders aufgefallen sind die wunderschönen Blumenarrangements auf der Bühne. Eine grossartige florale Komposition aus Wald, Wiesen und Feldern vom Appenzeller Vorderland. Ein Kunstwerk wie das vortragene Liedgut. Ja, singen ist schön, singen ist gesund und singen hält jung. Gut möglich, dass diese Matinée eine Anregung und Einladung für zukünftige Sängerinnen und Sänger werden kann. Der Männerchor Heiden trifft sich jeweils am Montagabend, der Gemischtchor Rehetobel am Mittwochabend. Interessierte sind herzlich willkommen. Weiteres und die betreffenden Ansprechpersonen sind auf der jeweiligen Website ersichtlich.

www.chor-rehetobel.ch, maennerchor-heiden.ch

Hans Peter Kammermann

Gemischtchor Rehetobel

Männerchor Heiden

Beide Chöre gemeinsam

Solardorf Rehetobel

Solarapéro und Preisvergabe

Gerade rechtzeitig zum Solarapéro 2016 – mit der Preisvergabe des ersten Solarpreises – hörte der Dauerregen auf, die Wolken verzogen sich und am Nachmittag zeigte sich sogar die Sonne. Und um die geht es hier schliesslich auch. Die beiden Familien Kohler und Hasler/Kohler an der Gartenstrasse machten sich die Sonnenkraft zu Nutze.

Ueli und Hedi Kohler wohnen seit 2013 im neu erstellten Anbau, die Familie Hasler/Kohler im 1979 erbauten Appenzellerhaus. Eine Energieanalyse kam zum Schluss, dass dieses in einem sehr guten Zustand ist. Die optimale Lage des Doppelgebäudes ermöglichte es, auf den nach Westen und Süden ausgerichteten Dächern eine effiziente Fotovoltaikanlage zu errichten. Sie produziert 14'000 kWh Strom. Davon verbrauchen die sieben Personen in den beiden Haushalten 7'000 kWh, die andere Hälfte wird ins Netz eingespeist. Für das Brauchwasser und zur Unterstützung der Gasheizung stehen im Garten Richtung Süden 13,2 m² Kollektoren. Damit wird das Wasser in den beiden Speichern von je 1'000 l aufgeheizt, wobei jeder Haushalt einen eigenen Zähler hat. Zusätzlich kann Roman Hasler seinen Elektrosmart mit selbst produziertem Strom aufladen. Eine eigene Tankstelle steht zur Verfügung.

All diese Kriterien machen die zusammengebauten Häuser an der Gartenstrasse zu einem lohnenden Objekt, so Andreas Zech, Vizepräsident unseres Vereins. In dessen

Namen überreichte er den Hausbesitzern den Solarpreis 2016: eine glänzende Sonnenkugel. Der Preis wird nun jedes Jahr an Personen oder Institutionen verliehen, welche sich besonders für eine nachhaltige Energiezukunft bemüht haben. Es betrifft dies die Nutzung der Sonnenenergie und die Umstellung auf erneuerbare Energie zur Verminderung des CO²-Ausstosses. Der Präsident unseres Vereins, Christian Eisenhut, erhofft sich weitere Nachahmer, welche den Strom, den sie brauchen, selber erzeugen und erwähnte auch andere Hausbesitzer, welche dies bereits tun. Und wie Ueli Kohler noch beifügte: Fotovoltaik und Kollektoren sind jetzt zahlbar.

Mit einem reichhaltigen Apéro und angeregten Gesprächen ging der Abend zu Ende – und die untergehende Sonne schickte schliesslich doch noch ein paar Strahlen auf unser Dorf.

Für den Vorstand, M. Golay-Boller

Getu Rehetobel: Medaillenregen in Wetzikon

Am Zürcher Kantonaltumfest in Wetzikon dominierten die Geräteturner/innen der Geräteriege Rehetobel einmal mehr.

Eine blanke Zehn

Im K1 legen die Turnerinnen einen fünffachen Sieg hin. Allen voran Melanie Lanker welche am Reck die absolute Höchstnote von 10.00 Punkte erhielt. Melanie siegte vor Julia Schoch. Platz drei holten sich zusammen Selina Schacht und Celine Jäckli. Das hervorragende Resultat rundete Steffi Braune als fünft Platzierte und Jasmine Jäckli (17.) ab. Beide konnten die begehrte Auszeichnung entgegennehmen. Am Start waren 98 Turnerinnen.

Silber für Raul Sieber

Die beiden K1 Turner Raul Sieber und Marc Braune machten es den Turnerinnen nach. Beide boten einen super Wettkampf. Raul ertumte sich am Barren 9.65, während sich Marc am Reck 9.20 gutschreiben konnte. Den Sieg verpasste Raul um winzige 0.05 Punkte und wurde mit Silber belohnt. Auch Marc durfte als sechster die Medaillen in Empfang nehmen.

Dreifachsieg

Auch die K2 Turnerinnen brillierten in Wetzikon. Als strahlende Siegerin durfte sich Chatrigna Martinet feiern lassen. Silber ging an Luana Lüchinger und Bronze holte sich Ramona Sieber. Für Nina Beutler (9.), Jamina Kalivoda (9.), Naemi Ostler (11.) und Viktoria Kirchofer (22.) gab es ebenfalls einen Auszeichnung. Am Start waren 91 Turnerinnen.

Gold für Anna-Kira Bernhard

Bereits ihren dritten Saisonsieg konnte Anna-Kira Bernhard im K3 feiern. Sie zeigte wiederum einen sehr starken und ausgeglichenen Wettkampf und verwies die Zweitplatzierte um mehr als 0.40 Punkte. Auch Enola Raciti zeigte als wiederum einer der jüngsten K3 Turnerinnen was für Potenzial sie besitzt. Enola turnte einen tollen Wettkampf und wurde als fünfte mit der Auszeichnung belohnt. 74 Turnerinnen waren am Start.

Gold mit 38.10 Punkten

Einen weiteren fünffachen Sieg gab es im K4 Turnerinnen. Enola Gretler konnte sich im Wetzikon die zweite Goldmedaille in dieser Saison umhängen lassen, mit einem hohen Total von 38.10 Punkten. Silber sicherte sich Anina Bleiker und Bronze ging an Corinne Dutler. Zu weiteren Auszeichnungen kamen Katja Dutler(4.), Noemi Sparr (5.), Anna Sofia Oetiker (9.), Luana Capaul (9.), Camen Lieberherr (19.) und Lea Rohner (18.). 77 Turnerinnen waren am Start.

Weiteres Gold für Maurice Rüthemann

Maurice Rüthemann K4 gelang in Wetzikon ein optimaler Wettkampf. Er dominierte die Konkurrenz nach Belieben und siegte mit zwei Punkten Vorsprung überlegen. An den Schaukelringen konnte er sich die Traumnote von 9.70 gutschreiben lassen.

Fünffachsieg im K5

Die K5 Turnerinnen zeigten in Wetzikon ebenfalls eine tolle Leistung. Lea Thürlemann siegte hachdünn vor Leonie Abderhalden. Bronze ging an Annie Mc Evoy. Julia Eugster (4.), Julie Dietsche(5.), Rahel Dutler (19.) und Tabea Raschle (32.) rundeten das starke Resultat mit Auszeichnungen ab. 119 Turnerinnen waren dabei.

Vierter Saisonsieg für Norina Imhoof

Die kleine Goldmarie Norina Imhoof K6 konnte auch in Wetzikon wieder zuoberst auf das Treppchen steigen. Der Auftakt an den Ringen gelang nicht wunschgemäss, sie steigerte sich jedoch von Gerät zu Gerät und konnte sich mit 37.95 Punkte einmal mehr als Siegerin feiern lassen. Am Reck gab es für eine tolle Übung die Traumnote von 9.85 und am Boden 9.70. Im K6 waren 50 Turnerinnen am Start.

Willi Lanker

SV Running: Jeden Dienstag-Abend

Lauftreff und Biken

für Einsteiger und Profis

19.00 – ca. 20.00 Uhr, Turnhalle Rehetobel

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juli/August

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Fr	Jeweils	15.00 – 16.00	KITU	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen NEU	GZ
Do	Jeweils	19.00 – 20.30	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 20.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Sommerferien: 11. Juli – 14. August, Kellerfest: Samstag, 13. August, Fit und Fun Ausflug: 23. / 24. September

Lueg doch ine... mer freued üs of neu! Gsichter

Unihockey

Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	19.00 – 20.00	Lauftraining in versch. Gruppen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Frauen

Mi	06.07.	20.00	Grillieren oder Turnen	TH
Mi	13.07.	20.00	Grillieren oder Turnen	TH
Mi	17.08.	20.00	Beweglich bleiben	TH
Mi	24.08.	20.00	Kräftigen und spielen	TH

Männer

Di	05.07.	19.30	Bräteln	Brauerei
Di	16.08.	20.00	Spiele	TH
Di	23.08.	20.00	noch mehr Spiele	TH
Di	30.08.	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Sommerferien: 11. Juli – 14. August, Kellerfest: 13. August

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Müller, Heinz Peter und Müller geb. Roffler, Jacqueline, getraut am 19.05.2016 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR

Gratulationen

1. Juli	Irma Fässler-Rohrer , Oberdorf 3	98-jährig
1. Juli	Vittorio Paganini , Heidenerstrasse 22	80-jährig
4. Juli	Josef Bargetzi , Oberdorf 3	86-jährig
04. Juli	Elisabeth Longatti-Oberguggenberger , Oberstrasse 10	81-jährig
21. Juli	Bruno Rohner , Oberdorf 2	88-jährig
22. Juli	Mathilde Stahl-Bucher , Heidenerstrasse 26	85-jährig
23. Juli	Rolf Flüeler , Oberstrasse 12	84-jährig
27. Juli	Alice Schneebeli-Bänziger , Nasen 14	87-jährig
1. August	Margaretha Devonas-Bruhin , Oberdorf 3	88-jährig
4. August	Judith Bischofberger-Hörler , Gartenstrasse 11	82-jährig
9. August	Lydia Schaufelberger-Bolliger , Oberdorf 3	102-jährig
9. August	Werner Kast , Alte Landstrasse 9	81-jährig
26. August	Jeanne Brzakovic-Pagani , Heidenerstrasse 3	94-jährig
28. August	Willi Lutz , Heidenerstrasse 40	93-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Mai 2016

- Buchmann, Karin, Oberstrasse 5
- Gmünder, Jeanine, Sägholzstrasse 55
- Impellizzeri, Maurizio, Sägholzstrasse 55
- Kapfer, Andreas und Kapfer geb. Pellet, Sarah mit Lena, Sonderstrasse 2
- Koenig, Philip, Oberkai 3
- Luginbühl, Samira, Oberkai 3
- Weiss, Simon und Weiss geb. Hennig, Franziska mit Joshua, Jann, Jaël und Jrina, St. Gallerstrasse 31

Was macht das Appenzellerland über dem Bodensee lebenswert?

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee lädt zum Dialog ein. Er will mit Menschen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur herauskristalisieren, was das Appenzellerland über dem Bodensee einzigartig und lebenswert macht. Im Dialog sollen zudem Schätze gehoben werden, die noch im Verborgenen liegen: innovative Projekte und zukunftsfähige Initiativen sollen benannt und sichtbar gemacht werden.

Das Appenzellerland über dem Bodensee ist – wie andere ländliche Regionen – gefordert, innovative Lösungen für die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen zu finden. Das lokale Gewerbe und die lokale Gastronomie stehen vor der Herausforderung, mit städtischen Angeboten in Konkurrenz zu stehen. Die gesteigerte individuelle Mobilität bringt es mit sich, dass das wirtschaftliche und kulturelle Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner droht, sich in die nahe Stadt zu verlagern.

Der Verein AüB will einen Dialog eröffnen über gemeinsame kulturelle Werte und die Raum- und Lebensqualitäten im Appenzellerland über dem Bodensee. In einem ersten Schritt geht es darum, sich der Einzigartigkeit und eigenständigen Kultur bewusst zu werden und eine gemeinsame Sprache dafür zu entwickeln. Der Begriff Kultur ist dabei in einem breiten Sinn zu verstehen, der Brauchtum, Kunsthandwerk und Kunst genauso umfasst, wie innovative Formen des Wirtschaftens, Bauens und Zusammenlebens.

Der Verein AüB lädt Sie – zusammen mit anderen Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft – ein, an einem Abend mit zu diskutieren, was das gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben im Appenzellerland über dem Bodensee wirklich lebenswert und einzigartig macht und auch in Zukunft machen wird. **Die Dialog-Abende finden statt am 25. August und am 15. September 2016. Jeweils 18.30 bis 21.00 Uhr.**

Wenn Sie eine Einladung und genauere Infos erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an katja.breitenmoser@aub.ch mit dem Stichwort LebensWERT.

Die definierten Werte und Kriterien dienen als Grundlage, um Projekte und Initiativen des Gelingens zu finden, welche diesen Kriterien entsprechen. Diese sollen dann vermehrt ins Rampenlicht gerückt werden und fördern so die Identifikation mit der Region. Für ein lebendiges und lebenswertes Appenzellerland über dem Bodensee.

Katja Breitenmoser

Bekämpfung gebietsfremder Pflanzen

Im vergangenen Jahr sind zwei weitere fremdländische problematische Pflanzenarten bei uns vermehrt aufgetaucht, die sich invasiv verbreiten: das «Schmalblättrige Greiskraut» und das «Einjährige Berufkraut». In Appenzell Ausserrhoden werden seit längerem mit Erfolg vier eindringende, gebietsfremde Pflanzen bekämpft. Dies sind

das Drüsige Springkraut, der Japanknöterich, die Amerikanische Goldrute und der Riesenbärenklau.

Der Einsatz bei der Bekämpfung invasiver und gebietsfremder Pflanzenarten (invasiver Neophyten) lohnt sich. Die Ausbreitung dieser Pflanzenarten konnte erfolgreich eingedämmt werden. In diesem Jahr sind zwei neue Arten aufgetaucht, bei denen Vorsicht geboten ist: das «Schmalblättrige Greiskraut» und das «Einjährige Berufkraut». Das Schmalblättrige Greiskraut ist bei Verzehr für Mensch und Tier giftig. Ab Juli entstehen reife Samen, die im Herbst keimen. Es wächst entlang von Strassen und breitet sich von dort aus. Das «Schmalblättrige Greiskraut» muss vor der Blütezeit samt den Wurzeln ausgerissen werden. Das «Einjährige Berufkraut» hingegen ist nicht giftig. Es kann sich aber auf Weiden und Magerwiesen vermehren und die einheimische Flora verdrängen. Zur Bekämpfung müssen die Pflanzen vor der Blüte ausgerissen werden.

Alle Bürgerinnen und Bürger können einen grossen Beitrag zur Bekämpfung der invasiven Pflanzenarten leisten, indem sie neben den bekannten Arten auch das «Einjährige Berufkraut» und das «Schmalblättrige Greiskraut» ausreissen. Wer Pflanzen dieser zwei Arten sieht, kann sie dem Amt für Landwirtschaft melden (karin.kueng@ar.ch). Weitere Informationen sind auf der Homepage des Kantons abrufbar: www.ar.ch/alw →Landwirtschaftsamt →Beratung und Pflanzenschutz, Fachstelle Pflanzenschutz und Problempflanzen

Amt für Landwirtschaft, Karin Küng

Schmalblättriges Greiskraut oder Schmalblättriges Kreuzkraut (Senecio inaequidens)

Einjähriges Berufkraut (Erigeron annuus)

Programm im Juli 2016

Fr	1.7.	20:15	Fathers & Daughters
Sa	2.7.	17:15	Gyrischachen – von Sünden, Sofas und Cervelats
Sa	2.7.	20:15	Nice Guys
So	3.7.	15:00	Kung Fu Panda 3
So	3.7.	19:15	Truth

Ab 4. Juli Sommerpause bis 23. August

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen
www.kino-heiden.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365
Tagen im Jahr Rund um die Uhr telefonische Beratung,
auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort
verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Not-
rufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern

- | | |
|----------|---|
| Nr. 144 | Sanitätsrufzentrale bei lebens-
bedrohlichen Notfällen |
| Nr. 117 | Polizei |
| Nr. 1414 | REGA |

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Wir sind
umgezogen

Für EDV-Support,
Webprogrammierung und
Kopier-/Druckaufträge
(keine Einzelkopien) sind
wir unter den gewohnten
Kommunikations-Nr.
071 878 70 80,
info@maps-com.ch
weiterhin für Sie da!

Muttenzer Applikations-Systeme
Sonnenbergstrasse 6, 9038 Rehetobel
www.maps-com.ch

praxis im dorf
rehetobel

FERIEN

Dr. med. C. Muntwiler
23. Juli bis 7. August

Dr. med. T. Kaufmann
16. Juli bis 1. August

Renovationen

Walter Schläpfer
Alte Landstrasse 58
9038 Rehetobel
M 079 413 09 12

Neubau
Anbau
Umbau
Treppen
Türen
Tore
Stefan Schmid Holzbau
079 688 73 824
ssta@pro.ch

holz
bau
sch
mid

Hochbeete auf Bestellung

Hochbeet Fichte
mit Umrandung
150 x 150 cm
Fr. 1'250.00

Hochbeet Fichte
mit Pfostenabdeckung
150 x 150 cm
Fr. 900.00

Hochbeet Lärche
380 x 116 cm
Fr. 950.00

Tomatenhaus kompl.
nicht aufgestellt
Fr. 840.00

Besichtigung: alte Landstrasse 58
9038 Rehetobel

Gerne liefern wir auch in Massen nach Ihren
Wünschen.

SONNE
NASEN | REHETOBEL

Die Erholung,
ist die Würze
der Arbeit!

Wir haben Betriebsferien vom
11. Juli bis am 9. August 2016.
Wir freuen uns ausgeruht wieder auf Sie.

Familie Schläpfer & Team
www.appenzelleria.ch | 071 877 11 70

Ganz persönlich
für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Deutschkurse A1 - B1
in Herisau, Teufen und Heiden

Sprachkenntnisse sind wichtig für die Integration.
Nach den Sommerferien beginnen wieder vergünstigte
Deutschkurse in Herisau, Teufen und Heiden.

Bitte machen Sie fremdsprachige Bekannte
oder Mitarbeitende darauf aufmerksam.

Infos: www.webmittelland.ch
Kontakt: 071 333 12 96
www.ar.ch/deutschkurse

SIMON ENZLER
PRIMATSPHÄRE

FREITAG, 7. OKTOBER 2016
KURSAAL HEIDEN

Tickets: www.kulturkiosk.ch, Bahnhof Heiden,
Die Post oder Tel. 0900 325 325 (CHF 1.19/Min. ab Festnetz)

**Farben
schaffen
Behaglichkeit
und
Atmosphäre**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Juli-Aktion: 2 für 1 beim Einkauf eines Sommerpflegeprodukts für die Haut und / oder das Haar.

www.rehetobel.ch

DER MOKKA
ÜBER STOCK UND STEIN.
Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE
opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 21'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch 071 / 222 75 92

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

BRUNO NIEDERER

Reparaturen + Dienstleistungen

Elektro Installationen
Elektro-Reparaturen
Haushaltgeräte, Reinigungen etc.
Tel: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

**Ab in die
Badi!**

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

«ICH FÜHLE MICH
UM 10 JAHRE JÜNGER...»

**JETZT
kostenlos
Batterien!**
Beim Kauf eines Widex
Unique erhalten Sie gegen
Abgabe dieses Inserates
den ersten Jahres-
bedarf an Batterien
kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden

Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenseite

Friedhof Rehetobel / Gräber-Räumung im Herbst 2016

Die Unterhalts- und Betriebskommission Rehetobel ordnet alle fünf Jahre gemäss Art. 18 des Bestattungs- und Friedhofreglements der Gemeinde Rehetobel nach Ablauf der Grabesruhe die Räumung folgender Grabfelder an:

1. Urnen-Erdgräber (linke obere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)

- Nr. 223 (†1992) bis 234 (†1993) (unterste Reihe)
- Nr. 235 (†1993) bis 261 (†1996) (zweitunterste Reihe)
- Nr. 262 (†1996) (drittunterste Reihe)

2. Erdbestattungsgräber (rechte obere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)

- Nr. 162 (†1992) bis 166 (†1993) (unterste Reihe)
- Nr. 167 (†1993) bis 186 (†1995) (zweitunterste Reihe)
- Nr. 187 (†1995) bis 193 (†1996) (drittunterste Reihe)

3. Kindergrab (linke untere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)

- des "Bagis, Joel" (†1994)

Die Eigentümer von Grabmälern und Pflanzen etc. auf den vorstehend aufgeführten Grabfeldern werden eingeladen, diese bis spätestens 31. August 2016 abzuräumen. Nach diesem Zeitpunkt werden die verbliebenen Grabmäler und der übrige Grabschmuck durch den zuständigen Friedhofverantwortlichen entfernt. Allfällige Ansprüche auf solche Gegenstände müssen daher vollumfänglich abgelehnt werden. Es werden keine separaten Aufforderungen an die Hinterbliebenen versandt.

Allfällige Rückfragen sind an den Friedhofverantwortlichen, Herr Antonio Verlingieri, Rehetobel, Mobile-Nr. 079 601 07 65, zu richten.

9038 Rehetobel AR, Ende Mai 2016

Im Auftrag Bestattungsamt Rehetobel

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 9425 Thal Telefon 071 888 11 60 schmidholzbau@bluewin.ch www.schmidholzbau.ch

Privat:
Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

29 Jahre

**Insektenschutzgitter für mehr Wohnqualität.
Rufen Sie uns an!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • RESTAURANT • KONDITOREI

Monatsbrot im Juli/August
Tessinerbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf beim Gemeindezentrum

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

PREMIERE
Kundenvorteile bis 31%*

NEU: DIE EXKLUSIVE SUZUKI KOLLEKTION 2015 VON SERGIO CELLANO SERIENMÄSSIG MIT ESPRESSOMASCHINE

Sergio Cellano

ACHILLES SPORTSLINE AG

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportslines.ch
www.achilles-sportslines.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltungsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

KUNDENVORTEILE BIS ZU
Fr. 6 120.-*

JETZT SACKSTARKE PREISE
BEIM OFFIZIELLEN SUZUKI
FACHHÄNDLER.

Die kompakte Nr. 1

Way of Life!

www.suzuki.ch

New Swift 1.2 Sergio Cellano manuell, 5-türig, Fr. 18990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 4960.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kundenvorteile Fr. 5960.- (= 31%), Treibstoff-Normverbrauch: 4.3l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: B, CO₂-Emission: 99g/km; New Swift 1.2 Sergio Cellano Top 4x4 manuell, 5-türig, Fr. 21990.-, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 5120.-, Cash-Bonus Fr. 1000.-, total Kundenvorteile Fr. 6120.-, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: C, CO₂-Emission: 111g/km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 144g/km. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig vom 27.1.-27.2.2015 (Vertragsabschluss). Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.

wann	was	wo	wer
1. Juli, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
1. Juli, Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
1. Juli, Fr.	20.00	Miteinander gestalten und etwas bewirken	kronenbuehl.ch
2. Juli, Sa.	15.00-17.00	Freie Übung Aktive Schützen	Schützenhaus SG Rehetobel
3. Juli, So.	09.00	Schulschlussingen	evang. Kirche Schule
3. Juli, So.	anschliessend	Frühshoppen	GZ MG Brass Band
5. Juli, Di.	19.30	Samariterübung	Oberegg
6. Juli, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
7. Juli, Do.	19.30	Sommer-Ständli Holderen-, Garten- und Schulstrasse	MG Brass Band
7. Juli, Do.	12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
7. Juli, Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
9. Juli, Sa.	15.00-17.00	Freie Übung Aktive Schützen	Schützenhaus SG Rehetobel
11. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
16. Juli, Sa.	ab 13.00	Vernissage Aktzeichnungen Cilli Zaussnig	Neuschwendi 15 Dagmar Hollerer
19. Juli, Di.		Vollmondschwimmen	Badi
25. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
25. Juli, Mo.	19.00	Grillabend	Rest. Linde LG Lobenschwendi
26. Juli, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
1. Aug., Mo.	08.00	Morgenwanderung	GZ Verkehrsverein
3. Aug., Mi.	15.00	Bibelstunde mit Pfrn: Beatrix Jessberger	«Krone»
3. Aug., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
4. Aug., Do.	12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
5. Aug., Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
5. Aug., Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
8. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
13. Aug., Sa.	ab 17.00	Kellerfest	Vereine Rehetobel
13. Aug., Sa.	09.00-13.00	Franz. Musik mit dem edes-ensemble, Kaffee	kronenbuehl.ch
13. Aug., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Schule Rehetobel
13. Aug., Sa.	15.00-17.00	Freie Übung Aktive Schützen	Schützenhaus SG Rehetobel
13. Aug., Sa.	18.00	Med. Abend unt. Rechtobler Sternenhimmel	Gasthaus zur Post
14. Aug., So.	ab 11.00	Frühshoppenkonzert mit der «Risi-Musig»	Kaienhaus
17. Aug., Mi.	15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»
19. Aug., Fr.	ab 20.15	Open Air Kino: Der grosse Sommer	Hof Lenggenhager LG Dorf
20. Aug., Sa.	09.00	Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	Saustall Gupf rechtobler natur
20. Aug., Sa.	09.00-13.00	Musik mit cafe deseado	kronenbuehl.ch
20. Aug., Sa.	14.00-17.30	Sommer-Ständli Badi, Krone und Scheidweghütte	MG Brass Band
22. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
22. Aug., Mo.	19.30	Samariterübung	
27. Aug., Sa.	09.00-13.00	Musik mit corAmar, Kaffee	kronenbuehl.ch
27. Aug., Sa.	15.00-17.00	2. Obligatorische Bundesübung	Schützenhaus SG Rehetobel
27. Aug., Sa.	19.00	«Zeuerle» mit Hermann Hohl	Hofmüli Verein Abtropfi
27.+28. Aug.		Erlebnistag für Kinder 1.-6. Klasse	Kirchen Rehetobel
28. Aug., So.	10.45	ökumenischer Familien-Gupfgottesdienst	Gupf
29. Aug., Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
30. Aug., Di.	20.00	Zischtigs Höck	
31. Aug., Mi.		TK Sitzung	Sportverein

**Nächste Ausgabe:
Mittwoch, 31. August 2016**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Samstag, 20. August 2016**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel
bleibt am Nationalfeiertag, Montag,
1. August 2016, geschlossen.**

In dringenden Fällen erreichen Sie die
Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Handy-Nummer 079 249 17 47!

**Wir danken für Ihr Verständnis
Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team**

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

August 2016

Alles rund um die Baubewilligung

In den meisten Fällen gilt: Wer bauen will, braucht dazu eine Bewilligung – egal, ob es sich um einen Neubau, einen Um- oder Anbau, um einen Abbruch oder um eine Renovation handelt. Was alles dazu gehört und wie man vorgeht, damit die Eingabe möglichst reibungslos über die Bühne geht, erfahren Sie hier.

Der erste und wichtigste Rat zum Vorgehen gleich vorweg: Ein frühzeitiges Gespräch mit dem Bausekretariat empfiehlt sich in jedem Fall. Sie sparen viel Zeit und vermeiden Unannehmlichkeiten. Die kostenfreie Beratung kann Sie aufgrund fachlicher Kompetenz auf allfällige Mängel oder Probleme aufmerksam machen und Ihnen Fragen zum Vorgehen und Verfahren beantworten. So kann Ihnen das Bausekretariat helfen, Ihr Projekt schon vor der Baueingabe auf seine Gesetzeskonformität hin zu optimieren. Hilfreich sind bei einem solchen Gespräch eine grobe Skizze oder überzeichnete Fotos des geplanten Vorhabens.

Ein weiterer, erfahrungsgemäss wichtiger Ratschlag: Suchen Sie frühzeitig ein Gespräch mit den Nachbarn. Sie sind von einem Bauvorhaben unter Umständen betroffen und schätzen es, wenn sie über geplante Veränderungen aus erster Hand und frühzeitig informiert werden. Ein gutes Gespräch kann viel dazu beitragen, dass die Nachbarn Ihrem Projekt positiv gegenüberstehen.

Die Rolle der Baubewilligungskommission

Ist Ihr Baugesuch bei der Gemeinde eingereicht, nimmt es seinen Weg durch das Bewilligungsverfahren. Bewilligungs- und Prüfungsbehörde für alle Baugesuche in der

Gemeinde Rehetobel ist die Baubewilligungskommission (BBK). Werden kantonale Bewilligungen notwendig (z.B. für Bauten ausserhalb der Bauzonen), wird das Baugesuch zusätzlich von kantonalen Ämtern geprüft, die dann zuhanden der BBK eine Stellungnahme abgeben.

Die Hauptaufgabe der Baubewilligungskommission besteht darin, Ihr Baugesuch auf ihre Rechtskonformität und Gestaltung zu prüfen und darüber in ihren monatlichen Kommissionssitzungen zu entscheiden. Bei der Prüfung der Baugesuche spielen viele Themen eine entscheidende Rolle: In welcher Zone befindet sich das Vorhaben? Sind Schutzobjekte oder übergeordnete Planungen (z.B. der kantonale Richt- oder Schutzzonenplan) betroffen? Mit diesen Fragen werden zugleich die Zuständigkeiten geklärt. Bei all ihren Beschlüssen stützt sich die Kommission auf die gesetzlichen Grundlagen: auf das kantonale Baugesetz, die kantonale Bauverordnung sowie das Baureglement der Gemeinde. In absehbarer Zeit ist ausserdem mit einem neuen Werkzeug zur Qualitätssicherung zu rechnen: dem Baumemorandum. Die BBK hat dadurch mehr Anhaltspunkte zur Beurteilung der Gestaltung eines Bauvorhabens. Zur Wahrung der identitätsstiftenden Bebauungsstrukturen und dem dörflichen Charakter stützt sich die BBK zusätzlich auf das neue Werkzeug. Bei einem Verstoss gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften ist ein Baugesuch grundsätzlich nicht bewilligungsfähig und muss zur Überarbeitung zurückgewiesen werden.

Jahrmarkt:

16./17. September 2016
ab 11 Uhr

**Vielfältiges Warenangebot für Jung und Alt,
an über 30 Ständen rund um
das Gemeindezentrum**

In eigener Sache

Um solche Verstösse zu vermeiden, empfiehlt sich ein frühzeitiges Gespräch mit dem Bausekretariat.

Das Bausekretariat ist ab August 2016 wieder besetzt, Roman Höhener, Tel. 071 878 70 26, steht als erster Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Die Baupräsidentin erreichen Sie am besten per Mail: rita.fisch@rehetobel.ar.ch

Was ist überhaupt bewilligungspflichtig?

Abgesehen von marginalen Veränderungen wie kleine Unterhaltsarbeiten untersteht jede bauliche Veränderung der Bewilligungspflicht – und sei es nur der Einbau eines zusätzlichen Fensters oder einer Türe. Die wenigen Ausnahmen sind im Baugesetz abschliessend aufgeführt. Bei kleineren Bauvorhaben ist ein vereinfachtes, abgekürztes Bewilligungsverfahren ausreichend. Wann welches Verfahren zur Anwendung kommt, ist im Baugesetz und der Bauverordnung geregelt. Über das geeignete Verfahren entscheiden das Bausekretariat und die Baubewilligungskommission. Sie erteilen auch gerne vorgängig Auskunft bei Unklarheiten bezüglich des Verfahrens. Für eine kurze, klare Übersicht zur Baubewilligungspflicht, zu den Bestandteilen des Baugesuchs und zum gesamten Verfahren, hat die BBK ein Merkblatt auf der Website von Rehetobel (www.rehetobel.ch) erstellt: Hauptnavigation / Verwaltung / Dienstleistungen / Baubewilligungsverfahren / Baugesuch Merkblatt Baubewilligungsverfahren.

Checkliste: Bereit für die Eingabe?

- Sind alle Unterlagen, insbesondere das Baugesuchsformular, vollständig ausgefüllt, mindestens in dreifacher, wenn kantonale Bewilligungen erforderlich sind mindestens in fünffacher Ausführung, vorhanden und von der Bauherrschaft, dem Planverfasser und dem Grundeigentümer unterzeichnet?
→ Baugesuchsformular erhältlich beim Bausekretariat oder unter www.ar.ch/baugesuche
- Sind alle Pläne vermasst, massstäblich?
→ Grundrisspläne aller Geschosse in der Regel im Massstab 1:100, mit Angabe der Zweckbestimmung aller Räume, der Boden- und Fensterflächen sowie der wichtigsten Aussenmasse.
→ Schnitt- und Fassadenpläne im Massstab 1:100 mit Angabe der Höhenkoten, des gewachsenen und gestalteten Terrains bis an die Grundstücksgrenzen.
- Sind die Umgebungsgestaltung und die Kanalisationsanschlüsse mit detaillierten Angaben aufgezeigt?
- Liegt ein beglaubigter Geometer-Grundbuchplan-Auszug bei, aus dem die genaue Lage des Grundstücks sowie die Lage und Masse des Bauvorhabens samt Erschliessungsanlagen ersichtlich sind?
→ Auszug kann bezogen werden beim Vermessungsbüro Geoinfo AG, Kasernenstrasse 69, 9100 Herisau, Telefon 071 353 53 53.
- Bei Fassadenänderungen (Einbau von Fenstern, Türen etc.) muss die ganze Fassade mit allen

geplanten Änderungen planlich dargestellt werden: in schwarz für den Status quo, gelb für den Abbruch und rot für den Neubau.

- Für Grenz- und Näherbaurechte: Ist die Vertragsvereinbarung unterzeichnet und beim Grundbuchamt angemeldet? (Der Eintrag ins Grundbuch erfolgt erst nach erteilter Baubewilligung.)

- Je nach Bauvorhaben sind weitere Spezialpläne und Unterlagen nötig.

→ Das Bausekretariat informiert gerne.

*Gemeinderätin Rita Fisch,
Präsidentin Baubewilligungskommission*

Erhöhung Schulgeld für Sekundarschüler

Die drei Gemeinden Trogen, Wald und Rehetobel beschliessen jedes Jahr über das Schulgeld der Sekundarschule für das übergangende Schuljahr aufgrund der aktualisierten Schülerzahlen, der angepassten Unterrichtsplanung und dem jeweils aktuellsten Jahresabschluss.

Der Gemeinderat Rehetobel hat nun dem Antrag zugestimmt, das Schulgeld für das Schuljahr 2017/18 um Fr. 900.00 auf neu Fr. 22'860.00 pro Schüler zu erhöhen.

Kreditüberschreitung für Sanierung Flachdach Gemeindezentrum

Vor den Sommerferien wurde mit der Sanierung der Flachdächer beim Gemeindezentrum begonnen und es wurde einen Kredit in der Höhe von Fr. 120'000.00 dafür freigegeben. Nach Beginn der Abbrucharbeiten kamen zusätzliche Probleme zu Vorschein, weshalb nun zusätzliche Fr. 10'000.00 freigegeben und eine Kreditüberschreitung von Fr. 24'000.00 genehmigt werden musste. Die UBK hat verschiedene Varianten geprüft, diese Zusatzkosten möglichst tief zu halten und sich für eine Variante mit Solarfassade entschieden. Dadurch kann die Gemeinde im Gemeindezentrum künftig weitere Stromkosten sparen.

Kreditüberschreitung für Arbeiten am Scheibenstand

Beim Scheibenstand muss der Gummischrot aus den Auffangbehältern gesaugt werden, ansonsten die Schiessanlage keine Freigabe mehr erhält. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat auf Antrag der Unterhalts- und Betriebskommission eine Kreditüberschreitung in der Höhe von Fr. 6'400.00 genehmigt.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Rechtobler Lehrabgänger – der Gemeinderat gratuliert herzlich!

Lukas Bühlmann

Holzbearbeiter EBA (Werk und Bau), Höhener Wald AG

Michael Eggenberger

Konstrukteur EFZ, L. Kellenberger & Co. AG, St. Gallen

Samuel Egli

Landmaschinenmechaniker EFZ, Rüscher AG, Speicher

Soraya Gabriel

Restaurationsangestellter EBA, Restaurant Bären Grub AR

Yves Gauch

Koch EFZ, Restaurant Bären Grub AR

Angela Graf

Koch EFZ, Spitalverbund AR, Spital Heiden

Fabian Graf

Schreiner (Möbel/Innenausbau), Welz AG, Trogen

Selina Graf

Kaufmann EFZ (E-Profil, Hotel-Gastro-Tourismus), Hotel Heiden AG

Marcelle Hugentobler

Kaufmann EFZ (E-Profil, Dienstleistung und Administration), WALSER+CO. AG, Wald

Andrea Meier

Fachmann Betreuung EFZ (Fachrichtung Betagtenbetreuung), Alters- und Pflegeheim Teufen

Monika Meier

Florist EFZ, Blumengeschäft Belser, Flawil

Sonja Nadler

Detailhandelsassistent EBA, Finnshop AG, St.Gallen

Andrea Nees

Fachmann Gesundheit EFZ, Spitex Centrum/Stadt Spitex

Ralph Kern

Metallbaukonstrukteur EFZ, REY Metallbau AG, St. Gallen

Christoph Stadelmann

Schreiner (Bau/Fenster), Zimmerei Zähler AG, Rehetobel

Florian Uebersax

Elektroinstallateur EFZ, Elektro Kundert AG, St. Gallen

Cornel Wenk

Elektroinstallateur EFZ, Elektra Walzenhausen

Lars Zähler

Spengler EFZ, Grob AG Gebäudehüllen, St. Gallen

Thomas Zürcher

Maurer EFZ, STUTZ AG St. Gallen

**Rehetobler Jahrmarkt,
16. und 17. September 2016**

Der «Rechtobler» Jahrmarkt steht wieder vor der Tür. Das vielfältige Warenangebot für Jung und Alt, an über 30 Ständen rund um das Gemeindezentrum verleihen wie jedes Jahr traditionelle Marktstimmung. Natürlich fehlt auch die Chilbi mit den Bahnen wie Autoscooter und Kinderkarussell auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums nicht.

Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit und geniessen Sie die unbeschwerte Jahrmarktstimmung, beim flanieren rund um das Gemeindezentrum. Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz, es gibt eine reichhaltige Auswahl an Speis und Trank.

Der Markt- und Bahnbetrieb beginnt am Freitag und Samstag um 11.00 Uhr. Es beteiligen sich Vereine, Einwohner/innen und die Schule am Markt.

Die Schausteller, die Marktfahrer und die Organisatoren freuen sich auf die beiden Tage und hoffen sowohl am Freitag- wie auch am Samstagnachmittag auf einen regen Betrieb.

Der Marktchef

**Wir suchen Fotos
und Materialien
zur Gemeinde-
geschichte**

Mit der «Geschichte der Gemeinde Rehetobel» ist zum 300-Jahr-Jubiläum 1969 eine umfassende historische Darstellung erschienen. Sie behandelt den Zeitraum von der ersten Besiedlung bis 1950. Seither sind über 60 Jahre vergangen, in denen sich die Gemeinde schnell weiterentwickelt hat. Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, bis zum Jubiläum von 2019 einen Ergänzungsband zur neueren Entwicklung in Auftrag zu geben.

Als Autor konnte der Historiker Dr. Albert Tanner gewonnen werden, der in Teufen aufgewachsen und später in Bern an der Universität und Pädagogischen Hochschule unterrichtet hat. In unserer Region ist er unter anderem auch bekannt als Autor des Werks «Spulen – Weben – Sticken. Die Industrialisierung in Appenzell Ausserrhoden». Herr Tanner wird unterstützt durch eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Kulturkommission und weiteren interessierten Personen aus dem Dorf.

Auch Ihre Mitarbeit ist wichtig: Haben Sie zu Hause noch Fotos oder Dokumente zum Arbeiten, Wohnen und Leben in Rehetobel aus der Zeit nach 1945? Dann setzen Sie sich doch bitte mit Gemeinderätin Hilda Fueter (h.fueter@bluewin.ch / 071 870 03 38) in Verbindung. Gerne können Sie Dokumente oder auch Kopien davon an sie schicken oder direkt bei der Gemeindeganzlei abgeben. Vielen Dank!

Arbeitsgruppe Gemeindeganzlei

**Kulturkommission und «Philip Langen-
egger» - Runder Tisch**

Die Kulturkommission Rehetobel (KKR) organisiert zum zweiten Mal in diesem Jahr eine offene Diskussion über Kultur:

Welche Bedeutung hat Kultur in Rehetobel? Was zeichnet sie aus? Was kann und was soll sie? Welchen Wert hat sie für jeden Einzelnen von uns?

**Wir treffen uns am 27. September um 20.00 Uhr im
Atelier RosaVita an der Bergstrasse 35 in Rehetobel**

Die KKR hat den Schauspieler Philip Langenegger eingeladen, der uns in einem kurzen Einführungsreferat von seiner Beziehung zur Kultur erzählen wird.

Sie sind herzlich eingeladen an diesem interessanten, aber auch geselligen Abend teilzunehmen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Kulturkommission Rehetobel

**Auf dem romantischen Moosbachweg
zum Chastenloch**

Die Wanderung findet am **27. September** statt und wird geleitet von Fritz Rohner. **Besammlungszeit um 12.30 Uhr** beim Gemeindezentrum. Die Wanderzeit beträgt 2 1/2 Stunden.

VAW, Rolf Wild

Aus dem Försterbüro...**Holzschläge im Schutzwald «Sonnhalde» und «Kaien» Oktober-November 2016**

Die Wälder entlang des Holderenbaches sowie am Südhang des Kaienspitzes sind aus Sicht des Hochwasserschutzes sowie zur Vermeidung von Hangrutschen wichtige Schutzwälder. Sie befinden sich meist an steilen Hanglagen welche schwierig zu bewirtschaften sind, oder aber sind schlecht erschlossen, was die Holzabfuhr grösserer Mengen fast verunmöglicht. Aus diesem Grund wurde die Pflege dieser Waldungen in der Vergangenheit vernachlässigt. Der Wald neigt zur Überalterung, er wird dunkel, die Verjüngung fehlt oft, die Bäume werden schwer und instabil. Der Wald verliert so seine wichtige und dauernde Schutzfunktion.

Im Gebiet «Sonnhalde – Schwarze Trucke» mussten vor zwei Jahren notfallmässig einige schiefe Bäume gefällt werden, um Sach- und Personenschäden an Benutzern der Lobenschwendstrasse zu verhindern. Schiefe Bäume und stehendes Totholz ist immer ein Zeichen von mangelnder Waldpflege. Deshalb darf es bei solchen Situationen nicht bei der Symptombekämpfung bleiben. Im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende November findet hier deshalb ein grösserer Holzschlag statt. Aus topographischen Gründen wird das Holz gefällt, mit einer Seilbahn an die Lobenschwendstrasse transportiert, aufgearbeitet, zwischengelagert und nach Möglichkeit laufend abgeführt. Die Arbeit ist anspruchsvoll, eine gute Organisation und genügend Zeit sind wichtig. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Durchfahrt der Lobenschwendstrasse während ca. 3 - 4 Wochen gesperrt. Die entsprechenden Signalisationen werden nach Bedarf angebracht. Die Sperrung wird nach Möglichkeit mit den noch anstehenden Bauarbeiten im Zusammenhang mit der neuen Abwasserleitung kombiniert. Ziel ist es die Strasse vor dem Wintereinbruch für den Verkehr und die Schlittelwegbenutzer wieder freizugeben.

Der Steilhang zwischen Panoramawanderweg und Kaienspitze wurde seit Jahrzehnten nicht mehr bewirtschaftet. Der Waldbestand weist zunehmend instabile Bäume auf. Hier ist ab Mitte Oktober bis Mitte November ein grösserer Holzschlag vorgesehen. Das Holz und Kronenmaterial wird mit einer Seilbahn an die Waldstrasse transportiert, dort aufgearbeitet, zwischengelagert und nach Möglichkeit laufend abgeführt. Da die Arbeiten im steilen Gelände sehr anspruchsvoll sind, sollte der Holzschlag noch vor dem Winter abgeschlossen werden können.

Durch beide Holzschläge entstehen Einschränkungen für die Benutzung der betroffenen Wanderwege, sowie die beiden Gemeindestrassen «Lobenschwendstrasse» und «Gigerenstrasse». Ich bitte die Bevölkerung um Verständnis und Geduld; der Forstbetrieb Trogen, welcher die Arbeiten zusammen mit einem Unternehmen ausführt, versucht die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Als «Resultat» erhalten wir einen gepflegten Schutzwald, welcher seine Aufgabe für viele Jahre wieder voll erfüllen kann.

dort noch nicht so ordentlich aus. Durch das viele Sonnenlicht wird sich die nächste Baumgeneration im Schutzwald aber schnell entwickeln.

Ich danke der Bevölkerung für ihr Verständnis und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.

Michel Kuster, Revierförster

Handänderungen April - Juni 2016

Forrer Renata, Trogen (Erwerb 22.05.2007, 16.06.2011) an Forrer Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 467, 131 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 471, Sonder, und Liegenschaft Nr. 1067, 85 m² Grundstückfläche, Sonder

Swisscom Broadcast AG, in Bern (Erwerb 17.06.2002) an Assekuranz AR, in Herisau, Liegenschaft Nr. 874, 108 m² Grundstückfläche, UKW Station Nr. 673, Gigeren

Schläpfer Silvia, Thal (Erwerb 02.09.2013) an Fehlrlin Jolanda Comelia, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 451, 1'000 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 394, Neuschwendli

Bischof Gebhard Viktor, Rehetobel (Erwerb 13.05.1987, 13.09.1995) an Regenass Urs, Rehetobel, und Ledergerber Isabelle Brigitte, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, 89 m² Boden ab Liegenschaft Nr. 817, vereinigt mit Liegenschaft Nr. 416, Midegg

Erbengemeinschaft Abderhalden Benjamin (Erwerb 17.06.2015) an Kunz Franz Josef Till, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 230, 1'150 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 441, Brunnenstube Nr. 754, Berg

kimmo GmbH, in Teufen (Erwerb 31.01.2013, 20.11.2014) an Roderer Andrea, Rehetobel, Miteigentumsanteil Nr. 10048, 6/80 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5101, Sonderstrasse

kimmo GmbH, in Teufen (Erwerb 31.01.2013, 20.11.2014) an RSPlan AG, in Rehetobel, Stockwerkeigentum Nr. 5106, 1580/10000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1018, Sonderstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10049, 6/80 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5105, Sonderstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10050, 6/80 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5105, Sonderstrasse

kimmo GmbH, in Teufen (Erwerb 31.01.2013, 20.11.2014) an Kaufmann Norbert Theodor, Rehetobel, und Kaufmann Judith, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5110, 1545/10000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1018, Miteigentumsanteil Nr. 10051, 6/80 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5105, Sonderstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10052, 6/80 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5105, Sonderstrasse

kimmo GmbH, in Teufen (Erwerb 31.01.2013, 20.11.2014) an Laich Daniel, Rehetobel, und Laich Annette, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5109, 1505/10000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1018, Sonderstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10045, 6/80 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5105, Sonderstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10046, 6/80 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5105, Sonderstrasse

Wagner Benjamin, Rehetobel (Erwerb 27.01.2003) an Eggmann Sandra, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 665, 198 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 547, Usser-Kaien

kimmo GmbH, in Teufen (Erwerb 31.01.2013, 20.11.2014) an Kapfer Andreas, Rehetobel, und Kapfer Sarah, Rehetobel, Stockwerkeigentum Nr. 5107, 1545/10000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1018, Sonderstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10043, 6/80 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5105, Sonderstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10044, 6/80 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5105, Sonderstrasse

Eggmann Sandra, Rehetobel (Erwerb 30.04.2013) an Schegg Kogler Ursula, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 145, 173 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 73, Oberstädeli

Langenauer Christoph, Speicher (Erwerb 23.12.1982, 02.02.2004) an Wagner Benjamin, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 920, 662 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 4, Dorf

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Herzlichen Dank / Herzlich willkommen!

Liebe Badigäste

Bekanntlich hat unser Kioskteam mit Vreni Egli, Gaby Kern, Heidi Steiner und Ursi Sträuli nach 3-jähriger Anstellung und seit dieser Saison auch noch mit Désirée Schöni, gekündigt. In dieser Zeit hat dieses Frauenteam Tolles vollbracht. Mit der Einführung eines neuen, ausgewogenen Angebots, mit vielen kleinen netten Details und dem enormen Einsatz haben es die fünf Frauen geschafft, unsere Kunden zu begeistern. Daraus resultierten Rekordumsätze und auch Gewinne zur Bildung von kleinen Reserven. Wir würdigen diese Leistung mit einem grossen Applaus und sagen Danke vielmal. Geniessen Sie, liebe Gäste, dieses Team noch bis zum 4. September 2016!

Es freut uns auch, dass wir bereits das neue Team ab nächster Saison vorstellen dürfen. Es sind mit Carmen und Martin Schoch ausgewiesene Gastgeber, welche im Dorf bestens bekannt sind. Mit neuen Ideen, aber der bestehenden erfolgreichen Philosophie, werden sie nächsten Sommer unseren Kiosk weiterführen. Herzlich willkommen!

Unsere Bademeister unter der Leitung von Betriebsleiter Peter Brunner, haben unser Bad sicher und sauber gehalten. Es gilt ein besonderer Dank an Peter Brunner für sein unermüdliches Engagement auszusprechen. Allen Bademeistern danken wir für den täglichen Einsatz und die pflichtbewusste Umsetzung der Vorschriften.

Uns bleibt auch Ihnen und unseren Sponsoren für die Unterstützung zu danken. Die nicht ganz optimalen Wetterverhältnisse dieser Saison haben den Betrieb und besonders die Finanzlage nicht immer einfach gemacht. Dazu mussten diverse technische Hilfsmittel ersetzt werden und das ca. 30 jährige 1-Metersprungbrett ersetzt werden. Wir danken an dieser Stelle der Raiffeisenbank Heiden für die übernommenen Kosten des Brettes von über CHF 3'000.00.

Um unsere Finanzlage zu stärken sind wir immer wieder auf der Suche nach neuen Genossenschafterinnen und Genossenschaftler. Nutzen Sie die Gelegenheit, für CHF 500.00 Miteigentümer der schönsten Badi zu sein. Der Vorstand gibt gerne Auskunft.

Wir danken für Ihre weitere Unterstützung und freuen uns Sie noch bis am 4. September 2016 in unserem Bad anzutreffen.

Für den gesamten Vorstand,
Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel:
Jürg Baumgartner, Präsident

Danke

Geschätzte Badigäste

Nach drei wunderbaren Saisons in der Badi Rehetobel heisst es für uns Abschied nehmen.

Wie haben wir es genossen, euch bei Sonnenschein von morgens bis abends am Badiingang begrüßen zu dürfen, euch mit unserer Hausmannskost zu verpflegen, den Kindern auf dem «Leiterli» beim «Chröml» behilflich zu sein, Schattenplätzli einzurichten und Vliesdecken zu verteilen, Anlässe zu organisieren und eure Dankbarkeit und eure Fröhlichkeit zu spüren...

Nie werden wir diese Zeit als eure Gastgeberinnen vergessen. Ein aufrichtiges Dankeschön an euch alle!

Nun freuen wir uns, ab nächster Saison, zusammen mit euch unsere Nachfolger ebenso zu unterstützen.

Ein grosser Dank dem Vorstand der Schwimmbadgenossenschaft, welcher uns bei all unseren Vorhaben tatkräftig unterstützt hat. Unseren Lieferanten: Metzgerei Fuchs und Käserei Graf, Grub; Kast Getränke, Bäckerei Kern und Volg, Rehetobel ein herzliches Dankeschön für das grosse Vertrauen und die stets konstruktive Zusammenarbeit.

das Badikioskteam: Vreni, Ursi, Gaby, Heidi mit Désirée

Stefan Schachner gewinnt den Alpen-Cup des DWI

Mit Stefan Schachner, Chefsommelier im Gasthaus zum Gupf, als Sieger des Alpen-Cups kürte das Deutsche Weininstitut (DWI) nach 2014 zum zweiten Mal den besten

Weinprofi für deutsche Weine in der Schweiz, Österreich und Südtirol. **Herzliche Gratulation!**

Hansruedi Jucker

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)

Nur noch am **1. Freitag** des Monats offen.

2. September offen

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe)

7. Sept. Filmnachmittag Valentina, Mireille

14. Sept. Schnitzeljagd bei schönem Wetter, sonst drinnen Anna, Lukas

21. Sept. Pizza selber machen Valentina, Lukas

28. Sept. Wir gestalten den Jugendraum, dekorieren und reinigen Alle Leiter

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Vernissage sowie zur Ausstellung von **Brigitte Bänziger Kern**, **Trudi Graf-Eisenhut** und **Albert Zellweger** während den Öffnungszeiten.

Brigitte Bänziger Kern

Ihren künstlerischen Grundstein legte Brigitte Bänziger an der Art School Toronto, Kanada. Sie bildete sich stets weiter aufgrund ihrer beruflichen Anforderungen. Die Panta rhei Malerei eines Kursleiters veränderte ihre künstlerische Denkweise, die bis heute in ihre Bilder einfließt. Die Inspirationen holt sich Brigitte Bänziger aus ihrem alltäglichen Leben, ihren Fotografien und ihrer Liebe zu schönen Dingen. Brigitte Bänziger ist in Speicher aufgewachsen und lebt in Rehetobel. Ihr Vater hat ihr die Passion und Freude für das Vech, die Landschaft und die Appenzeller-Musik weitergegeben. Bis heute verliert die aussergewöhnliche Anziehung des Appenzellerlandes für sie nicht an Bedeutung. Brigitte Bänziger mag es, den Säntis in spürbarer Nähe zu haben.

Trudy Graf-Eisenhut

Seit mehr als 40 Jahren malt Trudy Graf. Vor allem in der Bauernmalerei hat sie sich einen Namen gemacht. Autodidaktisch und frei erfunden entsteht die Landschaft des Appenzeller Vorderlandes. In ihren Bildern erinnert sich Trudy Graf an ihre Jugendzeit in Wald. Den einfachen Bauernstand erlebte sie bei ihrem Grossvater. Malen ist für Trudy Graf ein Bedürfnis geworden, eine Leidenschaft, die sie täglich begleitet.

Albert Zellweger

In seinen traditionellen Bildern, zeigt er die Schönheit und die Werte, die in unserer Gegend gelebt werden. Farben und Motive sollen stimmig sein und viele Sinne anregen. Albert Zellweger zeigt Holzschnitte und auf Jute- und Kreideunterlagen gemalte Öl- und Acrylbilder. Der passende Rahmen schafft die Verbindung zum Raum und hilft dem Betrachter das Bild in seinem Ausdruck einzugrenzen, damit es ohne Ablenkung erlebt werden kann.

Vernissage

Samstag, 3. September 2016, 18.00 Uhr
Musikalische Umrahmung: Farida Hamdar, Hackbrett

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

Samstag, 3. September bis Freitag, 30. September

Freitags,	jeweils 17.00 – 19.00 Uhr
Sonntags,	jeweils 15.00 – 17.00 Uhr
Zusätzlich	Freitag, 23. September, 15.00 – 17.00 Uhr zur Viehschau Rehetobel/Wald

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

Musik und Malerei – eine Aktion

Musikalische Improvisation und malerische Geste im Dialog: am **Freitag 9. September entsteht ab 19.30 Uhr** im Kulturraum Kronenbühl EIN Werk. Kultur im Kronenbühl lädt zur performativen Auseinandersetzung zwischen dem Maler Werner Meier aus Trogen und Remo Signer (Perkussion), Flurin Rade (Akkordeon), Jürg Surber (Kontrabass) ein. In unmittelbarer Interaktion mit den drei Musikern entwickelt sich eine zeichnerisch – malerische Komposition auf der Bildfläche.

Das Werk entsteht am Freitagabend und kann danach am **Samstag 10. und Sonntag 11. September von 11–17 Uhr besichtigt** werden.

www.kronenbuehl.ch

Tag der Begegnung in der «Krone»

Am Samstag, **3. September 2016** findet im Alters- und Pflegeheim Krone der Tag der Begegnung statt. Das Haus ist von **10.00 bis 14.00 Uhr** für Sie als Gäste geöffnet. Es werden kleinere Gegenstände aus der Tätigkeit der BewohnerInnen in der Aktivierungstherapie verkauft. Zudem finden auf den Pflegestationen sowie in der Eingangshalle kleine Konzerte statt. Geniessen Sie auch unsere Menus und das Kuchenbuffet.

Der Erlös wird für Anlässe verwendet, welche unseren BewohnerInnen viel Freude und Abwechslung in ihren Alltag bringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf angeregte Gespräche!

Andreas Zuberbühler

«ä Bitz Kultur bim Wandere»

in der gedeckten Brücke zwischen Chastenloch und Zweibrücken ist eine kleine Kunstaussstellung entstanden, unter dem Motto: «ä Bitz Kultur bim Wandere».

Rolf Flüeler

30 Jahre Bibliothek Rehetobel

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns dieses Jubiläum zu feiern, am **Freitag, 2. September, ab 16 Uhr** in der Bibliothek.

Ihr Bibliotheks-Team

Praxisteil 7 Std.

Samstag, 10. September 2016
08.30 – 12.00 / 13.00 – 16.30 Uhr

Der neue eNothelferkurs umfasst neben einer **siebenstündigen Präsenzveranstaltung** einen **eLearning-Teil**, bei dem zuerst die theoretischen Kursinhalte in einem dreistündigen eLearning am eigenen PC erarbeitet werden müssen.

Möchten Sie lernen, wie Sie sich im Notfall richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann absolvieren Sie den **eNothelfer**. Der Nothelferkurs ist für den Erhalt des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern obligatorisch!

Kosten: Freischaltcode für eLearning Fr. 15.–
Praxisteil Fr. 125.–

Kursanmeldung bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn direkt unter www.redcross-edu.ch.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

Rehetobel Kellerfest 2016

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Geniales Wetter hat fast die ganze Bevölkerung ins Dorfzentrum gelockt. In neun «Kellern» wurde von den verschiedenen Vereinen Köstlichkeiten serviert. Überall sah man fröhliche Gesichter und überall wurde aufgestellt und locker geplaudert. Herzlichen Dank allen Vereinen für die tadellose Arbeit.

So ein Anlass tut unserem Dorf gut. Oder, wie jemand gesagt hat: «Eine solche Veranstaltung ist für die Bevölkerung wertvoller als eine Steuersenkung!»

Der Verkehrsverein Rehetobel macht's möglich.

Hansruedi Traber

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm

oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Wir waren Stadtmenschen, lange Jahre im Quartier in St. Gallen zu Hause, mit unseren drei Kindern, der Katze und vielen Nachbarn.

Die Kinder zogen aus, der Hund kam dazu und wir packten vor 5 Jahren unsere sieben Sachen und zogen etwas weg von all dem, aufs Land, nach Rehetobel. Mehr Abstand suchten wir, weniger Hektik, weniger Ablenkung, dafür mehr Natur, mehr Erde, etwas mehr Ruhe – und fanden Menschen.

Lisbeth wird unsere geschätzte Nachbarin, und schnell kommen Karin, Diana und Roman dazu.

Helmut, er hat seine zweite Heimat in Australien, bringt uns die Post. Marcel schiebt im Winter den Schnee von unserer Strasse weg und Simona, die junge Bäuerin lädt uns zu ihrem 30. Geburtstag ein. Johannes zimmert und schreinernt im und um unser Haus und Elsbeth verkauft uns am Samstagmorgen das Brot vom Lutzenberg. Herbert pilgert mit erfreulicher Regelmässigkeit in die Linde und Astrid hat immer Goodies für den Hund dabei. Mein e-Bike kaufe ich bei Vali und unser Brennholz liefert uns Kurt. René sucht im Haus mit der Wünschelrute nach Wasseradern und der andere René schweisst uns die Verankerung unseres Rosenbogens. Mit Bianca gibt es oft einen Schwatz am Gartenzaun und mit Magdalena festigen wir eine ältere Freundschaft. Emanuel erklärt uns die Bienen und mit Katrin singen wir bei Richi. Willy erfreut uns mit seinen schneeweissen Geissen. Peter wird Gemeindepräsident und Barbara besucht mit der Kulturkommission unser Atelier. Annetta und Alex erzählen aus Thailand und Nicole stellt die Bilder von mir aus. Jacqueline ist unsere Beraterin in so manchen Fragen und Christian der Philosoph dazu. Markus nimmt mich frühmorgens mit zur Arbeit, wenn ich durch den tiefverschneiten Wald zum Hörmlirank hinunter wandere. Toni Senior und Toni Junior sorgen sich um unsere Nachbarschaft und Alexandra um ihren Nachwuchs. Im Chastenloch gibt es bei Kurt den besten Kartoffelsalat und Beatrice führt uns durch einen Diskussionsabend in der Kirche. Mit Rolf fachsimpeln wir über unsere Hunde und mit Marie Louise über Gott und die Welt, und hie und da hüte ich Julian und tausche mich mit seiner Mutter Heidi aus.

Eine Ähnlichkeit mit in Rehetobel wohnhaften Menschen ist nicht nur zufällig sondern gewollt -und unsere Aufzählung kann natürlich nicht vollständig sein!

Im Quartier in St.Gallen sahen viele unserer Nachbarn mit unserem Wegzug eine schleichende Vereinsamung auf uns zukommen. Wir haben mehr Natur, mehr Erde, etwas mehr Ruhe gesucht- und offene, hilfsbereite, interessante und inspirierende Menschen hier in Rehetobel gefunden. – und Natur und Erde und Ruhe.

Geme schicken wir Die Feder noch etwas weiter Richtung Goldachtobel zu Peter Wettstein.

Gaby und Christoph Rüegg-Gulde im Gitzibüel

Schule Rehetobel

Informationen

Jahrmarkt 2016 – Mittelstufe – Schule Rehetobel

Wie jedes Jahr beteiligt sich die Schule Rehetobel wieder am Jahrmarkt.

4. Klasse E. Laguna	Büchermarkt & Kaffestube
6. Klasse M. Mändli	Büchermarkt & Kaffestube
5. Klasse J. Maeder	Brothüsli

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und kauffreudige Kundschaft. Der Erlös wird für Klassenlager, Exkursionen und Aktivitäten in der Mittelstufe eingesetzt.

Mittelstufe Rehetobel

Büchermarkt der 4. und 6. Klasse am Jahrmarkt

Wie in den vergangenen Jahren wird auch am diesjährigen Jahrmarkt von Freitag, 16. September 2016 bis Samstag 17. September 2016 wieder ein Bücherverkauf angeboten, organisiert und durchgeführt von der 4. und 6. Klasse.

Die Kinder sammeln Bücher, welche Sie nicht mehr gebrauchen können und gerne auf den Markt geben würden, mit einem Handwagen ein.

Deponieren Sie die Bücher **vor Nässe geschützt** vor Ihrer Haustüre, dann werden die Kinder diese am **Mittwoch (14.9.2016)** um 10.20 – 11.50 Uhr und am **Donnerstag (15.9.2016)** um 8.10 – 10.00 Uhr einsammeln.

Bei grossen Mengen bitten wir Sie, mit uns **einen Abholtermin zu vereinbaren** oder die Bücher **bis Donnerstagmittag (15.9.2016) in die dafür bereitgestellte Kiste im Schulhauseingang bei der Bibliothek zu legen.**

Die Kinder sammeln die Bücher nur innerhalb des Dorfes Rehetobel ein. Wenn Sie ausserhalb des Dorfes (in einem Weiler) wohnen und uns Bücher spenden möchten, bitten wir Sie diese entweder beim Schulhauseingang zu deponieren oder sich bei Eveline Laguna (Klassenlehrerin 4. Klasse) telefonisch oder per Mail zu melden. Wir werden die Bücher dann mit dem Auto bei Ihnen abholen.

Der Erlös des Bücherverkaufs wird für Klassenprojekte und -ausflüge genutzt.

Liebe Grüsse

4. und 6. Klässler/innen

Eveline Laguna und Maya Mändli

Telefon Mittelstufe: 071 877 35 79

E-Mail: eveline.laguna@rehetobel.ch

Erziehung

Neue Aussichtsplattform im Kindergarten

Leider mussten wir die alte Kletterburg entsorgen, da sie morsch war. Mit viel Elan malten die Kinder Bretter für die neue Aussichtsplattform an.

Dank der guten Planung von Jan Kubli konnte das neue Spielgerät aufgebaut werden. An einem der wenig regenfreien Abenden wurden in einer Blitzaktion alle Balken und

Bretter verschraubt. Herzlichen Dank an Herrn Kubli für die vielen Überstunden, Herr Langridge, Herr Harder und Herr Wolf für den Manpower und allen kleinen Händen für die Unterstützung. Dank der Spende von der Stiftung Hofbergli und der Zimmerei Walter Zähler konnten wir den Bau auch realisieren. Beim Elternzmorgen wurde die Plattform auf den Namen Bergblick getauft.

Regina Kunz

Kinder

1. KlässlerInnen

A strange trip

I was on the way to school. Then came an UFO from the sky and catches me. I see a very big Alien. The Alien has six eyes and red skin. I was scared. Then a little orange Alien came with a big nose. The orange Alien has a green circle on the nose. The little Alien has three eyes. The big Alien said: «You go with us to the planet Mars.» Suddenly a door opened and an Alien comes and says: «We are going back to the earth, we can't go to the planet Mars.» Suddenly a hole opens in the floor and I fly faster and faster to the earth and I land in a tree in front of the school.

Leo Stern

Esther Sonderegger

SEKUNDARSCHULE

Via Chastenloch in die 1. Sek

Es ist zu einer geschätzten Tradition geworden, dass die Klassenlehrpersonen die neuen Schülerinnen und Schüler in den drei Dörfern abholen um ihnen dadurch den Einstieg in die Schule und in die neue Klasse zu erleichtern. Nach der Begrüssung und einem kurzen Quiz ging es ins Chastenloch, wo die Schülerinnen und Schüler sich trafen, durchmischten und mit Hilfe eines Puzzles zu den drei neuen ersten Sekundarschulklassen vereinten. Es war erfreulich zu beobachten, wie schnell sich die 44 Mädchen und Knaben bereits nach wenigen Kennenlern- und Begegnungsspielen im Chastenloch und später auf dem Tumplatz näher kamen.

Das offizielle Aufnahme-ritual der neuen Lernenden in die ganze Schülerschar der Sek TWR fand drei Tage später an unserer Schuljahresbeginnfeier statt.

Rhea Fahrni, neue Praktikantin an der Sekundarschule TWR

Lehrerin zu werden ist für mich schon seit langer Zeit einer meiner Berufswünsche. Durch meine Erfahrungen als Pfadi-Leiterin festigte er sich. Ich arbeite sehr gerne mit

Kindern und Jugendlichen zusammen und darf nun die Gelegenheit nutzen, diese in einem anderen Umfeld zu erleben.

Ich habe im Sommer 2016 die Matura an der Kanti Trogen abgelegt und nutze nun die Möglichkeit, durch das halbjährige Praktikum an der TWR, hinter die Kulissen einer Sekundarstufe zu blicken. Damit erhoffe ich mir Klarheit darüber zu gewinnen, ob mich der Lehrerberuf auf der Oberstufe so anspricht, wie ich mir das vorstelle.

Ich freue mich darauf, die Jugendlichen auf ihrem Weg zum Erwachsen werden ein Stück weit zu begleiten.

«Zusammen arbeiten – Zusammenarbeit» - Das war im vergangenen Schuljahr unser Jahresmotto

Kreativ, sportlich oder gestalterisch haben die Sekundarschüler/-innen mit dem letzten Projekt zu unserem Jahresmotto ihre Ideen umgesetzt. Ein mexikanischer Abend, zu dem die Eltern eingeladen wurden, eine Longboardtour am Bodensee, ein gemeinsames Grillieren mit Teamspielen sind nur drei der neun Projekte zum Schuljahresschluss.

«Wir leben die verbindende Gemeinschaft» so heisst es in unseren Leitsätzen – so zeigen es auch die Fotos von den gelungenen Anlässen.

Unser neues Jahresmotto lautet: «Sorgfalt». Sorgfalt im Sinne von Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit, Sorgfalt auch im Sinne von Verlässlichkeit und Behutsamkeit im Umgang miteinander. Fingerspitzengefühl, Geduld und Achtsamkeit sind im Schulalltag gefragt. Dies ist der Boden, auf dem ein soziales Miteinander gedeiht. Auch in diesem Schuljahr wird Ideenreichtum gefragt sein, wenn verschiedene Projekte unser Motto fokussieren. Sind wir gespannt auf den Einfallsreichtum unserer Jugendlichen.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. Sept. 17.30 Uhr** Abendbesinnung mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 11. Sept. 09.45 Uhr** ökum. Erntedank-Gottesdienst mit den Landfrauen und Pfrn. Beatrix Jessberger und Albert Kappenthuler, musikalisch gestaltet vom Grueberchörl
- 18. Sept. 17.30 Uhr** Gottesdienst zum eidg. Dank-, Buss- und Bettag mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Barbara Bischoff
- 25. Sept. 09.45 Uhr** Gottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Cyrill Bischof

Friedens-Meditation

Jeweils am **Dienstag, 6./13./20. und 27. September** mit **Janine Spirig und Oliver Paganini**
20.15 - 21.00 Uhr Meditation mit Ein- und Ausklang
21.00 - 21.30 Uhr Zeit für Fragen

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 25. September um 17.00 Uhr Konzert der **Bündner Kammermusiker** in der evang.-ref. Kirche. Agnes Byland und Luzi Müller (Violinen), Karin Punzi (Viola), Kunigund Blumer (Violoncello) und Andrea Kuratle an der Orgel, spielen Werke von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart

Flüügäpiz und Extra-Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 7. September um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**
Montag, 19. September um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

FIIRE MIT DE CHLIINE

Samstag, 10. September um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 7. September, 15.00 Uhr Bibelstunde
Montag, 19. September, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Über alle Berge

Ein Film von Arthur Spirk über den Fotografen Herbert Maeder

Freitag, 9. September 2016
in der evang. Kirche Rehetobel
19.00 Uhr Apéro, anschliessend Filmvorführung

Herbert Maeder wird anwesend sein.

Die magischen Lichtstimmungen der Bergwelt faszinierten ihn ebenso wie der letzte Appenzeller Seidenweber. Seine Aufnahmen aus Afghanistan, dem Hogar und Kirgisien sind zeitgeschichtliche Dokumente. Als Nationalrat kämpfte er für den Schutz von Natur und Umwelt. In seinen Erinnerungen spiegelt sich ein nicht immer einfaches, aber erfülltes Leben als freier Fotograf.

Herzlich willkommen

RAUSCHEN – ein bewegtes Projekt zum Reformationsjubiläum

Trogen kommt in Bewegung – bereits am 18. September 2016, dem Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag. Wurde früher das Bettagsmandat in den Kirchen verlesen, so erhalten Sie in diesem Jahr um 11 Uhr auf dem Landsgemeindeplatz Trogen im Anschluss an den ökumenischen Bettagsgottesdienst eine «fliegende Einladung», bei den bewegten Kunst-Aktionen «RAUSCHEN» der Kirchgemeinde Trogen mitzumachen.

Das Projekt im Rahmen des Jubiläums «500 Jahre Reformation» fragt nach dem Aufbruch heute, nach Visionen und neuen Freiheiten, stellt quere Fragen. Es richtet sich an Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft, verschiedener Eigenheiten und Sichtweisen, an Amateure und Bewegungsprofis. Geleitet wird das regionale und interkonfessionelle Projekt von der Choreografin Gisa Frank, musikalisch werden die Aktionen von Ensembles der Kantonsschule Trogen gestaltet.

Merken Sie sich die Daten vor! Weitere Infos folgen.

Montag, 31. Oktober 2016 (historischer Reformations-
tag) «**Paukenschläge für eine neue Zeit**» – Thesen und
Performance, 19 Uhr; Kirche und Landsgemeindeplatz
Trogen Vorprobe: Freitag, 28. Oktober 2016, 18-21 Uhr

Sonntag, 7. Mai 2017 (im Anschluss an den Eröffnungs-
gottesdienst zum Jubiläumsjahr) «**RAUSCHEN**» – ein
grosses MenschenRauschen in performativer Form,
10.45 Uhr, Landsgemeindeplatz Trogen
Probenstag: Samstag, 29. April 2017, 10-17 Uhr

Ein Projekt der Ev.-ref. Kirchgemeinde Trogen im Rahmen
des Jubiläums «500 Jahre Reformation».

Leitung: Gisa Frank (Choreografie/Regie),
Jürg Surber (Musik), Werner Meier,
Fabian Harb (Gestaltung), Pfm. Susanne Schewe

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 3. September

17.30 Uhr Eucharistiefeier, musikalische
Gestaltung: Cornelia Bronzetti

Samstag, 10. September

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der evang. Kirche

Sonntag, 11. September

9.45 Uhr ökum. Emdedankgottesdienst in der ref. Kirche

Mittwoch, 14. September

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 17. September

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Voranzeige: 40 Jahre Jugendmusik Rehe- tobel – Das Jubiläumsfest

Samstag, 24. September

20.00 Uhr Eucharistiefeier auf dem St. Anton

Dienstag, 27. September

20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum
Heiden mit Ruth Stöckli

Freitag, 30. September

19.30 Uhr Konzert, Vokalensemble «VIVAT» in der kath.
Kirche Heiden

Voranzeige:

Sonntag, 23. Oktober

10.30 Uhr Kirchenfest in Rehetobel

Konzert des Vokalensembles «VIVAT» in der kath. Kirche Heiden

Freitag, 30. September, 19.30 Uhr

Orthodoxe Gesänge und volkstümliche Lieder aus Russ-
land. Eintritt frei! Nach dem Konzert bitten wir um eine
Türkollekte.

Das Ensemble unterstützt die Intensivstation für Neugebo-
rene am Kinderkrankenhaus «St. Nikolaj Wundertäter» in
St. Petersburg.

«auch darum stehe ich zu ihr»

Unsere Kirche engagiert sich auf vielfältige Weise für das
Wohl unserer Gesellschaft. In vielen Lebenssituationen
bietet sie mit Wort und Tat Hilfe an, wie Ehe- und Famili-
enberatung, Trauerbewältigung, Amtsbekämpfung oder
Integration. Sie vermittelt die lebensspendende Botschaft
von Jesus Christus, feiert regelmässig die Erinnerung an ihn
und stellt Raum zur Gottesbegegnung zur Verfügung. In
jeder Pfarrei sind Menschen. Wir müssen uns wieder mehr
bemerkbar machen, helfen Sie mit!

Bemüht, den Geist Jesu in die heutige Welt zu tragen. Und
doch wird diese, unsere Kirche immer weniger wahrge-
nommen. Dagegen wollen wir und das Projekt «auch
darum» ankämpfen.

In unseren Kirchen in Heiden und Rehetobel liegen Zettel
auf. Schreiben Sie Ihren ganz persönlichen Satz darauf
und heften Sie ihn an die Wand. Damit zeigen wir auch bei
uns Präsenz und Engagement. Wir danken Ihnen.

Pfarreirat Heiden-Rehetobel

Bald ist es soweit! Die Jugendmusik **feiert am 5. Novem-
ber 2016** ihr 40-jähriges Bestehen. Schon fleissig laufen
die Vorbereitungen für ein tolles Fest mit ehemaligen
Jugend-Musikantinnen und Musikanten sowie der Musik-
gesellschaft Rehetobel zusammen mit Ritmos. Ausserdem
dürfen Sie sich auf ein neues einzigartiges Showprogramm
der Jugendmusik Rehetobel freuen. Eine reich bescherte
Tombola sowie eine tolle Festwirtschaft werden für Ihr
Wohl sorgen.

Reservieren Sie sich das Datum in Ihrem Kalender. Wir
freuen uns auf einen gemütlichen Abend.

Jugendmusik Rehetobel, Marianne Zähler

Frauenverein
Rehetobel

Bald geht's wieder los!

Am **Donnerstag, 13. Oktober 2016** findet der erste Unterhaltungsnachmittag der neuen Saison im kleinen Saal des Gemeindezentrums statt. Im nächsten Gmäändsblatt werden Sie genauere Angaben dazu finden. Reserviert euch den Nachmittag. Wir freuen uns mit Ihnen auf unterhaltsame Stunden!

Donnerstag, 1. September 2016, 12.15 Uhr
Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

Än Guete!

Herzlichst, die Frauen des Vereins

18. Rechetobler Dorf-Advents- kalender, wer macht mit?

In drei Monaten ist es bereits wieder soweit und die Adventszeit steht vor der Tür! Damit täglich ein dekoriertes und beleuchtetes Fenster geöffnet werden kann, suchen wir 24 interessierte Dorfbewohner/Innen! Zum Mitmachen sind **ALLE** herzlich eingeladen.

Wenn Sie ein Fenster schmücken möchten, melden Sie sich bitte bis am 15. Oktober 2016 bei mir. Der Routenplan wird im nächsten Gmäändsblatt veröffentlicht. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zu Verfügung.

Spielgruppe Rägeboge

Alexandra Nauert, Tel 071 877 22 10

E-Mail naualex1@gmail.com

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Rückblick Open-Air Kino

Am ersten Freitagabend nach den Sommerferien verwandelte sich der Hinterhof bei Familie Lenggenhager wieder zu einem Kino der besonderen Art. Die Sitzplätze zwar nicht nummeriert und mehr Stuhl als Sessel, dafür umso stimmungsvoller umrahmt mit Kerzen, Oleander, Lichterketten und mit Aussicht auf die Rückseite der Häuserzeile Dorf 1-5, das Wetterleuchten und den Kirchturm. Für das schon nahezu professionelle Kinoerlebnis sorgte dann aber die Infrastruktur mit Popcommaschine und bluray-Qualität. Der Film «Der grosse Sommer» mit Matthias Gnädinger in der Hauptrolle nahm uns mit auf eine herzliche und humorvolle Reise vom Bernbiet nach Japan. Die Leichtigkeit des Films passte ebenso gut zu unserem Open-Air-Kino wie die wenigen Regentropfen während

und nach der Pause, die uns haben erinnern lassen, dass das Wetter durchaus ungemütlicher hätte sein können. Wir haben uns sehr gefreut über die vielen Besucherinnen und Besucher – auch aus umliegenden Gemeinden – und die Möglichkeit, bei einem Glas Rotwein Kontakte pflegen und einen gemütlichen Ausgang im Dorf geniessen zu können. Luzia und Christian Lenggenhager möchten wir ganz herzlich für die Gastfreundschaft danken und Ursula Hanselmann und Brigitt Bachmann, von denen wir die Organisation übernommen haben, für ihre wertvollen Tipps und Unterstützung im Hintergrund. Wir freuen uns auf unser Sommerkino im 2017!

Konzert Bündner Kammermusiker mit Orgel am Sonntag, 25. September 2016 um 17 Uhr in der ref. Kirche Rehetobel

Zum nächsten Konzert in unsere Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» dürfen wir uns wieder auf den Besuch der Bündner Kammermusiker mit Agnes Byland und Luzi Müller, Violinen, Karin Punzi, Viola, Kunigund Blumer, Violoncello und Andrea Kuratle, Orgel mit Werken von Haydn und Mozart freuen.

Die **Bündner Kammermusiker** sind eine feste Kammermusikformation, die in variabler Besetzung seit über zwanzig Jahren auftritt (einmal mit Oboe, ein andermal mit Klavier oder Cembalo...). Sie erarbeiten Werke von Barock bis zur Neuzeit (1999, Uraufführung Rolf Looser: Sextett / 2000, ein Programm mit Texten von Erich Kästner mit Musik der «Groupe des Six» / 2002, Werke von Bach, Haydn, Lidel und Andreae / 2004, «Sätierenade» mit Texten von und mit Lorenz Goeddemeyer). Im Herbst 2014 waren sie mit Werken von Vivaldi, Bach und Händel, den wohl bedeutendsten Komponisten der Barockzeit, zu Gast in unserer Konzertreihe. Auf der diesjährigen Tournee treten die Bündner Kammermusiker in folgender Besetzung auf: Agnes Byland und Luzi Müller: Violinen, Karin Punzi, Viola und Kunigund Blumer-Kohler, Violoncello. Nach einer längeren Pause haben sich die Bündner Kammermusiker mit dem Organisten Andrea Kuratle für eine kleine Konzert-Tournee wieder zusammengefunden. Neben ihrem Engagement als Instrumentallehrer, Ensemble- und Orchester-Leiter verbindet sie eine langjährige Tätigkeit als Mitglieder der Kammerphilharmonie Graubünden.

Andrea Kuratle ist im bündnerischen Igis aufgewachsen. Nach dem Lehrerseminar in Chur unterrichtete er Primarschulklassen und leitete den Gemischten Chor von Igis. Sein Musikstudium an der Musikhochschule Zürich mit dem Hauptfach Orgel bei Rudolf Scheidegger schloss er mit dem Lehrdiplom und mit der Konzertsreifepfprüfung mit dem Prädikat «mit Auszeichnung» ab. Gleichzeitig erwarb er am Konservatorium Luzern das Klavierdiplom. Nach einem Nachdiplomstudium in Hamburg mit dem Schwerpunkt barocke norddeutsche Orgelmusik und mehrjährigen Lehrtätigkeiten am Bündner Lehrerseminar und an der Kantonsschule Sargans folgte an der Musikhochschule Luzern das Studium für Schulmusik II. Während 15 Jahren wirkte er als Organist und Chorleiter an der Churer Comanderkirche. Heute ist er Musiklehrer an der Bündner Kantonsschule Chur und Dirigent des Bündner Singkreises. Er ist ein gefragter Konzertorganist für Auftritte mit Chören, als Begleiter und als Solist. In guter Erinnerung

sind neben seinen Orgelkonzerten die zahlreichen Auf-
führungen mit seinen Chören. Andrea Kuratle erhielt 1997
für seine Arbeit den Förderpreis des Kantons Graubünden.

Programm

Joseph Haydn Streichquartett in C-Dur Hoboken III:72
(1732 – 1809)
Allegro
Andantino (grazioso)
Menuet (Allegro)
Finale (Vivace)

Joseph Haydn Konzert für Orgel und Streicher in F-Dur
Hoboken XVIII:7
Moderato
Adagio
Allegro

Joseph Haydn Stücke für eine «Flötenuh» Orgelsolo

Joseph Haydn Konzert für Orgel und Streicher C-Dur
Hoboken XVIII:10
Moderato
Adagio
Allegro

W.A. Mozart Streichkonzert KV 575
(1756-1791)
Allegretto
Andante
Menueto (Allegretto)
Allegretto

**Konzertbeginn ist um 17 Uhr in der evangelischen
Kirche Rehetobel, Türöffnung um 16.30 Uhr. Der Eintritt
ist frei (Kollekte). Wir freuen uns auf zahlreiche Besuche-
rinnen und Besucher!**

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

**Sportverein Rehetobel am Turnfest in
Wetzikon (24. & 25.6.2016)**

In diesem Jahr zog es den Sportverein Rehetobel zum
Regionaltturnfest nach Wetzikon.

Am Freitag, den 24.6.2016, ging es auf nach Wetzikon. Bei
wunderschönem und wamem Wetter konnte die Fahrt
mit dem Postauto und Zug genossen werden. Am ersten
Tag starteten die Aktiven (Alter frei) ihren 3-teiligen Ver-
einswettkampf. Als erstes wurde der Fachttest Allround
bestritten. Dieser fand auf einem Kunstrasen statt, welcher
zusätzlich zum wamen Wetter, den Spielern einheizte.
Der Allround konnte aber trotzdem mit einer guten Note
abgeschlossen werden. Danach ging es für die Turner
weiter zur Pendelstafette über 80m. Auch dieser konnte
mit einer guten Zeit und ohne Fehler bestritten werden.
Als letzten Wettkampfteil fanden fast zeitgleich der
800m-Lauf und der Schleuderball statt. Bei heissen
Temperaturen wurde von den 800m-Läufern alles gefor-
dert und so erreichten sie in einer guten Zeit erschöpft das
Ziel. Mit dieser Leistung erreichten die Aktiven den 19.
Schlussrang.

Nach diesem anstrengenden Turnfesttag wurde am Abend
ausgiebig im Festareal gefeiert. Vor allem das Barzelt hatte
es den Turnern angetan und so wurde bis in den frühen
Morgen gefestet.

Am Samstag, den 25.6.2016, ging es weiter mit dem 3-tei-
ligen Vereinswettkampf der Männer & Frauen (Alter 35+).
Am Nachmittag startete dieser mit dem Crosslauf über
2km. Kurz vor dem Start begann es aber stark zu regnen
und ein kurzes Gewitter zog über das Turnfestgelände. Alle
Wettkämpfe wurden unterbrochen und die Teilnehme-

den wurden infomiert, dass Sie sich in ein geschlosse-
nes Gebäude begeben sollen. Nach einigen Minuten war
das Ganze aber schon wieder vorbei und der Wettkampf
wurde wieder gestartet. Nach einer kurzen Einwämpphase
begannen die Crossläufer ihren Wettkampf. Dieser konnte
mit einer sehr guten Zeit abgeschlossen werden.

Beim Schleuderball waren die Bedingungen sehr schwie-
rig, da die gesamte Anlaufstrecke sehr nass und rutschig
war. Daher konnten bei diesem Wettkampfteil nicht alle
Erwartungen erfüllt werden. Als Schlusswettkampf traten
die Turner den Fachttest Allround an. Dieser konnte mit
einer guten Note abgeschlossen werden. Damit erreichten
die Männer & Frauen den guten 7. Schlussrang.

Sportverein Rehetobel, Thomas Schöni

Sportverein Rehetobel

**Sportverein
im September**

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Fr	Jeweils	15.00 – 16.00	KITU	TH
Do	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	GZ
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Fit und Fun Ausflug: 23. / 24. September

Lueg doch ine... mer freued üs of neuu Gsichter

Unihockey

Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di Jeweils 19.00 – 20.00 Lauftraining in versch. Gruppen TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH / GZ

Frauen

Mi	07.09.	20.00	fit und fröhlich	TH
Mi	14.09.	20.00	aktiv und beweglich	TH
Mi	21.09.	20.00	Turnen mit Ursi	TH
Mi	28.09.		Telefonkette	

Männer

Di	06.09.	20.00	Spiel	TH
Di	13.09.	20.00	Kondition?	TH
Di	20.09.	20.00	Spielspass	TH
Di	27.09.	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Pilates

Di 08.30 – 09.30 Pilates in verschiedenen Stufen GZ kleiner Saal

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Rechsteiner, Alfred, geboren 1930, gestorben am 30.06.2016 in Heiden AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Geburten

Neurauter, Antonia Eléni, geboren am 15.06.2016 in St. Gallen, Tochter der Neurauter, Evelyne und des Kühne, Stephan, wohnhaft in Rehetobel AR

Kürsteiner, Luca, geboren am 28.06.2016 in Heiden AR, Sohn des Kürsteiner, Heinz und der Kürsteiner geb. Sturzenegger, Sandra, wohnhaft in Rehetobel AR

Graf, Robin, geboren am 14.07.2016, Sohn des Graf, Marco und der Graf geb. Zähler, Daniela, wohnhaft in Rehetobel AR

Steingruber, Maja Lea, geboren am 22.07.2016 in Heiden AR, Tochter des Steingruber, Michael Markus und der Steingruber geb. Diener, Eva Maria, wohnhaft in Rehetobel AR

Gratulationen

8. September

Werner Stahl, Heidenerstrasse 26 85-jährig

19. September

Olga Steiner-Hasler, Oberdorf 3 80-jährig

20. September

Walter Sonderegger, Wäldlerstrasse 11 82-jährig

22. September

Margaretha Graf, Hauetenstrasse 6 82-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel Wohnsitznahmen im Juni/Juli 2016

- Brutschin, Markus, Kaien 4a
- Fiedler, Lukas und van der Zant, Diana, St. Gallerstrasse 57
- Neff, Stefan und Neff geb. Koller, Ramona mit Janina, St. Gallerstrasse 30
- Otremba, Stephan, Sägholzstrasse 11a
- Rohner geb. Marsilius, Anette, Sonderstrasse 2
- Sgier, Lucia, Sägholzstrasse 11a

Rosental.
Das Kino.

Programm im September 2016

Fr	2.9.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	2.9.	20.15	Me before You
Sa	3.9.	17.15	Frühstück bei Monsieur Henry
Sa	3.9.	20.15	Where the Elefant Sleeps (mit Regisseurin)
So	4.9.	15.00	CH-Kinotag / The BFG
So	4.9.	19.15	CH-Kinotag / La vache
Di	6.9.	20.15	Acorda Brasil – The Violin Teacher
Fr	9.9.	20.15	Kinoteens: Ghostbusters
Sa	10.9.	17.15	Bimengkuchen mit Lavendel
Sa	10.9.	20.15	Captain Fantastic
So	11.9.	15.00	The Secret Life of Pets*
So	11.9.	19.15	Toni Erdmann
Di	13.9.	20.15	Frühstück bei Monsieur Henry
Fr	16.9.	20.15	Acorda Brasil – The Violin Teacher
Sa	17.9.	17.15	Über alle Berge, der Fotograf Herbert Mäder
Sa	17.9.	20.15	Sing Street
So	18.9.	15.00	The Secret Life of Pets
So	18.9.	19.15	Wunder der Lebenskraft
Di	20.9.	20.15	Willkommen im Hotel Mama
Mi	21.9.	20.15	Cinéclub: Hallå hallå
Fr	23.9.	20.15	Sing Street
Sa	24.9.	17.15	Wunder der Lebenskraft
Sa	24.9.	20.15	Toni Erdmann
So	25.9.	15.00	Ghostbusters
So	25.9.	19.15	Willkommen im Hotel Mama
Di	27.9.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	27.9.	20.15	Captain Fantastic
Fr	30.9.	20.15	Sing Street

*Kindernachmittag: inkl. FRISCO Rakete

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Wir suchen auf Januar 2017

Näherin (Teilzeitanstellung 60%, ev. mehr)

Sind Sie eine versierte Näherin, die sich auch an Industrienähmaschinen wagt und exaktes, sauberes Nähen (nach Fabrikationsanleitungen) kein Problem darstellt – so möchten wir Sie gerne kennenlernen. Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen Team erwartet Sie.

TOBLER & CO. AG

Strickerei/Näherei
Sägholzstrasse 11
9038 Rehetobel

Tel. 071 877 13 32 – Heinz Gröli
e-mail: info@tobler-coag.ch
www.tobler-coag.ch

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN 8 | 9410 HEIDEN | APPENZELER VORDERLAND

Hast du auch

SOMMERSEHNSUCHT?

...dann komm zu uns und verlängere den Sommer... mit griechischen Klängen, griechischen Häppchen und griechischem Wein...

Samstag, 17. September 2016.

Wir kochen und servieren mit Liebe, Sonne und Freude!

Beginn ab 18.30 Uhr. Platzanzahl beschränkt, Reservation von Vorteil.

Essen und Live-Musik Fr. 60.–

Ich freue mich auf Euch!

Brigitte Bänziger Kern

071 877 12 41 | 076 741 24 76

info@hauszurstickerei.ch

www.hauszurstickerei.ch

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

CLAUDIA'S
BLUMENATELIER

Claudia Pagitz • Floristin
Gartenstrasse 10 • 9038 Rehetobel
Mobile 078 668 91 05 • E-Mail claudia.pagitz@gmx.ch

ANKOMMEN AUFTANKEN ENTSPANNEN

SÄGHOLZSTRASSE 18
9038 REHETOBEL
078 602 83 79
WELLNESSSHIATSU.CH

Zert. Wellness Shiatsu Practitioner Ko-Shiatsu Zürich (2015)

Restaurant Alte Post Rehetobel

vom 5. bis 18. September
han ich Feriä!

Euri Erika Signer

Wir sind und bleiben Rechtöbler und sind weiterhin für Sie da.

fassaden & bedachungen
energieberatung & solaranlagen
von **www.gh-gmuer.ch**

gmür
071 870 01 66

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:**
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Familie Di Carlo
Pizza Rössli am Kaien
Nasenstr. 2
9038 Rehetobel

Pizza Rössli am Kaien
Seit dem 1 Juli 2016 haben wir unser kleines gemütliches Pizzastöbli geöffnet.
Wir sind jeweils (Do, Fr : 17-23 Uhr, Sa 11-14 und 17-23 Uhr) für euch da und bereiten mit viel Liebe, unsere feinen Pizzas, Salate und Desserts zu.

Gerne sind wir ab ca 8 Personen ausserhalb unseren Öffnungszeiten für euch da, für Feste, Vereine, Geburtstage u.s.w.

Events : 10.09.2016 ab 14 Uhr Sommer End Party mit DJ's
1-29.10.2016 Oktoberfest mit Weisswurst, Brezel und Deutschem Bier.

Wir freuen uns über euren Besuch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

Alters- und Pflegeheim Krone, 9038 Rehetobel

Zur Ergänzung unseres Küchenteams suchen wir per 1. November 2016 oder nach Vereinbarung

Küchenallrounder/In ca. 50%

Ihre Aufgaben umfassen:

- Mithilfe Menüplanung
- Hilfeleistung im Bestellwesen
- Mitarbeit in allen Küchendiensten und Service

Wir erwarten:

- Kocherfahrung (ca. 80 Menüs)
- Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitseinsätzen (Sonn- und Feiertage)
- gute Deutschkenntnisse
- zuverlässiges, flexibles, selbständiges Arbeiten
- Teamfähigkeit
- Freude am direkten Kontakt mit unseren Bewohnern und Gästen

Wir bieten:

- abwechslungsreiche Tätigkeit
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- motiviertes Team
- moderner Arbeitsplatz in Stadtnähe (30 Min. mit ö.V. ab HB SG)
- Weiterbildungsmöglichkeiten

Wollen Sie Ihr Wissen in einem vielseitigen Betrieb einbringen, dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

Alters- und Pflegeheim Krone, Frau Heidi Anrig, Leiterin Dienste, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel oder per Mail: heidi.anrig@krone-ar.ch/ www.krone-ar.ch

Alle wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie unter: www.rehetobel.ch

Eröffnungsfeier Wohnheim Sonne Rehetobel

Tag der offenen Tür am
Samstag, 10. September 2016

10.00 bis 16.30 Uhr

Unser Programm für Sie:

- Begrüßungsworte und Schlüsselübergabe
- freie Besichtigung im Erdgeschoss des Wohnheims Sonne
- musikalisches Rahmenprogramm
- Festwirtschaft mit Imbiss vom Grill und Getränkeangebot

Weitere Infos unter: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

Neu

in unserem Sortiment

Harmony Béton Ciré

Fugenlose Spachtelung für
Böden Wände Bäder
Küchenabdeckungen usw.

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

praxis im dorf
rehetobel

FERIEN

01.10.16 – 16.10.16

Dr. med. C. Muntwiler
Dr. med. T. Kaufmann

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

September-Aktion: Wir schenken Ihnen bei jeder Haarcoloration zusätzlich eine Haarpflege für zuhause im Wert von Fr. 15.–

wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR

9038 Rehetobel

Tel 071 877 17 93

info@wenkbau.ch

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE
opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 24'400.–, 10% Euro-Rabatt CHF 2'440.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.–. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.–, 10% Euro-Rabatt CHF 2'740.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.–, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch

071 / 282 30 40
071 / 222 75 92

Aula Schulhaus Gerbe
Heiden, Dienstags
19.15–20.30 Uhr

Einführungsabend:
13. und 20. September

Fortlaufender Kurs:
Ab Oktober

Die chinesische Heilgymnastik und jahrtausend alte Bewegungskunst Qi Gong ist stark verbunden mit der traditionellen chinesischen Medizin. Die Einheit von Atem, Bewegung und Konzentration bringt allgemeines Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf Geist, Emotion und Nervensystem aus.

Leitung:
Gisa Frank, Qi Gong-Trainerin
Infos & Anmeldung:
info@frank-tanz.ch

Impressum

Redaktionsadresse
Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse
MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung
Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Sturzenegger Holzbau

isofloc
Isoliert natürlich.

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER...»

**JETZT
kostenlos
Batterien!**
Beim Kauf eines Widex
Unique erhalten Sie gegen
Abgabe dieses Inserates
den ersten Jahres-
bedarf an Batterien
kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenseite

Friedhof Rehetobel / Gräber-Räumung im Herbst 2016

Die Unterhalts- und Betriebskommission Rehetobel ordnet alle fünf Jahre gemäss Art. 18 des Bestattungs- und Friedhofreglements der Gemeinde Rehetobel nach Ablauf der Grabesruhe die Räumung folgender Grabfelder an:

1. Urnen-Erdgräber (linke obere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)

- Nr. 223 (†1992) bis 234 (†1993) (unterste Reihe)
- Nr. 235 (†1993) bis 261 (†1996) (zweitunterste Reihe)
- Nr. 262 (†1996) (drittunterste Reihe)

2. Erdbestattungsgräber (rechte obere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)

- Nr. 162 (†1992) bis 166 (†1993) (unterste Reihe)
- Nr. 167 (†1993) bis 186 (†1995) (zweitunterste Reihe)
- Nr. 187 (†1995) bis 193 (†1996) (drittunterste Reihe)

3. Kindergrab (linke untere Friedhof-Hälfte vom Eingang Parkplatz aus gesehen)

- des "Bagis, Joel" (†1994)

Die Eigentümer von Grabmälern und Pflanzen etc. auf den vorstehend aufgeführten Grabfeldern werden eingeladen, diese bis spätestens 31. August 2016 abzuräumen. Nach diesem Zeitpunkt werden die verbliebenen Grabmäler und der übrige Grab schmuck durch den zuständigen Friedhofverantwortlichen entfernt. Allfällige Ansprüche auf solche Gegenstände müssen daher vollumfänglich abgelehnt werden. Es werden keine separaten Aufforderungen an die Hinterbliebenen versandt.

Allfällige Rückfragen sind an den Friedhofverantwortlichen, Herr Antonio Verlingieri, Rehetobel, Mobile-Nr. 079 601 07 65, zu richten.

9038 Rehetobel AR, Ende Mai 2016

Im Auftrag Bestattungsamt Rehetobel

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 9425 Thal Telefon 071 888 11 60 schmidholzbau@bluewin.ch www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

29 Jahre

**Gebäude-Unterhalt ist werterhaltend oder
-vermehrend und erst noch steuerlich absetzbar!**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

**Monatsbrot im September
Ur-Dinkel (weizenfrei)**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf beim Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

SICHER DURCH DEN WINTER: SUZUKI 4x4-SONDERMODELLE

SCHWEIZER PREMIERE

**ACHILLES
SPORTSLINE AG**

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportsline.ch
www.achilles-sportsline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werkgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

**KUNDENVORTEILE BIS
zu Fr. 5 680.-***

Die kompakte Nr. 1

www.suzuki.ch

Leasing-Konditionen: 48 Monate Laufzeit, 10000km pro Jahr, effektiver Jahreszins 3.56%, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 15% vom Nettoverkaufspreis, Kautions: 5% vom Nettoverkaufspreis, mindestens Fr. 1000.-. Finanzierung und Leasing: www.multilease.ch. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. (Jubiläums-Bonus bereits abgezogen).** Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Gültig für Immatrifikationen bis 31.12.2016 oder bis auf Widerruf.
*NEW SX4 S-CROSS Boosterjet PIZ SULAI® Top 4x4, 5-türig, Fr. 29990.-, Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 5.6l/100 km, Energieeffizienz-Kategorie: E, CO₂-Emission gesamt: 127g/km inkl. PIZ SULAI® Zusatzpaket im Wert von Fr 2680.- und Jubiläums-Bonus von Fr. 3000.-; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 139g/km.

wann	was	wo	wer
1. Sept., Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
1. Sept., Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
2. Sept., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
2. Sept., Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
2. Sept., Fr. ab 16.00	30 Jahre Bibliothek Rehetobel	Bibliothek	
2. Sept., Fr. 20.00-23.00	YOLO / Jugendraum offen ab 6. Klasse	Jugendraum	
2. Sept., Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
2. Sept., Fr. Nachmittag	Jungbürgerfeier	Trogen	Gemeinde
3. Sept., Sa. 10.00-14.00	Tag der Begegnung	«Krone»	
3. Sept., Sa. 18.00	Vernissage Brigitte Bänziger, Trudy Graf-Eisenhut, Abert Zellweger		Tolle Art&Weise
5. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
6. Sept., Di. 20.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
7. Sept., Mi. 14.00-17.00	YOLO offen: Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
7. Sept., Mi. 15.00	Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessbeger	«Krone»	
7. Sept., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
9. Sept., Fr. 19.00	Über alle Berge, Film über Herbert Maeder	evang. Kirche	
9.-11. Sept.	Musik und Malerei - Eine Aktion		kronenbuehl.ch
10. Sept., Sa. 10.00-16.30	Eröffnungsfeier Wohnheim Sonne	Wohnheim Sonne	
10. Sept., Sa. 14.00	Sommer End Party	Pizza Rössli am Kaien	
10. Sept., Sa. 08.30	E-Nothilfekurs, Praxisteil	GZ	Samariterverein
11. Sept., So. 09.45	ökumenischer Erntedank-Gottesdienst	evang. Kirche	Landfrauen
12. Sept., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
13. Sept., Di. 20.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
14. Sept., Mi. 14.00-17.00	YOLO offen: Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
16./17. Sept. ab 11.00	Rechtobler Jahrmarkt	GZ	
17. Sept., Sa. 18.30	Griechischer Abend mit Musik und Essen	Haus z. Stickerei	
18. Sept., So. 09.45	Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss- und Betttag	evang. Kirche	
19. Sept., Mo. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	
19. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
20. Sept., Di. 20.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
21. Sept., Mi. 14.00-17.00	YOLO offen: Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
23. Sept., Fr. ab 9.00	Viehschau	Ebni, Wald	
24. Sept., Sa. 14.00-17.00	Endschiessen	Schützenhaus	SG Rehetobel
24. Sept., Sa. 19.00	Indisches Essen mit Peter Schläpfer	Hofmüli	Verein Abtropfi
25. Sept., So. 12.00-20.00	Rustico-Sonntag: Risotto bis Mostbröckli	Gasthaus zur Post	
25. Sept., So. 17.00	Konzert mit den Bündner Kammermusiker	evang. Kirche	
25. Sept., So.	Abstimmungssonntag		
26. Sept., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
27. Sept., Di. 12.30	Auf dem Moosbachweg zum Chastenloch	GZ	VAW
27. Sept., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
27. Sept., Di. 20.15	Friedensmeditation	evang. Kirche	
28. Sept., Mi. 14.00-17.00	YOLO offen: Unter- und Mittelstufe	Jugendraum	
28. Sept., Mi. 20.00	Runder Tisch	Atelier RosaVita	KKR

Nächste Ausgabe:

Freitag, 30. September 2016

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 20. September 2016

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00
Uhr nach telefonischer Anmeldung bis
am Vortag,

Tel. 077 437 44 15

September 2016

Bauausschreibung Sportsclinic und neue Remise

Die Visiere für die auf dem Areal «Ob dem Holz» geplante Sportsclinic sowie für eine neue Remise für den Bauernbetrieb Mutzner stehen. Die entsprechenden Pläne liegen im Gemeindehaus auf, die Ausschreibung ist im Amtsblatt vom 16. September erfolgt. Die öffentliche Planauflegungsfrist im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens dauert bis zum 6. Oktober 2016. Bauherrschaft der Sportsclinic ist die AF Immo AG, Bergstrasse 68, 9038 Rehetobel, eine Schwestergesellschaft der Sportsmedizinie Excellence AG (SME). Für die Remise ist als Grundeigentümerin die Gemeinde mit der Unterhalts- und Betriebskommission (Präsident Gemeinderat Thomas Frei) zuständig.

Zur neuen Remise, welche im Auftrag der Gemeinde gebaut werden soll, kann ich bereits jetzt folgendes sagen:

- Eine neue Remise soll dann und nur dann gebaut werden, wenn der Baurechtsvertrag mit der AF Immo AG für die Liegenschaft «Ob dem Holz» gültig werden wird (das heisst konkret, wenn eine Baubewilligung für die AF Immo AG vorliegen wird).
- Die Kosten für die neue Remise für den Bauernbetrieb sind im Baurechtsvertrag wie folgt aufgeteilt: Das Sockelgeschoss (Mindesthöhe innen 3.5m, Nutzfläche innen 112m², mit belastbarer Decke) wird vom Baurechtsberechtigten – also der AF Immo AG – übernommen, der Holzaufbau von der Gemeinde.
- Die Kosten für die Gemeinde werden schätzungsweise CHF 65'000.- betragen; die Ausgestaltung der Remise ist mit der Familie Mutzner abgesprochen; sie sind ausdrücklich damit zufrieden.

Der Baurechtsvertrag spricht von «maximal 40 Patientenzimmern». Die verbindliche Baueingabe enthält 20

Zimmer mit insgesamt 28 Betten. Der im Baurechtsvertrag vereinbarte jährliche Baurechtszins ändert sich dadurch jedoch nicht.

Verkehrskonzept und Verhandlungen mit den kantonalen Amtsstellen obliegen Sports Medicine Excellence Group der beiden Initianten Andreas Bänziger und Florian Kamelger.

Wie geht es weiter?

Die Ausschreibung läuft bis zum 6. Oktober 2016. Bei eventuellen Einsprachen wird die Baubewilligungskommission (BBK) anschliessend Einspracheverhandlungen führen. Nachher wird ein Bau- und Einspracheentscheid seitens der BBK gefällt und mit Hinweis auf die entsprechenden Rechtsmittel den Einsprechern und der Bauherrschaft eröffnet.

WICHTIG: Voraussetzung für eine Erteilung einer Baubewilligung sind positive Entscheide der kantonalen Amtsstellen. **UND:** Der Baurechtsvertrag tritt erst in Kraft, wenn die Baubewilligung vorliegt.

Was die weitere Kommunikation durch den Gemeinderat anbelangt, so wird diese immer dann erfolgen, wenn es etwas über den aktuellen Stand mitzuteilen gibt oder wenn sich etwas Wesentliches geändert hat.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-, Altmittel- und letzte Grüngutsammlung

**Samstag, 29. Oktober 2016
09.00 – 11.00 Uhr**

In eigener Sache

Voranschlag 2017 in 2. Lesung verabschiedet

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2017 in zweiter Lesung verabschiedet. Es wurde entschieden, den Voranschlag 2017 der Bevölkerung mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 4.3 Einheiten vorzulegen. Dank weiterhin grossen Sparanstrengungen der Kommissionen ist es mit einem gleichbleibenden Steuerfuss weiterhin möglich, den Gemeindehaushalt und den Ertragsüberschuss von gut 314'115.00 Franken für den Schuldenabbau zu verwenden. Detailliertere Informationen folgen in den Abstimmungsunterlagen. Die Abstimmung über den Voranschlag 2017 findet am 27. November 2016 statt, die öffentliche Versammlung am 8. November 2016. An der öffentlichen Versammlung wird voraussichtlich auch das Baumemorandum der Bevölkerung vorgestellt.

Kreditfreigabe Erstellung eines Rechenetzmodells und Spülplans für die Wasserversorgung Rehetobel

In Notfällen muss die Gemeinde Rehetobel in der Lage sein die Wasserleitungen zu spülen um Verschmutzungen wegzubringen. Dafür ist ein entsprechendes Rechenetzmodell und dazugehöriger Spülplan notwendig. Der Gemeinderat hat auf Antrag der Wasser- und Umweltschutzkommission einen Kredit in der Höhe von Fr. 14'000.00 freigegeben um ein Rechenetzmodell mit dazugehörigem Spülplan zu erstellen. Der Auftrag wird von der Firma Wälli AG in Heiden ausgeführt.

Sanierungsarbeiten Gemeindezentrum

Der Gemeinderat hat auf Antrag der Unterhalts- und Betriebskommission mehrere Kredite für Sanierungsarbeiten im und ums Gemeindezentrum vergeben. Seit längerem hat die Treppe zum Vorplatz des Gemeindezentrums Schäden und abgebrochene Steine. Dies sieht zum einen nicht repräsentativ aus, ist aber auch ein Sicherheitsproblem. Aus diesem Grund hat die UBK mehrere Offerten für die Sanierung des Vorplatzes eingeholt und schlussendlich den Auftrag für die Sanierung an die Bernhard Frei AG aus Widnau vergeben.

Weiter müssen Schäden am Parkettboden im kleinen Saal ausgebessert werden, da ansonsten der Boden bei der Reinigung beschädigt werden könnte (Wasser). Die Firma Schuster AG aus St. Gallen wird im Herbst 2016 den Parkettboden abschleifen und neu versiegeln. Die Musikschule und die Vereine werden rechtzeitig über mögliche Behinderungen informiert werden.

Die Kosten für die beiden Sanierungsmassnahmen sind im Voranschlag 2016 enthalten.

Ersatzwahl GPK

Infolge Wahl von Thomas Frei wird ein Sitz in der GPK vakant. Die Ersatzwahl findet wie bereits kommuniziert am 27. November 2016 statt. Nicht amtliche Wahlzettel

von Einzelpersonen, Parteien und anderen Organisationen sind gestattet (Art. 33 ff Gesetz über die politischen Rechte). Die Anmeldefrist für vorgedruckte nicht amtliche Wahlzettel endet am Montag, 17. Oktober 2016 um 12 Uhr. Die Parteien wurden im August über die Daten informiert.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

282. Rehetobler Jahrmarkt

Der 282. Jahrmarkt in Rehetobel vom 16./17. September 2016 ist bereits «Geschichte» und erfreute wieder Kinder und Erwachsene gleichermassen. An knapp 40 Ständen präsentierte sich ein breitgefächertes Angebot, von Spielwaren über Alpkäse, Fleischwaren sowie Kleider, Schmuck und vieles mehr.

Natürlich war auch für das kulinarische Wohl gesorgt, sei es in der Kaffeestube der Schule, in der Feuerwehrbeiz oder an den Ständen der weiteren örtlichen Vereine.

Verpassen Sie nicht den **283. Jahrmarkt** und tragen Sie sich das Datum bereits heute in Ihre Agenda ein. Er wird am **15. und 16. September 2017** stattfinden.

Philipp Jenny, Marktchef

Wir suchen Fotos und Materialien zur Gemeindegeschichte

Mit der «Geschichte der Gemeinde Rehetobel» ist zum 300-Jahr-Jubiläum 1969 eine umfassende historische Darstellung erschienen. Sie behandelt den Zeitraum von der ersten Besiedlung bis 1950. Seither sind über 60 Jahre vergangen, in denen sich die Gemeinde schnell weiterentwickelt hat. Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, bis zum Jubiläum von 2019 einen Ergänzungsband zur neueren Entwicklung in Auftrag zu geben.

Als Autor konnte der Historiker Dr. Albert Tanner gewonnen werden, der in Teufen aufgewachsen und später in Bern an der Universität und Pädagogischen Hochschule unterrichtet hat. In unserer Region ist er unter anderem auch bekannt als Autor des Werks «Spulen – Weben – Sticken. Die Industrialisierung in Appenzell Ausserrhoden». Herr Tanner wird unterstützt durch eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Kulturkommission und weiteren interessierten Personen aus dem Dorf.

Auch Ihre Mitarbeit ist wichtig: Haben Sie zu Hause noch Fotos oder Dokumente zum Arbeiten, Wohnen und Leben in Rehetobel aus der Zeit nach 1945? Dann setzen Sie sich doch bitte mit Gemeinderätin Hilda Fueter (h.fueter@bluewin.ch / 071 870 03 38) in Verbindung. Gerne können Sie Dokumente oder auch Kopien davon an sie schicken oder direkt bei der Gemeindekanzlei abgeben. Vielen Dank!

Arbeitsgruppe Gemeindegeschichte

Nachtrag Rechtoabler Lehrabgänger – der Gemeinderat gratuliert herzlich!

Kris Kunz

Elektroinstallateur EFZ, Elektro FÜRer AG, Obereggen AI

Jungbürgerfeier 2016

Die Gemeinden Rehetobel, Wald und Trogen feiern die Jungbürgerfeier jeweils gemeinsam. Dieses Jahr wurde sie am 26. August, einem sehr schönen und warmen Sommertag, von Trogen organisiert. 17 Rehetobler trafen sich zuerst in Rehetobel zu einer Begrüssung durch Gemeindepräsident Peter Bischoff, der sie herzlich einlud auch am politischen Leben der Gemeinde teilzunehmen. Gestärkt mit einem Sandwich und Getränken ging es nachher mit dem Postauto nach Trogen. Nach einer Begrüssung durch die Gemeindepräsidentin Dorothee Altherr übernahm Herr Andi Girsberger die rund 30 Jungbürger und 5 GR und GP zu einem «Erlebniswelten Parcours». Für rund 4 Stunden waren wir unterwegs rund um das Dorf Trogen, wobei es verschiedene Posten gab: Gedächtnistraining, Geschicklichkeit, Kooperationsübungen, Teamwork, Gruppenwettkämpfe, Vertrauensübungen (Blind Führen), Abenteuer etc.

Um 19.30 Uhr war Treffpunkt im Restaurant Krone in Trogen, wo alle mit einem exquisiten 5-Gang Menü verwöhnt wurden. Ein gelungener Jungbürgertag!

Hilda Fueter, Gemeinderätin und Präsidentin JUKO

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
Nur noch am 1. Freitag des Monats offen.

7. Oktober offen

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe).

Nach den Ferien am 26. Oktober wieder offen!

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Regionale Feuerwehr

Wir kommen immer!! – Wann kommen Sie?

Schon mal überlegt, was wäre, wenn es keine Feuerwehr gäbe???

Stellen Sie sich vor, Sie wachen nachts auf und stellen fest, dass Ihr vor dem Haus geparktes Auto brennt. Sie wählen die 118, rufen nach der Feuerwehr, laufen auf die Strasse und versuchen, mit einem Eimer Wasser das Feuer zu löschen. Hoffnungslos, die Minuten werden scheinbar zu Stunden, Ihr Auto brennt inzwischen lichterloh, das Vordach Ihres Hauses hat bereits ebenfalls Feuer gefangen, die Polizei trifft ein, ist jedoch chancenlos, das Feuer zu löschen, 15 Minuten sind vergangen – keine Feuerwehr weit und breit – der Dachstuhl brennt, die Hitze lässt die Scheiben platzen, das Feuer «betritt» Ihr Haus...

An dieser Stelle Stopp!!!

In der Realität wäre nach Absetzen Ihres Notrufes die Feuerwehr Ihres Wohnortes alarmiert worden. Mit Auslösen des Alarms ist garantiert, dass innerhalb einer nützlichen Frist die Feuerwehr an der Schadenstelle präsent ist. Aber nur weil es Bürger gibt, die Tag und Nacht für Ihre Sicherheit bereit stehen.

Die Feuerwehr hilft immer dann, wenn Menschen oder Tiere in Notlagen sind oder Schäden für die Umwelt und Natur drohen. Um diese Hilfe leisten zu können, müssen andere Menschen bereit sein, in ihrer Freizeit für andere da zu sein!

Wir suchen Damen und Herren im Alter ab 20 Jahren die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse. Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

Feuerwehr Wald-Rehetobel,

Meinrad Bamert / Lorenz Schefer, info@fwwr.ch

Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein:

Dienstag, 25. Oktober 2016, 19.30 Uhr in Wald (Schulhaus, Bibliothek) oder **Mittwoch, 26. Oktober 2016, 19.30 Uhr** in Rehetobel (Gemeindezentrum, kleiner Saal)

Viele offene Fragen zum Bauvorhaben «Sportsclinic Switzerland ob dem Holz»

Auf der Website der **ig-rehetobel.ch** sind viele offene und kritische Fragen platziert. Lesen Sie sich ein, diskutieren Sie mit, stellen Sie Fragen.

Gisa Frank, Monika Pearson, Heinz Meier

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung an alle Dorfbewohner zur Vernissage sowie zur Fotos-Ausstellung von Hansjörg Hinrichs Begegnungen – Südsee zwischen Tag und Traum während den Öffnungszeiten.

Reisen, die Fotografie und die Südsee sind seit über 30 Jahren die grossen Leidenschaften von Hansjörg Hinrichs. Fernab moderner Zivilisationshektik, inmitten grandioser Urlandschaften, hat er unzählige Südseetage verbracht. Meist direkt am Puls uralter Traditionen und Lebensformen. Die Magie und das Geheimnis der Begegnung prägen sein Leben – unser aller Leben. Sei es nun unsere Beziehung zu Menschen, zu Lebensformen, zu Lebensräumen und letztlich zu uns selbst. Seine Bilder dokumentieren Unbekanntes um uns und berühren auch das Fremde in uns.

Vernissage

Samstag, 29. Oktober, 17.00 Uhr

Musikalische Umrahmung: Marie-Louise Dähler & Paul Giger. Philosophischer Impuls: Dr. Ludwig Hasler

Ausstellungsdauer und Öffnungszeiten

Sonntag, 30. Oktober bis Sonntag, 27. November 2016

Donnerstags, jeweils 18.00 – 20.00 Uhr

Mittwochs, jeweils 14.00 – 16.00 Uhr

Sonntags, jeweils 14.00 – 16.00 Uhr

Am **Donnerstag, 3. November**, erzählt Hansjörg Hinrichs in Wort und Bild von seinen Südsee Begegnungen. Die Ausstellung wird im TVO übertragen.

Weitere Informationen zu Ausstellungen und der Galerie finden Sie unter www.tolle.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Begegnungstag in der «Krone» Rehetobel

Der Tag der Begegnung am 3. September 2016 mit Basar im Alters- und Pflegeheim Krone ist fester Bestandteil des Rechtober Jahreskalenders und dient dazu, das Haus nach aussen zu öffnen und – wie es der Name sagt – Begegnung zwischen Bewohnern und Besuchern zu ermöglichen.

Die mit viel Sorgfalt und Liebe hergestellten Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände, aber auch Bimbrot, Nidelzeltli und andere Köstlichkeiten werden zum Verkauf

angeboten. Aber nicht nur der Basar bietet gute Möglichkeiten für zahlreiche Begegnungen; diese finden auch während des Mittagessens statt, wenn der Speisesaal zum Restaurant und der Sitzplatz zur Gartenwirtschaft umfunktioniert werden. Eine musikalische Umrahmung begleitet die Bewohner und Besucher sowohl auf den Pflegestationen als auch in der Empfangshalle. Der Publikumsaufmarsch war wieder beachtlich, die Geschäfte gingen gut und der Verkaufserlös kommt den Pensionären zugute. Damit werden Erlebnistage finanziert. Beim Herstellen der Produkte steht nicht die Produktion im Vordergrund, sondern sie ist Teil der Aktivierung mit dem Ziel, die Fähigkeiten der Bewohner zu erhalten oder zu fördern um Ihnen Lebensfreude und Lebensqualität zu vermitteln. Das Team der Aktivierung, neu unter der Leitung von Maria Bartholdi bietet verschiedene Angebote an von Montag morgens bis Freitag nachmittags.

Andreas Zuberbühler / Geschäftsleiter

bibliothek rehetobel

Buchtipps Oktober: Alles kein Zufall von Elke Heidenreich

Eine kleine Kostprobe:

Mehrmals täglich ruft die 80-jährige Mutter an: «Ich war eben einkaufen, heute ist es aber sehr heiss, hast du gestern den Krimi gesehen? Bis die Tochter etwas entnervt sagt. Mama, bitte ruf doch nicht wegen jedem Kleinkram an. Ich sitze hier an meiner Arbeit und das bringt mich immer wieder raus. Ruf nur an wenn wirklich etwas los ist oder wenn wieder Post von der Bank kommt. Das besprechen wir dann zusammen. Ist gut, sagt die Mutter leicht gekränkt.

Nach zehn Minuten ruft die Mutter wieder an. Die Tochter reagiert heftig: Ich habe dich doch eben gebeten... Es ist Post von der Bank gekommen, triumphiert die Mutter. Du hast gesagt, dann soll ich anrufen. Kleinlaut lenkt die Tochter ein. Dann ist es gut. Was schreiben sie denn? Ist nur Werbung, sagt die Mutter...

Nur eine von vielen kleinen Geschichten die Elke Heidenreich in diesem bezaubernden Büchlein zusammengetragen hat. Keine versteht es wie sie, den Menschen «aufs Maul» zu schauen und ganz genau hinzuhören. Auch Leser, die sonst Kurzgeschichten nicht zu ihrer Lieblingslektüre zählen, werden ihre Freude daran haben und sich zuweilen ein bisschen selbst an der Nase nehmen müssen.

Trudi Bänziger

Herbstferien

Öffnungszeiten während den Herbstferien:

Jeweils am Freitag 7. / 14. und 21. Oktober 2016.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

«Nani, dürfen wir ins Chaschteloch, um unseren Schatz zu suchen?» Die beiden Enkelinnen blicken ungeduldig zur Grossmutter. «Ja, aber ihr geht den Fahrweg hinunter. Der Moosbachweg ist zu glitschig nach dem gestrigen Regen. Und bleibt nicht zu lange fort!» Schon sind sie weg. Die letzte Mahnung ist in den Wind gesprochen. Nach einer guten Stunde sind die beiden zurück, glücklich und zufrieden. «Habt ihr den Schatz gefunden?» «Nein, er war nicht mehr dort. Ist ja auch nicht schlimm. Dürfen wir jetzt ein Glacé posten?» «Meinetwegen. Aber bringt dann gleich noch Milch, Butter und Tomaten vom Volg. Findet ihr den Weg?» «Klar, ist ja nicht das erste Mal.» In einer Stunde werden sie wieder hier sein.

Inzwischen schauen wir im und ums Haus herum zum Rechten, gehen mit dem Staubsauger durch alle Räume, lesen Beeren fürs Birchermüesli ab, schneiden das Gras und sagen den wuchernden Dornstauden den Kampf an. – So etwa verläuft ein Ferientag mit Enkelinnen in unserem Haus unterhalb der Lobenschwendi. Ferien? Wer darunter «Nichtstun» und «auf der faulen Haut liegen» versteht, ist hier fehl am Platze. Hier gibt es immer etwas anzupacken, wenn man nicht eines Morgens im verwunschenen Dornröschenschloss erwachen will.

Warum nimmt dies ein Rentner aus dem Zürcher Oberland auf sich?

Ein Grund ist, dass wir durch einen unglücklichen Umstand Besitzer des ehemaligen Kleinbauernhauses in der Weid geworden sind. Der Bruder meiner Frau Erika aus Heiden, Theo Lutz, hat das Anwesen in den Siebzigerjahren erworben und für seine Bedürfnisse als alleinstehendem Handwerker ausgebaut. Als er Ende 2003 völlig unerwartet vom Tod ereilt wurde, stand die Frage im Raum, was mit der Liegenschaft geschehen sollte. Verkaufen? Vermieten? Selber nutzen? Nach reiflichem Überlegen und gründlicher Diskussion innerhalb der Erbegemeinschaft entschieden wir uns, das Haus zu übernehmen und selber zu nutzen. Im Vordergrund stand dabei der Gedanke, das Erbe des Verstorbenen zu pflegen.

Und so bauten wir das Haus für den Bedarf unserer Familie aus, wohl wissend, dass dies nicht eitel Freude mit sich bringen würde. Aber wir wagten den Schritt, und wir haben ihn niemals bereut. Es gefällt uns je länger je mehr an diesem sonnigen Plätzchen mit Blick auf Wald, Trogen und Speicher, mitten in der Natur, abseits des Verkehrs, in Sichtdistanz zu freundlichen und hilfsbereiten Nachbarn. Dass immer etwas zu tun bleibt, spart uns den Beschäftigungstherapeuten und das Fitnessabonnement. Und der

Fussmarsch zur Postautohaltestelle zählt für die Gesundheit mehr als eine halbe Stunde auf dem Laufband. Nun aber genug des Schreibens. Es gibt noch viel zu tun. Ich übergebe die Feder an Heidi und Jörg Burtschi.

Peter Wettstein

Herzlich Willkommen in Rehetobel Wohnsitznahmen im August 2016

- Apfelknab, Gisa, Nord 7
- Di Fratta, Francesco und Mariani, Lisa mit Valentina und Alessandro, Bergstrasse 14
- Hagmann de Lima Castro, Sibylle mit Eduardo und Pedro, Sonnenbegstrasse 44
- Kogler, Thomas und Schegg Kogler, Ursula, Oberstädeliweg 10
- Langenauer geb. Sauter, Patrick und Langenauer, Sarah, Holderenstrasse 11
- Mühlbach, Loreen, Heidenerstrasse 12
- Schaerer, Cathrin mit Miro und Anouk, Oberstrasse 1
- Wittwer, Marcel und Londoño Guzmán Wittwer, Natalia mit Salomé und Valentina, Oberdorf 1

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Impellizzeri, Leano Jarun, geboren am 15.08.2016 in Rehetobel AR, Sohn der Gmünder Jeanine Hermine und des Impellizzeri, Maurizio, wohnhaft in Rehetobel AR

Gratulationen

- | | | |
|-------------|--|-----------|
| 01. Oktober | Verena Kündig-Bienz , Oberdorf 3 | 97-jährig |
| 15. Oktober | Bertha Zähler-Koller , Holderenstrasse 29 | 86-jährig |
| 25. Oktober | Paula Näf-Egger , Michlenberg 1 | 94-jährig |
| 29. Oktober | Hedi Rheingold-Vogelsang , Sonnenbergstrasse 25 | 84-jährig |
| 30. Oktober | Otto Lienert , Fernsicht 1 | 84-jährig |

Schule Rehetobel

Informationen

Jahrmarkt 2016 Mittelstufe

Die Mittelstufe dankt ganz herzlich für die Besuche am Jahrmarkt an unseren Ständen. Trotz des mässigen Wetters haben wir im Brothüsli, in der Kaffeestube und beim Büchermarkt am Freitag viele Gäste empfangen können. Am Samstag waren die Besucherzahlen sehr gering.

Dank der grossartigen Unterstützung der Eltern, Marianne und Theo Zähler, Philip Jenny, den freiwilligen Helferinnen und Helfer und dem Einsatz der Kinder, können wir wieder einmal auf ein gelungenes Jahrmarktprojekt zurückschauen.

Durch Euren Einsatz ist das Ganze überhaupt möglich und Ihr habt alle dazu beigetragen, die Klassenkassen der Mittelstufe gehörig aufzupeppen! Der Erlös wird für Exkursionen, Ausflüge, Schulreisen und für das 6. Klasslager eingesetzt. Bis zum nächsten Jahr!

Mittelstufe Rehetobel

Erziehung

Unser Dorf

Dieses Schuljahr begleitet das Thema «Mein Haus, dein Haus, Traumhaus» die 2. Klasse. Nach einem Besuch auf einer Baustelle und dem Erwerb einiger grundlegender Kenntnisse vom Hausbau ist in unserem Schulzimmer ein Dorf entstanden. Das Bauen und Wohnen darin macht uns viel Spass!

Alexandra Wirth

Bei meinem Haus hat es ein
Febich. Ein Dorf ist in einem
Haus. Es hat auch eine
Burg im Dorf. Neben an hat es
auch Büros. Mein Haus ist lang.

In unserem Dorf ist
eine Burg.

In unserem Dorf ist
ein hefzchen Haus.

Kinder

HATARNEN
VALRUKZIER
TER
SAKRI CEMACH

... und zum Schluss

Die Lehrerin sagt zum Kind: «Zähl Sachen auf die mit M beginnen.» Das Kind antwortet: «Mmm Chäs, mmm Brot.»

Julia Bruderer

SEKUNDARSCHULE

Einstieg in die Lehre: Martina Mutzner

Seit einigen Wochen sind unsere ehemaligen Schülerinnen und Schüler der 3. Sek in der Lehre. Uns hat interessiert, wie es ihnen geht. Je ein Lehrling aus Trogen, Wald und Rehetobel hat uns Rede und Antwort gestanden und uns von seinem spannenden neuen Leben in der Berufswelt berichtet. Hier nun das Interview mit Martina Mutzner aus Rehetobel.

Guten Abend Martina. Was machst du jetzt nach Beendigung der 3. Sek?
Restaurationsfachfrau

Kannst du mir etwas zu deiner Lehrzeit erzählen?

Erst vor kurzem kam ich in die Lehre und schon sind die ersten zwei Monate vergangen. Es ist ein vielseitiger Beruf, so viele verschiedene Menschen und Charaktere, es braucht viel Energie den ganzen Tag immer bei guter Laune zu sein und die Gäste gut und schnell zu bedienen. *Warum hast du diesen Beruf und diesen Betrieb gewählt?*

Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil mir der Kontakt zu Menschen sehr wichtig ist und ich nicht den ganzen Tag in einem Büro sitzen möchte, sondern mich bewegen will. Ich entschied mich für das Hotel Heiden, weil es sehr nahe ist und es mir beim Schnuppern im Team sehr wohl war und es ein Betrieb ist mit vielen verschiedenen Facetten.

Wie hast du in der Nacht vor dem ersten Arbeitstag geschlafen?

Gut, aber wenig, weil ich am 2. August meine Lehre begonnen habe.

Wie verlief die erste Woche im Hotel Heiden?

Es war alles neu. Man kennt die Leute nicht, den Beruf, die Umgebung und ist ganz alleine in einer so anderen Welt als die Schule. Das viele Stehen war anfangs auch streng. Das legte sich aber mit der Zeit. Die Arbeitszeiten sind gewöhnungsbedürftig, man hat nur noch selten Zeit für Familie und Freunde.

Wie war der Einstieg in die Berufsschule?

Der Einstieg in die Schule war gut. Man muss in viel kürzerer Zeit viel mehr leisten als in der 3. Sek, aber ich habe mich

schnell in den neuen Schulalltag eingelebt und finde es gut, nicht mehr so oft Schule zu haben.

Hast du noch Zeit für deine Hobbies?

Hobbies, Freunde und Familie kommen eher zu kurz durch die Wochenendarbeit und die speziellen Arbeitszeiten. Ich habe die Zimmerstunde am Nachmittag, wenn alle am Arbeiten sind.

Ein Tipp für die jetzigen Lehrstellensuchenden

Geht viel schnuppern, auch mal einen Beruf, bei dem ihr von Anfang an wisst, das wird nichts, aber es tut gut, sich im Arbeitsalltag so oft und so viel wie möglich umzuschauen.

Vielen Dank für deine Antworten und alles Gute für die Zukunft!

Der Sporttag 2016 – Eine Olympiade in Trogen

An dem diesjährigen Sporttag trafen sich unsere Schülerinnen und Schüler zu einem Fest der Jugend der ganzen Welt. Während am Nachmittag in gewohnter Manier die Ballsportarten wettkampfmässig ausgeübt wurden, fand am Vormittag eine glanzvolle Olympiade statt. Der Wettkampfgedanke und der sportliche Ehrgeiz sowie der Gedanke der Völkerverständigung und des Fairplays standen bei den fantasievollen und originellen Spielen am Vormittag im Zentrum. Acht Nationen in den Landesfarben gekleidet traten gegeneinander an und erfreuten sich an dem ausgefallenen Wettkampf. Fahnen und Trikots in den Landesfarben vermittelten ein authentisches Olympiagefühl. Der Schülerschaft und dem Lehrerteam der Sekundarschule Trogen ist es gelungen, den Geist von Olympia auf den Rasen von Trogen zu zaubern.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. Okt. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Richard Bloomfield, Pfr.i.R., Wienacht, musikalisch gestaltet von Cyrill Bischof
- 9. Okt.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen
- 16. Okt. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Ines Schroeder Helm, St. Gallen, Orgel: Werner Graf
- 23. Okt.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen
- 30. Okt. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Cyrill Bischof

FIIRE MIT DE CHLIINE

Samstag, 29. Oktober um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Flügäpiz und Extra-Flügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 5. Oktober um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24** am **Montag, 17. Oktober um 15.30 Uhr** in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 26. Oktober, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 1. bis 23. Oktober vertreten durch:
René Häfelfinger, Pfr i.R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

RAUSCHEN – ein bewegtes Projekt zum Reformationsjubiläum

Vor 500 Jahren entdeckt Kopernikus, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, Kolumbus entdeckt Amerika. Der Buchdruck wird entwickelt und das Wort erfährt neue Freiheiten. Gleichzeitig machen Epidemien, Korruption und die Machtlosigkeit gegenüber Herrschern das Leben eng. Männer und Frauen wollen sich bilden, die eigene Sprache finden und nicht mehr mit fremdem Denken zugedeckt werden. Fest verankerte Überzeugungen und Machtverhältnisse geraten ins Wanken. Der Mönch Martin Luther leidet am Glaubenszwang seiner Kirche und entdeckt in seiner Bibelübersetzung die freimachende Menschenfreundlichkeit Gottes. Um die Kirche wachzurütteln, schlägt er am 31. Oktober 1517 in Wittenberg 95 Thesen an die Kirchentür und bringt die Reformation in Gang.

Seit 500 Jahren wird immer wieder darüber nachgedacht, was Freiheit für uns Menschen bedeutet. Viele Fragen schweben dazu in der Luft. Unsere scheinbar grenzenlosen virtuellen Freiheiten, die rasenden Geschwindigkeiten und der dröhnende polyphone Lärm surren immerwährend in und um uns.

Die Kunst-Aktion RAUSCHEN fragt nach dem Aufbruch heute, nach Visionen und neuen Freiheiten, stellt quere Fragen. Sie ist regional, interkonfessionell und richtet sich an Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft, Eigenarten und Sichtweisen, an Amateure und Profis.

Montag, 31. Oktober 2016, 19 Uhr, Kirche Trogen

PAUKENSCHLÄGE FÜR EINE NEUE ZEIT

Am historischen Reformationstag werden neue Thesen angeschlagen, welche Menschen aus allen Himmelsrichtungen liefern. Wer an der Performance aktiv mitwirken will, ist eingeladen zur Vorprobe am Freitag, 28. Oktober, 18.00 – 21.00 Uhr.

Sonntag, 7. Mai 2017, 10.45 Uhr, Landsgemeindeplatz Trogen

(im Anschluss an den Eröffnungsgottesdienst zum Jubiläumsjahr)

RAUSCHEN – ein grosses MenschenRauschen in performativer Form

Probentag: Samstag, 29. April 2017, 10-17Uhr

GESUCHT SIND 100 AKTEURINNEN UND AKTEURE!

Infos und Anmeldungen unter www.rauschen.info oder 071 340 00 39 (Pfarramt Trogen).

Geleitet wird das Projekt von der Choreografin Gisa Frank, musikalisch begleiten die Aktionen Ensembles der Kantonschule Trogen.

Gesucht werden Mentorinnen/Mentoren, Pflegefamilien, Praktikumsplätze

Der Verein *tipiti*, der im Kinderdorf Pestalozzi minderjährige, unbegleitete Asylsuchende betreut, hat sich mit der Bitte an mich gewandt, in der Kirchgemeinde Rehetobel um Unterstützung zu bitten. Zum einen wird Ausschau gehalten nach Pflegefamilien für Jugendliche unter 15 Jahren, zum anderen werden Mentorinnen und Mentoren gesucht, die mindestens neun Monate lang persönlich einen Jugendlichen begleiten und unterstützen. Der Aufbau einer Vertrauensbeziehung und das Verbringen gemeinsamer Momente soll ihnen das Ankommen in der Schweiz erleichtern. Der Projektleiter Thomas Elber bittet auch um Unterstützung von Betrieben, die bereit sind, Praktikumsplätze für Jugendliche zur Verfügung zu stellen. Die Jugendlichen stammen, einem Bericht der Appenzeller Zeitung vom 26.8.2016 zufolge, aus Eritrea, Afghanistan, Syrien, Somali und Albanien. Der Jüngste ist 13 Jahre alt.

Ziel des Vereins *tipiti* ist es, die Jugendlichen solange zu begleiten, bis sie selbständig leben können.

Der Verein *tipiti* hat seinen Hauptsitz am Rosenberg 69 in St. Gallen. Ansprechperson ist Tschösi Olibet: tscheosi.olibet@tipiti.ch; Tel.: 071 220 94 80

Vielen Dank für Ihr/ Euer Interesse.

Pfrn. Beatrix Jessberger

ökumene leben

Erlebnistag 27./28. August 2016

Bei strahlendem Sommerwetter erlebten wir mit 27 Kindern von der 1. bis zur 6. Klasse eine gute Zeit rund um den Gupf und im Naturfreundehaus Kaien.

Zum Thema Mut hörten wir Geschichten, machten uns Gedanken, probierten Neues aus, sangen zusammen...

Dazwischen hatten die Kinder auch Zeit zum Spielen und am Abend sassen wir am Feuer und genossen den warmen Sommerabend.

Nach einer eher kürzeren Nacht gestalteten wir den Gupfgottesdienst mit und liessen zum Abschluss Ballone in den Himmel steigen.

Wir schauen auf ein schönes Wochenende zurück, alle waren freudig mit dabei!

Claudia Rechsteiner

Gupfgottesdienst 2016

Es gibt immer wieder ein Grund sich zu freuen und dankbar zu sein. Ein Beispiel dafür ist der Gottesdienst auf dem Gupf.

Bei strahlendem Wetter hat sich das Sämtispanorama in seinem vollen Glanz gezeigt. Ein feierlicher Sommertag hat uns in eine schöne und sinnliche Stimmung versetzt. Die Ökumene, die schönen Worte, die Taufe, die Musik und die besinnlichen Lieder sowie die vielen Besucher gross und klein. All das hat uns einen besonderen Gottesdienst geschenkt.

Mir bleibt nur noch mich bei allen zu bedanken, die mitgeholfen haben, diese schöne Feier zu realisieren. Herzlichen Dank!

Jeanette Paganini

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

HEIDEN-
REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. Oktober
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 8. Oktober
20.00 Uhr Eucharistiefeier auf dem St. Anton

Mittwoch, 12. Oktober
15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 15. Oktober
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 23. Oktober
10.30 Uhr Familiengottesdienst zum Kirchenfest

Dienstag, 26. Oktober
10.00 Uhr Meditatives Kreistzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 29. Oktober
10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der evang. Kirche
18.00 Uhr Taizé-Gebet, Heiden
Musikalische Mitwirkung: «chorwald»
kein Gottesdienst in Rehetobel

Kirchenfest Rehetobel

Wir feiern den Kirchenpatron, den Heiligen Gallus mit einem Familiengottesdienst und freuen uns, dass Vera Stoffel mit Karl Raas die musikalische Gestaltung übernimmt. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zu Wurst und Brot eingeladen.

Sonntag, 23. Oktober, 10.30 Uhr in der katholischen Kirche Rehetobel

Firmweg

Samstag, 29. Oktober, 10.00 – 16.00 Uhr
Start-Tag: Kennenlernen, Ich und die Gruppe, Lebensweg

Taizé-Gebet: 29. Oktober 2016

Der ökumenische Geist von Taizé soll bei uns lebendig bleiben. Zusammen mit dem «chorwald» unter der Leitung von Jürg Surber treffen wir uns am 29. Oktober zum Taizé-Gebet in der katholischen Kirche Heiden. Bei Kerzenlicht, Gesang, Gebet und Stille wollen wir Kraft schöpfen für den Alltag.

Samstag, 29. Oktober um 18.00 Uhr in der katholischen Kirche Heiden.

Kraftquelle: Exerzitien im Alltag

Unter dem Titel «Gott hat ein weiches Herz» finden in vielen Seelsorgeeinheiten und Pfarreien unseres Bistums wieder Exerzitien im Alltag statt. Erstmals machen auch wir in unserer Seelsorgeeinheit «Über dem Bodensee» mit.

«Exerzitien im Alltag» bedeutet, sich 3 Wochen lang auf einen Weg einzulassen, Gottes Spuren im Alltag zu entdecken! Die Teilnehmenden erhalten dazu ein Impulsheft, welches sie jeden Tag anleitet, über sich, das Leben und den Glauben nachzudenken, sich zu besinnen und zu beten.

Sie geben Kraft und Orientierung für den Alltag und wecken Freude am Leben und am Glauben.

Neben den täglichen Zeiten der Stille und Besinnung zuhause (pro Tag 20-30 Minuten) treffen sich die Teilnehmenden zu gemeinsamen Impuls- und Austauschabenden jeweils dienstags 1., 8., 15., und 22. November von 19.00 – 20.15 Uhr im Pfarreizentrum Heiden.

Bei genügend Interesse auch donnerstags 3., 10., 17. und 24. November von 9.15 – 10.30 Uhr im Pfarrhaus Eggersriet. Flyer liegen in den Kirchen auf.

Anmeldungen bis 25. Oktober an: Kath. Pfarramt Heiden, Rosenweg 3, 9410 Heiden; 071 891 17 56; kath-kirche-heiden@bluewin.ch

Haben Sie Fragen, dann wenden Sie sich bitte an Niklaus Züger Tel: 071 891 17 53; n.zueger@bluewin.ch

Frauenverein
Rehetobel

Lachen ist gesund!

Am **Donnerstag, 13. Oktober** unterhält Sie das **Duo Wärmisel**. Gaby Bucher und Monika Boerer sind eine Sketchgruppe. Die beiden Frauen werden Sie mit ihrem Programm: «Bäuerin ledig sucht» erfahren lassen, wie wohlthuend Lachen ist. Nach dem Zvieri lässt Anita Kast

ihre Drehorgel erklingen. Sie wird Lieder spielen, die zum Mitsingen einladen. Wir freuen uns auf viele Gäste!

Donnerstag, 6. Oktober 2016, 12.15 Uhr Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an
Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.
Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel. **Än Guete!**

Herzlichst, die Frauen des Vereins

Das FrauenForum Rehetobel organisiert ein Frauenfrühstück

am Samstag, **12. November 2016 um 9.00 Uhr** im **Haus zur Stickerei**, Unterrechstein 8
Bitte um Anmeldung bis 4. November 2016 an:
Bernadette Zuberbühler, Telefon 071 877 13 10,
bzuberb@bluewin.ch oder Heidi Steiner, Telefon
071 877 37 04, h-jm.steiner@bluewin.ch.
Der Anlass ist öffentlich. Das FrauenForum freut sich auf einen gemütlichen Vormittag.

Heidi Steiner

Solardorf Rehetobel

Vorankündigung zum Film

Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen

Zusammen mit der Energieregion AüB (Appenzellerland über dem Bodensee) zeigen wir am **13. November als Matinée-Veranstaltung** den Film «Tomorrow» im **Kino Rosental, Heiden**. In dieser Umweltdokumentation reisen die Macher durch zehn Länder und sprechen mit Organisationen und Wissenschaftlern über Problemlösungen in Sachen Klimaschutz, Energie- und Landwirtschaft. – Mehr dazu in der nächsten Nummer; reservieren Sie sich bereits das Datum!

M. Golay-Boller

Podiumsgespräch «Atomausstieg jetzt oder später - wie weiter mit der Energiestrategie 2050?»

Am Dienstag, den **1. November 2016 um 19.30 Uhr** findet im Saal des **Hotel Linde in Heiden** ein Podiumsgespräch zur Atomausstiegs-Initiative statt, über die am 27. November abgestimmt wird. Die Gesprächsteilnehmer sind Kaspar Schuler, Geschäftsleiter «Allianz Atomausstieg», und Ständerat Roland Eberle, SVG TG und Vize-Präsident UREK.

Inhaltlich fordert die Initiative das Betriebsverbot für AKW und maximale Laufzeiten von 45 Jahren für bestehende AKW – wenn es die Sicherheit verlangt, müssen AKW auch schon früher abgeschaltet werden. Darüber hinaus fordert die Atomausstiegs-Initiative eine Energiewende, die auf Einsparungen, Energieeffizienz und dem Ausbau der Erneuerbaren basiert. Mit Ausnahme der maximalen Laufzeiten für bestehende AKW verfolgt die Initiative somit die gleiche Stossrichtung wie die Energiestrategie 2050 des Bundesrates.

Gehen Sie hin, hören Sie sich die Argumente von Befürwortern und Gegnern an und bilden Sie sich Ihre Meinung.

Christian Eisenhut, Präsident Verein Solardorf

Exkursion der LG Lobenschwendi zur Siedlung Schwänberg

Schwänberg ist ein kleiner Weiler westlich von Herisau. Mit den Wasservögeln, die gemäss Gölä so weiss wie Schnee sind, hat der Name allerdings nichts zu tun. Die kleine Siedlung wurde 821 in einer Urkunde des Klosters St. Gallen unter dem Namen «Suweinpera» erstmals erwähnt, woraus sich später das Wort «Schwänberg» formte.

Schwänberg gehört somit zu den ältesten Siedlungen im Appenzellerland, und das war für 14 Mitglieder der LG Lobenschwendi Grund genug, an einer spätsommerlichen Exkursion dorthin teilzunehmen. Unter der kundigen Führung von Frau Verena Keller lernten wir die beiden sehenswertesten historischen Gebäude der Siedlung kennen.

Unser erster Besuch galt dem ältesten datierten Holzhaus unserer Region – dem sogenannten Rutenkaminhaus. Dessen erster Teil war eine Art Turm aus dem 14. Jahrhundert. Im 15. Jahrhundert wurde dann daneben ein Holzhaus in Strickbauweise erstellt. Den Mittelpunkt des Gebäudes aber bildet der Rutenkamin aus dem 17. Jahrhundert, der ihm zu seinem Namen verhalf. Das ist ein trichterförmiger, sich nach oben hin verjüngender Rauchfang über drei Feuerstellen, an denen einst 3 Hausfrauen ihre einfachen Mahlzeiten zubereiteten. Ihr sicherlich lebhaftes Geplauder scheint noch heute in den alten Mauern zu widerhallen. Der Rutenkamin wird übrigens von der Familie, welche einige Räume des Hauses bewohnt, heute noch ab und zu zum Räuchern benutzt.

Noch stattlicher wirkt das «Alte Rathaus», ein herrschaftlicher Fachwerkbau, der zwischen 1627 und 1630 entstanden ist. Riegelbauten sind in unserer Gegend selten anzutreffen. Das stolze Haus im Weiler Schwänberg gehörte einst einem Herrn Hans Conrad Zuberbühler, seines Zeichens Chirurgus und militärischer Hauptmann. Er konnte sich diesen herrschaftlichen Bau leisten, denn als Söldnerhauptmann in fremden Diensten war er zu einem beträchtlichen Vermögen gekommen. Der Reichtum spiegelt sich heute wieder in Türen mit prächtigen Intarsien, verzierten Beschlägen und einem repräsentierenden Festsaal im 3. Obergeschoss. Die Einrichtung ist ergänzt worden durch sehenswerte alte Möbel, einen Webstuhl, der für das einst harte und arbeitsame Leben der Appenzeller Weber steht, einen Wagen mit einer ehemaligen Feuerwehrspritze und andere interessante Gegenstände. Das «Alte Rathaus», das übrigens nie ein richtiges Rathaus war, steht an jedem ersten Sonntag im Monat von 14.00 – 16.00 Uhr zur freien Besichtigung offen. Nähere Informationen für Besucher gibt es unter www.schwaenberg.ch.

Die aufschlussreiche Exkursion wurde mit einem gemütlichen Höck in der Linde mit Käse- und Fruchtpladen abgeschlossen. Haben Sie auch Lust, mit uns zusammen in kleineren Gruppen ab und zu etwas zu unternehmen oder einfach zusammensitzen? Wir treffen uns jeweils am letzten Montag im Monat um 19.00 Uhr im Restaurant Linde zum Höck, zum Diskutieren und zum Reden über Gott und die Welt. Einmal im Sommer wird grilliert, und im Winter findet ein «Chlössler» sowie ab und zu etwa ein Fondue- oder Spaghettiplausch statt. Bei uns sind alle kontaktfreudigen Menschen jeden Alters willkommen!

Heidi Burtschi, Lesegesellschaft Lobenschwendi

Begegnungsfest am 12. November 2016

Noch dauert es eine Weile bis zum 12. November, die Vorbereitungen für das BEGEGNUNGSFEST laufen auf Hochtouren.

Erfreulicherweise kommt es durch den Verein Musik+ Migration zur Zusammenarbeit mit dem Sportverein Fit&Fun Rehetobel.

Sie dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen: einheimische Hackbrettklänge, afrikanische Musik und Tanz, serbischer Tanzverein Rorschach auf der Bühne, wahre TanzkünstlerInnen. Auch der osteuropäische Kulturverein beteiligt sich mit einem Musikbeitrag und auch kulinarisch. Die Gruppe Chef de Kef spielt mit Stücken aus Griechenland, Rumänien, Mazedonien und Klezmemusik auf. Wer eine musikalische Reise in die Türkei wagen will, kommt auch nicht zu kurz mit Serenat Ezgican, die wir vom letzten Jahr in bester Erinnerung haben. Sie wird Lieder in 16 Sprachen zum Besten geben, mit gekonnter Gitarrenbegleitung. Auch der Alevitische Kulturverein Ostschweiz emuntert uns zum Mittanzen. Mit Grupo Sonoro (kubanische Musik) und auch das Odeon Choro Quintett (brasilianische Musik) lässt die Herzen der Tanzfreudigen höher schlagen.

Das Duo Krunk will das Publikum zum Mitsingen gewinnen.

Auch kulinarisch werden wir verwöhnt mit Mah-Meh, der typischen Borsch-Suppe oder einem afrikanischen Gericht. Als Organisatorin dieses Anlasses freue ich mich sehr, Sie / Euch zu diesem Anlass im Gemeindezentrum einzuladen: Sünd Willkomm! und bringt Hunger, Festlaune und Tanzfreude mit!

Brigitt Baumgartner

Die unbekannte Seite der Atomkraft - Dokumentation von Strahlenschäden anhand wissenschaftlicher Zeichnungen

Ein Beitrag zur Diskussion der Eidgenössischen Volksinitiative «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)», Abstimmung am 27. November 2016

Vortrag von Cornelia Hesse-Honegger, wissenschaftliche Zeichnerin, Buchautorin, ausgezeichnet mit dem «Nuclear-free Future Award» 2015.

Ursprünglich wurde natürlich vorkommendes, radioaktives Uran in erster Linie aufbereitet, um Atombomben herzustellen. Die Idee, Elektrizität aus Uran zu gewinnen, wurde erst später «geboren»: beim Betrieb von Atomreaktoren entsteht, neben anderen strahlenden Abfällen, nämlich mit Plutonium ebenfalls waffenfähiges Material. Kernkraftwerke haben bis 2015 weltweit rund 500 Tonnen Plutonium produziert. Daraus lassen sich mehr als 50000 Atombomben herstellen. Die künstliche, menschengemachte Radioaktivität bedroht Leben und Gesundheit der Menschen und der Natur. Die Verstrahlung von Menschen und Natur nimmt zu, sie manifestiert sich in Krebserkrankungen, Leukämie, Missbildungen und Erbgutveränderungen oft erst Jahre oder Jahrzehnte später.

Durch präzise und akribische Naturbeobachtungen von Insekten ist es Cornelia Hesse-Honegger gelungen, Zusammenhänge aufzeigen. Seit nunmehr 30 Jahren sammelt sie Wanzen, Zikaden und Marienkäfer in Gebieten, die vom Chernobyl Fallout oder von Atomanlagen kontaminiert sind und malt diese Tiere. Ihre Aquarelle machen den Mikrokosmos sichtbar, eine Welt, welche die wenigsten interessiert, eine Welt die im Kleinen aufzeigt, was auf uns zukommen kann. Ausstellungen in aller Welt, mehrere Bücher, wissenschaftliche Publikationen und die Auszeichnung mit dem «Nuclear-Free Future Award» belegen die Qualität ihrer Arbeit.

Reservieren Sie sich den **Samstagnachmittag 29. Oktober** und besuchen Sie den Vortrag im **kleinen Saal des Gemeindezentrums** in Rehetobel. **Beginn 14.45 Uhr – Saalöffnung 14.00 Uhr.** Seien Sie herzlich willkommen.

rechtobler natur, Emanuel Hörler

Warum auch in die Ferne schweifen...?

Der diesjährige Ausflug des Gemischtchors Rehetobel führte uns in die Nachbargemeinde Heiden, genauer gesagt auf den Witzweg. Renata Hoffmann hat ihn perfekt organisiert.

Unter angeregten Gesprächen erreichte man Wolfhalden und vergass sogar oft, die Witze zu lesen. Schon wartete zur Stärkung ein reichhaltiger Znüni. Auch der Gesang kam nicht zu kurz; der Dirigent Peter Vonbank stimmte ein Lied nach dem andern an, was im kühlen Wald vor dem schweistreibenden Aufstieg zum Restaurant «Chistenpass» besonders schön erklang. Nach dem Mittagessen im wunderschönen Saal machte man sich auf zu einem herrlichen Blumen- und Gemüsegarten mit Blick auf den Bodensee. Im Gartenhäuschen stand das Dessert samt Holundersekt parat.

Darauf ging es nur noch abwärts bis Walzenhausen, wo alle mit der «Metro Walzenhausen-Rheineck» zur Schifflande gebracht wurden. Der Rest ist schnell erzählt: von Rorschach gelangte man zum Ausgangspunkt der Reise und war sich einig, dass die gute Stimmung innerhalb des Chors auch auf die Gesangsqualität abfärbt.

M. Golay-Boller

18. Rechetobler Dorf-Adventskalender, wer macht mit?

In drei Monaten ist es bereits wieder soweit und die Adventszeit steht vor der Tür! Damit täglich ein dekoriertes und beleuchtetes Fenster geöffnet werden kann, suchen wir 24 interessierte Dorfbewohner/Innen! Zum Mitmachen sind **ALLE** herzlich eingeladen.

Wenn Sie ein Fenster schmücken möchten, melden Sie sich bitte bis am 15. Oktober 2016 bei mir. Der Routenplan wird im nächsten Gmäändsblatt veröffentlicht. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zu Verfügung.

Spielgruppe Rägeboge

Alexandra Nauer, Tel 071 877 22 10

E-Mail naualex1@gmail.com

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Einladung zum Gespräch «Textilunternehmen heute»

am Donnerstag, 27. Oktober 2016 um 19.45 Uhr
im Haus zur Stickerei, Unterrechstein 8, 9410 Heiden

Unter der Moderation von Michael Kunz, Berufsschullehrer und Historiker diskutieren wir mit:

- **Walter Sonderegger jun.**, Geschäftsführer der Walter Sonderegger AG, und
- **Heinz Rohner**, COO und Geschäftsleitungsmitglied der Akris AG.

Nachdem wir mit verschiedenen Anlässen einen Blick zurück in die Textilgeschichte geworfen haben, soll an diesem Abend das «Jetzt» und die «Zukunft» im Vordergrund stehen. Welche Herausforderungen stellen sich einem Textilunternehmen heute? Was kommt auf sie zu? Beide Gäste sind in Rechetobel aufgewachsen und hier verwurzelt. **Walter Sonderegger jun.** ist Geschäftsführer der Walter Sonderegger AG, einer vom technischen Fortschritt geprägten Automatenstickerei im Nasenrank. Ihre Stoffe präsentieren sich, von bekannten Modehäusern zu Kostümen verarbeitet, auf internationalen Laufstegen. **Heinz Rohner** verfügt über mehrjährige Erfahrung im Finanzwesen eines international tätigen Textilunter-

nehmens, zunächst als CFO bei der Forster Rohner AG, sodann bei der Akris AG. Heute gestaltet er als COO und Geschäftsleitungsmitglied die betriebswirtschaftlichen Geschicke der Akris AG mit. Wir freuen uns auf eine anregende Gesprächsrunde.

Im Anschluss daran offeriert die Lesegesellschaft Dorf Rechetobel einen Umtrunk.

Sarah Kohler

40 Jahre Jugendmusik Rechetobel – Das Jubiläumsfest

Die Jugendmusik feiert am **5. November 2016** ihr 40-jähriges Bestehen. Sie dürfen sich auf ein neues einzigartiges Showprogramm der Jugendmusik Rechetobel freuen. Eine reich bescherte Tombola sowie eine tolle Festwirtschaft werden für Ihr Wohl sorgen.

Reservieren Sie sich das Datum in Ihrem Kalender. Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend.

Jugendmusik Rechetobel, Marianne Zähler

Rechetobler Volleyplausch 2016

Es ist wieder so weit, in Rechetobel findet das Volleyball-Plausch-Turnier statt.

Wann: Samstag, 19. November 2016

Wo: im Gemeindezentrum Rechetobel

Es wird in zwei Kategorien gespielt:

- Plausch
- Fortgeschrittene

In beiden Kategorien müssen mindestens 3 Frauen auf dem Spielfeld sein. Es gelten die offiziellen Volleyballregeln. Das Startgeld pro Mannschaft beträgt Fr. 60.– 6 Bons für Gerstensuppe oder Hot Dog sind im Startgeld inbegriffen.

Für Spielende und Zuschauer steht die Festwirtschaft selbstverständlich ebenfalls offen!

Also nicht's wie los, meldet Euch **bis am Freitag, 11. November 2016** an bei:

Tabea Hörler, Holderenstrasse 33, 9038 Rechetobel

Telefon: 071 877 33 47, E-Mail: tabeahoerler@bluewin.ch

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und auf spannende Spiele!

Sportverein Rechetobel, das Volleyballteam

Tabea Hörler

Start in die neue Saison

Am Sonntag 25. September beginnt die neue Saison. Rechetobel ist mit zwei Mannschaften dabei. Ein Team spielt in der 4. Liga und startet in Appenzell.

Die zweite Mannschaft ist in der 5. Liga und spielt in Grabs. Am 23. Oktober spielt die 4. Liga Mannschaft in der heimischen Halle.

Die Spiele beginnen um 9.00 Uhr gegen Buffalo Rheintal und um 11.45 Uhr gegen UHU St. Gallen. Wir freuen uns auf lautstarke Fans. Hoffentlich können beide Teams an die guten Leistungen der letzten Jahre anknüpfen.

Heinz Bruderer

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Oktober

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Fr	Jeweils	15.00 – 16.00	KITU	TH
Do	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	GZ
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Herbstferien: 3. Oktober – 17. Oktober

Montag **14. Oktober** und Montag **7. November** findet das Spezialtraining für das Begegnungsfest statt. Ab 14. November wieder Turnen für alle. Lueg doch ine... mer freued üs of neuu Gsichter

Unihockey

Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	19.00 – 20.00	Lauftraining in versch. Gruppen	TH
----	---------	---------------	---------------------------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Frauen

Mi	05.10.	20.00	Fit in den Herbst	TH
Mi	12.10.	20.00	Bewegung von Kopf bis Fuss	TH
Mi	19.10.		Telefonkette	
Mi	26.10.	20.00	Mit Schwung und Freude	TH

Männer

Di	04.10.	20.00	Olmtraum	TH
Di	11.10.	20.00	Oktoberfit	TH
Di	18.10.	19.30	Telefonkette	GZ
Di	25.10.	20.00	Spätherbstplausch	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
----	---------------	---------------------------------	-----------------

Herbstferien: Montag 3. Oktober – Montag 24. Oktober

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Rosental. Das Kino.

Programm im Oktober 2016

Fr	30.9.	20.15	Sing Street
Sa	1.10.	17.15	Maggie's Plan
Sa	1.10.	20.15	Vor der Morgenröte
So	2.10.	15.00	Conni & Co.
So	2.10.	19.15	El Olivio
Di	4.10.	20.15	Maggie's Plan
Fr	7.10.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	7.10.	20.15	CINEMA ITALIANO: Lea
Sa	8.10.	17.15	Vor der Morgenröte
Sa	8.10.	20.15	Captain Fantastic
So	9.10.	15.00	The Secret Life of Pets
So	9.10.	19.15	Das Licht zwischen den Meeren
Di	11.10.	14.15	Kinomol: Schellenursli
Di	11.10.	20.15	Frantz
Fr	14.10.	20.15	Alpzyt mit Regisseur Thomas Rickenmann
Sa	15.10.	17.15	El Olivio
Sa	15.10.	20.15	Das Licht zwischen den Meeren
So	16.10.	15.00	Conni & Co.
So	16.10.	19.15	The Beatles – Eight Days a Week
Di	18.10.	20.15	CINEMA ITALIANO: Lea
Fr	21.10.	20.15	Tschick
Sa	22.10.	17.15	Médecin de campagne
Sa	22.10.	20.15	Frantz
So	23.10.	15.00	Finding Dory
So	23.10.	19.15	Alpzyt
Di	25.10.	14.15	Kinomol: Ein Herz und eine Krone
Di	25.10.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	25.10.	20.15	The Beatles – Eight Days a Week
Mi	26.10.	20.15	Cinéclub: 45 Years
Fr	28.10.	20.15	Das Licht zwischen den Meeren
Sa	29.10.	17.15	Filmhit vom September
Sa	29.10.	20.15	Tschick
So	30.10.	10.00	KinoKlassik: Die Zauberflöte
So	30.10.	15.00	Finding Dory
So	30.10.	19.15	Médecin de campagne

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit den aussergewöhnlichen Briefmarken von Pro Juventute! Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie direkt unser Kinderwerk des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Einen wertvollen Beitrag leisten können Sie auch mit dem Erwerb einer Autobahnvignette 2017 (Auslieferung ab 1. Dezember 2016). Der Aufpreis von 10 Franken fliesst ebenfalls in unser Kinder- und Jugendprojekt des Kantons.

Alle Produkte sind unter www.projuventute-ar.ch/shop einzusehen und zu bestellen.

Allgemeine Spenden für unser Kinder- und Jugendprojekt im Kanton Appenzell Ausserrhoden (Finanzierung von Musikunterricht, Jugendlager, Jahresbeiträgen von Jugendvereine etc.) können Sie auch auf unser Postfinance-Konto einzahlen. Die IBAN-Nummer lautet CH68 0900 0000 8541 7966 1.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr wertvolles Engagement.

*Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden
Windegg 4, 9100 Herisau*

Sparbrausen: Mit einem Handgriff sparen

«Ihr Handgriff spart»: mit dieser Aktion bietet der Verein Energie AR/AI die Möglichkeit, einfach und clever Wasser, Energie und CO² einzusparen. Die Haushalte unserer Gemeinde können von Sparbrausen zum Preis von 10 Franken profitieren.

Öffnen wir einen Wasserhahn, so denken wir wohl kaum daran, dass neben Wasser auch Energie aus dem Hahn «fliesst». Vor allem die Aufbereitung des warmen Wassers ist mit Energieaufwand verbunden. Durch den Einsatz von Wasser sparenden Duschbrausen lässt sich der Wasserverbrauch ohne Komforteinbusse um bis zu 50 % senken. Im durchschnittlichen Haushalt können so jährlich rund 800 Kilowattstunden (kWh) Energie gespart werden. Wird das Warmwasser mit Strom erzeugt, entspricht diese Einsparung rund dem fünffachen Stromverbrauch eines modernen Kühlschranks (Effizienzklasse A+++). Erfolgt die Aufbereitung mit Gas oder Heizöl werden rund 200 kg CO²-Emissionen vermieden. Ein weiterer angenehmer Nebeneffekt: Ende Jahr bleiben aufgrund des geringeren Energie- und Wasserverbrauches zwischen 50 und 300 Franken mehr in der Haushaltskasse.

Einfach und clever sparen

Der Verein Energie AR/AI unterstützt in Zusammenarbeit mit der Stiftung KliK (Klimaschutz und CO²-Kompensation) und mit ProKilowatt den Bezug von sparsamen Brausen finanziell je nach Art der Warmwasseraufbereitung in einem Haushalt. So kommt die Bevölkerung unserer Gemeinde in den Genuss eines attraktiven Preises. Pro Haushalt kann eine Duschbrause im Wert von 37 Franken zum Sparpreis von nur 10 Franken bezogen werden. Diese Aktion, die bis Ende Dezember 2016 läuft,

ermöglicht es, einen persönlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Dabei ist das Engagement für einmal nicht mit Verzicht verbunden, sondern clever und einfach: Sparbrause bestellen, in der Dusche mit einem Handgriff einsetzen und Gross und Klein spart Wasser sowie Energie und schont gleichzeitig die Umwelt.

In den nächsten Tagen erhalten alle Haushalte einen Flyer mit Bestellkarte. Die Brausen können mit der Geschäftsantwortkarte oder online unter www.sinum.com/bestellung/energie-arundai/ bezogen werden. Aus Effizienzgründen werden die Brausen mit Rechnung und Einzahlungsschein an voraussichtlich zwei Terminen per Post zugestellt.

Energie AR/AI

Sport, Spass und Freundschaft für 13- und 14-Jährige

Das grösste J+S Schneesportlager des Landes verzaubert Jahr für Jahr 600 Jugendliche aus der ganzen Schweiz und dem Ausland. Hunderte von Kindern im Alter von 13 und 14 Jahren melden sich jedes Jahr für das traditionelle Jugendskilager (Juskila) an der Lenk/BE an. Junge Menschen aus allen Schweizer Kantonen sowie aus dem Ausland finden vom 1. – 8. Januar 2017 im Juskila zusammen und erleben eine Woche Schneesport, Spass und Geselligkeit. Dank vielen Sponsoren sowie unzähligen freiwilligen Leiterinnen und Leiter wird das Schneesportlager erst möglich.

Das Los entscheidet

Für das Juskila 2017 sind Jugendliche mit den Jahrgängen 2002/03 zugelassen. Wer zu den 600 Glückspilzen gehört, die ein unvergessliches Lager im Berner Oberland geniessen dürfen, entscheidet jeweils das Los. In diesem Jahr ist der Kanton Appenzell Ausserrhoden Juskila-Patronatskanton. Dieser wird durch den Skiclub Bühler vertreten, welcher die Auslosung der teilnahmeberechtigten Mädchen und Knaben aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden übernimmt. Am Samstag, 5. November 2016, werden sämtliche, angemeldeten Jugendlichen des Kantons Appenzell Ausserrhoden zur Auslosung eingeladen. Für die Promotionsveranstaltung mit Sport, Spiel und Spass ist die ganze Familie willkommen.

Anmeldung und weitere Infos unter:

<http://www.swiss-ski.ch/breitensport/juskila-camps/juskila.html>

<http://www.skiclubbuehler.ch/>

Programm Promotionsveranstaltung vom Samstag 05. November 2016

13.00 – 16.00	Spiel, Sport und Spass für die ganze Familie (Bubble-Fun, Kanonenrohr, Slackline, Bob anschieben, Streetcurling, Biathlon, ...)
16.00 – 17.00	Auslosung Juskila

Roman Hasler

40 Jahre Jugendmusik Das Jubiläumsfest

Samstag, 05. November 2016

Saalöffnung 17.15 Uhr
Konzertbeginn 18.00 Uhr
Gemeindezentrum Rehetobel
Eintritt CHF 10.- (Kinder bis 16 Jahre gratis)

Gäste:
MG Brass Band Rehetobel | Ritmos | Ehemalige

Festwirtschaft
Bar / Kafi-Stube
Tombola

Grosse Forst- und Landmaschinen- Ausstellung

Raup-Trac-show!
Mehr Infos auf der
Website.

Samstag, 8. Oktober 2016

ab 09:30 Uhr Festwirtschaft, Jubiläumsausstellung und Hüpfburg
ab 19:00 Uhr Unterhaltung mit dem Alpen Zick Zack, Barbetrieb

Sonntag, 9. Oktober 2016

ab 09:30 Uhr Jubiläumsausstellung
ab 11:00 Uhr Frühschoppenkonzert Musikgesellschaft Eggersriet

www.martin-alther.ch

Einladung

.....was passiert an der kirchstr.2 ?.....
Projektpräsentation / Diskussion
Freitag 28.10.16 / 19.00 Uhr /
kleiner Gemeindesaal

<http://www.mgp-dat.ch>

Wir sind und bleiben Rechtöbler und
sind weiterhin für Sie da.

gmür
071 870 01 66

fassaden & bedachungen
energieberatung & solaranlagen
von www.gh-gmuer.ch

Ihr Ansprechpartner

für sämtliche Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Ihr Vorteil

- Nur ein Ansprechpartner
- Optimale Arbeitsabläufe
- Optimale Materialkombinationen

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Sonnenbergstrasse 1 · 9038 Rehetobel · Tel. 071/877 10 23

FERIEN

01.10.16 – 16.10.16

Dr. med. C. Muntwiler
Dr. med. T. Kaufmann

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Oktober-Aktion:
10% Ermässigung

Weihnachten kommt bestimmt. Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenkgutscheins 10% Rabatt.

wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

DER MOKKA

ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE
opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 21'400.-, 10% Euro-Rabatt CHF 21'440.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.-. Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türen, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.-, 10% Euro-Rabatt CHF 27'400.-, Winter-Prämie CHF 1'750.-, Eintausch-Prämie CHF 1'000.-, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.-, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D. Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch 071 / 282 30 40
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch 071 / 222 75 92

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

BRUNO NIEDERER

Reparaturen + Dienstleistungen

Elektro Installationen
Elektro-Reparaturen
Haushaltgeräte, Reinigungen etc.
Tel: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Impressum

Redaktionsadresse
Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse
MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung
Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER ...»

**JETZT
kostenlos
Batterien!**
Beim Kauf eines Widex
Unique erhalten Sie gegen
Abgabe dieses Inserates
den ersten Jahres-
bedarf an Batterien
kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Alle wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie unter: www.rehetobel.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluwin.ch

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

**KREUZWEG
SHIATSU**
FABIAN JOOS

**ANKOMMEN
AUFTANKEN
ENTSPANNEN**

SÄGHOLZSTRASSE 18
9038 REHETOBEL
078 602 83 79
WELLNESSSHIATSU.CH

Zert. Wellness Shiatsu Practitioner Ko-Shiatsu Zürich (2015)

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 9425 Thal Telefon 071 888 11 60 schmidholzbau@bluewin.ch www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

29 Jahre

**JETZT ist die Zeit für Renovations- und Umbauarbeiten!
Wir beraten, offerieren und führen für Sie gerne sämtliche Holzbauarbeiten aus.**

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

**Monatsbrot im Oktober
Winzerbrot**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ferien vom 09.10.2016 – 16.10.2016

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf beim Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

SICHER DURCH DEN WINTER: SUZUKI 4x4-SONDERMODELLE

SCHWEIZER PREMIERE

ACHILLES
SPORTSLINE AG

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggensriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportsline.ch
www.achilles-sportsline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

KUNDENVORTEILE BIS zu Fr. 5 680.-*

Die kompakte Nr. 1

www.suzuki.ch

Leasing-Konditionen: 48 Monate Laufzeit, 10000km pro Jahr, effektiver Jahreszins 3.56%, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 15% vom Nettoverkaufspreis, Kautions: 5% vom Nettoverkaufspreis, mindestens Fr. 1000.-. Finanzierung und Leasing: www.multilease.ch. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. (Jubiläums-Bonus bereits abgezogen).** Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Gültig für Immatrifikationen bis 31.12.2016 oder bis auf Widerruf.
*NEW SX4 S-CROSS Boosterjet PIZ SULAI® Top 4x4, 5-türig, Fr. 29990.-, Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 5.6l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: E, CO₂-Emission gesamt: 127g/km inkl. PIZ SULAI® Zusatzpaket im Wert von Fr 2680.- und Jubiläums-Bonus von Fr. 3000.-; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 139g/km.

wann	was	wo	wer
2. Okt., So. 12.00-20.00	Rustico-Sonntag: Risotto bis Mostbröckli	Gasthaus zur Post	
3. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
4. Okt., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
5. Okt., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
6. Okt., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
6. Okt., Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
7. Okt., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
7. Okt., Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
7. Okt., Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
7. Okt., Fr. 20.00-23.00	YOLO / Jugendraum offen ab 6. Klasse	Jugendraum	
8. Okt., Sa. 13.00	Nistkasten-Putztag	GZ	OV Rehetobel
13. Okt., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
17. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
17.-21. Okt.	Herbstlager	GZ	Jugendmusik
23. Okt., So. 10.30	Kirchenfest	kath. Kirche	
23. Okt., So. 12.00	Märchen zum Lunch	Gasthaus zur Post	
24. Okt., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
25. Okt., Di. 19.30	Info-Anlass Feuerwehr Wald-Rehetobel	Depot Wald	FWWR
25. Okt., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
26. Okt., Mi. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	
26. Okt., Mi. 19.30	Info-Anlass Feuerwehr Wald-Rehetobel	GZ	FWWR
27. Okt., Do. 19.30	Treffen rechtobler natur		
27. Okt., Do.	TK-Sitzung		Sportverein
27. Okt., Do. 19.00	Märchendiner	Gasthaus zur Post	
27. Okt., Do. 19.45	Textilunternehmen heute	Haus z. Stickerei	LG Dorf, LG Kaien
28. Okt., Fr. 19.00	Projektpräsentation Kirchstrasse 2	GZ	MGP Ostschweiz
28. Okt., Fr.	HV Landfrauen Rehetobel		
28.-30. Okt.	Metzgete	Rest. Achmühle	
29./30. Okt.	10. Appenzeller Singwochenende	Sonneblick	Walzenhausen
29. Okt., Sa. 09.00-11.00	Letzte Grüngut-, Altmetall-, Bauschutt- und Giftsammlung	GZ	
29. Okt., Sa. 14.00	Die unbekanntete Seite der Atomkraft – Dokumentation von Strahlenschäden	GZ	rechtobler natur
29. Okt., Sa. 15.00	Schlussübung Feuerwehr		
29. Okt., Sa. 18.00	Taizé-Gebet	Kath. Kirche Heiden	
29. Okt., Sa.	Vernissage Hansjörg Hinrichs, Reisefotograf		Tolle Art&Weise
29. Okt., Sa. 19.00	«Zäuerle» mit Hermann Hohl	Hofmüli	Verein Abtropfi
31. Okt., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi

Nächste Ausgabe:

Montag, 31. Oktober 2016

Redaktions- und Inserateschluss:

Donnerstag, 20. Oktober 2016

Übernächste Ausgabe:

Montag, 12. Dezember 2016

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Grüngutsammlung:

Montag, 3. und 17. Oktober 2016

Buechschwendi

Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-, Altmetall- und letzte Grüngut-sammlung

Samstag, 29. Oktober 2016

09.00 – 11.00 Uhr

Gemeindezentrum

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

Oktober 2016

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Nach dem goldenen Herbst und den langen Herbstferien beginnen im Gemeinderat wie wohl auch bei Ihnen wieder strengere Zeiten. Gerne berichte ich Ihnen über den Stand einzelner Geschäfte.

Baumemorandum

Das gut 30 Seiten umfassende «Buch» ist von der Fachhochschule Chur erstellt und von den betroffenen Kommissionen (Baubewilligungs- und Ortsplanungs-Kommission) geprüft und ergänzt worden. Auch der Gemeinderat wird sich damit befassen. Es handelt sich zwar nicht um ein verbindliches Reglement, es zeigt jedoch die genaue Anordnung der Bauten im Dorf auf. Wichtig ist der Gesichtspunkt, dass bei Baueingaben nicht nur ein (um-)zu bauendes Haus geprüft wird sondern auch dessen Einbettung in die Umgebung. Der verantwortliche Ingenieur Prof. Wagner aus Chur wird an der **öffentlichen Versammlung vom 8. November zwischen 19.30 – 20.30 Uhr** das Baumemorandum vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.

Finanzlage der Gemeinde

Ebenfalls am 8. November (ab ca. 20.30 Uhr) wird der Voranschlag 2017 vorgestellt, über den Sie am 27.11.2016 abstimmen werden. Dabei rechnen wir mit einem Ertragsüberschuss von +314'000.– im Jahr 2017. Bereits die Jahresrechnung 2015 ist erfreulich gut ausgefallen und Rehetobel konnte die Schulden pro Kopf von Fr. 4'789.– im Jahr 2014, auf Fr. 4'099.– im 2015 senken. Rehetobel ist jedoch bei dieser Kennzahl (Schulden pro Kopf) immer noch das Schlusslicht, d.h. alle anderen 19 Gemeinden haben

weniger oder gar keine Schulden pro Einwohner. Also – wir sind besser geworden, aber noch nicht wirklich gut.

Stand der grösseren Baugesuche

Es sind noch keine Entscheidungen gefallen. Sowohl beim Baugesuch der «Sportsclinic» wie bei den geplanten Bauten südlich der Bergstrasse («ROM-Projekt») werden aktuell die Einsprachen geprüft. Die Einspracheverhandlungen zur «Sportsclinic» werden unter Leitung der kantonalen Abteilung Raumentwicklung stattfinden. Die Einspracheverhandlungen betreffend Fusswegverlegung Hueten sind unter Leitung der Gemeinde vorgesehen. Die Einsprachen zum Baugesuch der ROM-Häuser werden vorerst im schriftlichen Verkehr behandelt. Bei diesen Baugesuchen wird der Kanton eine wichtige Rolle spielen.

Zum Baurechtsvertrag mit der AF Immo AG («Sportsclinic»)

Dieser, von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern im November 2015 genehmigte und öffentlich beurkundete Vertrag (auf der Homepage unter «Aktuelles» einsehbar) steht derzeit nicht zur Disposition (wie man aus den folgenden Leserbriefen herauslesen könnte). Der Vertrag wird allerdings unter anderem nur gültig «bei Vorliegen einer rechtskräftigen Bewilligung nach Art. 60 BGG (Bundesgesetz über das bürgerliche Bodenrecht)» sowie bei «Vorliegen einer Finanzierungszusage für die bewilligten Neu- bzw. Ersatzbauten». Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wird die Baurechtsberechtigte zur Grundbucheintragung ermächtigt. «Erfolgt die Anmeldung nicht spätestens bis am 31. Dezember 2017, fällt dieser Baurechtsvertrag dahin.»

Peter Bischoff, Gemeindepäsident

Altpapiersammlung

Samstag, 5. November 2016
ab 8.00 Uhr

In eigener Sache

Mobility Car Sharing Rehetobel

Seit vielen Jahren ist die Gemeinde Mobility-Standort. Das Fahrzeug ist auf den Gemeindeparkplätzen bei der alten Kanzlei parkiert. Der Gemeinderat hat beschlossen, ab dem Jahre 2017 auf die Parkplatzmiete in der Höhe von Fr. 30.00 zu verzichten, um so den Mobility-Standort Rehetobel zu unterstützen.

Befristete Stelle für Betreuung Asylbewerber

Im November 2015 hat der Gemeinderat eine 15%-Stelle für die Betreuung der Asylbewerber befristet bis Ende Februar 2017 genehmigt, um Erfahrungen damit zu sammeln. Gemäss Gemeindeordnung muss die Schaffung einer definitiven Stelle dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Da derzeit Bestrebungen im Gange sind die Asylbetreuung zu regionalisieren hat der Gemeinderat die provisorische Stelle bis April 2017 verlängert. Bis dahin sollte klar sein, ob die Asylbetreuung künftig regional organisiert wird oder die Stelle definitiv eingeführt und dem fakultativen Referendum unterstellt wird.

Oberstrasse Zone 30

Seit längerem beabsichtigt die Gemeinde auf der Oberstrasse eine Zone 30 einzuführen, hat das Projekt jedoch nie abgeschlossen. In den vergangenen Monaten hat sich die Unterhalts- und Betriebskommission wieder dem Projekt angenommen. Der Gemeinderat hat das Projekt genehmigt. Als nächstes muss das Projekt der Kantonspolizei zur Genehmigung eingereicht werden, bevor es dann öffentlich aufgelegt wird. Gemeinderat Thomas Frei wird anlässlich der öffentlichen Versammlung über das Projekt informieren.

Denkmalpflegerische Beiträge

Sanierungen an schützenswerten Objekten werden durch den Kanton und die Gemeinde subventioniert. Der Gemeinderat hat jeweils die entsprechenden Beiträge zu beschliessen. Auf Antrag der kant. Denkmalpflege hat der Gemeinderat eine Kreditüberschreitung in der Höhe von Fr. 2'627.- für Katharina und Emanuel Hörler, Holdestrasse 33, (Projekt: Innen-Renovation Küche mit Ersatz Fenster und Terrassen-Türe) sowie Fr. 8'649.- für die Einwohnergemeinde Rehetobel / evang. Kirche (Projekt: Restaurierung Uhrenanlage mit Aufzugsmotor (1892) an der evang. Kirche) gesprochen.

Rücktrittsfrist aus kommunalen Behörden

Die Rücktrittsfrist aus kommunalen Behörden (Kommissionen) auf Ende Amtsjahr 2016/17 läuft Ende November ab. Die frei werdenden Sitze werden voraussichtlich im Dezember-Gmäändsblatt publiziert.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Rehetobel Winterdienst 2016/2017

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Die Schneeräumsequipen bitten um Einhaltung folgender Grundregeln:

1. Abgestellte Fahrzeuge dürfen die Schneeräumung nicht behindern, sie können auf Kosten des Halters abgeschleppt werden. (Art. 44 der Strassenverordnung)
2. Schnee, der von privaten Grundstücken auf die Strasse geworfen wird, behindert den Verkehr und bildet eine erhebliche Gefahr für Radfahrer und Motorfahrzeuge. Aus diesem Grunde untersagt dies Art. 54 Abs. 2 des Strassengesetzes. Es ist die Aufgabe des privaten Grundeigentümers den Schnee am Strassenrand bei Einfahrten zu entfernen. Dieser Schnee ist auf privatem Grund zu deponieren. Er darf keinesfalls auf die Fahrbahn geworfen werden.
3. Ausserordentliche Witterungsverhältnisse erfordern von allen Strassenbenützern eine besondere Vorsicht. Darum ist es unumgänglich, sich den winterlichen Verhältnissen anzupassen.

Wir danken für das Verständnis und wünschen einen unfallfreien Winter.

Technische Betriebe Rehetobel

Leserbriefe

Unter der Rubrik «Leserbriefe» werden Einsendungen von Einwohnerinnen und Einwohnern namentlich veröffentlicht. Dem Gemeinderat oder anderen Betroffenen steht es frei, in der gleichen Ausgabe zu antworten. Die Redaktion darf den Text den Betroffenen rechtzeitig bekannt geben.

Redaktions-Statut des Rechtobler Gmäändsblatts

Bei der öffentlichen Auflage eines Baugesuchs werden jeweils nur die Pläne im Gemeindehaus ausgehängt. Die weiteren – teilweise sehr umfangreichen – Unterlagen wie bsp. Energiedossier, Unterschriftenblätter, Baugesuchsfomular etc. können jederzeit beim Bausekretariat eingesehen werden.

Selbstverständlich wird die Baukommission bei der Beschlussfassung jeweils alle Unterlagen anschauen.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

«Ob dem Holz» – ein Ende mit Schrecken darf nicht ausgeschlossen werden

Die Baueingabe für das Areal «Ob dem Holz» ist erfolgt, die Planaufgabe ist abgelaufen.

Die Planunterlagen weisen formelle, gestalterische, inhaltliche sowie im weitesten Sinne auch politische, unübersehbare Mängel auf. Die Projektqualität ist enttäuschend. Wer die Unterlagen genau angeschaut hat, stellt fest:

- wesentliche Unterlagen wie Bestandespläne zur Berechnung der verfügbaren Fläche, Verkehrskonzept, Baubeschrieb, Kanalisationseingabe, Heizungs- und Energieerzeugungsanlagen u.a. fehlen.

Rechtobler Gmäändsblatt

- das geplante Gebäude ist grösser als das Bestehende und weist dennoch mit 20 Zimmern weniger auf als ursprünglich vorgesehen und kommuniziert war.
- es entspricht nicht der herkömmlichen Bauart (Landschaftsschutzzone).
- die dargestellten Grundrisse sind wegen fehlender Räumlichkeiten kaum für ein Therapie- und Regenerationszentrum geeignet.

Auffallend ist, dass die jetzigen Pläne dem beschriebenen Therapie- und Regenerationszentrum, welches Grundlage für die Zustimmung der Stimmbürger zum Baurechtsvertrag war und für den Ausgang der Abstimmung damals nicht unwichtig, in verschiedenen Bereichen, nicht mehr entsprechen. Oder andersherum, das Versprochene nach den Plänen gar nicht realisierbar ist. Die Pläne sehen nach einem Kleinhotel und nicht nach einem Therapie- und Regenerationszentrum aus. Welche Folgen hat das auf den Baurechtsvertrag?

Als Einwohnerin von Rehetobel und Teil der Gemeinschaft der Baurechtsbelasteten bin ich rundum besorgt. Das Projekt entspricht bezüglich Projekt-Ziel, -Konzept und Projektgrösse nicht mehr dem was ursprünglich in Aussicht gestellt wurde. Die Spitallandschaft hat sich seitdem verändert. Warum fehlen noch immer verbindliche Betriebskonzepte und Businesspläne? Bei anderen Grossprojekten liegen solche vor und sind auch üblich. Weshalb verhält sich das ausgerechnet in Rehetobel anders?

Die Kosten, die in Zusammenhang mit diesem Projekt auf unsere Gemeinde zukommen werden, sind noch nicht vollumfänglich bekannt, geschweige denn der Bevölkerung kommuniziert. Andere müssten bekannt sein, werden aber ignoriert. (z.B. Ersatzgebäude für die im «Ob dem Holz» bestehenden öffentlichen Luftschutzräume, Strassenausbau, Fuss- und Wanderweg).

Das «worst case scenario» (vorzeitiger Heimfall) gemäss Abstimmungsedikt und Baurechtsvertrag wäre für unsere Gemeinde eine denkbar schlechte Variante und mit 20 Mio. eine Nummer zu gross. Der Gemeinderat ist nun äusserst gefordert, die Verantwortung ist gross. Er kommt nicht umhin, sich nochmals umfassend mit der nötigen Sorgfalt und Weitsicht mit dem Projekt auseinander zu setzen und kritisch hinzuschauen. Dabei ist auch ein Ende mit Schrecken als Option – möglicherweise sogar eher im Sinne der Stimmbürger und zum längerfristigen Wohl von Rehetobel – nicht auszuschliessen.

Monika Pearson-Mächler, Landschaftsarchitektin

Umnutzung Altersheim «Ob dem Holz» – zurück auf Feld 1?

Die Planaufgabe ist vorüber. Diese hat insofern Klarheit gebracht, dass die unter anderem im Abstimmungsedikt genannten Zimmerzahlen um die Hälfte nach unten korrigiert wurden. Ansonsten sind Unklarheiten und offene Fragen nicht weniger geworden.

Das eingereichte Bauvorhaben ist nicht nur grundsätzlich in Frage zu stellen, es weist auf verschiedensten Ebenen grobe Mängel auf (z. B. fehlende Unterschriften, nicht eingehaltene Grenzabstände, zu hohe Flächenberechnungen, fehlende Konzepte zu Wasser, Abwasser und Energie). Zwischen möglichen Nutzungen, Versprechungen und den bestehenden Klinikvorschriften gibt es

grosse Unstimmigkeiten. Aus betrieblicher und auch aus gestalterischer Sicht sind die Pläne unvollständig und nicht ausgereift. Das Projekt ist so wie es in der Baueingabe dargestellt ist aus raumplanerischen Gründen gar nicht realisierbar. Zwischenzeitlich hat sich durch die Veränderung der Spitallandschaft im Appenzell Ausserrhodens die Situation für die Sportsclinic grundsätzlich verändert. Die versprochene Zusammenarbeit mit dem Spital Heiden wird hinfällig. Noch immer wird der Bevölkerung ein schlüssiges Betriebskonzept vorenthalten. Die in der Abstimmungsbotschaft geweckten Erwartungen an ein Therapie- und Regenerationszentrum sehen wir im vorliegenden Projekt als nicht erfüllbar. Als Baurechtgeber können Sie sich auf der Website der IG Rechtoebel informieren (<http://ig-rechtoebel.ch/de/forum/neubau-sportsclinic-ob-dem-holz/>) → «Neubau sportsclinic» → «viele offene Fragen zum Bauvorhaben» → «Attachments»). Das ganze Projekt ist in jeder Beziehung wichtig für die Gemeinde und wird uns noch einige Zeit beschäftigen.

Es ist im Interesse aller, dass für die Nutzung des ehemaligen Gemeindealtersheims ein für die Zukunft tragfähiges und nachhaltiges Projekt unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen realisiert wird.

Monica Born, Emanuel Hörler, Bruno Wiederkehr

Stellungnahme

Vorwürfe gegen Bauprojekt «Sportsclinic» sind unbegründet

Die AF Immo AG hat vor etwas mehr als einem Monat das Baugesuch für die Sportsclinic Switzerland Rehetobel eingereicht. Verschiedene bereits früher kritisch eingestellte Personen haben dies zum Anlass für neue Angriffe auf das Projekt genommen. Die dabei vorgebrachten Argumente sind jedoch irreführend und entbehren jeder sachlichen Grundlage. Damit diese Vorwürfe nicht im Raum stehen bleiben, äussert sich der Projektbetreiber Sports Medicine Excellence (SME) im Folgenden dazu.

Behauptung: Bei der Baueingabe würden wesentliche Elemente fehlen.

Tatsache ist: Die Gemeinde und im Fall des «Ob dem Holz» auch der Kanton schreiben genau vor, was ein Baugesuch umfassen muss. SME hat diese Elemente alle eingereicht. Es werden jedoch nicht alle Dokumente öffentlich aufgelegt – dies ist bei allen Bauprojekten so, nicht nur bei «Ob dem Holz». Zudem wichtig: Eine Baueingabe ist eine Baueingabe und nicht ein Projektbeschrieb.

Behauptung: Beim Baugesuch fehle ein Verkehrskonzept.

Tatsache ist: Das Verkehrskonzept für die «Sportsclinic» befindet sich zurzeit in finaler Ausarbeitung. In Absprache mit Kanton und Gemeinde erfolgt dieser Schritt parallel zur Baueingabe. Das Verkehrskonzept ist jeweils auch Thema am Runden Tisch, zu dem SME interessierte Organisationen (z.B. WWF, Heimatschutz) eingeladen hat.

Behauptung: Beim Baugesuch fehle eine Kanalisationseingabe.

Tatsache ist: Die Kanalisationseingabe muss dem Baugesuch nicht beiliegen. Der Kanalisationsanschluss wird durch die Gemeinde vor der Bauausführung geprüft.

Behauptung: Bei der Baueingabe fehle ein Energiekonzept.

Tatsache ist: Es liegt ein umfassendes Energiekonzept vor, das durch die Gemeinde geprüft wird. Es ist eines jener Dokumente, das gemäss den Vorgaben der Gemeinde nicht öffentlich aufgelegt wird. Bei der Ausarbeitung des Energiekonzeptes ist Sports Medicine Excellence mit dem WWF im Austausch gestanden.

Behauptung: Die Flächenberechnung sei nicht transparent.

Tatsache ist: Die Flächenberechnung liegt vor. Sie wurde genau nach den schon längere Zeit vorliegenden Vorgaben des Kantons vorgenommen und von diesem überprüft. Die entsprechenden Aussagen und Berechnungen dazu sind schon zum Zeitpunkt der Abstimmung über die Vergabe des Baurechtes durch die Gemeinde öffentlich gemacht worden.

Behauptung: Das geplante Gebäude sei grösser als das bestehende.

Tatsache ist: Das neue Gebäude weist dieselbe Nutzfläche aus wie das bestehende. Aufgrund der heute auch gesetzlich verlangten Stehhöhe in den Räumen ist es etwas höher. Dies ist mit Kanton und Gemeinde so abgesprochen.

Behauptung: Das neue Gebäude weise nur 20 Zimmer auf und damit wesentlich weniger als im Baurechtsvertrag.

Tatsache ist: Im Baurechtsvertrag ist von maximal 40 Zimmern die Rede. Aus konzeptionellen Gründen und nach Gesprächen mit Kanton und Gemeinde sowie am Runden Tisch hat sich SME für 20 Zimmer entschieden.

Behauptung: Die dargestellten Grundrisse würden sich nicht für ein Therapie- und Regenerationszentrum eignen.

Tatsache ist: SME traut sich als spezialisiertes Unternehmen zu, diese Frage besser beurteilen zu können als die Kritiker. Die Grundrisse sind massgeschneidert für das Konzept der «Sportsclinic» ausgelegt. Dieses beruht darauf, dass sich die Gäste in einer angenehmen und gesunden Umgebung rasch erholen. Dazu gehören die Gästezimmer genauso wie die Therapieräume und ein Therapiebecken sowie insbesondere auch die Natur der näheren Umgebung.

Behauptung: Das neue Gebäude entspreche nicht der herkömmlichen Bauart.

Tatsache ist: Das verbindende Element der im Appenzelischen herkömmlichen Baustile ist der Holzbau. Auch die «Sportsclinic» wird ein Holzbau sein. Gebäude- und Dachform sind das Resultat eines intensiven Prozesses am Runden Tisch, dessen Inputs der Architekt Matteo Thun aufgenommen hat.

Behauptung: Es würden Betriebskonzepte und Businesspläne fehlen.

Tatsache ist: Selbstverständlich liegen Betriebskonzepte und Businesspläne vor. SME hat die Schlüsselkennzahlen den zuständigen Behörden, der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Rehetobel, schon vor der Abstimmung offengelegt. Betriebskonzepte und Businesspläne sind private Dokumente – und gehören ganz sicher nicht zu einem Baugesuch.

Behauptung: Auf die Gemeinde Rehetobel würden Kosten in unbekannter Höhe zukommen.

Tatsache ist: Im Baurechtsvertrag und der Vereinbarung zum Ersatzbau der Remise (von der Gemeinde kommuniziert) sind die vorgebrachten Punkte geregelt – die Kritiker hätten dies alles nachlesen können. Im Detail:

- Ersatzbau Remise: SME finanziert das Sockelgeschoss, die Gemeinde den Holzbau darüber.
- Das Thema Strassenbauten ist im Baurechtsvertrag geregelt. Es geht insbesondere um den Einlenker von der Kantonsstrasse her. Festgelegt ist, dass SME bei dessen Bau die Hälfte der Kosten übernimmt. Da dieser Einlenker sowieso früher oder später gebaut werden müsste, profitiert die Gemeinde.
- Trottoir: Wenn ein Trottoir auf dem Areal «Ob dem Holz» notwendig sein sollte (was gemäss Kanton so sein könnte), wird SME diese Kosten übernehmen.
- Wanderwege: Der Betrieb und der Unterhalt von Wanderwegen, welche zu Lasten der Gemeinde gehen, haben nichts mit dem Neubau «Ob dem Holz» zu tun. Diese Aufgabe obliegt der Gemeinde grundsätzlich.

Behauptung: Ein vorzeitiger Heimfall wäre für die Gemeinde ein Problem.

Tatsache ist: Im Baurechtsvertrag ist das Thema Heimfall sehr ausführlich abgehandelt. Quintessenz ist, dass für die Gemeinde kein Risiko besteht.

SME lädt die Kritiker ein, sich persönlich zu informieren. Wir sind gesprächsbereit und beantworten Fragen gerne.

*Sportsmedicine Excellence Group, Rehetobel
Dr. Florian Kamelger,
Dr. Andreas Bänziger, beide Rehetobel*

Info aus Sicht Familie Urs und Bea Mutzner

Als Pächter des betroffenen landwirtschaftlichen Betriebes liegt uns folgende ergänzende Information an die Einwohner von Rehetobel am Herzen:

Unsere vom Gemeindepräsidenten erwähnte Zufriedenheit bezieht sich lediglich auf die geplante Neubaute Remise!!! Betreffend dem Projekt «Sportsclinic» selbst und dem Baurechtsvertrag bleiben unsere Vorbehalte gross und weiterhin bestehen.

Als Pächter der Gemeinde und Pächter von Herrn Bänziger befinden wir uns jedoch in einer äusserst unangenehmen Situation, uns frei äussern zu können. Das Vorkaufsrecht, welches der AF Immo AG für die ganze Parzelle 274 eingeräumt wurde und eine Mitbenutzung der Landwirtschaft sehen wir als höchst fraglich und nicht zulässig. Auch Fragen bezüglich Dienstbarkeitsvertrags, Unterschrift zur Abarzellierung der alten Remise sind noch nicht geklärt. All diese ungeklärten Fragen belasten uns mit grossen Zukunftssorgen.

Eine «Sportsclinic» die in der Landwirtschaftszone und Landschaftsschutzzone entstehen soll ist nach unserem Erachten höchst fragwürdig und bedenklich.

Wir bedanken uns und hoffen auf Verständnis!!!

Urs und Bea Mutzner

Ergänzungswahl GPK

Wahlvorschlag der SP Vorderland sowie der Lesegesellschaften Dorf und Lobenschwendi

Hans-Peter Hotz

Seit 13 Jahren wohne ich mit meiner Familie in Rehetobel im Haus meines Grossvaters, welches seit meiner Kindheit eine grosse Bedeutung für mich hat. Für Politik und gesellschaftliche Entwicklungen engagiere ich mich mit grossem Interesse und Neugierde. Nach der Lehrerausbildung in Zürich und mehrjähriger Unter-

richtstätigkeit verbrachte ich 4 Jahre in Brasilien. Dieser Aufenthalt schärfte meinen Blick für soziale Ungerechtigkeiten und mir wurde bewusst, dass der Schlüssel für eine nachhaltige Entwicklung einer Gesellschaft nur über ein sehr gutes Bildungssystem möglich ist. So studierte ich an der Universität Freiburg (CH) Pädagogische Psychologie, Ethnologie und Religionswissenschaft. Nach dem Studienabschluss (lic. phil.) arbeitete ich einige Jahre an der Universität Bern im Bereich berufliche Bildung und wurde danach in die Geschäftsleitung des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung (SVEB) gewählt. Diese Verbandstätigkeit ermöglichte mir einen sehr guten Einblick in betriebswirtschaftliche Zusammenhänge im Bereich der KMU in allen Sprachregionen der Schweiz. Aktuell führe ich die Schulen von Heiden und Reute vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe I und bin verantwortlich für ein Globalbudget von rund 6,5 Mio. Franken. Gerne würde ich meine vielfältigen Erfahrungen in der GPK meiner Wohngemeinde einbringen und die weitere Entwicklung unseres Dorfes unterstützen.

Die SP Vorderland sowie die Lesegesellschaften Dorf und Lobenschwendi freuen sich, mit der Kandidatur von Hans-Peter Hotz eine bestens qualifizierte und mit dem Dorf Rehetobel seit seiner Kindheit verbundene Person zur Wahl in die GPK vorschlagen zu können.

Für die SP Vorderland und die Lesegesellschaften Dorf und Lobenschwendi
Anne Zesiger, Sarah Kohler, Jörg Burtschi

Der zweite Runde Tisch

Am 27. September 2016 fanden sich im Atelier von Rosavita Düring an der Bergstrasse rund ein Dutzend interessierte Personen ein, um sich über die vorhandene, zu wünschende oder noch zu organisierende Kultur in Rehetobel auszutauschen. Das etwas leidige Versehen mit dem falsch geschriebenen Vornamen kommentierte der eingeladene Schauspieler Philipp Langenegger (<http://www.philipp-langenegger.de>) mit seinem eigenem Humor. Als bald gab

er uns zu Beginn auf eine sehr amüsante Art und Weise einen Einblick über seinen beruflichen Werdegang vom Metzger zum Schauspieler. Kenntnisreich, spannend und auf überaus witzige Art erzählte er vom Alltag als Darsteller und Organisator im Bereich der bildenden Kunst. Mit seiner herausfordernden Frage welche kulturellen Aktivitäten Rehetobel denn auszeichnen würden eröffnete er die Diskussion. Nach einem emotional vorgetragenen Aufruf, der Gemeinderat möge sich doch endlich für die Belange des Velomuseums stärker einsetzen, beschrieben die Anwesenden die vorhandenen kulturellen Angebote im Dorf. Leicht bedauernd wurde auf früher durchgeführte Anlässe wie zum Beispiel der «funken Sonntag» oder Vereinsabende mit anschliessenden Theateraufführungen hingewiesen. Als Wunsch oder Möglichkeit besprochen wurde auch wie man/frau oder allenfalls Familien den alljährlichen Adventsfensterkalender – in der Runde ausdrücklich gewürdigt und sehr geschätzt – etwas lebendiger gestalten könnte. So zum Beispiel mit einer kleinen Theateraufführung, eine Weihnachtsgeschichte vorlesen, weihnachtlicher Musik abspielen (Djays oder Djanes sind gefragt) oder einen festlichen Film zeigen. Philipp Langenegger erzählte uns, dass er mit seiner Familie in Umäsch ein Puppentheater aufgeführt habe, sie hätten dabei mit circa zwanzig Leuten gerechnet, dann aber seien um die hundert Personen gekommen ...

Eine Anwesende schlug ein ungezwungenes und offenes Treffen zur Feier des Silvesters auf dem Dorfplatz vor. Sie habe das im Bündnerland erlebt und dabei den Kontakt zu und mit den Dorfbewohnern sehr genossen. Diese Idee stiess bei Allen auf grossen Anklang. Wir sind gespannt ob beim diesjährigen Jahreswechsel eine solche Runde zustande kommt. Die anwesende Gemeinderätin versprach dieses Anliegen auf jeden Fall ihren RatskollegenInnen vorzubringen. Gegen 22 Uhr, nach einer gegenseitig wertschätzenden und engagiert geführten Diskussion zur Kultur im Dorf löste sich die Runde auf. Natürlich nicht ohne sich bei Philipp Langenegger, der Kulturkommission (KKR) sowie der herzlichen Gastgeberin Rosavita Düring zu bedanken.

Einen dritten runden Tisch planen wir für den Frühling 2017. Die KKR wird frühzeitig im Rechtobler Gmäändsblatt informieren sowie mit einem Flyer dazu einladen.

Hans Rudolf Lüscher, Kulturkommission Rehetobel

Ostschweiz erhält die neuen Landeskarten 1:25 000

<http://www.swisstopo.ch/nlk>

Bevölkerungs-Info: Nachtmarsch der Verkehrskadetten

Am Wochenende des 19. / 20. November 2016 organisieren die beiden Verkehrskadetten Abteilungen Appenzlerland AI/AR und St. Gallen einen Nachtmarsch. Dieser findet auf dem Gebiet der Gemeinde Rehetobel AR statt. Erwartet werden ca. 130 Verkehrskadetten aus der ganzen Schweiz.

Die Route geht vom Gemeindezentrum via Nord – Gigeren – Kaien und alte Landstrasse zurück ins Dorf. Unterwegs müssen Postenaufgaben absolviert werden. Der Marsch wird in kleinen Gruppen mit gestaffeltem Start absolviert und dauert von ca. 18 Uhr bis 01 Uhr.

Wir werden die Teilnehmer und Postenchefs anweisen den Lärm so gering wie möglich zu halten und nur öffentliche Wege und Strassen zu begehen. Sollte es teilweise trotzdem etwas lauter werden, so danken wir Ihnen fürs Verständnis.

Während dem Nachtmarsch erreichen Sie das OK jederzeit unter 079 191 88 73.

OK VK-Nachtmarsch 2016

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
Nur noch am **1. Freitag** des Monats offen.

4. November offen

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe).

2. Nov.,	Challenge Nachmittag	Anna, Sarina
9. Nov.,	Stressball selber machen	Mireille, Lukas
16. Nov.,	Film	Lukas, Anna
23. Nov.,	Guetzli backen	Sarina, Mireille
30. Nov.,	Kleine Kerzen giessen	Valentina, Mireille

Samstag, 26. November, Kerzenziehen 11.00 – 17.00 Uhr
Weihnachtsmarkt, für Gross und Klein

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluwin.ch

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Handänderungen Juli - September 2016

Erbengemeinschaft Köppel Adolf (Erwerb 03.06.2016) an Neff Josef Martin, Speicherschwendi, Liegenschaft Nr. 7, 589 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 491, Garagengebäude Nr. 830, St. Gallerstrasse

Erbengemeinschaft Abderhalden Benjamin (Erwerb 17.06.2015) an Langenegger Sven, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1278, 5'245 m² Grundstückfläche, Berg

sänka GmbH, in Herisau (Erwerb 23.10.2013) an Tengler Marcus, Bichelsee, und Tengler Susanne Christina Ulrike, Bichelsee, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1282, 730 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1181, Bergstrasse

Erbengemeinschaft Schläpfer Alfred (Erwerb 28.07.2016) an Schläpfer Erna, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 114, 1'268 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 189, Garagengebäude Nr. 189, Sägholzstrasse, Lie-

genschaft Nr. 1063, 2'458 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 812, Sägholzstrasse, und Liegenschaft Nr. 1253, 8'562 m² Grundstückfläche, Sägholz

Blackburn Lisbeth sel. (Erwerb 22.01.1990, 22.06.2010) an Blackburn Christine Elizabeth, USA-Miami, Liegenschaft Nr. 471, 928 m² Grundstückfläche, Sonder, 1/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 472, 3'281 m² Grundstückfläche, Sonder, und Liegenschaft Nr. 774, 912 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 669, St. Gallerstrasse

Stiftung Waldheim, Heime für mehrfach Behinderte, in Walzenhausen (Erwerb 02.12.1954, 08.05.1957, 27.08.1974) an Lindenbaum Immobilien GmbH, in Rehetobel, und OS Rialto GmbH, in Walzenhausen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 778, 4'082 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 905, Remise Nr. 791, Behindertenheim Nr. 691, Sämmelweg

Lonardi Franz, Rehetobel, und Langenegger Sven, Rehetobel (Erwerb 19.01.2004) an MGP Ostschweiz - Baugenossenschaft Mehrgenerationenprojekte, in St. Gallen, Liegenschaft Nr. 73, 1'089 m² Grundstückfläche, Fabrik mit Büro Nr. 120, Kirchstrasse

Blackburn Christine Elizabeth, USA-Miami (Erwerb 11.08.2016) an von Siebenthal Alfred, Schachen b. Reute AR, Liegenschaft Nr. 471, 928 m² Grundstückfläche, Sonder, und Liegenschaft Nr. 774, 912 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 669, St. Gallerstrasse

Mafle Karin, Unterseen, und Steiner Roger, Wilderswil, zu je 2/3 Miteigentum (Erwerb 16.05.2011) an Steiner Erik, Widnau, 2/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 708, 6'847 m² Grundstückfläche, Usser-Kaien, 2/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 715, 8'272 m² Grundstückfläche, Usser-Kaien, und 2/3 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1120, 669 m² Grundstückfläche, Remise Nr. 562, Hühnerhaus Nr. 624, Heidenerstrasse

Erbengemeinschaft Brüllmann Rolf und Brüllmann Brigitta Melanie, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum (Erwerb 28.04.2008, 26.07.2016) an Wicki Stefan Aldred, Balgach, Liegenschaft Nr. 1116, 2'461 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 242, Unterer Michlenberg

STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel

Liebe Rehtobler/innen, liebe Kinder, liebe Besucher/innen,

bald ist es soweit und der erste **STERNSTUND Weihnachtsmarkt Rehetobel** findet seinen Anfang am **Samstag 26. November 2016 von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr.**

Die Marktstände werdet ihr im Dorfkern und bei der evangelischen Kirche antreffen. Damit für alle adventliche Sternstunden erlebbar werden, haben wir den Weihnachtsmarkt in Sternenglanz gepackt. In der **evangelischen Kirche Rehetobel** findet ein **musikalisches Rahmenprogramm** statt:

- **11.30 Uhr Di urchige Rehtöbler**
(Sami und Ueli Egli)
- **12.30 Uhr Forum Humanitarien Pilots**
(Gleis2 mit Fabio Zraggen)
- **14.00 Uhr Sol Do – zum Mittanzen**
(Petra e Ludovico Pastore)
- **16.00 Uhr Remo's Trommeln**
(Remo Wagner)

Zudem findet ihr an unterschiedlichen Orten folgende Teilnahmemöglichkeiten:

- **Kerzenziehen** bieten Jugendliche aus dem Dorf im **Jugendraum** Younglounge an.
- **Sternenfischen** lässt sich jederzeit im **kleinen Saal des Gemeindehauses**.
- **Märchenstunde** für Jung und Alt, könnt ihr im **Pfarrhaus** um 13.15 Uhr und 15.15 Uhr mit Regula Rohner erleben.
- **Workshop Glitzerweihnachtskugel** für Kinder bietet Bernadette Mathis von 11.00 Uhr – 17.00 Uhr in ihrem **Hobbylädeli** an.
- **Adventlicher Schmuck** ist im **Bluemehüsli** von Fabienne Lanker zu erwerben.
- **Speis & Trank** findet ihr bei Erika im **Restaurant Alte Post** und bei **Johannes Zähler** in der **Holzbau** Werkstatt.

Wir freuen uns auf knirschend trockenen Schnee «fös Ambiente», einen hübsch sonnigen Tag mit stahlblauem Himmel «fös Gmüet und gege de Schlotteri☺» und viele Rechtobler/innen, Kinder und weitere Besucher, damit wir gemeinsam lichtvolle STERNSTUNDEN erleben dürfen «fös Heez».

Anna Joos und Martina Wagner

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

56 Jahre sind es her, seit ich als 12-jährige Schülerin in St. Gallen mit meinen Eltern ins Postauto nach Rehetobel stieg – erwartungsvoll, wie immer, wenn es auf Reisen ging. Unser Ziel war das Naturfreundehaus Kaien, wo wir eine Wanderwoche verbringen wollten. Wir stiegen beim Scheidweg aus, wo es, wie ich mich schwach erinnern kann, eine Metzgerei gab, in welcher wir uns mit Siedwürsten eindeckten – eine Spezialität, die ich damals als Zürcherin noch nicht kannte. Am selben Abend betrat eine holländische Urlauberin die Gemeinschaftsküche im Naturfreundehaus, hielt ein Paar Siedwürste in die Höhe und fragte: «Schweizer-Frauen, wie kocht man das?» Wir verbrachten eine wunderschöne Woche, wanderten Richtung Gäbris und St. Anton, besuchten das Pestalozzidorf in Trogen und unternahmen eine Schifffahrt nach Lindau. Letztere war meine erste Auslandsreise, auf die ich mächtig stolz war.

Wie das Heidi im Buch von Johanna Spyri erlebte ich später meine Lehr- und Wanderjahre. Als Airline-Angestellte ging es bald hinaus in die weite Welt. Mit meinem Mann, der Stationsleiter bei der Swissair war, lebte ich 3 Jahre lang in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum. Es

war eine harte, aber auch spannende Zeit. Danach verbrachten wir 6 Jahre in Hamburg. Wie die grossen Pötte, die dort im Hafen lagen, unternahmen auch wir weite Reisen. 1986 kehrten wir zurück in die Schweiz. Beruflich blieben wir der Fliegerei treu. Ich wurde Reservation- und Ticketing-Supervisor bei 2 asiatischen Airlines, bildete junges Fachpersonal aus und flog beruflich und privat oft nach Indonesien und Thailand. Es war ein toller, wenn auch stressiger Job. Als Ausgleich suchten wir zusammen mit meinen Eltern ein Refugium auf dem Land, wo wir unsere Freizeit verbringen konnten und fanden es am Michlenberg in Rehetobel.

Der 2. Oktober 2001 war ein schlimmer Tag – ein Supergau. Ich vergesse das Bild nie mehr, wie die stolze Flotte der Swissair traurig am Boden stand. Das Grounding aber erwies sich im Nachhinein auch als Segen für uns. Mein Mann wurde 2 Jahre später frühpensioniert, und der Weg war für uns somit frei, um ganz ins «Hüsli» in Rehetobel, das wir inzwischen gekauft hatten, zu ziehen. Hier leben wir nun seit 13 Jahren und können uns keinen besseren Ort vorstellen. Wer den Kontakt sucht, findet ihn schnell. Als Präsidentin des Frauenvereins habe ich einige Jahre mitgeholfen, Unterhaltungsnachmittage und Ausflüge zu organisieren. Mein Mann machte sich in der Gemeinde als GPK-Mitglied nützlich und ist nun happy als «Tätschmeister» der Lesegesellschaft Lobenschwendi.

Natürlich sind wir beide immer noch totale «Reisefüdlis». Aber jedes Schiff braucht auch einen Heimathafen. Wir haben ihn glücklich gefunden – in Rehetobel!

Die Feder hingegen tritt nun ihre Weiterfahrt an – zu Ruedi Tachezy.

Heidi Burtschi

Kultur im Kronenbühl Rehetobel

Einladung zu Text und Klang

Am Sonntag 13. November um 17 Uhr liest Silvio Rüedi eigene Texte – Erfahrenes, Gedachtes, Erahntes aus «Anwesenheiten im Frühlicht». Musikalisch begleitet wird er von Marie-Louise Dähler (Cembalo) und Paul Giger (Geige). Ein feines Zusammenspiel von Musik und Wort in der dunklen Jahreszeit. Wir freuen uns auf die einmalige Besetzung aus Rehetobel und Trogen zum Ende des Jahresprogramm 2016. Reservation: kultur@kronenbuehl.ch oder 071 877 20 37

v.l.n.r. Silvio Rüedi, Marie-Louise Dähler, Paul Giger

Nach viel Musik durch den Sommer und male- rischen Experimenten zum Herbstanfang schliesst die Plattform das erste Veranstaltungsjahr. Unterschiedlichste Formen von Austausch unter rund 25 Kulturschaffenden erfreuten ein breites Publikum.

Bald ist auf www.kronenbuehl.ch das neue Programm für 2017 zu finden.

Gisa Frank, www.kronenbuehl.ch

Rehetobel *Herzlichen Dank*

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Der Verkehrsverein dankt allen RehetoblerInnen ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung seiner Arbeit. Diese Zuwendungen geben wieder den nötigen Schwung, die Arbeiten für nächstes Jahr zu planen und dann auch auszuführen.

Übrigens lohnt es sich auch im Winter auf den Wanderwegen die herrliche Aussicht zu geniessen.

Für den Verkehrsverein, Hansruedi Taber

Übung macht den Meister

Fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler der Musikschule haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und werden am **Sonntag, 6. November um 17.00 Uhr** in der evangelischen **Kirche Rehetobel** zeigen, was sie mit Ausdauer, Fleiss und grosser Freude an der Musik erreicht haben.

Die jungen Musikerinnen und Musiker mit ihren Lehrkräften freuen sich auf möglichst viele Besucher. Der Eintritt ist frei.

Daniel Pfister

18. Rehetobler Dorf-Adventskalender

Routenplan 2016 (Die Türöffnung ist jeweils um 17.00 Uhr)

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. KIK, Evang. Kirche | Heidenerstrasse |
| 2. Familie Weiss | St. Gallerstrasse 31 |
| 3. Rüz Elsbeth * | Holderenstrasse 25 |
| 4. Familie Graf * | Nasen 10 |
| 5. Alters-und Pflegeheim Krone | Oberdorf 3 |
| 6. Raiffeisenbank | bei Gemeindezentrum |
| 7. Familie Brülisauer | Gartenstrasse 16 |
| 8. Familie Kohler-Hasler | Gartenstrasse 8 |
| 9. Familie Zech * | Sägholzstrasse 14 |
| 10. Familie Todt * | St. Gallerstrasse 57 |
| 11. Familie Stoffel * | Gigeren 16 |
| 12. Familie Schachner | Gartenstrasse 25 |

- 13. Familie Fouda
- 14. Familie Taravella **
- 15. Familie Zürcher
- 16. Familie Bruderer
- 17. s'Blumehüsli (Fab. Holderegger)
- 18. Evang. Kirche

- 19. Familie Sturzenegger *
- 20. Fam. Schefer & Schöni *
- 21. Spielgruppe Rägeboge *
- 22. Familie Wilde-Kunz
- 23. Familie Nauer *
- 24. Kath. Kirche
(Türöffnung 16.45 Uhr)

- Hüseren 3
- Robach 28 (Nähe Urwaldhaus)
- Sägholzstrasse 64
- Michlenberg 4
- Im Dorf
nach der Kinderkirchen
Weihnacht um 17 Uhr
- Sonnenbergstr. 26
- Ob. Buechschwendi (10 & 8)
- Holderenstrasse 24a
- Bergstrasse 57
- Gitzibüel 1
- St. Gallerstrasse 35

* bei diesen Türöffnungen wird ein kleiner warmer Imbiss angeboten
** mit Geschichte um 17 und 18 Uhr

Verkauf von BIRNEL (Birrendicksaft)

Die Gemeindekanzlei Rehetobel führt auch diesen Herbst die BIRNEL-Aktion der Schweizerischen Winterhilfe (www.winterhilfe.ch) durch.

Zur Abgabe an *jedermann* gelangen ohne Bezugsbeschränkung "rein natürliches Birnel" und "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe".

BIRNEL kann bis spätestens *Freitag, 18. November 2016*, bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel schriftlich bestellt werden.

Der bestellte Birrendicksaft ist

von Montag, 12. Dezember bis Freitag, 16. Dezember 2016,

auf der Gemeindeverwaltung, Büro 3, während den ordentlichen Bürozeiten **abzuholen**. *Es erfolgt keine separate Abholungs-Einladung.*

Eine Broschüre mit vielen "gluschtigen" BIRNEL-Rezepten wird Ihnen auf Wunsch beim Kauf von BIRNEL *gratis* abgegeben.

Ich bestelle "rein natürliches Birnel":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.20 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 500 g	zu Fr.	6.50
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	10.60
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	46.00 per Kessel (Fr. 9.20 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	105.00 per Kessel (Fr. 8.40 pro kg)

Ich bestelle "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.60 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 500 g	zu Fr.	8.00
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	12.50
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	56.50 per Kessel (Fr. 11.30 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	131.00 per Kessel (Fr. 10.50 pro kg)

..... BIRNEL-Rezept-Broschüre (gratis)

Der Betrag wird beim Bezug bar bezahlt.

Unterschrift:

Name & Adresse:

.....

.....

.....

.....

Verkauf von BIRNEL (Birnendicksaft)

BIRNEL - der reine, eingedickte Saft von sonnengereiften Mostbirnen - ist ein Naturprodukt, das in konzentrierter Form alle wertvollen Mineralstoffe und Vitamine aufweist. Ein Kilo BIRNEL enthält die Nährstoffe von ca. 10 Kilo Birnen, so insbesondere 650 g hochwertigen Fruchtzucker. Sein biologischer und ernährungsphysiologischer Wert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. BIRNEL nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. BIRNEL ist praktisch unbeschränkt haltbar.

Seit 2009 ist auch zertifiziertes Birnel mit der Knospe erhältlich!

Das Lifestyle-Produkt ist herrlich als Brotaufstrich, schmeckt vorzüglich zu geschwellten Kartoffeln, Pudding, Gries- und Reisbrei, usw.

BIRNEL kann auch an Stelle von Zucker zum Süssen von Gebäck, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren oder Getränken eingesetzt werden.

Für das Hilfswerk "Winterhilfe Schweiz" ist der Verkauf von BIRNEL eine enorm wichtige Einnahmequelle.

*Bitte
frankieren!
Danke.*

Gemeindeverwaltung
St. Gallerstrasse 9
Postfach 13
9038 Rehetobel AR

Schule Rehetobel

Informationen

Altpapiersammlung am 5. November

Die Altpapiersammlung steht wieder vor der Tür. Hier die wichtigsten Infos auf einen Blick:

Datum: Samstag, 5. November 2016
Sammelbeginn: 8.00 Uhr

Wie gewohnt können Sie auch mit Ihrem Auto direkt zum Parkplatz des Gemeindezentrums fahren und dort Ihr Altpapier abladen. Ansonsten werden wir selber mit Fahrzeugen alles einsammeln.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Altpapiersammlung! Mit den Einnahmen können wir unsere Kosten für Exkursionen, Klassenlager und Schulreisen decken. Vielen Dank dafür!

Die Mittelstufe

«Und wie streiten Sie?»

Vortrag von Eveline Degani, Konfliktpädagogin und Mediatorin

Ein Streit kann eskalieren, die Fronten verhärten oder eine Beziehung beleben und Spannungen lösen. Welche Dynamik steckt dahinter? Wie können wir konstruktiv streiten?

Gerne laden wir Sie ein zum öffentlichen Vortrag am

Montag, 7. November 2016, 20.00 Uhr

im kleinen Saal des Mehrzweckgebäudes der Gemeinde Rehetobel.

Weitere Informationen finden Sie unter www.konfliktbewaeltigung.ch

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Monika Baumgartner

Erziehung

Eindrücke vom Herbstbummel am Donnerstag, 29. September 2016

SEKUNDARSCHULE

Wann bist du das letzte Mal so richtig Ski gefahren?

Auch in dieser Sportwoche findet zum 23. Mal das beliebte Ski- und Snowboardlager der Sek TWR statt.

Vom 29. Januar 2017 bis 4. Februar 2017 sind wir wieder in Sent zu Gast und werden im Skigebiet von Scuol unsere Fahrkünste zum Besten geben.

Informationen und Anmeldung bei vehefti@kst.ch

Wahlfach «Fotografie»: Bilder zum Jahresmotto «Sorgfalt»

Das Wahlfach Fotografie stand während einer Doppelkennung ganz im Zeichen des Schuljahresmottos «Sorgfalt». Wann benötigen wir im Alltag das entsprechende Fingerspitzengefühl, wann ist exaktes Arbeiten gefragt, wann Zuverlässigkeit und wann einfach nur Geduld? Die Fotografien der Schülerinnen und Schüler zeigen vielseitige Interpretationen des diesjährigen Mottos.

Jan Häfliger & Shane Ringger

Balance: Es braucht Sorgfalt um die Innere Balance zu finden

Morena Dujakovic

Fingerspitzengefühl: Man braucht Fingerspitzengefühl um sorgfältig zu sein. Man muss sorgfältig miteinander umgehen.

Elena Monnet & Julian Eggenberger

Herbstblatt: Das Blatt zeigt die Sorgfalt und Detailliertheit der Natur

Andreas Candinas

Farben: Etwas zu ordnen braucht Sorgfalt und Geduld.

Vincenzo Tosca & Lukas Burri

In Gedanken versunken: Wir haben uns dabei gedacht, dass man auch mit seinen eigenen Gedanken sorgfältig umgehen und mit negativen Gedanken abschliessen muss.

Joshua Broger & Ramon Büchler

Sorgfalt in der Schule: In der Schule muss man täglich mit viel Sorgfalt arbeiten

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **November** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 31. Okt. 19.00 Uhr** Paukenschläge für eine neue Zeit in der evang.-ref. Kirche Trogen (Mitwirkung Kirchgemeinde Rehetobel)
- 6. Nov. 09.45 Uhr** Gottesdienst zum Reformationssonntag mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Gospelchor Singing4you Altstätten
- 13. Nov. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Taufe von Enya Schmucki, Musik: Cyrill Bischof
- 20. Nov. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst zum Ewigkeitssonntag im Gedenken an die Verstorbenen, mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Jodelchörli Speicher
- 27. Nov. 17.30 Uhr** Einstimmung in den Advent mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Barbara Bischoff
- 4. Dez. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfm. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 11. Dez. 09.45 Uhr** Singgottesdienst mit Pfm. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Kind

Friedens-Meditation

Jeweils am Dienstag, 1./8./15./22. und 29. November und Dienstag, 6. Dezember mit Janine Spirig und Oliver Paganini

20.15 - 21.00 Uhr Meditation mit Ein- und Ausklang
21.00 - 21.30 Uhr Zeit für Fragen

FIIRE MIT DE CHLIINE

Samstag, 3. Dezember um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Flügäpilz und Extra-Flügäpilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 2. November um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24 a

Montag, 14. November um 15.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 2. November, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfm. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 16. November, 15.00 Uhr Gespräche über Lebensthemen mit Pfm. Beatrix Jessberger

KONZERTE in der evang.-ref. Kirche

Adventskonzert Gospelchor Wittenbach
am Samstag, 3. Dezember 2016, um 19.30 Uhr

Weihnachtsoratorium von Bach mit dem Gemischt Chor Wald und dem Appenzeller Kammerorchester unter der Leitung von Jürg Surber
am Samstag, 10. Dezember 2016, um 19.30 Uhr
Konzerte in Rehetobel

PAUKENSCHLÄGE FÜR EINE NEUE ZEIT – Performance mit Livemusik

Montag, 31. Oktober, 19.00 Uhr, Kirche Trogen
2. Etappe des bewegten Projekts zu «500 Jahre Reformation» im Mai 2017

Bereits zum Reformationstag in diesem Jahr setzen 40 AkteurInnen und ein Percussionsensemble im Gefahrenfeld zwischen Kunst und Kirche «Thesen, Visionen, Wünsche von heute» mit viel Text, Sprache und Musik. Menschen allen Alters und Herkunft lieferten dazu Visionen und stellen quere Fragen. Die Performance in der Kirche Trogen nimmt Raum ein für Dringlichkeiten von heute, denn «es liegt was in der Luft».

RAUSCHEN – ein Projekt der ev.-ref. Kirchgemeinde Trogen unter Mitwirkung der ev.-ref. Kirchgemeinden Rehetobel und Wald im Rahmen des Jubiläums «500 Jahre Reformation». Leitung: Gisa Frank (Choreografie/Regie), Jürg Surber (Musik), Werner Meier, Fabian Harb (Gestaltung), Pfarrerin Susanne Schewe

Kinderkirche Rehetobel

*S gröschte Gschänk vo de Wienacht
Liit nöd underem Christbaum daa
Es isch nöd iipackt i Papier
Kei Bändel und keis Chärtli draa
Es häts niemert gchauft und niemert gmacht
S isch gliich s Gröscht vo de Wienacht
S isch gliich s Gröscht vo de Wienacht*

Liebe Kinder,
sind Geschenke das Wichtigste an Weihnachten? Oder was darf sonst nicht fehlen beim Fest? Und was wünschen sich die Tiere?

Diese und andere Fragen wollen wir in der KIK mit Mund, Händen und Füssen beantworten. Welche Tiere dürfen an der Krippe nicht fehlen? Und welches Tier bist Du? Zeig es oder sag es uns am

Samstag,	3. Dezember 2016	10.00 – 12.00 Uhr
Samstag,	10. Dezember 2016	10.00 – 12.00 Uhr
Samstag,	17. Dezember 2016	10.00 – 12.00 Uhr
Sonntag,	18. Dezember 2016	17.00 – ca. 18.00 Uhr

(Mitgestaltung des Gottesdienstes)

Wir treffen und verabschieden uns immer in der evangelischen Kirche.

*Tierisch vorfreudige Grüsse von
Marie Sprinz und Ruth Regli, Team Kinderkirche*

KIK ist für alle Kinder vom 2. Kindergarten bis zur 3. Klasse und alle anderen interessierten Kinder.

Am Mittwoch, 23. November 2016 von 14.00 – ca. 15.30 Uhr basteln wir in der Kirche das Adventsfenster für den 1. Dezember. Auch dazu sind alle herzlich willkommen!

Monika Baumgartner und Fabienne Holderegger

*S grösstche Gschänk vo de Wienacht
Ghöört nöd öpperem elei
Es isch au nöd nur a eim Ort
Es isch bi allne Lüüt dehei
Ja s gröschte Gschänk hät Gott üs gmacht
A der erschte Wienacht
De Jesus hät er zu üs laa
Das mir chönd Fröid und Friede ha*

«Ad hoc Chor»: Einstimmung in die Adventszeit

Liebe interessierte Sängerinnen und Sänger, ich möchte Sie / Euch herzlich einladen, am 1. Advent in der reformierten Kirche im «ad hoc Chor» mitzusingen. Die **Probedaten** finden statt in der Kirche, jeweils am Mittwoch im November:

2., 9., 16., und 23. November von 8.30 – 9.30 Uhr und / oder von 18.30 – 19.30 Uhr

Der Gottesdienst, zusammen mit unserer Pfarrerin Beatrix Jessberger findet statt am 1. Advent, 27. November um 17.30 Uhr mit Vorprobe um 16 Uhr.

Für weitere Auskünfte bin ich gerne unter 071 877 13 43 oder per Email: b.moebius@bluewin.ch erreichbar.

Barbara Bischoff-Moebius

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 5. November

17.30 Uhr Eucharistiefeier, Gedenkfeier für die Verstorbenen.

Samstag, 12. November

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 19. November

17.30 Uhr Eucharistiefeier

1. Adventssonntag

Samstag, 26. November

17.30 Uhr Eucharistiefeier, Musikalische Mitwirkung: Gemischtchor Rehetobel

Mittwoch, 30. November

15.00 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone»

2. Adventssonntag

Samstag, 3. Dezember

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine»
in der evang. Kirche

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Donnerstag, 8. Dezember

6.30 Uhr Rorate, anschliessend «Zmorge»

3. Adventssonntag

Samstag, 10. Dezember

17.30 Uhr Eucharistie- und Bussfeier

Firmweg

Freitag, 18. November 18.30 Uhr bis Samstag 19. November 17.00 Uhr gehen wir nach Appenzell und fragen, uns was ist Glück, wie sieht mein Glaubensweg aus und suchen Gott.

Dienstag, 13. Dezember um 19.40 Uhr treffen wir verschiedene Mitmenschen, die uns ihre Erfahrung mit der Institution Kirche erzählen.

Gedenkfeier für die Verstorbenen

An Allerheiligen und Allerseelen erinnern wir uns besonders der Verstorbenen. Im Gottesdienst entzünden wir eine Kerze für Pfarreiangehörige, die während des Jahres verstorben sind.

In Rehetobel findet die Gedenkfeier am **Samstagabend, 5. November, um 17.30 Uhr** statt.

In Heiden gedenken wir der Verstorbenen im Sonntagsgottesdienst, 6. November, um 10.15 Uhr. Anschliessend werden die Gräber auf dem Friedhof gesegnet.

Gottesdienst mit dem Gemischtchor

Im Vorabendgottesdienst zum 1. Adventssonntag stimmen wir uns ein in die besinnliche Zeit vor Weihnachten. Der Gemischtchor Rehetobel gestaltet den musikalischen Rahmen, die Texte der Liturgie und Gedanken zum Advent bereiten uns vor auf die Ankunft des Herrn.

Samstag, 26. November um 17.30 Uhr in der kath. Kirche.

Nacht der Lichte

Am Samstag, 26. November findet zum zehnten Mal die Nacht der Lichte in der Kathedrale und in der Kirche St. Laurenzen statt. Die Kirchentüren werden um 19.30 Uhr geöffnet. Das Gebet mit den Gesängen aus Taizé beginnt um 20.00 Uhr. Wer am Fackelzug teilnehmen möchte, melde sich auf dem Pfarramt (071 891 17 56).

Solardorf Rehetobel

Der Film «Tomorrow» – Die Welt ist voller Lösungen

Sonntag, 13. November 2016, 10.10 bis 13.00 Uhr im Kino Rosental, Heiden. Der Eintritt ist frei.

Zum Thema der globalen Erwärmung hat es schon zahlreiche Dokumentationen gegeben, die aber meistens ein erschreckendes Zukunftsszenario aufzeigen. Der Regisseur Cyril Dion und die Schauspielerin Mélanie Laurent inszenieren mit «Tomorrow» einen Dokumentarfilm mit etwas anderem Ansatz. Im Sinn einer positiven Botschaft schliessen sich die beiden mit Gleichgesinnten zusammen und konsultieren Wissenschaftler, Landwirte, Umweltschützer und Organisationen. So erhalten sie einleuchtende Antworten, wie die Energiewende und der Umweltschutz umgesetzt werden sollte. – In der Westschweiz ist der Film bereits ein Publikumserfolg.

Die AüB-Fachgruppe Energie, die AüB Energie-Region und unser Verein Solardorf Rehetobel bringen gemeinsam den Film «Tomorrow» ins Kino Rosental in Heiden. (Postauto-Verbindung ab Rehetobel: 9.28 Uhr)
Anschliessend an den Film laden wir zum Austausch und Apéro ein.

Für den Verein Solardorf, Monika Golay-Boller

Ausgezeichnet!

In unserem Dorf, an der Schulstrasse 15 steht das erste Gebäude im Kanton Appenzell Ausserrhoden, das von der Solar Agentur Schweiz als PlusEnergieBau ausgezeichnet wurde. Walter Züst, Mitglied des Vereins Solardorf Rehe-

Mach mit beim Weihnachtsspiel

im Familiengottesdienst am 24. Dezember, 17.00 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel!

Jedes Kind ab Primarschulalter ist herzlich willkommen. Du findest sicher eine Dir entsprechende Rolle. Wir halten Requisiten und Verkleidung sehr einfach. – Du brauchst keine Vorkenntnisse, aber Spass am Mitmachen!

Die 4 Proben finden an folgenden Daten in der kath. Kirche statt:

Mittwoch, 7./14./21. Dezember 2016, 17.00 – 18.30 Uhr,

Freitag, 23. Dezember, 17.00 – 18.30 Uhr (Hauptprobe)

Leitung: Jacqueline Sturzenegger und Christine Imholz

BIST DU DABEI?

Dann melde Dich bis Montag, 14. November 2016

Christine Imholz, Riemen 143, 9035 Grub/AR

cristinatumaco@yahoo.es oder 079 194 60 55

tobel, hat das 110-jährige Stickerhökli umfassend saniert und erhält das Diplom 2016. Es ist ein fast unscheinbares Häuschen, das es aber in sich hat und einen sehr wichtigen Beitrag zur Energiewende leistet.

Dank guter Wärmedämmung und energieeffizienten Haushaltgeräten beträgt der Gesamtenergieverbrauch nur 4'600kWh pro Jahr. Auf dem Hausdach steuern solarthermische Kollektoren 900kWh/a für den Warmwasserbedarf bei. Weil der Platz auf dem kleinen Kreuzgiebeldach für eine Solarstromanlage fehlte, befindet sie sich auf einer Stützmauer und dem Wiesenbord vor dem Haus und produziert 5'100kWh/a. Damit erzeugen beide Anlagen 6'000kWh/a, was einer Eigen-Energieversorgung von 131 entspricht. Mit dem Solarstromüberschuss betreibt Walter Züst auch noch sein TWIKE. Die 1'400kWh/a Überschuss reichen sogar fünfmal für den Jahresbedarf von 5'000 km Fahrstrecke.

Ein gut gepflegtes Haus hat die mehrfache Lebensdauer eines Menschen; darum hat Züst es so saniert, damit es auch nach Jahrzehnten noch den energetischen Anforderungen genügt.

Und: was unser Verein anstrebt, ist machbar.

Für den Verein Solardorf, Monika Golay-Boller

Bericht Herbstlager Jugendmusik Rehetobel

Am Montag, 17.10.2016 startete die Jugendmusik ihr Herbstlager. Um 8.30 Uhr trafen alle 39 junge Bläserinnen und Bläser und die 4 Leiter im Gemeindezentrum ein. Zuerst verstaute diejenigen, die in der Zivilschutzunterkunft schliefen ihr Gepäck. Einige genossen dann doch lieber ihr eigenes Bett zu Hause und hatten so einfach das Instrument dabei. Ähnlich wie im jährlichen Frühlinglager wurde täglich mehrere Stunden geübt. In diesem Lager lag der Fokus aber vor allem auf dem Programm des kommenden Jubiläumsfestes vom 5.11.2016. Die Show für diese Unterhaltung stand im Vordergrund und so wurden nicht nur die Lieder geübt, sondern auch am Drehbuch gefeilt und Requisiten gebastelt werden. Am Donnerstagnachmittag fand ein Sportnachmittag statt, so dass die beanspruchten Mänder auch mal Urlaub hatten. Beim Ständli im Altersheim zeigten die Musikantinnen und Musikanten was sie in dieser Woche alles gelernt hatten. Haben Sie Lust dies auch zu hören? Dann kommen Sie am 5. November 2016 ins Gemeindezentrum.

Jubiläumskonzert – 40 Jahre Jugendmusik

Samstag, 5. November 2016

Saalöffnung 17.15 Uhr

Konzertbeginn 18.00 Uhr

Mitwirkende:

MG Brass Band Rehetobel / Ritmos / Ehemalige

– Festwirtschaft (Spaghettiplausch)

– Tombola

– Bar

Jugendmusik Rehetobel, Marianne Zähler

Frauenverein
Rehetobel

Gemeinsam statt einsam

**z.B. gemeinsam essen am Donnerstag,
3. November, 12.15 Uhr im Restaurant Alte Post.**

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, 071 877 22 38 oder an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel.

**... und einen gemütlichen Nachmittag geniessen am
Mittwoch, 9. November im Altersheim «Krone» mit Flurin
Rade und seinem Akkordeon.** Bitte beachten Sie, dass der Anlass am Mittwoch stattfindet. Der junge Familienvater ist Lehrer und unterrichtet in Wald. Sein Repertoire umfasst

Klänge aus dem Balkan und dem Appenzellerland. Der Zvieri wird auch diesmal nicht fehlen. Wir freuen uns auf Sie und heissen Sie jetzt schon herzlich willkommen!

Vorschau:

**Donnerstag, 1. Dezember, 12.15 Uhr
Seniorenmittag im Restaurant Alte Post.**

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder an

Erika Signer, Restaurant Alte Post, Tel. 071 870 01 50.

Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit für Gemütlichkeit und Spiel. **Än Guete!**

**Am Donnerstag, 8. Dezember im Gemeindezentrum,
grosser Saal. Adventfeier mit dem Frauenverein, der
ökumenischen Kirche und Kindern der Schule Rehetobel.** Es wird ein Essen serviert. Anmeldungen bis Montag, 5. Dezember an Käthi Wagner, Tel. 071 877 24 83, 078 617 27 24 oder Marianne Traber, Tel. 071 877 10 58, 079 583 15 29.

Herzlichst, die Frauen des Vereins

Zum Abschied von Karin Rohner

Anfangs Oktober mussten wir zusammen mit ihrer Familie, Verwandten, Freunden und Bekannten in der Evang. Kirche Rehetobel von Karin Rohner Abschied nehmen. Karin trat 2005 in den Gemischtchor Rehetobel ein. Als quirliges, engagiertes und kreatives Mitglied wurde sie von Anfang an von allen geschätzt. So verwundert es nicht, dass sie 2007 bis 2013 den Gemischtchor präsidierte und alle Mitglieder mit ihrem Tatendrang und ihren Ideen ansteckte. Sie half überall, wo Hilfe gefragt war, sei es beim Organisieren, Dekorieren, Kochen und vielen anderen Aufgaben. Und stets hatten wir den Eindruck, dass sie alles mit Freude und Leichtigkeit bewältigte.

Auch als sie dann plötzlich schwer erkrankte, behielt sie trotz schweren Stunden ihre positive Lebenseinstellung. Wir freuten uns immer, wenn sie hin und wieder eine Probe oder einen Anlass des Chors besuchte. So durften wir in ihrer «Abtropfi» auch eine unserer letzten Hauptversammlungen durchführen, wo sie uns zusammen mit ihrem Mann Urs als herzliche Gastgeberin empfing. Mit grosser Tapferkeit hat sie ihre fortschreitende Krankheit ertragen. Dafür bewundern wir sie sehr. Wir sind dankbar, Karin gekannt zu haben und haben das von ihr gewünschte Abschiedsfest in der Kirche gerne gesanglich begleitet. Wir werden Karin, ihre positive Ausstrahlung und ihr Lachen nie vergessen und sagen noch einmal **DANKE FÜR ALLES.**

Gemischtschor Rehetobel

Rechtobler Gmäändsblatt

Rückblick Konzert Bündner Kammermusiker und Organist Andrea Kuratle

Wie schon vor zwei Jahren, diesmal zusätzlich mit der Bratschistin Karin Punzi, durften wir die Bündner Kammermusiker Agnes Byland, Luzi Müller und Kunigund Blumer zusammen mit dem Organisten Andrea Kuratle zu einem Konzert bei uns begrüßen. Nachdem sie beim letzten Besuch ein barockes Programm zusammengestellt hatten, brachten sie uns diesmal ein klassisches Programm mit Werken von Haydn und Mozart mit. Ihr Zusammenspiel beeindruckte und liess die Zuhörerinnen und Zuhörer erkennen, wie oft und gut die fünf Musiker schon zusammenspielten, sich ergänzten und mit den Instrumenten miteinander sprachen. Das Programm wechselte sich ab zwischen Werken für Streicherquartett, einem Orgelsolo und Werken für Streicher und Orgel. Diese Abwechslung, kombiniert mit den Klängen vom Chor wie auch von der Empore her, begeisterte die Besucherinnen und Besucher. Uns als Veranstalter freute, mit diesem Konzert unsere schöne Orgel auch wieder als Konzert-Instrument in den Vordergrund zu stellen und den grossen Kirchenraum mit deren Klängen zu füllen.

Foto: Ferdinand Ortner

Ausblick auf das nächste Konzert unserer Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel»:

Weihnachtsoratorium von J.S. Bach (BMV 248) am Samstag, 10. Dezember 2016 um 19.30 Uhr, ref. Kirche (Türöffnung 18.30 Uhr) mit dem Appenzeller Kammerorchester und dem Chor Wald.

Unter der Leitung von Jürg Surber, Dirigent und Christine Baumann, Konzertmeisterin, studieren das Appenzeller Kammerorchester und der Chor Wald die ersten drei Teile des Weihnachtsoratoriums von Bach ein. Nachdem diese beiden Laienensembles bereits mit dem Mozart-Requiem vor vier Jahren die Besucherinnen und Besucher mit einer berührenden Meisterleitung begeistert hatten, freuen wir uns sehr, auch für dieses nächste grosse und vielversprechende Konzerterlebnis die Musikerinnen und Musiker des **Appenzeller Kammerorchesters** und die Sängerinnen und Sänger des **Chor Wald** bei uns begrüßen zu dürfen.

**Türöffnung: 18.30 Uhr
Konzertbeginn: 19.30 Uhr**

Nebst der grossen Anzahl der Aufführenden erwarten wir auch viele Besucherinnen und Besucher. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie Fahrgemeinschaften bilden.

Weitere Konzerte sind am 8. Dezember, 19.30 Uhr in der ref. Kirche Herisau, am 16. Dezember, 19.30 Uhr in der röm.-kath. Kirche Appenzell und am 17. Dezember, 19.30 Uhr in der ref. Kirche Trogen geplant.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Veranstaltungen in der Abtropfi

Die «Abtropfi» bleibt bestehen und öffnete am Samstag, den 29. Oktober mit dem Anlass «Zäuerele» mit Hermann Hohl ihre Türe wieder. Weitere Infos auf www.abtropfi.ch. Am Freitag, den 9. Dezember ist sie in diesem Jahr dann zum letzten Mal offen, aber schon am 3. März 2017 starten wir in die neue Saison.

Für den Vorstand, Monika Golay-Boller

Unihockeyaner neu ausgerüstet

Die jungen Männer des Unihockey SV Rehetobel starten neu ausgerüstet in die Spielsaison 2016/2017.

Im vergangenen Jahr haben sich die Spieler von der fünften in die vierte Liga von Swissunihockey gespielt. Anlässlich der Heimrunde im Gemeindezentrum erschien die Mannschaft vor dem zahlreich erschienenen Publikum im neuen, dunkelblauen Dress. Unter den Zuschauern befanden sich auch die Sponsoren, welche zum Apéro eingeladen wurden.

Ein grosses Dankeschön von Seiten des Sportvereins und im speziellen von der 4. Liga-Mannschaft des Unihockeys geht an:

- Andreas Erni, Mobiliar Versicherung, Heiden
- Claudia und Urs Fuchs, Metzgerei, Grub AR
- Fredy Walser, Firma Walser + Co. AG, Wald
- Irene und Hans Kern, Bäckerei Weinburg, Rehetobel
- Jürg Baumgartner, Raiffeisenbank, Heiden
- Oronzo Danese, Danese Sport GmbH, St. Gallen
- Walter Zähler, Firma Zähler AG, Rehetobel

Heidi Steiner

Rechtobler Volleyplausch 2016

Es ist wieder so weit, in Rehetobel findet das Volleyball-Plausch-Turnier statt.

Wann: Samstag, 19. November 2016

Wo: im Gemeindezentrum Rehetobel

Es wird in zwei Kategorien gespielt:

- Plausch
- Fortgeschrittene

In beiden Kategorien müssen mindestens 3 Frauen auf dem Spielfeld sein. Es gelten die offiziellen Volleyballregeln. Das Startgeld pro Mannschaft beträgt Fr. 60.– 6 Bons für Gerstensuppe oder Hot Dog sind im Startgeld inbegriffen.

Für Spielende und Zuschauer steht die Festwirtschaft selbstverständlich ebenfalls offen!

Also nicht's wie los, meldet Euch **bis am Freitag, 11. November 2016** an bei:

Tabea Hörler, Holderenstrasse 33, 9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 33 47, E-Mail: tabeahoerler@bluewin.ch

Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und auf spannende Spiele!

*Sportverein Rehetobel, das Volleyballteam
Tabea Hörler*

Volleyball Saison 2016/17

Am 31. August 2016 durften wir mit unserem Volleyballteam in die neue Saison der Appenzeller Meisterschaften starten. Nach einem intensiven Trainingswochenende welches wir im MZG Rehetobel absolviert hatten, waren wir gut auf unser erstes Spiel vorbereitet.

Der erste Gegner war Appenzell. An einem Mittwochabend nahmen wir die lange Reise nach Appenzell in die Turnhalle Gringel in Angriff. Wir spielten vier Sätze wovon wir drei gewannen. Voller Stolz konnten wir unsere ersten verdienten Punkte mit nach Hause nehmen.

Unser zweites Meisterschafts-Spiel führten wir in Rehetobel gegen Teufen 1 durch. Leider gelang uns trotz grösstem Einsatz und hartem kämpferischem Spiel kein Sieg, die Teufnerinnen waren uns überlegen. Trotzdem war es für uns ein interessantes und sehr lehrreiches Spiel.

Die Appenzeller Meisterschaft der letzten Saison hat unseren Spielelan angekurbelt. Daher haben wir uns dieses Jahr zusätzlich für die RVNO Plauschmeisterschaft angemeldet. Nun stehen wir Gegnern aus der ganzen Ost-

schweiz gegenüber. Unsere ersten beiden Spiele gegen den SKTV Waldkirch und VBC Andwil-Arnegg haben wir erfolgreich gewonnen.

Wir freuen uns auf eine herausfordernde, lehr- und erfolgreiche Volleyball-Saison. Auch sind wir über unsere Spielerinnen welche dieses Jahr ihre erste Saison spielen glücklich. Sie stärken unser Team mit neuem Elan.

Über zahlreiche Besucher bei unseren Heimspielen freuen wir uns immer.

Sarah Bruderer

Sportverein Rehetobel

Sportverein im November

Jugend

Fr	Jeweils	09.30 – 10.30	MUKI	TH
Fr	Jeweils	15.00 – 16.00	KITU	TH
Do	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	GZ
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Gerätetumen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Gerätetumen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Gerätetumen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Gerätetumen	TH

Fit&Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit&Fun	TH
----	---------	---------------	---------	----

Am Montag **7. November** findet das Spezialtraining für das Begegnungsfest statt. Ab 14. November wieder Tumen für alle. Lueg doch ine... mer freued üs of neu! Gsichter

Unihockey

Di	Jeweils	19.00 – 20.15	Unihockey Damen	GZ
Di	Jeweils	19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Tumen	TH / GZ
----	---------	---------------	-------	---------

Frauen

Mi	02.11.		kein Tumen	
Mi	09.11.	20.00	kleine und grosse Bälle	TH
Mi	16.11.	20.00	viele Spiele	TH
Mi	23.11.		Telefonkette	
Mi	30.11.	20.00	Gymnastik zur Musik	TH
Mi	07.12.	20.00	Chlösler	

Männer

Di	01.11.	20.00	Vorwinter	TH
Di	08.11.	20.00	Winterfit	TH
Di	15.11.	19.30	Telefonkette	GZ
Di	22.11.	20.00	Kraft?	TH
Di	29.11.	20.00	viel Spiel	TH
Di	06.12.	19.30	Chlösler	Linde
Di	13.12.	20.00	Adventsgymnastik	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Mi	18.10 – 19.00	Anfängerkurs *	Altersheim Krone
Mi	19.15 – 20.05	Anfängerkurs *	Altersheim Krone

* Nur noch einzelne Plätze frei, Anmeldung auf Anfrage!

Für mehr Infos: Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gratulationen

8. November

Hedwig Zuberbühler-Tobler, Heidenerstrasse 8 80-jährig

12. November

Hilda Schöni-Fässler, Oberdorf 3 90-jährig

13. November

Albert Tobler, Oberdorf 3 85-jährig

26. November

Sonja Gsell-Spengler, St. Gallerstrasse 24 84-jährig

4. Dezember

Anna-Maria Heer, Alte Landstrasse 25 84-jährig

5. Dezember

Ida Rohrer, Oberdorf 3 92-jährig

5. Dezember

Klara Streiff-Tobler, Hauetenstrasse 6 82-jährig

7. Dezember

Erna Fischer, Hauetenstrasse 6 88-jährig

7. Dezember

Lina Sturzenegger-Binder, Heidenerstrasse 33 88-jährig

8. Dezember

Walter Bischofberger, Gartenstrasse 11 82-jährig

8. Dezember

Gertrud Frei-Ruosch, Oberstrasse 3 81-jährig

11. Dezember

Gottfried Weber, Robach 38 85-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel**Wohnsitznahmen im September 2016**

- Friemel, Thomas mit Zoë und Moritz, Hauetenstrasse 8
- Tengler, Marcus und Tengler geb. Labs, Susanne, Bergstrasse 46

Zivilstandsnachrichten**Eheschliessung**

Zindel, Raphael und **Zindel geb. Florin, Selina**, getraut am 29.09.2016 in Flawil SG, wohnhaft in Rehetobel AR

Todesfälle

Rohner geb. Specker, Karin Gabriela, geboren 1959, gestorben am 27.09.2016 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Fröhlich, Maria Louise, geboren 1939, gestorben am 30.09.2016 in Heiden AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Kündig geb. Bienz, Verena, geboren 1919, gestorben am 06.10.2016 in Rehetobel AR, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Parkzeitbeschränkung für die Parkplätze Kaien und Oberrechstein

Am Kaien führt das kantonale Tiefbaumt eine Parkzeitbeschränkung auf den kantonseigenen Parkplätzen Kaien und Oberrechstein ein. Die Parkplätze sind für Rast und Naherholung am Kaien gedacht. Immer häufiger belegen aber Werbeanhänger und andere Fahrzeuge tagelang die Plätze.

Die Parkplätze Kaien und Oberrechstein an der Kantonsstrasse Trogen - Wald - Heiden sind für Fahrzeuglenker und Personen vorgesehen, die Ruhezeiten einlegen oder Wanderungen in der Umgebung unternehmen. In letzter Zeit musste aber vermehrt festgestellt werden, dass die Parkplätze ohne Bewilligung durch Gewerbetreibende als Stellplatz für Anhänger mit Werbeblachen oder von unbekannt Personen als Dauerparkplatz für Pferdeanhänger, Ladebrücken und ähnliche Geräte benutzt werden.

Mit der neuen Beschränkung der Parkzeit auf 12 Stunden soll das langzeitige Abstellen von Fahrzeugen und Anhängern unterbunden und die Parkplätze wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden. Die Neusignalisation liegt zurzeit bei den Gemeinden Rehetobel und Grub öffentlich auf.

Kantonales Tiefbaumt

**Programm im
November 2016**

Di	1.11.	20.15	Alpzyt mit Regisseur Thomas Rickenmann
Mi	2.11.	14.00	Elliot, der Drache
Fr	4.11.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	4.11.	20.15	CINEMA ITALIANO: Se Dio vuole
Sa	5.11.	17.15	Ma Loute
Sa	5.11.	20.15	Die Welt der Wunderlichs
So	6.11.	15.00	Mullewapp – Eine schöne Schweinerei
So	6.11.	19.15	Bridget Jones' Baby
Di	8.11.	14.15	Kinomol: Wie Brüder im Wind
Di	8.11.	20.15	Alpzyt mit Regisseur Thomas Rickenmann
Mi	9.11.	14.00	Mullewapp – Eine schöne Schweinerei
Fr	11.11.	20.15	Bridget Jones' Baby
Sa	12.11.	17.15	Die Welt der Wunderlichs
Sa	12.11.	20.15	Snowden
So	13.11.	10.30	Tomorrow mit AüB und Solardorf Rehetobel
So	13.11.	15.00	Elliot, der Drache
So	13.11.	19.15	Ma Loute
Di	15.11.	20.15	CINEMA ITALIANO: Se Dio vuole
Mi	16.11.	20.15	Cinéclub: Conducta
Mi	16.11.	14.00	Trolls
Fr	18.11.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr	18.11.	20.15	Power to change mit Umweltaktivist Martin Vosseler
Sa	19.11.	17.15	Filmhit vom Oktober
Sa	19.11.	20.15	Das Licht zwischen den Meeren
So	20.11.	15.00	Trolls
So	20.11.	19.15	Snowden
Di	22.11.	14.15	Kinomol: Der Kuss der Tosca
Di	22.11.	20.15	Filmhit vom Oktober
Mi	23.11.	14.00	Störche – Abenteuer im Anflug
Fr	25.11.	20.15	Kinoteens: Tschick
Sa	26.11.	17.15	Power to change
Sa	26.11.	20.15	Finsteres Glück
So	27.11.	15.00	Störche – Abenteuer im Anflug
So	27.11.	19.15	The Girl on the train
Di	29.11.	18.30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	29.11.	20.15	CINEMA ITALIANO: Latin Lover
Mi	30.11.	14.00	Pettersson und Findus

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen
www.kino-heiden.ch

**Ihr Anlass: Kino mit Bar
zu vermieten!**

**Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte
071 891 36 36**

**Mit Vorbereitung in eine effiziente
Heizsaison**

Noch lassen die milden Herbsttemperaturen kaum an den Winter denken. Das ist der richtige Zeitpunkt, für den ersten Besuch im Heizungskeller. Mit Massnahmen in drei Bereichen kann jeder Haushalt Heizkosten sparen: die Heizung richtig vorbereiten, die Temperatur bedarfsgerecht regeln und optimal lüften.

Bevor es richtig kalt wird, gilt es, die Heizanlage zu kontrollieren. Dazu sind Bedienungsanleitung und Anlagebeschreibung nötig. Bleiben die Heizkörper etwa eine halbe Stunde nach Inbetriebnahme der Heizung kalt, ist zu prüfen, ob Brenner und Umwälzpumpe arbeiten. Es kann vorkommen, dass diese nach einer längeren Pause nicht auf Anhub starten. Allenfalls müssen auch die Heizkörper entlüftet und mit Wasser nachgefüllt werden. Die Manometer-Anzeige beim Heizkessel gibt an, ob genügend Wasser in den Heizkörpern und den Leitungen zirkuliert. Sollten dann noch Startschwierigkeiten bei der Heizung auftreten oder Heizungsunterlagen fehlen, hilft der Heizungsfachmann weiter.

Heizung richtig einstellen

Während des Winters entscheidet die richtige Regelung der Heizung über den Energieverbrauch. Prüfen Sie auf dem Heizungsregler die Betriebszeiten, die in Abstimmung auf das System und Ihre Lebensge-

wohnheiten zu programmieren sind. Nachts kann die Heizung ausgeschaltet oder reduziert werden. Ist tagsüber niemand zu Hause oder eine längere Abwesenheit geplant, erübrigt sich der Vollbetrieb ebenfalls. Regeln Sie ferner in jedem Zimmer die Temperatur den Bedürfnissen entsprechend. Dazu eignen sich Thermostatventile. Im Wohnbereich sorgen 21 °C (Position 3) für eine behagliche Atmosphäre, während im Schlafzimmer auch 18 °C (Position 2) genügen.

Sinnvoll lüften

Das richtige Lüften ist vor allem in der Heizsaison wichtig. Damit lassen sich Feuchteschäden vermeiden und Heizkosten sparen. Als Grundregel gilt: mindestens dreimal pro Tag während fünf bis zehn

Minuten kräftig Durchzug machen. So lässt sich die feuchte, verbrauchte Luft vollständig durch frische ersetzen. Bei einem ständig geöffneten Kippfenster hingegen, wird die Raumluft kaum erneuert, die Zimmertemperatur kühlt unnötig ab und Wärme verpufft ungenutzt ins Freie. Im MINERGIE®-Gebäuden erfolgt der konstante Luftwechsel automatisch durch die Komfortlüftung.

Weitere Informationen rund ums Heizen und Lüften bietet der Verein Energie AR/AI mit seiner Energieberatung: Geschäftsstelle des Vereins Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch

Sonne für Warmwasser anzapfen

Mit der Sonne lässt sich neben Strom auch Wärme für das Warmwasser und die Heizunterstützung produzieren. Die thermischen Solaranlagen zeichnen sich durch einfache Technik aus und liefern rund 25 Jahre lang CO²-frei, kostenlose Wärme.

In nur einem Tag ist sie installiert und produziert kostenlos, praktisch wartungsfrei und ohne CO²-Ausstoss warmes Wasser für Küche und Bad: Der einfachste Typ einer thermischen Solar- oder Sonnenkollektoranlage liefert übers Jahr betrachtet bis zu 70 Prozent des warmen Wasser. Dabei eignen sich für Einfamilienhäuser Kompaktsysteme mit einer Kollektorfläche von 4 bis 6 m² (verglaste Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren) in Verbindung mit einem 400 bis 500 Liter fassendem Warmwasserspeicher. Während der Lebensdauer von gut 25 Jahren spart die Kollektoranlage bis zu 60'000 Kilowattstunden (kWh) Energie, was verglichen mit durchschnittlichen Stromkosten von 20 Rappen rund 12'000 Franken ausmacht. Die Mehrinvestition in eine Kollektoranlage lohnt sich. Sie beträgt gegenüber einer konventionellen Wassererwärmung (elektrisch, Öl) je nach Steuererleichterung um die 8'000 Franken.

Mit jedem Heizsystem kombinierbar

Bei einer thermischen Solaranlage, die neben der Wassererwärmung zur Heizunterstützung beiträgt, liegt der solare Deckungsgrad bei 25 bis 30 Prozent des Wärmebedarfs. Dabei wird die Anlage mit einer Heizung und einem Kombispeicher gekoppelt. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus sind eine Kollektorfläche von 10 bis 15 m² und ein Solarspeicher mit 800 bis 1500 Litern nötig. Eine solche Anlage erzeugt über die Lebensdauer von 25 Jahren rund 120'000 kWh Solarwärme und spart rund 50

Tonnen CO². Die Investitionskosten liegen je nach Montagekosten und Steuererleichterung bei rund 25'000 bis 30'000 Franken.

Sonnenkollektoranlagen lassen sich mit allen anderen Heizsystemen (Holz, Erdgas, Öl) kombinieren. Das Zusammenspiel läuft automatisch und sichert die Wärmeherzeugung, wenn die Sonne nicht genügend Energie liefert.

Fördergelder und Beratung

Ausserdem zahlt der Kanton Appenzell Ausserrhoden an thermische Solaranlagen einen Grundbeitrag von 1000 Franken sowie 100 Franken pro m² Kollektorfläche. Weitere Informationen bietet der Verein Energie AR/AI mit seiner Energieberatung: Geschäftsstelle Verein Energie AR/AI, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Bei der thermischen Solaranlage nimmt der Kollektor die Energie des Sonnenlichts auf und wandelt sie in Wärme um. Die Flüssigkeit im Kollektor transportiert die Wärme zum Wasserspeicher. Über einen Wärmetauscher wird die Sonnenwärme an den Speicher abgegeben und für die Erwärmung des Brauchwassers oder die Zentralheizung genutzt (© Fotoautor: Ernst Schweizer AG, Hedingen).

Öffnung Raiffeisen - Adventsfenster 2016

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Am Dienstag, 6. Dezember 2016 um 17.00 Uhr öffnen wir zusammen mit dem Samichlaus das Raiffeisen-Adventsfenster beim Gemeindezentrum Rehetobel. Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit vielen Kindern und Erwachsenen und wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit!

Ihre Raiffeisenbank Heiden
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

naturmuseumsg.ch
Rorschacher Strasse 263
Bus Nr. 1 bis «Naturmuseum»

Geplante Windkraftanlagen auf der Honegg

Saubere Energie vom Hausberg?

Lesen Sie auch unsere Argumente und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

www.pro-landschaft-arai.ch

Haben wir Sie überzeugt? Wollen Sie uns unterstützen?

Dann kommen Sie vorbei!

Einladung zur Gründungsversammlung

Interessengemeinschaft PRO LANDSCHAFT AR/AI

Donnerstag, 24. November 2016 um 19:30 Uhr

Restaurant Landmark, Ruppenstrasse 1, Obereggen

PRO LANDSCHAFT AR/AI

Melchior Looser | Fredy Städler | Dino Duelli

«Nichts berührt uns so sehr wie das Unberührte»

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Wir sind und bleiben Rechtöbler und sind weiterhin für Sie da.

*fassaden & bedachungen
energieberatung & solaranlagen
von www.gh-gmuer.ch*

gmür
071 870 01 66

Im Winter hat der Maler Zeit!

Profitieren Sie jetzt von unseren interessanten Konditionen.

Rufen Sie uns an, gerne beraten wir Sie und unterbreiten Ihnen ein Angebot.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

November-Aktion:
Fussmassage

Sie erhalten bei einer Bein-Enthaarung mit Warmwachs eine wohltuende Fussmassage im Wert von Fr. 15.–

wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR

9038 Rehetobel

Tel 071 877 17 93

info@wenkbau.ch

Im Winter: Schlittelstrasse Michlenberg – Hörnlirank

DER MOKKA
ÜBER STOCK UND STEIN.

Auffallend anders. Mit intelligentem 4x4-Antrieb.

Opel FLEXCARE
opel.ch

Preisbeispiel: Opel Mokka, 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türer, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 21'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'440.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 19'210.–, Abb: Opel Mokka Drive 1.6 mit Start/Stop, 1598 cm³, 115 PS, 5 Türer, 5-Gang manuell, Basispreis CHF 27'400.–, 10%-Euro-Rabatt CHF 2'740.–, Winter-Prämie CHF 1'750.–, Eintausch-Prämie CHF 1'000.–, neuer Verkaufspreis CHF 21'910.–, unverbindliche Preisempfehlungen. 153 g/km CO₂-Ausstoss, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Energieeffizienzklasse D, Ø CO₂-Ausstoss aller verkauften Neuwagen in CH = 139 g/km. Gültig bei teilnehmenden Händlern.

Zil-Garage St.Gallen AG, 9016 St.Gallen www.zil-garage.ch
Mühlegg-Garage, 9000 St.Gallen www.muehlegg-garage.ch

071 / 282 30 40
071 / 222 75 92

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – ?*

Die **Blutegel-Therapie** lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis formieren!

Info-Abend an jedem 2. Donnerstag im Monat!

Nächster Informationsabend: **DO, 10. November 2016, 19.30**

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 60 Min., Platzzahl ist beschränkt! Eintritt Fr. 20.–

weitere Daten: 8.12.16, 12.01.17, 09.02.17, 09.03.17, ...

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Impressum

Redaktionsadresse
Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäandsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse
MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung
Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

«ICH FÜHLE MICH UM 10 JAHRE JÜNGER...»

JETZT
kostenlos Batterien!
Beim Kauf eines Widex Unique erhalten Sie gegen Abgabe dieses Inserates den ersten Jahresbedarf an Batterien kostenlos.

WIDEX UNIQUE™

... DANK WIDEX UNIQUE HÖRGERÄTEN!», sagt Pepe Lienhard. Und wann starten Sie Ihre Verjüngungskur?

Testen Sie jetzt exklusiv bei acustix kostenlos und unverbindlich die Weltneuheit Unique von Widex! Damit wir uns genügend Zeit reservieren können, bitten wir um telefonische Terminvereinbarung.

acustix Heiden
Poststrasse 24 · 9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

acustix

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.30
Sa nach telefonischer Vereinbarung

Alle wichtigen Informationen unserer Gemeinde finden Sie unter: www.rehetobel.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:**
- Beton, Kies, Humus, Sand, etc.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluwin.ch

Ganz persönlich für Sie da.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 058 277 53 34, info.heiden@css.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 40.– (pro Tag stehen 2 zur Verfügung) der Gemeinde Rehetobel bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!
Reservierung über www.rehetobel.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 schmidholzbau@bluewin.ch
9425 Thal Telefon 071 888 11 60 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

29 Jahre

**Energie sparen dank Isolieren.
Steuern sparen dank Gebäudeunterhalt:
Ich bin Ihr Ansprechpartner!**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • Konditorei

**Monatsbrot im November
Kürbiskernen-Brot**

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf beim Gemeindezentrum

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

SICHER DURCH DEN WINTER: SUZUKI 4x4-SONDERMODELLE

SCHWEIZER PREMIERE

ACHILLES SPORTSLINE AG

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportsline.ch
www.achilles-sportsline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werksgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

**KUNDENVORTEILE BIS
zu Fr. 5 680.-***

Die kompakte Nr. 1

www.suzuki.ch

Leasing-Konditionen: 48 Monate Laufzeit, 10000km pro Jahr, effektiver Jahreszins 3.56%, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 15% vom Nettoverkaufspreis, Kautions: 5% vom Nettoverkaufspreis, mindestens Fr. 1000.-. Finanzierung und Leasing: www.multilease.ch. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. (Jubiläums-Bonus bereits abgezogen).** Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Gültig für Immatrifikationen bis 31.12.2016 oder bis auf Widerruf.
*NEW SX4 S-CROSS Boosterjet PIZ SULAI® Top 4x4, 5-türig, Fr. 29990.-, Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 5.6l/100km, Energieeffizienz-Kategorie: E, CO₂-Emission gesamt: 127g/km inkl. PIZ SULAI® Zusatzpaket im Wert von Fr 2680.- und Jubiläums-Bonus von Fr. 3000.-; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 139g/km.

wann	was	wo	wer
1. Nov., Di.	14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post Landfrauen
1. Nov., Di.	19.30	Atomausstieg jetzt oder später	Linde, Heiden Verein Solardorf
2. Nov., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
2. Nov., Mi.	20.00	Koordinations-sitzung Daten 2017	Rest. Alte Post Verkehrsverein
3. Nov., Do.	10.00	Tag der Pausenmilch	Schule u. Kinderg. Landfrauen
3. Nov., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
3. Nov., Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
3. Nov., Do.		Ausstellung H. Hinrichs in Wort und Bild	Tolle Art&Weise
4. Nov., Fr.	11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post
4. Nov., Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
5. Nov., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Schule Rehetobel
5. Nov., Sa.	17.15	Jubiläumskonzert 40 Jahre Jugendmusik	GZ Jugendmusik
6. Nov., So.	11.00-15.30	Novemberklänge mit Lorenz Schefer	Gasthaus zur Post
6. Nov., So.	17.00	Konzert der MusikschülerInnen MSAV	evang. Kirche MSAV
7. Nov., Mo.	20.00	Vortrag: «Und wie streiten Sie?»	kleiner Saal Eltermrat
8. Nov., Di.	19.30	Öffentliche Versammlung Voranschlag 2017	GZ Gemeinderat
9. Nov., Mi.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone» Frauenverein
11. Nov., Fr.	17.15	Laternenabend	Schulhaus Rägeboge/Kinderg.
12. Nov., Sa.	09.00	Frauenfrühstück	Haus zur Stickerei FrauenForum
12. Nov., Sa.	19.00	Gänse-Dîner	Gasthaus zur Post
12. Nov., Sa.	18.00	Begegnungsfest: Musik und Migration	GZ Musik u. Migration
13. Nov., So.	10.10	Tomorrow, Matinée-Veranstaltung	Kino Rosental Verein Solardorf
13. Nov., So.	20.00	Klang und Text mit Giger/Dähler/Rüedi	kronenbuehl.ch
14. Nov., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ
14. Nov., Mo.	19.30-22.00	2. Übung	GZ ZS Sägholz
18. Nov., Fr.	19.00	HV Sportverein	GZ
19. Nov., Sa.		Rechtobler Volleyplausch	GZ Sportverein
19. Nov., Sa.	08.30	eReanimations BLS/AED	GZ Samariterverein
19. Nov., Sa.	19.00	Konzert und Essen	Haus zur Stickerei App. Space Schöttli
21. Nov., Mo.	19.00	Guetzli backen	GZ Landfrauen
26. Nov., Sa.	11.00-18.00	Weihnachtsmarkt «STERNSTUND»	Dorfkern bis GZ
26. Nov., Sa.	19.00	Gänse-Dîner	Gasthaus zur Post
26. Nov., Sa.	19.00	Spezielle Weihnachtsguetzli	Hofmüli Verein Abtropfi
27. Nov., So.		Abstimmungssonntag, Voranschlag 2017	
28. Nov., Mo.	19.00	Chlösler	Rest. Linde LG Lobenschwendi
29. Nov., Di.	20.00	Zischtigs Höck	
30. Nov., Mi.	19.00	Adventsgesteck	Werkraum Schule Landfrauen
1. Dez., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
1. Dez., Do.	14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post
2. Dez., Fr.	11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post
2. Dez., Fr.	ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle SVP Rehetobel
3. Dez., Sa.	19.30-22.00	3. Übung	GZ ZS Sägholz
3. Dez., Sa.	19.30	Adventskonzert Gospelchor Wittenbach	evang. Kirche Konzerte
6. Dez., Di.	14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post Landfrauen
7. Dez., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
8. Dez., Do.	14.15	Adventsfeier	GZ Frauenverein
9. Dez., Fr.	20.00	Fondueplausch	Restaurant Linde Landfrauen
10. Dez., Sa.	19.30	Weihnachsoratorium von J.S. Bach	evang. Kirche Konzerte

Nächste Ausgabe:

Montag, 12. Dezember 2016

Redaktions- und Inserateschluss:

Freitag, 2. Dezember 2016

Übernächste Ausgabe:

Dienstag, 31. Januar 2017

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,

St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Öffentliche Versammlung:

**über die Abstimmungsvorlagen
und zum Voranschlag 2017**

**Dienstag, 8. November 2016
um 19.30 Uhr**

im Gemeindezentrum, kleiner Saal

RECHTOBLER

Gemeindegemeinschaftsblatt

November/Dezember 2016

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Im vergangenen Juni durfte ich meine Funktion als Gemeinderat und Schulpräsident antreten. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich für Ihr Vertrauen und die Unterstützung. In den ersten Monaten der Amtszeit stand für mich die Vernetzung mit den Schulpräsidenten der

benachbarten Gemeinden im Vordergrund. Die Vertiefung ins Ressort Schule und die Einarbeitung in die Geschäfte des Gemeinderates folgten in der weiteren Einführungszeit.

Eine weitere Aufgabe des Schulpräsidenten beinhaltet die Bearbeitung der Anträge im schulischen Kontext. Die enge Zusammenarbeit und ein zeitnaher Informationsaustausch mit der Schulleitung und den kantonalen Behörden sind wichtige Voraussetzungen, um optimale Lösungswege aufzuleisen zu können.

Schulkommission

In wenigen Sätzen möchte ich Ihnen die wesentlichen Aufgaben der Schulkommission erläutern. Diese ist verantwortlich für die strategische Führung und Entwicklung der Schule. Der Schulkommission obliegt die unmittelbare Aufsicht über die Volksschule. Sie beaufsichtigt den Schulbetrieb und sorgt für die sachgemässe Anwendung der gesetzlichen Grundlagen. Ihr obliegt auch die Wahlkompetenz der Lehrpersonen. Sie pflegt den Kontakt und Austausch im Umfeld der ganzen Schule.

Ich bin überzeugt, dass starke Kooperationen zwischen den Behörden, Schulleitung, Lehrpersonen und Eltern notwendig sind, um die vielfältigen Herausforderungen im Schulalltag erfolgreich angehen zu können. Der Mit-

einbezug der Eltern spielt dabei eine zentrale Rolle. So sind verschiedene Gefässe dafür vorhanden und werden fortlaufend gelebt (Elternabende, Informationsveranstaltungen z.B. zur Medienkompetenz, Elternrat etc).

Einführung des Lehrplans 21

Ein aktuelles Thema ist die Einführung des Lehrplans 21 im kommenden Schuljahr. Unsere Schule ist gut auf den Start vorbereitet. Interessierten kann ich den Film von Andreas Baumbergen empfehlen. Er hat die konkrete Umsetzung des Lehrplans 21 in Form eines Filmes erlebbar gemacht. Dieser Film, «mit dem neuen Lehrplan unterwegs», steht auf der Homepage des Kantons AR, Departement Bildung zur Verfügung.

Schulmodellwechsel an der Sekundarschule

Die rückläufigen Schülerzahlen an der Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel (TWR) haben zur Folge, dass sich der Schulbetrieb mit dem aktuellen Schulmodell nicht mehr optimal organisieren lässt. Im Auftrag der Oberstufenkommission TWR erarbeitete die Schulleitung verschiedene Modelle, wie auf diese Herausforderung reagiert werden kann. Damit wird sichergestellt, dass die neue Situation mit optimalen Lösungswegen angegangen werden kann. Die präsentierten Lösungsansätze wurden

Jahreswechsel 2016/2017

Der Gemeinderat und die Kulturkommission laden alle Bewohner herzlich ein, gemeinsam auf das NEUE JAHR 2017 anzustossen.

Wir treffen uns am Silvesterabend auf dem Vorplatz des Gemeindezentrums, ab 23.30 Uhr!

in den zuständigen Kommissionen diskutiert und schlussendlich zur Abstimmung den Gemeinderäten Trogen, Wald und Rehetobel vorgelegt. Die drei Gremien entschieden im Oktober den Wechsel vom kooperativen zum integrierten Schulmodell auf das Schuljahr 18/19 einzuführen. Ich bin überzeugt, dass dieses Modell den zukünftigen Herausforderungen in der Organisation des Schulbetriebs und den Bedürfnissen der einzelnen Schüler gerecht wird. In dieser Ausgabe finden Sie unter der Rubrik, «Schule TWR», detaillierte Angabe zum neuen Schulmodell. Am 23. Februar 2017 wird die Schulkommission alle Interessierte zu einem Informationsanlass mit der Schulleitung Sekundarschule einladen. Die Mitglieder der Schulkommission freuen sich auf eine rege Teilnahme.

Zukunft

Erfreulich für unsere Schule und unser Dorf ist sicherlich die Tatsache, dass nach Jahren der sinkenden Schülerzahlen eine Trendwende erreicht wurde. Die Zahl der Kindergartenkinder hat wieder zugenommen und wird auf das kommende Schuljahr nochmals ansteigen. Die neue Situation verlangt eine umsichtige Planung in Bezug auf die finanziellen und personellen Ressourcen, sowie die räumliche Infrastruktur. Freuen wir uns auf die jüngsten Einwohner unserer Gemeinde, die unser schönes Dorf beleben.

Im Namen des Gemeinderates Rehetobel wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten und ein gutes Neues Jahr.

Remo Kästli, Gemeinderat

Baumemorandum

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 22.11.2016 dem Baumemorandum zugestimmt. Es wurde von Professor Wagner und Mitarbeitern der Fachhochschule Chur erstellt und anschliessend in mehreren Sitzungen von der Baubewilligungs- sowie der Ortsplanungskommission ergänzt und korrigiert.

Für alle einsehbar ist die digitale Fassung auf unserer Homepage aufgeschaltet. Gedruckte Exemplare können Bauwilligen abgegeben werden. Darüber hinaus soll ein Hinweis auf das Baumemorandum in den Bauunterlagen gemacht werden. Es handelt sich nicht um ein eigentliches Reglement, sondern es soll Bauwillige und die Behörden unterstützen. Ziel ist es, unsere immer noch schöne und einmalige Form und Anordnung von Häusern zu erhalten.

Stand Baubewilligung «Ob dem Holz» («Sportsclinic»)

- Die Baueingabe hat zu mehreren Einsprachen geführt. Da das geplante Gebäude ausserhalb der Bauzone liegt, führt der Kanton die Einspracheverhandlungen. Diese werden vermutlich noch im Dezember 2016 erfolgen. Das Einspracheprotokoll wird dann den Beteiligten zur Stellungnahme vorgelegt. Daraufhin wird das weitere Vorgehen bestimmt werden.

- Kritische Anfragen an den Gemeinderat wurden von diesem entgegengenommen und behandelt. Es ging um Fragen zur Information der Bevölkerung, zur Stabilität der Bürgerheimstrasse und zum aktuellen Konzept. Jeder Unterzeichnende erhielt ein Antwortschreiben.

- Ob die «Sportsclinic» eigene Schutzräume benötigt, ist noch vom Kanton zu entscheiden. Falls öffentliche Schutzräume durch den Neubau wegfallen, so sind nach Angaben des kantonalen Zivilschutzes genug öffentliche Schutzplätze in Rehetobel vorhanden.

- Strassenbauten Oberstrasse/Bürgerheimstrasse: Der Gemeinderat wird sich erst dann konkret mit Ausweichstellen, eventuellem Fussweg und dem Einlenker Oberstrasse befassen, wenn die Baubewilligung für die «Sportsclinic» vorliegen wird. In diesem Fall würde sich die Sportsclinic laut Baurechtsvertrag mit 50% an den Kosten beteiligen.

Stand Teilrevision Gemeindeordnung

Der aus den Präsidenten/Präsidentinnen von politisch aktiven Organisationen bestehende runde Tisch hat den Gemeinderat aufgefordert, im Hinblick auf die neue Amtsperiode ab Frühling 2019 abzuklären, ob sich eine Änderung in den Pensen und Aufgaben von Gemeindepräsident und Gemeinderat aufdrängt. Eine vom runden Tisch empfohlene und vom Gemeinderat gewählte Arbeitsgruppe hat eine externe Beratung vorgeschlagen und dazu zwei fachlich kompetente Kandidaten angehört. Der Gemeinderat hat dem Vorschlag der Arbeitsgruppe zugestimmt. Dr. oec. Jean-Claude Steiner, St.Gallen wurde als externer Berater gewählt.

Und so soll es weitergehen: In der ersten Hälfte des nächsten Jahres sind Gespräche mit den Gemeinderäten, dem Gemeindepräsidenten und dem Gemeindeschreiber geplant. Daraus resultierende Zwischenberichte sollen wiederum mit der Arbeitsgruppe diskutiert und schliesslich vom Gemeinderat genehmigt werden. Allenfalls wird eine Volksabstimmung zur Revision der Gemeindeordnung nötig werden.

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Mobility-Standort Rehetobel gefährdet (Umfrage)

Wie uns der zuständige Vertreter der Mobility Gesellschaft in Luzern mitteilt, ist die Mietfrequenz des Mobility-Autos (Standort neben der alten Kanzlei) um etwa $\frac{1}{3}$ zu tief, um die nötige Rendite zu erreichen. Falls die Gemeinde eine Grundkostenbeteiligung garantieren würde, so könnte der einzige Standort im Vorderland erhalten bleiben. Andernfalls werde der Rechtober Standort bereits anfangs nächstes Jahr aufgehoben.

Bevor der Gemeinderat in der Januarsitzung dazu Stellung nehmen wird, bitten wir Interessierte, der Gemeindeganzlei (gemeinde@rehetobel.ar.ch) **bis Ende Dezember 2016 folgende Fragen zu beantworten:**

- 1) Falls Sie bereits das Mobility-Fahrzeug in Rehetobel benutzen: wie häufig benutzen sie es und gedenken Sie es in Zukunft vermehrt zu nutzen?
- 2) Falls Sie Mobility noch nicht benutzen, sehen Sie nächstes Jahr Bedarf?
- 3) Würden Sie ein Elektroauto von Mobility vorziehen (mit entsprechender Stromtankstelle)?

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

E-Rechnungen

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Rechnungen der Gemeinde Rehetobel als E-Rechnung zu erhalten. Melden Sie sich direkt im Onlinebanking Ihrer Bank oder bei der Postfinance an. Bei Fragen steht Ihnen die Finanzverwaltung gerne zur Verfügung.

Wahl eines Verwaltungsrates und Delegierten Abwasserverband Altenrhein

Durch den Anschluss am Abwasserverband Altenrhein kann die Gemeinde Rehetobel ein Mitglied in den Verwaltungsrat sowie einen Delegierten wählen. Der Gemeinderat hat Richard Sennhauser in den Verwaltungsrat abgeordnet und Peter Bischoff als Delegierten gewählt.

Energie-Region AüB

Im Jahr 2015 beschlossen die Gemeinderäte der fünf Gemeinden Grub, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Heiden, sich gemeinsam als Energie-Region zertifizieren zu lassen. Derzeit stehen die Gemeinden kurz vor Abschluss der Energiebuchhaltung für kommunale Gebäude, welche Voraussetzung ist für die Zertifizierung. Ebenso wurde von der regionalen Kommission ein Aktivitätenprogramm erarbeitet. Dieses zeigt auf, welche Massnahmen in den Jahren 2017-2020 umgesetzt werden sollen. Die Zertifizierung wird voraussichtlich im Frühling 2017 erfolgen.

Werbung / Plakate entlang von Strassen

In letzter Zeit häufte sich das Aufstellen von Werbung (Plakate zu Veranstaltungen u.ä.) entlang von Kantonsstrassen ohne Bewilligung. Wir möchten alle Vereine und Veranstalter darauf hinweisen, dass es für das Aufstellen eine Bewilligung der Strassenbaupolizei Appenzell Ausserrhoden braucht. Wird keine Bewilligung eingeholt ist die Strassenbaupolizei ermächtigt, die Plakate unter Kostenfolge zu entfernen. Weiter muss zwingend der Strassenabstand von 3.0 Meter eingehalten werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rehetobel.ch – Verwaltung – Publikationen.

Kevin Friedauer, Gemeindeschreiber

Information zum Anschluss an den AVA

Seit dem 4. Juli wurde das in der Kläranlage Wisli vorbehandelte Abwasser durch die neu erstellte Ableitung nach Altenrhein abgeleitet. Dadurch konnten die Umbauarbeiten an der ARA Wisli unter Einhaltung der Gewässerschutzbestimmungen vorgenommen werden. Am 28. November war es dann soweit: Das letzte Verbindungsstück zwischen den Stapelbehältern auf dem ARA Gelände und der neuen Leitung wurde erstellt und der provisorische Anschluss abgebrochen. Nach Beendigung der baulichen Massnahmen konnte das über den Tag gestapelte Abwasser abgeleitet werden. Die Inbetriebnahme erfolgte ohne markante Probleme und wird nun laufend optimiert. Die Fertigstellung der Arbeiten zum Anschluss Rehetobel werden im Jahr 2017 ausgeführt.

Richard Sennhauser, Gemeinderat

Beschädigungen und Graffiti beim Sportplatz

Ende November hat das technische Personal festgestellt, dass beim Sportplatz hinter dem Gemeindezentrum die Mauern sowie der Abfalleimer versprayt wurden. Zudem wurden auf dem Boden Gegenstände angezündet, was eine Beschädigung am Boden zur Folge hatte.

Die Gemeinde hat bei der Polizei wegen Sachbeschädigungen Anzeige gegen Unbekannt eingereicht. Als erste Massnahme wird künftig die Polizei vermehrt Kontrollgänge beim Gemeindezentrum durchführen.

Littering beim Gemeindezentrum

In den letzten Monaten wurde vermehrt festgestellt, dass Abfall rund ums Gemeindezentrum einfach liegen gelassen wird. Oft sind es auch Glasflaschen, welche nicht entsorgt werden. Gerade auf dem Sportplatz kann dies für die Sportler gefährlich werden.

Die Anlagen und Plätze dürfen und sollen rege benutzt werden. Wir bitten aber alle Nutzer ihren Abfall in den vorhandenen Abfalleimern zu entsorgen, damit alle von einem sauberen Platz profitieren können und kein unnötiger Aufwand und keine Kosten für die Gemeinde entstehen. Besten Dank für Ihre Mithilfe.

Unterhalts- und Betriebskommission

Information Teilbelegung Gemeindezentrum durch Militär

Vom 2. Januar bis 27. Januar 2017 dürfen wir wiederum eine Gruppe der Schweizer Armee in unserem Dorf begrüssen. Diese werden während dieser Zeit einzelne Räume im Gemeindezentrum belegen. Die betroffenen Vereine sowie die Musikschule werden noch schriftlich kontaktiert.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Philipp Jenny, Hauswart Gemeindezentrum

Anerkennungspreis für spezielle kulturelle Leistungen

Am ersten Runden Tisch anfangs Jahres, beschloss die KKR, regelmässig einen «Anerkennungspreis für spezielle kulturelle Leistungen im Dorf» zu vergeben.

Diesen Preis von Fr. 1'000.– konnten wir am 5. November an Marianne und Theo Zähler übergeben für ihr 40-jähriges Engagement für die Jugendmusik. Wir wünschen beiden alles Gute und weiterhin viel Freude und Erfolg mit der Jugendmusik.

Hilda Fueter, Präsidentin KKR

Vreni Egli 25 Jahre Sicherheitsdelegierte bfu der Gemeinde Rehetobel

Mit folgendem Satz beginnt Vreni Egli ihr Rücktrittsschreiben: «Nach unglaublichen 25 Jahren trete ich als Sicherheitsdelegierte bfu der Gemeinde Rehetobel zurück». Tatsächlich ist ein freiwilliger Einsatz über so viele Jahre alles andere als selbstverständlich und verdient unseren herzlichen Dank.

Als Sicherheitsdelegierte der «Beratungsstelle zur Unfallverhütung bfu» hat Vreni folgende Beiträge zur

Sicherheit geleistet: Spielplätze inspiziert, Schulwege gesichert, das Schwimmbad kontrolliert, Präventionsplakate aufgehängt und vieles mehr. An Regionaltagungen konnte sie sich mit Delegierten anderer Gemeinden austauschen. Es wird schwierig sein, Vreni in dieser Aufgabe abzulösen – ihre 25 Jahre werden wohl kaum zu überbieten sein.

Im Namen des Gemeinderats danke ich Dir Vreni für Deinen wirklich «unglaublichen» Einsatz für unser Rehetobel!

Peter Bischoff, Gemeindepräsident

Übung macht den Meister

Unter diesem Titel startete das Konzert am Sonntag, 6. November 2016 in der evang. Kirche Rehetobel.

Herr Pfister, Leiter der Musikschule Appenzeller Vorderland begrüsst die anwesenden Zuhörer und die Musiklehrer/Innen mit ihren fortgeschrittenen Musikschülern.

Die jungen Musiker spielten mit Freude und Konzentration ihr jeweiliges Instrument.

Die Kirche wurde erfüllt mit wunderschönen, leichten, schweren, zarten, rhythmischen Melodien. Es war ein abwechslungsreicher Hörerlebnis, bei dem man träumen und staunen durfte.

Schön, dass es diese Plattform für junge Musiker gibt, wo sie ihre Werke einem breiten Publikum vorführen dürfen. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören!

Andrea Rossi, Rehetobel

YOLO / Jugendraum Rehetobel

Freitag: offen von 20.00 – 23.00 Uhr (ab der 6. Klasse)
Nur noch am 1. Freitag des Monats offen.

Mittwoch: offen von 14.00 – 17.00 Uhr (Unter- und Mittelstufe).

14. Dez.,	Schneeballschlacht	Anna, Mireille
21. Dez.,	Weihnachtsbacken	Valentina, Sarina
4. Jan.,	Schlitteln	Sarina, Anna
11. Jan.,	Mädchennachmittag	Anna, Mireille, Valentina, Sarina
18. Jan.,	Filmnachmittag (Unterst.)	Sarina, Mireille
25. Jan.,	Filmnachmittag (Mittelst.)	Lukas, Valentina

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und im Jugendraum.

Der Jugendraum kann auch für private Anlässe gemietet werden: Hilda Fueter Tel. 071 870 03 38, 079 345 28 88 oder h.fueter@bluewin.ch

Erwachsene Fr. 40.– pro Tag. Anlässe für oder mit Kindern gratis. Während den **Schulferien Vermietung möglich!**

Leserbrief

Rehetobel quo vadis?

Mit ungläubigem Erstaunen habe ich die vielen Leserbriefe gegen den Bau der «Sportsclinic» gelesen. Ich selbst habe kürzlich erleben müssen, wie dringend nötig solche Institutionen wären, für Menschen die irgendein Gebrechen ereilen, sportlich aber durchaus fit sind und deshalb nicht nur den Pflegestationen irgendwelcher Institutionen zugewiesen werden möchten.

Nebst dem Gedanken, dass genau solche Sportskliniken durchaus nötig wären, stellt sich mir die Frage nach der Alternative, sollten sich Unternehmer wie die Herren Bänziger und Kameleger von solchen Vorhaben zurückziehen, weil zu viel Gegenwind von ewig Gestrigen entgegen weht und diesem Treiben kein Einhalt geboten wird. Denken wir auch daran, dass das Vorderland vor nicht langer Zeit Kurort für Menschen aus aller Welt war. Diesen Ruf erlangte das Appenzellerland sicher nicht darum, weil eine gewisse Verhinderungsmentalität alles Neue blockieren konnte.

Doch nun zur Frage, was geschieht aus dem Bürgerheim, sollten die Initianten das Tuch werfen, weil sie irgendwann genug von falschen Anschuldigungen und bis hin zu persönlichen Beleidigung haben? Ah ja, die Gemeinde könnte dieses Haus für Null verkaufen und für unausgegrenzte Ideen und Fantastereien dürfte die Gemeinde selbstredend den Rücken, sprich Geldseckel hinhalten.

Ach ja, was wäre, wenn die Sportsklinik gemäss unseren Schwarzsehern nicht rentieren würde. Was wäre so schlecht an einem guten Hotel an bester Lage in Rehetobel?

Ich meinte, es wäre eine Chance mehr für unser Dorf, das kein Bett anzubieten hat.

Hören wir doch endlich auf, uns wie schwarzmalende Unken zu benehmen und heissen Unternehmertum und Risikobereitschaft endlich ein herzliches Willkommen!

Dani Rutz

Liebe Bewohner und Bewohnerinnen Rechtobels

Ich bin in diesem schönen Dorf aufgewachsen und die Natur liegt mir schon immer sehr am Herzen. Letzten Winter habe ich mein Studium in Ethnologie und Geschichte abgeschlossen. Darum werde ich mit meinem Partner Anfangs 2017 nach Marokko reisen, um dort ein Projekt an der Schnittstelle von Bildung und nachhaltiger Landwirtschaft durchzuführen. Wir werden das Gelände einer Schule im Hohen Atlas begrünen, um auch jenen Kindern eine Zukunft in Harmonie mit der Natur zu ermöglichen.

Auf dem folgenden Link finden Sie ein Video, in dem wir alles genau erklären: <http://www.100-days.net/de/projekt/pemakultur-ecole-vivante>

Wir sind dankbar für jede Unterstützung! Unser Spendenkonto: CH50 8101 2000 0027 0471 3

Joana Baumann

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

In Niederteufen erlebte ich eine wunderschöne Jugendzeit. Wiesen, Wälder und Bauernhöfe luden ein zu vielfältigen und auch gewagten Aktionen. Mein Schulhaus war über die Wiesen in zehn Minuten erreichbar. Im Schulhaus befand sich im ersten Stock die Schulstube, darüber die Wohnung des Ehepaars Sonderegger. Der Rechtobler Hans Sonderegger unterrichtete die erste und zweite Klasse am Nachmittag – die dritte und vierte Klasse am Vormittag.

Dies war die Folge, dass ich bis und mit vierter Klasse nur halbtags zur Schule ging. Ich höre ab und zu das Kompliment: «Me merkt's no hüt».

Hans Sonderegger war ein grossartiger Lehrer, der uns für Vieles die Augen öffnete und die Freude am Entdecken in uns weckte. Die Schulstube wurde auf drei Seiten durch Fenster erhellt. Die Fenster im Westen und im Osten standen im Sommer immer offen. Auf diesen Hausseiten stand auch je ein Apfelbaum. Von dort flogen die Vögel oft ungehindert durch die Schulstube von Baum zu Baum. Vielleicht entstand dort meine besondere Liebe zu unseren gefiederten Gästen, welchen ich schon so manchen Nistkasten bereitstellte.

Als unser Lehrer in der Heimatkunde mit strahlendem Gesicht von der Sonnenstube Rehetobel erzählte, konnte ich mir noch nicht vorstellen, einmal in diesem Dorf zu

leben. Alle Zielvorstellungen richteten sich nach St. Gallen. Nach spannenden Jahren in dieser Stadt kam der Wunsch in mir auf, wieder Appenzellerluft zu atmen. So fanden wir in der Cholenrüti ein schönes Appenzeller Bauernhaus aus der Barockzeit, welches wir seit den Siebzigerjahren als Wochenendhaus genossen. Unsere Buben, Marcel und Basil, durften wie ich in der Jugendzeit lernen, mit Kühen und Bauern umzugehen.

Es war wiederum ein Lehrer, welcher uns Dorf und Vorderland mit seinem profunden Wissen liebevoll näher brachte. Arthur Sturzenegger zeigte uns den letzten Seidenweber und brachte uns mit weiteren interessanten Menschen in Kontakt. In diesen früheren Jahren empfand ich auch den Zugang zu den Behörden sehr offen. Es wurde bereitwillig und transparent informiert.

Mit dem langsamen «Beizensterben» im Dorf ging auch Lebensqualität verloren. Es hat zur Folge, dass sich Rechtobler nach Heiden orientieren. Dort trifft man sich bei angeregten und interessanten Gesprächen.

Die lobenswerte private Initiative mit der Eröffnung der «Abtropfi» in der wunderschönen Hofmüli ist ein Lichtblick für das gesellschaftliche Leben – mindestens für die Wochenende.

Je länger ich das Vorderland erlebe und kennenlerne, umso stärker wird der Gedanke, dass eine Zusammenlegung der Gemeindeverwaltungen ernsthaft geprüft werden müsste. Nicht nur könnten Ämter mit Fachleuten besetzt werden, vielmehr wären auch gemeinsame Projekte eine Bereicherung. Roger Sträuli, der den Kanton vertiefter kennt, hat diese Idee ja schon früh auf den Plan gebracht.

Ich übergebe die «Feder» an Monika Pearson. Sie hat ein sicheres Gespür für gute Architektur und für unsere wertvolle Landschaft.

Ruedi Tachezy

Altersheim «Krone», Rehetobel: Lache isch gsond

Am **Dienstag, 17. Januar 2017**, gastiert Witzweg-Erfinder und Buchautor Peter Eggenberger mit vergnüglichen Geschichten im Alters- und Pflegeheim Krone. Unter dem Motto «Lache isch gsond» erzählt er lebhaft über originelle Menschen, aber auch rund um verblüffende Zwischenfälle und erstaunliche Tatsachen.

Zur Sprache kommt unter anderem Jakob Hartmann alias «Chemifeger Bodemaa», der seine letzten Lebensjahre im Haus «Sonnenhügel» an der Sägholzstrasse verbrachte. Der 1956 verstorbene Verfasser humorvoller Bücher und Geschichten wurde 1938 von der Schweizerischen Schillerstiftung ausgezeichnet.

Beginn 14.30 Uhr, herzlich willkommen zum vergnüglichen Nachmittag!

Peter Eggenberger

Schule Rehetobel

Informationen

Altpapiersammlung vom 5. November

Die Altpapiersammlung war trotz kalten Temperaturen und nassen Wetterverhältnissen ein voller Erfolg. Dank der vielen freiwilligen Helfer und Helferinnen und den Klassen der Mittelstufe waren wir schon vor dem Mittag fertig. Wir freuen uns auf die kommenden Exkursionen, Lager und Schulreisen, die wir mit dem verdienten Geld durchführen können. Vielen Dank für die grosse Unterstützung!

Die Mittelstufe

Erziehung

Erzählabend

Wie jedes Jahr fand am 11. November die Schweizerische Erzählnacht statt. Passend zu diesem Anlass trafen sich die Kinder der Unterstufe mit ihren Lehrerinnen zu einem gemütlichen, aber auch schaurig-spannenden Erzählabend.

Alexandra Wirth

Kinder

Janns Thek ist lebend

Es war einmal ein Thek. Der Thek gehörte Jann. Eines Tages hatte Jann den Thek in der Schule vergessen. Der Thek freute sich, denn er wollte sich Janns Lehrerin Frau Steiner vorstellen. Als sich der Thek vorstellte, fiel Frau Steiner ohnmächtig zu Boden. Als sie wieder aufwachte und sich der Thek wieder vorstellte, fiel Frau Steiner wieder um und dann nochmal und dann nochmal und nochmal und nochmal... Bis Frau Steiner merkte, dass er wirklich echt ist. Und sie waren Freunde!

Jann Weiss, der Geschichtenschreiber

... und zum Schluss

Die Schüler und Schülerinnen der 2. Klasse lesen einander Märchen vor. Die Lehrerin fragt, welche Märchen die Kinder schon kennen. Ein Junge meldet sich: «Ich kenne das Märchen von den Drei aus dem Musikantenstadl!» (Die «Bremer Stadtmusikanten» waren gemeint...)

SEKUNDARSCHULE

Sekundarschule TWR passt ihr Schulmodell an

Die Sekundarschule TWR in Trogen wird vom kooperativen zum integrierten Modell wechseln, da die Schülerzahlen zurückgegangen sind und zudem stark schwanken. Die Gemeinderäte der drei betroffenen Gemeinden, Trogen, Wald und Rehetobel, haben diesem Systemwechsel zugestimmt. Ab August 2018 werden die neuen Lernenden der 1. Sek mit dem angepassten Schulmodell starten.

Seit dem Zusammenschluss der ehemaligen Sekundar- und Realschule im Jahr 2004 wurde an der Sekundarschule TWR in Trogen im «Kooperativen Schulmodell» unterrichtet. Dabei werden die Lernenden in eine Stammklassen G (grundlegende Anforderungen) und zwei Stammklassen E (erhöhte Anforderungen) eingeteilt. In den Fächern Mathematik, Englisch und Französisch werden die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit in drei Niveaus unterrichtet. 2014 wurde das kooperative Modell mit dem Lernraum «Pharos» ergänzt, um dem selbständigen und eigenverantwortlichen Lernen einen höheren Stellenwert beizumessen.

Abb.1: Kooperatives Modell

Seit mehreren Jahren sinken die Schülerzahlen im Einzugsgebiet der Sekundarschule TWR. Nachdem es über 180 Lernende im SJ 11/12 waren, sind es im aktuellen Schuljahr noch knapp 120. Die Prognosen zeigen einen weiteren Rückgang auf rund 100 Lernende, bevor ab 2021 die Zahlen wieder ansteigen. Daraus resultierten kleine Stammklassen, insbesondere im G. Dieser Trend wurde durch eine weitere Entwicklung verstärkt: In den letzten Jahren sind immer weniger Lernende in die Stammklasse G eingeteilt worden. Zusammen mit der Vorgabe des Kantons, dass eine kooperative Schule mindestens 120 Lernende brauche, hat dies zur Entscheidung geführt, das Modell anzupassen. Auf Antrag der Kommission Sek TWR haben sich die drei Gemeinderäte umfassend mit dem «Integrierten Schulmodell mit Niveaugruppen und Lernraum» befasst und dieses genehmigt. Die Gemeinderäte sind der Überzeugung, dass sich damit die Sekundarschule qualitativ weiterentwickelt und auch auf schwankende Schülerzahlen flexibel reagieren kann.

Neu werden die Schülerinnen und Schüler jeweils am Ende der 6. Klasse nicht mehr in unterschiedliche Stamm-

klassen (E und G) eingeteilt, sondern auf zwei heterogene, d.h. leistungsgemischte Klassen verteilt. Ein Lernender wird somit zum Sek-Schüler, zur Sek-Schülerin mit verschiedenen Leistungs-Niveaufächern und nicht mehr in erster Linie zum G- oder E-Lernenden. Die Jugendlichen werden wie in der Primarschule innerhalb der Stammklasse entsprechend ihren Begabungen und Leistungen gefördert und bei Bedarf wie bis anhin durch eine schulische Heilpädagogin unterstützt. In den Fächern Französisch, Englisch und Mathematik werden die Lernenden wie bisher von der Primarschule in drei Leistungsniveaus eingeteilt und somit durch eine strukturelle Differenzierung gefördert. Auch der Lernraum «Pharos», mit dem gute Erfahrungen gemacht wurden, wird beibehalten.

Abb.2: Integriertes Modell

Aus pädagogischer Sicht verzichtet das neue Modell auf Selektion im Stammklassenunterricht und setzt auf Integration und verstärkten individualisierten Unterricht, was auch im Sinne des Lehrplans 21 ist. Auch andere Schulen in unserem Kanton, so z.B. Speicher und Heiden haben auf dieses Modell umgestellt.

Der Zeitplan sieht vor, dass bis zum Juni 2017 ein entsprechendes Feinkonzept erarbeitet wird, in dem es gilt, insbesondere auf die folgenden Fragen eine Antwort zu finden:

- Wie wird der Unterricht in den heterogenen Klassen und Lerngruppen organisiert?
- Wie erfolgt die Beurteilung in heterogenen Lerngruppen?
- Wie wird eine ausreichende Betreuung und Förderung von leistungsschwachen Lernenden sichergestellt?
- Wie wird die gezielte Förderung von leistungsstarken Lernenden gewährleistet?

Es ist geplant, die Öffentlichkeit im Frühjahr 2017 an einer Informationsversammlung und die Eltern der vom Modellwechsel betroffenen Jugendlichen im Januar 2018 detailliert zu informieren, sodass ab Sommer 2018 die Lernenden der 1. Klasse mit dem neuen Schulmodell starten können.

Eine integrative Sekundarschule stellt eine langfristige Lösung dar, die auch allfällige Schwankungen in den Schülerbeständen gut auffangen kann. Die Lernenden werden weiterhin in den Niveaufächern ihren Leistungen entsprechend gefördert und erfahren in den weiteren Fächern einen auf die verschiedenen Anforderungen ausgerichteten Unterricht.

Die Sekundarschule TWR ist seit vielen Jahren eine integrative Schule – somit ist der Wechsel vom «Kooperativen Modell» zum «Integrierten Modell» nur die logische Konsequenz, um die Integration der Lernenden konsequent zu vollziehen.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57
pfn.jessberger@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 18. Dez. 17.00 Uhr** **Weihnachtliche Familienfeier (KiK-Weihnacht)**, gestaltet vom Team der Kinderkirche (Ruth Regli und Marie Sprinz) sowie Katechetin Monika Baumgartner, Musik: Cyrill Bischof
- 18.00 Uhr** **Weihnachtslieder-Singen** mit der Lesegesellschaft Dorf im Hof beim Haus Lenggenhager, Dorf 3 und 7.
- 24. Dez. 22.00 Uhr (Samstag)** **Christnachtfeier** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara und Andrea Bischoff (Flügel und Oboe)
- 25. Dez. 09.45 Uhr** **Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl im Altersheim «Krone»** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 31. Dez. 17.00 Uhr (Samstag)** **ökumenischer Gottesdienst zum Jahreswechsel** mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler in der kath. Kirche
- 1. Jan.** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen
- 8. Jan. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 14. Jan. 17.30 Uhr (Samstag)** **ökumenische Gastfreundschaft in der kath. Kirche** siehe Veranstaltungen kath. Kirchgemeinde
- 22. Jan. 09.45 Uhr** **ökumenische Gastfreundschaft in der evang.-ref. Kirche** mit Pfm. Beatrix Jessberger und Monika Baumgartner mit den Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse, Taufe von Maja Steingruber, Musik: Cyrill Bischof
- 29. Jan. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf

Friedens-Meditation

Jeweils am Dienstag, 13. und 20. Dezember mit Janine Spirig und Oliver Paganini

20.15 – 21.00 Uhr Meditation mit Ein- und Ausklang
21.00 – 21.30 Uhr Zeit für Fragen

Ein Jahr lang haben Janine Spirig und Oliver Paganini für die Kirchgemeinde an jedem Dienstagabend eine Friedensmeditation angeboten. Leider fand dieses Angebot im Laufe der Zeit weniger Echo. Deshalb beenden Janine und Oliver ihr Engagement am 20. Dezember 2016. Wir, die Kirchenvorsteherschaft und Pfm. Beatrix Jessberger, bedanken uns ganz herzlich für den Einsatz der beiden. Gerade in diesen Zeiten gewaltsamer Umbrüche und der Gefährdung liberaler Demokratien weltweit, sind Friedensmeditationen von unschätzbarem Wert. Sie schenken in gewisser Weise Ruhe im Auge des Taifuns. Unsere hektische Zeit braucht dringend Menschen, die ihre Kraft aus der Stille schöpfen und Orientierung geben. Wir wünschen den beiden, dass sie für ihr Friedensengagement andere Räume und Orte finden. Vielen Dank, Janine und Oliver!

KiK (Kinderkirche)

Liebe Kinder, sind Geschenke das Wichtigste an Weihnachten? Oder was darf sonst nicht fehlen beim Fest? Und was wünschen sich die Tiere?

Diese und andere Fragen wollen wir in der KIK mit Mund, Händen und Füßen beantworten. Welche Tiere dürfen an der Krippe nicht fehlen? Und welches Tier bist du? Zeig es oder sag es uns am:

Samstag, 17. Dezember 2016 10.00 – 12.00 Uhr

Wir treffen und verabschieden uns immer in der evangelischen Kirche.

Tierisch vorfreudige Grüsse von Marie Sprinz und Ruth Regli

Flügäpiz und Extra-Flügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 4. Januar um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a Montag, 19. Dezember und 16. Januar um 15.30 Uhr** in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Alters- und Pflegeheim «Krone»

Mittwoch, 18. Januar, 15.00 Uhr Bibelstunde mit Pfm. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 25. Januar, 15.00 Uhr Gespräche über Lebens-themen mit Pfm. Beatrix Jessberger

Kirchenkonzert der MGBB Rehetobel und dem Grueberchörl

Am Sonntag, **15. Januar um 17.00 Uhr** in der evang.-ref. Kirche. Eintritt frei, Kollekte.

Einladung zum Papiertheater («Gleis 2»)

Am **Freitag, den 13. Januar 2017 um 18.00 Uhr** in der evang.-ref. Kirche mit Hansueli und Hedi Zuberbühler und Simone Flury aus Trogen.

Hansueli besitzt das einzige Papiertheater der Schweiz. Aus Altersgründen will er das Papiertheater in andere Hände geben. Wir, die Projektkommission von «Gleis 2», möchten ihn zu einer Abschlussveranstaltung in die evang.-ref. Kirche einladen und damit danken für sein wunderbares Engagement. Wir freuen uns auf die Geschichte «Doveli vo de Schönau» und eventuell noch «Kalif Storch».

Wir hoffen, dass das Papiertheater weiterlebt und freuen uns auf eine gut besuchte Veranstaltung für Gross und Klein. Sie dauert eine gute Stunde.

«Gleis 2», Beatrix Jessberger

«Gleis 2» am «Sternstund-Weihnachtsmarkt»

Um die evangelisch-reformierte Kirche in Rehetobel ein wenig aus ihrem Domröschenschlaf zu holen, laden wir als Projektkommission, Bürgerinnen und Bürger dazu ein, die Kirche als einen Seelen- und Begegnungsort mit zu gestalten. Ein wunderbares Beispiel für die konkrete Umsetzung dieses Wunsches war der «Sternstund - Weihnachtsmarkt» Ende November. Martina Wagner und Ana Joos haben mit Kreativität und Elan dem Weihnachtsmarkt ein neues Gesicht gegeben. Dazu gehörte, dass Marktstände u.a. um die Kirche herum angeordnet waren und in der Kirche ein Programm angeboten wurde. Die «urchigen Rechtöbler», Sämi Egli und Urs Fässler, machten den musikalischen Auftakt in der Kirche, es folgte der eindrückliche Bericht über das Engagement der Humanitarien Pilots, eines Forums, das Fabio Zraggen gegründet hat, und das hilft, Menschen auf der Flucht vor dem Ertrinken im Mittelmeer zu retten; Petra e Ludovico Pastore haben zum Tanz in der Kirche eingeladen; am späteren Nachmittag wurde die Kirche, dank Remo Wagner, zu einem schamanischen Trommel - Klangraum.

Es war sehr berührend, für wie viele verschiedene Aktivitäten sich unsere wunderschöne Kirche eignet. Es ist wichtig, dass über das Thema «Wertschätzung» nicht nur gepredigt, sondern dass Wertschätzung konkret erfahren und umgesetzt wird.

Menschen, die die Kirche sonst nicht betreten und in Distanz zur Institution Kirche stehen, haben den Kirchraum in der «Sternstund - Weihnachtsmarkt» mit Leben gefüllt, mit ihrem eigenen Leben. Genau das ist unser Wunsch und Ziel. Die Kirche soll heute u.a. ein Raum für verschiedene spirituelle Wege sein, ein offener Raum für Begegnungen, für Dialog und für das Sichtbarmachen des Engagements vieler Bürgerinnen und Bürger. Deshalb haben wir vor kurzem den Film «Über allen Bergen - der Photograph Herbert Mäder» gezeigt. In Rehetobel leben wunderbare Menschen!

Mit einem Marktstand haben wir auf das «Gleis 2» aufmerksam gemacht und um weitere Anregungen gebeten. Warum sprechen wir vom «Gleis 2»? Das Gleis 1 beinhaltet die bisherige, traditionelle Kirchgemeindefarbeit, die selbstverständlich achtsam und engagiert von Pfarrerin und Kirchenvorsteherschaft weiter gepflegt und verantwortet wird.

Jedenfalls möchten wir Martina Wagner und Ana Joos von ganzem Herzen danken! Der «Sternstund Weihnachtsmarkt» wurde für uns zu einer Sternstunde. Ihr habt neuen Wind ins Dorf und in die Kirche gebracht! Sehr professionell, gut durchdacht und organisiert habt ihr einen starken Akzent im Dorf gesetzt!

*Die Projektkommission mit Ursi Sträuli,
Ursula Taravella, Hansruedi Traber, Sanna Dütsch,
Hans-Peter Studer und Beatrix Jessberger*

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 26. Dezember 2016 bis 4. Januar vertreten durch:

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung. (Mittwochvormittag unter Telefon 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Sternsingen am Wochenende vom 07./08. Januar 2017

Die Sternsinger sind ab ca. 16.00 Uhr im Dorfczentrum unterwegs und möchten wieder Segen bringen und Segen sein. Dieses Mal unter dem Motto «Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit» zu Gunsten von Kindern, die unter dem Klimawandel leiden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.missio.ch/kinder-und-jugend/sternsingen

Die Schülerinnen und Schüler der 2. bis 6. Klasse erfahren im Religionsunterricht vom Projekt und wer möchte, meldet sich dann als Sternsinger bei uns an. Erwachsene

Begleitpersonen sind herzlich willkommen. Es ist leider nicht möglich, bei allen vorbeizuschauen: lassen Sie uns daher bitte vorab wissen, wenn wir auch Sie besuchen sollen – insbesondere, wenn Sie ausserhalb des Dorfzentrums wohnen.

Yvonne Nees und Barbara Nef

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

4. Adventssonntag
Samstag, 17. Dezember
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 18. Dezember
ca. 18.00 Uhr Nach dem evang. Gottesdienst laden die Lesegesellschaft Dorf und die Landeskirchen zum Offenen Singen bei Lenggenhagers in Rehetobel ein.

Weihnachten

Samstag, 24. Dezember

17.00 Uhr Weihnachts – Familiengottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel

21.45 Uhr Christmette zum Heiligabend in der katholischen Kirche Heiden, mitgestaltet vom Kirchenchor und Instrumentalisten.

Sonntag, 25. Dezember
10.15 Uhr Eucharistiefeier in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 31. Dezember
17.00 Uhr ökum. Gottesdienst zum Jahresschluss in der Kath. Kirche Rehetobel

Samstag, 7. Januar
17.30 Uhr Eucharistiefeier. Die Sternsinger bringen ihren Segen in den Gottesdienst.

Mittwoch, 11. Januar
15.00 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone»

Samstag, 14. Januar
17.30 Uhr Eucharistiefeier, Eucharistische Gastfreundschaft in der kath. Kirche

Sonntag, 22. Januar
09.45 Uhr ökumenische Gastfreundschaft in der evang.-ref. Kirche

Samstag, 28. Januar
17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 31. Januar
20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Weihnachtsgottesdienste

Weihnachten

24. Dezember, 17.00 Uhr: Familiengottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel. Schülerinnen und Schüler werden im Weihnachtsspiel und mit Musik in den Heiligen Abend einstimmen. Gestaltung: Jacqueline Sturzenegger und Christine Imholz.

Christmette um 21.45 Uhr in der katholischen Kirche Heiden. Musikalische Gestaltung: Kirchenchor und Instrumentalisten.

Der Festgottesdienst vom 25. Dezember in Heiden beginnt um 10.15 Uhr. Das Friedenslicht von Bethlehem wird in Heiden und Rehetobel bei der Krippe leuchten. Tragen Sie das Friedenslicht nach Hause und setzen Sie ein Zeichen der Versöhnung in einer Zeit, da wir oft machtlos Krieg, Gewalt und Leid gegenüber stehen.

Zum neuen Jahr

31. Dezember um 17.00 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel: ökumenischer Gottesdienst zum Jahresende. Ausgehend vom Gedicht «Der du die Zeit in Händen hast» denken wir über Vergangenheit und Zukunft nach. Texte: Albert Kappenthuler, Orgel: Cyrill Bischof.

Firmweg

Samstag 14. Januar 14.00 – 19.30 Uhr werden wir mehr über Jesus erfahren und diskutieren darüber, was Jesus in unserem Leben für eine Rolle spielt. Gemeinsam werden wir den Abend-Gottesdienst gestalten zu dem wir alle Interessierten herzlich einladen.

Der Gottesdienst findet um 18.30 Uhr in der kath. Kirche Speicher statt.

Vreni Kuster

Gebetswoche für die Einheit der Christen

Unter dem Motto: «Versöhnung – die Liebe Christi drängt uns» beten die christlichen Kirchen vom 18. – 25. Januar für die Einheit. Am 14. Januar laden wir in der katholischen Kirche zur eucharistischen Gastfreundschaft ein, Christine Imholz wird den Gottesdienst mit der 4. Klasse mitgestalten. Die evangelisch-reformierte Kirche lädt die Katholischen Brüder und Schwestern am 22. Januar um 9.45 Uhr zum gemeinsamen Feiern ein. Die 4. Klasse gestaltet den Gottesdienst mit ihrer Religionslehrerin Monika Baumgartner.

Frauenverein
Rehetobel

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

**Gemeinsam essen am
Donnerstag, 5. Januar, 12.15 Uhr im Restaurant Alte Post.**
Anmeldungen bitte an
Erika Signer, Restaurant Alte Post, 071 870 01 50.
Wir freuen uns auf neue Gäste! Nach dem Essen bleibt Zeit
für Gemütlichkeit und Spiel. **Än Guete!**

Unterhaltungsnachmittag im Gemeindezentrum am Donnerstag, 12. Januar um 14.15 Uhr.

Es unterhält Sie das **Musik-Duo Erwin und Karl.**
Geme offerieren wir Ihnen einen Zvieri mit einer Tasse
Kaffee. Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf viele
Gäste!

Ein herzliches Dankeschön für Ihre grosszügigen
Spenden, die Sie überwiesen haben. Wir werden Ihnen
weiterhin fröhliche Stunden bescheren.

Herzlichst, die Frauen des Vereins

Kirchenkonzert in der evang. Kirche

Am 15. Januar 2017, 17.00 Uhr laden die Musikgesell-
schaft Rehetobel und das Grueberchörli Grub AR ein, zum
gemeinsamen Kirchenkonzert **in der Evang.-ref. Kirche
Rehetobel.**

Dem Grueberchörli, welches im Jahre 1991 gegründet
wurde, ist die Pflege und Erhaltung des Jodelgesangs und
Naturjodels ein besonderes Anliegen. Dies ist dann auch
zu hören und zu sehen an der Abendunterhaltung im
April. Seit dem Jahr 1997 ist der Chor Mitglied beim Eid-
genössischen Jodlerverband und nimmt an diversen Jod-
lerfesten teil. So werden die rund 21 Männer und Frauen
am kommenden Eidgenössischen Jodlerfest 2017 in Brig
VS teilnehmen.

Auch die MG Rehetobel bereitet sich auf ein abwechs-
lungsreiches Jahr vor. Im April werden am Autowasch-
tag wieder Autos geputzt, in Eggersriet am Kreismusik-
tag um eine gute Bewertung gespielt und im Sommer für
diverse Ständli das Marschbuch hervorgeholt. Den Jahres-
abschluss bilden dann die beiden Abendunterhaltungen
im November.

Vorerst jedoch freut sich die Musikgesellschaft Rehetobel
auf ein stimmungsvolles Kirchenkonzert zum Jahresbe-
ginn und insbesondere auf den gemeinsamen Auftritt der
beiden Ensembles. Ist es doch immer wieder eine Heraus-
forderung für beide Seiten, Brass Band und Chor zusam-
men zu führen.

Wir freuen uns auf viele Brass- und Jodelbegeisterte Besu-
cher und wünschen einen guten Start ins neue Jahr.
Eintritt frei – Kollekte

MGBB Rehetobel, Nadja Andres

Erwachsene und Kinder sind eingeladen am offenen Singen von Weihnachtsliedern teilzunehmen

Wann: Sonntag, 18. Dezember 2016, 18.00 Uhr (im
Anschluss an die Kinderweihnachtsfeier) Der Anlass findet
bei jeder Witterung statt.

Wo: im Hof hinter Bernadettes Hobbylädeli beim Haus
Lenggenhager, Dorf 3 und 7.

Leitung: Marianne Zähler mit Begleitung von Musi-
kern der Jugendmusik und Sängerinnen und Sänger des
Gemischtchors. Für die Lieder werden Textblätter verteilt,
nehmen Sie Taschenlampen mit.

...und zum Abschluss

schenken wir Glühwein und Tee aus. Bringen Sie eigene
Weihnachtsguezli mit, die wir unter den Anwesenden ver-
teilen können.

*Lesegesellschaft Dorf, Evangelische Kirchgemeinde,
Katholische Kirchgemeinde*

Solardorf Rehetobel

☼ **Rechtobler Solarstrom** ☼ **unter dem Weihnachtsbaum**

Haben Sie auch den «Black Friday» verpasst und suchen
nun nach einem idealen Weihnachtsgeschenk? Hier
haben wir eine zündende Idee: Verschenken Sie einen
Rechtobler Solarbiber. Da schenken Sie nicht nur einen
feinen Biber sondern auch noch 100 kWh ☼ **Rechtobler
Solarstrom** ☼. Mit 100 kWh kann man z.B. 75 Stunden
staubsaugen oder 1'000 Stunden fernsehen. Weitere Bei-
spiele finden Sie in der Broschüre, die dem Biber beige-
legt ist. Und kaufen können Sie ihn in der Bäckerei Kern,
Weinburg.

2016 haben unsere Solaranlagen 85'000 kWh Strom pro-
duziert. Nach dem Verkauf ist noch ein Rest geblieben,
den wir symbolisch allen Einwohnerinnen und Einwoh-
nern schenken. Pro Person gibt es 15 kWh. Damit können
Sie ein Jahr lang jede Woche einmal Spaghetti kochen!

Falls Sie gern mehr ☼ **Rechtobler Solarstrom** ☼ beziehen
möchten, dann bestellen Sie ihn ganz einfach auf unserer
Homepage www.solardorf-rehetobel.ch. Die Mindest-
menge ist 500 kWh, damit kochen Sie ein Jahr lang mit
sauberem Strom und unterstützen die Energiewende und
unseren Verein Solardorf Rehetobel. Für Vereins-Mitglie-
der kostet eine kWh 20 Rp. und Nichtmitglieder bezah-
len 25 Rp. Übrigens können Sie via Homepage auch Mit-
glied werden. – Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung
und wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr mit viel Sonne.

Für den Vorstand Solardorf, M. Colay-Boller

Rückblick Gesprächsabend zu Textilunternehmen heute

Ende Oktober durften wir zahlreiche interessierte Gäste zu einem rundum stimmigen Anlass im Haus zur Stickerei begrüßen. Stimmig wegen

- der Herzlichkeit der Gastgeberin Brigitte Bänziger Kern und dem Charme ihrer schönen Gaststube,
- der beiden humorvollen und interessanten Gäste, Heinz Rohner und Walter Sonderegger,
- der sympathischen Moderation von Michael Kunz und
- der erfreulich grossen Anzahl Gäste, die den Weg in die Stickerei auf sich genommen hatten. Sie wurden belohnt.

Es war spannend zu erfahren, welchen beruflichen Werdegang Heinz Rohner und Walter Sonderegger jun. gemacht haben, nachdem sie mit wenigen Jahren Unterschied ihre Schulzeit in Rehetobel und dann Trogen verbracht hatten. Umso beeindruckender auch waren ihre Schilderungen, wie sie ihre Erfahrungen – beruflich wie menschlich heute in Freizeit und Beruf einsetzen können.

So erfuhren wir Anekdoten dieser beiden Rechtobler, wie sie verschiedene Facetten des Textilgewerbes mit Kindheitserinnerungen verbinden und wie sie ihnen in ihrem Berufsalltag wieder begegnen. Platz hatten aber auch ehrliche Schilderungen der Herausforderungen, denen sich «ihre» Unternehmen heute zu stellen haben. Nur als Beispiel seien die technischen Fortschritte und Möglichkeiten der billigen Massenproduktion genannt, oder die Währungskurse, oder die Herausforderungen des Arbeitgebers bei der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden von verschiedenen, bisweilen verstrittenen Kulturen. So haben wir die Gelegenheit erhalten, neue und andere Einblicke in zwei heute tätige und erfolgreiche Textilunternehmen zu gewinnen. Dafür möchten wir uns auch an dieser Stelle nochmals bei Heinz Rohner, Walter Sonderegger jun. und Michael Kunz für das interessante und sympathische Gespräch herzlich bedanken!

Ausblick **Weihnachtssingen am Sonntag, 18. Dezember um 18 Uhr** laden wir – im Anschluss an die KIK-Weihnachtsfeier – wieder gemeinsam mit den beiden Kirchgemeinden, dem Gemischtchor und Musikern der Jugendmusik zum Weihnachtssingen im Hof Lenggenhager, Dorf 3 ein. Bringen Sie Weihnachtsguetzli zum Verteilen mit, für Punsch ist gesorgt. Wir freuen uns auf eine

besinnliche Einstimmung in die Weihnachtstage. Bitte beachten Sie auch den separaten Text in diesem Gmäändsblatt.

Vorankündigung **Hauptversammlung Lesegesellschaft Dorf Rehetobel am Donnerstag, 16. Februar 2017 um 19 Uhr im Kleinen Saal des GZ** mit anschliessendem, öffentlichen Referat des gebürtigen Rechtoblers, Fabio Zraggen, über seine Motivation und seine Erfahrungen als Pilot für Suchflüge nach Flüchtlingsbooten im Mittelmeer. Fabio Zraggen ist Initiant der Piloteninitiative (www.piloteninitiative.ch), einer Stiftung, die sich mit viel Engagement dafür einsetzt, Organisationen in der Rettung und Unterstützung von Bootsflüchtlingen vor Ort zu unterstützen. Diesem humanitären Gedanken verschrieben, organisiert und fliegt Fabio Zraggen und sein Team seit 2016 Suchflüge über dem Mittelmeer. Ihr Ziel ist es, Flüchtlingsboote zu lokalisieren und damit Bootsflüchtlinge zu retten helfen. Behalten Sie sich diesen Abend frei, wir freuen uns auf Sie.

Für den Vorstand der Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler

Zum Adventsbeginn hat der Verein Abtropfi zum Guetzle eingeladen

In Anwesenheit eines Wiener Zuckerbäckers lernten die Teilnehmenden neue Rezepte und Methoden für die Herstellung feiner, bei uns nicht so bekannten Guetzli, kennen. Mit Begeisterung wurde geknetet, gerührt, geformt und genascht. Auch Kinder halfen zu unserer grossen Freude tatkräftig mit. Einige Teige wurden vorgängig zubereitet. Diese konnten, ausgeruht wie sie waren, gleich geformt und gebacken werden. Unter der kundigen Anleitung von Fritz Matzer sind Spritzteiggebäck, Vanillekipferl, Marzipanecken und sogar Truffes entstanden. Die Backfreudigen haben das Gelemte mit Freude kreativ umgesetzt. So sind viele Leckereien entstanden. Diese sind als Adventsüberraschung an alle Teilnehmenden verteilt worden. Die Menge sollte bis zum erwarteten Nachschub an Weihnachten reichen. Die teilnehmenden Schleckmäuler hatten Spass an diesem Anlass.

Eine Weiterführung ist auf nächsten November bereits geplant. Gemeinsam haben wir anschliessend den Resthunger mit feinstem Spatz gestillt. Nebst dem werken ist auch der gesellschaftliche Teil gepflegt worden. Der Verein Abtropfi wünscht Allen eine besinnliche Adventszeit und gesegnete Weihnachten.

Im Namen des Vorstandes, Karl Schläpfer

Das Leben ist gut

Autor Alex Capus

Zum ersten Mal in fünfundzwanzig Jahren Ehe schlafen Max und Tina nicht im selben Bett: Tina ist beruflich in Paris und Max bleibt in seiner Heimatstadt, wo er eine Bar betreibt. Durch die Abwesenheit seiner Frau wird ihm bewusst, was ihm wirklich wichtig ist im Leben.

Das Leben ist gut ist ein Roman über das Mensch sein, gute Freundschaften und das Leben – vor allem aber eine Hymne an die grosse Liebe.

Die Bibliothek bleibt vom 24.12.2016 bis 02.01.2017 geschlossen.

Wir wünschen allen Lesern eine lichterfüllte Weihnachtszeit.

Marlene Brülisauer

Rehetobel Vollmondschneeschuhwanderung

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Freitag, 13. Januar 2017. Besammlung um 19.00 Uhr beim Gemeindezentrum.

Bei glitzerndem Schnee vom Mond beleuchtet, eine ganz spezielle Stimmung erleben. Macht riesig Spass!

Für den Verkehrsverein, Hansruedi Traber

Jugendmusik Rehetobel 40 Jahre Jugendmusik – das Jubiläumsfest

Geme blicken wir auf ein erfolgreiches Jubiläumsfest zurück, welches am 5.11.2016 stattgefunden hat. Mit Liedern aus der Vergangenheit wurde im 1. Teil ein Blick in die 40-jährige Geschichte zurück geworfen. Matthias Kern führte durchs Programm und erzählte was die Jugendmusik schon alles erlebt hat. Als Highlight im 1. Teil spielten rund 30 Ehemalige zusammen «Cornfield Rock». Einige von ihnen hatten extra für diesen Anlass wieder nach Jahren zum Instrument gegriffen.

Die Gemeinde bedankte sich bei Marianne und Theo Zähler und Hilda Fueter übergab den neu kreierten Kultur-Preis im Wert von Fr. 1'000.–. Schliesslich standen alle Ehemaligen und alle aktuellen Jugendmusikanten zusammen auf der Bühne. Als Überraschung bedankten sich die Musikanten bei Marianne und Theo nach der Zugabe mit einem selber geschriebenen Lied. Sichtlich berührt hörten sie nochmals zu, was sie alles in den letzten Jahren geleistet hatten.

Nach der Stärkungspause, wo hungernde Mägen gefüllt wurden oder auch Lösli gekauft werden konnten, ging es mit der MG Brass Band Rehetobel weiter. Nach dem bekannten englischen Marsch «The Contestor» perform-

ten sie zusammen mit dem Percussionsensemble Ritmos die irischen Klassiker Gaelforce und Riverdance. Langsame und schnelle irische Klänge – auch gesungene Passagen – luden zum Träumen ein.

Der 3. Teil zeigte die neue Show der Jugendmusik «Switzerland's next Top Brass». Angelehnt an die bekannte Fernsehshow «Germany's next Topmodel» wurde hier nach dem besten Musikanten gesucht. Nach der 1. Castingrunde ging es bei der Challenge um einen Werbeauftrag von der Bäckerei Kern. Leila Klum konnte sich dann aber nicht für einen einzelnen Gewinner entscheiden, denn schliesslich kann nur zusammen musiziert werden. Also gab es in diesem Finale nur Gewinner. Gemütlich konnten die Besucher den Abend dann an der Bar oder in der Kafistobe ausklingen lassen.

Andrea Rechsteiner-Zähler

SM Gold für Vera Eigenmann

An den Schweizemeisterschaften im Einzelgeräteturnen in Sion überzeugten die Geräteturnerinnen der Geräte-riege Rehetobel voll und ganz.

Bronzemedaille für Norina Imhoof K6

Den Auftakt im Tal der Rhone machten die beiden K6 Turnerinnen Norina Imhoof und Anna Frick. Norina startete als erste von den beiden am Boden. Sie konnte wiederum eine Top-Übung abrufen, welche mit 9.40 belohnt wurde. Anna die ebenfalls eine sehr saubere Bodenübung zeigte, konnte sich 9.25 gutschreiben lassen. Beim zweiten Gerät zeigte die dreizehnjährige Norina eine gute aber nicht optimale Übung, sie hatte beim Salto-Abgang kleine Standunsicherheiten, was einige Zehntel Abzug gaben und somit die gewohnt hohe Note ausblieb. Anna zeigte eine sehr schwungvolle und fehlerfreie Ringübung welche mit 9.35 belohnt wurde. Norina liess sich jedoch von dem kleinen Patzer nicht aus der Ruhe bringen und zeigte am Sprung einen sehr schönen gebückten Salto, 9.30 die Note. Für einen ebenfalls tollen gestreckten Salto erhielt Anna die Note von 9.15. Beim abschliessenden Reckturnen trumpfte Norina nochmals auf und ertumte sich 9.40. Anna konnte sich 8.90 zum Abschluss gutschreiben lassen. Beide zeigten eindrucksvoll, dass sie auf der nationalen Turnbühne auf den vordersten Rängen mittun können. Norina sicherte sich mit 36.90 hervorragend die Bronzemedaille und Anna durfte als sensationelle Fünfte die Auszeichnung entgegennehmen.

Schlag auf Schlag ging es in Sion mit den K7 Turnerinnen weiter, dort vertrat Dominique Tschirky die Farben von

Getu Rehetobel. Sie begann den Wettkampf am Sprung, dort zeigte sie einen sauberen Sprung, was mit 9.15 gewertet wurde. Weiter ging es mit dem Reckturnen. Dominique zeigte dort eine sehr schöne und anspruchsvolle Übung für die sie mit 9.15 belohnt wurde. Beim Bodenturnen konnte Dominique mit einer tollen Übung überzeugen, 9.30 die Note. Beim vierten Gerät, den Schaukelringen, konnte sie nochmals überzeugen. Mit 36.70 wurde sie auf dem tollen zwölften Schlussrang mit einer Auszeichnung klassiert.

Die beiden K5 Turnerinnen Celia Brülisauer und Annie Mc Evoy mussten am Sonntagmorgen den Wettkampf absolvieren. Leider misslang Annie der Auftakt am Reck ein wenig und musste somit eine tiefe Note einstecken. Celia bewies einmal mehr, dass sie eine gute Reckturnerin ist und konnte sich 9.0 gutschreiben lassen. Beim Bodenturnen zeigten Annie und Celia zwei tolle Übungen und wurden mit 9.10 bzw. 9.25 belohnt. An den Schaukelringen setzte Celia ihre Konstanz fort und überzeugte mit einer gelungenen Übung. Annie begann ebenfalls toll, leider unterlief ihr beim Abgang ein Fehler und so musste sie eine tiefe Note einstecken. Beim abschliessenden Sprung zeigten beide Turnerinnen einen guten gehockten Salto, für beide gab es je 9.05. Celia wurde auf dem tollen 13. Schlussrang mit einer Auszeichnung platziert. Für Annie gab es einen Platz im Mittelfeld.

Vera Eigenmann und Cristina Raaflaub KD rundeten das tolle und erfolgreiche Wochenende ab. Vera startete an dem Ringen mit einem Feuerwerk für das sie 9.40 erhielt. Auch Cristina stand ihr nichts nach und ertumte sich 9.05. Vera konnte ihren gebückten Salto am Sprung in den Stand turnen und wurde mit 9.35 belohnt. Auch Cristina zeigte einen tollen gestreckten Salto welcher mit 9.30 gewertet wurde. Beim Reckturnen überzeugte Vera mit ihrer anspruchsvollen Übung, sie ertumte sich 9.30. Für Cristina gab es am Reck 8.80 Punkte. Zum Schluss stand noch das Bodenturnen auf dem Programm. Hier brillierte Vera nochmals und zeigte ihre ganze Klasse, 9.55 die Note. Ebenfalls eine tolle Übung zeigte Cristina, 9.15 gab es für sie. Mit 37.60 Punkten siegte Vera Eigenmann überlegen und ist somit **Schweizermeisterin im KD**. Cristina sicherte sich den hervorragenden neunten Schlussrang mit einer Auszeichnung.

Willi Lanker

8. Platz für SM Team Appenzell

An den Schweizer Mannschaftsmeisterschaften in Kirchberg BE zeigen die Geräteturnerinnen sehr gute Leistungen.

Den Auftakt machten die K7 Turnerinnen zusammen mit den KD Turnerinnen am Samstag. Beide Teams zeigten sehr gute Leistungen kamen jedoch nicht immer auf die gewünscht hohen Noten. Bei den KD Damen ertumte sich Vera Eigenmann am Boden 9.50, während es für Cristina Raaflaub KD 9.30 gab. Das KD Team bestehend aus Vera Eigenmann, Cristina Raaflaub, Rachel Manser und Francesca Bärlocher (alle Getu Rehetobel) zeigten auch am zweiten Gerät starke Nerven und sicherten sich Noten zwischen 9.20-9.45. Mit dem Endresultat von 109.65 Punkten sicherten sich die Appenzeller den achten Schlussrang mit einer Auszeichnung. Sie haben den Sprung von der ersten direkt in dritte (stärkste) Abteilung geschafft. Zudem konnten sich Vera Eigenmann und Cristina Raaflaub für das SM Final in Sion qualifizieren.

Das K7 Team bestehend aus Dominique Tschirky, Sarina Wenk, Robin-Sophie Van der Werff, Cendrine Siegrist und Tanja Burkhard (alle Getu Rehetobel) konnte sich auch eine Abteilung hochschaffen. Auch ihnen gelang der Auftakt am Boden mit Noten zwischen 9.10-9.35. Alle fünf Turnerinnen zeigten einen sehr ausgeglichenen Wettkampf was in der Endabrechnung Platz 13 bedeutete. Dominique Tschirky konnte sich ebenfalls für den SM Final qualifizieren. Cendrine Siegrist verpasste die Qualifikation nur ganz knapp.

Am Sonntagmorgen griffen die K5 2. Mannschaft und die K6 Turnerinnen ins Geschehen ein. Die K6 Turnerinnen Norina Imhoof, Cynthia Loser, Cristina Orfanidis, Katrin Jud (alle Getu Rehetobel) und starteten am Boden. Sie lösten die Aufgabe mit Bravour und so konnte sich Norina 9.50 und 9.15 erturnen. Sie knüpfte nahtlos eine hohe Note an der anderen an. Auch Cynthia zeigte einen ganz starken Wettkampf trotz sechswöchigem Auslandsaufenthalt. Am Sprung gab es für sie 9.40. Cristina und Katrin, die erstmals an der SM turnten, konnten ihr Können abrufen und steuerten gute Noten bei. Für das K6 Team gab es Platz 21. Norina Imhoof kann in Sion ebenfalls um den Schweizermeistertitel kämpfen.

K5 die 1. Mannschaft welche in der stärksten Abteilung starten durfte, ertumten sich Platz Elf. Das Team bestand aus Annie Mc Evoy, Leonie Abderhalden, Lea Thürle-

mann, Julia Eugster und Celia Brülisauer (alle Getu Rehetobel). Die fünf Turnerinnen zeigten sehr gute aber nicht überall optimale Leistungen, was zur Folge hatte, dass die gewünscht hohen Noten zum Teil ausblieben. Celia Brülisauer und Annie Mc Evoy konnten sich zu dem für das Finale qualifizieren. Lea Thürlemann verpasste die Finalteilnahme um winzige Zehntel.

In zwei Wochen werden Vera Eigenmann KD, Cristian Raaflaub KD, Dominique Tschikry K7, Norina Imhoof K6, Anna Frick K6, Celia Brülisauer K5 und Annie Mc Evoy K5 (alle Getu Rehetobel) in Sion um den Schweizemeistertitel im Einzelgeräteturnen kämpfen.

Willi Lanker

Ein herzliches Dankeschön

Wiederum durfte der Sportverein Rehetobel aktive Turnstunden, zahlreiche Wettkämpfe und spannende Anlässe erleben und organisieren.

Zum Jahresabschluss danken wir allen Sponsoren, Gönnern, Passivmitgliedern und Freunden des Sportvereins herzlich für die Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr.

Ein Dankeschön auch für die Nutzung der verschiedenen Infrastrukturen, sowie für die vielen positiven Zeichen, welche uns anspornen, das Sportangebot und die vielfältigen Anlässe für das Dorf zu erhalten.

Wir wünschen allen eine lichtvolle Adventszeit und ein gesundes neues Jahr.

*Im Namen des Sportvereins Rehetobel,
Heidi Steiner, Präsidentin*

HV Sportverein: Vom Pechvogel- zum Glücksvogel-Wanderpreis

«Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität» – Dieses Zitat stellte die Präsidentin des Sportvereins Rehetobel, Heidi Steiner, an den Beginn ihres Jahresberichts anlässlich der 17. Hauptversammlung des Sportvereins. Sie würdigte damit den leidenschaftlichen Einsatz der vielen Leiter, Fachverantwortlichen, Helfer und Turner / -innen, mit welchem ein so vielfältiges und aktives Vereinsleben ermöglicht wird. Gemeinsam mit 76 Anwesenden blickte sie zurück auf ein abwechslungsreiches Vereinsjahr mit zahlreichen Höhepunkten, wie Maskenball, Abendunterhaltung, Turnfestteilnahme in Wetzikon und diverse erfolgreiche Wettkampfergebnisse in den einzelnen Riegen. Mit kräftigem Applaus wurde der Jahresbericht der Präsidentin genehmigt.

Die technisch Verantwortliche, Chantal Niederer, präsentierte ein ebenso spannendes und viel versprechendes Jahresprogramm für das kommende Vereinsjahr 2017.

Im weiteren Verlauf der Hauptversammlung wurde der Antrag zum Bau eines Lager- und Gerätehauses behandelt. Der Projektplan wurde in einer umfassenden Präsentation den Anwesenden vorgestellt. Mit deutlicher Zustimmung wurde der Antrag angenommen und die Initianten damit beauftragt, mit dem geplanten Projekt fortzufahren.

Beim Traktandum Wahlen standen in diesem Jahr 2 Neuwahlen an. Als neues Vorstandsmitglied wurde Annika

Kellenberger gewählt und übernimmt damit das Amt des Sekretariats von der zurücktretenden Ricarda Zech. Ruedi Schmid wurde als neuer Fähnrich gewählt und erhält die Vereinsfahne vom bisherigen Fähnrich Stefan Kast. Weiterhin nahmen die Anwesenden zwei Vereinskolleginnen in den Kreis der Ehrenmitglieder auf: Ursi Sträuli und Vreni Egli. Beide engagieren sich seit 30 Jahren auf vielfältige Weise für den Sportverein.

Dass der Verein nach wie vor ein «sehr glücklicher Verein» ist, stellte Sarah Bruderer fest. Sie hatte grosse Mühe im Laufe des vergangenen Jahres einen würdigen Nachfolger für den ihr verliehenen «Pechvogel-Wanderpreis» zu finden. Kurzerhand änderte sie daher den Namen des Wanderpreises in «Glücksvogel-Wanderpreis» und überreichte ihn der Mannschaft der Unihockey A – Junioren, welche in der vergangenen Saison den Meistertitel der Region Ost nach Rehetobel holten.

Der leidenschaftliche Einsatz auf diversen Ebenen im Verein war während des gesamten Abends des Öfteren spürbar. So auch während eines Foto-Rückblicks zur «Jukebox» - Abendunterhaltung vom vergangenen März, in der die Leidenschaft für den Sport, das Gesellige und für den festen Zusammenhalt verschiedener Generationen und Riegen deutlich zum Ausdruck kam.

Ricarda Zech

Der Sportverein stellt sich vor...

Im Rahmen einer Storyline stellt der Sportverein Rehetobel in den nächsten zwölf Ausgaben seine einzelnen Fachbereiche vor.

Lernen Sie die verschiedenen Abteilungen und deren Trainingsinhalte- sowie Ziele näher kennen oder schauen Sie gleich in der nächsten Trainingsstunde vorbei. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter.

Weitere Informationen und das gesamte Trainingsangebot finden Sie auf www.sportverein-rehetobel.ch.

*Herzlichst der Sportverein Rehetobel,
Chantal Lanker*

Die Geräteriege stellt sich vor...

Unsere Geräteriege wurde im Jahr 1993 von Willi Lanker und Ursula Sträuli gegründet. Der Anfang war bescheiden, doch schnell stellten sich erste Erfolge ein. Anfangs waren es 12 Turnerinnen aus Rehetobel. Momentan haben wir einen Bestand von 75 Turner/innen aus Rehetobel sowie aus den Nachbargemeinden, dem Kanton St. Gallen,

Thurgau und Zürich. Wir bieten zielbewusstes und leistungsorientiertes Geräteturnen für Mädchen und Knaben ab dem 2. Kindergarten an.

Unsere Trainingszeiten in der Turnhalle Rehetobel sehen wie folgt aus:

Montag	17.00 – 18.45 Uhr
Dienstag	17.00 – 18.30 Uhr
Dienstag	19.45 – 22.00 Uhr RLZ in Wil
Donnerstag	17.00 – 18.10 Uhr
Donnerstag	18.00 – 20.00 Uhr
Donnerstag	19.45 – 22.00 Uhr
Freitag	17.00 – 18.30 Uhr
Samstag	08.00 – 12.00 Uhr

Wir haben schon mehrfach bewiesen, dass wir auf dem nationalen Parkett ganz vorne mitturnen können. Mehrere Schweizemeistertitel, sowie Silber- oder Bronzemedailien an Schweizemeisterschaften haben wir errungen. Neben den vielen Trainings und Wettkämpfen kommt auch bei uns das Gesellige nicht zu kurz. Vor den Sommerferien steht immer ein Grillplausch auf dem Programm und zu Jahresabschluss schaut auch noch der Samichlaus vorbei.

Stabsübergabe an Spiel und Spass:

Geme würden wir von euch wissen was euer schönstes Erlebnis an einem Turnfest war?

Sportverein Rehetobel

**Sportverein
im Dezember
und Januar**

Jugend

Fr	Jeweils 09.30 – 10.30	MUKI	TH
Fr	Jeweils 15.00 – 16.00	KITU	TH
Do	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Knaben	GZ
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Fit&Fun

Mo Jeweils 20.15 – 21.30 Fit&Fun TH

Weihnachtsferien: 6. Dezember – 2. Januar

Wir sehen uns im neuen Jahr, in alter Frische, Sara, Ursi und Vreni

Unihockey

Di	Jeweils 19.00 – 20.15	Unihockey Damen	GZ
Di	Jeweils 19.00 – 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 4. Liga	GZ
Do	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren KF 5. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18.30 – 19.30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils 20.15 – 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di Jeweils 18.30 – 20.00 Hallentraining TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH / GZ

Frauen

Mi	04.01.	20.00	Mit Schwung ins neue Jahr	TH
Mi	11.01.	20.00	Bewegung und Spiel	TH
Mi	18.01.	20.00	Im Gleichgewicht	TH
Mi	25.01.		Telefonkette	
Mi	01.02.	20.00	Unsere Gelenke	TH

Männer

Di	13.12.	20.00	Adventsgymnastik	TH
Di	20.12.	20.00	Ausklang	TH
Di	03.01.	20.00	Jahresbesprechung	Brauerei
Di	10.01.	20.00	Feiertags «Überschuss» Abbau	TH
Di	17.01.	20.00	Nomol es bitzeli	TH
Di	24.01.	20.00	Vollstart ins Januarloch	TH
Di	31.01.	19.30	Telefonkette	GZ

Pilates

Di	08.30 – 09.30	Pilates in verschiedenen Stufen	GZ kleiner Saal
Mi	18.10 – 19.00	Anfängerkurs *	Altersheim Krone
Mi	19.15 – 20.05	Anfängerkurs *	Altersheim Krone

*** Anmeldung auf Anfrage!**

Vreni Egli 071 877 28 15, abends ab 18.00 Uhr oder vreni.egli@gmx.ch

Weihnachtsferien: 22. Dezember – 3. Januar

Vorinfo MUKI-Turnen

Ab dem 13. Januar 2017 findet das **MUKI-Turnen** wie folgt statt:

Jeweils am Freitag in der Turnhalle
09.00 Uhr – 10.00 Uhr
10.15 Uhr – 11.15 Uhr

Nicole Schöni

Herzlichen Gratulation zum Diplom

Fidan Gjaka

zum diplomierten Wirtschaftsfachmann VSK

Gratulationen

19. Dezember	Karolina Sonderegger-Rüegg , Oberdorf 7	84-jährig
25. Dezember	Hedwig Schmid-Bruderer , Heidenerstrasse 12	85-jährig
28. Dezember	Hedwig Zähner-Huber , Oberdorf 3	92-jährig
7. Januar	Walter Kellenberger , Holderenstrasse 16	80-jährig
12. Januar	August Wernli , Habset 113	85-jährig
19. Januar	Ida Eisenhut-Müller , Oberdorf 3	85-jährig
20. Januar	Albert Zähner , Holderenstrasse 29	87-jährig
23. Januar	Bertha Schläpfer-Steiger , Heidenerstrasse 12	84-jährig
27. Januar	Marie Müller-Rohner , Sonnenbergstrasse 14	92-jährig
28. Januar	Pia Longatti , Hauetenstrasse 6	88-jährig

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Gröli geb. Meisel, Elisabeth Margrit, geboren 1953, gestorben am 24.10.2016 in St. Gallen wohnhaft gewesen in Rehetobel AR

Frischknecht geb. Kurer, Helena Martha, geboren 1939, gestorben am 30. November 2016 in Thal SG, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Geburt

Coricciati, Elio Djuro Daniele, geboren am 08.10.2016 in Heiden AR, Sohn des Coricciati geb. Gröli, Simon und der Coricciati, Alessandra Maria Elisa, wohnhaft in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Nachtrag Wohnsitznahmen im September 2016

– Zaller Benjamin, Schulstrasse 11

Wohnsitznahmen im Oktober 2016

– Caspar Schmid geb. Hutter, Elisabeth, Sonderstrasse 22
– Langenegger geb. Hohl, Lina, Kirchstrasse 10

Wohnsitznahmen im November 2016

– Rempfler, Stefanie mit Schmid, Philippe, Ettenberg 10

Rosental.
Das Kino.

Programm im Dezember 2016

Di	13.12.	20.15	Alpzyt
Mi	14.12.	14.00	Finding Dory
Mi	14.12.	20.15	Cinéclub: Carol
Fr	16.12.	20.15	Sully
Sa	17.12.	17.15	I, Daniel Blake
Sa	17.12.	20.15	Alpzyt
So	18.12.	15.00	Finding Dory
So	18.12.	19.15	Sully
Di	20.12.	14.15	Kinomol: An – Kirschblüten und rote Bohnen
Di	20.12.	18.30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	20.12.	20.15	Filmhit vom November
Mi	21.12.	14.00	Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
Fr	23.12.	20.15	I, Daniel Blake
Sa	24.12.	15.00	Pettersson und Findus
Di	27.12.	20.15	CINEMA ITALIANO: Non essere cattivo
Mi	28.12.	14.00	Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
Fr	30.12.	20.15	I, Daniel Blake
Sa	31.12.	17.15	Alpzyt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19.30 offen

www.kino-heiden.ch

Herzlichen Dank
für Ihre Treue
und alles Gute im
Neuen Jahr!

Ihr MAPS-Team

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

Ich möchte mich ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünschen allen frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

KOSMETIK MANICURE PEDICURE

*erleben, verwöhnen,
geniessen*

Geniessen Sie in heimeliger Wohlfühl-Atmosphäre, wohlthuende auf Sie abgestimmte Behandlungen.

Karin Bruderer, Dipl. Kosmetikerin
Sonderstrasse 8, 9038 Rehetobel
T 071 877 18 74, N 078 786 06 54
h.k.bruederer@bluewin.ch

**Ausgleichskasse
und IV-Stelle
Appenzell Ausserrhoden** **AHV-IV
AVS**

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2017

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2017.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2017 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2015.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2017** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Es ist bald wieder soweit, und Weihnachten steht vor der Tür...

- 🌲 Gerne möchten wir Sie daran erinnern: Fleisch, Käseplatten, Fondue, Brot und spezielle Anliegen frühzeitig zu bestellen!
- 🌲 Ein recht **herzliches Dankeschön** für ihre Kundentreue in diesem Jahr! Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine ruhige und besinnliche Advents-/Weihnachtszeit!
- 🌲 Wir freuen uns, Sie wieder im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen und wünschen einen guten Rutsch ins 2017!

Familie Kaufmann und Ihr SPAR-Team

Tel. 071 877 13 53, wald@spar.ch

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

WEINBURG
CAFÉ BÄCKEREI • KONDITOREI
Monatsbrot im Dezember:
Advents-brot
Monatsbrot im Januar:
Januarloch-Brot
Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein glückliches 2017.

Für das entgegengebrachte Vertrauen danken wir herzlich.

Öffnungszeiten Weihnachten

Samstag, 24. Dezember, 06.00 – 16.00 offen

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Samstag, 31. Dezember, 06.00 – 16.00 offen

Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr als Kunde im Laden oder als Gast in der Wirtschaft begrüßen zu dürfen.

HÖHENER
natürlich mit Holz

Es freut uns außerordentlich David Höhener als frisch diplomierten Holzbau-Techniker und Namensträger der vierten Generation in unserem Betrieb zu begrüßen.

Im Zuge dieser Verstärkung übergibt Bernhard Steffen die operative Geschäftsleitung per Ende 2016 an David Höhener und Jakob Forrer; 2 starke und kompetente Ansprechpartner rund um das Thema Holzbau. Ein engagiertes Holzbau-Team freut sich auf Ihre spannenden Projekte...

Zimmerei | Schreinerei

Höhener Wald AG
Säge 556
9044 Wald AR
Telefon 071 877 16 07
Fax 071 877 13 88
info@hoehener-wald.ch
www.hoehener-wald.ch

2016 - restaurant

pärki

oberer graben 12
9000 st.gallen

071 222 58 33
076 324 44 20
hamdar@gmx.ch

unsere öffnungszeiten
montag bis samstag
07.00 uhr bis Schluss
sonntag ruhetag

En ganz en liebe Dank üsere
treue Gäst vom Rechtoebel

Wir wünschen Ihnen allen eine
besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und
alles Gute im neuen Jahr

Chaouki und Christine Hamdar
und Mitarbeiterinnen

Restaurant Alte Post Rehetobel

**Öffnungszeiten
Weihnachten und Neujahr:**

26. Dezember *geschlossen*
27. bis 30. Dezember ab 14 Uhr *offen*
ab 2. Januar *normale Öffnungszeiten*

**Ich wünsche Allen frohe Festtage und
viel Gesundheit im neuen Jahr!**
Eure Erika

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – ?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren! **Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch oder kommen Sie an den nächsten Info-Abend am**

DO, 8. 12. 2016, 19.30 oder Do 12.01.2017, 19.30

Anmeldung: info@praxishoffmann.ch Tel: 071 888 87 86

Dauer: ca. 60 Min., Platzzahl ist beschränkt! Eintritt Fr. 20.-

weitere Daten: 09.02.17, 09.03.17, 13.04.17, 11.05.17

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und
das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell
Ausserrhoden (ZAVLAR)**

**bleiben über die Festtage
ab Freitag, 23. Dezember 2016, 14.00 Uhr
bis und mit Montag, 2. Januar 2017, geschlossen.**

Ab Dienstag, 3. Januar 2017, stehen wir Ihnen zu den
üblichen Büro-Öffnungszeiten gerne wieder
zur Verfügung.

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen
Sie die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv.,
Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nummer
079 249 17 47, oder deren Stellvertreterin Patricia
Eberle, unter der Mobile-Nummer 079 752 54 85.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen
gefremte, erholsame Feiertage und «e Guets Neus»!

Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

**Notfalldienst Kanton Appenzell
Ausserrhoden**

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem
Geschenk-Abonnement des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben) / Ausland: auf
Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel,
Frau Susanne Altherr, Büro 3, Tel. 071 878 70 21 oder
E-Mail: susanne.altherr@rehetobel.ar.ch, zu richten.

Volg Rehetobel

9038 Rehetobel, Tel.-Nr. 071 877 12 85

**Wir möchten Ihnen ganz herzlich danken für
die Treue und wünschen Ihnen schöne und
besinnliche Weihnachten.**

Unsere Öffnungszeiten:

Mo – Sa: 06.30 bis 19.30 Uhr

Ihr Volg-Team Rehetobel

St. Gallerstrasse 57, 9038 Rehetobel
Wohnungen mit einmaliger Aussichts-lage zu vermieten
4 ½ Zimmer-Wohnung 1. OG / 108m²

Wohneigentumsstandart
Moderne Küche mit separatem Steamer,
eigene Waschmaschine/Tumbler, Eichenparkett,
Balkon mit Aussicht in die Appenzeller-Landschaft bis
hin zum Säntis, Postautohaltestelle direkt vor dem Haus
Miete exkl. HK/NK CHF 1'650.00/Monat

Auskunft und Vermietung:
Amt für Immobilien, Appenzell Ausserrhoden,
Liegenschaftsverwaltung
E-Mail: michele.vonvacano@ar.ch, Tel. 071 353 65 64

**Buechschwendstrasse 7, Rehetobel
17. Dezember 2016 und vom
19. bis 23. Dezember 2016
immer von 14.00 – 17.00 Uhr**

Christbäume aus der Region mit Heimlieferung
und auf Bestellung.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, verbunden mit
den Wünschen für ein fruchtbares 2017.

Wick Gartenbau GmbH
Alte Landstrasse 7
9038 Rehetobel
071 870 04 71
www.wick-gartenbau.ch

www.rehetobel.ch

HeidenSmile Kieferorthopädie

Seit August in Heiden

Nach langjähriger Tätigkeit in Teufen habe ich im August am Rosenberg meine

Praxis für Kieferorthopädie eröffnet.

Mein Behandlungskonzept umfasst Korrekturen bei Kindern und Erwachsenen mit:

- festsitzenden Apparaturen
- abnehmbaren Zahnsparren
- transparenten Ästhetikschienen

Ich freue mich darauf, Sie und Ihr Kind in der persönlichen Atmosphäre meiner modernen Praxis zu begrüssen und heisse Sie herzlich willkommen.

Dr. Stefanie Jacob, HeidenSmile AG
Nelkenweg 3, 9410 Heiden, Tel 071 577 58 40
praxis@heidensmile.ch www.heidensmile.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
Email:
gemeindeblatt@maps-
com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
Email:
info@druckereilutz.ch

Pizza Rössli am Kaien

Öffnungszeiten im Dezember

Am 24. und 31. Dezember
ist unser Pizzastöbli
geschlossen.

Wir wünschen allen
schöne Festtage

Familie Di Carlo
Pizza Rössli am Kaien
Nasenstrasse 2
9038 Rehetobel
071 511 91 93

Fondue Zelt

20 Fondue-Variationen im gemütlichen Zelt.
Vom 9. Dezember bis Anfang April.

Wirtschaft
ROSSBÜCHEL

Rossbüchel 416 T +41 71 891 20 20
9036 Grub SG email@rossbuechel.com rossbuechel.com

DIE OPEL NUTZFAHRZEUGE

SCHWERTRANSPORT LEICHT GEMACHT.

Unsere Nettopreismodelle mit einem Kundenvorteil von bis zu CHF 11'000.– (Opel Movano inkl. Swiss Pack.)

Opel Combo (Euro 6)	ab netto	CHF 11'990.–	exkl. MwSt.
Opel Vivaro (Euro 6)	ab netto	CHF 17'650.–	exkl. MwSt.
Opel Movano L1 (Euro 6)	ab netto	CHF 19'890.–	exkl. MwSt.
Opel Movano L2 (Euro 6)	ab netto	CHF 26'200.–	exkl. MwSt.

Mehr Informationen auf www.opel.ch

Zil-Garage St. Gallen AG

Zilstrasse 79 – 9016 St. Gallen
phone: +41 71 282 30 40 – fax: +41 71 282 30 59
info@zil-garage.ch – www.zil-garage.ch

hirn
AUTOMOBILE

CLAUDIA'S BLUMENATELIER

Frohes Fest und ein gutes Jahr
wünscht Ihnen Claudia Pagitz

Claudia Pagitz • Floristin
Unterrechstein 8 • 9410 Heiden
Mobile 078 668 91 05 • E-Mail claudia.pagitz@gmx.ch

**ELEKTRO
BÄNZIGER
GmbH**

Heidenerstrasse 11
Postfach 106
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

**Elektro-, Telefon-Installationen, Reparaturen,
Digitale Satellitanlagen, Haushaltgeräte**

*Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und ein gutes
neues Jahr, verbunden mit
dem Dank für die Kunden-
treue und das uns
entgegengebrachte
Vertrauen.*

Wir bedanken uns herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen 2016, wünschen Ihnen schöne Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr.

Ihre Wenk AG

wenkbau.ch

**Farbkonzepte
von uns schaffen
Atmosphäre
und
Behaglichkeit**

**Lassen Sie sich
überzeugen!**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 / 877 10 23

Inserate direkt zu

gemeindeblatt@maps-com.ch

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

Liebe Kundschaft: Ich möchte mich herzlich für Ihre Treue und Ihr Vertrauen bedanken und wünsche allen friedliche Festtage und ein gesundes, erfolgreiches 2017!

**Dezember-Aktion:
Weihnachts-Geschenke**

Sie erhalten beim Einkauf eines Pflege-Produktes 10% Rabatt Ermässigung.

**Januar-Aktion:
10-er ProCea-Abo 20% Rabatt**

Zellaktivierung auf höchstem Niveau, gegen Unebenheiten wie Streifen, Falten, Akne.

SONNE

NASEN | REHETOBEL

Ferien vom 24.12.16 – 02.01.17

Familie Schläpfer & Team

Nasen 6
9038 Rehetobel

071 877 11 70
info@appenzelleria.ch
www.appenzelleria.ch

Herzlichen Dank für
Ihre Treue
und alles Gute im Neuen Jahr!

**Zu vermieten ab 1. April 2017
in Wald AR, Ebni 584
Grosse 5 ½ Zimmer Wohnung / 130 m²**

Komplett neuer und moderner Ausbau
Offene Küche mit Kochinsel
2 Nasszellen
Grosser Sitzplatz mit Garten
Separater Keller und Waschraum
Fr. 1'690.– exklusiv

Telefon für Besichtigung 079 236 64 54

Bruno Niederer

Reparaturen + Dienstleistungen

Wir wünschen allen frohe Weihnachten und
ein gutes neues Jahr

Tel: 071 877 25 38 / Mob: 079 629 52 26

Rechnungsabschluss 2016

Damit der Jahresabschluss rechtzeitig erledigt werden kann, ersuchen wir Sie um **Einreichung aller noch ausstehenden Abrechnungen und Abholung von Entschädigungen etc. bis spätestens Freitag, 16. Dezember 2016.**

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Die Finanzverwaltung

Deutschkurse 1. Semester 2017

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, A2, B1

Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau, Teufen oder Heiden

Anmeldung: telefonisch, per Email oder online
071 333 12 96 | deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 31.12.2016

Die **Deutschkurs-Programme 1. Semester 2017** sind auf der Gemeindeverwaltung Rehetobel erhältlich.

Vali's Bike-Shop

Kirchstr. 2, Rehetobel, www.valikast.ch

Winter Bike-Service Angebot:

10 % Rabatt auf das Material
Hol- und Bringservice gratis im Umkreis v. 20km

Öffnungszeiten: 1. Dez. – 31. März

Di & Do: 14.30 – 18.00
Samstag: 13.00 – 16.00

Ausverkauf 2016-er Modelle

Top E-Bike für 1 Tag mieten Fr. 10.-

Wir suchen eine Hilfskraft ab April 2017

**Wir wünschen allen ein
gesundes & frohes, neues Jahr!**

Rechtobler Jahrbüchli 2017

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

*Wir danken für das erwiesene Vertrauen
und wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!*

Schlittelstrasse Michlenberg – Hörnlirank

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2016

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr an Ihre Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Auf die 300-Jahrfeier der Gemeinde Rehetobel, welche am 29./30. August 1969 festlich begangen wurde, ist im Verlag Schläpfer & Co. AG, Herisau, eine Gemeindegeschichte erschienen, die über 400 Seiten stark ist. Sie hält die wechselvolle Entwicklung unserer Gemeinde in Wort und Bild fest.

Wäre so eine Rechtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern-gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die Gemeindegeschichte kann für Fr. 44.– auf der Gemeindekanzlei Rehetobel, Büro 3, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

! Winterzeit heisst Festbierzeit !

Jetzt im Verkauf

Wir möchten uns
ganz herzlich bei Ihnen
für Ihre Kundentreue
bedanken.

*Wir wünschen allen eine frohe und besinnliche
Weihnachtszeit und ein glückliches
neues Jahr!*

Familie H.R. Kast
Transporte/Brennstoffe/Getränke
Dorf 10, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 76
kast.transport@bluewin.ch

Wir danken für die tollen Aufträge und
wünschen Ihnen schöne Festtage.

fassaden & bedachungen
energieberatung & solaranlagen
von www.gh-gmuer.ch

gmür
071 870 01 66

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 schmidholzbau@bluewin.ch
9425 Thal Telefon 071 888 11 60 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel Telefon 071 877 26 93

29 Jahre

**Wir danken unserer Kundschaft für das
Vertrauen und wünschen ein gutes Neues 2017!**

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

An unsere Kundschaft:

*Wir möchten uns ganz herzlich
bei Euch allen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen im letzten
Jahr bedanken und wünschen
Euch frohe Festtage und viel
Erfolg im neuen Jahr.*

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

SICHER DURCH DEN WINTER: SUZUKI 4x4-SONDERMODELLE

SCHWEIZER PREMIERE

**ACHILLES
SPORTSLINE AG**

Achilles Sportsline AG
Postfach 244
9034 Eggersriet
Tel. 0041 (0)71-878 70 70
Fax 0041 (0)71-878 70 71
info@achilles-sportsline.ch
www.achilles-sportsline.ch

- Ihre Suzuki-Vertretung in Ihrer Nähe
- Ihre Aviamat-Tankstelle mit 24-Std.-Service
- Neuwagen-/Occasions-Ausstellung
- Werkgeschultes Mechatroniker-Team
- Rundumbetreuung Ihres Fahrzeugs
- Mechanisch-elektronische Sondereinbauten
- Tuning inkl. Fahrzeugabnahmen
- Alle Fahrzeugmarken
- Service-Unterhaltsreparaturen
- Carrosserie-/Unfallreparaturen
- Drucktechnik
- Lackierarbeiten/Sonderlackierungen
- 24 Std. Abschlepp-/Pannendienst
- Ersatzfahrzeuge

**KUNDENVORTEILE BIS
zu Fr. 5 680.-***

Leasing-Konditionen: 48 Monate Laufzeit, 10000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 3.56%, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 15% vom Nettoverkaufspreis, Kautions: 5% vom Nettoverkaufspreis, mindestens Fr. 1000.-. Finanzierung und Leasing: www.multilease.ch. **Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. (Jubiläums-Bonus bereits abgezogen).** Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Gültig für Immatriculationen bis 31.12.2016 oder bis auf Widerruf.
SUZUKI *NEW SX4 S-CROSS Boosterjet PIZ SULAI® Top 4x4, 5-türig, Fr. 29990.-, Treibstoff-Normverbrauch gesamt: 5.6l/100 km, Energieeffizienz-Kategorie: E, CO₂-Emission gesamt: 127g/km inkl. PIZ SULAI® Zusatzpaket im Wert von Fr 2680.- und Jubiläums-Bonus von Fr. 3000.-; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 139g/km.

Die kompakte Nr. 1

www.suzuki.ch

wann	was	wo	wer
12. Dez., Mo. 19.30	Samariter «Chlaushöck»		
12. Dez., Mo. 19.30-22.00	Freie Übung	GZ	ZS Sägholz
17. Dez., Sa. ab 16.00	Weihnachtsblasen		MG Brass Band
18. Dez., So. 17.00	Kinderkirchen-Weihnacht	evang. Kirche	
18. Dez., So. 18.00	offenes Adventssingen Hof Lenggenhager		LG Dorf, Kirchen
24. Dez., Sa. 21.45	Christmette zum Heiligabend	kath. Kirche, Heiden	
24. Dez., Sa. 22.00	Christnachtfeier	evang. Kirche	
27. Dez., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
31. Dez., Sa. 17.30	Silvesterbesinnung	evang. Kirche	
31. Dez., Sa. 19.00	Silvester-Dîner	Gasthaus zur Post	
31. Dez., Sa. ab 23.30	Jahreswechsel	Vorplatz GZ	Gemeinde, KKR
3. Jan., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
4. Jan., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
5. Jan., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
5. Jan., Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
6. Jan., Fr. 11.30-14.00	Lunch am Freitag	Gasthaus zur Post	
6. Jan., Fr. 19.00	Neujahrsapéro	Rest. Linde	Gewerbeverein
6. Jan., Fr. 19.00	Neujahrsapéro mit Marcel Anderwert	Rest. Sonne	FDP Rehetobel
6. Jan., Fr. ab 20.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
7. Jan., Sa. 16.00-18.00	ökum. Sternsingen Rundgang im Dorf		Kirchen Rehetobel
7. Jan., Sa. 16.30-19.30	Freundschaftsschiessen	GZ	ZS Sägholz
7. Jan., Sa.	Hüttenzauber im Kaienhaus		
8. Jan., So. 15.30-17.30	ökum. Sternsingen Rundgang im Dorf		Kirchen Rehetobel
8. Jan., So. 14.30	5. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
9. Jan., Mo. 19.00	Neujahrstreffen	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
9. Jan., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
11. Jan., Mi. 15.00	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
12. Jan., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
13. Jan., Fr. 18.00	Papiertheater	evang. Kirche	«Gleis 2»
13. Jan., Fr. 19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
14. Jan., Sa. 09.00-12.30	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
14. Jan., Sa. 17.30	ökumenische Gastfreundschaft	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
15. Jan., So. 12.00-20.00	Fondueplausch	Gasthaus zur Post	
15. Jan., So. 17.00	Kirchenkonzert	evang. Kirche	MG Brass Band
17. Jan., Di. 14.30	Lesung mit Peter Eggenberger	«Krone»	
17. Jan., Di. 07.00	Skitag	ins Blaue	Landfrauen
18. Jan., Mi. 15.00	Bibelstunde mit Pfrn. Beatrix Jessberger	«Krone»	evang. Kirche
20. Jan., Fr. 19.00	HV Lesegesellschaft Kaien	Rest. Sonne	
21. Jan., Sa. ganztags	Ausflug zum Textilmuseum und KinoK		Frauenforum
21. Jan., Sa. 09.00	Heckenpflege im Ettenberg		rechtobler natur
21. Jan., Sa. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
22. Jan., So. 09.45	ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
22. Jan., So. 12.00-20.00	Fondueplausch	Gasthaus zur Post	
22. Jan., So. 14.30	6. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
25. Jan., Mi. 15.00	Gespräche über Lebensthemen	«Krone»	evang. Kirche
25. Jan., Mi. 20.00	SVP-Versammlung	Rest. Achmühle	
28. Jan., Sa. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Sägholz
30. Jan., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
31. Jan., Di. 20.00	HV Zischtigs Höck		

Nächste Ausgabe:
Dienstag, 31. Januar 2017

Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. Januar 2017

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Der Gemeinderat und die Redaktion des
Gmäändsblattes wünschen allen
Einwohnerinnen und Einwohnern ein
frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr!

